

International Islamic University, Islamabad.
Faculty of Usuluddin,
Department of Tafseer & Quranic Sciences.

الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد-
كلية أصول الدين،
قسم التفسير وعلوم القرآن.

تفسير تلخيص الدرر

لعبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي (المتوفى 514هـ)
(من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة طه/ من لوحة 74 إلى 189)
تحقيق ودراسة

إشراف الأستاذ

الدكتور شاه جنيد أحمد هاشمي

(أستاذ مشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن، كلية أصول الدين)

إعداد الطالب:

نصر الله بن نعيم الله قريشي

FU/PHDTQS/S17-298

العام الجامعي: 2020م

ABSTRACT

From the beginning of Islam to date, the scholars interpreted the Holy Qur'ān, all over the world. They performed their responsibilities of explaining the Holy Qur'ān according to the circumstances. As result of this, they left massive heritage in the field of *Tafsir*. However a large number of these books could not be published and vanished with the passage of time and huge number of these scholarly works is available in two forms; published and manuscript. Libraries of Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, Berlin, Leiden and Sub-continent, are proud to have antique manuscripts.

Tafsir Talkhis-ud-Durar of Allama Abdul Hameed Bin Abdul Majeed Al-Hakimi (514 A.H) is one of the notable manuscripts scholarship in the field of *Tafsir*. The manuscript is available in *Noor-e-Usmania* Library, Istanbul, Turkey, which is famous for the preservation of Islamic literature.

The manuscript of *Tafsir Talkhis-ud-Durar*, exists in one volumes of 425 sheets, each sheet contain two parallel pages. The language of the manuscript is Arabic, and scribe style is Arabic *Naskh*, while scribe used red color for *Qur'ānic* words and the black for the interpretation.

This corpus of *Tafsir* is a valuable treasure of a well-learned and prolific brain of Allama Abdul Hameed Bin Abdul Majeed Al-Hakimi. He not only interprets the text of the Holy *Qur'ān* literally but also tries to relate the *Qur'ānic* message to the contemporary problems of his era, ranging from the life of individual to the broad spectrum of the collective sphere life. We may consider it among early interpretations of the Holy *Qur'ān*, which are far away from sectarianism and focus on message of the Holy *Qur'ān* and deal specifically with the social problems of the Muslims world.

In the view of its important the Department of Tafsir and Quranic Sciences at the Faculty of Usuluddin, Internationa Islamic University made it a research project to be edited by four PhD students of the Department; the details are as follow:

1. Mr. Muhammad Ismail Haqani; Mr. Haqani's editing section starts from Sheet: 1 to 74. It consistes Surah Al-Fatiha to Surah Al-Maida of Tafsir. Also he have to conduct research on the first part of the thesis, which is related to detailed introduction of the manuscript; explaining its origin, importance and e.t.c. whereas the introduction of the author and the scribe with description and methodology of the author is major part of his research.

2. Nasurullah Qureshi; (This part of the Manuscript) it starts from Sheet no: 74 to 189; begins from Surah Al-An'am to completion of Surah Taha)
3. Mr. Abdul Rehman; starting from Sheet no: 189 to 306 (Surah Al-Anbia to Surah al-Ghafir)
4. Mr. Jawed Ahmed; his section starts from Sheet no: 306 to 425 (Surah Al-Anbia to Surah al-Ghafir)

The mentioned researcher are tend to edit the manuscript of this interpretation, as a research project in terms of editing, annotating, clarification, critical analysis in the foot notes where necessary. We have divided this project and I am supposed to focus on the Manuscript editing from start of Sūrat al-An'ām to end of Sūrat Ṭā-Hā.

The presented research work is divided in to fifteen chapters. It begins from Surah al-An'am to end of Surah Taha, (sheet no: 74 to 189 of the manuscript). The thesis also contains a brief preface containing basic information about the manuscript, the scribe, the author and his methodology in his Tafsir.

كلمة الشکر والتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد قال الله عزوجل: ﴿لِيُنْ شَكْرُكُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ﴾⁽¹⁾ وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)⁽²⁾ أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة العريقة الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد-باكستان، التي أتاحت لي فرصة إكمال الدراسة في مرحلة الماجستير، ولكل القائمين عليها، وخاصة كلية أصول الدين وقسم التفسير وعلوم القرآن.

كما أتقدم بجزيل شكري وتقديري إلى والدي الكريمين الذين سهرا الأيام والليالي لأجلي، وربياني فأحسنا تربيتي وتعليمي، وشجعاني على العلم والعمل، وقدما لي كل غال ونفيس لأجل راحتي وسعادي، وأعطياي الفرصة لتكميل الدراسة، فلا أستطيع أن أجزيهما بإنعامهما عليّ إلا الدعاء لهم بالرحمة والعافية من كرب الدنيا والآخرة وأن يكون ظل رضاها عليّ مستمرا قال الله تعالى في حق الوالدين: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾⁽³⁾ وأتقدم بجزيل شكري إلى إخوتي وأخواتي؛ الذين ساعدوني في كل عسر ويسر وحثوني على تحصيل العلم والخيرات، وأتقدم بجزيل شكري إلى الزملاء والأصدقاء الذين هم مصدر العون ومنبع الحب والإخلاص.

وكما أتقدم بجزيل شكري العميق إلى أستاذي الكريم فضيلة الدكتور شاه جنيد أحمد هاشمي حفظه الله؛ الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين (الدراسات الإسلامية) بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد-باكستان، وكذلك أتقدم بجزيل شكري العميق إلى أستاذي الكريم فضيلة الدكتور هارون الرشيد الحفظه الله؛ عميد كلية أصول الدين بالجامعة السابق، الذي تفضل بالإشراف على الرسالة في أول الأمر ثم نقل الإشراف إلى الدكتور الشاه جنيد أحمد هاشمي لبعض الضرورات الإدارية. وهكذا حظيت باستفادة بالأستاذين ومن علمهما الغزير في إكمال هذا البحث، فبارك الله في علمهما وعملهما وصحتهما وأهلها وأولادها.

(1) - سورة إبراهيم: آية 7

(2) - السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، ح: 4811، 188/7، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، إسناده صحيح.

(3) - سورة الإسراء: آية 24

وأقدم الشكر الجزيل والامتنان الموفور إلى جميع الأساتذة الكرام الذين تتلمذت على أيديهم، ولا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل للأستاذ حبيب أحمد بُرو الذي حثني دائما على التعلم والتعمق في العلوم الإسلامية. وأقدم الشكر الجزيل والامتنان إلى كل من أفادني بالاقتراحات والتوضيحات القيّمة أثناء الدراسة والذين أناروا لي طريق العلم والمعرفة وإلى دعاة الحق والهدى جميعهم. فجزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه نجوم الهدى وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد:

فلم يزل في كل قرن منذ نزول القرآن من شرفه الله تبارك وتعالى بحمل لواء خدمة كتابه الكريم، والعناية بعلومه ومعانيه وأحكامه وقراءاته وتجويده، وقدوتهم في ذلك وإمامهم رسول الله ﷺ، ثم لحق بركابه أصحابه من بعده حين اتسع الحكم الإسلامي، فكانوا مشاعل هدى، ومصاييح دجى في تلك الأمصار، واتبع نهجهم في ذلك التابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا، فحقق الله تبارك وتعالى وعده بحفظ كتابه، وشرف به من شاء من خلقه، فجعلهم من حملته ومن أهله، واصطفاهم لخدمته.

وقد اختلفت مناهج العلماء في خدمة كتاب الله وتعددت جهودهم وتنوعت مؤلفاتهم، والجميع حاولوا أن يؤدوا الأمانة ويوصل هذا الدين في حلقات متتالية حسب مناهج الزمان وأحوال المكان فبعد تدوين العلوم حرص هؤلاء على إيصال هذا التراث العلمي إلى الأجيال القادمة وكرسوا حياتهم لجمع التراث في صورة التأليف والكتب والمدونات. قد وصل من هذه الأسفار العلمية ما شاء الله تعالى أن يصل في متناول أهل العلم كما ضاع منه الكثير في أزمنة القلاقل والاضطرابات في العالم الإسلامي ولأسباب مختلفة أخرى. كما أشارت إليه كتب الفهارس والأعلام ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي ما ضاع من تراث الإمام ابن جرير الطبري في القراءات: "إنه ألف فيها مؤلفاً خاصاً في ثمانية عشر مجلداً، ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعُلل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى أيدينا، شأن الكثير من مؤلفاته.⁽¹⁾ وكذلك ضاع منّا كثير ما تركه الإمام ابن العربي المالكي المتوفي سنة 543هـ من تراث التفسير وقد وصل إلينا من تفاسيره أحكام القرآن رغم أنه كتب ثلاثة كتب وهي: كتاب القانون في تفسير القرآن العزيز، وكتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن. قيل: إنه ألفه في عشرين سنة، ويقع في ثمانين ألف ورقة، وقيل:

(1) التفسير والمفسرون - د. محمد حسين الذهبي، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة (ج:4، ص:26)

(1) ثمانين مجلداً.

- فما وصل إلينا من الكتب - خاصة في مجال التفسير - فهو كذلك علي وضعين؛

أولهما: ما هو مطبوع ومتوفر عند عامة الناس وخاصتهم وتستفيد منه الأمة، كتفسير جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري، المتوفى سنة 310 هـ، وأحكام القرآن - أبي بكر الرازي المعروف بالخصاص، المتوفى سنة 370 هـ، وتفسير بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى عام 373 هـ، والتفسير معالم التنزيل، لأبي محمد الحسن بن مسعود البغوي المتوفى عام 510 هـ-

وثانيهما: المخطوطات ولا تزال مكتبات العالم الإسلامي والغري تحتفظ وتفتخر بهذا التراث العلمي العظيم. من ضمن هذه المخطوطات تفسير تلخيص الدرر لعبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي المتوفى سنة 514 هـ، وهذا التفسير قد فرغ الشيخ عبد الحميد من كتابته في نفس السنة التي توفي فيها- فهو موجود في مكتبة نور عثمانية بإستانبول تركيا- وهو من إحدى مكتبات التركية التي تحتل عديد من المخطوطات الإسلامية القديمة وقامت بحفاظتها-

فالتفسير كما وصفته مكتبة نور عثمانية من ضمن فهرسه أنه مشتمل على مجلد واحد كتبها الشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي المتوفى سنة 514 هـ⁽²⁾ وهو فرغ من كتابته في سنة 514 هـ كما يتضح من آخر صفحات التفسير- هذه النسخة تشتمل على 425 لوحة وسيأتي تفصيله وتفصيل نسبة النسخة إلى المؤلف في التمهيد.

أهمية المخطوط في الدراسات القرآنية التفسيرية

وقد اجتمع في هذا الكتاب مزايا جعلته حقيقاً بالعناية والتحقيق وإخراجه للنور، وأهم ذلك: أولاً: أنه في تفسير كلام الله تعالى، وقد اتسم -على ما فيه من إيجاز- بالشمولية والإحاطة، ففيه بيان الغريب، وتحليل الألفاظ، وبيان المعاني إجمالاً، وذكر المناسبات، وبيان الأحكام، فضلاً عن

(1) التفسير والمفسرون للذهبي، (ج:4، ص:369)

(2) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (المتوفى: 1399هـ)، الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلية في مطبعتها البهية استانبول 1951، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان(ج1/ص506). وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (المتوفى: 1399هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان(ج3/ص270)

أسباب النزول والقراءات وتوجيهها، والوقف والابتداء، وغير ذلك مما يعين القارئ على فهم المعاني ويسهل له معرفة أحكام الله تعالى معرفة تامة.

ثانياً: أهمية عصر الذي كتب فيه، وهو نهاية عصر التدوين تقريباً وتميز هذا الكتاب وعصره الذي سيجعله بعد طبعه مرجعاً مهماً يرجع إليه أهل التفسير بعدئذ، ويكثرون العزو إليه كما يكثرون العزو إلى من كان ممن قبله ومن معاصريه؛ كـ ومقاتل بن سليمان، والتستري، والطبري، وابن أبي حاتم، والثعلبي والسمرقندي، والواحدي والسمعاني والبغوي، وغيرهم.

والمخطوط في مكتبة نور عثمانية بإستنبول تركيا - من إحدى مكتبات التركية التي تحتوي على عديد من المخطوطات الإسلامية القديمة لنسبها إلى عصر التدوين.

فالتفسير كما وصفته مكتبة نور عثمانية من ضمن فهرسه أنه مشتمل على مجلد واحد كتبها الشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي المتوفي سنة 514 هـ⁽¹⁾ وهو فرغ من كتابته في سنة 514 هـ كما يتضح من آخر صفحات التفسير- هذه النسخة تشتمل على 425 لوحة وسيأتي تفصيله وتفصيل نسبة النسخة إلى المؤلف في التمهيد.

ثالثاً: ما تميز به مؤلفه من عناية فائقة بالتأليف في تفسيره على اهتمامه بتعدد فنون وعلوم القرآن، بين بيان للغريب، وتفسير، وقراءات، وتجويد، وله في ذلك اهتمام كبير، فكان حرياً بنا أن نسلط الضوء على ذلك التراث الضخم في التفسير.

أسباب اختيار الموضوع

وأهم الأسباب التي رغبتني إلى اختيار هذا الموضوع كالآتي:

1- أهمية الموضوع من الناحية العلمية، وأحقيته بالتحقيق والبحث و الدراسة، كما وضحته قبل قليل.

2- خدمة كتاب الله تعالى، لأن هذا التفسير يساهم في بيان وفهم معاني القرآن الكريم وأحكامه.

(1) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ)، الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلية في مطبعتها البهية استانبول 1951، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان(ج1/ص506). وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان(ج3/ص270)

3- تحقيق كتاب "تلخيص الدرر"، وجعله في متناول أيدي طلاب العلم؛ مساهمة في نشر المعرفة، و إثراءً للمكتبة القرآنية، حيث لا يوجد -حسب علمي وإطلاعي- تحقيق لهذا الجزء من الكتاب فأحببت أن أضيف جديداً ينتفع به الناس عامة والطلاب وأهل العلم خاصة. لأن من التراث الإسلامي - عدا التحقيقات العلمية العديدة- الذي ترك لنا الشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي، نفسه باللغة العربية المسمى بـ تلخيص الدرر، مخطوطه الأصيل موجود في مكتبة نورعثمانية هو إحدى مكتبة من المكتبات من تركيا، وهذا المخطوط في حاجة إلى تحقيق وتعليق وأخراجه في الثوب الجديد. وحفظه من الضياع كما حدث مع التراثنا الكثير.

4- إبراز شخصية مخفية التي لا يعرف عنه إلا قليل وهي شخصية الإمام الحاكمي -رحمه الله- وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، وفاءً بحقه إزاء ما قام به من خدمة كتاب الله تعالى.

5- التعرف على منهج الإمام الحاكمي في تفسيره تلخيص الدرر، وما تميز به هذا التفسير من فوائد علمية.

6- كسب الخبرة في خدمة كتب التراث وتحقيقها، في هذا المستوى من دراساتي الأكاديمية، الأمر الذي يفتح لي آفاق خدمة التراث الإسلامي في المستقبل.

8- الرغبة في إتمام تحقيق المخطوط وعدم بقاءه مبتوراً حتى تتم الاستفادة منه على الوجه المطلوب.

فلما قدمت للقسم المؤقر طلب الموافقة على إختيار مخطوط "تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي-رحمه الله" دراسة وتحقيقاً بين طالبين -أنا والأخ عبد الرحمن- جعله القسم مشروعاً يجتمع معي ثلة من الطلاب، وهم:

الأخ محمد إسماعيل الهروي: من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة.

وقد اخترت: من أول سورة الأنعام إلى نهاية سورة طه

والأخ عبد الرحمن: من أول سورة الأنبياء إلى نهاية سورة غافر

والأخ جاويد أحمد: من أول سورة فصلت إلى نهاية سورة الناس

وما يزال في إعداد الرسالة، كما تقدم بعدي عدد من الزملاء الأفاضل لإتمام تحقيق ما تبقى من

الكتاب وسيأتي بيانه تحت عنوان "وصف المشروع" بالتفصيل.

الدراسات السابقة

من المتداول في بلاد العرب أن الطلاب في مراحل الماجستير والدكتوراه يختارون المخطوطات العلمية للبحث والتحقيق لإثراء للمكتبة الإسلامي وإيفاء لأداء الواجب وأداء لحق علماءنا وتراثنا، وبعد بحثنا المستطاع لم نطلع على عمل علمي أكاديمي لتحقيق هذا المخطوط.

منهج البحث

أما المنهج المختار في تحقيق هذا المخطوط، كما هو مقتضى البحث- المنهج النقدي المشتمل على الداخلي والخارجي ليتم توثيق المخطوط، من خلال:

- الإهتمام بمعرفة المخطوط
- الإهتمام بمعرفة المؤلف وتاريخ تاليهه ومكانه
- الموضوعات التي يتناولها المخطوط

وأما النقد الداخلي فيتضمن بحثاً في مضمون الوثيقة، ومنهجية كاتبها، واتجاهها الأدبي، والبحث ثم دراسة منهجيته من خلال الأساليب والأدوات التي استخدمها في كتابة المخطوط أو الوثيقة أو المصدر بشكل عام.

بعد مراجعة إلى المكتبات -حسب وسعنا- ظهر لنا أن النسخة التي عندنا هي النسخة الوحيدة الباقية المحفوظ المعتمد عليه إلى الآن وهي نسخة موجودة في تركيا.

خطوات البحث

وأما الخطوات لدراسة المخطوط وتحقيقه فهي تنقسم إلى قسمين ومنها ما يتعلق بدراسة المخطوط فهي:

الخطوات التي تتعلق بتحقيق المخطوط هي كالتالي:

- حققت نسخة المخطوط الموجود في مكتبة نور عثمانية بتركيا. وهي المعتمد عليها لكونها وحيدة ولأنها واضحة الكتابة والنص، وكاملة لا نقص فيها.
- وقد كتبت الآيات معتمداً على مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي وفي المواضيع التي كُتبت فيها الآيات على ما يوافق غير رواية حفص من القراءات المتواترة، أو كان تفسير المؤلف لها على

غير رواية حفص، فأشير إليها في التعليق مراعيًا حساسية القراءات وعلى ألا يشوش على عامة الناس اختلاف القراءات.

■ وما هو غير القراءات المتواترة وغيرها - في كتابة الآيات القرآنية- ويظهر عليّ بدراسة بسياق المخطوط وسباقها بأنه وقعة من الكاتب فأنبه على ذلك في التعليق.

■ استعملت الأقواس المزهرة للآيات ﴿...﴾

■ أستعملت القوسين [...] لما سقط في المخطوط من النص القرآني.

■ عزوت القراءات القرآنية المتواترة مستوفياً عزوها إلى من قرأ بها من القراء العشرة ورواتهم، وذكرت توجيه العلماء لها باختصار إذا لم يكن المؤلف قد ذكر توجيهها، وأوثق كل ذلك من المصادر المعتمدة في هذا العلم.

■ أما القراءات الشاذة فأعزوها إلى أشهر من قرأ بها-إن وجدت-، مع ذكر توجيهها إن لم يكن المؤلف قد بين ذلك، وأوثقه من المصادر المعتمدة في ذلك.

■ وقد اعتنيت بتخريج الأحاديث والآثار؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه ممن خرجه منهما، وإلا خرجه من كتب الحديث كالسنن والمسانيد والمعاجم، مع الاعتناء بذكر كلام المحدثين على درجة الحديث صحة وضعفاً، وإن لم أجد بذلت جهدي بذكر أقوال أهل الجرح والتعديل على رجال إسناد الحديث، وما لم أقف له على سند ذكرت أني لم أقف له على سند.

■ وقد اعتنيت كذلك بتخريج الآثار من الكتب المسندة ما وجدت إلى ذلك سبيلاً قائلاً: "رواه فلان" أو "أخرجه فلان"، وإن لم أجد مسنداً بينت ذلك بقولي: "لم أقف عليه مسنداً"، أو "لم أجد" أو "أورده فلان بدون ذكر القائل"، أو "ذكره فلان بدون ذكر القائل". وإن وجدت القول المنسوب إلى غير قائمها ذكرت اسم القائل بتخريجه من المصادر الأصلية. فأعزوه الآثار إلى من أخرجه دون الكلام على حكمه أوجاله في مجال التفسير.

■ كما عانيت بتوثيق الأقوال والنصوص الواردة في النص المحقق من المصادر الأصلية ما أمكن، وإن لم توجد فأوثقها من أقرب المصادر إلى مصادرها الأصلية. وقد راجعت إلى كتب التفسير وعلوم القرآن واللغات وغيرها التي كتبت قبل الإمام عبد الحميد الحاكمي، وإن لم أجد فراجعت للتوثيق إلى أئمة التفسير فيما بعده.

- وقد وثقت المسائل العلمية في النص المحقق من المصادر الأصيلة، من مصدرين أو ثلاثة، ولا أكتفي بمصدر واحد إلا إذا لم أقف على غيره، أو كانت المسألة مشهورة شهرة لا تحتاج معها إلى عمق في التوثيق.
- كما نسبت الأبيات الشعرية إلى قائلها وعزوتها إلى دواوين أصحابها إن وجدت، وإلا عزوتها إلى المصادر الأصيلة من كتب اللغة والأدب.
- وعرفت بالمصطلحات العلمية الواردة في النص المحقق، وكذا المواضع والبلدان، كما بينت الغريب وشرحته، وقد وثقت كل ذلك من المصادر الأصيلة ما أمكن.
- كما ترجمت بإيجاز للأعلام الواردين في النص المحقق ما عدا الصحابة لشهرتهم في الغالب، ولتجاوزهم القنطرة، ولم أترجم لأحد من الأمم السالفة، ولا لمن عاش في زمن النبي ﷺ ولم يؤمن به، ككفار مكة والمنافقين إلا قليل.

خطوات في دراسة المخطوط: وأما الخطوات التي تتعلق بدراسة المخطوط فهي:

- وقد اعتنيت بالتعليق على ما يحتاج إلى تعليق من المسائل العلمية عموماً، والمسائل العقديّة خصوصاً.
- وراعت رموز الأوقاف، وأشكلت النصّ، فيما يُشكل على القارئ فهمه. لكي يكون تفسير كل آية واضحاً، ويكون الكلام مفهماً للقارئ.
- وقد انتهجت في ذكر أسماء الكتب في الحواشي الأسلوب المختصر بعد ذكر تفصيلاته في المرة الأولى، فأذكر جزء مشهور من اسم الكتاب واسم المؤلف أو نسبه، فذكرت المصادر والمراجع في الهامش: ففي ذكر المصدر في المرة الأولى بينت اسم الكتاب، والاسم للمؤلف بتمامه، وزمن الطبع، ومكانه مع ذكر الجزء والصفحة كالتالي:

مثال المصدر المذكور لأول مرة: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان (ج3/ص 270)

وأما مثال المصدر المكرر: فاختصاره؛ إيضاح المكنون، للبغدادي (ج3/ص 270)

وأما إذا كرر المصدر بعد ذكره في التعليق مباشرة فنكره ب "أيضاً" ولا نكرر رقم الصفحة والمجلد إلا إذا اختلفا بما ذكر قبله. ومثاله:

عند عدم تغيير في الصفحات برمز: "أيضاً" فقط

وعند عدم تغيير في الصفحات برمز "أيضاً" مع رقم المجلد والصفحة: أيضا (ج/3 ص 260)

■ وقد ذيلت الرسالة بالفهارس التي تلزم البحث العلمي، والتي سبق ذكرها.

تقسيم المشروع

كما بينت بداية المقدمة أن تحقيق المخطوط هو عمل ذو جدّ، فعندما قدمنا الخطة إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية العالمية، وبعد الإجراءات حول المخطوط من نوعيته وعدد لوحاته وحاله من سلامة الصفحات وضياعه، وُزع دراسة المخطوط وتحقيقها بين أربعة طلاب من قسم التفسير وعلوم القرآن حسب التالي:

الجزء الأول من المخطوط بعنوان: "تحقيق المخطوط لتفسير عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي، من سورة البقرة إلى سورة المائدة" (من لوحة رقم 1 إلى 74) لطالب: محمد إسماعيل الهروي

الجزء الثاني من المخطوط بعنوان: "تحقيق المخطوط لتفسير عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي، من سورة الأنعام إلى آخر سورة طه" (من لوحة رقم 74 إلى 89) لطالب نصر الله (الباحث)

الجزء الثالث من المخطوط بعنوان: "تحقيق المخطوط لتفسير عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي، من سورة الأنبياء إلى آخر سورة غافر" (من لوحة رقم 89 إلى 303) لطالب عبد الرحمن

الجزء الرابع من المخطوط بعنوان: "تحقيق المخطوط لتفسير عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي، من سورة فصلت إلى آخر سورة الناس" (من لوحة رقم 303 إلى 425)

خطة البحث

وخطة البحث لدراسة جزء من المخطوط تشتمل على مقدمة وتمهيد وعلى خمسة عشر فصل وخاتمة وفهارس فنية على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على:

- أهمية المخطوط في الدراسات القرآنية التفسيرية
- أسباب اختيار الموضوع
- الدراسات السابقة

- منهج البحث
- خطوات البحث
- تقسيم المشروع
- خطة البحث

التمهيد: يشتمل على:

- أولاً: نبذة عن حياة الإمام الحاكمي وتوثيق التفسير إلى المؤلف
- ثانياً: التعريف بالنسخة وتوثيقه إلى المؤلف
- ثالثاً: منهج الإمام الحاكمي في تفسيره "تلخيص الدرر"
- وأما تقسيم الفصول هي حسب تقسيم السور كالتالي:

الفصل الأول:

"سورة الأنعام" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثاني:

"سورة الأعراف" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثالث:

"سورة الأنفال" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الرابع:

"سورة التوبة" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الخامس:

"سورة يونس" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل السادس:

"سورة هود" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل السابع:

"سورة يوسف" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثامن:

"سورة الرعد" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل التاسع:

"سورة إبراهيم" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل العاشر:

"سورة الحجر" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الحادي عشر:

"سورة النحل" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل: الثاني عشر:

"سورة بني إسرائيل" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثالث عشر:

"سورة الكهف" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الرابع عشر:

"سورة مريم" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الخامس عشر:

"سورة طه" دراسة وتحقيق من تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد الحاكمي

والخاتمة: وهو يشتمل على ما اطلعت على منهج الإمام في تفسيره تلخيص الدرر من سورة

الأنعام إلى سورة طه بعد تحقيق ودراسة حسب ما وفقني الله. وما وصلت إلى النتائج من البحث.

وبعد التحقيق والدراسة المطلوب من المخطوط ألحقت بجزئي الفهارس العلمية:

أ- فهرس الآيات.

ب- فهرس الأحاديث.

ج- فهرس الأشعار.

د- فهرس الأعلام المترجم لهم

هـ- ثبت المصادر والمراجع.

و- فهرس الموضوعات.

وأخيراً أسأل الله عزوجل أن ينفعني وطلاب العلم بهذا الجهد المتواضع في سبيل إخراج هذا المخطوط في ثوب المطبوع وأن يجعله ذخراً. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الباحث

نصر الله بن نعيم الله

إسلام آباد

11 محرم الحرام، 1442هـ

الموافق: 31 أغسطس، 2020م

التمهيد

أولاً: نبذة عن حياة الإمام الحاكمي وتوثيق التفسير إلى المؤلف

اسمه ووفاته: هو عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي، لم يعرف سنة ولادته، وقد توفي سنة 514هـ الموافق 1120م.

ونسبته: "الحاكمي" منسوب إلى الجامع الأنوار بناه الحاكم بأمر الله⁽¹⁾ بالقاهرة-مصر. وكان الجامع من أهم مراكز العلم حينئذ، ويظهر بنسبته أن الإمام قد تربى به وتعلم فيه.

شيوخه: الإمام الحاكمي حصل العلوم من مركز العلم في وقته وهو الجامع الحاكم بأمر الله، وبعد دراسة تفسيره يصل البحث إلى أن من شيوخه⁽²⁾:

1- الشيخ الإمام، شيخ الإسلام، ناصح الدين، أبو طاهر منبه بن محمد بن أحمد المخلصي القيرواني.

2- القاضي الإمام الزاهد سعد بن عمر بن أبي سهل الخالدي.

3- الشيخ الإمام علي بن عبد الرحمن الواعظ الزورني.

4- القاضي الإمام الأجل شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي.

5- القاضي الإمام الأجل شيخ القضاة أبو علي وغيرهم من أعلام وقته.⁽³⁾

ولادته وفاته: قد توفي الإمام الحاكمي في سنة 514هـ كما ذكره البغدادي. وهي نفس السنة التي

فرغ الإمام من كتابة التفسير.⁽⁴⁾

(1) هو منصور -الحاكم بأمر الله- ابن نزار -العزير بالله- الفاطمي الإسماعيلي، أبو علي. من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر. ولد في القاهرة سنة 375هـ/985م، وسلم عليه بالخلافة في مدينة بليس، بعد وفاة أبيه ودفن أباه وباشراً أعمال الدولة. وخطب له على منابر مصر والشام وإفريقية والحجاز. وعني بعلوم الفلسفة والنظر في النجوم، وعمل رسداً. وفي سيرته متناقضات عجيبة. توفي سنة: 411هـ/1021م. انظر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، سير أعلام النبلاء، ط: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: 1427هـ-2006م، ج 11، ص 434-440 بالتلخيص.

(2) عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي، تفسير تلخيص الدرر، المخطوط المحفوظ بمكتبة نور عثمانية -تركيا، لوحة رقم: 424

(3) أيضاً

(4) انظر: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ)، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان، ج 1، ص 506. وله أيضاً: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ج 1، ص 259، عادل نويهض، معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»، بتقديم مفتي الجمهورية اللبنانية

تصنيفاته: قد وصل إلينا من تصانيفه "تفسيره المسمى تلخيص الدرر". ولم يصل البحث إلى ثبوت كتاب آخر له إلى الآن وهذا التفسير ما زال في لباس المخطوط، وموجود في إحدى مكتبات التركية المشتهرة بحفاظة المخطوطات "مكتبة نورعثمانية" بإستنبول.

ثانيا: التعريف بالنسخة وتوثيقه إلى المؤلف

فمصدر المخطوط هو مخطوطات مكتبة: نورعثمانية - تركيا، وهو من تأليف الشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي المتوفي سنة 514هـ⁽¹⁾ وهو فرغ من كتابته في سنة 514 هـ كما يتضح من آخر صفحات التفسير- هذه النسخة تشتمل على 425 ورقا

أ- وصف النسخة: هي نسخة عثمانية ، احتوت على :

1. غلاف الكتاب بنقش دون أي كتابات عليه .
2. كعب الكتاب احتوى على طابع كتب عليه بالتركية نسخة عثمانية 180/248 .
3. كتب على مجموع أطراف ورق الكتاب (تفسير تلخيص الدرر 248) .
4. تليها صفحة وقف الكتاب بختم السلطان عثمان خان، وختم المفتش بأوقاف الحرمين إبراهيم حنيف ، ونصها : "وقف السلطان السعيد الأعظم وتخلص الخاصان الأكرم الأفخم مفسر العدل والإحسان وموضح الأمور بالرشد والعرفان السلطان ابن السلطان السلطان أبو المحاسن والمكارم عثمان خان ابن السلطان مصطفى خان عبد الله أساس دولته الطاهرة وخلد الخلاصة وأنا الداعي لدولته الحاج إبراهيم حنيف المفتش بأوقاف الحرمين الحرمين" و بها جدول معلومات النسخة العثمانية بأكملها-
5. خط النسخة هو خط النسخ العربي المعتاد باللون الأسود .
6. ونص القرآن مكتوبة باللون الأحمر .
7. تحتوي النسخة على تعليقات في الهامش .
8. الألواح مرقمة فوقها.

الشيخ حسن خالد، ط: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة، 1409 هـ - 1988 م، ج1، ص259. وكذا ذكره الدكتور علي شواخ اسحاق في معجم مصنفات القرآن الكريم، دار رفاعي-رياض، 1403هـ، ج1، ص41 (1) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ)، الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان(ج1/ص506). وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان(ج3/ص270)

9. نسّخه محمد بن رمضان الشافعي، في ثامن عشر من شهر ربيع الثاني سنة 943هـ الهجري، هذه المعلومات المذكورة في نهاية التفسير.

ب- التوثيق: فتوثيقه إلى مؤلف الكتاب يثبت بعدة طرق؛ يذكر المؤلف عامة اسمه ضمن تحريره؛ فيمكن لنا أن نسميه بـ "التوثيق الداخلي"؛ فتارة يكون ذلك افتتاح كلامه وتارة في صلبه وختامه. والطريق الثاني: أن ينسب العلماء ذلك الكتاب إليه ويذكرونه في كتبهم كما نجد ذكره فيمن اهتم بالأعلام. فيمكن لنا أن نسميه بـ "التوثيق الخارجي".

فيثبت توثيق هذا التفسير "تفسير تلخيص الدرر" إلى الإمام عبد الحميد الحاكمي بطريقتين، وإليك البيان:

التوثيق الداخلي: وأن الشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد نسب تفسيره إلى نفسه بعد ما انتهى من الخطبة قائلاً: "يقول عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي تجاوز الله عن سيئاته أما بعد فإن معرفة كلام الله... الخ" (1)

وذكر اسمه ضمن تفسيره للآيات القرآنية في أماكن شتى؛ وهذا ينقسم إلى نوعين:

النوع الأول: في ختام كل سورة: ففي ختام كل سورة نجده يذكر إسمه حين يذكر الروايات في فضل تلاوة السورة وفائدتها. وأمثال هذا النوع عديدة موجودة في ختام كل سورة، وإليك بعض الأمثلة:

المثال الأول: في ختام سورة الكهف قوله: "قال عبد الحميد الحاكمي: بلغنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حفظ من سورة الكهف عشر آيات من أولها ومن آخرها لم تضربه فتنة الدجال إن أدركته، ومن قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون؛ فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام عصمه الله تعالى من فتنته." (2)

المثال الثاني: في ختام سورة بني إسرائيل قوله "قال عبد الحميد الحاكمي بلغنا عن أبي بن كعب، قال، قال رسول الله -صلى الله عليه- من قرأ سورة إسرائيل فيرق قلبه عند ذكر الوالدين أعطي قنطارين في الجنة والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية منها خير من الدنيا وما فيها." (3)

(1) الحاكمي، تلخيص الدرر، لوحة رقم: 2

(2) أيضاً، لوحة رقم: 177 وينظر لتخرجه في تحقيق سورة الكهف

(3) أيضاً، لوحة رقم: 167، وانظر: المستغفري، فضائل القرآن، (ج: 2، ص: 779. جزّار، نبيل سعد الدين، الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء، ط: أضواء السلف الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م، (ج: 1، ص: 169. وقال الشريبي عنه: فحديث موضوع. انظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، (ج: 2، ص: 347

النوع الثاني: التوثيق الداخلي من ضمن المخطوط: ضمن تفسير الآيات: فالإمام الحاکمي حسب منهجه التفسيري - سيأتي بيانه بالتفصيل في هذا البحث - قام ببيان مراد الله تعالى؛ فاستفاد كثيرا من أقوال السلف ولا يأتي من رأيه إلا قليل؛ حيث أراد أن يبين موقفا من مواقفه في الآية، نجده ينسب القول إلى نفسه؛ فيثبت به توثيق التفسير إلى المؤلف. وينظر الأمثلة التالية:

المثال الأول: والإمام الحاکمي في أول تفسيره بعد ما انتهى من الخطبة نسب تفسيره إليه قائلا:
"يقول عبد الحميد بن عبد المجيد الحاکمي تجاوز الله عن سيئاته أما بعد فإن معرفة كلام الله... الخ"⁽¹⁾
وكذا في سورة الكهف بين منهجه التفسيري وأراد أن يخرج منه بقوله: "قال عبد الحميد الحاکمي -تجاوز الله عن سيئاته- قد شرطت في مقدمة هذا الكتاب: أن لا أذكر كلمة تلقاء نفسي..."

التوثيق الخارجي: لو طالعنا الكتب التي فيها ذكر رجال والأعلام وخدماتهم للأمة وخاصة الكتب التي تعتنى بذكر أعلام المفسرين مؤلفاتهم؛ فنجد فيها ذكر هذا التفسير مع توثيقه إلى الشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاکمي وتفصيله حسب التالي:

1- ذكره البغدادي⁽²⁾ في هدية العارفين بقوله: "الحاكمي - عبد الحميد بن عبد المجيد الحاکمي توفي سنة 514 اربع عشرة وخمسمائة. من تصانيفه تخلص للدرر في تفسير آلاي والسور في القرآن".⁽³⁾

قال في إيضاح المكنون: أوله "الحمد لله مفتاح الأبواب ...".⁽⁴⁾

2- وكذا ذكره الدكتور علي شواخ اسحاق في معجم مصنفات القرآن الكريم، ونسب هذا التفسير إلى عبد الحميد بن عبد المجيد الحاکمي المتوفى سنة 514 هـ.⁽⁵⁾

(1) الحاکمي، تلخيص الدرر، لوحة رقم: 2

(2) البغدادي: هو: إسماعيل باشا الباباني(1339 هـ 1920 م) إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي: عالم بالكتب ومؤلفها. باباني الأصل، بغدادي المولد والمسكن. أقام. زمنا في (مقري كوي) بقرب الأستانة، مشغلا بإكمال كتابه (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون) مجلدان. وله (هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) في مجلدي. انظر: الأعلام، الزركلي - خير الدين بن محمود (المتوفى: 1396هـ)، ط: دار العلم للملايين، الخامسة عشر - مايو 2002 م، ج1، ص: 326.

(3)هدية العارفين، البغدادي، ج1/ص506. وانظر: إيضاح المكنون، البغدادي، ج1، ص259.

(4)وانظر: البغدادي، إيضاح المكنون، ج1/ص259. ومعجم المفسرين - من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، عادل نويهض، ج1/ص259.

وكذا ذكره الدكتور علي شواخ اسحاق في معجم مصنفات القرآن الكريم، ج1، ص41

(5) معجم مصنفات القرآن الكريم، الدكتور علي شواخ اسحاق، منشورات دار الرفاعي، للنشر والطباعة والتوزيع، رياض، ج1، ص41

- 3- وفي معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر: "عبد الحميد بن عبد المجيد الحاکمي: مفسر، من آثاره "تلخيص الدرر في تفسير الآي والسور"⁽¹⁾
- ج- مسألة التسمية: لو تأملنا في ما ذكره علماء الأعلام نجد ذكر التفسير بإسمين:
- 1- "تلخيص الدرر" ذكره البغدادي في إيضاح المكنون وهدية العارفين.
- 2- وفي غيرها من المراجع نجده باسم "تلخيص الدرر" كما هو مذكور في مواجهة المخطوط، وكذا ذكره الدكتور الشواخ، والشيخ حسن خالد في كتابيهما.
- ويرى الباحث بأن التفسير مشتهر بين أهل العلم والمنسوب إلى الإمام الحاکمي هو بإسمين فلا وجه للترجيح .

(1) معجم المفسرين، د. شواخ، ج1، ص 259

صور المخطوط

(لوحة رقم: 74)

وقوله عبادي المالك على عبادي وسمى بنون الاستعلاء عليهم الفصور حتى صاروا في
 تفسيره وقوله **أظنكم الذين** عظم بينهم النبوة ويظهر حالهم في الآية **أظنكم الذين**
 رازق وكانوا يسألون رسول الله عن بيعة علي الكوفة رسول الله لم يزل يقول عبادي
 كان عبادي كواكب والأحلام العجوة حتى يستهلكها أي ساكني بيعة كوه فوله **عباد**
والأرضين فقلت **الفرقان** لأنهما **أرضهم ومن يجمع** أي ومن لبس بعد الفرقان قاتا
 سبها ربه مدين المالك لولا عهد الذي يفتي السورس لا يفتي **أظنكم الذين** **عبد**
 بأهل مكة استنابا من من المؤمنين أي أكبر شهدون **أظنكم الذين** **عبد**
 الأبيات **قلت** **عبد الله** **وآله** **والأحبار** **والسنة** **والسنة** **والسنة** **والسنة** **والسنة**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**
أظنكم الذين **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا** **عبدوا**

استحقق **وأولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك**
 والنفس لا يمددون على روية الملك يوسعون **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك**
أولئك **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك** **أولئك**

(لوحة رقم: 75)

١٨٩

مختصر من ضلع الطريق وتبين اهتديته اى اخرج من الضلال في انوار
 عبد الحميد الذي رحمه الله جليلة على ايمان كسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
 انه قال من قرأ سورة طه اطلق يوم القيامة ثواب المهاجرين والانسار
سورة الاحقاف ويكلمه وهي ساكنة واقتناها ثمة في الكوفة واحدة
 عشرين في المئة **سورة الاحقاف** في قوله عز وجل
 اطهار ما للمسلمين وما عليه ليجارى ومن اثوابها النور وهو يوم القيامة واللسان
 ويحيا لانه من الرسل والرسول من الله وتصل ما بينهم من ذكر عز وجل
 عنها الشريف ذكر الاحقاف يذكر يد علمه قوله تعالى انزلنا البقرة كما في
 مكرهم اى عزهم وشكرهم وتقول والله لا اذكر انك ولهم لك اى عز وسرف الاحقاف
 بادام لا يقبلونهم وهو زيد بن الحارث بن اعين من ساكنون عازرون
 اى غائبة بغير علمه اسمعته يقول بدمون لا همهه **سورة النجم** الذي خلق العنق
 اسروا الذين ظنوا النجم **سورة النجم** اى لا همصكم نبي اى لا همصكم نبي
 اى تتجوز النجم وتصد فو نهم يتجوزون تعلمون انه لا ينزل الا بالقرآن
 السرى الشاير والاولون وهو النجم الغلام ربه وما لا يروى الا عن ابي
 قابوس الثوري واية باطل ملامة كاذبة ينسبها لها محمد بن ابي البركات
 بل الاثر اى اسمها محمد بن ثنائها ينسبها له قول طلحة ابن عبيد بن ابي حمزة وهو قول
 طلحة ابن عبيد بن ابي حمزة عن ابي حمزة عن طلحة ابن عبيد بن ابي حمزة وهو قول
 الاثر **سورة الاحقاف** من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
سورة الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 وليس اسلمت قلوبهم فؤادهم استوتها اهلاها اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 يور بدو راسيصف اى هو ابو موسي ان تزيت الايات التي يقتضها اياها
 بها كما هو موسي اى اليك **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف

والاقوي وادوم من غداق الدنيا اقول بغير العلم من لم ينزل الاها اهلها
 من الغزوة والاسواق في سائرهم من في سائرهم من في سائرهم من في سائرهم
 يول التي كبدوا من صلحهم بياهم وولوا كل من يستحق من يول يا خير العباد
 اليك على حدي وهو الفتنة كان لا يهاب كان لا يهاب على التقدير والاسواق
 لم اعمه اذا جعل الايات تأشير على صلحهم من الكذبة والسخرة وادوم
 ووصل عزهم ويا الظهور والامر من ان النبل ساهاته شجرة له وهو الورد والفسا
 واطراى الدنيا ركبا **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 وسامها انما عز ركعة ومن صلحها في حديث في لغيره اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 الفرس الكبير يعقرب الله تعالى النطق بالقبضه في موضع من الفرائد الاها اهلها
 كرمي اى لغيره في الامم راضيا بما تقطن من المشقة والكل منه في الجنة ولا يخل
 عبيدك اى لا ينظر بعينك اليه **سورة الاحقاف** اى اعطنا من المال رجالا
 منهم يعني اهل مكة **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 الزينة ليشتمهم منهم اى من احبهم فغيرهم في ذوق رزقك في الاحقاف اى من الاحقاف
 والفقير وادوم ما اعطيا فكانا ركة **سورة الاحقاف** اى اعطيتك بالصلوة اى
 لغنى وفضلها على اربابها **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 وتحت على عيال الكهول فسكت حتى يرضى رزقك **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف
 المقتدر اى من الفعل معان اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 علة مني عن او كرمهم مني اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 من منية وصفتيه **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 وادسار مجددا اى عند تولد الدنيا **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 اياك من بيتك ان يدرك في رزقك **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 يوم القيامة والان قد اسلم الرسول والكتاب وذهبت تحتهم كل من الاحقاف
 اى كلا الفريقتين **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف
 المذاب بقر من الاحقاف **سورة الاحقاف** اى من الاحقاف اى من الاحقاف اى من الاحقاف

(لوحة رقم: 189)

ثالثاً: منهج الإمام الحاکمي في "تلخيص الدرر"

كل من يشتغل بمهمة التفسير ويقوم ببيان مراد الله تعالى في آياته الحكيمة يحدد لنفسه تحديدات معينة تسمى منهجاً للمفسر، وهي تختلف عند المفسرين لمشاربهم ومقاصدهم وذوقهم العلمي ولكن هدفهم هدف واحد وهو بيان مراد الله تعالى حسب استطاعتهم. فالإمام الحاکمي وضع لنفسه منهجاً خاصاً فالبعض من منهجه بيّنه في خطبة أو مقدمة كتابه، والبعض يقوم باستنباطه من خلال بيانه للآيات القرآنية. فنقوم ببيان ما أوجب الإمام الحاکمي من منهجه لبيان التفسيره ونقوم بمقارنة منهجه بما في التفسير من المنهج بالأمثلة.

بين الإمام الحاکمي في خطبة الكتاب بأنه لا يذكر رأيه في تفسير القرآن بقوله:

"فأحببت أن أجمع لنفسي في ذلك ما يطمئن إليه قلبي...فالتقطت من درر علماء التفسير يتيمتهم، وجلوت على عرش أوراقي بكرم الله كريمتهم، وأوردت من معاني أزينها، ومن الأقوال أحسنها، ... معاذ الله أن أذكر مقداراً من رأي كلمة أو حرفاً أو أتصرف فيه إلا اكتفاءً وحذفاً."⁽¹⁾

فلو نظرنا إلى تفسيره بالدقة نجد أنه بورود الأحاديث والآثار والأقوال من السلف اهتم بما وضع لنفسه من المنهج المنقول إما باختصار وتصرف وإما بنقل مجرد واستعان بهذا المنهج في بيان مراد الله تعالى. ولو تأملنا في الآثار والأقوال فهي تندرج تحتها عدة أنواع قد عرّفها أهل أصول التفسير من أصول التفسير وهي؛ تفسير القرآن بالقرن، و تفسير القرآن بالسنة و تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين... الخ وهي تعد من المصادر للتفسير. وفي هذا نقوم ببيان منهجه خلال تفسيره ومدى التزام الإمام بما ألزمه على نفسه من المنهج بالتفصيل والأمثلة، منها:

أ- تفسير القرآن بالقرآن: القرآن الكريم يفسر بعض بعضاً فعند المفسرين -سلفهم وخلفهم - لتفسير القرآن بالقرآن أهمية كبرى، لأنه يفصل في مكان ما أجمل في مكان آخر، وكذا كان ينزل القرآن بيانا لما أجهم فهمه عند الصحابة وغيرهم. ولأهمية التفسير بالقرآن نهج الإمام على منهج المفسرين واهتم بتفسير الآية بآية أخرى في أماكن عديدة؛ لتبيين المعنى، وإيضاح المراد، كأنه يجمع بين الآيات المتشابهة والمتماثلة

(1) انظر؛ الحاکمي، تلخيص الدرر، خطبة الكتاب، ص: 1

في المعنى، والمتحدة في الموضوع، فيأتي معنى للألفاظ المناسبة. والإمام أحياناً يفسر القرآن بالقرآن بطريق واضح وذلك يأتي بالآية المفسرة والمفسرة وفي بعض الأحيان يكتفي بإشارة إلى المفسرة.

المثال الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾⁽¹⁾ قال الإمام الحاکمي في تفسير هذه الآية: "ونظيره في حم عسق" وأورد مباشرة قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ...إلى آخر الآية﴾⁽²⁾

المثال الثاني: وفي قوله تعالى: ﴿وَأْتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ بين الإمام الحاکم نوع عذاب الذي نزل على عاد المبهم في سورة هود بآية أخرى التي بينت النوع، فذكر الآية كاستدلال، بقوله: "ألقوا في هذه الدار بعذاب، وهي الريح العاتية التي: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾"⁽³⁾

ب- تفسير القرآن بالسنة: ذكر الإمام عبد الحميد الحاکمي تحت تفسير الآيات القرآنية الأحاديث لإلقاء الضوء النبوي-صلى الله عليه وسلم- على معنى الآية؛ لأن وظيفة الرسول-صلى الله عليه وسلم- التبليغ والبيان. وفي هذا المجال يذكر الحديث أحياناً بلفظه وفي بعض الأحيان بالمفهوم، وكذا الإمام الحاکمي لا يحكم علي الأحاديث ولا يذكر مرجعه-

فمثاله: في قوله تعالى: ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ﴾ قال الإمام الحاکمي في تفسير هذه الآية: "ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيبيني سورة هود والواقعة والمرسلات".⁽⁴⁾

فألفاظ الحديث غير ما ذكره الإمام الحاکمي فلم يذكر المرجع ولا الحكم على الحديث. والحديث رواه الأمام الترمذي في سننه، والإمام الحاکم في مستدركه، عن ابن عباس، ذكره الإمام الحاکمي بمفهوم الحديث فألفاظ الحديث عند الإمام الترمذي قريبة ما رواه الإمام الحاکمي ففي الحديث: "شيبيني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت".⁽⁵⁾

(1) سورة هود: 15.

(2) انظر؛ الحاکمي، تلخيص الدرر، سورة هود: 15 وسورة الشورى: 20.

(3) انظر: الحاکمي، تلخيص الدرر، سورة هود: 60، وسورة الحاقة: 7.

(4) انظر: الحاکمي، تلخيص الدرر، سورة هود: 102

(5) قال الإمام الحاکم في مستدركه: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه." انظر: والإمام الترمذي- محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاک، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)- الجامع الكبير، تحقيق د/بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط: 1998م، أبواب تفسير القرآن، باب سورة الواقعة، حديث رقم: 3297، والإمام الحاکم- أبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)- مستدرک علی

ومن منهجه في تفسير القرآن بالسنة ذكر الروايات في فضل السور؛ قد كثرت الإمام الحاكمي في جمع الروايات التي وردت في فضل السور. والحقيقة أن الروايات الواردة في فضل السور هي مشتملة على المقبول والمردود وأكثرها موضوعة مردودة - فهو يمر بها بدون أي حكم عليها. فذكر لكل سورة فضائل قرائتها.

المثال للروايات المقبولة: كما في فضل سورة الكهف وردت الروايات الصحيحة فذكر الإمام الحاكمي فضلها وفوائدها بقوله:

"قال عبد الحميد الحاكمي: بلغنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حفظ من سورة الكهف عشر آيات من أولها ومن آخرها لم تضربه فتنة الدجال إن أدركته، ومن قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون؛ فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام عصمه الله تعالى من فتنته." (1)

والأصل في فضل حفظ الآيات المذكورة حديث أبي الدرداء أخرجه مسلم في صحيحه. والرواية مقبولة رواه المحدثون في كتبهم. (2)

ومثال الروايات المردودة: في فضل سورة وردت الروايات الصحيحة فذكر الإمام الحاكمي فضلها وفوائدها بقوله:

الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، الأولى، 1411 - 1990، كتاب التفسير، باب تفسير سورة هود، حديث رقم: 3314.

(1) انظر: الحاكمي، تلخيص الدرر، سورة الكهف: 110

(2) انظر: الإمام مسلم - مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب: باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، رقم الحديث: 809. وأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ) وسنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم الحديث: 4323. وأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) ومصنف عبد الرزاق، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: المجلس العلمي - الهند، الطبعة: الثانية، 1403هـ، كتاب فضائل القرآن، باب تعليم القرآن وفضله، رقم الحديث: 6022، الشجري، حي (المُرشد بالله) بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسن الشجري الجرجاني (المتوفى 499 هـ)، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، رتبتها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي (المتوفى: 610هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2001 م، رقم الحديث: 476

وانظر: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 373هـ)، تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، بدون طبع وتاريخ، ج2، ص366، والمستغفري، والمستغفري - أبو العباس جعفر بن محمد (المتوفى: 432هـ)، فضائل القرآن، تحقيق: أحمد بن فارس السلولي، ط: دار ابن حزم، الأولى، 2008 م، ج2، ص779.

قال عبد الحميد الحاكمي: بلغنا عن أبي ابن كعب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من قرأ سورة الحجر أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنسار والمستهزئين برسول الله -صلى الله عليه وسلم-. (1)

رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير"، وابن الجوزي في "الموضوعات"، والحكم على الإسناد: موضوع محتلق، نبه أئمة الحديث على ذلك. (2)

والمثال الثاني: ففي فضل تلاوة سورة يوسف قال: "قال عبد الحميد الحاكمي بلغنا عن أبي بن كعب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- علموا أرقام سورة يوسف فأبما مسلم قرأها وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله تعالى عليه سكرات الموت، وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلماً. (3)

ذكره الإمام الحاكمي بدون سند كما هو منهجه، ولكن نجد الرواية عند الثعلبي والواحدي، وفي إسنادهما سلام بن سليم المدائني. وقال ابن كثير عنه "وهو متروك" وهارون بن كثير -وقد نص على جهالته أبو حاتم.. وهو منكر من سائر طرقه. (4)

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة: يورد الإمام الحاكمي أقوال الصحابة فيما لم يرد فيه قول

النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيفسره ويبيّن معناه بأقوال الصحابة، ويكثر بأقوال الصحابي الجليل ابن عباس

(1) الحاكمي، تلخيص الدرر، سورة الحجر: 99

(2) رواه الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق (المتوفى: 427هـ) في الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، راجعه: نظير الساعدي ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الأولى 1422هـ - 2002 م ج5، ص 330. والواحدي - أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وغيره، وقدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، 1415 هـ - 1994 م، ج3، ص 38. ورواه العقيلي - أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي (المتوفى: 322هـ)، في "الضعفاء الكبير"، تحقيق: عبد المعطي أمين قلججي، ط: دار المكتبة العلمية - بيروت، الأولى، 1404هـ - 1984م، ج1، ص 156، وابن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفى: 597هـ)، في الموضوعات، وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، ط: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط: الطبعة: الأولى 1386 هـ - 1966 م، ج1، ص 390-391. والمستغفري، فضائل القرآن، (ج: 2، ص: 779.

المغربي، يوسف بن علي أبو القاسم الهذلي الشكري (المتوفى: 465هـ)، الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، ط: مؤسسة سما للتوزيع والنشر، الأولى، 1428 هـ - 2007 م، (ص: 26.

(3) الحاكمي، تلخيص الدرر، سورة يوسف: 111

(4) انظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (ج: 5، ص: 196. الواحدي، التفسير الوسيط، (ج: 2، ص: 599. والمغربي، الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 26. ابن كثير - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط: دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية 1420هـ - 1999 م، ج4، ص 365.

-رضي الله عنهما- وذلك بدون نقد الرجال وبدون ذكر السند. وبعد دراسة التفسير الدقيقة وصل البحث إلى أن الإمام عامة يذكر اسم الصحابة بأقوالهم وفي بعض المواضع لا يحيلها إلى قائلها ويذكره بدون نسبة. وعلى سبيل المثال:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾⁽¹⁾، فالإمام الحاکمي أورد تحته قول الصحابي الجليل ابن عباس وذكر اسم القائل حيث قال: "قال ابن عباس: "سجّيل" فارسي معرب بمعنى "سنگ وكل"⁽²⁾

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾⁽³⁾ أورد الإمام الحاکمي قول الصحابي ابن عباس في بيان معنى "ومستودعها" حيث قال الإمام الحاکمي: "حيث تموت في بطن الأرض". ولكنه لم ينسبه إليه، ولو راجعنا إلى كتب التفسير وجدناه منسوباً إلى ابن عباس.⁽⁴⁾

والمثال الثالث: في معنى "تخوف" ذكر قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما أدري ما التخوف حتى سمعت هذا البيت،⁽⁵⁾ وقيل: لرجل من العرب ما فعلت بدينك قال قد تخوفته، أي: نقصته."⁽⁶⁾

د- اهتمام بأقوال التابعين وتابعي التابعين ومن يليهم من علماء السلف: وخاصة أهل القرون

الأولى الذين شهد لهم النبي بالخيرية، وقاموا بمهمة الدعوة وتبليغ الإسلام في عصورهم.

(1) سورة هود: 82.

(2) الحاکمي، تلخيص الدرر: سورة هود: 82 وهو: سنگ وگل، أي حجرا وطينا، قاله مجاهد وسعيد بن جبیر. انظر: مجاهد- أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (المتوفى: 104هـ)، تفسير مجاهد، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، ط: دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الأولى، 1410 هـ - 1989 م، (ص: 750. والطبري- أبو جعفر محمد بن جرير (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى، 1420 هـ - 2000 م، ج 15، ص 433، ابن أبي حاتم- أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الثالثة - 1419 هـ، ج 6، ص 2068، والسمرقندي، بحر العلوم، ج 2، ص 165.

(3) سورة هود: 6.

(4) قاله ابن عباس، انظر: أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي (المتوفى: 150هـ)، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، ط: دار إحياء التراث - بيروت، الأولى - 1423 هـ، ج 2، ص 272، الطبري، جامع البيان، ج 15، ص 241

(5) أي: تخوف السير منها تامكا قرذا... كما تخوف عود النبعة السفن

(6) الحاکمي، تلخيص الدرر: سورة النحل: 47

انظر: الطبري، جامع البيان ج 17، ص 214، الثعلبي، الكشف والبيان ج 16، ص 51

الإمام الحاکمي في تفسيره يكثر بأقوال الحسن البصري⁽¹⁾ فلا يحيل إليه للإيجاز إلا قليل؛ كما قال في خطبة التفسير: "وبالغت في الإيجاز ما استطعت"⁽²⁾ فلا إيجاز لم يذكر الإمام أسماء القائلين.

ومثال بالإحالة إلى القائل: قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾⁽³⁾

قال الإمام الحاکمي: "قال الحسن: قاربت بانتمهم بذلك عن غير عزم، فكان الركون: بمعنى الهم."⁽⁴⁾

والمثال بدون إحالة إلى القائل: في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ فُصِّلْتُ﴾⁽⁵⁾ قال: "ثم فصلت بالثواب

والعقاب." وبعد مراجعة إلى التفاسير وكتب السلف يتبين لنا أنه قول الحسن في بيان "أحكمت آياته ثم فصلت" كما ذكره التستري و الطبري والماتريدي.⁽⁶⁾

هـ- الشواهد من اللغة وأشعار العرب: اعتمد المفسرون في فهم كلام الله تعالى على اللغة العربية

وأساليبها لأنه نزل باللغة العربية، ويجب أن يفسر حسب مقتضى الألفاظ، وأساليب اللغة، ودلالات الألفاظ، وشواهد الشعر التي تدل على المعنى، وتوضّح المراد. فالشيخ اهتم بها في توضيح معاني الكلمات القرآنية بالشواهد اللغوية والشعر العربي. وهو ليس بمكثرين بإيراد الأشعار في تفسيره كما يتضح بعد الدراسة. وأمثله حسب التالي:

(1) هو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، ولد سنة 21هـ وتوفي سنة 110هـ كان إمام أهل البصرة، وحرر الأمة في زمنه. ولد بالمدينة، وشبّ في كنف علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-، واستكتبه الربيع ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة توفي بها. أخباره كثيرة، وله كلمات سائرة وكتاب في فضائل مكة (ينظر: الزركلي، أعلام ج2، ص 226

(2) الحاکمي، تلخيص الدرر: خطبة للتفسير، ص1

(3) سورة الإسراء: 74.

(4) الحاکمي، تلخيص الدرر: سورة الإسراء: 82

(5) سورة هود: 1.

(6) انظر: التستري- أبو محمد سهل بن عبد الله (المتوفى: 283هـ)، تفسير التستري، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط: دارالكتب العلمية - بيروت، الأولى - 1423 هـ، (ص: 78. الطبري، جامع البيان ج15، ص 226، الماتريدي- محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور(المتوفى: 333هـ)، تأويلات أهل السنة، تحقيق: د. مجدي باسلوم، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الأولى، 1426 هـ - 2005 م، ج6، ص94

المثال الأول: في قوله تعالى ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾⁽¹⁾ ففي بيان معنى "تخوّف" أورد الشعر لتعيين المعنى. وقال: "تخوّف" تنقص. وخوف أن يهلك بلدة بعد بلدة أو قرية بعد قرية فيخوف الباقيين بالهلاك.⁽²⁾ و"التخوّف" في اللغة التنقص⁽³⁾ كما قال الشاعر:

تخوف السير منها تامكا قرّداً... كما تخوف عود النبعة السفن.⁽⁴⁾

المثال الثاني: في بيان معنى "هيت" في سورة يوسف قال: ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾⁽⁵⁾ معناه هلم لك، أي: أقبل إليّ ما ادعوك إليه، وهيأت لك. وهيت مصدر لأفعل له من لفظه، قال الشاعر:

أبلغ أمير المؤمنين أخوا العراق إذا اتينا... إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتاً⁽⁶⁾

وبعد تأمل في منهجه "الاختصار والإيجاز" حيث أورد الأحاديث والروايات وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، ينقل الأقوال بدون نسبتها إلى القائل، كذا فعل في الشعر، فلا يذكر اسم الشاعر.

و- بيان الاختلاف في المسائل ومنهجه في الترجيح:

السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن يليهم قاموا بمهمة تفسير القرآن وتبيينه حسب استطاعتهم. ففي تراثهم نجد أقوالهم تحت آية واحدة يظهر للقارئ أنها مختلفة ومتضادة هي في الحقيقة متنوعة تحتل الآيات جمعها. ولو تدبرنا في الآية التي وردت فيها عدة أقوال بالدقة نجد تحتل لفظها عدة

(1) سورة النحل: 47.

(2) الماتريدي، تأويلات أهل السنة ج1، ص 511

(3) محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، تحذيب اللغة للأزهري، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الأولى، 2001م ج7، ص 242، (خ و ف). والباراني، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (المتوفى: 393هـ)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط: دار العلم للملايين - بيروت، الرابعة 1407 هـ - 1987 م، ج4، ص 1359، (خ و ف).

(4) والشعر لابن مقبل. ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (المتوفى: 244هـ)، الكنز اللغوي في اللسن العربي، ط: مكتبة المتنبى - القاهرة، ص: 31، الأزهرى، تحذيب اللغة للأزهري، ج7، ص 242

(5) سورة يوسف: 23.

(6) انظر: الحاكمي، تلخيص الدرر، سورة يوسف: 23

أنشده أبو عمرو بن العلاء لأبي عبيدة معمر بن المثنى، انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (المتوفى: 209هـ)، مجاز القرآن، المحقق: محمد فواد سرگين، ط: مكتبة الخانجي - القاهرة، 1381 هـ، ج1، ص 305. ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي (المتوفى: 392هـ) والخصائص، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1، ص 280.

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، لسان العرب لابن منظور، ط: دار صادر - بيروت، الثالثة - 1414 هـ، ج2، ص 106، (ه ي ت)، والطبري، جامع البيان، ج16، ص 25. والتعلي، الكشف والبيان، ج5، ص 208

أحكام، ولا نجد بينهما اختلاف التضاد، بل يتبين لنا أنه اختلاف التنوع. والإمام الحاكمي في بيان الخلاف بين السلف نهج على منهجين:

أولاً: يذكر الأقوال تحت الآية أو الكلمة المفسرة، بقوله: "وقيل" ولم يقر بأنه خلاف بين السلف، ولا يرجح بين الأقوال. في مسألة نسبة القول إلى القائل نهج منهجه؛ ففي بعض المواقع نجده يذكر الأقوال بدون إحالة كما يأتي في المثال الأول، وفي بعض الآخر يذكر القائل كما في المثال الثاني.

والمثال الأول: في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ﴾⁽¹⁾ عند بيان مراد الله تعالى قال الإمام الحاكمي: "فاسأل بني اسرائيل إذ جاءهم" موسى بمصر، قيل: الخطاب لرسول الله، وقيل: سل يا أيها المنكر لرسالة محمد هل كان كذلك.⁽²⁾

فالقول الأول: "الخطاب لرسول الله" وهو قول ابن عباس كما نسبه الواحدي إليه، وأورده الطبري بلا نسبة.⁽³⁾ والقول الثاني للنحاس حيث قال بالمخاطبين بأنهم المنكرين برسالة محمد.⁽⁴⁾ والآية تحتل معنيين والخلاف ليس بخلاف التضاد.

والمثال الثاني: في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾⁽⁵⁾ فقال الإمام الحاكمي تحته مبينا لمن قام بتعديدهم؛ وفي الأول من الأقوال لم يذكر القائل⁽⁶⁾ وفي الثاني أحاله إلى سعيد بن جبير،⁽⁷⁾ وفي غيرها من الأقوال لم يذكر القائل.⁽⁸⁾ وإليك قول الإمام

(1) سورة الإسراء: 101.

(2) الحاكمي، تلخيص الدرر، سورة بني إسرائيل: 101

(3) انظر: الطبري، جامع البيان ج17، ص 567، ابن أبي زمنين - أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن أبي زَمِين المالكي (المتوفى: 399هـ)، تفسير القرآن العزيز، المحقق: ابن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز، ط: الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة، الأولى، 1423هـ - 2002م، ج3، ص 43، الواحدي، التفسير البسيط ج13، ص494

(4) النحاس، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى: 338هـ)، معاني القرآن، المحقق: محمد علي الصابوني، ط: جامعة أم القرى - مكة المكرمة، الأولى، 1409، ج3، ص316

(5) سورة الإسراء: 8.

(6) قاله ابن عباس وقتادة، انظر: الطبري، جامع البيان، (ج: 17، ص: 366. النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 229. تفسير السمعي، (ج: 3، ص: 219.

(7) روي نحوه عن ابن اسحاق، انظر: الطبري، جامع البيان، (ج: 17، ص: 358. الثعلبي، الكشف والبيان، (ج: 6، ص: 71.

(8) والقول الثالث: قاله الحسن، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، النكت والعيون، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ط: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، ج: 3، ص: 229. السمعي، أبو المظفر، منصور بن محمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)، تفسير السمعي، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط: دار الوطن، الرياض - السعودية، الأولى، 1418هـ- 1997م، (ج: 3، ص: 219.

الحاكمي: "ويقال البعوث على ظلمهم وأهلاكمهم في المرة الأولى جالوت فقتله داود، وقال سعيد بن جبير: سنحاريب، وقيل: العمالقة. وقوله: ﴿وإن عدتم عدنا﴾ قيل: إنهم عصوا ثالثاً فبعث الله عليهم ططوس بن اسبسيانوس الرومي فأهلكهم وخرب البيت، فلم يزل خراباً إلى وقت عمر بن الخطاب ثم عادوا إلى العصيان في زمن المؤمنين فأذلم الله بالجزية.⁽¹⁾

ثانياً: يذكر الخلاف السلف في تفسير الآية ويقرّ به بقوله: "اختلف" ومثاله ما قال في مسألة مكانة ذوالقرنين - كان نبياً أم ولياً - عند السلف.

وقد روى الإمام الحاكمي اختلاف السلف في المسألة بدون ذكر القائلين، وقد روي عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وجمعة من الصحابة: "أن ذا القرنين كان رجلاً صالحاً..."، فقد روي عن عكرمة وعن مجاهد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه كان "نبياً".⁽²⁾ فبين الإمام الحاكمي هذا الخلاف المنتج من قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ﴾⁽³⁾ قائلًا: "أهمناه عن الكلبي،⁽⁴⁾ وأوحينا إليه عن مقاتل،⁽⁵⁾ واختلفوا في نبوته."⁽⁶⁾ فأقر بالاختلاف الواقع عند السلف.

قام الإمام الحاكمي ببيان الخلاف الواقع بين أهل العلم في الأماكن المختلفة التي وردت فيها عدة أقوال من السلف، سكت واكتفى بذكر الراجح من الأقوال والمرجوح منها كما تدل عليه الأمثلة المذكورة.

والقول الرابع روي نحوه عن قتادة، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة (المتوفى: 200هـ)، تفسير يحيى بن سلام، تحقيق: الدكتورة هند شليبي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، 1425هـ - 2004م، (ج: 1، ص: 118).

(1) الحاكمي، تلخيص الدرر، سورة بني إسرائيل: 8

(2) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 207. والطبري، جامع البيان، (ج: 19، ص: 233. تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2382. النحاس، معاني القرآن، (ج: 4، ص: 283. السمرقندي، بحر العلوم، (ج: 2، ص: 359.

(3) سورة الكهف: 86.

(4) وأصله ما قاله ابن عباس، انظر: السمرقندي، بحر العلوم، (ج: 2، ص: 360

(5) مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 600

(6) الحاكمي، تلخيص الدرر سورة الكهف: 86

الفصل الأول: "سورة الأنعام" دراسة وتحقيق

سورة الأنعام مكية⁽¹⁾ غير ست آيات مدنيات: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ إلى ثلاث آيات⁽²⁾، وقوله ﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾ إلى ثلاث آيات⁽³⁾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ قال ابن عباس: (4) حمد الله تعالى نفسه، ودلّ بصنعه على الجاحدين من أهل مكة وغيرهم، يعني: المحمود والمشكور من خلق السموات والأرض. ذكر السموات بلفظ الجمع، والأرض بلفظ الوجدان؛ لأنّ السموات السبع منفردة بعضها عن بعض، والأرضون السبع مطبقة. وقيل: (5) أجناس السموات المختلفة، وجنس الأراضي واحد. ثم ذكر

(1) المكي والمدني من سور القرآن، قد عرفهما العلماء بوجه عديدة؛ فمنهم من نظر زمنية نزول القرآن ومنهم من نظر مكانية وحاليتها فقسما الآيات وسور القرآن حسب نظريتهم، ولهذا التقسيم قواعد عدة من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ. والإمام الزركشي عرف هذه الأقسام حسب التالي: أحدها: أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. والثاني: وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة. والثالث: أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، 1376 هـ - 1957 م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباني الحلبي وشركائه ج: 1، ص 187

(2) وهي الآيات ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ﴾ فُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَ قَرَابِيسَ تُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) {

سورة الأنعام: 91 - 93

(3) وهي الآيات ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْنَا مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نُنزِّلُكُمْ وَإِنَّا هُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) { سورة الأنعام: 151 - 153

(4) قوله: "قال ابن عباس: حمد الله تعالى نفسه ودلّ بصنعه على الجاحدين من أهل مكة وغيرهم" ما وجدته من أقوال ابن عباس -رضي الله عنه- وفي رأيي قوله "قال ابن عباس" في الحقيقة متعلق باستثناء آيات السورة من مكيتها، لأنه ذكر في استثناء عدد الآيات حسب قول ابن عباس عن أبي الصالح كما مرّ في هامش رقم: 3 وعلى هذا يكون نص المخطوط بتقديم "قاله ابن عباس" على الآية، وتفصيله: قل تعالوا إلى ثلاث آيات قاله ابن عباس ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ تَمَّتْ رُونَ﴾ حمد الله تعالى نفسه... الخ

(5) هذا من توجيهات أهل المعاني وقد ورد القول في تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، الهداية إلى بلوغ النهاية ج 3، ص 1652، وورد مثل قوله عن الجرجاني، حيث قال: "وإنما جمع السموات ولم يجمع الأرض لأن السموات من أجناس مختلفة والأرض من جنس واحد وهو الصعيد" راجع للتفاصيل: دُرُجُ الدُّرِّرِ فِي تَفْسِيرِ الْآيِ وَالسُّورِ، المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد

الظلمات بلفظ الجمع، والنور وحدانا، لوقوع المقابلة⁽¹⁾ من الجمع والجمع، والواحد والواحد، وهو غاية البلاغة. وقيل: (2) الظلمات أراد به الليل، والنور أراد به النهار. وقيل: (3) الظلمات الكفر، وذلك أديان مختلفة، والنور الإسلام، وهو دين واحد. ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾⁽¹⁾ به الأصنام أي: يشركون. ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ أي: آدم من طين، وأنتم منه. (4) ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ من وقت ولادتهم إلى موته، ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ أي: مقدار أجل القيامة عنده، ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿تَمَتَّرُونَ﴾ فيه، أي: تشكون فيه. (5) ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ أي: هو المعبود فيهما، يأله (6) إليه أهلها، (7) ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ ضمير قلوبكم، وعلايتكم ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ من خير أو شر. ﴿وَمَا

الفارسي الأصل، الجرجاني (المتوفى: 471هـ)، دراسة وتحقيق: وليد بن أحمد وإياد القيسي، الناشر: مجلة الحكمة، بريطانيا، درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (ج1/ص328)

الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 موانظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: 1420 هـ ج 2، ص 77 (1) المقابلة: تُعدّ من وجوه إعجاز القرآن من ناحية البلاغية، قال الإمام بدر الدين الزركشي، بأنها "ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته وبخالفه في بعضها وهي من باب 'المفاعلة' كالمقابلة والمضاربة وهي قريبة من الطباق والفرق بينهما من وجهين: الأول: أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالباً والمقابلة تكون لأكثر من ذلك غالباً. والثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرها ولهذا جعل ابن الأثير الطباق أحد أنواع المقابلة. البرهان في علوم القرآن، (ج:3، ص:458).

(2) قاله السدي وللتفصيل راجع إلى الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: 427هـ)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان ج 4، ص 132 (3) وهنا فسر الشيخ بقول الحسن البصري -رحمه الله- وهو في رأي الإمام فخر الدين الرازي ملخص لقول ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو: ظلمة الشرك، وظلمة النفاق، وظلمة الكفر، وظلمة العصيان، نور الإسلام، ونور الإيمان، ونور النبوة، ونور اليقين. (راجع معالم التنزيل في تفسير القرآن/ تفسير البغوي، لمحبي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 510هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1420 هـ، ج 2، ص 108، والبسيط للواحدي، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ، ج 8، ص 8.

وانظر: مفاتيح الغيب/التفسير الكبير، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ، ج 12، ص 478 والمفسرين عدّوها- أي النور والظلمات من كليات القرآن مع استثناءها في هذه الآية وذكر الإمام الواحدي قولاً منسوباً إلى الواحدي في المسألة وقال: "قال الواحدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فإنه تعالى أراد بهما الكفر والإيمان إلا قوله في أول الأنعام وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ سورة الأنعام: 1 فإنه عني به الليل والنهار." تفسير النيسابوري/غرائب القرآن ورجائب الفرقان، (ج:2، ص:18).

(4) أي: من نطفته، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ سورة الإنسان : 2

(5) في وقوع القيامة

(6) يأله إليه العباد: أي: يفزعون إليه في أمورهم، فالمألوه إليه إله، كما أن المأموم سورة به إمام، أو اشتق (اسم الجلالة "الله") من التأله وهو التعبد تأله فلان: تعبد. (تفسير العز بن عبد السلام، ج:1، ص:88).

(7) أي: أهل السماوات والأرض.

تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَاتٍ مِّن رَّبِّهِمْ ﴿١﴾ مثل (1) انشقاق القمر وغيره، ﴿إِلَّا كَانُوا﴾ يعني: أهل مكة، (2) ﴿عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (3) ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ بالقرآن وبمحمد (4) - صلى الله عليه وسلم - ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: ينزل بهم عقوبة استهزائهم. (5) ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّن قَرْنٍ﴾ أي: القرون الماضية، ولم يعتبروا به ﴿مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (6) أمهلناهم (7) في الأولاد والعمر، وأعطيناهم من ذلك، ﴿مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ﴾ أي: لم نُعْطِكُمْ، التعدية تارة تكون باللام، وتارة بغيرها. (8) كقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا﴾ [يوسف: 43] وفي حذفها ويفعلون ماوتوا. وقوله: ﴿تَنْبُثُ بِالذُّهْنِ﴾. (9) ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ﴾ أي: المطر (10) ﴿عَلَيْهِمْ﴾ دائماً (11) ﴿مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ﴾ في بساتينهم وزروعهم ﴿فَأَهْلَكْنَا هُم بِذُنُوبِهِمْ﴾ لَمَّا كَفَرُوا

(1) ذكر الشيخ آية من آيات الله، وهي "شق القمر" لأن أهل مكة أرادوا رؤية الآيات والمعجزات بأعينهم، فهم طلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بما أمامهم، وكان منها شق القمر، وهذا وقع بين أيديهم وقد كذبوه بعد المعاينة.

(2) انظر: التفسير الوسيط للواحد ج 2، ص 253

(3) انظر: تفسير الماتريدي، تأويلات أهل السنة (ج 9، ص 237)

والكشف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (ج 2، ص 5)

والقرطبي فسّر الإعراض بترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله عز وجل من خلق السموات والأرض وما بينهما، (انظر: القرطبي، ج 6، ص 390)

وترك النظر هنا له وجهان: 1: الحقيقي بالنسبة إلى الآيات المبصرة كانشقاق القمر، ويشمل ترك الاستماع للقرآن، 2: ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه وكونه حقاً بالنسبة للذين يستمعون القرآن ويكابرونه.

(4) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (ج 1، ص 549)

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (ص 1، ج 550) وهو عين نزول عقاب استهزاءهم وقال: هو في البدر،

(6) حذف من نص القرآن كلمة "مَكْتَهُمْ"

(7) فسره على قول ابن عباس - رضي الله عنه - كما أورده الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج 4، ص 135.

(8) يستعمل فعل مكّن باللام كما في قوله تعالى "نمكّن لكم" وبغيره كما في "مكّنهم" وهنا في معنى "مكناهم" وهما في معنى واحد. (انظر:

التيبان في تفسير غريب القرآن (ص: 155) والمفردات للراغب، (ص: 773)

في العمر والأجسام والأولاد مثل قوم.

(9) سورة المؤمنون: 20

(10) ذكر السماء أي: المكان وأراد ما ينزل منه أي: "المطر" وهذا مجاز كما ذكره أبو عبيدة المثني في كتابه "جواز القرآن"، (ج: 1، ص: 186). والمجاز من أساليب البلاغة، وهو "مجاز مرسل" لأن السماء مبدأ للمطر. (انظر: تفسير الألويسي، روح المعاني، (ج: 4، ص: 90).

(11) قدّم معنى "مدراراً" ب "دائماً" وهو موافق بقول ابن عباس حيث قال: يَتَّبِعُ بعضها بعضاً. (انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 4، ص: 1263.. "مدراراً" على وزن مفعّل وهو من أسماء المبالغة كما ذكره الزجاج في معاني القرآن وقال: يقال ديمة مدرار، إذا كان مطرها غزيراً

دائماً، وهذا كقولهم امرأة مدكار، إذا كانت كثيرة الولادة للذكور.

انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 2، ص 229، والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 135). وتفسير الطبري ج 9/ ص 157

النِّعْمَ وَكَذَّبُوا الرَّسَلَ (1) ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ ﴿٦﴾ أَسْكَنَاهُمْ فِي مَسَاكِنِهِمْ. (2) ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ﴾ أي صحيفة (3) فعابنوه (4) ﴿فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ هَلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَلَكُ - الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ - مَعَابِنَةٌ، حَتَّى يُخْبِرَنَا أَنَّهُ حَقٌّ. ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا﴾ كما طلبوا ﴿لَفَضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ﴾ ﴿٨﴾ أي: فرغ من عذابهم، لأنَّ الْمَلَكَ لَا يَأْتِي إِلَّا لِلْعَذَابِ. (5) وَأَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى رُؤْيَةِ الْمَلَكِ عَلَى صُورَتِهِ. (6) ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ (7) أي: لو أنزلنا ملكا كما طلبوا ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ على صورة آدمي، لأنهم لا يقدرُونَ النَّظَرَ إِلَى الْمَلَكِ. أَلَا تَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَطَيَّرُ قُلُوبُهُمْ لَوْ رَأَوْا جَنِيًّا أَوْ شَيْطَانًا. ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:550). وانظر: بيان المعاني، (ج:3، ص:322).

(2) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:1، ص:461).

(3) والقرطاس هو ما يكتب فيه، انظر: المفردات للراغب، (ص:666)

وهذا موافق بقول قتادة، (انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:40). وكذا روي عن السدي (تفسير ابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1264) وانظر:، (ج:4، ص:136).

(4) فسره بما رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد وقتادة، في تفسيره، (ج:4، ص:1264)

القرطاس: ما يكون مكتوباً، فإذا لم يكن مكتوباً سمي طرساً. تفسير السمعاني، (ج:2، ص:89). وكلمة القرطاس تحتل ثلاثة أوجه:

ويحتمل بلمس اليد دون رؤية العين ثلاثة أوجه: أحدها: أن نزوله مع الملائكة وهم لا يرون بالأبصار، فلذلك عبّر عنه باللمس دون الرؤية. والثاني: لأن الملموس أقرب من المرئي. والثالث: لأن السحر يتخيل في المرئيات، ولا يتخيل في الملموسات. النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:95).

(5) فسره على قول السدي، وقتادة وابن عباس. وروى الطبري عن مجاهد وجه آخر في بيان "القضي الأمر" وهو "قيام الساعة" وكذا روي عن عكرمة.

انظر: جامع البيان، للطبري، (ج:11، ص:267). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:8، ص:8).

(6) فسره بما رواه الطبري عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة جامع البيان، للطبري، (ج:11، ص:268-270) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:8، ص:8).

(7) ذكر الإمام ابن أبي حاتم في سبب نزول الآية رواية عن محمد بن إسحاق في تفسيره: دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام، فقال له زمعة بن الأسود، والأسود بن عبد يغوث، وأبي بن خلف والعاص بن وائل: لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: {ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون} سورة الأنعام: 9 (تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1266)

يَلْبَسُونَ ﴿٦﴾ أي: لشككناهم⁽¹⁾ حينئذ عند رؤية الملك كما يلبسون، لست بملك إنما أنت بشرٌ مثلنا⁽²⁾
﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ هذه الآية تعزّية وتسليّة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكي⁽³⁾
يصبر على استهزائهم، يعنى سخر الكفار من الأمم⁽⁴⁾ ﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: دار
بهم، وقيل: نزل بهم جزاء إستهزائهم. والحيق في اللغة: رجوع مكروه فعل الماكر. كقوله: ولا يحيق المكر
السيء إلا بأهله-⁽⁵⁾ ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا﴾
بالعبرة،⁽⁶⁾ إلى قريات لوط⁽⁷⁾ وإلى الحجر⁽⁸⁾ ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿١١﴾﴾ منهم. أمرهم

(1) اللبس كما يقال: "لبست الأمر" أي: أشكلته وشبهته، أي: أدخلت فيه الشبه. انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 403).
والهداية الى بلوغ النهاية ج3، ص1965،

وأصل اللبس: ستر الشيء، ويقال ذلك في المعاني، يقال: لبست عليه أمره... ويقال: في الأمر لبسة أي: التباس، المفردات للراغب، (ص:
735)

(2) روى عن المفسرين قولين في مرجع الضمير في قوله تعالى: "وللبسنا عليهم" وهي: الأول: مرجع الضمير هو الكفار عامة وهو مروى
عن ابن عباس وبه فسّر الحاكمي ومراده مجازة الله الكفار على تكفيرهم. خص بعض المفسرين من الكفار رؤساءهم وبه يكون المعنى: لبسنا
عليهم، أي: على قادتهم ما يلبسون كما يلبس القادة على سفلتهم. وذلك أنهم أمروا سفلتهم بالكفر بالله، والشرك له، فالله عز اسمه، يقضى
على قادتهم حتى يكونوا على الكفر. والثاني: أن المرجع هو "الملائكة" لما سبق من ذكر الملائكة، وعليه يكون المراد: وللبسنا
على الملائكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثيابهم، ليكونوا على صورهم. (إعراب القرآن للباقولي - منسوب خطأ للزجاج ج3، ص925-
926)

(3) لعله وقع الخطأ من الناسخ وكتب "لكن". والكلمة التي تناسب الآية ومفهومها هو "لكي" وبه يعين سياق كلام المفسر.

(4) انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 403). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 29).

(5) انظر: المفردات للراغب، (ص: 266) ومعاني القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 403). وتأويلات أهل السنة، (ج: 4، ص: 29).
والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 136).

(6) قد أراه الله آيات عقلية وسمعية وأرو المعجزات التي ظهرت من النبي- صلى الله عليه وسلم، حسب مطالبتهم، رغم ذلك بقوا على
كفرهم، فذكر الله هنا الآيات الحسية التي كان يمرّ بها أهل مكة، لينظرو بأعينهم ما صار بأمتلهم الذين كذبوا الرسل - راجع: تفسير الماتريدي،
تأويلات أهل السنة، (ج: 4، ص: 29). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 3، ص: 1966)

(7) قريات لوط: هي قريات في قرب مدينة حمص، هي خمس قريات رواه الطبري وغيرهم، واختلف المفسرون في أسماء القرى إلا أكبرها وهي
سدوم. تقع سدوم بأرض الشام، فأهلك أربعة ونجا قرية 'صغر' ودخلها سيدنا لوط -عليه السلام-. تفسير الطبري جامع البيان، (ج: 15،
ص: 443). والبسيط للواحد، (ج: 12، ص: 626). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 9، ص: 157). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2،
ص: 434). راجع إلى: "التعريف والإعلام" ص 162، "تاريخ الطبري" ج1 ص: 306، 122، المعجم الجامع لما صرح به وأهم في
القرآن الكريم من المواضع، ص 261 و313

(8) أصحاب الحجر: أي: أهل حجر: والحجر وإد ما زال معروف بهذا الاسم، تبعد الحجر عن المدينة المنورة بأكثر من 345 ميلا شمالا،
وتبعد عن مدينة العلا 24 ميلا وتبعد على بُعد 110 ميلا غرب تيماء، وقد عرفت مدائن صالح في التاريخ القديم باسم "حجرا" - تسكنه
اليوم قبيلة عذرة، هي منطقة زراعية، توجد فيها آثار مدينة صالح - وفيها آبار تعرف ببنار النمود منها بئر الناقعة- (راجع إلى المعجم الجامع لما
صرح به وأهم في القرآن الكريم من المواضع، ص 173-174 (عمدة القاري، ج3، ص 452، ابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم ج7،
ص 2771)

بالإعتبار لا بالمسير في الأرض. ﴿قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الخلق والعجائب فإن أجابوك، وإلا ﴿قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ لمن تاب من الشرك. وقيل: الرحمة هو الجنة،⁽¹⁾ يدركونها بفضل الله لا بأعمالهم.⁽²⁾ ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي: يجمعكم في البرزخ بعد الموت حتى تقوم الساعة،⁽³⁾ ثم ابتداء⁽⁴⁾ فقال: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ ومنازلهم في الجنة⁽⁵⁾. ورثها المؤمنون⁽⁶⁾ ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بالبعث. ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ ذكر الساكن ولم يذكر المتحرك؛⁽⁷⁾ لأن ما يعمهم السكون أكثر مما يعمهم الحركة، لأن كل متحرك قد يسكن بعضها بالليل وبعضها بالنهار وبعضها ساكن بثقله من غير عمد وإختيار. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ سميع بمقالة الخلق عليهم بهم.⁽⁸⁾ ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُوا لِيَا﴾ أي: رباً، وهو جواباً لقولهم نحن نعطيكم من المال فارجع عن مقالك، والزيم دين آباءك، فنزلت الآية.⁽⁹⁾ ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ﴾ يعني الله فاطر السموات ﴿وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ﴾ أي: يرزق العباد ولا

(1) فسر الحاکمي الرحمة بالجنة على قول الحسن، كما أورده الماتريدي، في تفسيره تأويلات أهل السنة ويقول: "قال: الحسن: كتب على نفسه الرحمة للتوابين إن شاء أن يدخلهم الجنة"، (ج:4، ص:30).

(2) استنبط الشيخ المفهوم الوارد بما جاء في الحديث عن نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " لا يدخل أحد الجنة بعمله " قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا أنا إلا أن يتغمديني الله برحمته ". (تخريج الحديث)

(3) فسره الشيخ بما ورد في القرآن عن البرزخ: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ سورة المؤمنون: 100 والبرزخ هو الحاجز بين الدنيا والآخرة، عن مجاهد هو ما بين الموت إلى البعث. (انظر: تفسير مجي بن سلام، (ج:1، ص:416). وفي هذا المعنى حرف "إلى" تكون على أصل معناها. والمفسرون قالوا بأن "إلى" ليست في معناها، ولكنها صلة ومعنى الآية 'ليجمعنكم يوم القيامة' وقال الآخرون بأنها في معنى "ل" وتكون المعنى "ليجمعنكم ليوم القيامة". انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:31). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:323).

(4) وخبره لا يؤمنون، لأن والوقف على {الرحمة} حسن عند أبي (حاتم والفراء)، ويكون {لِيَجْمَعَنَّكُمْ} مبتدأ على القسم على قولهما. الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:1970)

بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:437). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:1967)

(5) أي: خسرو منازلهم في الجنة.

(6) فسره بما ورد في القرآن من وعد الله وإخباره بأن المؤمنين يرثون الجنة. راجع إلى آيات: سورة الأعراف: 43، وسورة مريم: 63، وسورة الزمر: 74، في الزخرف: 72، ودعاء موسى في الشعراء: 85

(7) غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:354).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:281).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:436). ذكر روایت سبب نزول الآية عن الحسن، وانظر: تفسير التعلبي الكشاف والبيان عن تفسير القرآن، (ج:4، ص:137).

يرزقه أحد. (1) ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ أي: أخلص (2) بالتوحيد لله من أهل زماني (3)، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ أي: أعلم إن عصيت ربِّي وعبدت غيره (4) ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ﴾ (5) عذابه، ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ وأدخله الجنة (6)، ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ (7) النجاة والظفر الظاهر. (7) ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ أي: ببلاءٍ وشدّة. (8) ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا دافع ولا مانع، ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ﴾ أي: رخاء (9) وعافية وغنى، (10) ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ من الضير

(1) فسره بقول ابن عباس أوردته: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:138).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:138).

(3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:61).

(4) فسره بما قال ابن عباس في تأويل الآية، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:34). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:438).

(5) وردت في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ﴾ قراءتان، وإليكم تفصيلهما: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص (مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ) بضم الياء، وفتح الراء. وفتحها الباقون مع كسر الراء. قال أبو منصور: مَنْ قَرَأَ (يُصِرْفَ عَنْهُ) فهو على أنه مفعول لم يسم فاعله، وَمَنْ قَرَأَ (مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ) فالفعل لله، فالمعنى: مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ اللهُ عنه الهلاك والعذاب.

والشيخ فسره بالأولى. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:286-287) وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:50). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:233). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1270) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:438). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:61). انظر للقراءة: الطبري والسمعاني وغيرهما، وفي "يصرف" قراءتان: وَقَرَأَ حَمْزَةً، وَالْكَسَائِي، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ: بِفَتْحِ الْيَاءِ، يَعْنِي: مَنْ يُصِرْفَ اللهُ عَنْهُ الْعَذَابُ. تفسير السمعاني، (ج:2، ص:92).

(6) فسره وفق ما مرّ سابقاً في آية رقم 12 وذكر نتيجة الرحمة بواو العطف وقال وأدخله الرحمة ولم يقل أي: أدخله الرحمة خلافاً لقول بعض المعتزلة بأن الرحمة هاهنا الجنة، إنكاراً بوصف الله بالرحمة في الأزل. وإنما حملهم على هذا أنهم لا يصفون الله بالرحمة في الأزل، فعلى قولهم يكون قول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إلا أن يتغمديني الله برحمته"، أي: يثيبني الجنة. ولكن سميت الجنة رحمة عند أهل السنة لما برحمته يدخلون الجنة، لا بأعمالهم؛ كما روي عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيث قال: "لا يدخل أحد الجنة بعمله" قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمديني الله برحمته". انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:34). هو، وذكر أهل التفسير أن الرحمة في القرآن على ستة عشر وجهاً ومنها الجنة، منه قوله تعالى في البقرة: ﴿أولئك يرجون رحمة الله﴾، وفي آل عمران: ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله﴾، وفي سورة النساء: (فسيدخلهم في رحمة منه وفضل) وغيرها من الآيات. وللمزيد راجع إلى: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص: 331-332)

(7) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:438). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:1976)

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:553). و بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:438).

(9) الرخاء: أصله من (ر خ و) : الرخو بالكسر اللين السهل، والرخاء بفتح الراء: سعة العيش وحسن الحال. وفي الحديث: «أذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة» سورة حديث نبوي. ويقال للأرض اللينة الرخوة المنتفخة تنكسر تحت الأقدام. (والجمع): رَخَائِي. انظر: المعجم الوسيط (ر خ و)، والنهية في غريب الحديث والأثر، (ج:2، ص:212). انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج:3، ص:18).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:287). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:438). و الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:139).

والخير. (1) ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ أي: الغالب على عباده، ومعنى 'فوق' الإستعلاء عليهم بالقهر (2)، حتى صاروا تحت تسخيره ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (١٨) حكم لنفسه العلية، ويعلم حالهم. ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ أعظم وأزكى، (3) وكانوا يسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يشهد على أنك رسول الله، فنزلت الآية. (4) أي: قل لهم ذلك، فإن أجابوك، وإلا ﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ (5) أي: الله أكبر شهادة، وقوله أعدل، و﴿وَأَوْحِي إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأَنَّكَ زَكِيٌّ وَمَنْ بَلَغَ﴾ أي: ومن بلغه القرآن فأنا منذره، حذف الهاء (6) كقوله: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ (7) أي: بعثه، ﴿أَبْتَكُمْ﴾

(1) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 48).

(2) فوق: ظرف مكان، يفيد العلو والارتفاع، حسياً ومعنوياً - ويكون في الآية وجهان: الأول أن معناه: القاهر لعباده، ويكون ظرف "فوق" صلة زائدة، والوجه الثاني: أنه بقهره لعباده مستعلٍ عليهم، فيكون "فوق" على حقيقته، والشيخ فسّر الآية بالوجه الثاني وأبقاه على حقيقته. ويتضح منه أن الشيخ يميل في عقيدته إلى أهل السنة، لأن صفة الاستعلاء الذي لله - تعالى - الذي يعرفه أهل السنة، ويكون المعنى الآية "وهو القاهر فوق عباده": استعلى على خلقه بقدرته فقهرهم بالموت وبما شاء من أمره، لا إله إلا هو. ولا يراد منه: انتقال من السفلى إلى العلو. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، 3890 - ف و ق، (ج: 3، ص: 1754)، والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 99). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 258). والوجيز للواحدى (ص: 347) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 93). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 3، ص: 1977).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 40).

(4) التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 258).

قال المفسرون: قال أهل مكة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن اليهود والنصارى ينكرونك، فنزلت هذه الآية، قال مجاهد: أمر محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يسأل قريشا، ثم أمر أن يخبرهم فيقول: {اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} سورة الأنعام: 19.

(5) قوله "قل الله" جواب مما سبق، ويكن تقديره: قل الله أكبر شيء شهادة وهو شهيد بيني وبينكم، ولكن الشيخ رجح قول من قال باستأناف الكلام. ولم يقول بخذف "قل" الثانية. وقاله النحاس في إعراب القرآن. انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 5). وغرائب التفسير للكرمانى، (ج: 1، ص: 356).

(6) فسره على قول الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما وما روى في تأييد قول الحاكمي عن ابن عباس، وقتادة وغيرهما، فقد روى الطبري عن ابن عباس: "وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به"، يعني أهل مكة، "ومن بلغ"، يعني: ومن بلغه هذا القرآن، فهو له نذير. وبين الفراء سبب حذف الحاء وقال: العرب تضم الهاء في مصطلحات التشديد (من) و (ما) فيها وإن الذي أخذت مالك، ومالي أخذته، ومن أكرمت سورة أبرّ به بمعنى أكرمته. وفي غرائب التفسير وعجائب التأويل: أن الفاعل مضمّر، يعود إلى القرآن، والمفعول محذوف. أي: من بلغه، وحسن حذف الضمير المنصوب من الصلة لأنه يصير أربعة أشياء: الموصول، والفاعل، والفعل فهو داخل في إنذار محمد - صلى الله عليه وسلم -، والشيخ الحاكمي بين المضمّر وما هو محذوف عند أهل العلم. انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 291). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 4، ص: 1271) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 140). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 40). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 51). معاني القرآن للفراء، (ج: 1، ص: 329). معاني القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 406).

(7) سورة الفرقان: 41

لَتَشْهَدُونَ ﴿ يَأْهَلُ مَكَّةَ، اسْتَفْهَامٌ بِمَعْنَى الْحَقِيقِ (1)، أَنْكُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ ﴿ يَا مُحَمَّدُ، أَنَا ﴿ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَوَحْدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنَ الْأَصْنَامِ (2) ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ﴿ مُحَمَّدًا (3) ﴿ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ﴿ الَّذِينَ فِي أَصْلَابِهِمْ. ثُمَّ ابْتَدَأَ (4) فَقَالَ: ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴿ بَزَاهِبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِثْلُ: كَعْبِ (5) وَذَوِيهِ (6) (7) ﴿ فَهَمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ بِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿ أَي: كَافِرًا ظَلَمَ عَلَى نَفْسِهِ، فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا: أَنْ لَهُ شَرِيكًا (8) ﴿ أَوْ كَذَبَ بِعَائِيَّتِهِ ﴿ مُحَمَّدٌ وَالْقُرْآنُ (9) ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ﴿ أَي: لَا يَسْعُدُ (10)

(1) الاستفهام : هو طلب العلم بشئ لم يكن معلوما من قبل، وهو الاستخبار الذي قالوا فيه إنه طلب خير ما ليس عندك. ومن أدواته، هي: أولا: حرفان: همزة، وهل، والأسماء منها: ما، من، أي، كم، كيف، أين، أي، متى وأيان. قد يخرج الاستفهام من معانيه الأصلية إلى معانٍ عديدة منها: الإخبار والتحقيق: الإخبار والتحقيق: كقوله تعالى: «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا» أَي: أَيُّ عَلَيْهِ. وهذا الغرض ذكره الشيخ حاكمي بأن الله تعالى أخبر بأن المشركين يشهدون بأن مع الله إله آخر. أساليب بلاغية (ص: 118-125) بالتلخيص.

(2) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج: 9، ص: 184). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 439).
 (3) فسر الحاکمي بما قاله الحسن، وقتادة، والسدي، وابن جريج، هذه الجماعة فسرت "الكتاب" بالثورة والإنجيل، لأن صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- موجودة في الكتب السابقة. انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 295). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 100). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 1، ص: 465). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 259).
 (4) ويكون خبره "فهم لا يؤمنون" انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 235). وإعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 6). وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، (ج: 8، ص: 245).

(5) كعب بن الأشرف : كعب بن الأشرف الطائي، من بني نبهان: شاعر جاهلي. كانت امه من "بني النضير" فدان باليهودية. وكان سيدا في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة. أدرك الإسلام، ولم يسلم، وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، والتشبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد وقعة "بدر" فندب قتلى قريش فيها، وحض على الأخذ بآثارهم. وعاد إلى المدينة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، فانطلق إليه خمسة من الأنصار، فقتلوه في ظاهر حصنه سنة 3هـ، وحملوا رأسه إلى المدينة. انظر: الروض الأنف ت السلامي، (ج: 4، ص: 198). والبداية والنهاية ط إحياء التراث، (ج: 4، ص: 6). والأعلام للزركلي، (ج: 5، ص: 225).
 (6) ذويه: يعني: أصحابه وأشباهه وأهل ملته، بإضافة "ذو" إلى الضمير، وللنحاة فيه قول كثير، وزعموا أن ذلك يكون في ضرورة الشعر، وليس كذلك، بل هو آت في النثر قديماً، يمثل ما رواه الطبري عن ابن زيد، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحيي من الله أن يراني مع سلمان وبلال وذويهم، فاطردهم عنك وجالس فلانا وفلانا، قال: فنزل القرآن: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ...﴾، تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج: 9، ص: 263).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 439). و تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 107)
 (8) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 296). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 43).
 (9) البسيط للواحد، (ج: 8، ص: 52). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 43).
 (10) فسره على قول ابن عباس- التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 259). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 107)، الوجيز للواحد (ص: 348)

﴿الظالمون﴾ (١١) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴿١٢﴾ ليوم. نصب على الحال (١) لأنه بين حالهم يجمعهم العابد والمعبود (٢)، ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٢٢) ﴿أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ﴾. وقيل: أين شفعاؤكم على زعمكم (٣)، والمراد به الأصنام. ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ أي: لم يكن جوابهم ومعدرتهم. (٤) وسميت فتنة لأنها موجب الفتنة في الدنيا. ﴿وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٢٣) ﴿يَجِدُونَ شُرَكَاهُمْ﴾ قال الله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: تكذيبهم أنفسهم، (٥) ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ كَانُوا يُفْتَرُونَ﴾ (٢٤) أي: ضل افتراؤهم، وبطلت دعاويهم (٦)، حيث نطقت الحوارج بما كتمت الألسن. ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ يعني قرآنك (٧)؛ وهو النضر ابن الحارث (٨) من كفار مكة ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْكِتَابَ﴾ أعطية (٩) ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ عقوبة لإختيارهم الكفر (١٠)، لا يفقهوه ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾

(1) انظر: إعراب القرآن وبيانه، (ج:3، ص:84).

نصب على الحال: الحال: هو مصطلح في النحو، يعد من المنصوبات. وفي اصطلاح أهل اللغة هو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاً أو معنى، نحو: (ضربت زيدا قائماً)، و (زيد في الدار قائماً)، و (هذا زيد قائماً). وعاملها الفعل، أو شبهه، أو معناه. وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالباً. الكافية في علم النحو (ص: 24)، والتعريفات (ص: 81)

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:141). والوجيز للواحدي (ص: 886)

(3) التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:260). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 107)

(4) فتره على قول ابن عباس والضحاك، والقرظي، وقتادة: انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:62). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1273)، وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:45). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:440). والبسيط للواحدي، (ج:8، ص:56). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص: 381)

(5) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1275) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:1987) وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:440).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:115). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:260-261)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:555). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:440).

(8) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبد الدار، من قريش: صاحب لواء المشركين ببدر. له اطلاع على كتب الفرس وغيرهم، وهو ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً. وكان إذا جلس النبي مجلساً للتذكير بالله والتحذير، جلس النضر بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك ويقول: أنا أحسن منه حديثاً! وشهد وقعة "بدر" مع مشركي قريش، فأسر المسلمون، وقتلوه بالأثيل (قرب المدينة) بعد انصرافهم من الوقعة سنة 2هـ. وهو أبو "قتيلة" صاحبة الأبيات المشهورة. الأعلام للزركلي، (ج:8، ص:33). (1) الكامل لابن الأثير 2: 26 وزهر الآداب، الطبعة الثالثة 1: 33، 34 ومعجم البلدان 1: 112 ومطالع البدور 1: 232 وجمهرة الأنساب 117 ونسب قريش 255 والبيان والتبيين، تحقيق هارون 4: 43 - 44 ونهاية الأرب للنويري 16: 219، 220، 271 والمخير 160، 161 والجمحي 213 - 214

(9) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:236). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:441). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:261). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1275)

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:441).

صمما وثقلا⁽¹⁾، كيلا يسمعوا الحق.⁽²⁾ ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآءَ آيَةٍ﴾ طلبوا منك، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ أنها من الله- ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ أي: يخاصمونك،⁽³⁾ و'حتى' إذا قرن ب'إذا' يراد به الإبتدا⁽⁴⁾ كقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾⁽⁵⁾ ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٦) أحاديثهم وكذبهم وقيل أعاجبهم-⁽⁶⁾ مثل: حديث رستم، واسفنديار ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ يمنعون الناس عن متابعتة يعني: أبا جهل وذويه⁽⁷⁾ ﴿وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ﴾ أي: يبعدون عنه، وقيل: أراد به أبا طالب يمنع الناس عن أذاه، ولا يؤمن به.⁽⁸⁾ ﴿وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾^(٩) أن وبال ذلك راجع عليهم.⁽⁹⁾ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي: أدخلوا النار، رأيت أسول حال ترى وحسرة ما لها خاية،⁽¹⁰⁾ ﴿فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ﴾ إلى الدنيا فيصدق بما كذبنا ﴿وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٧) بل بدأ الهمم أي: ظهر لهم بشهادة الجوارح ﴿مَا كَانُوا﴾ يسرونها ﴿يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ وقيل ظهر لأتباع الغوّة، ما كان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث⁽¹¹⁾ ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا

(1) فسره ما روي عن السدي- معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:236). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1276) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:103).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:555).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:308). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:261).

(4) إذا قرن "حتى" ب"إذا" يراد به الإبتداء؛ انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روائى علوم القرآن، (ج:8، ص:269). : وكلمة: {حَتَّىٰ} في قوله: {حَتَّىٰ إِذَا جَاءَوكَ} ابتدائية بمعنى الفاء، وإن لم يقع بعدها مبتدأ؛ لأن حتى الإبتدائية هي الداخلة على الجمل التي يبتدأ بها، وإن لم يقع بعدها مبتدأ في الظاهر.

(5) سورة الأنبياء: 96

(6) فسر الشيخ حاكمي بما رواه ابن أبي حاتم عن قتادة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1276) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:555). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:96).

(7) هم: أبو سفيان بن حرب، والوليد بن المغيرة، والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأميمة وأبي ابنا خلف، والحارث بن عامر- الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:141).

(8) وبه قال ابن عباس وبه قال العطاء والقاسم، وعمرو بن دينار، وسعيد بن جبیر. انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:104). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:555). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:262). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:141). وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:1، ص:103). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:46).

(9) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:97). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:441). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:52). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:63).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:12، ص:59).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:240).

نُهِوَعَنَّهٗ ﴿١﴾ أي: إلى ما نَحُوا من الشرك (١) ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾﴾ في مقالتهُم (٢): ”لا نكذب باياتنا“.

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ هذا ذكر إنكارهم القيامة ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾﴾ بعد الموت (٣) ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ للمحاسبة (٤) منكسة رؤسهم من الخزي ﴿قَالَ﴾ الله لهم ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ يعني: القيامة والعذاب (٥) ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ أنه لحق، كما قالت الرسل، ﴿قَالَ﴾ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾﴾ في الدنيا- (٦) ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ أي: شقى الذين كذبوا بالبعث (٧) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ فجأة، (٨) وسمية القيامة 'ساعة' لأنها تقوم في ساعة- (٩) والبغته: وقوع شيء غير موهوم- ﴿قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا﴾ والحسرة ما يركب القلب من الندم حتى يبقى حسيرا- وهذا نداء للحسرة، وهي لا يعقل النداء والإجابة (١٠) ولكن معناه: أيها الحسرة، قد آن لك وقيل انتبهوا لحسرتنا (١١) ﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ أي: في الدنيا تركنا الإيمان، والتفريط والتقصير (١٢) ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ لأن كل من عمل عملا صالحا يصورها صورة حسنة تأتيه على رأس قبره فما ينظر المؤمن إلى شيء يهوله إلا هونته هذه الصورة عليه، ثم يركبه المؤمن إلى الموقف. ومن عمل سيئا، يأتيه العمل على أقبح صورة يفزع به المؤمن وما يرى شيئا هائلا إلا افزعته منه هذه الصورة، ثم ركبت هذه الصورة عاملها مقمع يضربه به إلى الموقف (١٣) وهو معنى قوله ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:442).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:557). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:442).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:557). جامع البيان للطبري، (ج:19، ص:31). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:442). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:143).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:54).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:324). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:442). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:66).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:12، ص:62).

(7) قد أشار إلى الآية الكريمة: { فَأَمَّا الَّذِينَ شَفُوا فَفِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ } سورة هود: 106

(8) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:325). و تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:68).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:67).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:241).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:242).

(12) تفسير السمعي، (ج:2، ص:98).

(13) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:328). وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1281)، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:443).

﴿الْأَسَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ (٣١) بئس ما يحملون⁽¹⁾ ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ وزينتها ﴿إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ﴾^ط
 ﴿أي: عبث وباطل﴾ ﴿وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ أضيفت الدار إلى الآخرة⁽²⁾ إضافة الشيء إلى نفسه،⁽³⁾
 كقوله: حب الحصيد، ودين القيممة، ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الشرك⁽⁴⁾ والفواحش ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٣٢) ﴿٥﴾ أن
 الآخرة خير. ﴿قَدْ نَعَلِمُ﴾ يا محمد ﴿إِنَّهُ وَلِيَّ حَزْنِكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ من التكذيب، حزني الأمر،
 وأحزني بمعنى⁽⁶⁾ ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾ في السر،⁽⁷⁾ لأنهم يعلمون صدقك ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتٍ﴾
 الله ﴿أي: بمحمد والقرآن﴾⁽⁸⁾ ﴿يَجْحَدُونَ﴾ (٣٣) في الظاهر، والجحود يكون بعد المعرفة.⁽⁹⁾ ومن قرأ
 يكذبونك أي: لا يجدونك كاذباً، يقال: أكذبت فلاناً إذا وجدته كاذباً، كما يقال: أبحلته وجدته بخيلاً
 ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ كما كذبت ﴿فَصَبِرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا﴾ في الله ﴿حَتَّىٰ﴾

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:242).

(2) والقول موافق بقراءة ابن عامر، وهي بلام واحد "ولدار الآخرة" كذا نقله الواحدي في تفسيره، التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:264).

(3) يجوز إضافة الشيء إلى نفسه، كما ذكر الحاكمي أمثله، وهو قول الفراء. التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:264).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:69). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:558). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:264).

(5) في المصاحف تعقلون والمكتوب في النسخة "افلا يعقلون" تحقيق القراءة

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:444). وقرأ نافع: يُحْزَنُكَ برفع الياء، وكسر الزاي. وقرأ الباقر لِيَحْزُنُكَ بنصب الياء، وضم الزاي، ومعناها واحد.

حجة القراءات (ص: 246)

قَرَأَ نَافِعٌ {لِيَحْزَنُكَ} بِضَمِّ الْيَاءِ وَكسْرِ الزَّيِّ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّهُ قَرَأَ {لَا يَحْزَنُكُمْ} بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الزَّيِّ فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ لَمْ يَخَالَفْ أَصْلَهُ الْجَوَابَ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ سَبِيحُ اللَّهِ أَنْ بَيْنَ أَحْزَنْتَهُ وَحَزْنَتَهُ فَرَقَانَا وَهُوَ أَنْ أَحْزَنْتَهُ أَدْخَلْتَهُ فِي الْحُزْنِ وَحَزْنَتَهُ أَوْصَلَتْ إِلَيْهِ الْحُزْنَ فَقَوْلُهُمْ {لَا يَحْزَنُكُمْ الْكُفْرُ} أَي: لَا يَصِيبُهُمْ أَدْنَى حُزْنٍ فَإِذَا قُلْتَ أَحْزَنْتَهُ أَي: أَدْخَلْتَهُ فِي الْحُزْنِ أَي: أَحْطَطَ بِهِ وَمَا اهْتَدَى إِلَى هَذَا الْفَرْقَانِ غَيْرَ نَافِعٍ

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:71). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:242). هذا كان حال أبي جهل كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن علي: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جنت به. تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1282)

(8) وافق الطبري بكل ما روي عن السلف في تفسير "آيات"، وهي: حجج الله، وآيات كتابه ورسوله. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:334).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:444). والبسيط للواحدي، (ج:8، ص:99).

تأويل مشكل القرآن (ص: 195)

أَتَهُمْ نَصْرُنَا ﴿٣٤﴾ وَإِيَّاهُمْ ﴿٣٥﴾ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴿٣٦﴾ حين وعدّ لهم النصر والظفر (1) ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾﴾ في القرآن، كيف أنجينهم وأهلكنا قومهم. (2) فاصبر أنت كصبرهم، حتى يكون لك النصر والظفر. (3) ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴿٣٨﴾﴾ أي: تلك بهم لك ﴿فَإِنْ أَسْتَضَعْتَ ﴿٣٩﴾﴾ أي: قدرت (4) ﴿أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ﴿٤٠﴾﴾ أي: طريقاً نافذاً سرّباً، كنفق اليربوع، (5) فتدخل فيه. ﴿أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ ﴿٤١﴾﴾ أي: تطلب سبباً إلى صعود السماء (6) ﴿فَتَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ ﴿٤٢﴾﴾ من عند الله. وجواب الكلام محذوف لأن فيه ما يدل عليه حذف وجوابه: فافعل ذلك. (7) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿٤٣﴾﴾ لأكرمهم بالإسلام، ولكن لم يشأ. وقيل: طبعهم (8)، وعند أكثر أهل التفسير: عرفهم، حتى آمنوا ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٤﴾﴾ بأنهم لا يخالفون معدو أي: عليهم بجهدك. (9) قيل: رسول الله (-صلى الله عليه وسلم-) كان معصوماً عن الجهل، ولكن ذكر هذا ليُعلم أن العصمة لا ترفع الأمر والنهي (10) ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾ أي: يجيبك إلى الهدى والتوحيد، من سمع كلامك سمع

(1) وهو ملخص ما قاله الطبري في تفسير الآية، حيث قال: النصر على من خالفه وضادّه، والظفر على من تولى عنه وأدبره. جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 335).

(2) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 266).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 335).

(4) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 338). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 73).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 73).

(6) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 9).

(7) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 266). وتفسير السمعي، (ج: 2، ص: 100).

(8) تفسير السمعي، (ج: 2، ص: 100).

(9) تأويل مشكل القرآن (ص: 212)

وفيه وجه آخر على طريق الإمكان، وهو أن تكون السماء هاهنا: السماء بعينها لا السقف، كأنه قال: فليمدد بسبب إليها أي: بجبل، وليرتق فيه، ثم ليقطع حتى يختر فيهلك، أي: ليفعل هذا إن بلغه جهده، فلينظر هل ينفعه. ومثله قوله لرسول الله، صلى الله عليه وسلم- حين سأله المشركون أن يأتيهم بآية ولم يشأ الله أن يأتيهم بما، فشق ذلك عليه:-

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَيِّنَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) سورة الأنعام:

35 يريد: اجهد إن بلغ هذا جهدك.

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 75).

فهم، وهو حي، والكافر ميت القلب⁽¹⁾، ﴿وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ في القيامة⁽²⁾ ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ﴾^(٣٦) عند المحاسبة، ثم حكى عن الحارث بن عامر ورؤساء قريش⁽³⁾ ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ يد كيد موسى أو عصا كعصاه أو حجر كحجره ليعرف بيوته ﴿قُلْ إِنْ أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً﴾ إن شاء ولكن ينزل بهم العذاب⁽⁴⁾ على من جحد ذلك ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْمُونَ﴾^(٣٧) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ﴿يَدْبُ وَيَتَحَرَّكُ﴾ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴿ذَكَرَهُمَا لِلتَّكَايِدِ وَالطَّيْرَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْجَنَاحِ وَلَكِنَّ الطَّيْرَانَ يَعْبُرُ عَنِ السَّرْعَةِ فَيُقَالُ طَرَّ فِي حَاجَتِي أَي: أَسْرَعُ﴾⁽⁵⁾ فذكر الجناحين لزالة الإيهام والله أعلم ﴿إِلَّا أَمَّهُمْ أَمْثَالُكُمْ﴾ أي: مخلقون مثلكم، يحتاجون إلى الطعام والشراب، وفي الموت والبعث،⁽⁶⁾ وطلب الغذاء والنسل، والتوقي من المهالك⁽⁷⁾. وقيل يحتمل "أمثالكم" في معرفة الله ﴿مَا قَرَّبْنَا فِي الْأَكْتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ما تركنا من شيء يقع لك الحاجة إليه إلا قد بيناه في القرآن⁽⁸⁾ ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^(٣٨) أي: الطيور والدواب حتى يقتص بعضها من بعض، ثم قيل لها كوني ترابا⁽⁹⁾ ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُورُكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي: هم في الضلالات.⁽¹⁰⁾ صم وبكم في منافع الدِّين، أصحاب في منافع الدنيا ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ﴾ يمتته على الكفر ﴿وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣٩) يثبتته ويوفقه لذلك. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ كُفْرًا﴾⁽¹¹⁾ يعني أرايتم أنفسكم⁽¹²⁾ ﴿إِنْ

(1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:2، ص:987). فسر بقول الحسن وقتادة ومجاهد والطبري روى عن في تفسيره عن الحسن: "إنما يستجيب الذين يسمعون"، المؤمنون = "الموتى"، قال: الكفار". جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:342). وانظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:109).

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:66). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:267).

(3) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:12، ص:71).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:78).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:245). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:446).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:446). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:267).

(7) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:268). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:101).

(8) وهو وقول عطاء: كما ذكره الثعلبي، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:146). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:80).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:560).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:147).

(11) فالمكتوب في المخطوط قل أرايتم بدلا من أرايتمكم

(12) فسر "الكاف" في أرايتمكم على قول النحوي الكوفيين كما ذكره الطبري. جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:352).

أَتَكْفُرُ عَذَابُ اللَّهِ ﴿١﴾ ومعناه قل لهم ما تقولون وما ترون أن أتاكم عذاب الله مثل يوم بدر وأحد والأحزاب (1) ﴿أَوَأَتَكُمُ السَّاعَةُ﴾ بغتة وفجأة ﴿أَغْيَرُ اللَّهُ﴾ من الآلهة ﴿تَدْعُونَ﴾ عند نزول العذاب ليكشف عنكم البلاء (2) ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ إن الله شريكا. (3) ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾ ”بل“ كلمة استدراك وإيجاب بعد نفي، (4) كما تدعوا به في الحج التجارة إذا هاجت ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ يعنى الضر الذي تدعوا به لأجله (5) ﴿إِن شَاءَ﴾ كشفه ﴿وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ﴾ أي: الأصنام (6) فلا يخطر ذكرها على قلوبهم ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ رسلا فكذبوهم (7) ﴿فَأَخَذْنَا مِنْهُم بِالْبَأْسَاءِ﴾ أي: الشدة (8) ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ الأمراض والأوجاع، (9) كما أخذنا أهل مكة بالجوع سبع سنين (10) ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ يخلصون لله بالتوحيد (11) ويجارؤون، لأن الشدة ذريعة إلى التضرع ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا﴾ هلا إذا جاءهم عذابنا الخوف والجوع يعنى به أهل مكة ﴿تَضَرَّعُوا﴾ تابوا وأخلصوا ليرفع ذلك عنهم ﴿وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ يبيست (12) واشتدت ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ في كفرهم ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أي: تركوا ما وعظوا به (13) ﴿فَتَحْنَأُ عَلَيْهِمُ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يحتاجون إليه ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ أي:

(1) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:147).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:353).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:82).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:247). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:447).

(5) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:270). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2020)

(6) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:354).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:355).

(8) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2020)

(9) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:270).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:473).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:355).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:447). وتفسير السمعاني، (ج:5، ص:373).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:561).

أعظوا من الخصب والنعيم (1) ﴿أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً﴾ فجأة بالعذاب (2) ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٤)
متحسرون غاية الحسرة (3)، آيسون من كل خير (4) ﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: استؤصلوا
حتى قطع اصلهم فلم يبق منهم باقية (5) ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٥) على هلاك أعدائه (6) ونجاة
أوليائه. قيل اراد قطع أصول مكة يوم بدر (7) ﴿قُلْ﴾ يا محمد لأهل مكة (8) ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: ما تقولون
﴿إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ﴾ كيلا تسمعون شيئا ﴿وَوَخَّتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ كيلا تعقلوا شيئا ﴿مَنْ
إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ﴾ أي: يرد إليكم ما أخذ الله منكم (9) فإذا كانت أصنامكم لا يقدر على
ردّها عليكم كيف تعبدونها (10) ﴿انظُرْ﴾ يا محمد ﴿كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ﴾ الأمثال والحجج (11)
﴿ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾ (٤٦) أي: يعرضون (12) ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ
جَهْرَةً﴾ فجأة بالليل أو علانية بالنهار (13) ﴿هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٤٧) أي: ما
يهلك إلا أنتم (14) ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ الإرسال الإطلاق، وسمي الرسول

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:448).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:360). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:68).

(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:249). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:448).

(4) وهو قول ابن عباس وبه قال مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:561). و البسيط للواحد، (ج:8، ص:141).

(5) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:272).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:448). والوجيز للواحد (ص:354)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:561). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1662)

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:561). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:449).

(9) تنوير المقباس 2 / 20

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:86).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:365).

التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:272).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:561).

(13) فستره على قول ابن عباس والحسن، كما ذكره الواحد في تفسيره، انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:272). وتفسير

السمعاني، (ج:2، ص:105). والبسيط للواحد، (ج:8، ص:150).

(14) البسيط للواحد، (ج:8، ص:151).

”رسول“ لإطلاق لسانه فيما يحمل من الرسالة⁽¹⁾ ﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٩) وحقيقة المسّ: إلتقاء الشيئين من غير فصل⁽²⁾، ومسّ العذاب: دخول الألم بهم، ولا يفارقهم حتى أهلکم ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ مفاتيح الرزق⁽³⁾ والأمطار. والاختزان: وضع الشيء بحيث لا تناله الأيدي ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ متى ينزل العذاب⁽⁴⁾ ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ نزلت من السماء⁽⁵⁾ ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ لا أعمل⁽⁶⁾ ولا أقول إلا بوحى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ يعنى الكافر والمؤمن⁽⁷⁾ ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾^(١٠) أنهما لا يستويان.⁽⁸⁾ وقيل: أفلا تتفكرون في صناعي وعجائبي ﴿وَأَنْذَرِيهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ أي: خوفهم بالقرآن.⁽⁹⁾ ”الذين يخافون“ أي: يعلمون⁽¹⁰⁾ ﴿أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ عند البعث ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: سوى الله ﴿وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ والشفيع: السائل في صاحبه ليبلغ منزله أو يعفا عنه في خطيئه ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(١١) المعاصي⁽¹¹⁾ وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ قيل أن أمية بن خلف مع جماعة من الكفار حملوا رسول الله على طرد المؤمنين الضعفاء من عنده؛ مثل عمار وبلال وصهيب وابن مسعود ليرعب صناديدهم في الإسلام، فنزلت

(1) انظر لسان العرب لابن منظور، (ر س ل)، (ج: 11، ص: 282).

تفسير ابن فورك، (ج: 1، ص: 221). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 1، ص: 225). البسيط للواحد، (ج: 17، ص: 32).

(2) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج: 2، ص: 572).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 450).

(4) فسر على قول مقاتل، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 372). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 115). وبحر

العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 450). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 273).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 88).

(6) مكتوب في المخطوط (لا عمل) ويدل سياق الآية وصيغة المتكلم بعده على أنه (لا أعمل)

(7) قاله قتادة، انظر: تفسير السمعي، (ج: 2، ص: 106). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 273).

(8) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 70). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 90).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 373).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 562).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 450).

الآية. (1) أي: لا تبعد الذين يدعون الله في الصلوات الخمس في النهار (2) ﴿بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ يطلبون رضاه (3) ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ أي: مجازاة أعمالهم ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ وقيل ما عليك من حساب رزقهم شيء (4) وإن ابتلوا بالفقر، وقيل ما عليك مونه رزقهم ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ﴾ أي: رزقك، على هذا التفسير ﴿عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَطَرَدَهُمْ﴾ يحتمل جواب النهي ويحتمل جواب النفي. فقوله: وما من حسابك فتكون نصبا من الحالين ﴿فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ الضارين لنفسك (5) ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ أي: ابتلينا العربي بالموالي، والشريف بالوضيع؛ (6) كما ابتلينا أهل مكة بمؤلاء من الموالي ﴿لِيَقُولُوا﴾ يعنى الأشراف (7) يقولوا: ﴿أَهْلُؤَلَاءِ﴾ يعنى الفقراء والضعفاء (8) ﴿مَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ بالمعرفة والإسلام ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (9) وقيل: الفقراء أشكر لنعم الله من الأغنياء ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ يعنى: أبا بكر وعمر جاءا إلى رسول الله متعذرين فيما صدقا الكفار وبلغا رسالتهم إلى رسول الله (-صلى الله عليه وسلم-) (10) ﴿بِأَيَّتِنَا فَعَلَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي: أمنكم الله وسلمكم من سخطه وعذابه. والسلام:

(1) روى الطبري روايات عديدة في أسباب النزول للآية بألفاظ مختلفة بمفهوم ذكره الإمام الحاکمي. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:374).

(2) قاله ابن عباس، ومجاهد وإبراهيم؛ انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:117). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:381).

(3) وهو قول ابن عباس كما ذكره الواحد في الوسيط، التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:275).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:388). بحر العلوم للسمقندي، (ج:1، ص:450). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:276).

(5) بحر العلوم للسمقندي، (ج:1، ص:451). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:151).

(6) بحر العلوم للسمقندي، (ج:1، ص:451).

(7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:151).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:151).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:563).

(10) ذكر الطبري الرواية ولم يذكر فيه اسم سيدنا أبي بكر-رضي الله عنه- من المتعذرين، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:379-380)

مصدر من قوله "سلمت سلاماً" ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ في اللوح المحفوظ⁽¹⁾ ﴿أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ﴾⁽²⁾ أي: هو جاهل بعاقبة أمره⁽³⁾ يغفر له أو لا يغفر، قيل: كل من يعمل السوء لغلبة شهوة أو لاعتماد على كرم الله بالعفو، أو يعمل على نية التوبة؛ فهذه فعل سوء بجهالة⁽⁴⁾ ﴿ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ﴾ العمل بالاستقامة على التوبة⁽⁵⁾ ﴿فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ﴾ لما سلف من الذنوب ﴿رَّحِيمٌ﴾⁽⁶⁾ رخص بالتوبة قال عبد الحميد الحاكمي بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلما رأى أبا بكر وعمر بعد هذه الآية بداهما بالسلام. وقيل: أمر بالسلام على بلال وصهيب وهؤلاء الفقراء فكان يسلم عليهم ويقول: الحمد لله الذي جعل من أمي من أمرت أن أصر معهم وأبداهم بالسلام. ﴿وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ﴾ نبين الآيات والدلالات ﴿وَلتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾⁽⁷⁾ أي: لتعرف أنت يا محمد⁽⁸⁾ ولتطهر الطريق و"السبيل" يذكر ويؤنث⁽⁹⁾ كقوله ﴿قل هذه سبيلي﴾⁽¹⁰⁾ يعنى به سبيل المؤمنين والمجرمين، فاختصر بأحدهما⁽¹¹⁾، لأن الآيتين إذ أميز أحدهما تبين الآخر ضرورة، وكقوله ﴿سرابيل تقيمكم الحر﴾⁽¹²⁾ والحذف "البرد" ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: سوى الله وذلك حين دعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى لزوم دين عبد المطلب⁽¹³⁾ فقال له: ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا﴾ إن أتبعتم أهوائكم⁽¹⁴⁾ وضللت بفتح

(1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2038)، وروى الإمام ابن أبي حاتم حديثاً في هذا المعنى، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1268)، زاد المسير في علم التفسير، (ج:2، ص:12). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:12).

(2) في المخطوط إنه بدلاً أنه

(3) قاله الحسن، ومجاهد، والضحاك، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:120). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:152).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:96).

(5) الوجيز للواحدى (ص:356)

(6) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:152).

(7) يذكر "السبيل" عند تميم وأهل نجد، ويؤنث عند أهل الهجاز، انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:9، ص:277).

(8) سورة يوسف - الآية 108

(9) فيه إضمار وبين الإمام الحاكمي ما هو مضمرة في الآية، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:255). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:109).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:255).

(11) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:564).

(12) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:72).

اللام أفصح (1) ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ أي: النبيين (2) ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي: بيان وبصيرة من أمر ربي (3) ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ أي: جحدتم بالقرآن (4) وقيل بربكم (5) ﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ من العذاب والآفات (6) ﴿إِن الْحُكْمُ﴾ أي: ما الحكم وما القضي بنزول العذاب ﴿إِلَّا لِلَّهِ يَقُضُ الْحَقُّ﴾ (7) أي: يحكم بالعدل ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْقَاصِلِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ القاضين (8) ﴿قُل لَّوْ أَن عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ من العذاب، أي: بيدي (9) ﴿لَتَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: فرغ من عذابكم، (10) للآني آئتست من إيمانكم، فالله أرحم بكم مني ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ أي: بعقوبة الكافرين. ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ روي في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال مفاتيح الغيب خمسة (11)، لمن قرأ ﴿أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (12) فالمفاتيح: جمع مفتح، والمفاتيح: جمع مفتح. والغيب: هو علم الشيء لا دليل عليه يستدل به ولا أعلمك به أحد. يعني: خزائن الغيب عنده (13) ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ من الخلق والعجائب من اختلاط قطرات الماء بعضها ببعض، ويعلم لو انفصل بعضها عن بعض كم تصر من الأقطار (14) ﴿وَمَا تَسْقُطُ﴾

- (1) هي لغة أفصح وهي لغة أهل الحجاز والأخرى بكسر اللام ضللت لغة أهل نجد وهي أفصح لغة عند الجوهري، جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 397). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 94).
- (2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 255).
- (3) تفسير السمعي، (ج: 2، ص: 109).
- (4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 97).
- (5) النكت والعيون للماورد، (ج: 2، ص: 120).
- (6) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 279). واليسيط للواحد، (ج: 8، ص: 184).
- (7) في المخطوط "يقضي الحق" على قراءة قرأ عبد الله وأبي وبجي بن وثاب والنخعي والأعمش وطلحة وفي نص القراني "يقص الحق" وجماعة من قرأة الكوفة والبصرة. انظر: تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر، (ج: 11، ص: 399).
- (8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 98).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 564). جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 401).
- (10) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 96).
- (11) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب التفسير، تفسير سورة الرعد (4697).
- (12) لقمان: 34
- (13) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 401). وهو قول ابن عباس، والضحاك، ومقاتل، والحسن، والسدي. انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 279).
- (14) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 99).

﴿مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ ويعلم سبب سقوطها ودورانها في الهوى ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ﴾ أي: في بطنها من أنواع الحبوب الساقطة في الأرض إلا يعلمها ويعلم عددها وفدنها ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٥٩﴾ قيل الرطب: الخضر، واليابس: الحجر والمدر، وقيل: الأحياء والأموات⁽¹⁾، وقيل: الأجساد النامية والخامدة. إلا في كتاب مبين. أي: علم ذلك في اللوح المحفوظ مكتوب لأجلكم، لا لأجلي. والفائدة في الكتابة: لا لخوف النسيان بل ما أخبر الله تعالى في آية أخرى تسلية لعباده، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ثم قال: ﴿كَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾⁽²⁾ إذا علمتم أنه كتب لغيركم ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾⁽³⁾ إذا علمتم أنه كتب لكم في الأزل ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ﴾ يقبض أرواحكم⁽⁴⁾، التي بها تميزون.⁽⁵⁾ والتوفي: هو قبض الشيء بتمامه.⁽⁶⁾ وقيل: أن الروح روحان،⁽⁷⁾ مميز وغير مميز؛ فبالنوم يذهب الروح المميز ويبقى غير مميز، وبالموت يذهبان جميعا ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ فيه تقديم وتأخير. أي: يبعثكم بالنهار⁽⁸⁾ على علم ما تجرحون فيه، أي: تكسبون⁽⁹⁾ ﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أي: أجل الموت في انقضاء أعماركم⁽¹⁰⁾ ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ بعد الموت⁽¹¹⁾ ﴿ثُمَّ يَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽¹²⁾ في الدنيا.⁽¹³⁾ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ على مستصعب الأمور، وقيل: فوق زيادة والمعنى هو القاهر والغالب

(1) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:122).

(2) سورة الحديد: 23

(3) سورة الحديد: 23

(4) قاله ابن عباس، انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:281).

(5) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:111).

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:6، ص:455).

(7) انظر: روح البيان، (ج:8، ص:58). وذكر فيه قول الإمام الغزالي رحمه الله ان الروح روحان.

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:565).

(9) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:9، ص:285).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:404).

(11) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:281).

(12) في المصحف "ثم ينبئكم" وفي المخطوط "فينبئكم"

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2047)

لعباده بجبروته ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ من الملائكة يحفظون أعمالكم؛⁽¹⁾ ملكان بالليل وملكان بالنهار⁽²⁾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي: حضره الموت ﴿تَوَقَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ قبض روحه ملك الموت وأعوأته⁽³⁾ ﴿وَهُمْ لَا يَفْرَطُونَ﴾^(٦١) أي: لا يقصرون فيما أمروا ولا يغفلون.⁽⁴⁾ ﴿ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ أي: رُدُّوا من الدنيا إلى الله الحق⁽⁵⁾ ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ في عباده ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾^(٦٢) قيل: الحساب يقع في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا،⁽⁶⁾ والمدة الطويلة في القصاص وعقد الولاية، وجواز على الصراط.⁽⁷⁾ ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ﴾ استفهام بمعنى التقرير،⁽⁸⁾ أي: الله ينجيكم ﴿مِّنْ ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ وأهوالهما⁽⁹⁾ ﴿تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ علانية وسراً⁽¹⁰⁾ ﴿لَّيِّنَ أُنجِنَا مِنْ هَذِهِ﴾ أي: أخلصتنا وأنقذتنا من هذه الأهوال ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾^(٦٣) المعترفين بالنعمة وهو التوحيد⁽¹¹⁾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ أي: غم وشدة⁽¹²⁾ ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾^(٦٤) به الأصنام، بعد النجاة. ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا قَلِيلًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ الرجم والظوفان⁽¹⁾

(1) قاله السدي، جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:409).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:565).

(3) وهو قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، وإبراهيم، والربيع. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:410). والتفسير الوسيط للواحد،

(ج:2، ص:281). والبسيط للواحد، (ج:8، ص:196).

(4) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:258).

(5) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:281).

(6) وهو على قول ابن عباس، وعطاء وبه قال الكوفيون، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:9، ص:3104) تفسير مقاتل بن سليمان،

(ج:2، ص:414). و، (ج:3، ص:709). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:74). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:4،

ص:351). وتفسير السمعاني، (ج:5، ص:12).

(7) البسيط للواحد، (ج:8، ص:198).

ومضى الكلام في معنى سرعة حساب الله تعالى عند قوله: {والله سريع الحساب} سورة البقرة: 202 في سورة البقرة.

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:109).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:455).

(10) وبه قال ابن عباس، والحسن والكلبي، انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:282). والتأويلات أهل السنة،

للماتريدي، (ج:4، ص:110). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:455).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:455).

(12) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:283).

والطوفان⁽¹⁾ ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ الخسف⁽²⁾ ﴿أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا﴾ يخلط أمركم ويجعلكم فرقا ذا أهواء مختلفة⁽³⁾. يعني: خلط اضطراب لا خلط اتفاق⁽⁴⁾ ﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ بالقتل والهرب. قيل في الخبر أن رسول الله دعا الله أن يحفظ أمته عن هذه الأربع فأخبره جبريل أنه استجيب في اثنين عدا بأمن فوقهم ومن تحت أرجلهم، فجارهم عن هذين، ولم يجرحهم عن اثنين؛ أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض⁽⁵⁾. ﴿انظُرْ﴾ يا محمد ﴿كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ﴾ نبيها ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾⁽⁶⁾ وعده ووعيده⁽⁶⁾. ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ أي: بالقرآن⁽⁷⁾ ﴿وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾⁽⁸⁾ بمسلط⁽⁸⁾، أجبركم على الإيمان⁽⁹⁾، وهذا منسوخ⁽¹⁰⁾ بآية السيف⁽¹¹⁾ ﴿لِكُلِّ نَبَأٍ مَسْتَقَرٌّ﴾ أي: لكل خبر حقيقة،

(1) قاله ابن عباس والحسن، التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:283). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:156).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:565). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:75).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:565). جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:420).

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:260). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:114). غرائب التفسير للكرمان، (ج:1، ص:364). عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (ج:1، ص:215).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:428).

تخريج الحديث: من البخاري سألت ربي ثلاث خصال، فأعطاني اثنين وفي الرواية أخرى أربعة

جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:428). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:127).

13375 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي بكر، عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية، قوله: "ويذيق بعضهم بأس بعض"، قال الحسن: ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشهده عليهم: "انظر كيف نصرنا لعلهم يفقهون"، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فسأل ربه أن لا يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم، ولا يلبس أمتهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق بني إسرائيل، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك سألت ربك أربعاً، فأعطاك اثنين ومنعك اثنين: لن يأتيهم عذاب من فوقهم، ولا من تحت أرجلهم يستأصلهم، فإنهما عذابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيها ورد كتاب ربه، ولكنهم يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض، (1) وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق بالأنبياء، ولكن يعذبون بذنوبهم، وأوحى إليه: ﴿فَأَمَّا نَذَبٌ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾، يقول: من أمتك = {أَوْ نُزَيْتِكَ الَّذِي وَعَدْنَا لَهُمْ} = من العذاب وأنت حي = {فَأِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ} سورة سورة الزخرف: 41، 42. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فراجع ربه، فقال: أي: مصيبة أشد من أن جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:422).

(6) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:129).

(7) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:75). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2057).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:156).

(9) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:128).

(10) الناسخ والمنسوخ: عند القدماء والمتأخرين: ناسخ ومنسوخ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخ هذا آية السيف. ولا يحسن نسخ هذا عند أهل النظر والمعاني، لأنه خبر.

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:5، ص:166). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2057)، النسخ في القرآن: 1/

يأتي في وقته، وله أجل⁽¹⁾ ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾^(٦٧) إذ أنزل العذاب بكم. (2) ﴿وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ الخوض: هو الدخول في الشيء على تلوث. (3) وأصله الخوض في الماء⁽⁴⁾ لا يخلو من اللوث. يعني يستهزؤون بك وبالقرآن⁽⁵⁾ ﴿فَاعْرَضْ عَنْهُمْ﴾ أترك مجالستهم ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ أي: في غير القرآن⁽⁶⁾ ﴿وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾ أي: يوقعك في النسيان بعد النهي فجالستهم ناسيا⁽⁷⁾ ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٦٨) المشركين، (8) إذا ذكرت. ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الشرك⁽⁹⁾ ﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ أي: حسنة (10) الخائضين ﴿مِنْ شَيْءٍ وَلَئِنْ ذِكْرَى﴾ أي: عليهم أن يذكرهم ذكرى بالقرآن⁽¹¹⁾ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(٦٩) الاستهزاء. (12) قال

(1) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:156). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:285).

تعالى وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخ

(2) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:434).

(3) تفسير كشف الأسرار وعدة الأبرار، رشيد مبيدي، الأنعام: 67

<https://ganjoor.net/meybodi/kashfol-asrar/s006/sh26/> تاريخ 2/مارس، 2020

(4) المفردات للراغب، (ص: 302)

(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:3، ص:403).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:415). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:54). معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:121).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:119). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:457).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:567).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:457).

(10) يمكن أنه خطأ من الناسخ، وهو في الأصل (حساب الخائضين) في تفسير وبيان مرجع الضمير في الآية. يدل عليه كلمة "حسنات" وهو لا يضاف إلى المشركين وكذا يدل عليه سياق الآيات بأن المشركين كانوا يستهزؤون حينئذ ونهى الله النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن مجالستهم. والمفسرون فسروا كلمة "حسابهم" بالآثام أو الكفر أو المخالفة لأمر الله ورسوله. انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:3، ص:403).

(11) والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:286). والبسيط للواحدى، (ج:8، ص:212).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:457).

(12) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:3، ص:403). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:286).

السدي⁽¹⁾ نسخت الآية بقوله ﴿نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ... إلى آخر الآية﴾⁽²⁾ وقال غيره لم تنسخ⁽³⁾ ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ امر بمعنى التهديد.⁽⁴⁾ وقيل : منسوخ بآية السيف.⁽⁵⁾ قيل أراد به يوم العيد، دينهم أي: عيدهم فرحا ولعبا فكل أهل دين يفعلون ذلك إلا أمة محمد، اتخذوا عيدهم للصلاة⁽⁶⁾ وقيل: أراد به سائر أمر الدين يستخفون بها ﴿وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِمْ﴾ أي: عطف بالقرآن ﴿أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ﴾ أي من قبل أن تحبسوترهن النفس في النار⁽⁷⁾ ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي: علمت ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من عذاب الله ﴿وَلِيٌّ﴾ قريب، يمنع العذاب عنها ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ يشفع لها ﴿وَإِنْ تَعَدِلْ كُلَّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾⁽⁸⁾ إن تفد النفس بجميع ما في الدنيا لا يقبل⁽⁹⁾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ أسلموا⁽¹⁰⁾ إلى النار بشركهم⁽¹¹⁾ ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ ماء حار قد انتهى حده يغلى في البطون⁽¹²⁾ ﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾^(٧٠) قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وكان كفار مكة أجبروا نفرا من المسلمين على الكفر فنزلت الآية أي: لا ينفعنا عبادته ولا يضرنا ترك

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي، وهو حجازي الأصل، سكن الكوفة. وه صاحب التفسير والمغازي والسير، وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس توفي سنة 128 سنة وفي رواية أخرى أنه توفي قبله سنة. انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (ج: 1، ص: 308). اللباب في تهذيب الأنساب، (ج: 2، ص: 110).

(2) النساء: 140، وهذا عند مقاتل وسعيد بن جبير وابن جريج: انظر: "تفسير مقاتل" 1/ 567. الطبري 7/ 230، النحاس في "ناسخه" 2/ 319 وابن الجوزي، "نواسخ القرآن" ص 325، البسيط للواحدي، (ج: 8، ص: 213).

(3) وهذا عند: ابن عباس، بين الأصفهاني سببه وقال: الآية كانت تحمل على العموم فعلم بهذه الآية تخصيصها وأنه يجوز مجالستهم إذا رجي منهم رشدا، ولا يجوز فيما يؤدي بهم إلى فساد ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: 68) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني، (ج: 4، ص: 201). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 3، ص: 2061)،

(4) لو جعلت الآية تهديدا فلا متاركة ولا نسخ فيها. انظر: تفسير القرطبي، (ج: 7، ص: 17).

(5) عند قتادة وغيره: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 54). جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 442).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 110). "معاني الفراء" 1/ 339. البسيط للواحدي، (ج: 8، ص: 214).

(7) قاله قتادة: جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 443 و 446) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 121).

(8) في المخطوط "لا يؤخذ منها" هي كلمات متروكة من نص القرآن

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 447).

(10) وهو قول السدي، انظر ؛ جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 448).

(11) وهو قول الضحاك بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 458).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 124).

عبادته (1) ﴿وَنُرْدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِهِ﴾ أي: يرجع إلى الكفر كمن يمشي وراء ظهره لا يرى ما خلفه (2) ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾ أي: أكرمنا بمعرفته ﴿كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: دعته "الغيلان" (3) فنادته بإسمه وإسم أبيه حتى يتعسف المنهاج (4) ﴿حَيْرَانَ﴾ منصوب على الحال (5) ﴿لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أُنْتِنَا﴾ أي: للمؤمن أصحاب وهم المؤمنون والملائكة يدعون إلى الهدى، وللكافر أصحاب وهم الشياطين يدعونهم إلى الردى (6) ﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ وهو الإسلام، (7) لا ما ظننتموه هدى ﴿وَأْمُرْنَا لِلْإِسْلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والتسليم: "هو ترك التدبير والرضى مجاز القضاء. (8) وقوله "النسلم" معناه أن نسلم، ولام كي وحرف "أن" يتعاقبان (9) كقوله ﴿يريد الله ليبين لكم... يريد الله أن يخفف عنكم﴾ (10) ﴿وَأَنْ أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا﴾ أي: أمرنا لنسلم ويقام الصلاة والتقوى (11) ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ بعد الموت. ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: للاستدلال على الحق (12) ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ أي: : خالق يوم يقول للبعث (13)

(1) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:132). و غرائب التفسير للكرمانى، (ج:1، ص:478). و تفسير البغوي، (ج:2، ص:134).

(2) الوجيز للواحدى (ص: 361)

(3) الغيلان: عند العرب: ؟؟؟؟

(4) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:452).

(5) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:262).

(6) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:125).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:459).

(8) التسليم: - كما عرفه الإمام الحاكمي - هو من مقامات الصوفية. وهو يُعرف عندهم بـ "التوكل"، مأخوذ من حياة الأنبياء؛ كسيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليهم السلام ومن سيرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تعليماته. انظر: تفسير الفاتحة الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد/ابن عجيبة الحسيني المتوفى 1224هـ، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ص 324، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (ج:1، ص:168). سراج الطالبين على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام الغزالي، الشارح الشيخ إحسان محمد دحلان، المتوفى سنة 1372هـ 2، ص 87، وعبد السلام الغالدي، الأقمار المشرقة لأهل الشريعة والطريقة والحقيقة (كتاب جامع للعلوم الشرعية والذوقية والصوفية)، كتاب ناشرون، بيروت-لبنان، ص 53

(9) جامع البيان للطبري، (ج:8، ص:210).

(10) النساء : 26-28

(11) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:117).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:461). وانظر: تفسير التستري (ص: 86) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:459).

(13) وهو قول قتادة، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:133).

﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ مرة واحدة من غير أن يثنى القول مرتين⁽¹⁾ ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ أي: ما يقول لكم في أمر الآخرة حق⁽²⁾ ﴿وَلَهُ الْمَلَأُ﴾ له المقدره والقضاء والمغفرة والعدل، وإنما خص به يوم القيامة مع أن له الملك في سائر الأوقات لأن أحدا لا يدعي الملك فيه، وقوله ﴿الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾⁽³⁾ ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ وهو قرن ينفخ فيه نفختان نفخة للفناء ونفخة للانشاء وذلك علامة الابتداء والانتهاء.⁽⁴⁾ وقيل الصور جمع الصورة يعنى ينفخ فيها الأرواح.⁽⁵⁾ ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾^(٧٣) بأعمال خلقه ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَعِزَّ﴾ قيل: أن آزر اسم الله⁽⁶⁾ بالعربية، وبالعبرانية تارخ. وآزر لا ينصرف⁽⁷⁾، وقيل أن آزر بلغتهم مذمة، كأنه قال ما مخطئ⁽⁸⁾ ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا مَاءَ الْهَيْتَةِ﴾ أي: تعبد الأصنام من دون الله ﴿إِنِّي أَرَأَيْتَ إِذْ أُنزِلُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٧٤) وقيل: أسم أبيه تارخ، ولقبه آزر⁽⁹⁾. وقيل: آزر اسم صنم، ومعناه: أتتخذ آزر إلهًا وأصناما آلهة.⁽¹⁰⁾ ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتِ السَّمَكوتِ وَالْأَرْضِ﴾ معناه كما ألهنا إبراهيم خطأ أبيه، فأريناه ملكوت

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:569). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:133).

(2) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:288).

(3) سورة الانفطار: 19 وانظر: تفسير السمعاني، (ج:1، ص:211).

(4) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:133). وجامع البيان للطبري، (ج:11، ص:462). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1323) وروي الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو (رقم الحديث). ورواه أبو داود في سننه 4: 326، رقم: 326 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والترمذي في باب "ما جاء في الصور"، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". ورواه الحاكم في المستدرک 4: 560، وقال: "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

(5) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:278).

(6) ما وجدنا رواية تؤيد هذا القول بأن "آزر اسم الله" ولكن نجد في الروايات عبارات مختلفة وقريبة "سماء الله بالعربية"، والله سماه آزر " تبين لنا المعنى، ونصل إلى نتيجة بأن الناسخ قد أخطأ في كتابة كلمة "سماء" في الجملة وكان في الأصل كما يؤيده الأقوال "سماء" أو "اسمه عند الله" - انظر: تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، (ج:2، ص:125). والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، (ج:1، ص:429). وفتح البيان في مقاصد القرآن، (ج:4، ص:174). وتفسير المنار، (ج:7، ص:446). وتفسير حدائق الروح والريحان في روائى علوم القرآن، (ج:8، ص:420).

(7) قاله النحاس، لأنه على وزن أفعال - تفسير القرطبي، (ج:7، ص:22).

(8) قاله الفراء، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:134). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:265).

(9) وهو قول الفراء والزجاج، انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:288).

(10) وروى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس، على وجه التقديم والتأخير، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:265). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:460).

السموات والأرض. والملكوت: الملك زيدت الواو والتاء،⁽¹⁾ وهو: ما رأى من الشمس والقمر والسماء والأرض⁽²⁾ ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ﴾^(٧٥) أي: يستدل به فيزول عنه الشكوك⁽³⁾ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ أي: أظلم وغطاه⁽⁴⁾ بسواده وهو في السرب⁽⁵⁾ ﴿رَأَى الْكُوكَبَاتُ﴾ أشرف على الباب فنظر فرأى الزهرة⁽⁶⁾ ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ﴾⁽⁷⁾ قيل: ذاك على وجه الاستفهام، فلم يزل يقول "هذا ربي؟" حتى تورأى عنه فألممه الله أنه ليس برب، ﴿قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ﴾^(٧٦) أي: لا أعبد ربا يغيب ولا يدوم.⁽⁸⁾ ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا﴾ طالعا في آخر الليل⁽⁹⁾ ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي﴾ حتى أعرفه ﴿لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾^(٧٧) فلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾⁽¹⁰⁾ مما رأيت⁽¹¹⁾ ﴿فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾^(٧٨) من هذه الكواكب والأصنام. قال ذلك بأعلى صوته حين عرف ربه بالدلائل. قيل: أنه لم يبطل إبراهيم ربوبية الكواكب لأنها غيبوتها، إذ لو كان كذلك لأثبت الربوبية للجبال لعدم هذين الوصفين، ولكن أبطل ربوبية الكواكب لأنها متى غابت اختلفت آثارها والله تعالى غائب عن الأبصار ولكن دلائل ربوبيته قائمة بأعيننا.⁽¹¹⁾ ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ﴾ أخلصت ديني وعملي⁽¹²⁾ ﴿لِلَّذِي فَطَرَ

(1) وهي للمبالغة، تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:9، ص:347). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2076) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:289).

(2) قاله ابن عباس مجاهد والضحاك، انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:9، ص:347 و352) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:161).

(3) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:289).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:480).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:571).

(6) روي هذا المعنى عن زيد بن علي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1328)

(7) حذف من نص القرآني "فلما أفل" في المخطوط

(8) وهو قول السدي وقتادة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1328.. و1329) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:480).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:571).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:486).

(11) فسر عامة المفسرين بأن الحجة كائنة بالأفل وفسروه بانتقالها وغيوبها، ولكن الإمام الحاكمي قدّم هنا وجهاً آخر بسؤاله، لو سلمنا عدم الانتقال وعدم الغيوب للألوهية فما نقول للجبال، وبين أن بقاء الآثار وقيامها هو وجه استدلاله في الحاجة. وللمزيد يرجع إلى ما ذكره الرازي عدة وجوه لكلمة "الأفول" في الآية ومنها زوال الآثار وغيابها بعد فوائد اختيار الكلمة بعنوان "وفيه دققة أخرى" - انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:13، ص:43).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:462).

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا ﴿٧٩﴾ نصب على الحال- والحنيف: صحيح الميل إلى الإسلام (1) ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وَحَاجَّهُ وَقَوْمَهُ ﴿٧٩﴾ خاصمه (2) ﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿أَتُحْجَوْنِي﴾ أتحاصموني ﴿فِي﴾ دين ﴿اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ﴾ عرّفني دينه (3) ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ وكانوا خوفوه بشيء من الخيل؛ بشتهم الأصنام (4) ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ أي: إلا أن يضلني ربي، فأخاف حينئذ أهتكم (5) ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي: علماً لكل شيء. (6) نصب على التمييز. (7) ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ﴿٨٠﴾ بالله على وجه التهديد ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّا كُمُ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ﴾ أي: لا تخافون حين أشركتم بالله، أي: لا تخافون الله وقد أشركتم به (9) ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ حجة (10) وعذرا من الله ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ من عذاب الله نحن أو أنتم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨١﴾ عواقب الأمور، فأجابه الله، (11) وقال ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ أي: لم يخلطوا إيمانهم بشرك (12) ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ من عذاب الله ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ من الضلالة (13) ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:268).

(2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2085).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:572).

(4) قاله ابن جريج والكلبي، جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:489). و، (ج:9، ص:364).

تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:572). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:463).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:573).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:12، ص:137).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:357). وإعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:19).

(8) حذف من نص القراني "افلا تتذكرون"

(9) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:490).

(10) وهو على قول ابن عباس، انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:82). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:292).

(11) وهو قول ابن جريج ومحمد بن اسحاق وابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:493). والبسيط للواحدى، (ج:8، ص:255).

(12) هو من تفسير النبي- صلى الله عليه وسلم- كما في كتب الحديث حيث شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاءوا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمأثور من التفسير وبه قال ابو بكر الصديق، وابن عباس وسعيد بن جببر وغيرهم- جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:497). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1333) البسيط للواحدى، (ج:8، ص:255).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:573). و تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:149).

﴿ لِيَحْتَجَّ بِهِ قَوْمُهُ ⁽¹⁾ ﴾ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ﴿ بِالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ. ⁽²⁾ الْحِجَّةُ : اِظْهَارُ بَرْهَانٍ يَدْحُضُ بِهِ حِجَّةَ الْخِصْمِ ⁽³⁾ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ ﴿ بِإِلْهَامِ الْحِجَّةِ ⁽⁴⁾ ﴾ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ مِمَّنْ يَصْلِحُ لِلنَّبْوَةِ. ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴿ وَوَعَقُوبَ ﴿ وَوَلَدَ الْوَلَدِ ﴿ كَلَّا هَدَيْنَا أَيُّ هَدَيْنَاهُمْ لِلنَّبْوَةِ وَالْإِسْلَامِ ⁽⁵⁾ ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ﴿ هَؤُلَاءِ ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ﴿ أَيُّ : ذُرِّيَّةُ نُوحٍ ⁽⁶⁾ ﴿ دَاوُدَ ﴿ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ﴿ أَكْرَمْنَاهُمْ جَمِيعًا بِالنَّبْوَةِ وَالْإِسْلَامِ ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ ^(٨٤) ﴿ الْمُوَحِّدِينَ ⁽⁷⁾ ﴿ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿ ^(٨٥) ﴿ أَيُّ : الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ ﴿ وَقُرَيْشًا وَاللَّيْسَ ⁽⁸⁾ ﴿ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ ^(٨٦) ﴿ بِالنَّبْوَةِ ⁽⁹⁾ ﴿ وَمِنَ آبَائِهِمْ ﴿ مِثْلَ آدَمَ وَشِيثَ وَإِدْرِيسَ ⁽¹⁰⁾ ﴿ وَذُرِّيَّتِهِمْ

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:464).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:166).

(3) تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:5، ص:351). والمفردات للراغب، (ص:219)

(4) قاله ابن عباس، التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:294).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:507).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:573).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:8، ص:681). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:412).

(8) ومن قرأ (اليسع) فأصله " ليسع "، مثل: ضيغم وزينب، ثم دخلت الألف واللام للتعريف. وأنكر " أبو " حاتم هذه القراءة، وقال: (لا يوجد) " ليسع ". وهذا لا يلزم، لأنه مثل: " ضيغم " و " زينب ". واختار الطبري أن يكون بلام واحدة، لأنه أعجمي، وقد تواترت الأخبار بهذا الاسم بهذا اللفظ، وقال: ولم يحفظ عن أحد من أهل العلم أن اسمه " اليسع "، (إنما قالوا: اسمه " اليسع "). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2092..2093) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:269). المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:317). واليسع قال زيد بن أسلم وهو يوشع بن نون، وقال غيره: هو أليسع بن أخطوب بن العجوز، وقرأ جمهور الناس «وَالْيَسَعَ» وقرأ حمزة والكسائي «وَاللَّيْسَعَ» كأن الألف واللام دخلت على فيعل، قال أبو علي الفارسي: فالألف واللام في «اليسع» زائدة لا تؤثر معنى تعريف لأنها ليست للعهد كالرجل والگلام ولا للجنس كالإنسان والبهائم ولا صفة غالبية كالعباس والحارث لأن ذلك يلزم عليه أن يكون «اليسع» فعلا، وحينئذ يجري صفة. وإذا كان فعلا وجب أن يلزمه الفاعل ووجب أن يحكى إذ هي جملة ولو كان كذلك لم يجر لحاق اللام له إذ اللام لا تدخل على الفعل فلم يبق إلا أن تكون الألف واللام زائدة كما هي زائدة في قولهم الخمسة العشر درهما، وفي قول الشاعر: سورة الرجز

يا ليت أم العمر كانت صاحبي... بالعين غير منقوطة، وفي قوله: سورة الطويل

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا... شديدا بأعباء الخلافة كاهله

قال وأما الليسع فالألف واللام فيه بمنزلة الحارث والعباس لأنه من أبنية الصفات لكنها بمنزلة «اليسع» في أنه خارج عما عليه الأسماء الأعجمية إذ لم يجر فيها شيء هو على هذا الوزن كما لم يجر فيها شيء في لام تعريف فهما من الأسماء الأعجمية إلا أنهما مخالفان للأسماء فيما ذكر.

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:465).

(10) انظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، (ج:1، ص:331).

وَإِخْوَانِهِمْ ﴿٨٧﴾ قيل : أنهم إخوة يوسف (1) وقيل : من آمن معهم وبهم ﴿وَأَجْتَبَيْتَهُمْ﴾ استخلصناهم بالنبوة وقيل بالتوحيد (2) ﴿وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿٨٨﴾ من كان أهلاً لذلك ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا﴾ أي: هؤلاء الأنبياء لو أشركوا طرفة عين ﴿لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٨٨) من الحسنات. (3) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾ أي: العلم والفهم (4) ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾ والحكم : فصل الأمر على موافقة الحق ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ﴾ يعني بآياتنا والنبوة، يعني: أهل مكة ﴿فَقَدَّوْكَانَ بِهَا قَوْمًا﴾ أي: وفقناهم وهم أهل المدينة (5) ﴿لَيَسُوْا بِهَا يَكْفِرِينَ﴾ (٨٩) وقيل: إن يكفر بها قريش، فقد وكلنا بها النبيين الثمانية عشر الذين ذكرهم (6) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (7) وأكرمهم بالأخلاق الحسنة ﴿فِيهِدْنَاهُمْ أَقْتَدَةً﴾ أي: بأخلاقهم الحسنة اقتد يا محمد؛ (8) بشكر نوح، وحلم إبراهيم، وصلابهم موسى (9)، وتواضع سليمان، وعبادة داؤد، وصبر أيوب، وزهد عيسى. (10) والإقتداء : طلب موافقة الثاني للأول. (11) والهاء في "اقتده" هاء الوقف (12) ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أي: على تبليغ الرسالة جعلاً ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي﴾ أي: عظة بليغة ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ (٩٠) يعني القرآن. (13) والعالمين هاهنا الجن والإنس ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي: ما

(1) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:4، ص:576).

(2) وهو على قول مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:574). جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:513). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:154).

(3) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:156).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:574). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:465).

(5) هو قول ابن عباس والضحاك والسدي، وابن جريج جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:516). تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:574).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:517).

(7) في النسخة نص القرآن "هداهم الله"

(8) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:6، ص:522).

(9) في المخطوط "وصلابهم" ولا يتضح به المعنى، وعند الرجوع إلى التفاسير والكتب التي ذكرت فيها أوصاف الأنبياء وخلقتهم، خصوصاً سيدنا الله موسى نبي الله عليه السلام بصفة الإخلاص، وهذا يتضح أنها خطأ الناسخ - وراجع للمزيد: روح البيان، (ج:10، ص:106). والبحر المحيط في التفسير، (ج:4، ص:578). بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (ج:1، ص:288). جواهر البحار في فضائل نبي المختار، ليوسف بن علي النهدي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ج:2، ص:314

(10) روح البيان، (ج:10، ص:106).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:520). وتفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، (ج:2، ص:133).

(12) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:307). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:270).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:574).

عظمو الله حق تعظيمه، عن الحسن وغيره. (1) وقيل: ما عرفوه حق معرفته. (2) قال الشيخ أبو منصور رحمه الله (3) من يقدر أن يعظم الله حق عظمته أو يعرفه حق معرفه أو يعبده حق عبادته! والملائكة يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك مع ما أخبر الله عنهم أنهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (4) قال (5): ولكن تأويله ما عرفوا الله حق المعرفة التي تعرف بالاستدلال وما عظموه حق العظمة التي تعظم بالاستدلال. (6) ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: كتاب. قيل: أن مالك بن الضيف (7) دخل مكة وكان أسقف اليهود وكان سمينا، فقال له رسول الله انشدك بالله يا مالك أتجد في التوراة أن الله ييغض الخبز السمين قال نعم قال له أنت الخبز السمين، سميت من ماكلتك التي يطعمك اليهود، وضحك القوم على مالك، فغضب وقال: ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾ (8) أي: كتاب ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا﴾ وهو التوراة (9) ﴿وَهَدَى لِلنَّاسِ﴾ من الضلالة (10) ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا﴾ (11) أي: يجعلونه صحفا يظهرن منها ما يجبون من القصص وصفة الجنة ﴿وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ أي: يكتمون نعت محمد (-صلى الله عليه وسلم- (وصفته وآية الرجم (12) ﴿وَعَامَّتُمْ﴾ من الأحكام ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ قيل: التوراة (13) ﴿أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ﴾ فإن أجابوك وإلا ف﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أنزل ذلك الكتاب (14) ﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ﴾ أتركهم ﴿فِي﴾

(1) وهو الحسن البصري، وكذا قال الفراء والزجاج، جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 521).

(2) قاله أبو عبيدة. تفسير التستري (ص: 135) والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 141).

(3) أبو منصور الماتريدي هو:

(4) سورة التحريم: 6

(5) أي: قال أبو منصور

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 166).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 574).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 467). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 141). حكاة ابن بحر -أبو مسلم الأصفهاني-

، وكما هو معلوم أن تفسير أبي مسلم قد ضاع، ولم يصل إلينا، وقد جمع الباحثون رواياته من التفاسير العديدة، وإذا راجعته لم أجد رواية ابن بحر والأولى ضمّه في المجموعة. (انظر: تفسير أبي مسلم الأصفهاني، جمعه: د/ خضر محمد)

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 467).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 526).

(11) في المخطوط "يجعلون" وفي نص القرآني "تجعلون"

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 575).

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 169).

(14) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 3، ص: 2101) المحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 2، ص: 321).

خَوَضِهِمْ ﴿٩١﴾ أَي: باطلهم ﴿يَلْعَبُونَ﴾ أَي: لاعبين، ليس بجواب الأمر (1) كقوله ﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ (2) ولكنه مستقبل بمعنى الحال كقوله ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾ (3) أَي: قائلين قيل: هو منسوخ بآية السيف ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُوكٌ﴾ على من عمل به (4) وآمن ﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أَي: ما تقدمه من الكتب والرسل ﴿وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ أراد به مكة ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ من البلدان ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أَي: بالقرآن ﴿وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٩٢) أوقاتها ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ أراد به مسيلمة الكذاب (5) ﴿وَلَمْ يُوحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ وهو عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح. (6) ثم وصف حالهم عند الموت فقال ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ﴾ أَي: الكافرون ﴿فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ﴾ أَي: سكرات الموت (7) ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾ لنزع أرواحهم (8)، وهذا محذوف الجواب ومعناه: لو رأيت ذلك لرأيت عجباً (9) ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ (10) أَي: قيل لهم: موتوا وخلصوا أرواحكم من أيديهم. (11) ثم ابتداء فقال ﴿الْيَوْمَ نُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ تكافون عذاباً تهانون فيه (12) ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ أن له شريكاً ﴿وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٩٣) ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ أَي: قيل لهم يوم القيامة لقد آتيتمونا ﴿فُرَادَىٰ﴾ وحيداً (13) ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ وحيداً، ليس معكم

(1) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:169).

(2) سورة الزخرف: 83

(3) سورة آل عمران: 7

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:467).

(5) وهو قول عكرمة وقتادة. جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:533). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:575). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:271).

(6) هو قرشي أخ من الرضاة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه- تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:576).

جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:536).

(7) قاله ابن عباس والضحاك تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:577). جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:538).

(8) وهو وجه رجحه بعض الكوفيين كما ذكره الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:539).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:170).

(10) "أنفسكم" محذوف من نص القرآني في المخطوط

(11) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:300).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:9، ص:250). وتفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:3، ص:302).

(13) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:544).

شيء. (1) ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ﴾ أي: خلفتم ما أعطيناكم (2) ﴿وَرَأَى ظُهُورِكُمْ﴾ خلفكم في الدنيا (3) ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءَ كُرِّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ في الدنيا ﴿أَنْتُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ (4) شفعاء لكم، وقيل لهم: أين اللات والعزى (5) وابن عزيز وعيسى ﴿لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ﴾ أي: وصلكم، (6) وقيل: ما بينكم من الأسباب والأرحام ﴿وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (7) ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ الفلق: الشق. يعني: يشق جوف الحنطة في السنبله وجوف النواة في داخل الثمر. (7) وقيل الفالق هو الخالق (8) ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ وقد سبق تفسيره في أول سورة آل عمران (9) ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ فَانِّي تُوفِّكَوْتُ﴾ (10) أي: تصدقون عن الحق ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ أي: شاق عمود الصبح عن سواد الليل (10) ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ (11) لتسكنوا في ظلمته ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ يجريان بحساب معدودة، ومنازل معلومة، (12) والشمس والقمر منصوبان عطفاً على الليل الذي هو في محل النصب فانتصب على معناه وموضعه (13) ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (14) المنيع في سلطانه (14) العليم بتدبيره. ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ﴾ في السماء

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:579).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:544).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:176).

(4) "فيكم شركوا" محذوف من النص القرآني في المخطوط

(5) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:547).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:469).

(7) قاله الحسن، وقتادة، والسدي، وابن زيد. انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:146).

(8) مختار الصحاح، مادة: (ف ل ق)، لسان العرب (فصل الفاء، ف ل ق) ومعجم الفروق اللغوية (ص: 413)

(9) راجع إلى تفسير آل عمران واذكر هنا في الهامش

(10) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:554). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:172).

(11) "جاعل الليل سكتنا" نص القرآن بدلا جعل الليل، لبيان قراءة، كما بينه المفسرون، فقرأ أهل الكوفة حمزة والكسائي وعاصم وجعل الليل على معنى الخبر وقرأ الباقون جاعل الليل سكتنا على معنى الإضافة يعني: يسكن فيه الخلق. بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:470). جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:557).

(12) كما في قوله تعالى ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ سورة سورة الرحمن: 5 وجامع البيان للطبري، (ج:11، ص:558).

(13) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:303).

(14) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:183).

﴿لَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي: لتعرفوا الطريق فيها⁽¹⁾ ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ بيننا العلامات⁽²⁾ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٩٧) يفهمون أمر الله. ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ خلقكم ﴿مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ آدم ﴿فَمَسَّتْهُرُّ وَمَسْتَوْدَعٌ﴾^ق أي: لكم مستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء.⁽³⁾ وعن ابن عباس: المستقر ما قد خلق والمستودع عند الله ما لم يخلق.⁽⁴⁾ ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ الدلالة على وحدانيتنا ﴿لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾^(٩٨) أمرنا ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي: مطرا⁽⁵⁾ ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي: انتبتنا بالمطر ﴿نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: صنف من النبات ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ في السنبله ﴿وَمِنَ النَّخْلِ﴾ أي: أخرجنا من النخل ﴿مِن طَلْعِهَا﴾ وهو الكهزأ ﴿قِنُونَ﴾ أي: عدوق⁽⁶⁾ ﴿دَانِيَةٌ﴾ قريبة المتناول، وقيل يراد به دانية وقاصية فاكتفى بذكر أحدهما⁽⁷⁾ كقوله ﴿سراييل تقيكم الحر﴾⁽⁸⁾ ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ أي: وأخرجنا جنات⁽⁹⁾ ﴿مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ أي: بساطين كروم ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾ أي: أخرجنا شجرة الزيتون والرمان ﴿مُشْتَبِهًا﴾ في المنظر وورقهما ﴿وَعَايِرَ مُتَشَابِهٍ﴾ في الثمر⁽¹⁰⁾ ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ أي: نضجه إذا نضج وظهر فيه اللون. أي: تفكروا عبيدي في الأشجار والأثمار واعتبروا⁽¹¹⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ﴾⁽¹²⁾ أي: في اختلاف ألوان الثمار وطعمهم، ﴿لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٩٩) وجعلوا لله شركاءَ الْحِبِّ ﴿

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:580).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:470).

(3) وهو قول مجاهد ومقاتل، تفسير مجاهد (ص: 326) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:580). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:58).

(4) رواه عكرمة عن ابن عباس، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:173). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:149). ونحوه روى الطبري عن ابن عباس بسنده، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:562). والى، (ج:11، ص:572).

(5) الوجيز للواحدى (ص: 367)

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:471).

(7) وهو قول الزجاج، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:174). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:305).

(8) سورة النحل: 81

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:174).

(10) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:149).

(11) الوجيز للواحدى (ص: 367)

(12) وفي المخطوط نص الآية "إن في ذلك" بدلا من "إن في ذلكم"

نصب الجن لأنه بدل عن شركاء. وقيل: مفعول ثانٍ؛ وتقديره ووصفوا لله الجن شركاء. (1) ابن عباس قال: أن الزنادقة قالوا: بين إبليس وبين الله نسبة الأخوة (2) - لعنهم الله مع إبليس، وقيل؛ في جهينة وخزاعة وبنو سلمة قالوا: أن جنًا من الملائكة يقال لهم الجن بنات الرحمن (3) ﴿وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُمُ﴾ (4) أي كذبوا (5) في مقاتلهم بأنّ له ﴿بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (6) بيان ولا حجة (7) ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (8) أي: يقولون، ومعناه الأمر. (8) أي: سبحوه عمّا يقول عليه الجاهلون، وبرؤه أيها المؤمنون. ﴿بِدْيَعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مبدعها ومنشئها من غير شيء (9) ﴿أَنِّي يَكُونُ لَهُ وُلْدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ وَاصِحَّةٌ﴾ أي: زوجة (10) ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من الذكور والإناث والجن والإنس، وأفعالهم، رغمًا للمعتزلة ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (11) ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ﴾ أي: وجهوا شكر نعمه إليه (11) ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (12) كفيل برزق كل دابة (12) ﴿لَا تَدْرِيهُ إِلَّا بَصَرٌ﴾ بكيفيته (13) ﴿وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ بحقائقها. وفيه إعلام أن

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 277). جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 7). وتفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل، (ج: 1، ص: 271).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 21، ص: 121). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 10، ص: 3231) غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 378). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 5، ص: 70).

(3) روي نحوه عن مجاهد والسدي وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 21، ص: 121). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 10، ص: 3231) (4) حذف من نص القرآني كلمة "وخلقهم"

(5) تفسير مجاهد (ص: 326)

(6) كلمة "علم" من نص القرآني محذوفة من المخطوط

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 472). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 116)

(8) بين الإمام الحاکمي معنى الآية وفائدتها لعامة المؤمنين وأولى الألباب من غيرهم رغم أن ظاهر سياقها عن المشركين الذين يصفون الله بأوصاف لا يليق بعظمته بلا دليل. وهو فسر بما أشارت إليه الآيات. وبه نصح المفسرون قبله كما ذكر السمعاني في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سورة الأنفال: 65 هذا خبر بمعنى الأمر، وكان الله تعالى أمر المؤمنين ألا يفر الواحد منهم عن عشرة، ولا تفر المائة منهم عن ألف. انظر: تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 278). وكذا بين الزجاج في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ وقال: وإن كان لفظه لفظ الخبر. المعنى اكتف بالله وكيلاً. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 4، ص: 213).

(9) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 581). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 472). وتفسير البغوي، (ج: 1، ص: 159).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 582).

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 196).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 472). ونحوه في تفسير الإمام الشافعي، (ج: 2، ص: 818).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 473).

الخلق لا يعرفون حقيقة البصر، وما الشيء الذي صار الإنسان به بصيرا حتى يبصر من عينيه دون سائر أعضائه. فاعلم الله تعالى أن أحدا من مخلوقاته وإن كان عالما لا يدرك كنه شيء من المخلوقين، ولا من نفسه، فكيف من رب العالمين؟⁽¹⁾ وليس للمعتزلة في الآية حجة على نفي الرؤية، لأن الله تعالى نفى الإدراك، ونفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية. لأن الرؤية غير والإدراك غير. قال الله في قصة موسى (فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ قَالَ كَلَّا) (2)، أثبت الرؤية بقول: "ترى" أي "ثم نفى الإدراك بقوله: "كلا". وفيه دليل على إثبات الرؤية، لأنه نفى الإدراك، فلو لم يحتتمل الرؤية لم يكن نفي الإدراك معنى. لأن الإدراك فيما يدرك بعد الرؤية، ونفي الإدراك فيما لا يحتتمل الرؤية لا يليق بحكمة الحكيم. فدلّ نفي الإدراك على نفي في قوله ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ هناك رؤية، لكن لا تدرك ولا تحاط.⁽³⁾ وقال بعضهم أراد بالأبصار "بصر القلب" لأنه قال في آخره. (4) ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ بخفيات الأسرار الخبير بطواهرها. (5) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: بيان ودلائل في القرآن⁽⁶⁾ ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ﴾ البيان، وعلم وآمن به ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ أي: له نفعه ﴿وَمَنْ عَمِيَ﴾ أي: جهل، وتغافل ﴿فَعَلَيْهَا﴾ ضرره، (7) ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ مسلط حتى أجبركم على الإيمان. (8) منسوخ بآية السيف. (9) ﴿وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ﴾ نبينها ﴿وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ واللام لام العاقبة، (10) أي: : صار عاقبة ذلك إلى أن يقولوا درست أي: : تعلمت من أهل الكتاب، وليس بوحى، وقرء درست

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:278). والبحر المحييط في التفسير، (ج:4، ص:606).

(2) سورة سورة الشعراء: 61

(3) جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:15). (ج:12، ص:15). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:176). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:152). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:132).

رؤية؛ لأن الإدراك: هو الوقوف على كنه الشيء

(4) الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل (أبي موسى الأشعري) (المتوفى: 324هـ)، المحقق: د. فوقية حسين محمود، الناشر: دار الأنصار - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1397، ص (ص: 58)

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:200).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:279).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:25).

(8) وهو قول ابو اسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:279).

(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:279). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:473). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:177). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:133).

(10) قاله ابن الأنباري، انظر: تفسير السمعاني، (ج:2، ص:133). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:308).

بفتح السين وتسكين التاء،⁽¹⁾ أي: أخبار قد مضى، واحي⁽²⁾ كمثل خبر رستم واسفند يار فأحيهاها محمد.⁽³⁾ وقيل: "لا" في الكلام مضمرة لئلا يقولوا درست.⁽⁴⁾ ﴿وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(١٠٥) ويتنفعون بعلمهم محمد وأصحابه ﴿أَتَتَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَأَلَّهِ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١٠٦) نسخت بآية السيف⁽⁵⁾ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: لا أشركوا ﴿مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾^(١٠٧) نسخت بآية السيف ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: الأصنام⁽⁷⁾ ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: عدوانا، تجاوز الحد⁽⁸⁾ ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ القبيح امتحانا منا، وزينا للمشركين شركهم ابتلاء⁽⁹⁾ ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ﴾ في الآخرة ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١٠٨) وأقسموا بالله جهداً يمينهم⁽⁹⁾ أي: اجتهد في مبالغة اليمين⁽¹⁰⁾ ﴿لَئِنْ جَاءَ نَهُمَّ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا﴾ أي: علامة مثل عصاة موسى وحجره⁽¹¹⁾ ﴿قُلْ﴾ يا

(1) قرأه الحسن وابن عامر ويعقوب: دَرَسْتُ بفتح الدال والراء وحزم التاء، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:177). وتفسير السمعي، (ج:2، ص:134).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:177).

(3) غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:379).

(4) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:308).

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:90). والناسخ والمنسوخ للمقري (ص:87)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:37) ومن قال بعدم تنسيخ الآيات بآية السيف فدليلهم "وإنما هو تدرج في التشريع، فأمر هنا بالصدر والمسألة في حالة ضعف المسلمين ثم أمر بالسيف عند قوتهم والعدوان عليهم." انظر؛ ما قاله عبد الله محمود شحاتة في تحقيق تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:583).

(6) في المخطوط "وما ارسلنا عليهم حفيظا" بدلا من "وما جعلنا" في نص القرآن

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:583). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:280).

(8) وهو قول الكيساني وأبو عؤسجة، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:281). و تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:210).

(9) قاله الحسن، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:155).

(10) وكان أهل الجاهلية يملفون بأبائهم وبالأصنام وبغير ذلك، وكذا كانوا يملفون بالله تعالى، وإذا حلفوا بالله سموه بجهد اليمين قاله الكلبي ومقاتل- بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:474). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:179).

وجامع البيان للطبري، (ج:12، ص:37).

(11) وهو ما قاله مجاهد جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:38). وجاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ} سورة البقرة: 60

محمد ﴿ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ بحكم الله (1) ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ أيها المؤمنون (2) ﴿ أَنهَآ إِذَا جَاءَتْ ﴾ أي: لعلها إذا جاءت ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠٩) ﴿ وَنَقَلِبْ أَعْدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ ﴾ عن الإتعاض بالآيات ﴿ كَمَا تَرَى يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ وهو عند انشقاق القمر، وكان في أول منعت رسول الله، (3) وقيل: كما لم يؤمن به أوائلهم من الأمم الماضية، رأوا الآيات بعد سؤالها، فانكروها ولم يؤمنوا بها. (4) وقيل: لم يؤمنوا به يوم الميثاق ﴿ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١١٠) أي: في عتوهم يترددون (5) ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ ﴾ من السماء معاينة (6) ﴿ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى ﴾ أي: أحيت الموتى كفعل المسيح بدعائك تشهد على نبوتك ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ عيانا (7) وقيل: قُبُلًا، جمع قبيل، أي: قبائل (8) مع الملائكة والموتى والطير والوحش والسباع والبهائم وخلق البحار وأهل السماء ناطقهم هذه الأشياء بأن محمدا رسولي وما آتاكم به حق، مسافهة وعيانا ﴿ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ إلا بمشية الله لهم الإيمان ويجوز أن يكون القبل جمع قبيل وهو الكفيل كقوله ﴿ أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ قِبُلًا ﴾ أي كفيلا ضمينا (9) ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ (١١١) أنه حق.

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ﴾ أي: كما جعلنا لك ولأمتك من الشياطين والإنس أعداء، كذلك جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء والأمم أعداء (10) ﴿ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ أي: مردتهم من الكفار، والشياطين كل عاتي متمرد جنيا كان أو إنسيا، وقيل: أن ابليس جعل شياطينه فريقين، فريقا يوسوس الجن، وفريقا يوسوس الإنس؛ فإذا ألقى الشيطان الذي يوسوس الإنس الشيطان الجن، قال: إني

(1) وهو قول الكلبي، وقال الطبري في تأويله للآية نحوه. جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 38). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 215). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 474). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 180).

(2) وهذا القول رجحه الطبري، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 43).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 475). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 311). غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 380).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 584).

(5) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج: 12، ص: 130).

(6) فسر على قول أبي جعفر الطبري، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 46).

(7) وهو قول ابن عباس، كما ذكره الطبري جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 49).

(8) وهو قول عبد الله بن يزيد ومجاهد، والحسن معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 310). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 46). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 219).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 48). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 283).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 284).

أضللت صاحبي بكذا فافعل أنت بصاحبك كذا حتى تضله،⁽¹⁾ فهذا شياطين الإنس ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ﴾ أي: يلقن بعضهم بعضاً ﴿زُخْرَفَ الْقَوْلِ عُرُورًا﴾ كلاماً مزخرفاً مزيناً، بالغرور والباطل⁽²⁾ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ أي: منعهم عن ذلك⁽³⁾ ﴿فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾⁽⁴⁾ أي: دعهم وافترأؤهم علي أنا انفراد بهلاكهم. ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ﴾ لكي تميل الزخرف والغرور⁽⁴⁾ ﴿أَفِدَّةٌ﴾ الكفار ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَوَلِيَّ رِضْوَانَهُ﴾⁽⁵⁾ لكي يختاروا حين مالت إليه قلوبهم ﴿وَلِيَقْتَرِفُوا﴾ أي: يكتسبوا⁽⁶⁾ بالزخرف والغرور من الشرك والإفراء⁽⁷⁾ ﴿مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾⁽⁸⁾ أي: مكتسبون. وقيل: أنما لام الأمر⁽⁸⁾ ﴿أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكَمًا﴾ أي أطلب حكماً، رباً ومعبوداً، لأنهم قالوا: اجعل يا محمد بيننا وبينك حكماً من اليهود⁽⁹⁾ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ بالحلال والحرام⁽¹⁰⁾ ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ علم التوراة،⁽¹¹⁾ عبد الله بن سلام وأصحابه ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾⁽¹²⁾ شاكين ما بهم لا يعلمون،⁽¹²⁾ قيل: أن الخطاب لرسول الله والمراد أمته⁽¹³⁾ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾⁽¹⁴⁾ وجبت عدة ربك فيما

(1) وهو قول مقاتل تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:585). وذكره السمرقندي، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:476).

(2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2157) التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:313).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:585). وانظر: التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:313).

(4) وهو على قول ابن عباس والسدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:57). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:476).

(5) حذف من نص القرآن كلمات "الذين لا يؤمنون بالآخرة" في المخطوط

(6) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:59).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:224).

(8) في "وليقترفوا" كما بينه الزجاج في تفسيره قائلا: وليقترفوا على أن اللام لام أمر ومعناه معنى التهديد والوعيد، كما تقول أفعل ما شئت، فلفظه لفظ الأمر ومعناه معنى التهديد. معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:285).

(9) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:160).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:585). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:93).

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:226).

(12) التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:314).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:477).

(14) في المخطوط "كلمات"، قرأ أهل الكوفة عاصم وحمة والكسائي "وَمَتَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ" وقرأ الباقون "كلمات" بلفظ الجماعة. والإمام الحاکمي على قراءة غير الكوفيين، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:184). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2161) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:478).

قال لأوليائه، صدقا فيما قال، وعدلا فيما حكم. (1) وقيل صدقا في الأنباء (2) وعدلا في الأحكام (3) ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ لا مغير لوعده، (4) وقيل: لا ينقض بعضه بعضا (5) ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١١٥) لما قال الكفار، عليهم بقوتهم. (6) ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ حيث دعوك إلى ملة آباءك (7) ﴿يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ ما يعبدون الأصنام إلا بالظن ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (١١٦) وما هم إلا كاذبون. (8) ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: هو أعلم أي: الناس يضل عن سبيله (9) ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (١١٧) لدينه من أمتك إلى يوم القيامة. ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ عند ذبحه أمر إباحة ﴿إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (١١٨) وَمَا لَكُمْ ﴿أَي: شيء لكم معشر الكفار (10) ﴿أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ عند ذبحه ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ في سورة المائدة (11) من الميتة والدم ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ إلى أكله ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ﴾ أي: يصرفون الناس عن أكله ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ (١١٩) الذين يجاوزون الحد ولا يرضون لحلال الله وحرامه. نزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه حيث قالوا للمؤمنين: أنكم تأكلون ما أمرتموهم، (12) ولا تأكلون ما أماته الله، فمقتولكم لكم

(1) وهو قول قتادة نحوه قال ابن عباس - انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 585). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 4، ص: 1374)

(2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 3، ص: 2162)

(3) انظر: تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 138).

(4) الوجيز للواحد (ص: 372)

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 477).

(6) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 63). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 437).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 586).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 228). و بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 477).

(9) وهذا قول الكسائي، والفراء، والمبرد، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 286). وجامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 65).

وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 228). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 315).

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 3، ص: 2165)

(11) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 315). { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } سورة المائدة: 3

(12) بعد قراءة دقيقة للكلمة وما ورد من أسباب النزول في الآية يتبين للباحث أنه بمعنى "قتلتموهم" أو قد أخطأ الناسخ فكتب "أمرتموهم"

بدلا من "قتلتموهم" انظر: تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 139).

خير من مقتول الله. (1) ثم قال ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ الظاهر: الزنا والباطن: المخالفة. (2) وقيل: الظاهر: المعصية بالجوارح، والباطن: محبة المعصية والفرح بها. (3) وقيل: الظاهر: الخمر، والباطن: الزبيبية والتمر به، (4) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ﴾ أي: يعملونها ﴿سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (5) ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ عند ذبحه ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ حرام ومعصية ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ﴾ أي: يوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ﴿لِيَجْذُلُوكُمْ﴾ ليخاصموكم ويقولون ما قتله الله أولى الأكل ما قتلتم (6) ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (7) إذا أطعتموهم في استحلال أكل الميتة. (7) ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا﴾ بالشرك ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ بالإيمان، (8) أي: ليس من كان ميتا بقلبه، كافرا بربه، فأحييناه بنور الهدى ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ﴾ من المؤمنين إلى الطاعات ﴿فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ (9) كحال من يكون في الضلالات والشبهات من الكفر؛ وهو أبو جهل (10) ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ أي: من تلك الضلالات يموت عليها. (11) قال الضحاك: نزلت في عمر وأبي جهل (12) ﴿كَذَلِكَ زَيْنَ

(1) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:139).

(2) وهو على قول مقاتل بن سليمان، حيث بين عادة قريش كانوا ينكرونه في ظاهره وهم مخالفون في باطنهم تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:586).

(3) ونحوه قال التستري، انظر للمزيد: تفسير التستري (ص: 62)

(4) وهذه الأقوال من تخصص غير حقيقي، والحقيقة أن للمعاصي أفراد غير الشرك كلها، فلا مجال لأحد بتخصيصه بدون برهان، وكذا عامة المفسرين فسروا الآية للتبيين، لا للتخصيص، وهو موقف الطبري وغيره من المفسرين، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:75). وانظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:4، ص:632).

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:94).

(6) تفسير مجاهد (ص: 327) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:63). وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1380)

(7) وهو قول سعيد بن جبير، انظر: تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1380)

(8) حكاها الماوردي عن ابن عيسى. النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:163).

(9) "في الناس" محذوف من نص القراني في المخطوط

(10) اتفق أهل التفسير على أن الذي مات على الكفر هو أبو جهل وتعددت الأقوال في من "جعلنا له نورا" على أنه حمزة، وهو قول ابن عباس، والآخرين قالوا أنه عمار بن ياسر وهو قول عكرمة والكلبي والثالث ذكره الإمام الحاكمي وهو عمر بن الخطاب. رضي الله عنهم. جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:89). والى جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:90). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:187). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:164).

(11) تفسير مجاهد (ص: 327)، التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:319).

(12) تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1381) والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:187).

لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ من القبائح. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا﴾ أي: جعلنا في كل قرية رؤسها وجبارتها مجرميها، كما جعلنا في قريتك. (1) والأكابر جمع أكبر (2) ﴿لِيَمَّكُرُوا فِيهَا﴾ أي: ليعملوا فيها بالمعاصي (3)، وقتل الأنبياء. (4) واللام لام العاقبة (5) ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ لأن وبال ذلك راجع إليهم (6) ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ذلك. ﴿وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ﴾ يعني عبد الله أمية (7) ﴿حَتَّىٰ نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ مثل موسى وعيسى وسليمان ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ومن هو أهل للرسالة، وهذا جواب للوليد بن المغيرة تمنى أن يكون نبياً (8) فأجابه الله تعالى ﴿سَيَصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ أي: أشركوا ﴿صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: مذلة (9) ﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ أي: بمكرهم وكفرهم. ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾ بالمعرفة ﴿يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ أي: يوسع قلبه لقبول الإسلام، (10) مثل محمد وأصحابه؛ وهو عمار وأمثاله (11) ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾ أي: يتركه

(1) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:312).

(2) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:312). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:94).

(3) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 118)

(4) كان من أعظم معاصيهم، فالإمام الحاکمي يشير إلى ما ذكر في قوله تعالى: {وَقَتْلُهُمُ الْآنبيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ} سورة آل عمران: 181 و{وَقَتْلُهُمُ الْآنبيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ} سورة النساء: 155

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:13، ص:135). إعراب القرآن وبيانه، (ج:3، ص:218). والجدول في إعراب القرآن، (ج:8، ص:274).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:251). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:96).

(7) ذكر أهل التفسير أن الآية التي نزلت في عبد الله بن أمية -رضي الله عنه- هي آية ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا﴾ سورة الإسراء: 90، وفي هذه الآية كلمات مثله "لن نؤمن" فيمكن التوفيق بينهما أن الآيتين نزلتا فيه،

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:480). والكشف والبيان للنعلي، (ج:4، ص:187). وتفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورائب الفرقان، (ج:3، ص:158). وعند مقاتل أن الآية نزلت في أبي جهل -تفسير البغوي، (ج:3، ص:185).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:588). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:95). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:289). وبه قال السدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1384)

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:588).

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:89). والى جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:90). والكشف والبيان للنعلي، (ج:4، ص:187). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:164).

في الضلالة ويخذه (1) ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ لا تسع فيه الإيمان. (2) أي: شاكًا، (3) وقيل: الحرج الملتفت (4) ﴿كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: يكلف أن يصد إلى السماء بغير آلة وذلك في غاية نبو قلبه عن الإيمان، وبعده منه (5) ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ﴾ أي: اللعنة (6) والعذاب (7) وقيل: الإثم (8) ﴿عَلَى﴾ قلوبهم، كما ضيقنا قلوبهم ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (9) ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ (9) أي: القرآن (10) وقيل: الذين سبيل ربك العدل الواضح، نصب على الحال (11) ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ أي: بينا العلامات (12) ﴿لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ (13) يتعظون (13) ﴿لَهُمْ﴾ أي: المؤمنين ﴿دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: دار السلامة من كل آفة، (14) وقيل السلام هو الله وداره جنته، (15) عند ربهم يكرمهم ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾ بالكرامة والثواب (16) ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (17) من

-
- (1) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:102). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2178).
(2) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:166).
(3) وهو قول ابن عباس مجاهد والسد وعطاء، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:105). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1385).
(4) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:102).
(5) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:166).
(6) والزجاج خص اللعنة في الدنيا والعذاب بالآخرة، والإمام الحاكمي لم يخصص اللعنة والعذاب، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:290).
(7) وهو قول ابن زيد، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:111). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:481).
(8) وهو قول الكلبي، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:255). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:188).
(9) حذف كلمتان "الذين لا يؤمنون" من نص القراني في المخطوط
(10) وهو مروى عن ابن مسعود، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:189).
(11) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:31). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1136) انظر: غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:384). زاد المسير في علم التفسير، (ج:2، ص:76).
(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:481).
(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:255). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:482).
(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:482).
(15) وهو قول الحسن والسدي، وعند الثعلبي عليه أكثر المفسرين، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:114). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:189). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:97). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2182) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:167).
(16) لطائف الإشارات للقسيري، (ج:1، ص:501).

الخيرات ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾⁽¹⁾ أي: نبعثهم ﴿جَمِيعًا﴾ كفار الجن والإنس ﴿يَلْمَعَشَرَ الْجِنِّ﴾ أي: نقول لهم يا معشر الجن⁽²⁾ ﴿قَدْ آسَأْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ﴾ أي: أضللتم كثيرا من الإنس.⁽³⁾ أي: بني آدم ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ﴾ الجن من الإنس ﴿رَبَّنَا أَسْتَمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ أي: انتفع الجن بالإنس، والإنس بالجن. أما انتفاع الجن بالإنس قبول قولهم⁽⁴⁾ والإمتثال بغرورهم، وانتفاع الإنس بالجن تلذذهم بالشهوات بإغوائهم ووسوستهم⁽⁵⁾ ﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا﴾ أي: وقيت لنا الموت والحشر⁽⁶⁾ ﴿قَالَ﴾ الله ﴿النَّارُ مَثْوَاكُمْ﴾ مقامكم ومأواكم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ دائمين ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ يزيدهم على الخلود من سائر العذاب،⁽⁷⁾ كقوله: ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾.⁽⁸⁾ وقيل: الاستثناء في إخراج إهل التوحيد من النار⁽⁹⁾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ بالخلود ﴿عَلِيمٌ﴾⁽¹⁰⁾ بعقوبتهم. ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّبُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ أي: نسلط بعضهم على بعض حين ينتقم منهم.⁽¹¹⁾ ينتقم الله من الجميع. أي: كما وصفنا من تسليط الجن على الإنس كذلك نسلط بعض الظالمين على بعض، لانتقام بعضهم من بعض.⁽¹²⁾ وقال ابن عباس: نولي، أي: نقرن الشيطان مع الآدمي في سلسلة ويقرن الجني مع شيطانه الذي يوسوسه في سلسلة ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽¹³⁾ في الدنيا من المعاصي⁽¹³⁾، ثم يقال لهم ﴿يَلْمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ لماذا عصيتم ربكم ﴿الْمَرِيَاتِكُمْ

(1) كتب في المخطوط "محشرهم" بصيغة المتكلم وفي المصحف المدني يحشرهم، وهما قراءتان كما ذكره السمرقندي في تفسيره بحر العلوم وقال: قرأ عاصم في رواية حفص يحشرهم بالياء يعني: أن الله يحشرهم وقرأ الباقر نحشرهم بالنون بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 482).

(2) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 31).

(3) هو قول ابن عباس والحسن، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 116). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 4، ص: 1387).

(4) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 144).

(5) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 212). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 31).

(6) تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 4، ص: 1388) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 212).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 292).

(8) سورة النحل: 88

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 589).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 118).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 482).

(12) وهو قول ابن زيد ورجحه الإمام الطبري، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 119).

(13) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 323).

رُسُلٌ مِّنكُمْ ﴿١﴾ من الإنس خاصة، (١) عمومًا أريد به الخصوص، وقيل: كان رسل الحق إلى غيرهم من الجن، كما قال في آية أخرى ﴿وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ﴾ (٢) قال ابن عباس: كانت الرسل قبل مبعث رسول بعث إلى الإنس ورسول الله بعث إلى الإنس والجن جميعاً (٣) ﴿يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ بالأمر والنهي (٤) ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ أي: يحذرونكم عذاب هذا اليوم (٥) ﴿قَالُوا﴾ جميعاً ﴿شَهِدْنَا﴾ يا رب ﴿عَلَىٰ أَنفُسِنَا﴾ أنهم لقوا التي سأله وأنكرنا قال الله تعالى ﴿وَعَرَّثَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ بما فيها من النعيم والرهرة (٦) وفاقرتوا بها وتركوا متابعة الأنبياء ﴿وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ (٧) ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إرسال الرسل (٧) ﴿أَن لَّيَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ﴾ بشركٍ منهم قبل إرسال الرسل إليهم (٨) ﴿وَأَهْلَهَا غُفْلُونَ﴾ (٩) عن الأمر والنهي (٩) ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ﴾ لأهل الجنة درجات بالفضائل ولأهل النار درجات بمعاصيهم (١٠) ﴿مِمَّا عَمِلُوا﴾ في الدنيا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (١١) ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أي: ذو الغنى عن طاعة العباد وإيمانهم، (١١) ذو الرحمة والشفقة بتأخير العذاب عن الكفرة (١٢) ﴿إِن يَشَاءُ يَذْهَبْكُمْ﴾ يهلككم ﴿وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾ أي: قوما أطوع منكم (١٣) ﴿كَمَا أَنشَأَكُم﴾ أي: خلقكم ﴿مِّنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخِرِينَ﴾ (١٤) أولاد نوح

(1) وهو على قول مجاهد انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1389)

(2) سورة الأحقاف: 29

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:483).

(4) انظر: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، (ج:3، ص:57).

(5) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:171).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:483).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:124). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:293).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:124). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:261).

(9) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 119)

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:262). وانظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرب (حاشية الطيبي على الكشاف)،

(ج:14، ص:293). وتفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (ج:2، ص:519).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:126). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2190)

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:263). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:484).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:413). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:484).

صلوات الله عليه ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ أي: ما تُخوفون من البعث والعذاب لكائن ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿١٣٤﴾ الله عن ذلك ولا بفائتين الله بأعمالكم الخبيثة⁽¹⁾ ﴿قُلْ يَتَقَوَّمُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ أي: طريقتمكم، أمر تهديد⁽²⁾ يعني أثبتوا على ما أنتم عليه إذا رضيتم أن ماواكم النار⁽³⁾ ﴿إِنِّي عَامِلٌ فَمَا لِي بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ أَن يَخْتَفُوا﴾ ﴿١٣٥﴾ إذا نزل بكم العذاب ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ وَعَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾ وجعلوا لله مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ أي: جعلوا له من مخلوقاته نصيبا وللأصنام نصيبا⁽⁵⁾ ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ﴾ أي: قولهم ﴿وهذا﴾ النصيب ﴿لِشُرَكَائِنَا﴾ الهتنا وأصنامنا ﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ﴾ أي: نصيب الهتهم ﴿فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ﴾ أصنامهم ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿١٣٦﴾ أي: بئس ما يحكمون،⁽⁶⁾ وذلك أن بعض أهل الجاهلية سموا بعض الأموال "مال الله" فينفقون منه على الضعفاء والمساكين وبعض الأموال "مال الأصنام" وسلموا إلى السدنة من الحروث والحبوب والدواب فمتى وقعت سنبله أو ثمرة من نصيب الأصنام في نصيب الله لقوه وردوه إلى موضعه، ولو وقعت من نصيب الله في نصيب الأصنام تركوه، وقالوا إن الله غني والأصنام فقراء، ولو سأل الماء في نوبة الأصنام في زرع هو الله حبسوه عنه، ولو سأل في نوبة الله في زرع الأصنام تركوه، وفي الأنعام لو ضرب فحل الأصنام نوقا هو الله منعه، ولو ضرب فحل هو الله في نوق الأصنام تركوه، وقالوا هو غير محتاج إليه.⁽⁷⁾ الله أعلم بذلك ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ﴾ إي زين قرناؤهم من الشياطين دفن بناتهم أحياء⁽⁸⁾ ﴿لِيُرَدُّوهُمْ﴾ أي: يهلكوهم

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:484). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:344). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:264).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:129). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2192).

(3) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2192).

(4) "إني عامل" محذوف من المخطوط

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:591).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:591).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:485). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:147). وانظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:162).

والتفسير المظهر، (ج:3، ص:291).

(8) وهو قول ابن عباس ومجاهد جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:137). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:486).

بذلك التزيين ﴿وَلْيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ﴾⁽¹⁾ أي: يختلطون عليهم دين إسماعيل⁽¹⁾ النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ﴾⁽²⁾ أي: افتراؤهم الكذب على الله⁽²⁾ ثم نسخ بعد ذلك⁽³⁾ ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمٌ﴾ يعني بحيرة والسائبة والوصيلة والحام ﴿وَحَرَّتْ حِجْرٌ﴾ أي: حرام⁽⁴⁾ ﴿لَا يَطْعَمُهَا﴾ أي: الأنعام والحارث ﴿إِلَّا مَنْ ذَشَّاءُ﴾ من الرجال دون النساء⁽⁵⁾ ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ أي: قولهم ﴿وَأَنْعَمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ أي ركوبها وهي الحام⁽⁶⁾ ﴿وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ عند الذبح، ذبحوها لأصنامهم⁽⁷⁾ ﴿أَفْتَرَاءَ عَلَيْهِ﴾ إله أنه أمرهم، وكذبوا، ﴿سَيَجْزِيهِمْ﴾ يعاقبهم ﴿بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾⁽⁸⁾ على الله. ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا﴾ أي: رجالنا ﴿وَمُحَرَّمٌ عَلَيَّ أَرْوَاجِنَا﴾ نساءنا ﴿وَإِنْ يَكُنْ﴾ الولد ﴿مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ يشرك الرجال والنساء في أكله⁽⁹⁾ ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ﴾ أي: بوصفهم وكذبهم⁽¹⁰⁾ ﴿إِنَّهُ وَحَكِيمٌ﴾ بتحليل الأشياء ﴿عَلِيمٌ﴾⁽¹¹⁾ بما أحل وحرّم. ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا﴾ دفنوا ﴿أَوْلَادَهُمْ﴾ أي: بناتهم

(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:486). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:328). وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1393).

(2) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:328).

(3) والسمرقندي عدّ حكم هذه الآية مؤقت إلى أمر القتال، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:486).

(4) وهو على قول أكثر المفسرين، منهم ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:592). معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:313). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:140). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1393) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:100).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:592).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:592).

(7) وهي البحيرة، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:145). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:592).

(8) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:4، ص:1394).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:148). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1396).

(10) وصفهم بمعنى كذبهم عند مجاهد، وأبو العالية وقتادة، انظر: تفسير مجاهد (ص:329).

جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:152). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:295). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1396).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:152).

أحياء⁽¹⁾ ﴿سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: جهلا بلا حجة⁽²⁾ ﴿وَحَرَّمُوا﴾ على أنفسهم ﴿مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا﴾ عن الهدى ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ﴿١٤٠﴾ إلى الصواب. وهو الذي أنشأ⁽³⁾ أي: الذي كذبوا عليه افتراءً هو الذي أنشأ ﴿جَنَّتِ مَعْرُوشَتِ﴾ أراد به الكروم والقند والقناء والقرع ﴿وَعَيْرَ مَعْرُوشَتِ﴾ سائر الأشجار ﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ﴾ أي: ثمره ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَبِهًا﴾ في المنظر ﴿وَعَيْرَ مُتَشَبِهَةٍ﴾ في الطعم⁽³⁾ ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ أي: أدرك ﴿وَوَاعُوا أَنَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قيل: نزلت قبل آية الصدقة" وهو قول ابن عباس⁽⁴⁾، وكانو يعطون قليلا بعد الحصاد من الثمار والزرع. نسختها "آية الزكاة"⁽⁵⁾ وقيل: أعطوا يوم كيله⁽⁶⁾ ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ في المعاصي والإنفاق في غير طاعة الله⁽⁷⁾ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً﴾ أي: ما يحمل عليها من الإبل والبقر والبعال والحمير ﴿وَفَرَشَاتٍ﴾ الغنم، عن ابن عباس⁽⁸⁾ وقيل: الحمولة ما يحمل عليها من الإبل، والفرش صغارها⁽⁹⁾ ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ من لحوم هذه الأنعام ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: تزيينه في تحريم الأنعام⁽¹⁰⁾ واثار الشيطان ﴿إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ظاهر عداوته، ﴿ثَمَنِةَ أَزْوَاجٍ﴾ نصب، لأنه معطوف على قوله ﴿أنشأ﴾⁽¹¹⁾ يقال للواحد من الشفع زوج، وللإثنين

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:592).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:153). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:487). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2207).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:157). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:488).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:168).

(5) وهو قول الحسن والضحاك وكذا قال عكرمة وسفيان. بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:489).

(6) وهو قول الضحاك ومحمد بن الحنفية، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:172).

(7) انظر: ما رواه ابن أبي حاتم في تفسير الآية بسنده عن مجاهد، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1399) الكشف والبيان للتعلي، (ج:4، ص:198). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:150).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:180).

(9) تفسير مجاهد (ص:330) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:593). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:178).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:593).

(11) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:315). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:178).

زوج⁽¹⁾ ﴿مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ﴾ ذكر وأنثى ﴿وَمِنَ المَعَزِ اثْنَيْنِ﴾ ذكر وأنثى ﴿قُلْ
 ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ﴾ ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، وجعل بينهما مدة ﴿أَمَّا
 أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ﴾ ومعنى الكلام؛ أنكم تقولون أنّ ولد الضأن أو المعز في البطن
 السابع أو البطن الخامس على حسب الاختلاف، حرام على النساء دون الرجال، وبعضها حلال على
 الكل بعد الموت حرام قبله، "قل لهم" يا محمد لأبي الأحوص مالك بن عوف ناظر رسول الله فيها قل "آ
 الذكرين حرم" أي: قل له التحريم جاء من قبل الذكركين وولد الضأن والمعز، أم من حيث الأنثيين أهما
 اثنيان، فإن كان من قبل الذكركين فالعقل يقتضي أن كل ذكر حرام، وإن كان من حيث الإنثيين فالعقل
 يقتضي أن كل ما يشتمل عليه الأرحام حرام، لأن الأرحام لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فمن أين
 اختصاص البطن الخامس أو السابع وتخصيص الذكر دون الأنثى أو الأنثى دون الذكر فتحير مالك بن
 عوف ولم يحضره سوى قوله "وجدنا عليه أباينا"⁽²⁾ ﴿نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١٤٣) إن
 الله حرم عليكم ذلك.⁽³⁾ ثم قال ﴿وَمِنَ الْإِثْمِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
 أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ﴾⁽⁴⁾ من أين جاء التحريم من قبل الذكر أو قبل
 الأنثى أم من جهة إشمال الأرحام بهما⁽⁵⁾ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ حضورا يا أهل مكة ﴿إِذْ
 وَصَّيْنَاكُمْ بِاللَّهِ بِهَذَا﴾ إذ أمركم الله بهذا التحريم⁽⁶⁾ ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ﴾ عن دين الله⁽⁷⁾ ﴿بِعَيْرِ عِلْمٍ﴾ أتاه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ﴾^(١٤٤) أي: لا يرشدهم إلى الحجة في مقابلة الحق.⁽⁸⁾ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ

(1) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:315). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:299).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:490). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:200). وانظر: تفسير البغوي، (ج:3، ص:197).

(3) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:331).

(4) حذف من نص القرآني " أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ "

(5) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:151).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:291).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:3، ص:179).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:490).

﴿مُحَرَّمًا عَلَى طَائِعِمْ يَطْعَمُهُ﴾ أي: أكل يأكله⁽¹⁾ ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾ الشيء ﴿مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ جاريا⁽²⁾ ﴿أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ فيه تقديم وتأخير معناه ميتة أو دما أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به.⁽³⁾ أي: عند ذبحه غير اسم الله فإنه فسق. والرجس إسم لما يستقدر⁽⁴⁾، وهو حرام في هذا الموضع ﴿فَمَنْ أَضْطُرَّ﴾ أي: أجهد ضرورة إلى أكل هذه المحرمات ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ غير باغ يستحل ما حرم الله،⁽⁵⁾ ولا عاد مجاوز القصد بقدر الحاجة⁽⁶⁾ ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ﴾ إذا أكل ما يشد جوعه ﴿رَجِيمٌ﴾ رخص له ذلك.⁽⁷⁾ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ مالوا عن الإسلام ﴿حَرَّمَ نَاكُلَ ذِي ظُفْرِ﴾ ما ليس بمنفرج الأصابع، مثل: النعام والبط والإبل عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد.⁽⁸⁾ وقال الضحاك النعام والحمار الوحش،⁽⁹⁾ مقاتل: كل ذا خف وظفر من الدواب والطيور.⁽¹⁰⁾ عن⁽¹¹⁾ الإبل والنعام والبط وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع عن الكلبي. ومن الدواب كل ذي ظفر ليس بمنشق مثل البعير والأرنب⁽¹²⁾ ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ شُحُومَهُمَا﴾ شحوم الثروب⁽¹³⁾ ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ من

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:595). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:190). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:201).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:491). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2222).

(3) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:300). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:491).

(4) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:300).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:595).

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:197).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:595). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:300).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:198).

(9) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:9، ص:640). والبحر المحيط في التفسير، (ج:4، ص:677).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:595).

(11) وفي المخطوط حذف القائل واكتفى ب"عن" قبل القول وبعد الرجوع إلى مصادر الأصلية في التفسير قاله قتادة انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:199). وكذا قاله الكلبي انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:4، ص:677).

(12) وهذا القول أيضا منسوب إلى ابن عباس وسعيد بن جبير -رضى الله عنهم- انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:302). وتووير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:121) تفسير القاسمي = محاسن التأويل، (ج:4، ص:516).

(13) وهو قول قتادة وابن جريج تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:595). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:201).

الثروب: جمع ثرب (يفتح فسكون)، وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء-

الشحم ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ أي: ما كان على المباعر من الشحم عن ابن عباس⁽¹⁾ ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾
نحو شحوم الألية⁽²⁾ ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ بذنوبهم⁽³⁾ ﴿وَأَنَا الصَّادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ
كَذَّبُوكَ﴾ أي: اليهود فيما أخبرتهم عن التحريم⁽⁴⁾ ﴿فَقُلْ﴾ لهم ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ
﴿بتأخير العذاب عنكم وإلا يعذبكم﴾⁽⁵⁾ ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾﴾ أي: اليهود.
﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ من كفار مكة⁽⁶⁾ ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أن لا تشرك به ﴿مَا أَشْرَكْنَا
وَلَاءَ آبَاءُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ﴾⁽⁷⁾ من قبلنا، هكذا ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
رسلمهم ﴿حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ عذابنا⁽⁸⁾ ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ﴾ بيان وحجة بأن الله أمركم
به⁽⁹⁾ ﴿فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ أي: تبينوه لنا⁽¹⁰⁾ ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ﴾ ما تقولون ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ الشك ﴿وَإِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾﴾ ما أنتم إلا تكذبون⁽¹¹⁾ ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ الوثيقة على خلقه في
التحليل والتحريم⁽¹²⁾ والتأديب⁽¹³⁾ ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾﴾ قُلْ هَلْ سَأَلْتُمْ لِحُرْمَةِ
أَي: هاتوا شهداءكم⁽¹⁴⁾ ﴿الَّذِينَ يَشْهَدُونَ﴾ ليشهدوا ﴿أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ أن هذه الأشياء حرام

(1) وكذا روي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد، والسدي. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:203). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:303). والنكت والعيون للماوريدي، (ج:2، ص:184).

(2) قاله ابن جريج والسدي. انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:363). وجامع البيان للطبري، (ج:12، ص:205). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:301). والنكت والعيون للماوريدي، (ج:2، ص:184).

(3) الوجيز للواحد (ص:380)

(4) وهو قول مجاهد والسدي، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:207).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:596).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:208).

(7) حذف من نص القرآني "ولا حرمننا من شيء كذلك"

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:596).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:306).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:211).

(11) انظر: الكشف والبيان للعللي، (ج:4، ص:202).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:308).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:493).

(14) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:303). التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:335).

حرمها الله في الكتاب⁽¹⁾ ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ بذلك ﴿فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بالقرآن⁽²⁾ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: البعث ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾⁽³⁾ ﴿الْأَصْنَامِ﴾ يا محمد ﴿تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ﴾⁽⁴⁾ في الكتب ﴿أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ أوصيكم⁽⁵⁾ بترك الشرك، لأن من حرم شيئاً فقد وصاكم بتركه ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أوصاكم⁽⁶⁾ بالوالدين إحساناً أي: برّاً بهما وعطفا عليهما ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ﴾ مخافة الفقر⁽⁷⁾ ﴿مَنْ نَزَرُكُمْ وَيَاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ الزنا، وقيل: الشرك ويحتمل جميع المعاصي ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ كانت الحوانيت⁽⁸⁾ بمكة معروفة فذلك ما ظهر⁽⁹⁾ "وما بطن" هي المخالفة في الشيء⁽¹⁰⁾ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾ المؤمنة ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ﴾⁽¹¹⁾ بالعدل بالقصاص والرجم والارتداد هكذا⁽¹²⁾ ﴿وَصَّكُم بِهِ﴾ أمركم ونهاكم⁽¹³⁾ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾⁽¹⁴⁾ ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ أي: لا تأكلوا ماله ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بالفرض وقيل لا تقربوا إلا للحظ ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ يعني الحلم والرشد⁽¹⁴⁾ ﴿وَأَوْفُوا

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:309).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:596). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:493).

(3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:105).

(4) سقط من نص القرآن كلمة "تعالوا"

(5) أجزاه الزجاج، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:304).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:215).

(7) فسرهُ على قول ابن عباس والسدي، والضحاك انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:217). (ج:12، ص:218).

(8) الحوانيت: عن السدي في تفسير الطبري تحت آية (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) أما "ظاهرة"، فالزواني في الحوانيت، كانت البغايا تتخذ حانوتاً عليه راية، إعلاماً بأنها بغى. وأما "باطنه"، فالصديقة يتخذها الرجل فيأتيها سرّاً.

(9) وهو على قول السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:219). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:185). والهداية

لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2168)

(10) انظر: المفردات للراغب، (ص:130) مادة (ب ط ن)

(11) سقط من نص القرآني كلمة "ذلكم"

(12) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:203). وهو ملخص ما قاله الطبري انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:220). وانظر:

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:122)

(13) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:494).

(14) وهو قول ربيعة، ابن وهب وعامر انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:223).

الْكَيْلِ ﴿ أَمْوَاهَا ﴾ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴿ أَي: العدل (1) ﴾ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴿ (2) أَي: أصدقوا. (3) قيل: إذا أشهدتم وحكمتم فاعدلوا (4) ﴾ وَلَوْ كَانَتْ ذَاقِرْبَىٰ ﴿ وإن كان المشهود عليه ذا قربي منكم (5) ﴾ وَيَعْبُدِ اللَّهَ أَوْفُوًّا ﴿ أَي: أتموا فرائض الله ﴾ ذَالِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴿ نصب على الحال، وأن بنصب الألف معطوف (6) على قوله ﴿ أَلَا تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ فالزموه ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ﴾ اليهودية وسائر الملل (7) ﴿ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ أَي: يضلكم عن دينه الحق ﴿ ذَالِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ عن سائر الملل (8) ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ مبنى على قوله ﴿ آتَى مَا حَرَّمَ رَبِّي ﴾ معما حرمت آتينا موسى الكتاب ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ أَي: تماما على الوجه الذي هو أحسن. (9) وقيل: "الذي" بمعنى "ما" أَي: تماما على ما أحسن من العلم والحكمة وكتب الله المتقدمة. (10) وقيل: تميمًا منّا إحسانه على من أحسن منهم أي: المحسنين (11) ﴿ وَقَصَّيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدًى وَرَحْمَةً ﴾ تفصيلا بيان الحرام والحلال، (12) وهدى من الضلالة والرحمة من العذاب لمن أمر

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:597). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:224).

(2) سقط من نص القرآن " لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:494). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:205).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:305).

(5) مروى عن سعيد بن جبیر، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:305). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1421)

(6) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2244) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:231). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:494). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:364).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:229).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:318).

(9) وهو على قول يحيى بن يعمر انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:236). وجوزه الزجاج

(10) وهو على قول ربيع، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:235).

(11) وهو قول مجاهد: تفسير مجاهد (ص: 331) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:233). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:306). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1423)

(12) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:237). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1423) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:106).

بها⁽¹⁾ وانتصبت الكلمات نسقا على قوله "تماما"⁽²⁾ ﴿لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءَ رَبِّهِمْ﴾ أي: البعث⁽³⁾ ﴿يَوْمُنَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ يعني: القرآن⁽⁴⁾ ﴿مُبَارَكٌ﴾ دائم خيره على من آمن به⁽⁵⁾ ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ بما فيه من الحلال والحرام⁽⁶⁾ ﴿وَاتَّقُوا﴾ سخط الله ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب⁽⁷⁾ ﴿عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قوم موسى وعيسى⁽⁸⁾ ﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ﴾ أي: ما كنا عن تلاوة كتابهم إلا غافلين، لم يعقل ما فيها،⁽⁹⁾ فهذا الكتاب نزل بلغتكم حجة عليكم⁽¹⁰⁾ ﴿أَوْ تَقُولُوا﴾ كيلا تقولوا⁽¹¹⁾ ﴿لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ بلغتنا ﴿لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ أي: أسرع إجابة⁽¹²⁾ ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: الكتاب والرسول⁽¹³⁾ ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً﴾ معطوفا على بينة لا على الحال⁽¹⁴⁾ ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾⁽¹⁵⁾ على الله بمحمد والقرآن ﴿وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ أي:

-
- (1) قاله مجاهد، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1424) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:106). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:320).
- (2) انظر: تفسير القرطبي، (ج:7، ص:143). وتفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج:2، ص:189). إعراب القرآن وبيانه، (ج:3، ص:281).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:598).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:238).
- (5) الوجيز للواحد (ص:365).
- (6) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:239).
- (7) وهو على بعض نحو الكوفة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:239).
- (8) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:307).
- (9) وهو قول ابن عباس والسدي واختاره الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:242). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1425).
- (10) جامع البيان ت شاكر، (ج:12، ص:243).
- (11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:322).
- (12) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:122) المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:365). والبحر المحيط في التفسير، (ج:4، ص:696).
- (13) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:340).
- (14) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:243). وانظر: فتح القدير للشوكاني، (ج:2، ص:205).
- (15) سقط من نص القرآن "بأيت الله"

أعرض عنها⁽¹⁾ ﴿سَنَجْرِي﴾ من عاقب ﴿الَّذِينَ﴾ يعرضون عنها ﴿يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ﴾
﴿أي: أشده⁽²⁾﴾ ﴿بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾^(١٥٧) يعرضون. ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾

إتيان ملك الموت وأعوانه⁽³⁾ ﴿أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾ هذا وعيد أوعد الله لأهل مكة، وأراد به عذابه. ومن وصف
الله بالتحويل وجوّز ذلك فقد عظم حرمه، وافترى على الله كذبا عظيما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وقد يراد "إتيان الله" والمراد عذابه. ⁽⁴⁾ كقوله ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾⁽⁵⁾ وفي موضع آخر ﴿فَأَتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾⁽⁶⁾ أي: أهلكهم ﴿أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾⁽⁷⁾ أي: طلوع الشمس من مغربها
﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ طلوعها من مغربها⁽⁷⁾ أو خروج دابة الأرض ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ
تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾⁽⁸⁾ تلك الآية، لأن تلك الآية متصلة بالساحة فهو بمنزلة التوبة بعد رفع الحجب⁽⁹⁾

﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ قيل: أمنت باللسان ولم تخلص بالقلب، والصحيح أن المراد بقوله ﴿لم
تكن أمنت من قبل﴾ أراد الصبيان إذا ولدوا على الفطرة قبل طلوع الشمس من مغربها، ثم أدركوا بعد
طلوعها، وأمنوا عند الإدراك، كان لهم حكم الإيمان.⁽¹⁰⁾ وقوله ﴿أو كسبت في إيمانها خيرا﴾ يعني قد آمن

(1) وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:598). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:243).

وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1426)

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:107). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:496). وتفسير الجلالين (ص:

191)

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:307).

(4) قاله الحسن النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:190). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:327). وانظر: معاني

القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:307).

(5) سورة النحل: 26

(6) سورة الحشر: 2

(7) وهو قول ابن عباس ومجاهد، وقتادة، والسدي وزاد عبد الله ابن عمرو في رواية عبد الله بن مسعود ذكر خروج دابة الأرض، وغيرها من
آيات الله، ولكن اتفقوا على أن انقطاع فوائد الأعمال موقوف على طلوع الشمس من المغرب، وهو راجح عند الطبري، انظر: جامع البيان
للطبري، (ج:12، ص:246). والي، (ج:12، ص:266). و تفسير مجاهد (ص: 331) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:347).

وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:72). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1427)

(8) كلمة "ينفع" من نص القراني كتبه بالثناء "تنفع"، قرأه ابن سيرين وأبو العالية، وكذا ذكره أبو السعود تفسيره- انظر: المحتسب في تبيين
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:1، ص:236). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:41). أبي السعود = إرشاد العقل السليم
إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:3، ص:204).

(9) انظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي = عنياه القاضي وكفاية الراضي، (ج:4، ص:140).

(10) وهو على قول ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:497). وانظر: روح البيان، (ج:3، ص:124).

التفسير المظهر، (ج:3، ص:314). وللمزيد انظر: شرح المصاحب

قبل طلوع الشمس من مغربها وعمل من الأعمال الصالحة قبلها فإنه ينفعه الإيمان وفي غير هذين لا ينفعه الإيمان،⁽¹⁾ فالكافر إذا آمن بعد ذلك لا يقبل إيمانه وتوبته⁽²⁾ ﴿قُلْ أَتَنْظُرُونَ إِنَّمَا نُنظِرُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: انتظروا الموت والعذاب إنا منتظرون،⁽³⁾ إنا رجعتكم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ﴾ تركوا⁽⁴⁾ الإسلام ﴿وَكَاؤُوا شَيْعًا﴾ صاروا فرقا مختلفة⁽⁵⁾ ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ كلمة تقتضي التباعد جدا،⁽⁶⁾ أي: لا يجمعكم وإياهم سبب.⁽⁷⁾ وقيل: ليس عليك قتالهم، وهذا منسوخ بآية السيف⁽⁸⁾ وقيل: ليس بيدك توفيقهم وخذلانهم ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: مجازاتهم ﴿ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ﴾ في الآخرة ﴿بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾⁽⁹⁾ من الكفر في الدنيا. ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا﴾ من سبح أو هلل أو عمل شيئا من الطاعات فله عشر أمثالها في التضعيف إلى ما لا يحصى،⁽⁹⁾ وقيل: يجازى بكل حسنة عشر حساب فإذا كان يوم القيامة يضعف كل عشرة منها بعشرة فيسير الحسنة الواحدة مائة في ميزانه⁽¹⁰⁾ ﴿وَمَنْ جَاءَ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:599). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 123)

(2) تفسير السمعي، (ج:2، ص:160).

(3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:108). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2254)

(4) وهو قول السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:269). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1430) بحر العلوم

للسمرقندي، (ج:1، ص:498). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2254)

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:498).

(6) وهو معروف عند العرب كما جاء الإمام الماوردي بقول النابغة:

إذا حاولت في أسد فجورا ... فإني لست منك ولست مني

انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:193). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:342). والبسيط للواحدي، (ج:8،

ص:554). ديوان النابغة الذبياني (ص 127)

(7) انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:1، ص:513).

(8) وهو عند ابن عباس: نزلت بمكة ونسخها: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} سورة التوبة: 29 وكذا قال السدي، والذين قالوا باحكامها

قالوا أن المعنى: إنما أمرهم - في مجازاتهم - إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون، فهي محكمة خبر من الله لنبهه. جامع البيان للطبري، (ج:12،

ص:272). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2256)، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:498).

(9) إشارة إلى ما ورد في بيان الأجر في القرآن الكريم، في قوله: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} سورة البقرة: 261

(10) {لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} سورة فاطر: 30 وروي في هذا الباب عن النبي-صلى الله عليه وسلم- منها:

عَنْ أَبِي دَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَةٌ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلَهَا أَوْ أَغْفِرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

بِالسَّيِّئَةِ ﴿١٦٠﴾ أي: الشرك⁽¹⁾ ﴿فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ أي: النار،⁽²⁾ وقيل: معصية بواحدة⁽³⁾ ﴿وَهُمْ لَا يُظَالَمُونَ﴾ ﴿١٦١﴾ أي: لا يعاقبون بأكثر مما استوجبوا. ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: أرشدني إلى دين قائم فأجبتة⁽⁴⁾ ﴿دِينًا قِيمًا﴾ جواباً، نصب على البدل⁽⁵⁾ ﴿مَلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٦٢﴾ بالله في تليته كما تفعلون أنتم. ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ ديني⁽⁶⁾ وعبادتي⁽⁷⁾. وقيل: ذبيحتي⁽⁸⁾ وقرابتي⁽⁹⁾ ﴿وَمَحْيَايَ﴾ في الدنيا ﴿وَمَمَاتِي﴾ أي: جميع طاعاتي، وما يلتحقني من أعمال أممي التي سنتها كلها⁽¹⁰⁾ ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ أي: بالتوحيد والإخلاص ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٦٤﴾ من أهل زماني. ⁽¹¹⁾ وقيل: من أهل مكة. ⁽¹²⁾ وقيل: أنا أول من أجاب الله ب: بَلَى يوم الميثاق⁽¹³⁾ ﴿قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا﴾ أي:

- (1) وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي وائل وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأبي صالح والزهري وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة والضحاك، مثله. وروى الزجاج إجماع المفسرين فيه، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 277).
- معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 310). و تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1432)
- (2) والتوفيق بين القولين كما جاء الماتريدي بأن "النار" لمن كفر، وسيئة مثله بواحدة لمن عملها بعد التوحيد انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 335).
- (3) وهو على ما روى أبو حاتم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الآية، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1433)
- (4) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 281).
- (5) جوز الزجاج هذا الوجه، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 311). وانظر: الكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 83). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 14، ص: 190). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 4، ص: 703).
- (6) قاله الحسن، تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 339).
- (7) قاله الزجاج، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 195).
- (8) قاله ابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 285). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 344).
- (9) قاله السدي، بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 500). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 285).
- (10) وقال الماوردي بعد الآية: "يحتمل الوجهين... ووجدت فيها وجهاً ثالثاً" والوجه الثالث قريب ما ذكره الإمام الحاكمي انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 195).
- (11) قاله قتادة والكلبي نحوه، الكشاف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 212). انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 73). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 283). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 345). وتأويل مشكل القرآن (ص: 172)
- (12) اختاره مقاتل بن سليمان، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 600). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 345).
- والتصارييف لتفسير القرآن مما اشبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص: 336) الانتصار للقرآن للباقلاني، (ج: 2، ص: 723).
- (13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 500).

أطلب معبودا ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ومالكة (1) ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ من الذنوب ﴿إِلَّا عَلَيْهَا﴾
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ أي: لا تؤخذ بريء تذنّب غيره، ولا يحمل حاملة ذنب أخرى طوعاً،
 لأنهم قالوا لو رجعت إلى دين آبائك فكل وزر يحصل لك فهو علينا فأجابه الله بذلك (2) ﴿ثُمَّ إِلَىٰ﴾
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ﴿ منقلبكم (3) ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (١٦٤) ﴿ في الدنيا من أمر الدين. (4)
 ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ أي: : سكاناً للأرض خلقاً من الجن، (5) وقيل: أراد أن أمة
 محمد خلفاء الأمم الماضية (6) ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ أي: فضائل في العلم والشرف (7)
 ﴿لِيَبْلُوكُمْ فِي مَاءِ آتَانِكُمْ﴾ كيف صنعكم في ما حولكم ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ بمن كفر ﴿وَلِإِنَّهُ﴾
 لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (١٦٥) ﴿ لمن تاب من الشرك. (8) قال عبد الحميد الحاكمي بلغنا عن ابن عباس رضي الله
 عنهما أنه قال نزلت سورة الأنعام ومعها سبعون ألف قائدهم جبريل، لهم رجل بالتسييح والتهليل،
 طبقوا ما بين السماء والأرض، ثم قال: يا محمدا من قرأها من أمتك إيماناً واحتساباً صلى عليه السبعون
 ألف ملك الذين شيعوا بها إليك، فخرّ النبي -صلي الله عليه وسلم - ساجداً أو قال سبحان الله والله أعلم
 بمعاني كلامه.

(1) الوجيز للواحدى (ص: 385)

(2) الوليد بن المغيرة، انظر: تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 161). والوجيز للواحدى (ص: 385)

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 287).

(4) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 600). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 287).

(5) قاله ابن عباس، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 343).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 600). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 287). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 312).

(7) انظر: الكشف والبيان للعلفي، (ج: 4، ص: 213).

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 601). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1604) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 76). وتفسير التستري (ص: 64) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 110).

الفصل الثاني: "سورة الأعراف" دراسة وتحقيق

سورة الأعراف مكية غير قوله عزوجل ﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ نزلت بالمدينة⁽¹⁾ ذكر في التهذيب والمهذب وذكر في الموضوع هذه الآية إلى قوله تعالى ﴿وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾⁽²⁾ مآتا آية وست.⁽³⁾ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الْمَصَّ﴾⁽⁴⁾ إنا الله أعلم وأبصر⁽⁴⁾، وقيل قسم، أقسم الله⁽⁵⁾ بآلائه ولطفه⁽⁶⁾ ومجده وصدقته⁽⁷⁾ أن هذا الكتاب⁽⁸⁾ ﴿كُتِبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ﴾⁽⁹⁾ لتندبر به أهل مكة، وعظة المؤمنين⁽¹⁰⁾ ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾⁽¹¹⁾ أي: ضيق⁽¹²⁾ مما تؤمر به من الإبلاغ، وهو مقدم ومؤخر.⁽¹³⁾ وسبب ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخاف الكفار في تبليغ الرسالة، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾⁽¹⁴⁾.

(1) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:198).

وهي قوله: {وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ} سورة الأعراف: 163 إلى آخر الخمس

(2) وهو على ما قاله أبو عبد الله الزنجاني في كتابه "تاريخ القرآن": سورة الأعراف مكية إلا من آية 163 إلى آية 170 فمدنية {وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ يَمُجُّ حُدُودًا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} سورة الأعراف: 171

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:502).

(4) المقطعات: تعددت آراء المفسرين في بيان المقطعات، وبعد دراسة فواتح السور، الإمام الحاکمي لا يمنع بتفسير الفواتح، ويذكر آراء الصحابة والتابعين وغيرهم من المفسرين الذين فسروا الفواتح، وللمزيد راجع ما قاله الحاکمي في أول البقرة. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:1، ص:57).

(5) وهو قول ابن عباس وعكرمة في تأويل الفواتح، جامع البيان للطبري، (ج:1، ص:207).

(6) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:348).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:502).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:295).

(9) سقط من نص القرآن كلمة "كُتِبَ"

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:502).

(11) سقط من نص القرآن كلمة "لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ"

(12) قاله ابن عباس والحسن، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:295). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:315). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:199). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:348).

(13) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:328). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:297). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:315). وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الحرس قبل نزول العصمة، حيث روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} سورة المائدة: 67 قالت: فأخرج رأسه من القبة وقال: «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1173)

(14) سورة المائدة: 67 وانظر: تفسير الإمام الشافعي، (ج:2، ص:766). جامع البيان للطبري، (ج:10، ص:467). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:315).

أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١﴾ اعملوا به (١) ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: شركاء ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: ما أقل ما تتعظون، (٢) وقيل: لا تتعظون ألبتة (٣) ﴿وَكَم مِّن قَرِيْبَةٍ أَهَدَكُمْنَهَا﴾ أي: قومها من الأمم الماضية (٤) ﴿فَجَاءَهَا بِأَسْنَانًا﴾ عذابنا ﴿بَيْتًا﴾ أي: ليلا (٥) ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ نائمون نصف النهار، غير متوقعين بذلك. (٦) ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ﴾ أي: قولهم وصراحتهم (٧) ﴿إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانٍ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ على أنفسنا بالشر والمعاصي. ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ يعني الأمم. سؤال توبيخ وتقريع للكفار، وسؤال تنبيه للمؤمنين، (٨) وسؤال الرسل بالجدود من الأمم، وقلنا لهم هل بلغكم رسلي رسالتي ﴿وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ هل بلغتم رسالتي إليهم. (٩) ﴿فَلَنَقْصِصَنَّ عَلَيْهِم بِعَلْمٍ﴾ أي: لنخبرن كل واحد منهم بما عملوا ولنحاسبنهم بعلم منا (١٠) ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ حين كذبت الأمم رسالهم ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ أي: وزن الأعمال كايين عدل (١١) ﴿فَمَن تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ رجحت (١٢) حسناته

(١) جامع البيان للطبري، (ج: ١٢، ص: ٢٩٨).

(٢) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: ٢، ص: ١١٢). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: ٢، ص: ٥٥٧).

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: ٢، ص: ٢٩). وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: ٤، ص: ٣٥٧).

(٤) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: ٤، ص: ٣٥٨).

(٥) جامع البيان للطبري، (ج: ١٢، ص: ٢٩٩). معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: ٢، ص: ٣١٧).

(٦) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: ٢، ص: ٣١٧). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: ٤، ص: ٣٥٨).

(٧) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: ٢، ص: ٢٩). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: ١، ص: ٥٠٣). وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين،

(ج: ٢، ص: ٢٤٥). واستعمل كلمة "دعوههم" في القرآن بمعنى القول والإقرار والصرحة كما في قوله تعالى: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُوا دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (يونس: ١٠) وفي قوله تعالى: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا

خَامِدِينَ﴾، (يونس: ١٥)

(٨) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: ١٢، ص: ٣٠٦). والبحر المحيط في التفسير، (ج: ٥، ص: ١٣). والكشاف للزمخشري، (ج: ٢،

ص: ٨٨).

(٩) جامع البيان للطبري، (ج: ١٢، ص: ٣٠٦).

(١٠) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: ١، ص: ٥٠٣). والوجيز للواحدي (ص: ٣٨٧)

(١١) قاله مجاهد والضحاك، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: ٢، ص: ٣٠). جامع البيان للطبري، (ج: ١٢، ص: ٣١٠). معاني القرآن

وإعراجه للزجاج، (ج: ٢، ص: ٣١٩). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: ٥، ص: ١٤٤٠)

(١٢) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: ١، ص: ٥٠٤). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: ٤، ص: ٣٦١). رجح الميزن أي: عدم الموافقة

في الميزان ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨) السعداء. (1) ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ وهم المشركون ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ بذهاب رأس مالهم، (2) وهو هلاك النفس، ونفسهم (3) رأس المال ﴿بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظَاهِمُونَ﴾ (٩) أي: يحدون. (4) ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: مكناكم وعمرناكم (5) ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً﴾ أي: تأكلون وتشربون (6) ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (١٠) أي: قليل شكركم بنعم ربكم إذ جحدتم وحدانيته. (7) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي: قدرنا خلق أبيكم (8) ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ (8) أي: صورنا آدم بين مكة والطائف. (9) الخلق: إيجاد، والتصوير: تغييره من حال إلى حال (10) ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ "ثم" ها هنا على سبيل الإخبار لا على الترادف (11) ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ (١١) وإبليس في ذلك اليوم لم يكن إبليس، ولكن بترك السجود صار إبليس. (12) أي: خضعت الملائكة كلهم إلا الذي صار إبليس ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ بالسجود لآدم، استفهام توبيخ (13) ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ منعنى عن ذلك

(1) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:416). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1441) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:1، ص:121). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:375).

(2) والخاسر هو التاجر الذي ذهب عنه رأس ماله، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:1، ص:417). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:11، ص:27). وتفسير ابن فورك، (ج:1، ص:403).

(3) وكلمة "نفس" بضمير "هم" حسب سياقه أحسن، ولا يناسب السياق ما هو في المخطوط وهو "نفس رأس المال"

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:30). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:315).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:504).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:217).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:316).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:218).

(9) أراد الإمام الحاکمي من التصوير "الحال" فهو موافق بما روي عن ابن عباس في حال هبوط آدم عليه السلام. انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:1، ص:89).

(10) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:1، ص:400). والتفسير الكبير للرازي، (ج:7، ص:137). وتفسير السمعاني، (ج:5، ص:411).

(11) وهذا قول جماعة من النحويين منهم: علي بن عيسى والسيراي. انظر: النكت في القرآن الكريم (ص:226)

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:8، ص:646). و بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:350). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:1، ص:120).

(13) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:322). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2298)

أني خير منه (1) ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾ وهو النور (2) ﴿وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (١٢) وهو الظلمة، (3) فلعنه الله حين جهل ربه في التفضيل. ﴿قَالَ فَأَهْطُ مِنْهَا﴾ من الأرض إلى جزائر البحور (4) ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ﴾ يا خبيث ﴿أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ أي: تتعظم في الأرض على آدم ﴿فَأَخْرَجَ﴾ من الأرض ﴿إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (١٣) يعني الأذلاء. (5) ﴿قَالَ﴾ الخبيث حينئذ ﴿أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ (١٤) (6) أجلني (7) ولا تمتني، ولا تمتني إلى يوم يحشر الخلائق من قبورهم، أراد اللعين ألا يذوق الموت فأجابه الله ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (١٥) إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى نفخة الصعق (8) ﴿قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي﴾ أي: كما أغويتني دعوتني إلى شيء، غويت لسببه؛ وهو سجود آدم. (9) وقيل: فيما أغويتني قسم أقسم (10) لعنه الله بصفة الله ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١٦) أي: لأرصدن (11) طريق بني آدم فأصدهم عن دينك الإسلام وطريقك المستقيم ﴿ثُمَّ لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ من قبل الآخرة وأخبرتهم أن لا جنة، ولا نار، ولا حساب، ولا بعث ﴿وَمَنْ خَلْفَهُمْ﴾ من قبل الدنيا وآمرهم بجمع المال، ومنعه عن حقه ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ من قبل دينهم الهدى فأزين لهم الضلالة والغواية ﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ من قبل الشهوات أزينها

(1) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 353).

(2) كان إبليس من الجن فلا خلاف فيه، وأنه من نار، وقد اختلف أهل العلم هل كان الجن من الملائكة أم كان جماعة من الملائكة؟ فالأصح أنه كان من الجن كما في قوله تعالى {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} سورة الكهف: 50 ولأنه خلق من النار، والملائكة خلقوا من النور، ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة. وقال السمعاني: الأصح أنه كان من الملائكة لان الأمر بالسجود متوجه إلى الملائكة. وأما قوله: {كان من الجن} إن فرقة من الملائكة سمو جنًا، خلقهم الله تعالى من النار. وعليه دل قوله تعالى: {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا} سورة الصافات: 158 حيث قالت العرب وغيرهم بأن الملائكة هن بنات الله. فسماهم جنة. وإنما سموها جنا لاستتارهم عن الأعين، وإبليس كان من هذا القبيل، كان له ذرية. وكذا الأحاديث واضحة في باب خلق الملائكة والجان وآدم كما في قوله -صلي الله عليه وسلم- "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم". أخرج الإمام مسلم في صحيحه: (4 / 2294) ويمكن أن الإمام الحاکمي قام ببيان ما ظهر من استكبار إبليس وزعمه باختلاطه بالملائكة أي: اختلاط النار بالنور فزاد زعمه بتفضله على آدم. انظر: تفسير السمعاني، (ج: 1، ص: 67). والمفردات للراغب، (ص: 828) أو قد أخطأ الناسخ وكتب "النور" بدلا من "النار".

(3) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 97).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 369). وانظر: روح البيان، (ج: 1، ص: 93).

(5) وقال نحوه السدي ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 30). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 330).

(6) سقط من نص القرآني "إلى يوم يُبْعَثُونَ"

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 228).

(8) قاله ابن عباس والسدي، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 332). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2264)

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 371).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 333). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2303)

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 31).

لهم⁽¹⁾ ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾^(١٧) مؤمنين موحدين.⁽²⁾ ولم يعلم حقيقة ذلك ولكنه ظن فكان كما ظن،⁽³⁾ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾⁽⁴⁾ ﴿قَالَ أَخْرَجْ مِنْهَا﴾ من صورة الملائكة⁽⁵⁾ ﴿مَذْءُومًا﴾ معيبا مطرودا.⁽⁶⁾ والذم: العيب والطرده ﴿مَذْحُورًا﴾ مبعدا عن كل خير⁽⁷⁾ ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ لأم القسم⁽⁸⁾ ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ أي: لأدخلن، جواب القسم ﴿جَهَنَّمَ مِنْكُمْ﴾⁽⁹⁾ منك ومن اتبعك منهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾^(١٨) أي: من بني آدم. وقال لآدم ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(١٩) تقدم تفسيره في سورة البقرة⁽¹⁰⁾ ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ أي: زين، سمي شيطانا لبعده من رحمة الله.⁽¹¹⁾ وفي موضع ﴿وسوس إليه﴾⁽¹²⁾ والفرق بين "الوسوسة له"، "والوسوسة إليه" إن ما كان له: فيه إيهام النصيحة، والوسوسة إليه: إلقاء المعنى في قلبه يَغْتَرُّ به، ووصول الوسوسة إليهما وهما في الجنة وإبليس في الأرض مختلف فيه؛⁽¹³⁾ قال الحسن: أوصل الوسوسة إليهما وهما في الجنة، وهو في الأرض بالقوة التي خلقها الله تعالى له في الوسوسة. وأكثر العلماء على أنه دخل بين الحيي الحية وأقام في رأسهما أتا باب الجنة ونادى يا آدم ويا حوى فأجاباه،⁽¹⁴⁾ فقالا

(1) فسر هذه الآية على ما قاله الحسن، ونحوه روي عن ابن عباس وقتادة، والسدي ومقاتل: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:372). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:31). وتفسير سفيان الثوري (ص: 111) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:74). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:339).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:342). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1446).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:374).

(4) سورة سبأ: 20

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:30). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 124)

(6) قاله الكلبي ومقاتل، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:506).

(7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:222).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:345). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2310) التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:356).

(9) سقط من نص القرآني "منكم"

(10) تحت آية { وَفَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ } سورة البقرة: 35 وانظر: تفسير تلخيص الدرر لوحدة رقم: 6

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:386). والنكت والعيون للماوردي، (ج:1، ص:77).

(12) { فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى } سورة طه: 120

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:438).

(14) نحوه روي الطبري وعبد الرزاق تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:75). جامع البيان للطبري، (ج:1، ص:528). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1450) وهم ذكروا "فم" و "جوف" بدلا من "الحيي" في رواياتهم

﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رُبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ ﴾⁽¹⁾ يخشيان خشونة قوله، ﴿ لِيُبَدِيَ لِهَمَا مَا أَوْرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ إِلَهُمَا ﴾ أي: يظهر ما ستر من عورتهم⁽²⁾ ﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ ﴾ تعيشان أبدا⁽³⁾ ﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾⁽⁴⁾ مع الخالدين من حرم أهل الجنة الذين خلقوا فيها. ﴿ وَقَالَ سَمَهُمَا ﴾ حلف لهما إنهما شجرة الخلد،⁽⁴⁾ وهو لهما من الناصحين ﴿ إِنِّي لَكُمَا لِمَنْ النَّاصِحِينَ ﴾⁽⁵⁾ فدللهمَا بِغُرُورٍ⁽⁶⁾ أي: قربهما من الشجرة⁽⁶⁾ على غرور ومكر منه. والغرور: هو القول الذي يكون ظاهره نصيحة وباطنه خيانة⁽⁷⁾ ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ﴾ أي: أكلا من الشجرة ﴿ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ ظهرت عورتهمَا ﴿ وَطَفِقَا ﴾ عمدا⁽⁸⁾ وقصدا ﴿ يَخْضِقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ أي: يلزقان على عورتهمَا من ورق التين⁽⁹⁾ استحياء⁽¹⁰⁾ ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ﴾ أي: دعاها يا آدم ويا حوى ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ﴾ أي: عن الأكل منها⁽¹¹⁾ ﴿ وَأَقْبَل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾⁽¹²⁾ ظاهر عداوته⁽¹²⁾ ﴿ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا ﴾ أي: تجاوز عنا⁽¹³⁾ ﴿ وَتَرَحَّمْنَا ﴾ تعطف علينا⁽¹⁴⁾، ناب الواو عن تكرار لم⁽¹⁵⁾ ﴿ لَنَكُونَنَّ ﴾ أي: تصيرن ﴿ مِنْ ﴾

(1) { وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رُبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ } سورة الأعراف: 20

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 31). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 347).

(3) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 45). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4709)

(4) كما في قوله تعالى: ﴿ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ ﴾ وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 32 تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 170).

(5) سقط من نص القرآن "بِغُرُورٍ"

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 507).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 2، ص: 553). وتفسير الراغب الأصفهاني، (ج: 4، ص: 166). وتفسير البغوي، (ج: 2، ص: 184). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 3، ص: 461).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 507).

(9) وهو عند أبو بكر، وعند ابن عباس، عبد جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 354).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 383). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 116).

(11) في المخطوط "منهما" بضمير التثنية هو لا يحسن السياق ولا ما وصل إلينا من النقل المتواتر من الآيات والأحاديث.

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 508).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 32).

(14) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 357).

(15) إعراب القرآن وبيانه، (ج: 3، ص: 330). إعراب القرآن للباقولي - منسوب خطأ للزجاج، (ج: 2، ص: 662).

الْخَسِيرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَهْبِطُوا ﴿٢٤﴾ انزلوا من الجنة ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ آدم وحوى وإبليس والحية،⁽¹⁾ ويقال طاؤوس كان معهم.⁽²⁾ ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ أي: موضع قرار ومعاش ﴿وَمَتَعٌ﴾ أي: منفعة ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿٢٤﴾ منتهي أجالكم.⁽³⁾ ويحتمل أنهما سألا العود إلى الجنة قبل الموت،⁽⁴⁾ حتى أجيبا ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ أي: تبعثون بعد الموت والدفن فيها.⁽⁵⁾ ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾ أي: خلقنا⁽⁶⁾ لكم لباسا ﴿يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ﴾ يستر عوراتكم. وقيل: أراد به إنزال المطر لأن ماتخذ منه الثياب كلها لا يستغنى عن المطر⁽⁷⁾، ﴿وَرِيثًا﴾ أي: ما فيه جمال وزينة.⁽⁸⁾ والرياش المال⁽⁹⁾ ﴿وَلِبَاسٌ اتَّقَوْنَ﴾ أي: ما يلبس به العورة هو لباس التقوى⁽¹⁰⁾. أي: المتقين، وقيل: لباس التقوى هو التوحيد،⁽¹¹⁾ والعفة،⁽¹²⁾ والحياء⁽¹³⁾ ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ من كل لباس ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ التي تدل على وحدانيته،⁽¹⁴⁾ وتدعوا على تفريده ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي:

-
- (1) وهو قول السدي وأبو صالح جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:358).
- (2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 125) معترك الأقران في إعجاز القرآن، (ج:3، ص:29).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:99).
- (4) كما في شرح نهج البلاغة للحائري، ج1، ص70
- (5) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:360). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:392).
- (6) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:361).
- (7) وبنحوه قال الحسن، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:509). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:213). وبه قال صاحب النظم (الجرجاني) وانظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:358).
- (8) وهو قول ابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:366).
- (9) وهو قول مجاهد، وعروة بن الزبير، والضحاك. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:33). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:361). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:509).
- (10) وهو قول زيد بن علي، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1458)
- (11) قال نحوه زيد بن علي وقتادة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1458)
- (12) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:395). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:509). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:117).
- (13) وهو قول معبد الجهني، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:366). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1458)
- (14) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:395).

يتعظون ويعتبرون. (1) ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ لا يضلنكم (2) عن طاعة الله عزوجل
﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ كما احتال في أمر أبيكم حتى أخرجهما من الجنة (3) ﴿يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ أي: لا ينزع عنكم النعم التي وعدتكم كما نزع أبيكم لباسهما (4) ﴿لِيُرِيَهُمَا
سَوْءَ أَيْتِهِمَا﴾ عورتهما ﴿إِنَّهُ﴾ يعني الشيطان ﴿يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ جنوده من الشياطين (5)
﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ لأنه يجري منكم مجرى الدم، (6) وصدوركم مسكن لهم، (7) وأعينكم حجاب لهم
﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (8) قرناء (9) الكافرين وسؤينا بينهم في البعد عن الله
تعالى ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً﴾ من تحريم البحيرة وغيرها من المنهيات من الأنعام والحراث (10) ﴿قَالُوا
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ أي: بتحريمها، (11) ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾
والمعاصي (12) ﴿أَتَقُولُونَ﴾ بل تقولون ﴿عَلَى اللَّهِ مَا لَتَعْمُونَ﴾ (13) أنه حرام عليكم. ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي
بِالْقِسْطِ﴾ بالحق، (13) ودعوة الحق. (14) وهو أن يستوي الإناث والذكور في منافع الأنعام (15) ﴿وَأَقِيمُوا

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:509).

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:117).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:396).

(4) وفي المخطوط "لباسكما" ولكن يناسب السياق "لباسهما" لأن الضمير يرجع إلى آدم وحوى عليهما السلام

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:33). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:397).

(6) وروي عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أخبار عن جريان الشيطان: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم."

انظر: رواه أحمد والشيخان وأبو داود، من حديث أنس، ورواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه، من حديث صفية، وهي بنت حبي، أم المؤمنين، كما في الجامع الصغير: 2036.

(7) قال نحوه ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:10، ص:3253) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:438). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:360).

(8) سقط من النص "أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ"

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:510).

(10) قاله السدي، ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:33). والنكت والعيون للماوري، (ج:2، ص:216).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:33).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:33).

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2335)

(14) انظر: الكشف والبيان للعلوي، (ج:4، ص:227).

(15) وذكر هذه العادات عند المشركين في سورة الأنعام من استحلال الأنعام. انظر: سورة الأنعام: 143-139

﴿وَجُوهَكُمْ﴾ معناه أمرني أن أقسطوا وأقيموا وجوهكم⁽¹⁾ أي: استقبلوا بوجوهكم ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ في كل صلاة إلى جانب الكعبة⁽²⁾ ﴿وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ بالتوحيد ولا تشركوا به شيئاً⁽³⁾ ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ أي: كما بداكم في اللوح المحفوظ تعودون إليه أشقياء أم سعداء⁽⁴⁾ قيل: كما خلقكم أولاً من التراب تعودون تراباً.⁽⁵⁾ وقيل: كما بداكم يوم الميثاق تعودون بعد الممات.⁽⁶⁾ ﴿فَرِيقًا هَدَى﴾ أرشدهم لدينه⁽⁷⁾ ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ فأضلهم، وعاقبهم ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أطاعوهم في عبادة الأصنام⁽⁸⁾ ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ إلى الحق.

﴿يَبْنِيءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ ألبسوا ثيابكم ما يوارى عوراتكم⁽⁹⁾ ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي: صلاة⁽¹⁰⁾ ﴿وَكُلُوا﴾ من اللحم والدسم.⁽¹¹⁾ وقيل: كلوا من لحم البحيرة والسائبة والوصيلة والهام⁽¹²⁾ ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ من ألبانها⁽¹³⁾ ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ بتحريم هذه الأشياء⁽¹⁴⁾ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ﴾

- (1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2336) وانظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن، (ج:1، ص:314).
- (2) وهو قول مجاهد والسدي وابن زيد جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:380).
- (3) قال نحوه الربيع، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:381).
- (4) قاله محمد بن كعب ومجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:383). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:34). وتفسير مجاهد (ص:335)
- (5) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:511).
- (6) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:126) و بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:510).
- (7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:34).
- (8) قاله الحسن، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:216).
- (9) وبه قال أكثر المفسرين منهم ابن عباس، وعطاء، وإبراهيم ومجاهد وغيرهم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:391). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1464)
- (10) قاله مجاهد، والزجاج أي: هما خصصا الثياب ستر العورة بالصلاة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:391). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:218).
- (11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:512). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:229).
- (12) قاله قتادة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1467)
- (13) لأن ألبان البحيرة والسائبة كانت عندهم حراماً. معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:333). والوجيز للواحدي (ص:391)
- (14) وهو عند السدي ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:34). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:395).

اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴿١﴾ أي: من منع عن لبس الثياب التي أخرجها الله تعالى لعباده من الأرض (1)
 ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ الحلالات اللذيذات منه (2) ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ مشتركة
 بين الكفار، ﴿خَالِصَةً﴾ للمؤمنين (3) ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، لا تشرکهم الكفار ﴿كَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ أي: : نبين لهم ما أحلنا. ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾
 يعني: الزنا في الظاهر والمخالفة في السر، وكانوا يستحسنونه سراً، ويستقبحونه في العلانية، (4) ثم قال
 ﴿وَالْإِثْمَ﴾ قيل: هو الخمر، (5) والمعاصي أيضاً. (6) وقيل: الذنوب دون الحد (7) ﴿وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾
 وهو الاستطالة والظلم على الناس (8) ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ﴾ يعني الإشراك بالله ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا
 ﴾ كتاباً (9) ولا حجة (10) ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ من تحريم الحرث والأنعام. (11)
 ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ (12) مدة لانقضاء أعمار لهم، (13) وقيل: لكل أهل دين أجل؛ وقت هلاكهم ومدة

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:407).

(2) والطبري عنى بالطيبات اللذيذات ما تشتهي إليها الأنفس، جامع البيان للطبري، (ج:10، ص:513). (ج:17، ص:501).
 (ج:21، ص:410). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:3، ص:212). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:219).

(3) قاله ابن عباس، والضحاك والحسن وغيرهم انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:399). (ج:12، ص:400).

(4) كانت عادة قريش كانوا ينكرونه في ظاهره وهم مخالفون في باطنهم، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:586). والإمام الحاكمي
 فسره على قول ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1469) وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:74). معاني القرآن
 وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:304).

(5) والخمر داخلة تحت الإثم كما في قوله: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} سورة البقرة: 219

(6) قال الحسن: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:512). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:120). والكشف والبيان
 للثعلبي، (ج:4، ص:231).

(7) معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:378). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:51). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:178).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:403). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:559). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:51).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:34).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:334).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:34). وبه قال الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:404). والتفسير الوسيط
 للواحد، (ج:2، ص:364).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "أُمَّة"

(13) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:179).

لاستيصالهم. (1) ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ أي: انقضت أعمارهم ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً﴾ عند نزول العذاب (2) طرفة عين ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (34) قبل وقته طرفة عين. ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ إِمَامًا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ مهما يأتينكم (3) ﴿رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ أميون (4) ﴿يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ بالأمر والنهي (5) ﴿فَمَنْ أَتَقَى﴾ الشرك (6) وتاب منه ﴿وَأَصْلَحَ﴾ أي: آمن بالرسول وأصلح العمل بينه وبين ربه (7) ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (35) ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأُصِتُّ بِرُءُوسِهِمْ﴾ أي: تعظموا وتكبروا عن الإيمان (8) ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (36) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي: شيء أشنع (9) من الكذب على الله ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ بكتبه ورسله (10) والأعاجيب التي في أرضه وسماؤه (11) ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ ما كتب لهم في اللوح المحفوظ من العذاب (12) ﴿حَتَّىٰ إِذَا

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:512).

(2) فسره بقول الحسن، وابن عباس: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:365). وما ذكره الماوردى من القولين عنده، النكت والعيون للماوردى، (ج:2، ص:220).

(3) وفي المخطوط "مهما يأتينكم ومهما يأتينكم" ويظهر أنه خطأ من الناسخ انظر: التحرير والتنوير (8-ب/108)

(4) قد كثر الكلام عن مصطلح "الأمي" عند أهل العلم في اطلاقه على الأحناف من أتباع سيدنا إبراهيم -علي نبينا وعليه السلام-، وعلى أهل مكة "أو العرب" أو "من لم ينزل عليه الكتاب" أو "من تفرد بدينه كسيدنا إبراهيم" وغيره ولكن لا نجد عبر تاريخ الرسل أن يكون كلهم أميين على أي: معنى من المعاني المذكورة- فلو تحملنا أن الأمي هنا معناه سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- فيؤيده ما قال مقاتل بن سليمان بأن المراد منه وقال "محمد- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحده" تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:35). قال الثعلبي نحوه. الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:231). ولا وجه غيره. وللمزيد راجع إلى مقالة علمية حول مصطلح القرآن "الأمي" بعنوان "الأميون في القرآن: أهم الأحناف؟ لتركيا محمد، تاريخ النشر: 2010/09/08 - 19:54، وتاريخ النسخ 2020/03/24 على موقع : <http://www.safsaf.org/09-2010/art/zakareya-moha/8.htm>

(5) نقل الواحدى نحوه عن ابن عباس، انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:365).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:35). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:413).

(7) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:179). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:365).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:35).

(9) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:334). ومعاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:30).

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2352)

(11) عمّ الحاکمي الآيات وما جاء في القرآن الكريم في أماكن عديدة منها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... الخ﴾ سورة الروم: 20 - 24 ونحوه قال الطبري: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:408).

(12) وهو قول أبي صالح والسدي والحسن، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:408).

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا ﴿۱﴾ ملك الموت وأعوانه ﴿۱﴾ ﴿يَتَوَفَّوْنَهُمْ﴾ يقبضون أرواحهم ﴿قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدون ﴿۲﴾ ﴿مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي: اشتغلوا بأنفسهم عنا، ﴿۳﴾ وذهبوا عنا، ﴿۴﴾ وبطلت عبادتنا إياهم ﴿۵﴾ ﴿وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ﴾ أقرأوا عند الممات ﴿۶﴾ وفي القيامة ﴿۷﴾ ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ ﴿۳۷﴾ قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ ﴿۸﴾ أي: مع الأمم ﴿۸﴾ ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي: مضت على من هاجمكم قبلكم ﴿مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كَمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ أخت الشيء جنسه، الموافق له في المعنى، لعنت أختها أهل ملتها التي تقدمها، ﴿۹﴾ تلعن المشركون المشركين، واليهود اليهود، والنصارى النصارى ﴿۱۰﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾ أي: اجتمعوا فيها، ﴿۱۱﴾ وتداركوا فيها أي: النار ﴿۱۲﴾ ﴿قَالَتْ أُخْرِبُهُمْ لِأَوْلِهِمْ﴾ دخولا، ﴿۱۳﴾ وقيل: أخرى الأمم لأول الأمم، أو لأولهم دخولا ﴿۱۴﴾ ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ عن دينك، وأمرونا بالضلالة ﴿فَقَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ أي: ضعفى ما علينا ﴿قَالَ﴾ اللَّهُ ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ أي: لكل واحد من القادة والأتباع ضعف، أي:

-
- (1) وهو قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، وإبراهيم، والربيع. بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:513). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:410). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:281). والبسيط للواحدى، (ج:8، ص:196).
- (2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:35). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:415). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:417).
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:513).
- (4) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:366).
- (5) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:417).
- (6) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2357) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:221).
- (7) قاله الحسن، النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:221).
- (8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:417). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:221). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:514). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:121).
- (9) جامع البيان للطبري، (ج:21، ص:231).
- (10) قاله نحوه السدي، ومقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:36). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1475).
- (11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:514).
- (12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:418).
- (13) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:417).
- (14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:514).

عذاب مضاعف⁽¹⁾ ﴿وَلَكِنَّ لَا تَعْمُونَ﴾^(٢٨) ﴿أَنْتُمْ مَا عَلَيْهِمْ﴾ ﴿وَقَالَتْ أُولَئِهِمْ﴾ أي: القادة⁽²⁾ ﴿لَاخِرْلَهُمْ﴾ أي: للسفلة ﴿فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ بتخفيف العذاب،⁽³⁾ كفرتم كما كفرنا، فأنتم ونحن سواء.⁽⁴⁾ قال الله تعالى ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾^(٣٩) من الشرك والتكذيب.⁽⁵⁾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾⁽⁶⁾ أي: تعظموا عن الإيمان⁽⁷⁾ ﴿لَا تُفْتَحْ لَهُمْ﴾ أي: لأعمالهم⁽⁸⁾ ﴿أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ ولا لأرواحهم عند القبض،⁽⁹⁾ وعمل المؤمن يصعد إلى الله كل صباح أو مساء،⁽¹⁰⁾ وإذا مات فتحت أبواب السماء لروحه.⁽¹¹⁾ ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ أي: في ثقب الإبرة وهذه غاية الإياس⁽¹²⁾ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾^(٤٠) أي: نعاقب المشركين. ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ أي: فراش ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ جمع غاشية، وهو الغطاء. أي: : يكونون بين أطباق النار، فيكون فراشه غاشية لغيره، وغاشيته فراش لغيره.⁽¹³⁾ لقوله : ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلٌّ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلٌّ﴾⁽¹⁴⁾ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾^(٤١) الكافرين. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من أداء الفرائض واجتناب المحارم⁽¹⁵⁾ ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا

(1) قاله مجاهد، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:337). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1475)

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:36).

(3) وهو على قول مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:420).

(4) الوجيز للواحد (ص:393)

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:36). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:420). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:420).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "عنها"

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:513). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:251).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:37). وتفسير سفنيان الثوري (ص:112)

(9) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:423).

(10) وهو قول الربيع بن أنس، ومثله ذكر الطبري عن ابن عباس جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:577). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2242)

(11) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:367).

(12) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:2، ص:756). و، (ج:1، ص:653).

(13) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:224).

(14) سورة الزمر: 16

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:458). و، (ج:1، ص:503). وتفسير التستري (ص:204) جامع البيان للطبري، (ج:24، ص:327).

وُسَعَهَا ﴿ أَي: مقدار وسعهم ولا يكلفون فوقه، يأمر بالطاعة بقدر الطاقة. (1) وقيل: وسعه دون طاقته
﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ ﴿ أَي: أخرجنا
ما في قلوبهم من حقد بعضهم على بعض حتى طهر الله أجوافهم (2) ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ أَي: الشكر لله، (3) الذي هدانا لهذا المنزل وما أثابنا في الجنة من النعيم
والمنة له علينا. (4) ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ﴾ إلى الإيمان ﴿لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ إلى الإيمان وثوابه (5) ﴿لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ﴾ أَي: يكون هذا اليوم صدقا، فصدقناهم (6) ﴿وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ
أَوْرَثْتُمُوهَا﴾ أورثكم الله نصيب الكفار إذ لم يؤمنوا ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾ أَي: بطاعتكم. (7)
﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ أَي: من الثواب صدقا (8)
﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ (9) أَي: خوفاكم من العذاب صدقا (10) ﴿قَالُوا نَعَمْ﴾ وجدنا،
وجواب الإستفهام إذا دخل على النفي يجاب بـ "نعم"، ولو كان فيه نفي يجاب بـ "بلى"، (11) ﴿فَأَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾ قال ابن عباس: المؤذن: جبريل، (12) قائم في أعلى غرفة.

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:515). وانظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:2، ص:182). حاشية محي الدين شيخ زاده - ج 3، ص 134

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:38). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:107). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:180).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:440).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:427).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:516).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:38).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:442).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:445).

(9) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "حقا"

(10) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1482)

(11) انظر: البرهان في علوم القرآن، (ج:2، ص:334). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:184).

(12) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:2، ص:757). وعن ابن عباس أيضا أن المؤذن هو صاحب الصور عليه السلام. البسيط للواحد، (ج:9، ص:146). والوجيز للواحد (ص:395) وانظر: تفسير الألويسي = روح المعاني، (ج:4، ص:362).

وقيل: مالك؛ خازن النار⁽¹⁾ ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يصرفون الناس عن دين الله⁽²⁾ ﴿وَيَجْعُونَهَا﴾ أي: يطلبون في ذلك السبيل ﴿عَوَجًا﴾ تغيراً، وتحريفاً،⁽³⁾ وزيفاً⁽⁴⁾ ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾^(٤٥) جاحدون. ﴿وَيَذَنَّهُمَا حِجَابٌ﴾ أي: بين أهل الجنة وأهل النار سور⁽⁵⁾ أو ستر ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ يعني على السور رجال قال بن عباس هم سبعون رجلاً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس معهم امرأة، كان لهم من الحسنات مقدار ما جاوزوا الصراط، ثم طفق نورهم حيث تسموا السور، فبقوا في مكانهم، وهم الذين استوت حسناتهم سيئاتهم.⁽⁶⁾ وقيل: هم الذين استشهدوا في عقوق الوالدين،⁽⁷⁾ وقيل: العلماء الذين يشكون أمر الرزق⁽⁸⁾ ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ أهل الجنة بإشراق وجوههم، وأهل النار بسواد وجوههم⁽⁹⁾ ﴿وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيَّكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ يعني أصحاب الأعراف الجنة⁽¹⁰⁾ ﴿وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾^(٤٦) في دخولها.⁽¹¹⁾ ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ﴾ عدلت أبصارهم⁽¹²⁾ ﴿تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ تجاه أهل النار ﴿قَالُوا رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين. ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ بسواد وجوههم وزرقة أعينهم⁽¹³⁾ ﴿قَالُوا﴾ يا أبا جهل، يا وليد بن المغيرة، يا فلان ويا فلان⁽¹⁴⁾ قالوا ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾ من المال والولد⁽¹⁵⁾ من

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:38).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:448).

(3) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2376) وانظر ما قال الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:448).

(4) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:184).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:38).

(6) ونحوه روى الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:451).

(7) نحوه رواه ابن عبد الرحمن المزني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انظر؛ تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1484) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:458).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:458). وهو عن مجاهد، ولكن لم يذكر فيه كلمة "خوفا من الرزق".

(9) وهو قول ابن عباس ومجاهد، تفسير مجاهد (ص:337) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:462).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:39).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:39). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:518).

(12) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:261) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:193).

(13) قاله زيد بن أسلم، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1488).

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:519). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:237). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:195).

(15) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:518).

عذاب الله، ولم ينفعكم ذلك ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٨) أي: لم ينفعكم تكبركم. (1) ثم غيروهم وقالوا ﴿أَهْوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ﴾ أي: الضعفاء الذين في الدنيا (2) ﴿لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ أي: لا يدخلهم الله الجنة. (3) ههنا وقف تام (4) ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ يقول الله لأهل الأعراف: أدخلوا الجنة (5) ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ﴾ من الحساب ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (٤٩) مما ينزل بأهل النار من العذاب. ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ من نعيم الجنة ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٥٠) أي: منعهما. (6) ثم نفمهم فقال ﴿الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ﴾ الإسلام (7) ﴿لَهُمْ أَوْلِيَاءٌ﴾ استهزاءً وباطلاً وفرحاً (8) ﴿وَعَزَّزَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ عن طلب الآخرة ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ﴾ نتركهم في النار (9) ﴿كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ (10) كما تركوا العمل في الدنيا لهذا اليوم، (11) ﴿وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (٥١) أي: بما جحدوا بمحمد والقرآن. (12)

﴿وَلَقَدْ جَنَنَهُمْ بِكِتَابٍ﴾ أي: أنزلنا إلى أهل مكة (13) ﴿فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ أي: بيناه بعلم منا (14)

(1) قاله ابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 468).

(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 434).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 519).

(4) المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني (ص: 77) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2389).

(5) وهو عن ابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 469). وغيرهم قالوا يقوله الملائكة لأهل الأعراف، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 39). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 519).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 435).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 519).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 519).

(9) قاله ابن عباس، التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 374).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "نسوا لقاء يومهم هذا"

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 341). وتفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 187). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 519).

(12) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 476).

(13) انظر: تفسير الجلالين (ص: 200) التفسير المنير للزحيلي، (ج: 8، ص: 226). وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، (ج: 9، ص: 342).

(14) الكشف والبيان للتلعلي، (ج: 4، ص: 238).

﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ أي: هادياً وراحماً⁽¹⁾ ﴿لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ هل ينظرون إلا تأويله؟ أي: لا ينتظرون أهل مكة في كفرهم إلا عاقبة ما يؤول إليه أمرهم من العقاب ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ أي: عاقبته⁽²⁾ ﴿يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: تركوا الإيمان والطاعة في الدنيا⁽³⁾ ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ بالبيان من أمر البعث⁽⁴⁾ فلم تؤمن بها ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ﴾ إلى الدنيا⁽⁵⁾ ﴿فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ في الدنيا ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بذهاب الجنة ودخول النار ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ﴾ أي: بطل افتراءهم أن آلهة تشفع لهم⁽⁶⁾ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الآخرة⁽⁷⁾ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: استوى أمره على العرش، وهو قول الحسن⁽⁸⁾ وقيل: استوى في علمه القريب والبعيد، لأن العرش أبعد كل شيء. وقال أهل اللغة: استوى استولى⁽⁹⁾ وهو استوى فهر وتذليل وتسخير⁽¹⁰⁾ وإنما خص العرش به لأنه أعظم كل مخلوق، فقهره يستدل على سائر المخلوقات⁽¹¹⁾ وقيل: استوى أي: عمد إلى خلق العرش⁽¹²⁾ ﴿يُعِشِي الْأَيْلَ النَّهَارَ﴾ أي: يغطي النهار بظلمة الليل ويغطي الليل ضوء النهار⁽¹³⁾ ﴿يَطْلُبُهُ وَحَيْثَا﴾ أي: يطلب الليل ضوء النهار سريعا حتى يغلب بسواده بياضه⁽¹⁴⁾ وقيل

(1) البسيط للواحد، (ج:9، ص:163). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:519).

(2) روي هذا عن قتادة والسدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:40). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:81).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:342).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:40).

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:127). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:481).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:439).

(7) قاله ابن عباس، والضحاك، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:245). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:520).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:452). وكذا قال القتيبي وابن كيسان الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:1، ص:208).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:410).

(10) ومعاني القرآن وإعرابه، (ج:3، ص:136). والبسيط للواحد، (ج:12، ص:284). لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:3). والجزء الرابع: (ر)، فصل السين المهملة

(11) أبو المعالي-إمام الحرمين-الجويني، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:408). روح البيان، (ج:4، ص:10).

(12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:129)

(13) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:342). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:521).

(14) قاله مقاتل وابن عباس والسدي، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:41). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:483).

: يستمر على منهاج واحد من غير فتور. ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: خلق الشمس والقمر ﴿وَالجُورَ مُسَخَّرَاتٍ﴾ مذللات (1) ﴿بِأَمْرِهِ﴾ نصب على الحال (2) ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ أي: له الخلق والقضاء فيهم، وله المشية. (3) ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ تعالى الله بالوحدانية لم يزل ولا يزال. (4) تبارك تفاعل من البركة، (5) ولا يجيء منه المتبارك. (6) خالق كل ذي روح ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (7) في حال التضرع. أي: تضرعوا تضرعا واستكانة (8) ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (9) في الدعاء. والاعتداء في الدعاء أن يقول بحق جبريل وبحق فلان. وقيل: هو أن يلعن مؤمنا (9) ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ أي: لا تعملوا فيها بالمعاصي بعدما أصلحها الله بإرسال الرسل، وإرسال محمد صلي الله عليه وسلم (10) ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: خوفا من عذابه، وطمعا في ثوابه. (11) وقيل: خوفا ليس فيه قنوط وطمعا ليس فيه أمن ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (12) الموحدين. القريب إذا كان بمعنى المكان يستوى فيه المذكر والمؤنث، ويفترقان في القرابة بالنسب. (12) ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ والتصال الآية يعني من رحمته أنه يرسل الرياح قدام المطر ﴿بُشْرًا﴾ قال الفراء "النَّشْر" من الرياح الطيبة اللينة التي ينشئ السحاب. (13) وقرئ "نشرا" أي:

(1) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 376).

(2) "مسخرات" منصوب على الحال و"بأمره" متعلقه- إعراب القرآن وبيانه، (ج: 3، ص: 367).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 41).

(4) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 7، ص: 42). (ج: 7، ص: 123).

(5) تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1498).

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 10) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 7، ص: 123). لسان العرب لابن منظور، (ج: 10، ص: 396).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "خفية"

(8) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 487). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1499).

(9) قال نحوه سعيد بن جبير، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 41). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1500).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 522). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 377).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 42). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 487).

(12) اختصر ما قاله الطبري، جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 488). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 522).

(13) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 490).

نشرا وهو جمع نُشُور. (1) وقرئ "بُشرا" أي: مبشرات (2) ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ يعني المطر (3) ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا﴾ أي: حملت، ورفعت سحابا ﴿ثِقَالًا﴾ بالماء (4) ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ إلى بلد قحط، (5) لا نبات فيها (6) ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ يعني: بالرياح. (7) وقيل: بالسحاب، (8) وقيل: بالبلد مطرا (9) ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي: بالماء (10) ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ من ألوانها ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ﴾ نحييها ونخرجها من قبورهم لفصل القضاء ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: تتعظون في أمر البعث. (11) ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾ هذا مثل ضربه الله للمؤمنين، (12) يعني: الأرض الطيبة التي لا يكون فيها سبخة (13) ﴿يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وَبِأَذْنِ رَبِّهِ﴾ سهلا كثيرا، كذلك المؤمن؛ يعمل الطاعات بلا عناء ومشقة

(1) قرأه ابن كثير وأبو عمرو ونافع نُشْرًا بضم نون، فيكون جمع نشور. وقرأ حمزة والكسائي "نشراً" بنصب النون وجزم الشين. فيكون معناه يُرْسِلُ الرِّيحَ تَنْشُرُ السَّحَابَ نُشْرًا،

(2) بُشْرًا قرأ عاصم بُشْرًا بالباء المضمومة والشين المجزومة يعني أنها تبشر بالمطر يدل عليه قوله: الرِّيحُ مُبَشِّرَاتٌ.

وروى عنه بُشْرًا بضم الباء والشين على جمع البشير مثل نذير و سورة نذار .

وهي قراءة ابن عباس. وقرأ غيره من أهل الكوفة نُشْرًا بفتح النون وجزم الشين وهو الريح الطيبة اللينة.

قال امرؤ القيس:

كان المدام وصوب الغمام ... وريح الخزامي ونشر القطر

وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش، واختاره أبو عبيد لقوله: وَالتَّائِثِرَاتِ نُشْرًا وقرأ أهل الحجاز والبصرة نُشْرًا بضم النون والشين واختاره أبو حاتم فقال: هي جمع نشور مثل صبور وصابر، وشكور وشاكر. وهي الرياح التي تحب من كل ناحية وتجيء من كل سورة وجه وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن وابن عامر نُشْرًا بضم النون وجزم الشين على التخفيف.

وقرأ مسروق (نُشْرًا) بفتح نون وأراد منشورا سورة كالمقبض والمقبض بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ يعني قدام المطر حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا المطر سُقْنَاهُ رد الكناية إلى لفظ السحاب لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ يعني إلى بلد.

الكشف والبيان للتعلي، (ج: 4، ص: 242).

(3) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 485). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 492).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 42).

(5) جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 493). وتفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل، (ج: 1، ص: 291).

(6) الوجيز للواحد (ص: 398)

(7) انظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 3، ص: 234).

(8) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 2، ص: 345). معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 45).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 465). معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 45).

(10) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 379).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 42). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 523).

(12) رواه الطبري عن ابن عباس: انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 82). جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 497).

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 466). والكشاف للزخشري، (ج: 2، ص: 112).

﴿وَالَّذِي خَبَثَ﴾ وهو مثل الكافر يعني الأرض السبخة⁽¹⁾ ﴿لَا يَخْرُجُ﴾ نباته ﴿إِلَّا نَكِدًا﴾ إلا قليلا، بالكد والعناء.⁽²⁾ والكد: قليل الريح⁽³⁾ ﴿كَذَلِكَ نُصِرُّكَ الْآيَاتِ﴾ نبينها ﴿لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ رهم فيوحدونه. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ بالرسالة. واللام للقسم⁽⁴⁾ ﴿فَقَالَ يَتْلُوا صُورًا وَمَأْتِيهِمُ الْحَبَّ وَالذَّهَبَ﴾ أي: وحدوه،⁽⁵⁾ وقيل: أطيعوه⁽⁶⁾ ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ليس لكم رب سواه⁽⁷⁾ ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ أعلم⁽⁸⁾ إن لم تعبدوه ﴿عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ وهو الغرق⁽⁹⁾، ثم النار، أن لم يؤمنوا ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ﴾ وهم رؤسائهم وأشرفهم⁽¹⁰⁾ ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٦٠﴾ في خطأ بين، لمخالفة دين آبائك.⁽¹¹⁾ ﴿قَالَ يَتْلُوا صُورًا وَمَأْتِيهِمُ الْحَبَّ وَالذَّهَبَ﴾ ولا سفاهة⁽¹²⁾ ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦١﴾ أبلغكم رسالت ربي ﴿بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ﴾⁽¹³⁾ ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ بالدعاء إلى التوحيد⁽¹⁴⁾ ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ إنه يعذبكم إن لم

الأرض السبخة أو السبخة: السبخة في اللغة هي أرض ذات ترّ وملح، والجمع: سبخ، وقد أسبخت الأرض، أي: صارت سبخة. هي التي ليست قابلة للزراعة. (انظر: القاموس المحيط لمحمد الفيروزآبادي تحقيق الدكتور محمود مسعود أحمد الطبعة الأولى 2009 المكتبة العصرية صيدا بيروت ص 693)

(1) رواه الطبري عن ابن عباس: انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:82). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:497).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:243).

(3) قاله نحوه السدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1504).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:498). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2404).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:468).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:498).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:524).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:468).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:524).

(10) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:346). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1505).

(11) وذكر الماتريدي وجهين "في الخطأ بين" فوجه ذكره الإمام الحاكمي، والوجه الثاني هو مخالفة الفراعنة والجبابرة كانت همتهم القتل لمن خالفهم. بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:524). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:469).

(12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:130)، البحر المحيط في التفسير، (ج:5، ص:87). وهو قول الأنبياء حين اتهموا من جانب قومهم.

(13) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:130)

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:524).

تؤمنوا. (1) ﴿أَوْعِبْتُمْ﴾ ألف استفهام (2) بمعنى التوبيخ (3) دخلت على واو العطف، يعني أتعجبون. وقيل: أتنكرون. (4) ﴿أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وحي (5) ﴿عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ﴾ تعرفونه آدمي مثلكم ﴿لِيُنذِرَكُمْ﴾ بالعذاب، إن لم تؤمنوا ﴿وَلِتَتَّقُوا﴾ ولكي تتقوا، (6) أي: توحّدوا (7) ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ﴾ أنقذناه من الطوفان، ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ﴾ وهم ثمانون نفرًا ركبوا معه السفينة، ﴿وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ودلائل وحدانيتنا (8) ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ ﴿٦٤﴾ قد عموا عن الإيمان. (9)

﴿وَإِلَى عَادٍ﴾ على معنى أرسلنا إلى عاد (10) ﴿أَخَاهُمْ﴾ يعني من قبيلتهم (11) ﴿هُودًا قَالَ يَأْتِيهِمْ﴾ ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ عبادة غير الله (12) ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ أي: جهالة وحمق (13) ﴿وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ في الرسالة، (14) قيل: الظن هاهنا يقين معناه ﴿قَالَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ﴾ جهالة (15) ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:43).

(2) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:331). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:501). وتفسير البغوي، (ج:3، ص:241).

(3) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:416).

(4) انظر: الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:115).

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:129).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:525).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:44).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:472).

(9) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:347).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:525).

(11) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2419).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:503). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:473).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:45). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:525). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:381).

(14) البسيط للواحد، (ج:9، ص:204).

(15) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2420).

على رسالة ربي (1) ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ﴾ (2) خير جاءكم وحي ﴿مَنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ
مِّنكُمْ﴾ آدمي ﴿لِيُنذِرَكُمْ﴾ يخوفكم ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً﴾ بدلا ﴿مِنْ بَعْدِ
قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً﴾ أي: في الطول والجسم فضيلة، كان أقصرهم ستين ذراعا (3)
﴿فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ﴾ نعمه (4) ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ (٦٩) تفوزون ببقاء الآخرة.

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ﴾ أي: نترك ﴿مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾
﴿تخوفنا﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧٠) ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ﴾ وجب ﴿عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾
﴿رِجْسٌ وَعَظْبٌ﴾ عذاب (5) وسخط (6) ﴿أَتُجَادِلُونَنِي﴾ تخاصموني (7) ﴿فِي أَسْمَاءِ
سَمِيَّتُمْوهَا﴾ في أصنام نحتوها بأيديكم وسميتوها آلهة (8) ﴿أَنْشُرُوا آبَاؤَكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا﴾
﴿أي: بعبادتها من السماء﴾ ﴿مِنْ سُلْطَانٍ﴾ كتاب وحجة (9) ﴿فَأَنْتَظِرُونَ﴾ هلاكي ﴿إِنِّي
مَعَكُمْ﴾ هلاككم (10) ﴿مِنَ الْمُتَظِّرِينَ﴾ (٧١) ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ﴾ يعني هود ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ بنعمة منا (11) ﴿وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيَاتِنًا﴾ استأصلناهم عن آخرهم (1)

(1) قاله الضحاك الكشفي والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:245). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:504). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:474).

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "ذكر"

(3) قاله ابن عباس، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:526). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:192).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:45).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:45).

(6) قاله ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1510).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:523).

(8) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:193).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:45).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:527).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:46).

(1) ﴿وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٧٢) وَإِلَى ثَمُودَ ﴿ أَي: أرسلنا إلى ثمود ﴿أَخَاهُمْ﴾ في النسبة⁽²⁾ ﴿صَالِحًا﴾ وكان عربياً، وثمود من العرب⁽³⁾ ﴿قَالَ يَوْمَ أَعْبَدُوا اللَّهَ﴾ وحدوه⁽⁴⁾ ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: بيان ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ على صدق نبوتي. (5) "آية" نصب على الحال. (6) فخرجت الناقة من هذه الصخرة الملساء، وبرا عشراء⁽⁷⁾، تمخضت الصخرة كما تمخض النساء فخرجت الناقة منها على الصفة التي طلبتم. (8) وقوله: "هذه"؛ "ها" للتنبية و"ذه" اسم مبتداء و"ناقة الله" خبر، (9) و"لكم" تخصيص⁽¹⁰⁾، و"آية" منصوب على الحال، (11) عمل فيه المقدر في "ها"، كقوله تعالى ﴿وَهَذَا بَعْلي شَيْخًا﴾ (12) ﴿فَذَرُوهَا﴾ أي: خلوها سبيلها ﴿تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ ترعى⁽¹³⁾ في أرض، يعني الحجر⁽¹⁴⁾ ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ أي: تصيبوها بعقر⁽¹⁵⁾ ﴿فِي أَخْذِكُمْ﴾ بعد عقرها ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٧٣) وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ

(1) قاله ابن زيد، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:524). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1511) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:246).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:46). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:2، ص:550).

(3) التحرير والتنوير (8-ب/215)

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:46).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:525).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:349). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:297).

(7) يعني حامل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:276).

(8) تفسير مجاهد (ص:513) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:82). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:525). والتفسير الكبير للرازي، (ج:14، ص:305). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:235).

(9) إعراب القرآن وبيانه، (ج:3، ص:389). وتفسير حدائق الروح والريحان في روائع علوم القرآن، (ج:9، ص:395).

(10) التحرير والتنوير (8-ب/218) تفسير حدائق الروح والريحان في روائع علوم القرآن، (ج:9، ص:395).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:349). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:297).

(12) سورة هود: 72

(13) ففي المخطوط "يرعى في أرض" وما يناسب الناقة من الفعل هو "ترعى" وبه قال أهل العلم من المفسرين؛ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:177). بحر العلوم للسميرقندي، (ج:1، ص:529).

(14) بحر العلوم للسميرقندي، (ج:1، ص:529).

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:46).

خُفَاءٌ ﴿مستخفين﴾⁽¹⁾ ﴿مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ أي: بعد هلاكهم⁽²⁾ ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾
 أسكنكم أرض حجر ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهولِهَا قُصُورًا﴾ أي: تبنون للصف⁽³⁾ ﴿وَتَنْحِتُونَ
 الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ للشتاء⁽⁴⁾ ﴿فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ﴾ نعمائه عليكم⁽⁵⁾ ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٧٤) وواحد الآلاء، إلأ.⁽⁶⁾ وقيل الآلاء النعماء في الخلقة. وقيل: في الدين. ولا
 تعثوا في الأرض مفسدين أي: لا تعلموا بالمعاصي⁽⁷⁾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ تعظموا عن
 الإيمان⁽⁸⁾ ﴿مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا﴾ أي: استقهروا⁽⁹⁾ ﴿لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ
 صَالِحًا مَرَّسَلٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ على وجه السخرية⁽¹⁰⁾ ﴿قَالُوا إِنَّا بِلِئَامٍ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾^(٧٥)
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ بالتوحيد⁽¹¹⁾ وبرسالة صالح⁽¹²⁾
 ﴿كَفَرُونَ﴾^(٧٦) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا﴾ أي: قتلوا الناقة يوم الأربعاء،⁽¹³⁾ عقروها قدار بن سالف
 وكان رجلا قصيرا أعور، ومعه مصدع ابن وهر⁽¹⁴⁾ ﴿عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّحُ اتِّتَابًا تَعْدُنَا

(1) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:236). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:383).

(2) الوجيز للواحد، (ص:400)

(3) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:236).

(4) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:383). والوجيز للواحد (ص:400)

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:5، ص:57).

(6) المفردات للراغب، (ص:84) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:506). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:348).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:46). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:529).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:251).

(9) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:131)

(10) انظر: الكشف للزمخشري، (ج:2، ص:123). والمحرم الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:423).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:47).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:543).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:276).

(14) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:532). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:159).

وفي رواية الطبري مصدع هو ابن مهرج، والسمرقندي قال في مقام أنه مصدع بن وهر- بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:528).

﴿(1) من العذاب (2)﴾ **﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ﴾** صيحة جبريل (3) بكرة يوم الأحد (4) **﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ﴾** أي: صاروا في محلهم **﴿جَثِمِينَ ﴿٧٨﴾﴾** ميتين؛ سقوطا على وجوههم، وبطونهم؛ جثوم الطير. (5) وقيل: صاروا باركين على ركبهم. (6) وقيل: خرجت نار من تحت أقدامهم؛ فصاروا كالرماد الجاثم ميتين ساقطين على الوجه. (7) **﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾** أي: أخرج صالح من بين أظهرهم. (8) وقيل: العذاب (9) **﴿وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي﴾** بنزول العذاب، (10) ودعوتكم إلى التوحيد (11) **﴿وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾** حذرتكم من عذابه (12) **﴿وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٧٩﴾﴾** لم تقبلوا نصيحة الناصح. **﴿وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾** يعني: أرسلانا لوطاً، (13) حتى قال لقومه **﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾** أي: تستعملون اللواط (14) **﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾﴾** ممن كان قبلكم **﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾** أي: أدبار الرجال (15) **﴿شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾** أي: هو أشهى عندكم من فروج النساء (16) **﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾﴾** مشركون. (17) والإسراف الخروج عن حد الحق، إلى الفساد. (18) و"بل" تكون نفياً

(1) حذف من النص القرآني "عن أمر ربه"

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:47). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:544).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:47).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:535).

(5) قاله ابن عباس تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:484). والبسيط للواحد، (ج:9، ص:216).

(6) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:131). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:252).

(7) قال الكلبي نحوه: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:351). و، (ج:2، ص:358). والبسيط للواحد، (ج:9، ص:216).

(8) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2436).

(9) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:385).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:47).

(11) البسيط للواحد، (ج:9، ص:216).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:47).

(13) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:547). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:8، ص:124).

(14) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:352). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:530).

(15) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:345).

(16) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:258).

(17) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:258).

(18) درة التنزيل وغرة التأويل، (ج:2، ص:632).

لما تقدم، وإثباتا لما بعده، ومعناه هاهنا أعرضت عن ذكر قبائحكم بل أنتم قوم مسرفون. (1) ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ (2) أي: قالت القادة للسفلة ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ يعنون لوطا وابنتيه زعورا وريثا (3) من مدينتكم سدوم ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ (4) أي: ينتزهون (4) من أدبار الرجال، وأدبار النساء، عن ابن عباس (5) ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (6) تخلفت مع الهالكين. ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ على مسافرهم (7) ﴿مَطَرًا﴾ من الحجارة ﴿فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ (8) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من عمل عملهم الخبيث قوم لوط، وذلك أن إبليس تمثل لهم في صورة غلام صبيح الوجه، ثم دعاهم إلى دبره، ثم عبثوا بذلك العمل زمنًا، فلما كثر ذلك فيهم عجت الأرض إلى ربها، فسمعت السماء فجت السماء إلى ربها، فسمع العرش فعجَّ العرش إلى ربه، فأمر الله السماء أن تحصبهم وأمر الأرض أن تحسف بهم. (8) قال مجاهد: لو أن الذي عمل ذلك العمل اغتسل بكل قطرة في السماء، وبكل قطرة في الأرض، ما زال نجسا إلى يوم القيامة. (9)

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا﴾ معناه وأرسلنا إلى مدين. (10) ومدين إسم ولد من أولاد إبراهيم. (1)

(1) انظر: الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:125). والبحر المحييط في التفسير، (ج:5، ص:101).

(2) سقط من نص القرآني "وما"

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:530). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:181). واختلفوا في اسماءها فقال البعض أنهما: نعوذا وديثا. الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:259).

(4) وفي المخطوط "يتزهون" ولا يناسب السياق، بل ينظر أنه خطأ الناسخ والأصل "ينتزهون" وعليه يدل التفاسير، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:549). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:47).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:550). وكذا قال مجاهد: تفسير يحيى بن سلام، (ج:2، ص:554).

(6) روي نحوه عن قتادة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1519) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:353). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:490).

(7) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:131).

(8) نسبة الثعلبي إلى الكلبي، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:259). وانظر: روح البيان، (ج:3، ص:197).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:530). والدر المنثور في التفسير بالمأثور، (ج:3، ص:499).

(10) تفسير يحيى بن سلام، (ج:2، ص:629).

إبراهيم. (1) نسب البلد إليه فسمي بإسمه وكان أخوهم في النسب. (2) ﴿قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ عَلَىٰ صِدْقٍ نَبَوِيٍّ﴾ (3) ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۗ إِذَا كَلْتُمْ ووزنتم. والإيفاء هو الإتمام إلى حد الحق ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۗ حَقُّوهُمْ.﴾ (4) البخس: النقص (5) ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ أَي: لا تعملوا بالشرك والمعاصي بعد ما أمرتكم بالصلاح (6) ﴿ذَلِكَ ۗ أَي: يعني إيفاء الكيل والميزان (7) ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ من البخس (8) والنقصان (9) ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ۗ أَي: على ممر الطريق (10) ﴿تُوعِدُونَ ۗ لأهل الإيمان بشعيب بالقتل. (11) وقيل: نهاهم عن قطع الطريق (12) ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أَي: تصرفون الناس عن دين الله (13) ﴿مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۗ أَي: بالله ﴿وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ أَي: بملة الإسلام زيفاً (14)

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:48). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:554).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:48). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:2، ص:629).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:496). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:532).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:532).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:354). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1520) ذكر ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم نحوه.

(6) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2445).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:532). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:387). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 132)

(8) الوجيز للواحدى (ص: 530)

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:48).

(10) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 132)

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:48). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2446) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:500).

(12) رواه الطبري عن أبي هريرة، جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:558).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:48).

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:517).

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمُ﴾ أي: صرتم قليلا بعذاب الأمم الخالية وكثركم⁽¹⁾
 ﴿وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: آخر أمر من كان قبلكم من
 المشركين.⁽²⁾ ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ وهو التوحيد⁽³⁾
 ﴿وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا﴾ بالنجاة لنا والعذاب لكم⁽⁴⁾ ﴿وَهُوَ
 خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾⁽⁵⁾ وشعيب لم يكن مأمورا بالقتال⁽⁵⁾ فواعدهم.

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾ أي: تكبروا ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ﴾
 أي: بك ﴿مِن قَرْيَتِنَا﴾ مدين ﴿أَوَلَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولُو كُنَا كَرِهِينَ﴾⁽⁶⁾ فنحبروننا على
 ذلك.⁽⁶⁾ وقيل: معناه إن كان هون لدينكم فلا نجبكم إلى ذلك.⁽⁷⁾ ﴿قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا
 فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّنا اللَّهُ مِنهَا﴾ وأكرمنا⁽⁸⁾ بالهدى ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 اللَّهُ رَبُّنَا﴾ إلا بمشية الله، التي قد سبق في الأزل، وذلك غيب عنا.⁽⁹⁾ وتصديق ذلك قوله: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا
 كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أحاط علمه بخلقه من اهتدى منهم ومن ضل. وإنما حكى شعيب عن مؤمنى قومه
 لأن كون الأنبياء على غير دين الحق لا يجوز أبدا⁽¹⁰⁾ ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ وثقنا، بأنه ربنا يعصمنا⁽¹¹⁾ ﴿
 رَبَّنَا أَفْرِغْ بَيْنَنَا﴾ اقض بيننا ﴿وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾⁽¹²⁾ بحكمك العدل في

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:49).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:532).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:560).

(4) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:388).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:500). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:186).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:12، ص:443). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 132)

(7) انظر: العذب النمر من مجالس الشنقيطي في التفسير، (ج:3، ص:598).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:533).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:356). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:388). وانظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:215).

(10) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:428). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:215).

(11) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:1، ص:550).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ"

نزول العذاب بهم،⁽¹⁾ وأنت أعدل القاضين.⁽²⁾ ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ للضعفاء منهم⁽³⁾ ﴿لَيْنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا﴾ وامنتم به ﴿إِنَّكُمْ إِذَا لَخِيسِرُونَ﴾ مغبوضون.⁽⁴⁾ ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةَ﴾ الزلزلة.⁽⁵⁾ وقيل: أصابهم حرٌّ شديد، ثم رفعت لهم سحابة، فخرجوا إليها يطلبون الروح تحتها، فلما صاروا تحتها؛ نزل العذاب ورجفت بهم الأرض⁽⁶⁾، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ ميتين محترقين.⁽⁷⁾ ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمَّيغَتُوا فِيهَا﴾ كأن لم يكونوا في تلك المنازل، وهي: المغاني⁽⁸⁾ ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا﴾ صاروا ﴿هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ مغبونين ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ شعيب قبل نزول العذاب ولم تعذب أمة قط ما لم يخرج بنبيهم من بينهم فلما خرج ﴿وَقَالَ يَقْوَرٌ لَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي﴾ وقد أخبرتم بنزول العذاب⁽⁹⁾ ﴿وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ دعوتكم إلى التوحيد، وحذرتكم من العذاب⁽¹⁰⁾ ﴿فَكَيْفَ ءَأَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ أي: أحزن عليهم بعد النصيحة⁽¹¹⁾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ﴾ فكذبوه، ولم يؤمنوا⁽¹²⁾ ﴿إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا﴾ عاقبناهم ﴿بِالْبَأْسَاءِ﴾ أي: الشدة والقحط ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ البلاء والأمراض⁽¹³⁾ ﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ لكي

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:49).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:221). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:10، ص:574).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:50).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:565).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:565). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:506).

(6) روي نحوه عن السدي وابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:566). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1524) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:506).

(7) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1524)

(8) قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: يقال: غنينا بمكان كذا وكذا، أي: أقمننا، ويقال للمنازل: مغان، واحدها: مغنى، ويقال: كأن لم يغنوا فيها، أي: كأن لم يكونوا فيها قط. وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:507). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2454)

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:50).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:529).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:534).

(12) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:389).

(13) قال نحوه السدي في بيان "البأساء والضراء" جامع البيان للطبري، (ج:3، ص:349). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:389).

يتضرع⁽¹⁾ من أراد أن يتضرع. ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ أي: حولنا مكان الشدة الرخاء والخصب⁽²⁾ ﴿حَتَّىٰ عَفَوْا﴾ كثروا وكثرت أموالهم،⁽³⁾ ثم اغتروا بما رأوا من سعة العيش ﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾ أي: أصابهم الفقر واليسر؛ وليس ذلك من دعاء النبي، وإنما هو عادة الزمان⁽⁴⁾ ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ فجأة⁽⁵⁾ ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾⁽⁶⁾ بنزول العذاب. ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا﴾ بتوحيد الله⁽⁶⁾ ﴿وَاتَّقَوْا﴾ الشرك⁽⁷⁾ ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ﴾ أنزلنا ﴿بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ أمطارا مباركة وأخرجنا من ﴿وَالْأَرْضِ﴾ نباتا⁽⁸⁾ مباركا ﴿وَلَكِن كَذَّبُوا﴾ الرسل⁽⁹⁾ ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽¹⁰⁾ منعنا عنهم القطر من السماء والنبات من الأرض بشركهم. ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ﴾ مكة وغيرها⁽¹¹⁾ ﴿أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا﴾ عذابنا⁽¹²⁾ ﴿بَيْتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾⁽¹³⁾ ليلا وهم غافلون. ﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى﴾ نهارا⁽¹⁴⁾ ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾⁽¹⁵⁾ أي: يخوضون في الباطل. ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ أي:

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:509).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:50). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:534). خصب: الخصب نقيض الجذب، وهو كثرة العشب، ورفاعة العيش؛ قال الليث: والإخصاب والاختصاب من ذلك. انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج:1، ص:355).

(3) قاله ابن عباس وجامع البيان للطبري، (ج:12، ص:575). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:359). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1526).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:510). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:243). والتفسير الوسيط للواحددي، (ج:2، ص:389).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:51). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:360).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:535).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:535).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:265).

(9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2470).

(10) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:134). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:243).

(11) قاله ابن عباس، التفسير الوسيط للواحددي، (ج:2، ص:389).

(12) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:134).

(13) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:133)

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:51).

(15) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:133)

عذاب الله جزاء صنيعهم⁽¹⁾ ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ﴾ عذاب الله وعقوبته⁽²⁾ ﴿إِلَّا الْقَوْمُ
 الْخَاسِرُونَ﴾⁽³⁾ في العقوبة. ﴿أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ الهداية:
 الدلالة المؤدية إلى البغية/. معناه: أو لم نبين فعلنا الذي قصصنا عليك من أنبائهم للذين يرثون الأرض
 من قومك من بعد أهلها، أي: من بعد هلاك أهلها. ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ﴾ يعني قومك
 ﴿يَذُوبُهُمْ﴾ تم الكلام.⁽⁵⁾ ثم قال ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ عقوبة على ترك الاعتبار. يختمها بالكفر
 ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽¹⁰⁾ الهدى. ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ نخبرك بهلاكها⁽⁶⁾
 ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ كما جئت إلى قومك ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا
 كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ قيل بما كذبوا يوم الميثاق.⁽⁷⁾ وقيل: لا تصدق أهل مكة بنزول العذاب الذي كذبت
 أوائلهم من قبلهم.⁽⁸⁾ ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ﴾ بالكفر⁽⁹⁾ ﴿عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ فلا يصدقون.
 ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ أي: وفاء بما أمروا من الحلال والحرام⁽¹⁰⁾ ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا﴾ أي:
 ما وجدنا⁽¹¹⁾ ﴿أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾⁽¹²⁾ ثم بعثنا من بعدهم⁽¹²⁾ ﴿مُوسَى﴾

(1) وذلك المكر أو العذاب هو كما ذكر الإمام الحاكمي هو جزاء لا ظلم، بل هو عدل؛ لأنه عقوبة للظالم على ظلمه وكذا الإمام الطبري
 ذكر أن ما هو خير عن مكر الله جل وعز يقوم فهو في بيان المجازة الله. انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج: 1، ص: 314).
 ومعاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 2، ص: 410). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 512).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 51).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 535).

(4) قاله مجاهد وابن عباس وغيرهما، انظر: تفسير مجاهد (ص: 340) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 333). جامع البيان للطبري،
 (ج: 12، ص: 580).

(5) قاله الزجاج: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 390). وتفسير القرطبي، (ج: 7، ص: 254).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 536). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 391).

(7) قال ابن عباس والسدي بنحوه: جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 8). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 391). وتفسير
 السمعاني، (ج: 2، ص: 201).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 536).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 52).

(10) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 10).

(11) الكشف والبيان للتعلي، (ج: 4، ص: 266).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 515).

وقيل: من بعد الرسل⁽¹⁾ ﴿بَيَّاتِنَا﴾ التسع⁽²⁾ ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي: أشرف قومه ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ جحدوا بها⁽³⁾ ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ وقال موسى ﴿يَفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إليك⁽⁴⁾ ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ﴾ بأن لا أقول⁽⁵⁾. وإن قرئت بتشديد الباء⁽⁶⁾ "واجب عليّ أن لا أقول"⁽⁷⁾ ﴿عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ الصدق ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ بعلامة لنبوتي⁽⁸⁾ ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: ابعث معي قومي؛ أولاد يعقوب حتى أذهب بهم إلى أرض ميراثهن ولا تستعبدهن⁽⁹⁾ ﴿قَالَ﴾ فرعون ﴿إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ﴾ أي: بعلامة لنبوتك ﴿فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ فألقى عصاه⁽¹⁰⁾ أي: طرحها ﴿فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ﴾ أي: حية بينة ظاهرة، فيها الحركة⁽¹⁰⁾ ولا لبس فيها⁽¹¹⁾ والثعبان: الحية الصفراء، الذكر، العظيمة⁽¹²⁾ ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾ من جيبه ﴿فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾ إليها من غير

- (1) جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:12). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:52). واختار الطبري هذا الوجه، في ضمائر جمع الغائب خلال السورة وقال: "هي كناية ذكر الأنبياء عليهم السلام التي ذكرت من أول هذه السورة إلى هذا الموضع"
- (2) وبيّانها في قوله تعالى: {تَشِعُّ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ} سورة الإسراء: 101 وانظر: تفسير مجاهد (ص: 410) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:298). وهي: اليد، والعصا، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والسنين، والطمس.
- (3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:135). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:266).
- (4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:537).
- (5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:517).
- (6) وقرأ نافع وشيبة "حقيق عليّ" بالتشديد. وقرأ الباقون بتخفيف "على" وقال الإمام الطبري أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراء، فبأبيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب. جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:14). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:537). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:267).
- (7) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:14). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:362).
- (8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:537).
- (9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:519).
- (10) وذكر في القرآن وصفها أنها كانت تلقف وكانت تسعى كما في قوله: {وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ} سورة الأعراف: 117 وفي قوله تعالى: {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} سورة طه: 20
- (11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:538).
- (12) قاله قطرب، لسان العرب لابن منظور، (ج:1، ص:236). حرف الباء، فصل الناء المثلثة.

برص لها شعاع كشعاع الشمس⁽¹⁾ ولها نور يتلألأ.⁽²⁾ قال الكلبي رحمه الله: الثعبان الذي ظهر من عصى موسى حية عظيمة ملأت دار فرعون، ثم فتحت فاهها فإذا شديقها ثمانون ذراعاً، ثم شددت على فرعون لتبتلعه، فوثب فرعون عن سريره وهرب الناس، وصاحوا إلى موسى.⁽³⁾ وقيل إنها فتحت فاهها فجعل القبة بين نايها حتى استغاث فرعون بموسى⁽⁴⁾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: أشرف قومه ﴿إِنَّ هَذَا السَّحْرُ عَلِيمٌ﴾⁽⁵⁾ حاذق بسحره،⁽⁵⁾ هو لطف الاحتيال بعامة التدقيق ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ أرض مصر⁽⁶⁾ ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ قال فرعون لهم أي: شيء تشيرون فيه ﴿قَالُوا أَرْجِهْ﴾ أحبسه،⁽⁷⁾ وبالهزمة⁽⁸⁾ أخر أمره ولا تعجل⁽⁹⁾ ﴿وَأَخَاهُ﴾ معه ﴿وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ أي: مصر وماحو له من الشرط ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ﴾⁽¹⁰⁾ حاذق⁽¹⁰⁾ ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾ جعلاً⁽¹¹⁾ ﴿إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ قاهرين لموسى. ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ قال محمد بن اسحاق: كانت السحرة خمسة عشر ألفاً مع كل واحد حبل وعصاً.⁽¹²⁾ ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ﴾ عصاك على الأرض ﴿وَأِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ أولاً، ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿الْقَوَائِمَا الْقَوَا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:53).

(2) انظر: تفسير ابن كثير ط العلمية، (ج:3، ص:409). نظم الدرر للبقاعي، (ج:16، ص:230). فتح القدير للشوكاني، (ج:2، ص:263).

(3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:135). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2481) ذكر الرواية عن الكلبي بتغيير يسير. والطبري ذكره عن السدي جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:15).

(4) قاله ابن عباس: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:16). وتفسير السمعاني، (ج:4، ص:44).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:538). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:392).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:53).

(7) هذا المعنى مروى عن قتادة، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:20). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1533).

(8) قرأه ب "أرجه" أبو عمرو، وجماعة من القراء "أرجه وأخاه". انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:365).

(9) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:20). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1533).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:538).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:53).

(12) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:25). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2489).

﴿ اخذوا أعين الناس بالسحر ⁽¹⁾ ﴾ ﴿ وَأَسْرَهُبُوهُمْ ﴾ ﴿ وَخَوْفُوهُمْ ⁽²⁾ ﴾ ﴿ وَجَاءَهُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ ⁽³⁾ هايل فتحير فيه موسى.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ ﴿ من يدك، فألقاها ﴾ ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ﴾ ﴿ تلتقم ولا تأخذ بفيها ﴾ ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ﴿ ما يسحرون، ويكذبون ⁽⁴⁾ ﴾ ﴿ أنها حيات التقت كل عصا وحبال لقمة واحدة ﴾ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ ﴾ ﴿ أَي: ظهر واستنار لهم الصدق ⁽⁵⁾ ﴾ ﴿ وَوَبَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ واضمحل سحرهم. ⁽⁶⁾ ﴾ ﴿ فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴾ ﴿ قهروا ⁽⁷⁾ ﴾ ﴿ وصاروا ذليلين. ⁽⁸⁾ ﴾ ﴿ يعني فرعون وقومه القبط ﴾ ﴿ وَالْقَىٰ السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴾ ﴿ قال ابن عباس: سجد موسى وهرون شكرا لله عزوجل فَمَا تَمَاكثت السحرة أن خروا لله سجدا، ⁽⁹⁾ ﴿ وإنما قال "القي" لأنهم من سرعة ما سجدوا، ⁽¹⁰⁾ ﴿ كأنهم ألقوا على وجوههم بمدة ﴾ ﴿ قَالُوا ءَأَمْنَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ قال فرعون أيبي تعيون، ⁽¹¹⁾ ﴿ قَالُوا: ﴾ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ ﴿ أمركم به ⁽¹²⁾ ﴾ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُتُمْوه ﴾ ﴿ أي: حيلة احتلتموها ⁽¹³⁾ ﴾ ﴿ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ ﴿ وهي مصر ﴾ ﴿ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ ﴿ بالمكر، ثم أوعدهم ⁽¹⁴⁾ ﴿ وقال ﴾ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ما ينزل بكم من النكال ﴾ ﴿ لَا قُطْعَنَ أَيِّدِكُمْ ﴾ ﴿ الميامن ﴾ ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:539).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:54).

(3) كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ سورة طه: 67

(4) تفسير مجاهد (ص: 340) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:54).

(5) تفسير مجاهد (ص: 341) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:540).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:540).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:32).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:530). والكشف والبيان للنعلي، (ج:4، ص:270).

(9) النكت والعيون للماوري، (ج:2، ص:246).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:531).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:540).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:540).

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:2، ص:1031) وانظر: الكشف للزخشري، (ج:2، ص:141). وتفسير البيضاوي =

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج:3، ص:29).

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:55).

﴿مَنْ خَلَفٍ﴾ مياسر ﴿ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ﴾ على جذوع النخل⁽¹⁾ ﴿أَجْمَعِينَ﴾^(١٣٤) قيل: هذا من جهالة الملعون أنه لم يعلم بأن قطع الأيدي والأرجل من خلاف أيسر على المقطوع، وكان قصده زيادة الشدة.

﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾^(١٣٥) راجعون بالقتل أو بالموت ﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِءَايَاتِ رَبِّنَا﴾ أي: لا تنكر منا، ولا تعيب علينا إلا بإيماننا بآيات ربنا؛⁽²⁾ اليد والعصا ﴿لَمَّا جَاءَتْنَا﴾ ثم قالوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا﴾ أي: وقفنا للصبر على القتل، والقطع والصلب، كيلا نترك الإيمان بك.⁽³⁾

﴿صَبْرًا وَتُوفًى مُسْلِمِينَ﴾^(١٣٦) اقبض أرواحنا على التوحيد. ففعل بهم فرعون ما أوعدهم، فكانوا أول اليوم السحرة وآخر اليوم شهداء سعداء⁽⁴⁾ ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ بعد قتل السحرة ﴿أَتَدْرُؤُا مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ﴾ بني اسرائيل ﴿لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بتغيير دينك⁽⁵⁾ ﴿وَيَذُرْكُمُ فِي الْهَتَكِ﴾ ويترك عبادتك⁽⁶⁾ وعبادة الأصنام التي أمرت بعبادتها؛⁽⁷⁾ وقلت من عبدها فقد عبدني، ﴿قَالَ﴾ فرعون:

﴿سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ صغاراً، كما قتلناهم أول مرة ﴿وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ نستخدمهن كما فعلناهم من قبل⁽⁸⁾ ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾^(١٣٧) غالبون. ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾ استوثقوا بالصبر على أذى فرعون ﴿وَأَصْبِرُوا﴾ على البلاء⁽⁹⁾ ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ

(1) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ سورة طه: 71

(2) قاله ابن عباس، التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:396). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:534). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:541).

(3) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:271). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:541).

(4) روي عن ابن عباس وعبيد الله بن عمير وقتادة نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:55). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:36). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1538) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:541). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:466). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:141).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:541). وانظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (ج:2، ص:249).

(6) قاله ابن عباس وغيرهم؛ تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:55). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:40).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:541). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:271).

(8) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:206). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:541). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:76).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:56).

مِنْ عِبَادِهِ ﴿١﴾ وهم المؤمنون يعني أرض مصر (1) ﴿وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٢٨) ﴿١﴾ أي: الجنة للموحدين.

(2) ﴿قَالُوا أَوْزِينَا﴾ أي: عدبنا ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾ بالرسالة (3) ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾ لعل ربكم ﴿أَنْ يُهْلِكَ عَذُوبُكُمْ﴾ فرعون (4) ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ مصر، (5) تسكنون بها بعد هلاكهم ﴿فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٢٩) ﴿تَشْكُرُونَ أَمْ لَا﴾ (6) ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْبِئْسَانِ﴾ بالجوع (7) سبع سنين ﴿وَنَقَّصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ أي: بذهاب الثمرات (8) ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ (١٣٠) ﴿يَتَعَطَّوْنَ﴾. ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾ أي: الخصب والرخاء (9) ﴿قَالُوا النَّهَاهُ اللَّهُ﴾ أي: أعطينا على استحقاق (10) ونحن أحق بما (11) ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ أي: يتشاءموا بهم (12) ﴿أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ يعني: شدتهم ورخاؤهم من عند الله، وصل الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة، لا ما ينالهم (13) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٣١) ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا﴾ (14) أي: تأخذ به أعيننا (15) ﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٢) ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:542).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:56).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:542).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:45).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:56).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:542). وانظر: الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:144). وتفسير البيضاوي = أنوار

التنزيل وأسرار التأويل، (ج:3، ص:30).

(7) تفسير مجاهد (ص: 341) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:56). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1542)

(8) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:45).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:542). وجامع البيان للطبري، (ج:13، ص:47).

(10) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:368).

(11) قاله مجاهد: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1543)

(12) قاله مجاهد: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1543)

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:542). معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:369).

(14) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "بما"

(15) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 136)

(16) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:57).

وَأَلْجَرَادُ ﴿ الطوفان: المطر الدائم من السماء من سبت إلى سبت فغرقهم،⁽¹⁾ وقيل: الطوفان الموت⁽²⁾ مات أبقارهم ودوابهم والجراد حتى أكلت النبات والزرع والثمار⁽³⁾ ﴿وَأَلْقُمَلَّ﴾ وهو صغار الجراد،⁽⁴⁾ وهو الذباب. وقيل: الحمنان.⁽⁵⁾ فغشيتهم حتى كان الرجل من منامه وعلى فراشه، قدر ذراع⁽⁶⁾ من الضفادع، دخل فراشه.⁽⁷⁾ ﴿وَالضَّفَادِعُ﴾ خرج من النيل كالليل المظلم ﴿وَالدَّمُ﴾ حتى صارت مياههم كلها دما أنهارهم وقلبهم ماء بني إسرائيل عذاباً⁽⁸⁾ ﴿ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ بين كل آيتين شهر⁽⁹⁾ ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا﴾ أي: تعظموا ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ مصمّين على كفرهم.⁽¹⁰⁾ ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ أي: العذاب من كل لون ذكرناه⁽¹¹⁾ ﴿قَالُوا﴾ في كل مرة ﴿يَمُوسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ أي: توسل إليه بذلك العهد الذي بينك وبينه⁽¹²⁾ ﴿لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ﴾ العذاب ﴿لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ وَلَنرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ فدعا موسى، فكشف عنهم، فعادوا إلى كفرهم.⁽¹³⁾ فذلك قوله ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ﴾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:543). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:207).

(2) وهو عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-، عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:51).

(3) نظم الدرر للبقاعي، (ج:11، ص:524). وتفسير المنار، (ج:9، ص:81).

(4) قاله ابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:54).

(5) قاله أبو عبيدة وبعض أهل البصرة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:56). و مجاز القرآن أبو عبيدة، (ج:1، ص:226).

الحمنان : ضرب من القردان واحدها: "حَنَانة"، وهو فوق القمقامة

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:57).

(7) انظر ما رواه الطبري عن سعيد بن جبيرة جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:58). و، (ج:13، ص:56). وتفسير القرطبي، (ج:7، ص:270).

(8) انظر ما رواه الطبري عن مجاهد، تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:10، ص:394).

(9) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:402). وانظر ما رواه الطبري عن سعيد بن جبيرة: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:67). و، (ج:13، ص:69).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:545).

(11) الوجيز للواحد (ص: 410)

(12) أنظر ما قاله الماوردي في الوجه الثاني تحت "ادع لنا" النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:253).

(13) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:73). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:549).

أي: لتبقيتهم⁽¹⁾ إلى وقت الغرق الذي يبلغونه ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾^(١٣٥) أي: ينقضون العهد.⁽²⁾

﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ مرة واحدة، وشفينا صدور المؤمنين ﴿فَأَعْرَفْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ أي: البحر ﴿بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: بتكذيبهم بآيات التسع⁽³⁾ ﴿وَكَاذِبًا غَفْلِينَ﴾^(١٣٦) أي: جاحدين أنها ليست من الله⁽⁴⁾ ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ يعني: مصر،⁽⁵⁾ علوها وسفلها، شرفيها وغربيها ﴿الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ بالماء والشجر⁽⁶⁾ ﴿وَقَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ وجبت عدة ربك ﴿عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ بالنصر على أعدائهم، واستخلافهم، وتمت الموعدة لهم⁽⁷⁾ ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ على دين الله، وأذى أعدائهم⁽⁸⁾ ﴿وَدَمَّرْنَا﴾ أهلكتنا⁽⁹⁾ ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾^(١٣٧) ينون من القصور والكروم.⁽¹⁰⁾ وقيل: ما هيؤا من المكيدة لبني إسرائيل⁽¹¹⁾ ﴿وَجَوْرًا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ﴾ يعني عبرناهم مع موسى البحر. وهذه الآية مؤخر في التلاوة مقدمة في البيان، لأن مجاوزة البحر كانت قبل الميراث. وقوله: "جاوزنا" نقض على المعتزلة وفيه دليل على أن فعل العباد لا يخلوا عن صنع الله لأنه أضاف المجاوزة إلى نفسه.⁽¹²⁾ ﴿فَاتَوَّأ﴾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:545). وانظر: زهرة التفاسير، (ج:9، ص:4869).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:59). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:73).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:59). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:545).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:59).

(5) قاله الليث، انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2522).

(6) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:254). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:402).

(7) كما مر بيانه في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ سورة الأعراف: 129 وفي سورة القصص قوله تعالى: ﴿وَوَرِيْدُ أَنْ تَمُوتَ عَلَىٰ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلُهُمْ أُتَمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَتَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾، سورة القصص: 5-6.

وانظر: معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:371). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:546).

(8) ذكر الماوردي الماتريدي هذا المعنى ل "بما صبروا" في وجهين، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:254). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:553).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:60).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:553). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:546).

(11) الكشف والبيان للتلعلي، (ج:4، ص:273).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:554).

عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ ﴿١٣٧﴾ مروا على قوم يدومون ﴿عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ اتخذوها لأنفسهم، وهم العمالقة⁽¹⁾ ﴿قَالُوا﴾ يعنى بني اسرائيل ﴿يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً﴾ نعبده ﴿كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ يعبدونها. وإنما قال ذلك قوم كانوا حديث العهد بالإيمان⁽²⁾ ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾ جهال عن أمر الله ومعرفته. ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ﴾ مهلك⁽³⁾ ﴿مَا هُمْ فِيهِ﴾. وقيل: أن هؤلاء عبدة الأصنام والأصنام مكسرة،⁽⁴⁾ منحوتة من الحجارة والخشب ﴿وَيَبْطَلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٣٩﴾ وضلال. ⁽⁵⁾ ﴿قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ آلِهَةً﴾ ⁽⁶⁾ أطلب لكم ربًا ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٤٠﴾ في زمانكم.⁽⁷⁾

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ ومن بليتهم ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ يذيقونكم ذلك⁽⁸⁾ ﴿يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ صغارا⁽⁹⁾ ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ يستخدمون كبارا⁽¹⁰⁾ ﴿وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ﴾ مما ذكرنا ﴿بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٤١﴾ ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ من ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة قوله⁽¹¹⁾ ﴿وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمِ مِيقَتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾⁽¹²⁾ قيل: أمره بالصوم فصام ثلاثين ليلة ثم استأنك في الطريق فأمر بصوم عشر ذي الحجة،⁽¹³⁾ قال مجاهد:

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:60). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:210).

(2) انظر: نظم الدرر للبقاعي، (ج:8، ص:69).

(3) قاله ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1553) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:83). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:371).

(4) نظم الدرر للبقاعي، (ج:8، ص:71).

(5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:136)

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "إلها"

(7) الوجيز للواحد (ص:411)

(8) جامع البيان للطبري، (ج:2، ص:40). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:455).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:103).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:76). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:206). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:541).

(11) قاله مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:60). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:87).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "فتم ميقت ربه أربعين ليلة"

(13) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:372). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:547). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2536)

وعده ثلاثين ليلة لأعطائهم، ثم أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة، وكلّم فيها،⁽¹⁾ ولذلك فضّلت أيام العشر. وقيل: كلّمه الله في يوم عاشوراء،⁽²⁾ وقد ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ﴾ عند ذهابه إلى الجبل⁽³⁾ ﴿أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي﴾ أي: كن خليفتي في بني إسرائيل⁽⁴⁾ ﴿وَأَصْلِحْ﴾ وارفق بهم وأمرهم بالصلاح⁽⁵⁾ ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾^(١٤٢) ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا﴾ أي: ميعادنا الذي واعدناه ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ أكرمه بالكلام من غير تكييف، ولكن اسمعه كما شاء، وذكر في المهذب: أنشأ الله تعالى كلمة وصوتا، أسمعته موسى كيف شاء بما شاء⁽⁶⁾ ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِ أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قيل: لما كلمه الله تعالى، وسوس إليه الشيطان، فقال من تكلم يا موسى؟ قال: ربي. قال: لعلك تكلم شيطانا، فحينئذ سأل الرؤية، قاله الكلبي.⁽⁷⁾ قيل: وهذا ليس بسديد، لأن نبيا مثل موسى عليه السلام وقد اصطفاه الله لكلامه لا يتمكن الشيطان لوسوسته في حال قوّته، وكلام ربّه. وقيل: لما سمع موسى كلام الله وقع حلاوة كلامه في مسامعه اشتاق إلى رؤية ربه، فسأل الرؤية في غير وقته.⁽⁸⁾ ﴿قَالَ لَنْ تَرَنِي﴾ لن تقدر أن تراني،⁽⁹⁾ لأن هذا ليس بوقت لرؤيتي، ولكن أريك ما تعرف به عجزك عن احتمال ما طلبت⁽¹⁰⁾ ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ الذي هو أشد منك، وأقوى خلقا وعظما،⁽¹¹⁾ فإنه حجر مضنت باقي على ممر الدهور. ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ عند ما يرى من عجائب قدرتي ﴿فَسَوْفَ

(1) وكذا قال أبو العالية انظر: جامع البيان للطبري، (ج:2، ص:62). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:86). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1557)

(2) وهو خلاف لما جاء في فضل يوم عاشوراء في صحيح مسلم، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح نجي الله فيه بني إسرائيل. وفيه علة غير علة التي ذكره الحاكمي لفضل عاشوراء، ولم تجد تلك العلة عند المفسرين لعاشوراء. انظر: صحيح مسلم كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم: (1130) (128).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:547).

(4) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:87).

(5) قاله ابن عباس، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:61). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:405).

(6) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:4).

(7) والتعلبي رواه عن السدي، انظر: الكشف والبيان للتعلبي، (ج:4، ص:275).

(8) قاله الحسن، وابن اسحاق، وأبو بكر الهذلي، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:91). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:548). وتفسير السمعي، (ج:2، ص:212).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:9، ص:418).

(10)

(11) مروى عن مجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:100).

تَرْنِي ﴿﴾ حينئذ ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ أي: تظهر وبان (1) أمره بجبل تبين ﴿جَعَلَهُ دَكَاةً﴾ كسرا مكسرا (2) أقيم المصدر مقام المفعول، (3) أي: مدكوكاً ومن قرأ (4) دكاءً، أي: طار أعلاه وبقي أسفله كالناقة الدكاء التي لاسنام لها. (5) قال مقاتل: صار ست قطع، وطار ثلث منها بمكة ثبيرة وثور وحرا وبلت منها طار بالمدينة رضوى وورقان وأحد (6) ﴿وَخَرَّمُوسَى صَبِعًا﴾ مغشيا عليه (7) من هول ما رأى ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ أي: رجع إليه عقله (8) ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ تنزيها لك، رجعت وتبت إليك من مسألتي الرؤية (9) في الدنيا ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بأنك لا ترى في الدنيا. (10) ﴿قَالَ يَمُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي﴾ اخترتك على بني اسرائيل برسالاتي (11) ﴿وَبِكَلِمَةٍ﴾ معك بلا واسطة (12) ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾ أقبل كرامتي لك، (13) وقيل: بما أمرتك (14) ﴿وَكُنْ مِّنْ

-
- (1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:373). والوجيز للواحد (ص:412)
- (2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:10، ص:523). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:278).
- (3) انظر: تفسير النيسابوري = غرائب القرآن و رغائب الفرقان، (ج:3، ص:315).
- (4) قرأ عاصم دكاً بالقصر والتنوين. والتي في الكهف بالمد، وقرأ غيره من أهل الكوفة وحمير (دكاء) ممدودة غير مجراه في التنوين. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:100). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:278).
- (5) انظر: لسان العرب باب: ك، فصل الدال المهملة، (ج:10، ص:425). والنكت والعيون للماورد، (ج:2، ص:258).
- (6) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:278). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:61).
- والرواية: وهي رواية إسرائيلية كما قال عبد الله محمود شحاتة أنه ليس في نص الآية ما يفيد أن الجبل صار قطعاً وأنه كون ستة جبال... وقد روى في تفسير هذه الآيات من الأخبار والآثار الواهية والموضوعة غرائب وعجائب أكثرها من الإسرائيليات، ومن أنكر هذه الروايات وأوهاها ما روى عن أنس مرفوعاً «لما تجلّى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة ...». وذكر أسماءها. قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب بل منكر. انظر: تعليق رقم: 3، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:62). وانظر: تفسير المنار، (ج:9، ص:110).
- تاريخ بغداد ت بشار، (ج:12، ص:200). وقال البغدادي: هذا الحديث غريب جدا، فتح الباري لابن حجر، (ج:6، ص:430).
- (7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:373).
- (8) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:102).
- (9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2546).
- (10) قاله ابن عباس، وأبي العالية، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:103).
- (11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:62).
- (12) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:408). وتفسير النيسابوري = غرائب القرآن و رغائب الفرقان، (ج:3، ص:316).
- (13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:35).
- (14) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:142).

الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ لنعماء. (1) قال الشيخ أبو سهل الأنصاري (2) رحمه الله: "لن" كلمة إياس، ولكنه على ضربين: موقت وغير موقت، وهذا موقت في الدنيا، (3) والدليل عليه أن قوم موسى قالوا لموسى ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (4) ثم آمنوا ولم يروه، وأظهر من هدى أن الله تعالى قال لليهود ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (5) ثم قال ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ (6) ثم أخبر عنهم أنهم إذا عاينوا النار وشدتها يقولون ﴿يَأْتِيَنَّهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾ (7) و﴿نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ (8) و﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا أَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ (9) فهذا يدل على التأقيت وكلمة "لن" تقع على الوقت كقوله ﴿إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾ (10) وفيه أبطال قول المعتزلة لعنهم الله. (11)

﴿وَكَتَبَ اللَّهُ فِي الْأَلْوَابِ﴾ قيل: كانا لوحين فذكرهما بلفظ الجمع (12) وكان الألواح من زبرجدة

(1) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:408).

(2) الأنصاري: هو أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي البصري ترجم له البخاري في تاريخه الكبير، فلم يذكر فيه جرحاً، روى عنه ابن مهدي، ووكيع، ومعمر، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم". انظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع، (ج:1، ص:194). وتعارض احكام ابن حبان، (ص347) تقريب التهذيب (ص:500)

(3) وفيه قول ابن مالك -رحمه الله-: ومن رأى النفي بـ"لن" مؤبداً... فقله اردد، وخلافه اعضدا شرح الكافية الشافية، (ج:3، ص:1515) وانظر: التحرير والتنوير، (ج:9، ص:92). (ص:136) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن وغرائب الفرقان، (ج:3، ص:315). مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه، (ج:4، ص:17). والبحر المحييط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، (ج:14، ص:40).

(4) سورة البقرة: 55

(5) سورة البقرة: 94

(6) سورة البقرة: 95

(7) سورة الحاقة: 27

(8) سورة الزخرف: 77

(9) سورة النبأ: 40

(10) سورة المائدة: 24

(11) وفي مسألة الرؤية منع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة على التأييد في الدنيا والآخرة رغم وجود الدلائل من الكتاب والسنة، ولهم دلائلهم على مقالتهم؛ ومنها قوله تعالى: {لن تراني} (الأعراف: 143) المذكور في نص "تلخيص الدرر للإمام الحاكمي". وقالوا بأن كلمة "لن"، للتأييد، فإذا ثبت هنا حق موسى، عليه الصلاة والسلام، عدم الرؤية، ثبت في حق غيره وهو عندهم أولى. والإمام الحاكمي رد عليهم رداً شافياً، وبين موقف أهل السنة في تعيين كلمة: "لن"، وهي تدل على التأييد عند أهل السنة، بدليل قوله تعالى: {ولن يتمنوه أبداً} (البقرة: 95). مع أنهم يتمنونه في الآخرة. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (ج:5، ص:43). إتخاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (شرح الطحاوية) مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه، (ج:4، ص:17).

(12) وقال الزجاج ويجوز في اللغة أن يقال للوحين ألواح. معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:375).

خضراء أو ياقوتة حمراء. (1) وقال مقاتل: تسعة ألواح كتب فيها كنفش الخاتم (2) ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً﴾ نهيًا (3) ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: بيانا لكل حكم ﴿فَنَحْذَهَا بِقُوَّةٍ﴾ أي: اجتهاد (4) وصحة عزيمة ﴿وَأْمُرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أي: بحسنها، كما يقال: الله أكبر ومعناه الكبير (5) ﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: سترون آثار من عصانا في الأرض المقدسة. (6) وقيل: منزل فرعون في النار. (7) وقيل: خاطب هذه الأمة وأراد به مكة. (8) ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ﴾ أي: أمنع عن التفكير في آياتي (9) الذين يتكبرون، ويتعظمون (10) ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في أرض مصر (11) ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي: بالشرك وقال أبو سهل: أراد به فهم معاني القرآن يقرؤنه ويفسرونه ولا يفهمون ما أراد الله به. (12) وإنما وصف التكبر "بغير الحق"، لأن تكبر المؤمن على الكافر لكفره حق، وتكبر الكافر على المؤمن لإيمانه بغير حق. (13) ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ﴾ أي: فرعون وقومه. (14)

(1) روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير: انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 549).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 62).

(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 137)

(4) قاله السدي: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 109). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1565)

(5) قاله قطرب، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 283).

(6) قاله قتادة جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 111).

(7) روي عن مجاهد نحوه جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 111). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1566) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 142).

(8) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 215). غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 422). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 158).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 63).

(10) سقط من النص واو العطف وكونه أولى من حذفها.

(11) ومن قال بتخصيصه بمصر فهم خصوا الآيات بالآيات التسع التي أعطاها الله سبحانه موسى (عليه السلام) وبه قال مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 63). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 284).

(12) وكذا قال سفيان ابن عيينة، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 112). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1567) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 284).

(13) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 15، ص: 366).

(14) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 137)

وقيل: أبو جهل وأصحابه كل علامة⁽¹⁾ ﴿لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ طريق الهدى⁽²⁾ ﴿لَا يَتَّخِذُوهُ﴾ أي: لا يختاروه ﴿سَبِيلًا﴾ أي: ديناً⁽³⁾ ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَىِّ يَتَّخِذُوهُ﴾⁽⁴⁾ أي: طريق الضلالة اختاروه ﴿سَبِيلًا ذَلِكَ﴾ الاختيار ﴿بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ التسع⁽⁵⁾ ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾^(١٤٦) تاركين.⁽⁶⁾ ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ القرآن⁽⁷⁾ ﴿وَلِقَاءِ الآخِرَةِ﴾ أي: البعث ﴿حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ بطل ثواب حسناتهم⁽⁸⁾ ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ﴾ أي: يتعاقبون ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١٤٧) على جحودهم ﴿وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد خروجه إلى الجبل⁽⁹⁾ ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ أي: من ذهبهم ﴿عِجْلًا جَسَدًا﴾ أي: جثة خاوية عن الروح ﴿لَهُ وَخَوَارِءُ﴾ أي: صوت⁽¹⁰⁾ قيل: صيره مشبكا يدخل الريح من جانب ويخرج من جانب فكان مثل الخور بالحيلة.⁽¹¹⁾ وقيل: صار له اللحم ودم لأن السامري أخذ من تراب أثر فرس جبريل، ورمى عليه فيحول لحما ودماً فخار خورة فقالوا هذا الحكم وإلاه موسى.⁽¹²⁾ ﴿الْمَرِيرُوا﴾ ألم يعلموا ﴿أَنَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ إلى الحق ﴿أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾^(١٤٨) أي: عبده واتخذوه معبودا، وكانوا ظالمين بعبادتها.⁽¹³⁾ ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا

(1) أيضاً: (ص: 137) ونظيره في الأنعام ﴿ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ وهذه الآية وسياقها عن كفار مكة وفي الأعراف السياق عن فرعون وقومه وهذا الوجه لمن قال أنها تنمة لما قبلها. ومن قال بأنها مستأنفة فهم قالوا بأن "سأصرف" مستأنفة، والكلام تعريض بأن حال مشركي العرب كحال أولئك الفاسقين. انظر: التحرير والتنوير، (ج: 9، ص: 104).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 284).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 64).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "يتخذوه"

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 64).

(6) أي: تاركين الإعتبار: انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 402).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 64).

(8) قاله السدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1567) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 551).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 551).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 64).

(11) روي عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 2، ص: 67). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 372). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 551).

(12) روي قنادة، تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 90). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1568).

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 43). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 551).

﴿(1) ندموا على عبادة العجل. يقال للنادم: قد سقط في يده، ومعناه: سقط الندم في أيديهم أي: لم يبق في أيديهم إلا الندم.﴾ (2) ﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ أي: يتجاوز عنا (3) ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١٤٩) ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ حزينا، الأسف الذي قرب بكاوه من الحزن (4) ﴿قَالَ بِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي﴾ (5) أي: عملتم خلفتي وبعد ذهابي ﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ أسبقتم وعد ربي وهو أربعون يوما. (6) وقيل: وحى الله ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ طرحها من يده، فتكسرت ورجعت عامة الكلام إلى السماء. (7) وكان طول موسى عشر أذرع وطول كل لوح مثله (8) ﴿وَإِذْ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ هارون، وكان شعرانيا؛ يمينه ولحيته اليسرى ﴿يَجْرُهُ إِلَيْهِ﴾ إلى نفسه ﴿قَالَ﴾ هارون لموسى ﴿ابْنُ أُمَّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي﴾ أي: استدلوني (9) ولم يطيعوني ﴿وَكَاذِبًا يَقْتُلُونَنِي﴾ أرادوا قتلي ﴿فَلَا تَشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ﴾ والشماتة: سرور العدو بسوء العاقبة (10) ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١٥٠) أي: لا تحسبني من أصحاب العجل فتعاقبني معهم. (11) وكان هارون أخا موسى لأبيه، (12) ونسب موسى إلى "أمه" ترفيحا واستعطافا. (13) ومن قرأ "ابن أم" لأخما اسمان صار اسما

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا"

(2) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:378). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:411).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:64).

(4) لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:5). باب ف، فصل الهمزة.

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "من بعدي"

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:65).

(7) قاله الكلبي: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:552).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:282). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:10، ص:199). ما رواه عن سعيد بن جبير.

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:553).

(10) لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:51). باب ت، فصل الشين المعجمة

(11) قال نحوه مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:133).

(12) وكذا أخا من أمه، وهو مبين من الآية فالإمام الحاكمي ركز على ما أشكل على القارئ.

(13) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:131).

واحدا كبعل بك وحضرموت. (1) ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْتِي﴾ اغفري ذنبي من قتل القبطي، (2) ولأخي، إذ لم يناجزهم بالقتال (3) ﴿وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾ أي: جنتك (4) ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (5) أعطف العاطفين. ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعَجَلَ﴾ معبودا (5) ﴿سَيُنَاغِظُكُمُ اللَّهُ فِي ذُلِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (6) أي: يصيب ذريتهم غضب، وذلة بالجزري. (7) وقيل: معنى المذلة (8) ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (9) أي: نعاقب المكذبين. (9)

﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ عبدوا العجل وكفروا بالله (10) ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا﴾ بالله. أي: قتلوا أنفسهم توبة، وآمنوا بالله ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ يعني السيئة والتوبة (11) ﴿لَا غُفُورٌ﴾ متجاوز ﴿رَّحِيمٌ﴾ (12) بهم. ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ أي: سكن. (12) وإنما ذكر السكن لأن العصيان في تحركه كالناطق فإذا سكن غضبه فكأنه سكت ﴿أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ﴾ رفعها بعدما ألقاها من يده. وقيل: أعيد له في اللوحين ﴿وَفِي نُسخَتِهَا﴾ أي: نسخة ما بقي منها، (13) وانتسخ

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: يا ابن أمِّ بنصب الميم. وقرأ الباقر بالكسر. وهكذا في سورة طه. وقال الثعلبي مبينا للوجهين: (بقراءة الكسر) أراد يا بن أمي فحذف ياء الإضافة، لأنه مبنى النداء على الحذف وأبقى الكسرة في الميم لتدل على الإضافة كقوله يا عبدا يدل عليه... (و) بفتح الميم فهما على معنى يا ابن أماه جعل أصله اسما واحدا وبناه على الفتح كقولهم: حضرموت وخمسة عشر ونحوهما. انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 128). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 553). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 286).

(2) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 22، ص: 84).

(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 138)

(4) قاله عطاء، انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 413).

(5) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 218).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "وذلة في الحيوّة الدنيا"

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 379). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 47).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 65).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 553).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 107).

(11) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 137).

(12) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 339). جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 137).

(13) قاله ابن عباس تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 65). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1573)

موسى بعد الكسر⁽¹⁾ ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ أي: بيان لمن عمل بها ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾^(١٥٤) أي: يخافون عذاب ربهم من أجل رحمة ربهم.⁽²⁾ ﴿وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ أي: من قومه سبعين شيوخا ﴿لِمِيقَاتِنَا﴾ أمره الله بأن يختار سبعين شيوخا، فلم يجده إلا ستين شيخا، فاختار مكان العشرة الباقية من الشبان، فناموا فأصبحوا شيوخا⁽³⁾ ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الزلزلة⁽⁴⁾ والنار⁽⁵⁾ لأنهم قالوا ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾⁽⁶⁾ كما رأيته فلما هلكوا جعل موسى يبكي، ويقول: يا رب إذا رجعت إلى بني إسرائيل، فماذا أقول لهم، وقد أهلكت خيارهم.⁽⁷⁾ وظن موسى أنهم هلكوا بإتحاذ بني إسرائيل العجل آهلا.⁽⁸⁾ ﴿قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ جمعهم معي إلى الجبل ﴿وَأَيُّنِي﴾ بقتلي القبطي⁽⁹⁾ ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾⁽¹⁰⁾ بعبادتهم العجل ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ حين جعلت الروح في العجل، فهي اختيارك⁽¹¹⁾ ﴿تُضِلُّ بِهَا﴾ أي: بعبادة العجل ﴿مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ﴾ أي: توفق للإيمان ما كان أهلا ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا﴾ ربنا وسيدنا ﴿فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾^(١٥٥) المتجاوزين عن الذنوب.⁽¹²⁾ والفتنة: في الأصل هي الإبتلاء والشر والخير كله باختيار الله وابتلاؤه؛⁽¹³⁾ قال تعالى ﴿وَتَبْلُؤُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾⁽¹⁴⁾ ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ توفيقا،

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:554).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:139).

(3) روي نحوه عن الكلبي، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:288).

(4) قاله الكلبي، النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:265). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:554).

(5) قاله الفراء، النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:265). وفي رأي ابن عباس على أن الذين أخذتهم الصاعقة المذكور في سورة النساء:

153 غير الذين أخذتهم الرجفة المذكور هنا. انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:288-289)

(6) سورة النساء: 153

(7) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2577)

(8) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:145).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:49).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "منا"

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:554).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:554). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:139)

(13) لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:317). باب النون، الفصل الفاء، والمفردات للراغب، (ص:623)

(14) سورة الأنبياء: 35

وعصمة، وعافية ﴿وَفِي الْأَخِرَةِ﴾ عفوا، ومغفرة، وجنة ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: تبنا. (1) وهو من مقالة الشيوخ الذين أصابتهم الرجفة بسؤالهم رؤية الله. (2) وقيل: من سمع كلام الله وهيبته فكادت أوصانهم من هيبة كلام الله أن تنقلع فدعى موسى لهم، فسكن الله ذلك عليهم قبل الموت. (3) وقيل: ماتوا فأحيأهم الله وذلك قوله ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ (4) فلما استقاموا على حالهم قالوا: ثبنا إليك. (5) ﴿قَالَ﴾ الله ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فتناول إبليس حين سمع هذا الكلام وقال أنا شيء، فأيسسه الله (6) وقال: ﴿فَسَاكِبْتُمْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (7) الشرك، والكفر، ويقرؤون بالزكاة، ويعطونها ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ تتناولت اليهود أو سمعوا هذا الوعد فأيسسهم الله، (8) وقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ فالأمي: الذي لا يكتب بيده، (9) وقيل: نسبة إلى مكة وهي أم القرى (10) ﴿الَّذِي يَجِدُ ذُنُوبَهُ﴾ ويجدون نعتة (11) ﴿مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالوحيد ﴿وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي: الكفر ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ من لحوم الإبل والشحوم (12) ما حرم على

(1) قاله ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير وغيرهم، تفسير مجاهد (ص: 344) تفسير التستري (ص: 67) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 153).

(2) التفسير المنير للزحيلي، (ج: 9، ص: 118). زهرة التفاسير، (ج: 5، ص: 2778) والضمير وسياق الآيات يدل عليه ولا ينكر أنهم وسيدنا موسى على نبينا وعليه السلام دعوا معا.

(3) انظر: تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج: 3، ص: 37). وتفسير البغوي، (ج: 2، ص: 237).

(4) سورة البقرة: 56

(5) قاله ابن زيد جامع البيان للطبري، (ج: 2، ص: 88). والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (ج: 2، ص: 265). والتفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، (ج: 1، ص: 256).

(6) قاله أبو بكر الهذلي وابن جريج وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 157). ونحوه قال مقاتل تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 67).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ"

(8) قاله أبو بكر الهذلي وابن جريج وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 157). ونحوه قال مقاتل تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 67).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 157). معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 2، ص: 381).

(10) المفردات للراغب، (ص: 85) لسان العرب لابن منظور، (ج: 2، ص: 181).

(11) التفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 416).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 67).

اليهود ﴿وَيَحْرِمُهُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ﴾ أي: الدم ولحم الخنزير والميتة⁽¹⁾ ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ يعني العهد الثقيل والشدائد⁽²⁾ ﴿وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ أن يقتل قاتل العمد ألبتة ولا يعفى عنه⁽³⁾ ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ﴾ أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَعَزَّزُوا﴾ أعانوه ووقروه⁽⁴⁾ ﴿وَنَصَرُوا﴾ بالسيف. ⁽⁵⁾ والتعزيز: هو المنع؛ وأريد به منع أعدائه عنه. ⁽⁶⁾ ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾ عملوا بالقرآن⁽⁷⁾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الناجون السعداء. ⁽⁸⁾ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ نصب على الحال⁽⁹⁾ يعني جميع الناس الذي في زمانه وبعده إلى قيام الساعة،⁽¹⁰⁾ لأنه لا نبي بعده فالكل في حاله ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي﴾ الأموات⁽¹¹⁾ ﴿وَيُمِيتُ﴾ الأحياء⁽¹²⁾ ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ﴾ ف "كلماته" الكتب المنزلة على الأنبياء، و "كلمته" أراد به عيسى. ⁽¹³⁾ واتبعوه: أزرعوه طريقه ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ بالإيمان.

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:67).

(2) قاله ابن جريج وابن شوذب، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:167). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1584) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:60).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:158).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:556). والوجيز للواحدي (ص:416)

(5) جامع البيان للطبري، (ج:22، ص:208). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:556).

(6) لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:561). (ع ز ر) والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:269).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:67). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:146).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:556).

(9) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، (ج:3، ص:145). والتحرير والتنوير، (ج:9، ص:139). إعراب القرآن وبيانه، (ج:3، ص:474). وتفسير حدائق الروح والريحان في روائع علوم القرآن، (ج:10، ص:181).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:170). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:557).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:68).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:68).

(13) ويقرأ: " وكلمته وقال مجاهد والسدي مراده "عيسى" عليه السلام؛ كأنه قال: آمنوا بالله ومُحَمَّدَ وبِعيسى. انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:64). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:557). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:223). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:240). والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، (ج:3، ص:145).

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ﴾ أي: في زمانك عصبة منهم يهدون⁽¹⁾ ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: يدعون إلى التوحيد ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾⁽²⁾ أي: بالحق يعملون. (2) قيل: أراد به عبد الله بن سلام وأصحابه. (3) وقيل: هم قوم فروا من العدو ورمى بهم ممن وراء ثبت متمسكين بالتوراة، والإنجيل، مشتاقين إلى الإسلام يعملون بفرائض الله، بيوتهم مستوية، والأمانة فيهم فاشية، وقبورهم عند أبواهم، لا تبغض بينهم، ولا تحاسد، ولا خلاف، ولا خيانة؛ يعملون بالحق بلا أمير وقاضٍ، رآهم رسول الله ليلة المعراج وآمنوا به وفيه قصة طويلة. (4) ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا أُمَّةً﴾ جماعة جماعة، وإنما فسر العدد بالجمع، ولم يقل سبطاً لأنه بدل وليس بتمييز. (5) وقيل: كل قسم منهم أسباط لأن الواحد سبط وإنما ذكر التانيث على ضمير الفرقة يعني عشرة فرقة ثم حذف (6) ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾ أي: طلبوا الماء ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ فَنَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿أَي: خرجت ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ﴾ من الأسباط ﴿مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ﴾ في التيه، يقهم الحرز⁽⁷⁾ ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلَٰوِيَّ كُلًّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَآلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾⁽⁸⁾ وقد فسر. (8) ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أي: أنزلوا أريحا⁽⁹⁾ ﴿وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ أي: لا إله إلا الله⁽¹⁰⁾ ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾⁽¹¹⁾ منحنين⁽¹²⁾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:77).

(2) قاله الحسن، تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:65).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:557).

(4) روي عن ابن عباس والسدي نحوه، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:557). والبحر المحيط في التفسير، (ج:5، ص:198). والتفسير الكبير للرازي، (ج:15، ص:387).

(5) التفسير الكبير للرازي، (ج:15، ص:387).

(6) غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:425).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:69).

(8) وهو في آية ﴿وَوَضَعْنَا عَلَىٰ كُفْرِكُمُ الْغَمَامَ... الخ﴾ سورة البقرة: 57 ينظر التفسير على لوحة رقم 7 من المخطوط.

(9) وهي من قرى الشام؛ انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:55). والكشاف للزنجشيري، (ج:1، ص:142).

(10) روي هذا عن عكرمة؛ انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1594).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "سجداً"

(12) جامع البيان للطبري، (ج:2، ص:105). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:55).

﴿تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَازِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٦١﴾ الذين لم يعبدوا العجل. (1)
 ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ قالوا مكان حطة: هطا سميئاً أي:
 سقماتاً استهزاء منهم (2) ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ عذاباً، وقيل: طوعونا ﴿بِمَا
 كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ ﴿١٦٢﴾ يفترون. ﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
 إِذِ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ (3) وبينها وبين البحر مسيرة يوم، "سَلَمٌ" سؤال توبيخ (4) ما فعل الله
 بأهل تلك القرية وهي قرية أيله. (5) ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ﴾ أي: يوم استراحتهم
 عن العمل (6) ﴿شُرْعًا﴾ شارعات من غمر الماء (7) إلى قريب من الإصطيد ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْتَسْتُونَ لَا
 تَأْتِيهِمْ﴾ أي: يوم لا يستريحون عن أخذها لا تأتيتهم السمك (8) ﴿كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿١٦٣﴾ (9) ابتليناهم بفسقهم. (10) ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ﴾ من المستحلين
 وذلك أن أهل تلك القرية صاروا ثلاث فرق: مستحل ومداهن وواعظ. (11) فالمداهن لا يستحل ولكن
 يؤاكلون ويشاربون المستحلين، والواعظون يعظونهم. فقال المداهن للواعظ ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ
 مُهْلِكُهُمْ﴾ بالمسخ (12) ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بالنار. وكانوا يسدون طريق السمك في يوم

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:56).

(2) تعددت الأقوال في الكلمات التي بدلها بنو إسرائيل منها شمهاتاً أو شمعاتاً؛ وقد بدلوا مكان ما أمروا به من التوبة والاستغفار قولاً مغايراً له استهزاءً. انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:1، ص:363).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ"

(4) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:419). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:225).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:70). ولكنه ذكر المسيرة يومين.

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:559).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:70).

(8) انظر: تفسير مجاهد (ص:345)

(9) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ"

(10) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:184).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:70). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:184). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:420). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:226). ذكرت الفرق في التفاسير بتغيير الأسماء والقصة بتغيير يسير عن ابن عباس وغيرهم من علماء التفسير.

(12) الوجيز للواحدى (ص:418)

السبت حتى لا يرجع إلى الغمر يم يأخذونها في يوم الأحد، ﴿قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ قال الواعظون معذرةً وعظناكم معذرة إلى ربكم ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أخذ الحيتان. ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ تَبَتَّ﴾ (1) أي: تركوا ما وعظو به (2) ﴿أُنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ أخذ الحيتان ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ اعتدوا بأخذ الحيتان (3) ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ أي: شديد (4) ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ يستحلون أخذ الحيتان. (5) ﴿فَلَمَّا عَتَوْا﴾ أبوا وأعرضوا ﴿عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (6) أي: حولناهم قردة صاغرين. (7) قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيا لها من أكلة ما أوجبها المسخ في الدنيا والنار في العقبى. ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ أعلم ربك (8) وقال ربك (9) وقضى ربك (10) ﴿يَسْبَعَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ليسلطن على اليهود قضا واجبا إلى يوم القيامة ﴿مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ (11) يعذبهم، أقبح العذاب بالجرية وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته (12) ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ لمن لا يؤمن به (13) ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لمن آمن به. (14) ﴿وَقَطَّعَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾ المسلمون (15) ﴿وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ اليهود والنصارى

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "ما ذكروا به"

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 560).

(3) الوجيز للواحدى (ص: 418)

(4) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 149). وتفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 226).

(5) قال مقاتل: بأن الله أخذ عليهم في التوراة أن لا يستحلوا محرما، فاستحلوا محرما. انظر تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 71). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 560).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "عن ما"

(7) عن مجاهد وقتادة والربيع، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 71). جامع البيان للطبري، (ج: 2، ص: 175).

(8) قاله مجاهد وأبو عؤسجة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 204). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 75).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 71). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 119).

(10) المحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 325). والتفسير القرآني للقرآن، (ج: 5، ص: 509).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "سوء العذاب"

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 561). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 422).

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 76).

(14) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 76). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 150).

(15) قاله مجاهد، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1605) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 562). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 150).

والصابون ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾⁽¹⁾ باختصبا والسلامة والصحة وبالسيئات السقم والفقير⁽²⁾ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾⁽³⁾ فيتوبون. ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾⁽⁴⁾ أي: جاء من بعدهم قرن. (4) والخلف: ولد سوء⁽⁵⁾ وأراد به: اليهود⁽⁶⁾ ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾⁽⁷⁾ أي: علم التوراة عن أوائلهم⁽⁸⁾ ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ وهي الرشوة في الحكم. (8) والعرض: صنوف الأموال. (9) والأدنى: تذكير الدنيا⁽¹⁰⁾ ﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفِرُ لَنَا﴾ ما عملنا بالنهار يغفر لنا بالليل، وما عملنا بالليل يغفر لنا بالنهار⁽¹¹⁾ ﴿وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ﴾ حرام كما أخذوه بالأمس ﴿يَأْخُذُوهُ﴾ اليوم، (12) ويستحلوه⁽¹³⁾ ﴿الرَّيُّ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ يعني العهد في التوراة ﴿أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ الصدق ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ من العهد، والميثاق، ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ يعني الجنة ﴿خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الشرك، والمعاصي⁽¹⁴⁾ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾⁽¹⁵⁾ أمر الله لينتهوا عن الباطل.

(1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2614)

(2) انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 422).

(3) قاله ابن عباس، التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 422).

(4) لسان العرب لابن منظور، (ج: 9، ص: 84-83) (خ ل ف)، قاله الزجاج: التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 422).

(5) لسان العرب لابن منظور، (ج: 9، ص: 85). (خ ل ف)

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 632). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 81).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 71).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 71). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 562). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2616)

(9) لسان العرب لابن منظور، (ج: 7، ص: 170). (ع ر ض) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 341).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 579).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 71). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 300).

(12) قال نحوه مجاهد، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 578).

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 81).

(14) قال نحوه مجاهد، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 12، ص: 578). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 79).

(15) وفي المخطوط "أفلا يعقلون" على الغائبين، بقرأ جمهور الناس: «أفلا تعقلون» بالهاء، وقرأ أبو عمرو وقرأ بها حمزة والكسائي، وابن

كثير: «يعقلون» بالياء. انظر: فسر ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (ج: 2، ص: 473). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 562).

والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 6، ص: 38). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 5، ص: 211). وتفسير الثعالبي =

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (ج: 3، ص: 91). وتفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (ج: 3، ص: 91). والحجة للقرء

السبعة، (ج: 3، ص: 295).

(1) ﴿وَالَّذِينَ يَمَسُّوْنَ بِالْكِتَابِ﴾ أي: لا يحرفون ما في التوراة (2) ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ بشرائطها ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (٧١) والمصلح: المقيم على الإيمان، المؤدي لفرائض الله اعتقاداً وعملاً (3) ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾ أي: رفعنا فوق عسكرهم جبلا فرسخا في فرسخ (4) ﴿كَأَنَّهُ وَظَلَّةٌ﴾ سحابة ﴿وَوَظَلُوا﴾ أيقنوا (5) ﴿أَنَّهُ وَاقَعُ بِهِمْ﴾ ساقط عليهم، إن لم يقبلوا التوراة، وقيل لهم: ﴿خُذُوا مَاءَ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ بجد ومواظبة (6) ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٧١) وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة. (7) ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَى آدَمَ﴾ واذكر إذ أخذ ربك من بني آدم ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ (8)، (9) قيل: أخرج ذرية آدم من ظهر آدم، وأخرج بعضهم من ظهر بعض على أمثال الذر ثم أحياهم وأعقلهم وأنطقهم، (10) وقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ ذكر في المفسر الكبير رحمه الله في "تهذيب جامع العلوم" بأن هذه الآية مشككة ولا يعرف تفسيره إلا من الحديث. (11) قال عبد الحميد الحاکمي -غفر الله له ذنوبه- فقد ذكر طرق الحديث واخترت من طرقه الأوضح وهو ما أورده، قال: روى الضحاك عن ابن عباس: كان آدم -صلوات الله عليه- بعرفات في بعض جبالها، أخذ الله الميثاق على من كان في صلبة إلى أن تقوم الساعة، استخرج من منته الأيمن ذرا بيضا، وجعلهم في كف آدم اليمنى يلبون ثم يشهد الميثاق "ألست بربكم قالوا بلى"، ثم قال: يا آدم هؤلاء أصحاب اليمين؛ هم السعداء من أمتك إلى أن تقوم الساعة، وهم في الجنة برحمتي. ثم ضرب على صفحه منته الأيسر فاستخرج ذرا سودا، فجعل في كف آدم الشمال، ثم يشهدهم الميثاق "ألست بربكم" قالوا: بلى، ثم قال: هؤلاء

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 562).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 72). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 81).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 389).

(4) النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 276). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 3، ص: 538).

(5) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 423).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 72).

(7) وهو في آية ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ...﴾ سورة البقرة: 63 ينظر التفسير على لوحة رقم 8 من المخطوط.

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ"

(9) كتبه في "ذرياتهم" وهي قراءة:

(10) روي عن ابن عباس نحوه، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 237). (ج: 13، ص: 241). وتفسير التستري (ص: 68) وتأويلات

أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 82).

(11) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 79). وتفسير القرطبي، (ج: 7، ص: 314).

أصحاب الشمال هم الأشقياء من ذريتك، وهؤلاء في النار ولا أبالي؛ وذلك قوله ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾⁽¹⁾ ثم قال بعده ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾⁽²⁾ قال الزجاج رحمه الله: وجائز أن يكون لأمثال الذر فيما يعقل⁽³⁾ كقوله ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِينَكُمْ﴾⁽⁴⁾ ﴿شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا﴾ يعني: لكيلا تقولوا⁽⁵⁾ ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾⁽⁶⁾ عن العهد⁽⁶⁾ ساهين،⁽⁷⁾ فأشهد الله عليهم ملائكتكته.⁽⁸⁾ ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ وأسسوا لنا الشرك ﴿وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أولاداً صغاراً اقتدينا بهم⁽⁹⁾ ﴿أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾⁽¹⁰⁾ المكذبون، تعذبنا به. ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ نبينها كما بينا قصة أخذ الميثاق⁽¹⁰⁾ ﴿وَعَلَّاهُمْ يَرْجِعُونَ﴾⁽¹¹⁾ أي: يتوب عن الكفر⁽¹¹⁾ عن ذنوب، ﴿وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ وهو اسم الله الأعظم اعطاه الله بلعم بن باعور،⁽¹²⁾ وعلى قول مجاهم بلعم بن أبرة⁽¹³⁾ ﴿فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا﴾ أي: خرج⁽¹⁴⁾ ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ أدركه؛ أتبع فلانا، ألحقه، وتبعه: ذهب على

(1) سورة الواقعة: 27

(2) سورة الواقعة: 41

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:390). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:565). والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (ج:2، ص:279).

(4) سورة النمل: 18

(5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 141)

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:73).

(7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:284).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:73).

(9) الوجيز للواحد (ص: 421)

(10) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:1، ص:708). والبسيط للواحد، (ج:9، ص:459).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:74).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:74). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1617)

(13) وكذا روي عن ابن مسعود، وجامع البيان للطبري، (ج:13، ص:254).

بلعم: قد رويت عدة أسماء له عن السلف؛ ففي رواية عبد الله بن مسعود: هو بلعم بن أبرة. وعن ابن عباس: هو بلعم بن باعورة. وقال مجاهد: هو بلعم بن باعور. وقال مقاتل: هو بلعم بن باعور بن ماث. تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:74). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:254). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:304).

(14) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:260).

إثره (1) ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (١٧٦) ﴿الهاككين﴾ (2) أي: صار من الكافرين. (3)

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ أي: عصمناه (4) أو رفعناه إلى الدرجات (5) ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ اطمأن إليها ومال إلى الدنيا ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ وهوى امرأته ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ﴾ أن طردته يدلغ لسانه ﴿أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ﴾ يدلغ لسانه كذلك مثل المنافق، (6) ومثل بلعم. (7) وإنما ضرب مثل الكلب: لأن الكلب عادته أن يخضع ويذل لكل أحد، لما يطمع أن ينال منه أدنى شيء، ولا يبالي ما نصيبه من الذل، والهوان في نفسه، فذلك المكذب والمهين لآيات الله لا يبالي بما يصيبه في دينه ونفسه وبعد أن ينال شيئاً من الدنيا. (8) ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بمحمد (9) والقرآن (10) ﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ﴾ عليهم من القرآن (11) ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٧٧) في أمثال الله. (12) ﴿سَاءَ مَثَلًا﴾ أي: ساء المثل مثلاً. (13) ساء بمعنى بس مثلاً (14) ﴿الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بمحمد والقرآن (15) ﴿وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ﴾ (١٧٧) لا

- (1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2638) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:153). والكشف والبيان للنعلي، (ج:4، ص:308).
- (2) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:261). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:391).
- (3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:153).
- (4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:90). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2639).
- (5) الكشف والبيان للنعلي، (ج:4، ص:308). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:280).
- (6) والأظهر أن المنافقون ظهروا بعد الهجرة كفتة، وكما ذكر في مقدمة السورة ألا خلاف في مكة هذه الآيات. ويتضح من الروايات أن بعض الناس كانوا على الإرتياب فأظهروا الإسلام بمكة وخرجوا مع قريش بيدرت لقتال المسلمين. انظر ما رواه الطبري عن عامر، ومجاهد جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:13).
- (7) البسيط للواحد، (ج:9، ص:471).
- (8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:92).
- (9) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:153).
- (10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:76).
- (11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:568).
- (12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:76).
- (13) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:342). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:391).
- (14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:568).
- (15) الوجيز للواحد (ص:423)

غيرهم. ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ﴾ المصيب لدينه (1) ﴿وَمَنْ يَضِلَّ﴾ أي: يخذله الله (2) ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٧٨) ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ واللام لام الاستحقاق (3) ﴿كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾ من كفارهم ﴿أَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ الحق ﴿وَأَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ الهدى (4) ﴿وَأَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ المواعظ. (5) وعند المعتزلة هذا اللام لام العاقبة، (6) لأنهم قالوا: أن الله خلقهم للجنة، ولكنهم استوجبوا النار بأعمالهم. ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ﴾ في المأكَل والمشرب وقضاء الشهوة وهذه همتهم لا غير (7) ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٧٩) (8) من الأنعام، لأن الأنعام تعرف ربها وتذكره، وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يوحدونه. (9) ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ كانت الصحابة يقولون: يا الله يا رحمن يارحيم فكان كفار مكة يقولون: أنهم يعيبن علينا بأن ندعوا ألهة اللات والعزى، ومناة، وأساف، ونائلة، ويقولون: يا الله فهذا ربّ ويا رحمان فهذا ربّ، ويا رحمن فهذا ربّ آخر، ويا رحيم فهذا رب آخر، فنزلت الآية ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾. وله الصفات العليا (10) يستحق الأسماء لنفسه أو لفعله فادعوه بها فمن أسماء الصفات وطريق المعرفة به، وهو الأول قبل كل شيء، والباقي بعد فناء كل شيء، والقادر الذي لا يعجزه شيء، والعالم الذي لا يخفى عليه شيء، والواحد الذي ليس كمثلته شيء، (11) والغني بنفسه عن كل شيء. قال الشيخ أبو منصور: ظنوا أنّ في تعديد الأسماء إثبات عدد الذات، فالله تعالى ردّ عليهم ظنهم. (12) ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ أي: يميلون ويعدلون

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 559).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 568). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2646).

(3) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 15، ص: 409). واللباب في علوم الكتاب، (ج: 9، ص: 397).

(4) قاله مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 280).

(5) النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 281). والوجيز للواحدى (ص: 422)

(6) ولا ينكر أهل السنة في اللام للعاقبة في الآية ولكن قالوا بأنها للعاقبة والاستحقاق معا. انظر: تفسير السمعي، (ج: 2، ص: 234).

وتفسير البغوي، (ج: 2، ص: 253). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 15، ص: 409). واللباب في علوم الكتاب، (ج: 9، ص: 397).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 97). وتفسير السمعي، (ج: 2، ص: 235).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ"

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 76).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 569).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 569).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 98).

عنه؛⁽¹⁾ وذلك الذين يسمون أصنامهم بأسماء، أيضاً هي أسماء الله مثل اللات أرادوا أن يسوّوا اسمه "الله"،⁽²⁾ والعزى أرادوا أن يسوّوا اسمه "العزى".⁽³⁾ ﴿سَيَجْرُونَ﴾ يعاقبون. ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾⁽⁴⁾ يأمرون بالحق،⁽⁵⁾ ويميلون إلى الحق، ويحكمونه بالحق، يعني به: أمة محمد صلي الله عليه وسلم.⁽⁶⁾ وقيل: الفرقة الهادية هم العلماء الأتقياء،⁽⁷⁾ لأن الله تعالى مدحهم ودل على أنهم يعلمون الناس علم الدين حتى يصلوا به إلى الحق اليقين. قال الشيخ أبو سهل الأثمري رحمة الله عليه: هم أبدال هذه الامة، والدليل على صحة هذا القول ما روي عن ابن مسعود؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أن لله تعالى ثلاث مائة قلوبهم على قلب آدم وله أربعون قلوب هم على قلب موسى، وله سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم، وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل، وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل، وله واحد قلبه على قلب اسرافيل - وصلوات الله عليهم أجمعين - فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاث، وإذا مات الواحد من الثلاث أبدل الله مكانه من الخمسة، وإذا مات الواحد من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة، وهكذا مكانا لسبعة من الأربعين، ومان واحد من الأربعين من الثلاثمائة ولو مات واحد من الثلاث مائة أبدل الله مكانه من عامة الخلق، فيهم يحي ويميت بهم بمطر ويدفع بهم البلاء يسألون إكثار هذه الأمة فيكثرون ويدعون على الجابره فيقصمون.⁽⁸⁾ ثم قال ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁹⁾ أي: يأخذهم قليلا قليلا⁽⁹⁾ كلما يجددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها، فإذا سكنوا إلى النعمة أخذوا⁽¹⁰⁾ ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ﴾ في

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:77).

(2) قاله ابن ابن عباس ومجاهد جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:282). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1623)

(3) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:282). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:155).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وبه يعدلون"

(5) روي نحوه عن قتادة، تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:101).

(6) رواه جريج عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:77). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:286). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:283).

(7) رواه جريج عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:286). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:283).

(8) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (ج:1، ص:9). وتاريخ دمشق لابن عساكر، (ج:1، ص:303). كشف الخفاء ت هنداي، (ج:1، ص:33).

(ج:1، ص:33). كنز العمال، (ج:12، ص:194). 3462 كشف الخفاء ت هنداي، (ج:1، ص:33).

(9) تفسير التستري (ص: 70) تفسير الإمام الشافعي، (ج:2، ص:862).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:571).

كفرهم. أصل الإملاء: الاستمرار على العمل ومعناه أمهلهم⁽¹⁾ ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ عذابي شديد.⁽²⁾
﴿أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ يعني المستهزئين، بقلوبهم ليعلموا ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾ أي: ليس محمد بساحرٍ
ولا مجنونٍ⁽³⁾ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾⁽⁴⁾ رسول، مخوف، أمين.⁽⁵⁾ ﴿أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ليعرفوا ربوبية الله،⁽⁶⁾ ويعتبروا بالنظر في الشمس، والقمر، والجبال، والبحار⁽⁷⁾
﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعني: جميع مخلوقاته؛ من الطير، والوحش، والسباع. ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ
﴿أي: لم ينظروا أن عسى، أن يكون⁽⁸⁾ ﴿قَدْ أَقْرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ قد اقتربت آجالهم فيموتوا على كفرهم
وهم يستوفون بالتوبة⁽⁹⁾ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁰⁾ أي: لم يؤمنوا بهدى القرآن، فبأي حديث
يؤمنون.⁽¹⁰⁾ ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ أي: يتركهم ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾⁽¹¹⁾
﴿يتحiron. ﴿بَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ متى حينها،⁽¹¹⁾ ووقتها، والأرس: الإثبات؛ يقولون
متى مثبتها. وإنما سأل أهل مكة على وجه الإستهزاء لأنهم ينكرون القيامة. ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي
لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا﴾ أي: لا يظهرها لوقتها⁽¹²⁾ ﴿إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ﴾ أي: ثقل وخفى علمها ﴿فِي

(1) لسان العرب لابن منظور، (ج:15، ص:290). (م ل ي)، المفردات للراغب، (ص: 777)

(2) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:288).

(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 142)

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "مبين"

(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:312). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:432). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 142)

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:104).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:572). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 142)

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:572).

(9) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:392). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2657)

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:572).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:78).

(12) روي عن السدي، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:295)

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٢﴾ أي: على أهلها. (1) وقيل: ثقل وعظم وقوعها على أهل السماوات والأرض؛ (2) من تكوير الشمس (3)، وانتثار النجوم (4)، وتسير الجبال. (5) ثم بين وقوعها فقال: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ فجاءه: (6) ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ عالم بها، (7) وقيل: فرح بسواهم لك عنها (8) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعَمَّتْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٧٧) إن القيامة حق كائين. (9) ﴿قُلْ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿لَا أَمَلُكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: بمشيئته، وتقديره لي ذلك ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ أي: لو علمت متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح قبل الموت (10)، وقيل: لو علمت متى تكون الجذب لأعددت في السنة المخصصة للسنة المجذبة. (11) ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ أي: لم يلحقني العيب بأن لا أعلم الغيب ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ ما أنا إلا مخوف بالنار (12) لمن عصا ربه ﴿وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٨٨) بالله وبالجنة (13)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ آدم صلوات الله عليه (14) ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ حوى من ضلعه القصير؛ (15) وهو بين النائم واليقظان، فلو كان نائما لم يعلم بخلق الله إياها منه فلم يشفق عليها،

- (1) قاله السدي، ومعمّر؛ جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 295). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 393).
- (2) قاله الحسن، وابن جريج، انظر؛ جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 296). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 393).
- (3) بقوله تعالى: { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } سورة التكوير: 1
- (4) بقوله تعالى: { وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ } سورة الانفطار: 2
- (5) بقوله تعالى: { وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا } سورة النبأ: 20 وقوله تعالى: { وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ } سورة التكوير: 1 - 3
- (6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 78).
- (7) قاله مجاهد ومعمّر، تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 299). و، (ج: 13، ص: 299).
- وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 78).
- (8) روي نحوه عن ابن عباس وغيره، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 298). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 393).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 78).
- (10) قاله ابن جريج، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 302).
- (11) قاله الفراء وغيرهم، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 302). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 285).
- (12) قال نحوه ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1630) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 434).
- (13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 573).
- (14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 79).
- (15) قال نحوه الضحاك ومجاهد، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1630)

ولو كان يقظانا أصابه شيء من الألم فابغضها. قوله: ﴿لَيْسَ كُنَّ إِلَيْهَا﴾ يستأنس بها ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ أي: باشرها جماعاً⁽¹⁾ ﴿حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا﴾ يعني: المني⁽²⁾ ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ أي: ذهب وجاءت وقامت وقعدت،⁽³⁾ وقرئ: "فمرّت به" بالتخفيف شكت هل بها حبل أم لا لحفتها⁽⁴⁾ ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ دنت الولادة وثقل الولد في بطنها، جاءها إبليس وقال: ما في بطنك يا حوى، لعله حمار وحش، أو سبع. فخافت حواً من ذلك فقال: إن دعوت الله أن جعله إنسانا كصورتكما تسميه بإسمي فقالت ما اسمك قال اسمي "الحارث" فإن ولدت إنسيا تسميه "عبد الحارث" فقالت نعم،⁽⁵⁾ فذلك قوله ﴿دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ لنعمتك ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا﴾ ولدا سوي الخلق⁽⁶⁾ ﴿جَعَلَاهُ﴾ أي: لله ﴿شُرَكَاءَ﴾ والشركاء والشريك في هذا الموضوع واحد⁽⁷⁾ ﴿فِيمَاءَ آتَاهُمَا﴾ من الولد، فسموه: "عبد الحارث" فعاش الولد أياماً ثم مات،⁽⁸⁾ ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تبرأ الله عن ذلك.⁽⁹⁾ وقيل: معنى قوله: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا﴾ أولادا مستوية من الرجال والنساء، ثم قال ﴿جَعَلَاهُ﴾ أي: هذان الجنسان؛ الرجال والنساء أشركا بالله الأصنام،⁽¹⁰⁾ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وأجمع العلماء أن الشرك على الأنبياء لا يجوز، فلم يكن المراد به آدم وحوى، ولكن سائر الناس من المشركين.⁽¹¹⁾ ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ﴾

(1) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:395).

(2) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:434).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:79). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:434).

(4) قال نحوه ابن عباس؛ تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:108). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1631) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:305).

(5) روي نحوه عن سعيد بن جبير والسدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:307). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1631)

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:80). والوجيز للواحدى (ص:425)

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:574).

(8) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:159).

(9) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:143)

(10) أراد عكرمة "الجنس" كما قال الحاکمي، وكذا قال الحسن وقتادة أن الضمير ليس براجع إلى آدم وحوا-عليهما السلام-، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:314). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2678) النكت والعيون للماوردى، (ج:2، ص:287).

(11) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:160).

- ﴿ أَي: لا يقدر على شيء وهم ينحتون. (1) ﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴿ أَي: لا يدفعون عنهم العذاب (2) ﴾ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ يعني الأصنام؛ لا ينصرون أنفسهم عند النحت، وعند الكسر. (3) ﴾ خرج الكلام مخرج المتكلمين وأمضى على لفظ الناطقين. ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى ﴾ أَي: دعوتهم يا أهل مكة أصنامكم إلى الرشد لم يرشدوكم، ولا يرشدوا بأنفسهم، ولا يردُّوا جواباً (4) فذلك قوله ﴿ لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءَ عَلَيْهِمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ أَدْعَوْتُمْهُمْ ﴾ يعني الأصنام (5) ﴿ أَمْ أَنْتُمْ صَالِحُونَ ﴾ ساكتون، (6) لا يجيبونكم. (7) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ ﴾ مخلوق كما أنتم، (8) وقيل: أراد به الملائكة الذين عبدوهم (9) ﴿ فَأَدْعُوهُمْ ﴾ عند جرّ منفعة، أو دفع مضرة ﴿ فَلَيْسَتْ جِبُوبُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ لام أمر بمعنى التعجيز. (10) ﴾
- ﴿ أَلَمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ﴾ إلى حوائجهم (11) ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا ﴾ أي: يقتلون بها ﴿ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا ﴾ فرأيكم عبادتكم (12) ﴿ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ دعائكم (13) فهذا تفضيل عباد الأصنام على الأصنام، ففيه بيان لقلة أفهامهم وتميزهم. (14) ﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
-
- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:80).
(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:115).
(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:115). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:435). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 143)
(4) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:320).
(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:116).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:80).
(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:80).
(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:575). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:161).
(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:116).
(10) التفسير الكبير للرازي، (ج:15، ص:432). واللباب في علوم الكتاب، (ج:9، ص:427). وتفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورجائب الفرقان، (ج:3، ص:362).
(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:575).
(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:575).
(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:575).
(14) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:287). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:241).

﴿استعينوا بأهلكم﴾⁽¹⁾ ﴿ثُمَّ كِيدُونَ﴾ أي: اعملوا في هلاكي ما شئتم⁽²⁾ ﴿فَلَا تَنْظُرُونَ﴾⁽³⁾ أي: لا توجلوني.⁽³⁾ ﴿إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ﴾ أي: حافظي وناصري⁽⁴⁾ ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾⁽⁵⁾ يكشف الضر عن المؤمنين. ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾⁽⁶⁾ أي: لا يقدرّون دفع العذاب عنكم، ولا الكسر عن أنفسهم ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا﴾⁽⁷⁾ لأنهم أموات ﴿وَتَرَاهُمْ يُنظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ مفتحة عينهم⁽⁸⁾ ﴿وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾⁽⁹⁾ الهدى ولا غير.⁽⁶⁾ وقيل الخطاب لرسول الله أن تدعوا المشركين إلى الهدى لا يسمعون ينظرون إليك ولا يبصرون الرشد والهدى.⁽⁷⁾ ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ الميسور من أخلاق الناس ولا يستنقص عليهم.⁽⁸⁾ وقيل: عاملهم بالعفو عما يكون منهم.⁽⁹⁾ وقيل: تجاوز عن سيئاتهم. وقيل: نسخ بآية السيف.⁽¹⁰⁾ ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ أي: التوحيد ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾⁽¹¹⁾ واصفح عن زلات المسيئين.⁽¹¹⁾ وقيل: عن المشركين.⁽¹²⁾ ﴿وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾⁽¹³⁾ معناه أن ذلك من الشيطان أدنى وسوسة،⁽¹⁴⁾ فستل الله أن يعيدك منها ﴿إِنَّهُ وَسَمِيعٌ﴾ لدعائك

(1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2684)

(2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2684)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:575).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:118). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:85).

(5) أي: آهنتهم؛ مقاتل ورجحه الطبري بقوله: "ولكن الكلام في سياق الخبر عن الآلهة، فهو بوصفها أشبهه." انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:324). و، (ج:13، ص:325). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:576).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:119).

(7) قاله مجاهد السدي، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:81). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:324).

(8) قال مجاهد نحوه، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:326). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:437).

(9) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:81). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:328).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:82). لو يسلم بأنها تتعلق بالأخلاق فيمكن القول بنسخها بالسيف كما قال مقاتل، ولو يرجح جانب مالي فبقول المفسرين نسخها بآية الصدقات وبه روي الطبري الأقوال، وبعد ذكر الأقوال، أنكر نسخها. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:328). و، (ج:13، ص:330).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:576). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2687).

(12) قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:332). وتفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:3، ص:531).

(13) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "فاستعذ بالله"

(14) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:396).

﴿عَلِيمٌ﴾ بوسوسته. (1) ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشرك (2) ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ﴾ أي: وسوسة
 ﴿مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ بإلمام بذنب بوسوسته ﴿تَذَكَّرُوا﴾ ما نھوا عنه وعرفوا أنها من الشيطان ﴿فَإِذَا
 هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ متخذين نجد الهدى والضلالة، فيتركون نجد الضلالة ويأخذون نجد الهدى و"طائفة
 من الشيطان" فاعل من الطيف (3) ﴿وَإِخْوَانُهُمْ﴾ رجع إلى ذكر الكفرة في التقديم يعني إخوان الشياطين
 من الكفرة وقرناؤهم (4) ﴿يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ وقيل: هم إخوان المشركين، (5) أي: الشياطين يجروهم
 إلى الضلالة ﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ أي: لا تنسى الكفار عن قبول الوسوسة، ولا الشياطين عن إلقاء
 الوسوسة (6) ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾ بعلامة سألوها، ولم يجبهم عنها ساعة، ثم أخبرتهم بعدها بالوحي
 ﴿قَالُوا لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا﴾ أي: إختلقتها يعني هلا قلتها من تلقاء نفسك (7) ﴿قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوحَىٰ
 إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ أي: أعمل بما أنزل علي من القرآن (8) ﴿هَذَا﴾ القرآن (9) ﴿بَصَائِرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾
 بيان ودلائل (10) ﴿وَهُدًى﴾ من الضلالة (11) ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن آمن به وعمل (12) ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
 ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ سمي القرآن قرآناً لأنه كلام في الطبقة العليا من حسن النظم، وعجز الناس
 عن إتيان مثله، وكان القوم آن ذاك يتكلمون في صلاتهم فنهوا عنه، (13) بقوله: ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ﴾ أي:

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:577).

(2) قال ابن عباس نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:82). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:438).

(3) وهو على قول أبو عمرو بن العلاء المقرئ، البسيط للواحد، (ج:9، ص:551).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:82). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:397).

(5) قاله السدي جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:338).

(6) روي نحوه عن ابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:338).

(7) قاله العوفي عن ابن عباس، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:83). معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:402). معاني القرآن وإعرابه

للزجاج، (ج:2، ص:397). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:320).

(8) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:144)

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:320).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:578). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:163).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:83).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:344).

(13) وهو مروى عن أبي هريرة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:345).

القرآن ﴿وَأَنْصِتُوا﴾ أي: اسكتوا⁽¹⁾ ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ فلا يعذبون. ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا﴾⁽²⁾ أي: القرآن في نفسك في الصلوات الخمس إخلاصاً واستكانة ﴿وَخِيفَةً﴾ من عذابه⁽³⁾ ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي: دون الصوت العالي ﴿بِالْغَدْوِ﴾ أي: الغدوات⁽⁴⁾ ﴿وَالْأَصَالِ﴾ والعشات.⁽⁵⁾ تضرعاً وخفيةً منصوبان على المصدر ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾⁽⁶⁾ عن القراءة في الصلاة⁽⁶⁾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ لا يتعظمون⁽⁷⁾ ﴿عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ وطاعته، وقوله "عند ربك" بالتشريف لا بالمكان؛⁽⁸⁾ وهم الملائكة⁽⁹⁾ ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ﴾ يصلون له⁽¹⁰⁾ وينزهونه⁽¹¹⁾ ﴿وَلَهُ يُسْجُدُونَ﴾ يخضعون في الصلوات. معناه فافعل أنت مثلهم يا محمد؛ لأن دينك دين الملائكة.⁽¹²⁾ عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان جبريل إذا نزل شيئاً من القرآن فيه السجود قرأ ثم يخرّ ساجداً، ويأمرني بذلك، ثم يقول: هذا واجب عليك وعلى أمتك. قال عبد الحميد الحاکمي غفر الله ذنوبه بلغنا عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى بينه وبين إبليس سترا يوم القيامة وكان آدم له شفيعا والعلم عند الله

(1) الوجيز للواحد (ص: 429)

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "تضرعاً"

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 83).

(4) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 344).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 398).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 83).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 579).

(8) انظر: الكشف والبيان للتعلي، (ج: 4، ص: 323). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 15، ص: 446).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 579).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 83). جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 357).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 398). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2705)

(12) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 516)

الفصل الثالث: "سورة الأنفال" دراسة وتحقيق

سورة الأنفال مدنية كلها وهي خمس وسبعون آية ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عزوجل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ يعني الغنائم، واحدها نفل. وهذه الآية نزلت في غنائم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على مال أبي سفيان أو مجائعين وأموال كثيرة من الشام، فعلم أبو سفيان بخروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قاصدا كما له فسّر أبو سفيان ضمضم بن عمرو إلى أهل مكة، يعلمهم بخروج محمد وأصحابه، فخرج أهل مكة بعسكرهم، قاصدا لرسول الله، وحفظا لماهم الذي كان مع أبي سفيان، وذهب أبو سفيان من طريق آخر إلى مكة ونجا بنفسه وماله، وقريش جاؤا إلى موضع يقال له بدر، وهو إسم بئر، وقيل: اسم رجل حفر ذلك البئر. فلما سمع أصحاب رسول الله بنجاة أبي سفيان اغتموا لذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وعدني إحدى الطائفتين؛ إما العير وإما العسكر. فإن ألغي العير، بقى العسكر، فحرضهم على القتال. وقد قال من قتل قتيلًا فله سلبه، فخرج سرعان الناس وشبانهم إلى الحرب، ولم يبق مع رسول الله إلا الشيوخ، فلما ظفروا وأخذوا أموالهم قالوا يا رسول الله اعطنا ما وعدتنا، والشيوخ يقولون إنما بقينا عندك يا رسول الله، كيلا يعرى راياتك عن الرجال/الرحال، ولم يبق لنا من الغنائم مال، ووقع بين المشائخ والشبان جدال، فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽¹⁾ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾ أي: حكم الأنفال إلى الله وإلى⁽²⁾ ﴿وَالرَّسُولِ﴾ ثم نسخت الآية بقوله في هذه السورة ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ... إلى آخر السورة﴾⁽³⁾ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما أمركم ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي: أصلحوا حقيقة وصلحكم،⁽⁴⁾ وقيل: أصلحوا الخصومة بينكم،⁽⁵⁾ وحقيقة المعنى: كونوا مجتمعين على ما أمركم الله به.⁽⁶⁾ وإنما ذكر "ذات" بلفظ التأنيث لأنها كناية عن الخصومة أو الحقيقة،⁽⁷⁾ والبين أراد به الوصل؛ وهو من الأضداد.⁽⁸⁾ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ اخشوا

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:99). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:266).

(2) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:247).

(3) سورة الأنفال: 41 قاله عكرمة، ومجاهد، والسدي، تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:11، ص:22). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1653) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:294).

(4) الوجيز للواحد (ص: 430)

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:15، ص:449).

(6) معاني القرآن وإعرايه للزجاج، (ج:2، ص:400). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:89).

(7) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:327). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2713) المخر الوجيز لابن عطية، (ج:2، ص:500).

(8) انظر: الأضداد لابن الأبياري (ص: 75)

الله فيما أمرکم ﴿وَرَسُولَهُ﴾ فيما بين لكم، واعطاكم من الغنيمة ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١﴾ ثم نعت المؤمنين، (1) فقال ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ المصدقون بوعد الله ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ﴿٢﴾ أي: ذكر الله خافت قلوبهم (2) ﴿وَإِذَا تَلَّيْتِ﴾ أي: قرئت (3) ﴿عَلَيْهِنَّ آيَاتُهُ﴾ من القرآن (4) ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ أي: : تصديقاً وقيناً؛ (5) لأن من عرف شيئاً بالدليل ثم رأى دليلاً آخر زادته يقيناً على يقينه (6) ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ لا شك في تصديقهم (7) ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ الدرجات هي المنازل المرتفعة في الجنة على قدر أعمالهم (8) ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ تجاوز عن ذنوبهم (9) ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٤﴾ ثواب حسن، (10) في المنظر شهوي في المطعم.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ﴾ بالمدينة ﴿بِالْحَقِّ﴾ وتبعك المؤمنون، وإن كانوا كارهين. ثم صار عاقبة أمرهم خيراً كذلك إن أطاعوك في أمر الأنفال يجعل الله عاقبة أمرهم خيراً. (11) وقيل: حكم الغنائم إليك حق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، (12) وقيل: هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. (13) ﴿وَإِنْ فَرِيقًا﴾ أي: طائفة ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ للخروج. (14) ﴿يُجَادِلُونَكَ﴾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 4). وتفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 247).

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 375). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 4).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 385).

(4) النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 295).

(5) قاله ابن عباس، التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 444).

(6) انظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 4، ص: 4).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 100).

(8) روى الطبري عن ابن محيريز جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 390). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 4).

(9) خطأ في الكتابة فالمكتوب تجاوز عن ذنوبهم

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 5).

(11) قال نحوه القتيبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 5).

(12) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 2، ص: 400).

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2732)

(14) الوجيز للواحد، (ص: 431)

فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴿﴾ ظهر لهم أن إحدى الطائفتين لهم وجداهم: إنّا لو علمنا أن لنا الحرب مع العدو لاستعدنا لهم، فهلاً أخبرتنا يا رسول الله. (1) ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ من قلة عددهم ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٦) إلى الموت لشدة كراهيتهم. (2) ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ إما العير وإما العسكر (3) ﴿وَوَدُّونَ﴾ تتمنون (4) ﴿أَنْ غَيْرِذَاتِ الشُّوْكَةِ﴾ التي ليس فيها حرب، ولا سلاح (5) ﴿تَكُونُ لَكُمْ﴾ يقال: رجل شاك السلاح، فمنه الشوكة. (6) ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أي: ينصر الإسلام، ويظهر دينه (7) ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ بنصرته، ووعدته. والحق: وقوع الشيء في موضعه. (8) ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكٰفِرِينَ﴾ (٧) أي: يريد أن يقتل قادة المشركين. (9) ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أي: يظهر الإسلام (10) ﴿وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ ويهلك الشرك (11) ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٨) وإن كره المشركون إظهار الإسلام. ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ اذكروا حين تطلبون المعونة من ربكم، وتستجرون الله من عدوكم، (12) وكان رسول الله يلح في الدعاء يوم بدر، ويقول: اللهم انصربي علي أعدائك، حتى قال أبو بكر لا تنشُد ربك يا رسول الله ﴿فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ أي: أجابكم ربكم ﴿أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (٩) متتابعين (13) واحد بعد واحد، بعضهم على إثر

(1) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:249).

(2) الوجيز للواحدى (ص: 431)

(3) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:398). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:7).

(4) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 145)

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:157).

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:402). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:90).

(7) قاله ابن عباس، البسيط للواحدى، (ج:10، ص:39).

(8) وهذا المعنى لكلمة "الحق" قريب بما يعرفه الأصوليون بإصطلاحهم "الحقيقية". انظر: المفردات للراغب، (ص: 248) التعريفات (ص:

89) شرح تنقيح الفصول (ص: 42)

(9) روى الطبري نحوه عن ابن اسحاق؛ جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:408).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:7).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:7).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:409).

(13) قاله ابن عباس وغيره، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:102). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:412).

بعض⁽¹⁾ قيل: نزل خمس مائة من الملائكة ورئيسهم جبريل، وخمس مائة أخرى ورئيسهم ميكائيل، فكان جبريل على اليمين وميكائيل على اليسرة.⁽²⁾ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ أي: أرداف الملائكة⁽³⁾ ﴿إِلَّا بُشْرَى﴾⁽⁴⁾ بشارة ﴿وَلِيُظْمِنَ بِهِ قُلُوبَكُمْ﴾ أي: تسكن قلوبكم بإنزالهم⁽⁵⁾ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي: حقيقة النصر من الله لا من الملائكة⁽⁶⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ منيع بالنقمة⁽⁷⁾ ﴿حَكِيمٌ﴾⁽⁸⁾ حكيم بنصره المؤمنين يوم بدر. ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ﴾ أي: السنة، وهو ابتداء النوم.⁽⁹⁾ قال ابن مسعود: النعاس في الحرب من الله وفي الصلاة من الشيطان.⁽¹⁰⁾ ﴿أَمَنَةٌ مِنْهُ﴾ أي: آمنة من الله تعالى ﴿وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ أي: المطر ﴿وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ وذلك أن الكفار كانوا بماء، والمؤمنون على غير الماء، فأصاب بعضهم الجنابة بالاحتلام، فلما أصبحوا وسوس إليهم الشيطان: لو كنتم على الحق ما بقيتم عن الماء عطاشا، وجنبا؛ فأمر الله السماء حتى سال الماء في الوادي، حتى اغتسلوا من الجنابة، وكان الوادي ملاً تغيب فيه الأقدام فإذا أصابه المطر اشتد الرمل.⁽¹¹⁾ فذلك قوله ﴿وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ الجنابة. ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ أي: يصبركم⁽¹²⁾ على القتال ﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾⁽¹³⁾ أي: بالمر على الرمل. ﴿إِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ اهتمهم⁽¹³⁾ ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ ناصر. وقيل:

(1) لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:115). (ر د ف) وانظر ما رواه الطبري عن الضحاك وأبي ظبيان. جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:413).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:102).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:417).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "بشراً"

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:103).

(6) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:299).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:94). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:42)

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:103).

(9) لسان العرب لابن منظور، (ج:6، ص:233). (ن ع س) و (و س ن)

(10) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:117). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:419). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:3، ص:793).

(11) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:104). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:424).

(12) الكشف والبيان للتعليبي، (ج:4، ص:333). لسان العرب لابن منظور، (ج:7، ص:303). (ر ب ط)

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:11).

قولوا للمؤمنين إني معكم وبشرهم بذلك. (1) ﴿فَشَبِّئُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ شجعوهم (2) على الكفار. وقيل: ثبتوهم برؤيتهم إياكم (3) ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ الخوف، والفرع. (4) ثم علمهم كيف يقتلون الكفار. فقال ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ أي: على الأعناق. (5) وقيل: رؤسهم (6) ﴿وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (12) يعني الأصابع. (7) وقيل: أراد به جميع المفاصل والقبائل (8) وقيل: أراد بالبنان الأيدي (9) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (10) خالفوه في الدين ورسوله كفروا ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾ أي: يعاديه (11) ﴿وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (13) ذلكم ﴿الْقَتْلَ، وَالْهَزِيمَةَ﴾ فذوقوه ﴿فَجَرَّبُوهُ، وَإِنْ قَدَامَكُمْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ﴾ (12) هو ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾ (14) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا ﴿تتراجعون زحفاً﴾ ﴿فَلَا تُولُوهُمْ﴾ (15) الْأَدْبَارَ ﴿منهزمين. (13) وقيل: كونوا زحفاً بدبر غير منهزمين. (14) واللقاء: الاجتماع على جهة المقاربة (15). وكان رسول الله - صلى الله عليه - أمر أصحابه أن يغضوا أبصارهم ويمشوا إلى عدوهم زحفاً مشاةً، وفيه تحريض الله المؤمنين من أهل بدر أن يقاتلوا العدو مقبلين غير مدبرين. ﴿وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرَهُ﴾ أي: يظهر منهزماً (16) ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾ أي: مستطرذا لقتال؛ أراد الكرة على العدو (1)

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:164). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:447).

(2) قاله عبد العزيز بن يحيى؛ البسيط للواحد، (ج:10، ص:53).

(3) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:301).

(4) لسان العرب لابن منظور، (ج:1، ص:420). (ر ع ب)

(5) قاله ابن عباس، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:334).

(6) قاله عكرمة؛ تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1668) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:334).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:405).

(8) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:169).

(9) نقل الواحد هذا القول عن الفراء، التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:448).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "ورسوله"

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:104).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:434). معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:346).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:12).

(14) أي: لتدبير وخداع حربي. كما سيأتي في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾

(15) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: 306)

(16) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:12).

العدو (1) ﴿أَوْ مَتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ﴾ أي: ينحاز إلى جماعة شجعان من المسلمين. (2) أي: يجتمع عليهم ليحفظوا ظهره. (3) والتحرف: الزوال عن جهة الاستوى إلى جهة الخوف. (4) والتحيز: هو طلب حيز أي: مكان يتمكن فيه. (5) قوله ﴿فَقَدَبَاءَ يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ﴾ استوجب الغضب من الله (6) ﴿وَمَا أَوْلَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (١٦) فلم تقتلوهم ﴿ إلى يوم بدر بقوتكم (7) ﴿وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ (8) نصركم وأعانكم بإمداد الملائكة حتى قتلتموهم (9) ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من تراب الوادي فرمى به إلى الكفار وقد شامت الوجوه فكثر الله ذلك التراب حتى ملأ أعينهم وأنوفهم وأفواههم فاخبره الله تعالى، وقال: ما بلغت بكف من التراب إلى أعينهم (10) ﴿وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (11) تولى ذلك وبلغه إلى أعينهم. (12) ﴿وَلَيْبَلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا﴾ يعني أراد الله أن يصنع بالمؤمنين من رمي التراب صنعا بديعا بالنصرة والغنيمة (13) ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لدعائك (14) ﴿عَلِيمٌ﴾ (١٧) بهم، ويعقوبتهم. (15) ﴿ذَلِكَ كُرْ﴾ يا معشر المؤمنين ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ (١٨) مضعف صنيع الكافرين. (16) والكيد: هو احتيال بشيء؛ (17) يقع

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:105).

(2) روى أبو حاتم نحوه عن الضحاك، تفسير الإمام الشافعي، (ج:2، ص:870). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1671)

(3) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:435).

(4) تكملة المعاجم العربية، (ج:3، ص:130). (ح ر ف)

(5) لسان العرب لابن منظور، (ج:5، ص:340). (ح و ز) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:5، ص:116). (ح و ز)

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:111). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:440).

(7) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:304).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "قتلهم"

(9) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:254).

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2764)

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "رمى"

(12) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:442). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:170).

(13) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:448). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:146)

(14) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:171).

(15) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:97).

(16) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:106). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:13).

(17) المفردات للراغب، (ص:728)

الرعب في قلب الخصم. ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ وإنما نزلت في أبي جهل لعنه الله حين أراد الخروج من مكة إلى بدر، تعلق بإستار الكعبة، وقال: اللهم انصر أعز الجندين، وأكرم الفتنتين. (1) فلما اشتد الحرب ببدر جاء ملك وصرعه عن فرسه، فقتل فأنزل الله سبحانه وتعالى ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ ﴿وَأَنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: تنتهوا عن كفركم (2) ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا﴾ إلى قتالهم مرة ثانية بعد بدر ﴿نَعُدُّ﴾ عليكم بالقتل، والهزيمة، (3) ﴿وَلَنْ نُنْفِئَ عَنْكُمْ﴾ حينئذ ﴿فَعَسَىٰ شَيْئًا وَلَوْ كَرِهْتُمْ﴾ بعد أن يكون الله عليكم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٩) بالنصر لهم، والدفع عنهم. (4) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في أمر الغنيمة (5) ﴿وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ﴾ أي: عن أمر الله في طاعة رسوله ﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ (٢٠) موعظته. (6) ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (٢١) قيل: هم اليهود. (7) وقيل: هم المنافقون؛ (8) يقولون سمعنا كلامك ولا يسمعون ذلك، لأن السماع الحقيقي هو القبول ولا يقبلون. (9)

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ﴾ أي: شر الخليفة (10) ﴿عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٢٢) لا يفهمون أمر الله يتصامون ويتباكمون (11) ولا يفهمون. ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ يعني: لو علم فيهم أهلية الإيمان لأكرمهم بالإيمان (12) ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾ حتى فهموا ما يراد منه

(1) قاله السدي، ومقاتل، انظر؛ تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:106). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:453).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:455).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:14).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:455). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:174).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:107).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:14).

(7) قاله ابن عباس، انظر: التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:451).

(8) قاله مقاتل وابن إسحاق، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:107). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:458).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:458). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:256).

(10) تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:4، ص:33). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:150)

(11) الكشف والبيان للتعليبي، (ج:1، ص:161). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:5) و(ص:109)

(12) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:14).

﴿لَتَوَلَّوْا﴾ عن الهدى ﴿وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٢٣) ﴿لَعَلَّمَهُ اللَّهُ السَّابِقَ فِيهِمْ﴾ (١) أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِلنَّارِ.
﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ إِلَى الْقِتَالِ (٢) ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
﴿يَعْنِي إِلَى الْقِتَالِ، حَتَّى تَقْتُلُوا فَتُصَيِّرُوا أَحْيَاءً فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. (٣) وَقِيلَ: "لِمَا يُحْيِيكُمْ" أَي: يَعِزُّكُمْ وَيَشْرَفُكُمْ. (٤)
وَقِيلَ: يَدْعُوكُمْ إِلَى الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ الَّذِي فِيهِ سَبَبُ حَيَاتِكُمْ. (٥) ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ يُحِثُّ عَلَيْهِ﴾ (٢٤) ﴿مَعْنَاهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحَالَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ،
فَتَمْنَعُ عَنْهُ التَّوْبَةَ بِالمَوْتِ. (٧) وَقِيلَ: قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْقَوِيَّ ضَعِيفًا، وَالضَّعِيفَ قَوِيًّا، وَالذَّلِيلَ عَزِيزًا، وَالْعَزِيزَ
ذَلِيلًا، وَالشَّجَاعَ جَبَانًا، وَالْأَمَانَ خَائِفًا، (٨) فَأَجِيبُوا الرَّسُولَ بِالخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ قَبْلَ هَذِهِ الْحَوَادِثِ وَعَلِمُوا
أَنَّ مَحْشَرَكُمْ إِلَى اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، وَعَلَيْهِ مَجَازَاةُ أَعْمَالِكُمْ. (٩) ﴿وَأَتَّقُوا فِتْنَةً﴾ تَكُونُ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ وَلَكِنهَا تُصِيبُ الظَّالِمَ وَالْمَظْلُومَ؛
وَهِيَ مَا وَقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ. (١٠) وَالنُّونُ دَخَلَتْ فِي "تَصْيِينٍ" لِأَنَّهُ نَهَى بَعْدَ أَمْرٍ؛ (١١) قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَأْتِيهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانٌ﴾ (١٢) ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢٥)
وَأَذْكُرُوا﴾ مَعَشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ﴿إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ أَي كُنْتُمْ قَلِيلًا فِي الْعِدَّةِ (١٣) ﴿مُسْتَضْعَفُونَ فِي

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:108).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:108).

(3) روي نحوه عن ابن اسحاق، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:464).

(4) انظر: بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:15).

(5) روى الطبري نحوه عن قتادة، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:464).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط " وَأَنَّهُ يُحِثُّ عَلَيْهِ تَحْشُرُونَ "

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:178).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:410). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:177).

(9) انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:452).

(10) كذا روى سفيان الثوري عن زبير بن العوام، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 118) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:118). وتفسير

مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:108). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:453).

(11) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:347). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:410). وقال الطبري هذا رأي نحوي البصرة.

جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:475).

(12) سورة النمل: 18

(13) الكشف والبيان للتلعلي، (ج:4، ص:345).

الْأَرْضِ ﴿١﴾ مقهورون في أرض مكة (2) ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ﴾ يختلسكم أهل مكة (3) ﴿فَأَوْلَاكُمْ﴾ إلى المدينة أي: جعل المدينة مأواكم (4) ﴿وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ﴾ أي فؤاكم يوم بدر بظفره (5) ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ من الغنائم الحلالات (6) ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ صنائع ربكم. ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ الخيانة: منع الحق بعد ضمان التأديمة. (7) نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر؛ أرسله رسول الله إلى بني قريظة ليكون حكما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في مواجهتهم وأشار إلى حلقه؛ أي: لا تنزلوا فإنه الذبح فنزلت الآية. (8) أي: لا تنصحو أعداء الله (9) ﴿وَتَخُونُوا﴾ الله. وأمانة الله عند العبد؛ أو امره ونواهيته، وترك الشيء منها خيانتها. (10) ﴿أَمَنَّاكُمْ﴾ وَأَنْتُمْ تَعَامُونَ ﴿٣٧﴾ أنتم ختمتم الأمانة. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ﴾ الذي عند بني قريظة (11) ﴿فِتْنَةً﴾ وكان عندهم؛ أولادهم وماله فخان المسمين لأجل ذلك (12) ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٣٨﴾ ثواب وافر للناصحين لأمة محمد. ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ يعني إن تتقوا الله في ترك الخيانة، وأداء الأمانة، يسبب لكم ولعيالكم فرجاً ونجاةً. (13)

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "في الأرض"

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 173).

(3) وهو قول عكرمة، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 477). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 16). والمفردات للراغب، (ص: 286)

(4) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 479).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 108).

(6) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 477).

(7) انظر: معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: 228) مجمل اللغة لابن فارس (ص: 309) (خ ي ن) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 318) الغريبين في القرآن والحديث، (ج: 2، ص: 606). ولكن الأصل فيه: أن تنقص المؤمن البعض ويمنع البعض الذي أشار إليه الإمام الحاكمي.

(8) رواه الطبري عن الزهري وبه قال مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 109). جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 481).

أسباب النزول للواحدى (ص: 175)

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 481). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 5، ص: 307). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري -

معتزلي (ص: 215)

(10) قاله ابن عباس: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 485). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1683) و، (ج: 5، ص: 1684)

تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 185).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 17). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 347).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 110).

(13) قاله عكرمة: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 489).

وقيل: فرقاناً هدايةً ونوراً⁽¹⁾ في قلوبكم تعرفون بها بين الحق والباطل⁽²⁾ كيلاً تخونوا أمانة الله، ﴿وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ما قد سلف من ذنوبكم⁽³⁾ ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ الكبائر⁽⁴⁾ ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(٢٩) على عباده ﴿وَإِذِمْكُرُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني أذكر حين احتمال في قتلك الكفار في دارِ ندوة ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ في الوثاق⁽⁵⁾ أو الحبس⁽⁶⁾ ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِحُوكَ﴾ من البلد. وله قصة طويلة وكان مدبرهم إبليس، ورئيسهم أبو جهل - لعنهم الله - أشار عمرو بن هشام إلى أن يربط على بعير ويخرج من مكة ليموت جوعاً وعطشاً.⁽⁷⁾ أو يخرجوك. قال الله تعالى ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ أي يختالون لهلاكك بدلالة إبليس، ويجازيهم الله جزاء مكرهم؛ وهو قتلهم بيد⁽⁸⁾ ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ﴾^(٣٠) أفضل الصانعين؛⁽⁹⁾ لأنه مجازي وليس بمبتدي بمكر.⁽¹⁰⁾ ﴿وَإِذَاتتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أي: القرآن⁽¹¹⁾ ﴿قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ﴾ يعني ما ﴿هَذَا﴾ الذي يقرأ⁽¹²⁾ ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٣١) يعني: ما سطره الأولون من الأكاذيب، والأخبار؛⁽¹³⁾ واحداها سطرة.⁽¹⁴⁾ نزلت في النضر بن الحارث،⁽¹⁵⁾ ونزلت فيه أيضاً⁽¹⁶⁾ ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ

(1) تفسير التستري (ص: 71)

(2) روى نحوه ابن أبو حاتم عن عروة بن الزبير، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1686)

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 188).

(4) انظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 4، ص: 18).

(5) قاله قتاد، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 492).

(6) قاله السدي، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 492).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 111). جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 495).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 190). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 18). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 147)

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 18).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 410). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 175).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 112).

(12) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 503).

(13) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 411).

(14) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 503). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 411).

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 112).

وهو: النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار بن قصي.

(16) قاله سعيد بن جبيرة، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 505).

الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴿١﴾ كما امطرت على أصحاب الفيل (1) ﴿أَوْ
 آتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ كعذاب الأمم الماضية. (2) قال الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ أي
 لا يعذبهم الله تعالى، و"كان" زائدة ﴿وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ أي: بين أظهرهم (3) ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ
 مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ يعني: في أصلاتهم المستغفرون. (4) وقيل: لا يعذبهم الله لو كانوا
 يستغفرون. (5) وقيل: لا يعذبهم عذاب استيصال واصطلام، ولكن يعذبهم دون ذلك بالقحط والخوف. (6)
 ثم قال: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَاءُ اللَّهِ﴾ من بعد خروجك من بينهم، وبعد خلو أصلاتهم من المستغفرين
 ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: يصرفون الناس عن الكعبة ﴿وَمَا كَانَ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ
 ﴾ أي: أولياء المسجد، (7) وقيل: أولياء الله (8) ﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ هَؤُلَاءِ﴾ أي: ما أولياء المسجد الحرام ﴿إِلَّا
 الْمُتَّقُونَ﴾ من أمة محمد إلى أن تقوم الساعة. (9) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ أهل مكة ﴿لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أن أولياءهم المؤمنون. ثم نعتهم، وقال: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا
 مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد
 الدار عن يمين النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصفران كما يصفر المكاء. (10) والمكء: الطير في البادية،
 مشدد ويصفر في صوته. (11) ورجلان عن يساره فيصفقان بأيديهما. وإنما سمي الله المكاء والتصدية 'صلاة'

(1) وكانت الواقعة مشهورة عند العرب، وأصبح علامة لعدّ السنوات، وجاء ذكره في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ {سورة الفيل: 1 - 5

(2) روي نحوه عن ابن إسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 507).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 411). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 113).

(4) وهذا القول في الحقيقة فأويل ما قاله مجاهد، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 19). وتفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 262). ونحوه قال التستري، لطائف الإشارات للقسيري، (ج: 1، ص: 621).

(5) قاله قتادة، والسدي وابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 514).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 191).

(7) قاله الكلبي، بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 19).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 113).

(9) وهذا القول تأويل لما قاله مجاهد وعروة بن الزبير، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 520). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1695).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 114).

(11) المفردات للراغب، (ص: 773) (م ك أ) وقال الإمام الطبري مبينا كيفيته: أن يجمع الرجل يديه، ثم يدخلهما في فيه، ثم يصيح. جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 521).

لأنهم يجعلونها مكان صلاة المؤمنين، ومكان الدعاء بهم. (1) ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٣٥) بالله، ويجحدون نبوة رسوله، فقتلوا كلهم بيدر. (2) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يصرفون الناس عن دين الله ﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا﴾ في الدنيا ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ يعني: حسرة وندامة يوم القيامة. (3) ثم يغلبون ويقتلون بيدر. وأراد به المطعمون بيدر كانوا يطعمون العسكر، (4) لكل واحد منهم نوبة في الأ طعام؛ وهم ثلاثة عشر رجلا: أبو جهل، وإخوه الحارث، وعتبة، وشيبة أبناء ربيعة. (5) ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ (٣٦) إذا ماتوا على كفرهم. ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ أي: يفرق الكافر من المؤمن (6) والمرأي من المخلص والمطيع من العاصي. (7) واللام لام القسم. والتمييز: إخراج الشيء مما ليس منه. (8) وقيل: أراد به نفقة الكافر عن المسلم. (9) ﴿وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُمْ جَمِيعًا﴾ فيجمعه جميعا (10) ﴿فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أَوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ (٣٧) المغبونون (11) بذهاب الدنيا والآخرة، إنما يدخل ذلك في النار ليزيد أهل النار بها حسرة، كما تدخل الآلهة معهم في النار. (12) ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ إن انتهوا عن الشرك، (13) يغفر لهم ما سلف في الجاهلية في الذنوب ﴿وَإِنْ يَعُودُوا﴾ إلى الشرك ﴿فَقَدْ مَضَتْ﴾

(1) انظر ما قاله ابن الانباري في سبب تسمية مكاء صلاة، التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:458). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:263). والمفردات للراغب، المفردات للراغب، (ص:492)

(2) وقاله الضحاك وابن جريج، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:114). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:528).

(3) قاله السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:114). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1698)

(4) قاله ابن عباس، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:20).

(5) قاله الكلبي الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:355). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:458).

(6) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1699)

(7) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:148)

(8) لسان العرب لابن منظور، (ج:5، ص:412). (م ي ز) المفردات للراغب، (ص:783)

(9) قاله ابن زيد، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:355).

(10) رواه ابن أبي حيان عن ابن زيد بسنده، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1699) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:198).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:21).

(12) كما في قوله تعالى: { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ } سورة الأنبياء: 98

(13) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:356). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:3، ص:202). و، (ج:3، ص:517).

جرت، وختت ﴿سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٨) أي: جرت سنة الله في الأولين بنصرة أوليائه وإهلاك أعدائه. وسنة الأولين من الكفار أن يهزموا ويقتلوا ويحشروا إلى النار. (1) ﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ يعني كفار مكة ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ أي: لا يبقى شرك في جزيرة العرب، (2) ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ﴾ أي: العبادة في الحرم ﴿كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوَ﴾ عن الكفر، وقتالكم (3) ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ من الانتهاء والتوبة ﴿بَصِيرٌ﴾ (٣٩) عالم. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن طاعتكم ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ﴾ مالكم وناصركم (4) ﴿نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (٤٠) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ و"ما" بمعنى الذي (5) يعني الذي أخذتم من الكفار ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ وهو افتتاح كلام لأن الأشياء كلها لله، (6) وهو قوله ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾ (7) ثم يقسم هذا الخمس على خمسة أسهم؛ خمس للنبي -صلى الله عليه وسلم- وخمس لأقرباء النبي -صلى الله عليه وسلم- وخمس على خمس ﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾ من المسلمين، (8) وخمس ﴿وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (9) وخمس لأبناء السبيل. والمساكين: الطوافون على الأبواب. (10) وابن السبيل: مار الطريق، (11) وقيل: الضيف النازل. (12) فسهم الله وسهم رسوله واحد، (13) وكان رسول يأخذه وينفق على من شاء وما شاء من عمارة الكعبة والسلاح والكراع. (14) وسهم ذوي القربى يجعله بين بني هاشم، ويجعل لأولاد عبد المطلب نصيباً؛ وهم أولاد الحارث

(1) وهذا الوعد جاء بقوله تعالى: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا سَوَاءً غَافِرٌ 51 وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 21).

(2) الوجيز للواحد (ص: 440)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 21).

(4) قاله ابن إسحاق، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 544). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 204). وتفسير البغوي، (ج: 2، ص: 292).

(5) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 98). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 98).

(6) قاله الحسن، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 548).

(7) سورة الأنفال: 1

(8) وهو على قول سيدنا علي، الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 361). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 461).

(9) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَابْنِ السَّبِيلِ"

(10) تاج العروس، (ج: 13، ص: 336). (ف ق ر)

(11) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 95).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 116).

(13) قاله الحسن البصري وقتادة؛ تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1703)

(14) أبي العالية، جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 551). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 217).

ابن عبد المطلب، وأولاد العباس، وأولاد علي، وجعفر، وعقيل. (1) فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغنائم من اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، وذهب سهم الله ورسوله، وسقط سهم ذوي القربى، وقسم على ذلك أبو بكر واتفق أصحاب رسول الله على ذلك. (2) ثم قال ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ أي: محمد من القرآن ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ يوم بدر، (3) وحنين، (4) غلب الحق الباطل، وقيل: يوم النصر (5) ﴿يَوْمَ التَّمَيُّجِ الْجَمْعَانِ﴾ جمع محمد وجمع قريش ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (6) من النصر والظفر. (6) ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدَّنْيَا﴾ أي: شفير الوادي مما يلي المدينة (7) يعني الأقرب إلى مسكنكم ﴿وَهُمْ﴾ يعني قريش وهو أبو جهل وأصحابه ﴿بِالْعُدْوَةِ الْفُصُويِّ﴾ أي: شفير الوادي الأبعد؛ وكانوا مما يلي مكة والعدوة: جانب الوادي (8) ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ يعني العير نزلوا أسفل منكم على شاطئ البحر (9) بعضهم من بعض قريب، (10) والركب كانوا أربعون رجلاً؛ فيهم أبو سفيان. (11) ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِأَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ جَمَعَكُمْ اللَّهُ عَلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ﴾ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا أي: ليقضي حكماً كان في

(1) وهو على قول الإمام الشافعي، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:358). وانظر:

الأم للشافعي، (ج:4، ص:160). والمصنف لابن أبي شيبة، (ج:7، ص:700).

(2) وبهذا أخير ابن عباس، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:415). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:22).

(3) قاله ابن عباس تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:116). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1706).

(4) يمكن أنه خص بذكره على تعريف الفرقان على العموم وهو: كل معركة غلب الحق على الباطل، ولأن معاملة حنين كان ضد معاملة بدر حيث كثر عدد المسلمين، واتفق بينهما من وجه وهو تأييد الله باللائحة، كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ . ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ سورة التوبة: 25، 26

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:53).

(6) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:462). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 149)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:116).

(8) قاله الفراء، انظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:3، ص:70). (باب العين والدال) معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج:2، ص:1473)

(ع د و)

(9) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:563).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:23).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:116).

علمه مفعولاً كائناً. (1) وهو النصرة لرسول الله، والهزيمة لعدوه والهلاك لأبي جهل، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ أي: يقتل من قتل على الكفر بعد بيان وحجة (2) ﴿وَيُحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ أي يؤمن من أرد أن يؤمن بعد بيان وحجة. (3) قيل: ليدخل في النار من كان من أهلها بعد البيان والحجة، ويدخل في الجنة أهلها بعد البيان والحجة، فشبّه الأيمان بالحياة والكفر بالموت. (4) ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٤١) لدعائك على المشركين (5) عليهم بعقوبتهم.

﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾ يعني أراك الله الكفار في عينك قليلاً، وكان قد رآهم في نومه، فأخبرهم بذلك يعني أصحابه. (6) وقيل: في اليقظة. (7) والأول أوفق لقول الجماعة. ثم إذا التقوا بيد قتل الله المشركين في أعين المؤمنين، تصديقاً لرؤيا رسوله. (8) ﴿وَلَوْ أَرَأَيْتُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ﴾ أي: جنبتم من العدو (9) ﴿وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ أي: اختلفتم في أمر الحرب (10) ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ﴾ أتم لكم الأمر، (11) وقيل: أعطاكم السلامة وأهلك عدوكم (12) ﴿إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٤٢) أي: بإرادة ذوات الصدور. ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا﴾

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:225).

(2) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:322). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:179).

(3) قاله عبد الله بن الزبير، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1708).

(4) انظر: معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:418). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:362). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:297). والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، (ج:1، ص:572). والتفسير المظهر، (ج:4، ص:95).

(5) وتفسير حدائق الروح والريحان في روائى علوم القرآن، (ج:11، ص:16). و، (ج:11، ص:41).

(6) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:463).

(7) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:179).

(8) وهم أرادو محل النوم، وهي العين، قاله الحسن، النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:323). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:463). انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:1، ص:628).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:23).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:117).

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:228).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:23).

(13) روي نحوه عن ابن عباس وهو راجح عند الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:571). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:362). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:225).

يعن: ي أراكم الله الكفار في أعينكم قليلاً عند الإلتقاء حتى اجراكم عليهم ﴿وَيَقْلُدُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾
﴿يعني: في أعين المشركين حتى اجتروا عليكم،⁽¹⁾ ولم تستعدوا للحرب عدة بالغة⁽²⁾﴾ ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ
أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾⁽³⁾ كائنا في علمه، وهو أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويقتل عدوه،⁽³⁾
﴿وَالِلَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ﴾⁽⁴⁾ أي: عاقبة الأمور في الآخرة راجعة إلى الله. ⁽⁴⁾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ يعني لقيتم فئة من الكفار، اصبروا لقتالهم⁽⁵⁾ ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا﴾⁽⁶⁾ بالدعاء، والاستغفار،⁽⁶⁾ وقيل: بالتكبير⁽⁷⁾ ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْذَحُونَ﴾⁽⁸⁾ بالظفر على
العدو.⁽⁸⁾ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في أمر القتال⁽⁹⁾ ﴿وَلَا تَتَزَعَوْا فَتَفْشَلُوا﴾ أي: لا تختلفوا
في أمر الحرب فتجنبوا⁽¹⁰⁾ ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ دولتكم⁽¹¹⁾ ونصرتكم⁽¹²⁾ ﴿وَأَصْبِرُوا﴾ مع
نبيكم في القتال⁽¹³⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾⁽¹⁴⁾ معينهم. ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
دِيَرِهِمْ﴾ أي: لا تكونوا في المعصية، كالذين خرجوا من مكة ﴿بَطْرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ﴾⁽¹⁵⁾ أشراء ومراءاة.⁽¹⁴⁾

- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:117). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:572).
- (2) وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:572). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:329). وكذلك يدل عليه مشورة النبي - صلى الله عليه وسلم- بالصحابة في أمر الحرب حين قالوا: "لا نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول إنا معكما مقاتلون." وانظر مقالة النبي -صلى الله عليه وسلم- بواد "ذفران" بالتفصيل: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:400).
- (3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:229).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:573). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:24).
- (5) تفسير سفيان الثوري (ص: 119) لطائف الإشارات للقسيري، (ج:1، ص:608).
- (6) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:464). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:270).
- (7) وقال نحوه قتادة وعطاء، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:574). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1711) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 149) روح البيان، (ج:3، ص:352).
- (8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:232).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:118).
- (10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:118). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1712).
- (11) تفسير التستري (ص: 72) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:425). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2838).
- (12) تفسير مجاهد (ص: 356).
- (13) وهو على قول ابن اسحاق وبه قال الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:576). ، (ج:13، ص:577).
- (14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:24).

منصوبان على الحال. (1) وكان أبو جهل -لعنه الله- يقول لا نرجع إلى مكة حتى ننحر الجزور، ونشرب الخمر، ونقيم القببات حتى تسمع العرب بمخرجنا (2) ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: مع بطرهم ورائهم، يمنعون السفلة والأتباع عن متابعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (3) ﴿وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ أي: بأعمالهم (4) الخبيثة. ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي: قبح أعمالهم ﴿وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ﴾ وذلك إبليس قد جاء على صورة سراقه بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني (5) وكان سراقه سيدهم وكان بين قريش وبين كنانة دماء فخاف أهل مكة أن يعينوا خصمهم فقال لهم إبليس من لفظ سراقه لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني محمد وأصحابه فجدوا في حربه. ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ﴾ من بني كنانة، وإذا كنت أنا فيكم لا تخالفوني ﴿فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْأَفْئَاتُ﴾ أي: ألقى الجمعان المسلم والكافر، ﴿نَكَصَ﴾ أي: رجع الشيطان ﴿عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ خلفه منهزما هاربا لأنه رأى الملائكة تنزل من السماء ﴿وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ﴾ فقبض شيبة ابن ربيعة بمجامع ثوبه وقال: يا سراقه، الله! الله! أتحذلنا في هذا الموضع بعد ما حرضتنا على القتال، فدفعه دفعة رماه بها وأدبر وهو ينادي "إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ" (6) ﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ من الملائكة

(1) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ج:5، ص:616). واللباب في علوم الكتاب، (ج:9، ص:537). إعراب القرآن وبيانه، (ج:4، ص:16).

(2) تفسير مجاهد (ص: 356) وبه روي عن عروة بن الزبير وعن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:578). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1714)

(3) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:581). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:15، ص:491).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:25).

(5) سراقه: هو بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلجي. كان سيد بني كنانة، وقد ينسب إلى جدّه. يكنى أبا سفيان. وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 8 هـ روى البخاري قصته في إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وروى عنه ابن عباس وجابر، وسعيد بن المسيّب، وطاوس. توفي في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. وقيل: بعد عثمان. الإصابة في تمييز الصحابة، (ج:3، ص:35). وانظر: الأعلام للزركلي، (ج:3، ص:80).

(6) والقصة المذكورة في كتب التفسير والسيرة، وللتفصيل راجع: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:119). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:7). شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (ج:5، ص:303). والتعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، (ج:2، ص:363). سيرة ابن اسحاق = السير والمغازي (ص: 305)

سيرة ابن هشام ت السقا، (ج:1، ص:612). دلائل النبوة للبيهقي محققا، (ج:3، ص:79). والشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد، (ج:2، ص:278). والروض الأنف ت السلامي، (ج:5، ص:67). والسيرة النبوية لابن كثير، (ج:2، ص:386). والرحيق المختوم (ص: 186)

﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٤٨) (١) أن يصيبني معكم بعدابه. قال مقاتل: كذب على والله ما كان به خوف ولكنه خذلهم عند الشدة، فانهزموا على إثره، وقالوا انهزم بالناس سراقه. فبلغ الخبر إلى سراقه فذهب إلى مكة وقال: والذي يحلف به ما شعرت بمسيركم، حتى بلغني هزيمتكم. فلما اسلموا اعلمو أنه فعل إبليس. (٢) ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ أي: شك في دين الله (٣) ﴿عَرَّهَؤُلَاءِ دِينُهُمْ﴾ الإسلام يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (٤) والغرور: إظهار النصح وإبطان الغش (٥) ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في جميع ما ينويه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٦) ﴿مَنِيعٌ بِالنَّقْمَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ﴾، (٦) حكيم للنصر (٧) لمن توكل على الله. ثم ذكر حال المنافقين ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني تقبض ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ أرواحهم يوم بدر (٨) ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ أي: ظهورهم بالعمد ﴿وَذُوقُوا﴾ يعني يقولون (٩): لهم ذوقوا ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (١٠). وجواب الكلام محذوف؛ (١٠) وجوابه: لو رأيت ذلك لرأيت أمرا صعبا. (١١) وقيل: قولهم: "ذوقوا عذاب الحريق" يكون في القيامة بعد ما ذاقوا السيف في الدنيا. (١٢) أي: جربوا ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ وألستكم (١٣) من الشرك والمعاصي (١٤) ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٥)

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط " وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ "

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:119).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:12).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:121).

(5) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:172).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:94).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:103). و، (ج:2، ص:121). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:15).

(8) قاله مجاهد، تفسير مجاهد (ص:356) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:16).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:17).

(10) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:351).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:26).

(12) قاله مقاتل والطبري، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:121). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:121). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:17).

(13) ووجه ذكر الألسنة هو بأن معظم المعاصي تتعلق باليد واللسان. به تصديق الحق وتكذيبه.

انظر: جامع البيان للطبري، (ج:2، ص:368). والتفسير الكبير للرازي، (ج:9، ص:445). وتفسير القرطبي، (ج:2، ص:33).

(14) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:10، ص:639). والتحرير والتنوير، (ج:10، ص:41).

﴿ أَي: لا يعذب بغير جرم ⁽¹⁾ ﴿ كَذَّابٍ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: عادة هؤلاء في الكفر، كعادة آل فرعون في الكفر، ⁽²⁾ فجوزوا هؤلاء بالقتل والسبي، كما جزي آل فرعون بالغرق والإهلاك ⁽³⁾ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي: كعادة من كان قبلهم مثل قوم نوح، وهود، وثمود ⁽⁴⁾ ﴿ كَفَرُوا ﴾ ربه، فهؤلاء كفروا ﴿ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ مثلهم ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ وكفرهم وتكذيبهم ⁽⁵⁾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ﴾ في أمرهم بالإنقاذ ممن عصاه، ﴿ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾ ﴾ إذ عاقب. ⁽⁶⁾ ﴿ ذَلِكَ ﴾ العذاب لأهل مكة ⁽⁷⁾ ﴿ يَأْتِ اللَّهَ ﴾ أي: ليعلموا بأن الله ⁽⁸⁾ ﴿ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ ﴾ أي: لا يزيل على قوم نعمة أعطاهم، حتى يزيلوا ذلك بترك الشكر واستعمالها في المعصية، كما غير على أهل مكة. ⁽⁹⁾ حين ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ ⁽¹⁰⁾ فكفروا بنعمة الله فإذا بهم الله ﴿ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ ⁽¹¹⁾. ﴿ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بَنَانُفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ ⁽¹²⁾ لدعائكم ﴿ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ ﴾ بإجابتكم. ﴿ كَذَّابٍ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: عادة هؤلاء في تغيير النعمة كعادة آل فرعون ⁽¹³⁾ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: فرعون وقومه ﴿ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٨﴾ ﴾ كافرين. ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ ﴾ الخليفة ⁽¹⁴⁾ ﴿ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من بني

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:121). جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:18).

(2) تفسير الإمام الشافعي، (ج:1، ص:463).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:420).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:6، ص:223).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:121).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:11). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:150)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:121).

(8) انظر: الكشف والبيان للتعلي، ط دار التفسير، (ج:18، ص:302). والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (ج:3، ص:514).

(9) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:121). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:27).

(10) سورة قريش: 4

(11) سورة النحل: 112

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بَنَانُفُسِهِمْ"

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2854)

(14) تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:4، ص:33). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:150)

قريظة وغيرهم (1) ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (2) أبدأ. ﴿الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ﴾
 أي: عاهدتهم بأن لا يقاتلوك، ثم ينقضون عهدهم بالعدر (3) ﴿فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ عادتهم (4) ﴿وَهُمْ لَا
 يَتَّقُونَ﴾ (5) نقض العهد. ﴿فِيمَا تَتَّقَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾ مهما تأسرتهم وتأخذتهم في الحرب
 وغيره (6) ﴿فَشَرِدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ﴾ أي: إذا أسرتهم نكل بهم تنكيلا، وعاقبهم عقوبة تشريد وتفرق بتلك
 العقوبة من يأتي خلفهم من أهل العهود (7) ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ (8) أي: يتعظون عن نقض
 العهد. ﴿وَأِيمَاتُهَا خَائِفٌ﴾ أي: تعلمن من قوف خيانة بنقض العهد (9) ﴿فَأَنذِرْ إِلَيْهِمْ﴾ أي:
 أطرح إليهم العهد وأعلمهم بذلك ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ لتكون أنت وهم في نقض العهد على استواء (10) ﴿إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (11) البادين بنقض العهد، وقيل: إن قتلتمهم بغير أعلام فتكون خائنا والله
 لا يحب الخائنين. (12) ﴿وَلَا يُحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ﴿سَبَقُوا﴾ انفلت قوم من
 المشركين يوم بدر، فاغتم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ﴿وَلَا تُحْسِبَنَّ﴾ (13) إن
 قرئت بالثناء فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، (14) وإن قرأت بالياء فالخطاب للكفار. (15) ومعناه

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:243). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:27).

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:419).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:122).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:243).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:27).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:122).

(7) قاله السدي، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:23).

(8) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 150) تفسير البغوي، (ج:2، ص:302).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:122).

(10) روي نحوه عن زيد بن أسلم، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1721) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2858)

(11) وهو على ظاهر لفظ الآية، وسياقها وقوله ﴿سَبَقُوا﴾.

(12) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:25).

(13) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:15، ص:498).

(14) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:421).

(15) وفي هذه القراءة أوجه: فقرأه عاصم في رواية أبي بكر "وَلَا تُحْسِبَنَّ" بالثناء على وجه المخاطبة ونصب السين، وقرأ الباقر على وجه

المخاطبة وكسر السين "وَلَا تُحْسِبَنَّ". قرأه ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص. انظر: الحجة في القراءات السبع (ص: 172) السبعة في

القراءات (ص: 220) حجة القراءات (ص: 312) معاني القراءات للأزهري، (ج:1، ص:441). جامع البيان للطبري، (ج:14،

ص:28). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:28).

لا تحسبن يا محمد إنهم سابقين وفائتين من عذابي،⁽¹⁾ ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾⁽²⁾ الله عن عقوبتهم. ثم قال ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ﴾ أي: للكفار ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ أي: سلاح ورمي⁽³⁾ وقسي⁽⁴⁾ ﴿وَمِنْ رَبِّاطِ الْخَيْلِ﴾ أي: ربط الخيل على الملعف ﴿تُرْهَبُونَ بِهِ﴾ تخوفون بالخيال ﴿عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ بني قريظة والنضير⁽⁵⁾ ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ تخوفون أعداء آخرين من دون بني قريظة من سائر الكفار.⁽⁶⁾ وقيل: أراد به الجن⁽⁷⁾ لأن الجني يخاف من صهيل الفرس،⁽⁸⁾ ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾ أنتم ﴿اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ وقيل: هم أهل فارس والروم⁽⁹⁾ ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يوفى عليكم ثوابه⁽¹⁰⁾ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تظَّالِمُونَ﴾⁽¹¹⁾ بنقص الثواب. ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ إن مالوا إلى الصلح فمِلْ إليها،⁽¹²⁾ وإن خفتَ تديسا منهم ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾⁽¹³⁾ لما طلبوا أمر الصلح، ولما أضمرُوا في قلوبهم. ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا﴾ بني قريظة ﴿أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾ في الصلح. والخديعة: هي إظهار المحبوب إذا كان الإضرار بخلافه.⁽¹⁴⁾ ﴿فَإِنَّ

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 247).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 28).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 123).

(4) وهو جمع القوس وهو أداة لرمي السهام. انظر: تاج العروس، (ج: 16، ص: 407). (ق و س) لسان العرب لابن منظور، (ج: 6، ص: 185).

(5) وهو على قول مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 36).

(6) قال نحوه مقاتل، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1723) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 185). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 422).

(7) ونحو روي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وبه روى ابن أبو حاتم عن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 37). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1723) النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 330).

(8) قاله الحسن، انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 15، ص: 500). واللباب في علوم الكتاب، (ج: 9، ص: 556).

(9) قال السدي نحوه، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 36). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 330).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 369).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 422). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 469).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وتوكل"

(13) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 43).

(14) انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج: 8، ص: 63). (خ د ع)، مقاييس اللغة لابن فارس، (ج: 2، ص: 161). (خ د ع)، الفروق اللغوية للعسكري (ص: 259) المفردات للراغب، (ص: 276)

حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدِكَ بِنَصْرِهِ ﴿٦٣﴾ معناه أن الذي تولى كفايتك هو الله، وهو الذي قوّك وأعانك على عدوك يوم بدر مع قلة أعوانك وإمدادك بالملائكة⁽¹⁾ ﴿وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٦٤﴾ وأيدك بالأوس والخزرج. (2) ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ جمع الله على الإسلام قلوبهم وكانوا قبل ذلك متباغضين وبينهم حرب (3) ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ من الذهب والفضة لتألف قلوبهم (4) ﴿مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: لم تقدر على ذلك ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ جمع بينهم ﴿إِنَّهُ عَزِيزٌ﴾ بالنقمة ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٦٥﴾ حكم التأليف. (5) ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ فيه معنيان أحدهما: أن الله يكفيك ويكفي المؤمنين أيضاً، فيكون في موضع النصب. والثاني: أن الله يكفيك ومن اتبعك من المؤمنين يكفيك أيضاً فيكون من في موضع الرفع. (6) والثاني قول الزجاج، وإختياره، وقول الحسن. (7) والأول قول الشعبي وأبي سهل. (8) ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرِيصٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ قتال المشركين. أي: أخبرهم بثواب المجاهدين، (9) حظهم من الغنيمة (10) ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ محتسبون في الحرب (11) ﴿يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ من المشركين ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ﴾ صابرة (12) ﴿يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ عن الله عزوجل، أمره، وتوحيده، وأنتم تفقهون ذلك. ثم قال ﴿أَلَكُنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:253). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:29).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:29).

(3) روي نحوه عن السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:45). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:253).

(4) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2872) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:151)

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:124).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:423). غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:444). والكشف والبيان للنعلي، (ج:4، ص:370).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:423). رواه ابن أبي حاتم عن الزهري، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1728)

(8) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:49). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:186).

(9) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:186).

(10) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:254).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:30).

(12) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:470).

﴿ أَي: هَوَّنَ اللهُ عَلَيْكُمْ الأَمْرَ الَّذِي افْتَرَضَهُ عَلَيْكُمْ ⁽¹⁾ ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ في النبوة، والصبر ﴿ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ﴾ الآن ﴿ مِائَةٌ صَابِرَةٌ ﴾ محتسبة ﴿ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ﴾ من الكفار ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ﴾ من الكفار ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي: بأمره ومشيعته ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ⁽²⁾ بمعنى النصر. ⁽³⁾ والآية الأخيرة ناسخة للآية المتقدمة على قول الجماعة؛ منهم ابن عباس، ولفظ الآية خبر ومعناه الأمر حتى يحتمل النسخ، ⁽⁴⁾ لأن الخبر لا تحتل النسخ. ⁽⁵⁾ وقيل: نزلت هذه الأخيرة بعد الأولى بمدة طويلة. ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَاسْرِي حَتَّى يَشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ أي: ما جاز لنبي، وما ينبغي له أن يكون له أسرى ⁽⁶⁾. أي: يقبل الفداء من الأسارى حتى يشخن في الأرض: حتى يتمكن في الأرض، ⁽⁷⁾ ويبالغ في قتل الأعداء، ⁽⁸⁾ وتغلب على جزيرة العرب. ⁽⁹⁾ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسر ببدر سبعين رجلاً من قريش فيه عمه العباس، فشاور أبا بكر وعمر في الأسارى فقال أبو بكر أرى أن تأخذ منهم الفدي، فيقوى به أصحابك، ولعل الله يهديهم، فأعجب رسول الله ذلك. وقال عمر -رضي الله عنه- أرى أن تضرب أعناقهم، والله تعالى أغناك عن الفداء، فكره رسول الله ذلك. وقال لأبي بكر مثلك مثل إبراهيم حيث قال ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ⁽¹⁰⁾ وقال لعمر مثلك مثل نوح حيث قال ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ ⁽¹⁰⁾.

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:30).

(2) وروي عن سعيد بن جبيرة مثله، به قال الطبري. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:51). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1730) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:31).

(3) وكذا روي عن عكرمة والحسن به قال الطبري. انظر: صحيح البخاري، (ج:6، ص:63). كتاب تفسير القرآن، باب (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) الآية، حديث رقم: 4653، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:54). و، (ج:14، ص:56). وتفسير الإمام الشافعي، (ج:2، ص:891). وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 470) الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن المنسوب للزهري (ص: 26) الفوز الكبير في أصول التفسير (ص: 91)

(4) إليه مال مقاتل، وقال بظاهر الخبر وعدّ الآية من المحكمات، بقوله: "فجعل الرجل من المؤمنين يقاتل عشرة من المشركين، فلم يكن فرضه الله لا بد منه ولكن تحريض من الله ليقاتل الواحد عشرة. تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:124).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:31).

(6) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:425). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:187).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:59).

(8) نحوه روي عن ابن عباس: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1732)

(9) سورة إبراهيم: 36

(10) سورة نوح: 26 والخبر رواه مسلم عن ابن عباس بتغيير يسير، انظر: صحيح مسلم، (ج:3، ص:1383)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، حديث رقم: 1763، أبي عبيدة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1731)

فجعل على كل رجل أربعين أوقية فداء، وعلى عمه مائة أوقية لإقدامه على قطع الرحم⁽¹⁾ وإحراقه أعداء الله،⁽²⁾ فنزلت الآية⁽³⁾ ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى...﴾ إلى قوله ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ كما قال أبو بكر ﴿وَاللَّهِ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾⁽⁴⁾ إن شاء انتقم من الكفار عن غير قتالكم،⁽⁵⁾ وإن شاء حكم عليكم بالقتل. ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ أي: لو لا قضاء من الله سبق بالمغفرة لأهل بدر⁽⁶⁾ ﴿لَمَسَّكُمْ﴾ أي: أصابكم⁽⁷⁾ ﴿فِيمَا أَخَذْتُمُ﴾ من الفداء ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁽⁸⁾. وقيل: لولا ما قضى من إحلال الغنيمة.⁽⁹⁾ ثم قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ من غنائم الكفار بعد إخراج الخمس⁽¹⁰⁾ منه، حلال لكم، طيب قد طيبتها الله ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اخشوه، ولا تغلوا من الغنائم شيئاً⁽¹¹⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ متجاوز لما فرط منكم⁽¹²⁾ ﴿رَحِيمٌ﴾⁽¹³⁾ إذ لم يعذبكم فيما فعلتم. قيل: الرخصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل العذاب لنجأ منه عمر بن الخطاب.⁽¹⁴⁾

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَى﴾ أي: العباس⁽¹⁵⁾ ﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ أي: صدق الإيمان ﴿يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ﴾ أي: ما أخذه رسول الله صلى الله عليه

- (1) ذكر الزمخشري نحوه عن ابن سيرين، انظر: الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:236). سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، (ج:1، ص:377).
- (2) لأنه قد خرج لهذه الحرب مكروها. انظر: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الحضري بك، ص127
- (3) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:32). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:280).
- (4) انظر: لطائف الإشارات للقسيري، (ج:1، ص:639).
- (5) قاله مجاهد وسعيد بن جبير. تفسير مجاهد (ص:358) والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:332).
- (6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:126).
- (7) قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة. تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:187). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:333). لطائف الإشارات للقسيري، (ج:1، ص:639).
- (8) كما جاء حكمه في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ سورة الأنفال: 41
- (9) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:152)
- (10) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:126). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:238). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:4، ص:36).
- (11) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (ج:4، ص:108). والحافظ ابن حجر في "الكافي الشاف" ص (71): "ورواه الواقدي في المغازي من وجه آخر منقطع، بمعناه، وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه: "لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب"، وانظر: الأموال لأبي عبيد ص (136 - 137). تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:129).
- (12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:127).

وسلم منكم من الفداء⁽¹⁾ ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ ذنوبكم مما سلف من الشرك⁽²⁾ ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. قال العباس رضي الله عنه صدق الله وعده قد أعطاني خيرا مما أخذ مني إن لي عشرين مملوكا كل مملوك يضرب بعشرين ألفا من التجارة، وأعطاني زمزما، وأنا أرجوا المغفرة من ربي.⁽³⁾ قيل: لما ضرب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء على العباس مائة أوقية فقال يابن أخي أتتركني أسأل الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أين الدنانير التي دفعت إلى أم الفضل ليلة خرجت إلى بدر، فقال من أخبرك بهذا، ولم يكن معنا ثالث، فقال: الله أخبرني، وهو عالم الغيب والشهادة، فقال: العباس علمت أنك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم.⁽⁴⁾ وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفداء من الكل غير عقبة ابن أبي معيط،⁽⁵⁾ والنضر بن الحارث، فإنهما فُضِرَ عنقهما.⁽⁶⁾ والآية نزلت بعد أخذ الفداء والله أعلم. قوله تعالى ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ﴾ أي: نقض العهد،⁽⁷⁾ فلا تبال ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ حين قاتلوك ببدر⁽⁸⁾ ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ أي: غلبك عليهم وأظفرك⁽⁹⁾ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما في قلوبهم من الخيانة⁽¹⁰⁾ ﴿حَكِيمٌ﴾ حكم أنهم عادوا فعاديت أيضا.⁽¹¹⁾ والإمكان: القدرة على المبتغي من غير مانع.⁽¹²⁾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

(1) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:72).

(2) فسرهما بما رواه ابن عباس عن أبيه، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:74). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:33).

(3) رواه الطبري عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:74). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:374). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:473).

(4) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1737).

(5) ذكر في الروايات أنه قتل صبورا بعد الحرب، وللبخاري رواية تذكر أنه قتل في بدر ولكن لم يطرح في البئر كما طرح الآخرون. انظر: صحيح البخاري، (ج:4، ص:104). كتاب الجزية، باب طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن، حديث رقم: 3185، تفسير مجاهد (ص: 503).

(6) انظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب: جماع أبواب تفريق القسم، باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم، (ج:6، ص:525). حديث رقم: 12855، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب المغازي، باب غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها، حديث رقم: 36692، (ج:7، ص:360). والمراسيل لأبي داود (ص: 249)، المعجم الأوسط، (ج:4، ص:135).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:267).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:76).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:34).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:268).

(11) في المخطوط "فعدانث" أو "فعدانث"، فبعد مراجعة السياق يتضح أنه في محل جزاء الشرط ويصلح أن يكون الفعل مناسبا لما ذكر في الشرط، ففي الشرط "عادوا"، ويظهر أنه خطأ الناسخ أراد أن يكتب فعدانث وكتب "فعدانث أو فعدانث".

(12) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج:2، ص:577). (م ك ن) تكملة المعاجم العربية، (ج:10، ص:95). (م ك ن)

سَكِيلِ اللَّهِ ﴿١﴾ أي: الذين صدقوا وهاجروا من مكة إلى المدينة، وحاربوا العدو (١) بأموالهم وأنفسهم لإعزاز دين الله، ثم ذكر الأنصار فقال ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا﴾ أي: أعطوا رسول الله المأوى (٢) ﴿وَنَصَرُوا﴾ وأعانوه ﴿أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ في الدين، (٣) والميراث، (٤) يعني: المهاجرين والأنصار ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ من أهل مكة ﴿وَلَمْ يَهَاجِرُوا﴾ كهجرتكم ﴿مَالِكُمْ﴾ معشر المهاجرين ﴿مِنَ وَلَدِيهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا﴾ (٥) أي: لا ترثوهم ولا يرثونكم ما لم يهاجروا ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾ وإن لم يهاجروا إليكم فانصروهم لثلاث يردهم الكفار عن دين الإسلام. (٦) الولاية بنصب الواو مصدر الولي (٧) وبكسر الواو مصدر الوالي. ثم قال ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾ مثل بني كنانة؛ (٨) فإنهم إن استنصروكم عليهم فأصلحوا بينهم، ولا تدعوهم يقاتلون ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٩). صار منسوخا بقوله براءة من الله ورسوله. (٩)

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ في الميراث (١٠) ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾ مقدم ومؤخر معناه وإن

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:130).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:77).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:275). أحكام القرآن للكبيرة الهراسي، (ج:3، ص:167).

(4) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعمامة المفسرين، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:78). (ج:14، ص:79). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:269).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "حتى يهاجروا"

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:130).

(7) يشير الإمام الحاکمي إلى الفراءات في كلمة "ولاية" فيحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي قرأه بالكسر "وَلَا يَتَّهِمُهُمْ"، وقرأ الباقر ولا يَتَّهِمُهُم بالنصب، يعني: النصر، ومن قرأ بالكسر فهو من الإمارة والسلطان. بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:35).

(8) لأن بعض فروع كنانة كانت من الذين عاهدوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم. ومنهم بنو ضحار، أو بنو غفار وهما من فرع كنانة وكذا كان سراقه بن مالك بن خثعم الكنايني، وبني خزيمية بن عامر وهما حبان من كنانة، ونزلت البراءة فيهما بقول مقاتل. أو هو إشارة إلى معاهدة حديبية التي تشمل أفراد بنو كنانة وما حصل مع أبو جندل حينئذ، أو إلى أبو بصير. وهما استنصرا ولم يجبا من جانب النبي -صلى الله عليه وسلم- لحماية وثيقه. (انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:156). قرن اول میں مسلمانوں کے غیر مسلموں سے معاہدے، رسالہ دکتوراة، للباحث: محمد اسلم صدیقی، تحت إشراف: د/حافظ محمود اختر، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة بنجاب، 2010م، ص 150-180.

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:375).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:81). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1741).

استنصروكم فعليكم النصر إلا تفعلوا⁽¹⁾ أي: لا تعينوهم ﴿تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ﴾ يعني ترك نصرهم فتنة لهم يرجعون إلى الكفر ﴿وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾^(٧٣) بالقتل. ⁽²⁾ الفتنة: هاهنا المحنة⁽³⁾ بالميل إلى الضلال. والفساد: تناول القبيح. ⁽⁴⁾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ لا شك في إيمانهم ⁽⁵⁾ ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ تمحيض كذنوبهم في الدنيا ﴿وَرَزَقٌ كَرِيمٌ﴾^(٧٤) ثواب حسن في الجنة ⁽⁶⁾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ﴾ المهاجرين الأولين ﴿وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ﴾⁽⁷⁾ والمهاجرة: فراق الوطن إلى غيره من البلدان، ⁽⁸⁾ والمجاهدة: تحمّل المشقة في قتال العدو. ⁽⁹⁾ ﴿فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ في الولاية، والميراث ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ في الميراث ⁽¹⁰⁾ ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: فرائض الله. ⁽¹¹⁾ وقيل: حكم الله ⁽¹²⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٧٥) كان في إبتداء الإسلام لا يجري التوارث بين المهاجران، وغير المهاجران كانا مسلمين، فنسخ ذلك بقوله ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾. قال عبد الحميد ابن عبد المجيد الحاكمي بلغنا عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأنفال والتوبة فأنا له شفيع، وشهيد يوم القيامة، أنه يرى من النفاق وأعطى له من الأجر بعدد كل منافق، ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات بعددهم، ورفع له عشر درجات. ⁽¹³⁾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:35). وانظر:

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:35).

(3) قاله ابن الأعرابي، انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:317). (ف ت ن)

(4) قاله ابن الأعرابي، انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:317). (ف ت ن)

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:100).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:328).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "معكم"

(8) تاج العروس، (ج:14، ص:397). (ه ج ر)

(9) التفسير الكبير للرازي، (ج:6، ص:394). والتحرير والتنوير، (ج:2، ص:337). وانظر: تاج العروس، (ج:7، ص:534). (ج ه

د)

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:425).

(11) البسيط للواحدي، (ج:10، ص:271).

(12) قاله الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:90). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:36).

(13) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:324).

الفصل الرابع: "سورة التوبة" دراسة وتحقيق

سورة التوبة مدنية وهي مائة وسبع وعشرون آية في الكوفي،⁽¹⁾ قوله عزوجل ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ سئل أبي بن كعب لم ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على رأس سورة براءة قال: لأن هذه السورة آخر ما نزل من القرآن،⁽²⁾ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين موضع كل سورة، وتوفي ولم بين موضع هذه السورة فألحقناها بسورة الأنفال لتشابههما.⁽³⁾ وفي قول الكلبي: هي من سورة الأنفال.⁽⁴⁾ وسئل علي بن أبي طالب عن ذلك قال لأن سورة براءة نزلت في السيف وليس للسيف أمان وبسم الله الرحمن الرحيم من الأمان.⁽⁵⁾ وعامل الأعراب في قوله "براءة" أي: هذه براءة⁽⁶⁾ أي: نقض عهد علانية من الله ورسوله ﴿إِلَى

الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: عن الذين عاهدتم. وكلمة "إلى" مقبض على قوله ﴿فَأَنْبِئْهُمْ

عَلَى سَوَاءٍ﴾،⁽⁷⁾ معناه براءة مبنوذة إلى الكفار من عهدهم⁽⁸⁾ ﴿فَيَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

آمنين من القتال؛ من يوم النحر سنة تسع من الهجرة إلى تمام أربعة أشهر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً بأن يقرأ على أهل الجمع بمنأى تسع آيات من سورة براءة.⁽⁹⁾ ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد أكثر من أربعة أشهر فقد حطه إلى أربعة أشهر، ومن كان عهده دون أربعة أشهر أكمل إلى أشهر، ومن لم يكن له عهد كان آمناً إلى خمسين ليلة عشرون من ذي الحجة وثلاثون من المحرم

(1) يرى أن الإمام الحاكمي قد أخذ عدد الآيات من مقاتل بن سليمان وهو وقع في الخطأ، ففي كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي الذي حققه الأستاذ محمد علي النجار أن: "عدد آياتها مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين وثلاثون عند الباقين. ونستطيع أن نقول كتبه "مائة وسبع وعشرون" بدلا من "مائة وتسع وعشرون". انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:154). وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (ج:1، ص:227). وتفسير الألوسي = روح المعاني، (ج:5، ص:236).

(2) انظر: صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، (ج:6، ص:64). حديث رقم: 4654

(3) وروي عثمان بن عفان مثله، انظر: سنن الترمذي ت شاكر، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، حديث رقم: 3086، (ج:5، ص:273). وقال هذا حديث حسن، ورواه مسند أحمد ط الرسالة، (ج:1، ص:529). حديث رقم: 499، جامع البيان للطبري، (ج:1، ص:102). ذكر الزجاج رواية نحوه عن أبي بن كعب، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:427).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:37).

(5) ابن يزيد المبر، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:427). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:37).

(6) معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:420). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:242).

(7) سورة الأنفال: 58

(8) الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:242). والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، (ج:3، ص:234).

(9) وفي رواية الطبري أنه قرأ أربعون آية من البراءة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1748) صحيح البخاري، (ج:6، ص:64). انظر: 4655 تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:282).

بعده. (1) ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرٌ مُّعْجِزِي اللَّهِ﴾ أي: أردتكم في الأرض فلم تفتوا من عذاب الله هرباً (2) ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ أي: معذبهم. ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: هذا إعلام من الله ورسوله (3) ﴿إِلَى النَّاسِ﴾ يعني أهل العهد ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ يوم عرفة. (4) وقيل يوم منى؛ لأن فيه طواف الزيارة. (5) ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ أيضاً ﴿فَإِنْ تَبَتَّمْ﴾ عن نقض العهد. (6) وقيل: رجعتكم عن الكفر (7) ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أعرضتم عن الإيمان (8) ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرٌ مُّعْجِزِي اللَّهِ﴾ أي: غير فائتين من عذابه (9) ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ إلا الذين عاهدتم من المشركين وهو حي من بني كنانة (10) عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أشهر، ولم ينفصوا، فأمر بإتمام عهدهم (11) ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُواكُمْ شَيْئاً﴾ أي: لم ينفصوا عهدهم ﴿وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ لم يعاونوا (12) ﴿فَاتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ تسعة أشهر ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ عن نقض العهد (13).
﴿فَإِذَا نَسَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾ أي: ذهب ومضى الحرم لأن بمضيء الحرم مضت الحرم (14) ﴿فَاقْتُلُوا﴾

(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:38).

(2) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:131).

(3) صحيح البخاري، (ج:6، ص:64). رواه ابن أبو حاتم عن زيد بن أسلم تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1747) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:112).

(4) رواه عن عمر بن الخطاب، وهي رأي علي بن أبي طالب، ورجحه الطبري لما روي فيه عن الصحابة. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:113). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1748).

(5) قاله سعيد بن جبير وغيره، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:120).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:287). وانظر: الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:245).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:131). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:39).

(8) الكشاف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:11).

(9) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:479).

(10) قال عباد بن جعفر أنهم جذيمة بكر كنانة، وهو مروى عن السدي، وقيل هم بنو الدئل بن بكر، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:142). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:39). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1756).

(11) الوجيز للواحد (ص:453).

(12) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:193).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:39).

(14) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:479).

المُشْرِكِينَ ﴿﴾ من لم يك له عهد ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ في الحل والحرم (1) ﴿وَخَذُواهُمْ﴾ يعني أيسروهم (2) ﴿وَاحْضَرُواهُمْ﴾ أي: احبسوهم (3) ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ أي: خذوا عليهم كل ممر (4) ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ من الشرك (5) ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أقرؤا بفرضيتها (6) ﴿وَأَتَوْا الزَّكَاةَ﴾ أقرؤا بها (7) ﴿فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ﴾ اتركوهم (8) ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ متجاوز لما سلف من الشرك (9) قابل لتوبتهم. ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ بعد إنقضاء المدة ﴿فَأَجِرْهُ﴾ أي: استأمنك فأمنه من القتل (10) ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ﴾ أي: يسمع قرآنك لكلام الله (11) فيقف على ما أمر الله له ونهاه عنه (12) ﴿ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا أَمَنَهُ﴾ أي: موضع أمنه (13) ﴿ذَلِكَ﴾ الإجارة لهم ﴿يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ توحيد الله، (14) فيجب أن يقام عليهم الحجة. ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ على وجه التعجب. (15) وقيل: استفهام بمعنى النفي، (16) أي: لا يكون للمشركين عهد عند الله ﴿وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وهم بنو كنانة ﴿فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ﴾ (17) أي: بيتو على الوفي ﴿فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ فاحفظوا عهدهم (1)

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 39). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 479).

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 194).

(3) تفسير السمعي، (ج: 2، ص: 288).

(4) انظر: الكشف للزمخشري، (ج: 2، ص: 247). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 4، ص: 43).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 157).

(6) تفسير التستري (ص: 41) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 194).

(7) تفسير التستري (ص: 41) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 194).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 157).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 40).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 138). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 40).

(11) قاله السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 139). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1755).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 302).

(13) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 479).

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 158).

(15) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 13).

(16) فسر الطبري على هذا الوجه، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 141).

(17) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "لكم"

عهدكم (1) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (٧) كَيْفَ ﴿يَحْفَظُونَ عَهْدَكُمْ﴾ (2) ﴿وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي: يظفروا بكم ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ﴾ أي: لا يحفظوا فيكم (3) ﴿إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ﴾ الإل: القرابة. والذمة: العهد (4) وقيل: الإل: العهد، والذمة: الأمان. (5) وقيل: الإل اسم من أسماء الله تعالى. (6) المعنى إن ظفروا بكم لا يحفظون حق قرابتكم وعهودكم ولا حق الله (7) ﴿يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ بألسنتهم بغير إخلاص ﴿وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾ أي: تنكر قلوبهم ما يقول باللسان (8) ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٨) خارجون عن أمر الله. (9) ﴿أَشْتَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ اختاروا بكتمان آيات الله، وتحريف التوراة (10) عرضاً يسيراً من الدنيا (11) ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: منعوا الناس عن طريق الحق وهو الإسلام (12) ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩) قيل: هم اليهود. (13) وقيل: المنافقون (14) ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ﴾ أي: لا يحفظون فيكم ﴿إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ (١٠) المجاوزون عن الحد. (15) ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ من الشرك ﴿وَأَقَامُوا﴾

(1) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:342).

(2) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:10).

(3) الوجيز للواحد (ص:454)

(4) قاله ابن عباس ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:158). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:146). وتأويلات أهل السنة، (ج:5، ص:305).

(5) قاله مجاهد، وأبو عبيدة، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:148). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:305).

(6) روى الطبري نحوه عن مجاهد ولكن أنكره الزجاج كونه اسماً من أسماء الله تعالى وقال: وهذا عندنا ليس بالوجه لأن أسماء الله جلّ وعزّ معرفة معلومة كما سمعت في القرآن وثبتت في الأخبار قال الله جلّ وعزّ: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:433). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:146).

(7) الإمام الحاكمي فسر "الإل" على عمومته الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ولم يخصه وأحسن حيث جعله مضاف إليه وجعل "حق" مضاف.

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:158). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:41).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:306).

(10) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:344).

(11) قاله الحسن، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:158). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:290).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:159). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2938).

(13) وهو على قول الكلبي والنحاس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:41). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2939).

(14) وهذا على قول مجاهد ووجهه أن قال أن "الآيات" حجج الله تعالى. النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:344).

(15) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:480). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:291).

الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ ﴿ فَمِمَّا فَخَرْنَاكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ أي: الإسلام. (1) وإنما ذكر هذا لأن الأول للتخيلية والثاني لإثبات الأخوة. (2) ﴿ وَنَفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ يفهمون من الله تعالى.

﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ نقضوا عهودهم ﴿ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ أي: عانوا على دينكم ﴿ فَكَلَبُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ ﴾ سادة الكفار؛ (3) مثل أبي سفيان، والحارث بن هشام (4) ﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ أي: لا عهد، (5) وقرئ "لا إيمان لهم" (6) لأنهم مشركون ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ (7) عن الشرك. (7) ﴿ أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا ﴾ كلمة ألا كلمة تحريض ﴿ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ يعني قريشا، نقضوا عهودهم ﴿ وَهُمْ أُولَئِكَ ﴾ من مكة قبل الهجرة (8) ﴿ وَهُمْ بَدَءُكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ بالنكث، حيث أعانوا بني الدئل وهم بنو بكر على خزاعة، وقتلواهم وخزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (9) ﴿ اتَّخَشَنَاهُمْ ﴾ استفهام بمعنى الإنكار، (10) أي: لا تخشوهم ﴿ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (11)

﴿ قَاتِلُوهُمْ ﴾ أي: حاربوهم ﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ بسيوفكم (11) ﴿ وَيُخْزِيهِمْ ﴾ يذلهم بالهزيمة (12) ﴿ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (13) يعني أصحاب رسول الله صلى الله

(1) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 152).

(2) أحكام القرآن للكلبي الهراسي، (ج: 4، ص: 182). وتفسير الألويسي = روح المعاني، (ج: 5، ص: 252).

(3) لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 11).

(4) روى الطبري نحوه عن قتادة، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 159). انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 154).

(5) قاله عمار بن ياسر، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 156).

(6) قرأ ابن عامر "لا إيمان" بالكسر، وهي قراءة الحسن البصري، والباقون لا أيمان بالنصب. جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 157).

بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 41). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 16). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 15، ص: 535).

(7) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2942).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 160). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2942).

(9) روى السمرقندي واقعة نقض العهد عن عكرمة، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 42).

(10) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 196). وتفسير النيسابوري = غرائب القرآن و رغائب الفرقان، (ج: 3، ص: 437).

نظم الدرر للبقاعي، (ج: 8، ص: 396).

(11) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 481).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 310).

عليه وسلم. وشفاء الصدر: سكون القلب بزوال الهموم ﴿وَيَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾^ق أي: غيظ خزاعة⁽¹⁾ ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ﴾ من بني الدئل ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾^ق من كان أهلا للتوبة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمن يؤمن ﴿حَكِيمٌ﴾^{١٥} في أمره.⁽²⁾

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا﴾ أظننتم يا أصحاب محمد⁽³⁾ أن تتركوا على الإقرار فقط، ولم تؤمروا بالجهاد ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ أي: لم يميز المجاهدين عن غير المجاهدين،⁽⁴⁾ قيل: أراد به العلم الذي يجازي العبد وإنما يجازي العبد على ظاهر فعله فإذا ظهر منه العمل علم الله منه الفعل الذي يستحق الجزاء⁽⁵⁾ ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني ولا دون المؤمنين ﴿وَاللَّيْجَةَ﴾^ج أي: خاصة وبطانة.⁽⁶⁾ والوليحة: الدخيلة في القوم من غيرهم، وهو الذي يتخذه غيره صاحب سر يفشى إليه سره.⁽⁷⁾ وحقيقة المعنى: أحسبتم أن تتركوا بمجرد قولكم أمنا ولا تختبر صحة دعواكم بالجهاد في سبيل الله، والإخلاص في دينكم وإيمانكم، والإمتناع عن مولاة الكفار ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾^{١٦} فيه تهديد للمنافقين وعظة للمخلصين.⁽⁸⁾ ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ نزلت في العباس بن عبد المطلب⁽⁹⁾ حين أسر يوم بدر غيره المؤمنون بأفعاله فقال العباس ما لكم تذكرون مساوتنا، وتتركون محاسننا، فقالوا: وما محاسنكم؟ فقال: نحن عمار بيت الله، وفينا السقاية، والسدانة، نسقي الحاج، ونفك الأسير. فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ لأن عمارة المسجد بالطاعة لا بالتزيين. والتطيب ﴿شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ﴾^ج لأن اليهودي يقول أنا

(1) روي مثله عن مجاهد، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:161). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:160).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:161).

(3) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:17). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:154)

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:45).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:437). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:197).

(6) لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:400). (و ل ج)

(7) قاله أبو عبيد، انظر: تاج العروس، (ج:6، ص:262). لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:400). (و ل ج)، (و ل ج)،

المفردات للراغب، (ص:883) (و ل ج) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:293).

(8) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (ج:2، ص:364).

(9) أسباب النزول ت الحميدان (ص:243)، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:162). والوجيز للواحدي (ص:456)

وتذليل الآية تدل على أن الآية ليست في عباس بن عبد المطلب حيث قال تعالى: ال: (أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) والعباس قد أسلم من بعد، فلا يحتمل هذا الوعيد بعد الإسلام.

يهودي، والنصراني يقول أنا نصراني، وعابد الوثن يقول إني عابد الوثن (1) ﴿أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ بالشرك (2) ﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ﴿١٨﴾ أي: لم يعبد إلا الله (3) ﴿فَعَسَىٰ﴾ أي: لا شك ﴿أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (١٨) بدين الإسلام. وعسى بمعنى: اليقين. (4) ثم
 وبخهم (5) فقال ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ﴾ أي: كإيمان من
 آمن (6) ﴿بِاللَّهِ﴾ وقيل: أجعلتم صاحب السقاية وعامر المسجد كمن آمن بالله (7) ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ لأن هذا في الجنة وذاك في النار ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ﴾ (١٩) أي: لا يبلهم الكافرين ما أصروا على كفرهم. وقيل: لا يهديهم إلى الحجة على أهل
 الحق. (8) ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ من مكة ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾
 أنفقوها في الجهاد ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ نصب على التمييز، (9) أي: درجة المؤمن أرفع عند الله
 ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢٠) بالظفر بالجنة. (10) ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ
 وَجَّتِ﴾ أي: يفرحهم (11) بالجنة، والكرامة. ورضوان: بأن لا يسخط عليهم. (12) وجنات: بساتين (13)

(1) روى الطبري نحوه عن السدي. جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 166).

(2) انظر: تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج: 3، ص: 74).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 163). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 317).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 438).

(5) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2952).

(6) جامع البيان للطبري، (ج: 11، ص: 199).

(7) قاله القتيبي، بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 46).

(8) قال مقاتل نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 163). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 47).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 438).

(10) انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 193).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 47).

(12) وهو على ما جاء في البخاري، في باب صفة الجنة والنار، حيث يرحب الله عباده في الجنة، ويخبرهم عن أعظم شيء ويقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا " انظر؛ صحيح البخاري، (ج: 8، ص: 114). كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم

الحديث: 6549

(13) المفردات للراغب، (ص: 204) (ج ن)

﴿لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿١١﴾﴾ دائم. (1) ﴿خَلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (2) أي: في الجنة خالدين (3)، نصب على حال البشارة (4) ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ ثواب وافر. (5) ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءِآبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ءِخْوَانًا﴾ قيل: لما أمر الرسول الله بالهجرة فكان بعضهم بمنعهم آباءهم وإخوانهم عن الهجرة فنزلت الآية. (6) لا يتخذ آباؤكم وإخوانكم الذين بمكة أحبا في العون والنصرة ﴿إِنَّ أَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ أي: اختاروا (7) الشرك على الإيمان (8) بالله ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ وافقهم في الجلوس بمكة (9) ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣﴾﴾ لأنفسهم. ﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ أي: أفرباؤكم الذين كلهم بمكة ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ اكتسبتموها، (10) الاعتراف الكتساب المال (11) ﴿وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ تخافون أن لا ينفق بالمدينة (12) ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا﴾ أي: منازل تحبونها بمكة (13) ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: طاعة الله، وطاعة رسوله بالهجرة (14) ﴿وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾ أي: أحب إليكم من الجهاد (15) ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ أي: بنصرة

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:320).

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أبدا"

(3) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:175).

(4) إعراب القرآن للدعاس، (ج:1، ص:449). والإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، (ج:4، ص:269). والكتاب الفريد في إعراب

القرآن المجيد، (ج:3، ص:249).

(5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:155)

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:47).

(7) قاله السدي، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1770)

(8) وفي المخطوط "الأمان بالله" وقبله ذكر الشرك ويناسبه الإيمان.

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:47).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:164). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:177).

(11) لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:280). (ق ر ف) المعجم الوسيط، (ج:2، ص:729). (ق ر ف)

(12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:155)

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:48).

(14) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2956)

(15) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:177). روح البيان، (ج:3، ص:403).

لنبيه. (1) وقيل: حتى يفتح الله مكة (2) ﴿وَاللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (3) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴿ خاصة. وحنين اسم وادي بين مكة والطائف، (3) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في عشرة ألف (4) رجل إلى وادي حنين، فقال أميراً لكفار يا رسول الله والله لا تغلب اليوم من كثرة، (5) فسألت رسول الله كلمته، (6) فابتلاهم الله بتلك الكلمة، فجاء مالك بن عوف الدهماني (7) ومعه أربعة ألف كسروا جفون سيوفهم، وحملوا على المؤمنين حملة شديدة، فهزموهم جملة، ولم يبق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قليل من الناس، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان يقود ناقة رسول الله وعباس أخذ بتغره وأمر رسول الله عباساً وكان رجلاً صيتاً لينادي يا أهل القرآن اجتمعوا إلى رسول الله وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول أيها المهاجرين إليّ إليّ، أين أصحاب الصفة، (8) أين أصحاب سورة البقرة، فاجتمع إليه الناس بعد الهزيمة، وحملوا على الكفار، فهزمهم الله تعالى فولوا مدبرين، (9) فذلك قوله ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾. ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ أي: انهزمتم بإعجابكم بالكثرة، فلم تنفعكم كثرتكم ﴿

(1) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري، فسر الآية في الوجه التاسع نحوه، تحت بيان الوجوه لكلمة "الأمر" (ص: 73)

(2) وهو قول مجاهد: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 164). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 178). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2956)

(3) معجم البلدان، (ج: 2، ص: 313). والروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 202)

(4) وهو على قول الكلبي، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 22). وفي الحقيقة هذا عدد الصحابة الذين صحبوه من المدينة، والذين لحقوا من مكة لم يعدّ وهم ألفان. انظر: جوامع السيرة ط المعارف (ص: 238)

(5) انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1773)

(6) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 487).

(7) هو مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصرى، صحابي، من أهل الطائف. كان رئيس المشركين يوم حنين، قاد "هوازن" كلها لحرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان من "الجرارين" قال ابن حبيب: " ولم يكن الرجل يسمى جرارا حتى يرأس ألفا " ثم أسلم. وكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد القادسية وفتح دمشق. وكان شاعرا، رفيع القدر في قومه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وكانت في دمشق دار تعرف بدار بني نصر، نزلها " مالك " أول ما فتحت دمشق، فعرفت به، ووفاته كانت نحو 20 هـ. انظر: الروض الأنف، (ج: 2، ص: 287)، الإصابة: رقم الترجمة: 7689 الإصابة في تمييز الصحابة، (ج: 5، ص: 550). شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، (ج: 3، ص: 497). والأعلام للزركلي، (ج: 5، ص: 264).

(8) الانتصار للقرآن للباقلاني، (ج: 1، ص: 151).

(9) هذه الرواية، مذكورة في كتب الحديث والتفسير والسيرة والتاريخ بألفاظ غير ألفاظ المذكورة. ينظر للمزيد: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين، حديث رقم: 1775، (ج: 3، ص: 1398). مسند أحمد ط الرسالة، (ج: 3، ص: 296). حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 1775، تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 139). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 183). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1773) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 23). والطبقات الكبرى ط العلمية، (ج: 2، ص: 115). مغازي الواقدي، (ج: 3، ص: 898). أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني، (ج: 2، ص: 460). والروض الأنف ت السلامي، (ج: 7، ص: 278). وألفاظ الإمام الحاكمي قريبة مما ذكره الثعلبي.

وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ﴿١﴾ أي: مع رحبها وسعتها⁽¹⁾ حتى كدتم أن لم تجدوا مفرا ﴿ثُمَّ وَلِيْتُمْ مُدَبِّرِينَ ﴿٢٥﴾﴾ أعرضتم منهزمين. (2) ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَ﴿طمأنينته، وأمنه، ورحمته (3) عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا ﴿من السماء ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ وهم الملائكة صلوات الله عليهم (4) وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتل والهزيمة (5) ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾﴾ في الدنيا. ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ من أهل الطائف فهداهم لدينه، (6) ومن المنهزمين ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾﴾ "غفور" لما كان من هزيمتهم، (7) "رحيم" بهم حين رخص لهم في التوبة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ أي: قدر مستقدر مصدر أقيم مقام الفاعل (8) ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ الحج والطواف (9) ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ وهو عام البراءة سنة تسع من الهجرة ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿عِيَلَةً﴾ أي: فاقة بسبب انقطاع التجار من مكة (10) ﴿فَسَوْفَ يُعْزِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: من رزقه من وجه آخر ﴿إِنْ شَاءَ﴾ لأن الأغناء بمشية الله. قيل: أسلم أهل صنعاء وتبالة وجرش وحملوا الطعام إلى مكة (11) وأغناهم الله عن تجار يكون وابل ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بخلقه ﴿حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ حكم أن الغناء بيده لا يملكه غيره. ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اليهود والنصارى (12) ﴿وَلَا

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:164).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:179).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:326).

(4) قاله سعيد جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:187). و، (ج:14، ص:189). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1774).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:165). ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبي، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1774).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:50).

(7) روى ابن أبو حيان عن ابن أبي نخوة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1775).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:441). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:261). واللباب في علوم الكتاب، (ج:10، ص:60).

(9) وهو على قول أبي حنيفة: انهم قيدوا منع الدخول للعبادة وإذا دخل لحصول الموعظة فلا منع له واستدلوا بإعلام سيدنا علي يومئذ.

انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:335).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:192). و، (ج:14، ص:193).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:166). والكشاف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:28).

(12) وهو على ما جاء بيانه في الآية نفسها: ﴿مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وبه قال الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:198).

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴿١﴾ أي: لا يؤمنون بالرسول والقرآن حتى يجرموا الخمر والخنزير⁽¹⁾
﴿وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ أي: لا يخضعون لله بالتوحيد⁽²⁾ ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة والإنجيل ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ يعني إلى أن يعطوا الجزية ﴿عَنْ يَدِ
﴿صِغَارٍ، وَمِذْلَةٍ﴾ أي: عنوة⁽³⁾ ﴿أَي: عِنُودَةٍ﴾⁽⁴⁾ ﴿وَهُمْ صَٰغِرُونَ﴾⁽⁵⁾ أذلاء. قال الكلبي: يعطوا الجزية قياما
وصغارة⁽⁶⁾ أن يؤخذوا يتلثل بها تلتلة. ⁽⁷⁾ ثم حكى الله تعالى مقاتلهم، فقال ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ
أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾⁽⁸⁾ لعن الله الفريقين لعنا وبيلا ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: كذب ليس تحته معنى ولا حجة⁽⁸⁾ ﴿يُضَاهَهُونَ﴾⁽⁹⁾ يشابهون ﴿قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا﴾ والمضاهاة: المشابهة. ⁽¹⁰⁾ كانت الكفار ﴿مِن قَبْلُ﴾ يقولون اللات والعزى ومناة بنات
الله⁽¹¹⁾ ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: لعنهم⁽¹²⁾ ﴿أَنِّي يُؤَفِّكُونَ﴾⁽¹³⁾ من أين يكذبون على الله

- (1) روي عن سعيد بن جبيرة نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 166). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1778).
(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 51).
(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 441).
(4) قال قتادة، ومقاتل والأخفش نحوه: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 167). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1780) بحر
العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 52).
(5) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 200).
(6) روى الطبري نحوه عن عكرمة، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 200).
(7) روي عن ابن عباس وأبو الصالح مثله، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1780) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 30).
التلثل: من التل، "وتل جبينه" يتل تلا: رشح بالعرق، قال أبو الحسن: يقال إن جبينه ليتل أشد التل. وتلته أي: زعزعه وأقلقه وزلزه. وفي
حديث ابن مسعود: أتى بشارب فقال تلتلوه؛ هو أن يحرك ويستنكه ليعلم أشرب أم لا. والتلثلة: الشدة؛ وقال الجوهري: إتباع. انظر: لسان
العرب لابن منظور، (ج: 11، ص: 79).
(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 443). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 202). والتفسير الوسيط
للواحدي، (ج: 2، ص: 490). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 264).
(9) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج: 1، ص: 761). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج: 4، ص: 299).
(10) تاج العروس، (ج: 38، ص: 478). (ض ه و) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 443). والتفسير الوسيط للواحدي،
(ج: 2، ص: 490).
(11) وهو على ما قاله ابن عباس وقتادة، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 206). والنكت والعيون للمواردي، (ج: 2، ص: 353).
(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 167). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 358).

وينكرون توحيدہ. (1) ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ﴾ أي: علماءهم وأهل صوامعهم (2)
﴿أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (3) يعني أمروهم بالمعصية والكفر، فأطاعوهم. (4) واتخذوا ﴿وَالْمَسِيحَ
أَبْنَ مَرْيَمَ﴾ إلهاً أيضاً ﴿وَمَا أُمْرُوا﴾ أي: ما أمرهم الله في شيء من الكتب، ولأمرهم عيسى
﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَحِدًا ۖ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ ۖ﴾ وتعالى ﴿عَمَّا
يُشْرِكُونَ﴾ (٣١) تنزيها له عما يقولون. (5) ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾
أي: يبتطلوا توحيد الله بتكذيبهم (6) ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ﴾ أي: لا يفعل الله ما يريدوا ﴿إِلَّا﴾ إظهار دينه
الإسلام (7) ﴿أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (8) اليهود أعداء الله، والنصارى أعداء الله،
لعنهم الله. ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ بعث محمدا (9) ﴿بِالْهُدَى﴾ والتوحيد ﴿وَدِينِ
الْحَقِّ﴾ الإسلام (10) ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾ أي: يعليه (11) ﴿عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي: على
الأديان. (12) والدين: **إسم جنس يقع على جميع الأديان** ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣٢) ذلك. ﴿
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ﴾ أي: الجور. (13) ويقال: بالرشا على كتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم (14) ﴿وَيَصُدُّونَ

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:53).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:167). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:209).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "مِنْ دُونِ اللَّهِ"

(4) قاله عبد الله بن عباس: تفسير مجاهد (ص: 367) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:212).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:168). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:444).

(6) قاله الكلبي، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:35).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:168). وتفسير التستري (ص: 73)

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أَنَّ يُتِمَّ نُورَهُ"

(9) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:214).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:54).

(11) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:491).

(12) وروي عن الضحاك مثله، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1786)

(13) روي عن سعيد بن جبير نحوه، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1787) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:54).

(14) قد ذكرت هذه العادة الخبيثة في سورة البقرة، { إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } سورة البقرة: 159 وانظر: تفسير مجاهد (ص: 208) و(ص: 218) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:478). جامع البيان للطبري، (ج:6، ص:505).

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ يجمعونها مقدار ما تجب الزكاة فيهما بعد حولان الحول (1) ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (2) أي: لا يزيكها، رده إلى الكنوز ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (3) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ أي: تسجر النار على الكنوز في نار جهنم ﴿ فَتُكْوَىٰ بِهَا ﴾ أي: بالكنوز ﴿ جِبَاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ والكي: إصاق الحديد الحار بالبدن (4) ﴿ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسِكُمْ ﴾ أي: قيل لهم هذا ما جمعتم من المال لهوى أنفسكم، وضيعتم حق الله فيها (5) ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴾ (6) أي: جربوا عقوبة ما تجمعون. قيل: لا يوضع دينار مكان دينار ولا درهم مكان درهم ولكن يوسع جلدكم لذلك. (6) ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ أي: جعلت لستكم منازل القمر (7) ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ أي: اللوح المحفوظ (8) ﴿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ منذ قدر الله خلقهما ﴿ مِنْهَا ﴾ أي: من الشهور ﴿ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد (9) ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ الحساب المستقيم (10) ﴿ فَلَا تظَلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: لا تضروا في هذه الأشهر أنفسكم بالقتل، والإغارة. والظلم حرام في جميع الشهور وخص هذه الأشهر تعظيما لمن. (11) ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ أي: جملة ﴿ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾

(1) وهو على قول ابن عمر، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:217).

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "في سبيل الله"

(3) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:230).

(4) المعجم الوسيط، (ج:2، ص:806). (ك و ي)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، (ج:3، ص:1975) (ك و ي)، المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج:4، ص:1857) (ك و ي)

(5) انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:493).

(6) وهو على ما روي عن عبد الله بن مسعود، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:233). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1790) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:55).

(7) وهو على ما قاله عز وجل: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ ﴾ سورة يس: 39 وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:445).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:169).

(9) وهو على قول الجمهور، الكشف والبيان للعللي، (ج:5، ص:43). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:340). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:307).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:169).

(11) روي عن ابن عباس وقتادة نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:238). و، (ج:14، ص:239). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:366).

فصار القتل مباحاً في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم⁽¹⁾ صارت منسوخة⁽²⁾ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾⁽³⁾ معين⁽³⁾ الموحدين. قوله ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾⁽⁴⁾ كان كفار العرب يشند مساعهم عن القتال والإغارة ثلاثة أشهر متوالية، فإذا أرادوا ذلك قام رجل يقال جنادة بن عوف، أبو أمانة كنيته،⁽⁴⁾ يوم منى، وينادي يا أهل منى، إني أحللت المحرم وحرمت مكانه صفراً، فقاتلوا في المحرم، غمدوا سيوفهم في صفر. فإذا كان عام القابل فيقول ذلك الرجل يا أهل منى إني أحللت صفراً، وحرمت المحرم كما كان، فنزلت الآية.⁽⁵⁾ والنسيء في اللغة: التأخير إلى،⁽⁶⁾ تأخير المحرم إلى صفر. "زيادة في الكفر" أي: هو كفر بنفسه، وهو تحليل حرام الله، ضم إلى كفر آخر.⁽⁷⁾ ﴿يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾⁽⁸⁾ أي: يوافقوا عدد ما حرم الله من الشهور الأربعة أشهر،⁽⁸⁾ ﴿فِيحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾⁽⁹⁾ من الدم والأموال⁽⁹⁾ ﴿زَيْنَ لَهُمْ سَوْءَ أَعْمَالِهِمْ﴾⁽¹⁰⁾ أي: قبح أعمالهم⁽¹⁰⁾ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾⁽¹¹⁾ خاص وليس بعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت جنادة بن عوف يجر قميصه في النار ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾⁽¹²⁾ قيل كان النبي صلى الله

(1) أي: قوله تعالى: {فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} سورة التوبة: 5

(2) جامع البيان للطبري، (ج:3، ص:562). وتفسير ابن المنذر، (ج:2، ص:823). ويقول الدهلوي عن الآية {فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} سورة التوبة: 5: لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطاً كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

(3) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:576). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:56).

(4) هو جنادة بن أمية بن عوف من بني مالك بن كنانة وهم نساء الشهور. وجنادة هذا أدركه الإسلام وهو القائم بالنسيء. التحرير والتنوير، (ج:7، ص:74).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:449).

(6) غريب الحديث للقاسم بن سلام، (ج:2، ص:158). والقاموس المحيط (ص: 54) (ن س ء)، تاج العروس، (ج:1، ص:455). (ن س ء)، معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:150).

(7) قاله مجاهد والطبري، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:243). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1794)

(8) قاله الطبري: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:251). وروى ابن أبي حاتم عن السدي نحوه، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1795)

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:170).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:57).

عليه وسلم أمر الناس بالخروج إلى غزو تبوك في حر شديد فتناقلوا عنها فنزلت الآية. (1) ومعناها ما قلت
 إذا قال لكم رسول الله انفروا، وأخرجوا إلى قتال العدو وبسبب دين الله (2) ﴿أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾
 أطمئنتم إليها وأحببتم الدنيا على الجهاد (3) ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ رضيتم بنعيم الدنيا (4)
 ﴿مِنْ﴾ نعيم ﴿الْآخِرَةِ﴾ بدلا. استفهام بمعنى التوبيخ (5) ﴿فَمَا مَتَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي﴾
 ﴿جَنبِ﴾ ﴿الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (38) ﴿إِلَّا تَتَفَرُّوْا﴾ أي: تخرجوا مع نبيكم إلى غزوة تبوك (6)
 ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ في النار ﴿وَيَسْتَبَدِّلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أطوع الله منكم (7) ﴿وَلَا تَصُرُّوهُ شَيْئًا﴾ أي: لا تنقصوه بالمعصية شيئا من ملكه (8) ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
 ﴿39﴾ من العذاب والبدل. (9) ﴿إِلَّا تَتَصَرُّوهُ﴾ إن لم تنصروا محمدا (10) عليه الصلاة والسلام بالخروج
 ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (11) أعانه، حين أخرجه كفار مكة من مكة (12)
 ﴿ثَانِيِ اثْنَيْنِ﴾ أحد اثنين؛ هو أبو بكر ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ في كهف من جبل ثور ﴿إِذْ يَقُولُ﴾
 ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ يعني رسول الله قال لصاحبه (13) ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ يا أبا بكر على قتلي وعلى ذهاب الإسلام
 ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ في الدفع والنصر ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ (14) أي سكون قلب (15)

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:170).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:251).

(3) وهو على قول الضحاك، النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:362).

(4) قاله الزجاج، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:447). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:118). والبسيط للواحد، (ج:10، ص:432).

(5) التحرير والتنوير، (ج:10، ص:198). إعراب القرآن وبيانه، (ج:4، ص:100).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:171).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:58).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:171).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:171). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:58).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:373).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: " إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا "

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:58).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:171).

(14) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: " عليه "

(15) قاله الحسن وعطاء، النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:365).

وطمأنينة⁽¹⁾ على أبي بكر. ⁽²⁾ وقيل: على رسول الله⁽³⁾ **﴿وَأَيَّدَهُ﴾** أعانه **﴿بِجُنُودٍ﴾** من الملائكة **﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾** لم تعينوها **﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾** وهي كلمة الكفر يعني مغلوبة مذمومة⁽⁴⁾ **﴿وَكَلِمَةَ اللَّهِ﴾** التوحيد⁽⁵⁾ **﴿هِيَ الْعُلْيَا﴾** العالية القاهرة⁽⁶⁾ **﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾**. وقصة الغار معروفة؛ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهما في الغار يا أبا بكر ما أدري أي: **أناديك** أعدها، صدقتني حين كذبتني الناس وواسيتني بنفسك حين خذلتني الناس وأنستني في وحدتي فأبيد أفضل من هذا. ⁽⁷⁾ قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا الفداء لك حتى متى يكون أنت وأنا في هذا الغار خائفين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر ولا تحزن أن الله معنا بالنصر ألم تصدقني أول من صدقتني، قال: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فصدقني عنّا بما أقول لك: ليلعن توحيد ربي مشارق الأرض ومغاربها، وبرّها ومجرها؛ حتى يغلب الإسلام كل دين. قوله تعالى **﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾** لا شبانا، وشيوخا. ⁽⁸⁾ وقيل: فقراء

(1) قاله الضحاك، النكت والعيون للماوردى، (ج:2، ص:364).

(2) اختاره الماتريدي، تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:374). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:47). وقال السكينة مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- لا خلاف فيها، ونقل موقف ابن عباس وهو: كان رسول الله لا يخاف سوى الله، ويعلم أنه ينصره، فهو قد أنزل السكينة عليه في البدء.

(3) اختاره مقاتل بن سليمان، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:171).

(4) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 158)

(5) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:261).

(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:172).

(7) الشريعة للأجري، (ج:4، ص:1814)، باب ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 1275، و، (ج:4، ص:1804) حديث رقم: 1265. شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، دار الكتب العلمية، ج2، ص 122، وأطواق الحمامة في حل الصحابة على السلامة (ص: 24). والإبانة الكبرى لابن بطة باب قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كتاب: فضائل الصحابة، باب قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، (ج:9، ص:538). والإبانة الكبرى لابن بطة، حديث رقم: 135

وهذه الألفاظ مروية في مناقب أم المؤمنين سيدة خديجة -رضي الله عنها- انظر: مسند أحمد ط الرسالة، (ج:41، ص:356). مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، رقم الحديث: 24864. الجامع الصحيح للسنن والمسائيد، (ج:14، ص:252). زواجه - صلى الله عليه وسلم - من خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها -

وذكر السيوطي أحاديث مثل ما ذكر في فضائل الصديق المذكورة في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعية، (ج:1، ص:271). وقال: إسحاق كذاب يضع اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعية، (ج:1، ص:271). وذكره الكناي في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعية، (ج:1، ص:344).

(8) قاله الحسن وأبي طلحة: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:262). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:449). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:207).

وأغنياء،⁽¹⁾ و أصحاب و مرضى⁽²⁾ ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ أنفقوا أموالكم وابدلوا⁽³⁾ دمائكم ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾⁽⁴⁾ من العقود⁽⁵⁾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٤١) ذلك.

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا﴾ غنيمة قريبة المأخذ⁽⁶⁾ ﴿وَسَفْرًا قَاصِدًا﴾ أي: قريبا وقصدا. والقصد: هو الشيء بين الشيئين⁽⁷⁾ ﴿لَا تَتَّبِعُوا﴾ لأطاعوك ﴿وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ السفر إلى الشام⁽⁸⁾ فتحلف عن غزوة تبوك أربعة وثمانون رجلا من المنافقين⁽⁹⁾ ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ كاذبا ﴿لَوْ أَمْسَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ لوجدنا من المال⁽¹⁰⁾ لخرجنا معكم ﴿يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ بالأيمان الكاذبة⁽¹¹⁾ والسريرة الفاجرة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(٤٢) فيما يعتذرون.⁽¹²⁾ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ يؤنسه الله بالعفو، ثم تعاتبه⁽¹³⁾ فقال: تجاوزك الله عنك العفو، والعفو: هو ترك التبعة على

(1) روي عن مجاهد، وأبي صالح، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:264). و، (ج:14، ص:266). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:449).

(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:376).

(3) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3009).

(4) سقط من النص القرآني: "لكم"

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:172).

(6) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1804) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:312).

(7) لسان العرب لابن منظور، (ج:3، ص:353). (ق ص د)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج:3، ص:1819) (ق ص د)، المفردات للراغب، (ص:672) (ق ص د)

(8) وهو قول الكلبي، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:450). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:500).

(9) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:191). وفي رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1900) البغوى في تفسيره (4/226)

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:172).

(11) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:367).

(12) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3011)

(13) روى الطبري عن مورق بن مشمرج العجلي نحوه وبه قال الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:272). و، (ج:14، ص:274). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1805)، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:62).

الجرم⁽¹⁾ ثم قال ﴿لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ في العقود⁽²⁾ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ أي يظهروا لك ﴿وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ﴾^(٤٣) في أيمانهم. ﴿لَا يَسْتَعِذُّنَكَ﴾ في الحلف ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا﴾ أي: لا يجاهدون⁽³⁾ ﴿يَأْمُرُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾^(٤٤) مثل أبي بكر وأصحابه. ثم وصف المنافقين فقال: ﴿إِنَّمَا يَسْتَعِذُّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَتْ تَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي شك قلوبهم في أمرك⁽⁴⁾ ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾^(٤٥) يتحيرون لا يدرون أ يخرجون أم يعقدون. ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ﴾ معك ﴿لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ لاستعدوا السلاح⁽⁵⁾ ﴿وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ نَبْعَآئِهِمْ﴾ خروجهم معك ولم يرد، ﴿فَشَبَّطَهُمْ﴾ ثقلهم عن الخروج، وأدخل حلاوة الجلوس في قلوبهم،⁽⁶⁾ وخذلهم⁽⁷⁾ ﴿وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾^(٤٦) أي: مع النساء. بالإهام⁽⁸⁾ أو وسوسة الشيطان.⁽⁹⁾ ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ فسادا⁽¹⁰⁾ أو شراً في أمر العسكر⁽¹¹⁾ ﴿وَلَا وَضَعُوا خِلَآلَكُمْ﴾ ساروا بالسرعة على إبلهم بالنميمة⁽¹²⁾ ﴿يَجْعَلُونَكُمْ الْفِتْنَةَ﴾ أي: طلبوا إظهار الشرك⁽¹³⁾ منكم ﴿وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ أي:

- (1) العين، (ج: 2، ص: 258). (ع ف و)، مقياس اللغة لابن فارس، (ج: 4، ص: 56). وتاج العروس، (ج: 39، ص: 67). (ع ف و)
- (2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 172).
- (3) انظر: الوجه الثاني عند الرازي في بيان "أن يجاهدوا"، وترجيحه بدلالة السياق عليه. التفسير الكبير للرازي، (ج: 16، ص: 60).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 275). والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 39).
- (5) نظم الدرر للبقاعي، (ج: 8، ص: 490).
- (6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 63).
- (7) لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 32). والوجيز للواحدي (ص: 466)
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 173).
- (9) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 4، ص: 71).
- (10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 451).
- (11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 380). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 63).
- (12) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 314). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 208). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 32). وانظر ما روى الطبري عن مجاهد، وابن أبو حاتم قتادة نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 280). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1808)
- (13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 382). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 63).

جوايسيس⁽¹⁾ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾^(٤٧) أي: عالم بعقوبتهم.⁽²⁾ ﴿لَقَدْ أَبْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ﴾
 أي: قبل غزوة تبوك.⁽³⁾ وقيل: قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة⁽⁴⁾ ﴿وَقَلَّبُوا لَكَ
 الْأُمُورَ﴾⁽⁵⁾ ظهرا لبطن⁽⁵⁾ ما يفعلون بك وبأصحابك من الشرّ ﴿حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ﴾⁽⁶⁾ أي: الإسلام
 ﴿وَوَظَّهَرَ أَمْرَ اللَّهِ﴾⁽⁷⁾ أي: دينه الإسلام⁽⁶⁾ ﴿وَهُمْ كَرِهُونَ﴾^(٤٨) كذلك. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
 أَتَذَن لِي﴾⁽⁸⁾ في الجلوس، وهو معتب بن قشير⁽⁷⁾ كما يقول أبي مستهتر بالنساء فأذن لي بالقعود⁽⁸⁾ ﴿وَلَا
 نَقْتَبِي﴾^(٩) أي: لا تؤثمني⁽⁹⁾ في البنات الأصفر يعني نساء الروم،⁽¹⁰⁾ قال الله: ﴿الْأَفِي الْفِتْنَةَ سَقَطُوا﴾^(١١)
 أي: في الكفر والنفاق⁽¹¹⁾ ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾^(١٢) أحاطت بهم جميعا.
 ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾^(١٣) أي: ظفر وغنيمتك سائهم⁽¹²⁾ ﴿وَإِنْ تُصِيبَكَ

(1) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:314).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:63).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:173).

(4) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:209).

(5) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1809).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:173).

(7) ولو راجعنا المصادر التي ورد فيها القصة من كتب الحديث والتفسير والسيرة والتاريخ فلا نجد خلافاً في أنه "جدّ بن قيد الأثماري" وهو ممن يغمص عليه النفاق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إنه تاب، فحسنت توبته، ومات في خلافة عثمان كما في الأصابة. ويظهر بعد المراجعة أنها خطأ الناسخ. انظر للمزيد: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:174). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:286). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:150). والوجيز للواحدي (ص: 467) الإصابة في تمييز الصحابة، (ج:1، ص:576). والاستيعاب في معرفة الأصحاب، (ج:1، ص:266). أسباب النزول ت الحميدان (ص: 247) المعجم الأوسط، (ج:5، ص:375). رقم الحديث: 5604، المعجم الكبير للطبراني، (ج:2، ص:275). رقم: 2154، الجامع الصحيح للسنن والمسائيد كتاب تفسير القرآن، سورة توبه، (ج:19، ص:312). والسنن الكبرى للبيهقي ت التركي، (ج:18، ص:114). كتاب السير، باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال، حديث رقم: 17927. مغازي الواقدي، (ج:3، ص:992). سيرة ابن هشام ت السقا، (ج:1، ص:526). ومتعب بن قشير كذلك منهم؛ ونزلت فيه الآيات ولكن الآيات غيرها. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:192). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:374).

(8) الوجيز للواحدي (ص: 467) الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:277). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:4، ص:320).

(9) قاله قتادة، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:288). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:451).

(10) روى الطبري عن مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:287). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:209).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:64).

(12) قاله السدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1810) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:2، ص:465).

مُصِيبَةٌ ﴿ هزيمة وشدة (1) ﴾ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ ﴿ أي: حذرنا (2) من البلاء قبل وقوعها بالتخلف كما قالوا يوم أحد (3) ﴾ وَيَتَوَلَّوْا ﴿ عن الجهاد ﴾ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ مسرورون شامتون. ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ أي: قضاه الله علينا أو لنا (4) ﴾ هُوَ مَوْلَانَا ﴿ أولى بنا (5) ﴾ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ أي: على المؤمنين أن يتوكلوا على الله. (6) ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ﴾ تنتظرون بنا ﴿ إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ﴿ إما الفتح وإما الغنيمة، وإما القتل والشهادة (7) ﴾ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ ﴿ وهو إحد الشرين (8) ﴿ أَوْ بِأَيْدِينَا ﴿ بسيوفنا، (9) وهو شر آخر لكم ﴿ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿ هلاككم بأخذ هذين الشرين، (10) لفظه لفظ الأمر ومعناه التهديد. (11) ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴿ يعني إن أنفقتم طائعين أو كارهين ﴿ لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ﴿ فالطوع: ما يتصدقون على المساكين رياءً وسمعة، (12) والكره: ما يؤخذ من الصدقات منهم ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ عاصين بالكفر. ﴿ وَمَا نَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ ﴿ أي: من قبول

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:174). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:2، ص:465).

(2) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 370) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:290).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:289).

(4) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3023).

(5) وهو على قول الكلبي، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:53). وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:2، ص:296). وتنوير

المقibas من تفسير ابن عباس (ص: 159)

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:64).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:174). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:292). وهو منقول عن قتادة، ومجاهد، والحسن

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:65).

(9) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:317).

(10) التفسير الوسيط للواحددي، (ج:2، ص:503).

(11) التفسير الوسيط للواحددي، (ج:2، ص:487). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:16، ص:68).

(12) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة، (ج:2، ص:315). وانظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، (ج:11،

ص:336). والتحرير والتنوير، (ج:3، ص:66). وهذه العادة - الرياء - ما كانت موقوفة على النفقات بل كانوا يصلون الصلاة رياء الناس.

كما جاء في قوله تعالى: { إِنَّ الْمُتَنَافِقِينَ يُجَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ } سورة النساء: 142،

{ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ } سورة الماعون: 6

نفقاتهم إلا لأجل كفرهم بالله وبرسوله. (1) ويجوز أن يكون بمعنى: ما منعهم الله عن قبول نفقاتهم (2) ﴿إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾
 متشاكلين (3) ﴿وَلَا يَنْفِقُونَ﴾ الأموال ﴿إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ﴾ ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
 أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (4) وفي الآية إشكال لأن الله تعالى قال:
 ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (5) فكيف يعذبهم بالزينة، ولكن نقول: في الآية تقديم وتأخير معناه
 "فلا يعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بكثرة الأموال والأولاد في الآخرة" (6)
 ﴿وَنَزَهَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ كاذبين (7) ﴿إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ
 مِنْكُمْ﴾ في السر (8) ﴿وَلَا يَكْتُمُهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ﴾ ﴿يَخَافُونَ مِنَ الْقَتْلِ وَالسِّيِّئِ﴾ (9) ﴿لَوْ يَجِدُونَ
 مَدْجًا﴾ ﴿حِرَا أَوْ أَوْمَعْرَاتٍ﴾ ﴿غَيْرَانَا فِي الْجَبَلِ﴾ ﴿أَوْ مَدَّخَلًا﴾ سربًا في الأرض (10) ﴿لَوْ لَوَّأ إِلَيْهِ﴾
 أي: مضوا إليه ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ (57) يسرعون إليه. (11) ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ﴾ يطعنك (12)
 ﴿فِي الصَّدَقَاتِ﴾ اللمز: العيب، بكسر الشفاعة، (13) والهمز بكسر العين. (14) وقالوا أن محمدا لم يعدل

(1) عن الضحاك، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1813)

(2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 3027) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 504).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 295).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "في الحَيَاةِ الدُّنْيَا"

(5) سورة الكهف: 46

(6) روي عن ابن عباس، وفتادة نحوه، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 295). معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 218). والكشف
 والبيان للتعلي، (ج: 5، ص: 54).

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 297).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 66).

(9) فتح القدير للشوكاني، (ج: 2، ص: 422). وتفسير حدائق الروح والريحان في روائع علوم القرآن، (ج: 11، ص: 295).

(10) بين معاني الكلمات؛ الملجأ، المغارات، والمدخل، على قول ابن عباس جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 299). وتفسير مقاتل بن
 سليمان، (ج: 2، ص: 175).

(11) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 2، ص: 455).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 175).

(13) أي يلزم. انظر: العين، (ج: 7، ص: 372). (ل م ز)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 5، ص: 406). (ل م ز)، تاج العروس،
 (ج: 15، ص: 321). (ل م ز)

(14) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 13، ص: 151). (ل م ز)، الفروق اللغوية للعسكري (ص: 54) (ل م ز)، معجم الفروق اللغوية =
 الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: 559) (ل م ز)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 5، ص: 406). (ل م ز)

في القسمة؛⁽¹⁾ يعني زيد بن رفاعة، وأبا الجواظ؛⁽²⁾ قالا ذلك. ﴿فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا﴾ أي: أعطوا مقدار مرادهم رضوا بالقسمة⁽³⁾ ﴿وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾⁽⁴⁾ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ ثقتنا به⁽⁴⁾ ﴿سَيُؤْتِينَا﴾ يعطينا⁽⁵⁾ ﴿اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: عطيته⁽⁶⁾ ﴿وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾⁽⁷⁾ يطمع فيما عنده لكان ذلك خيرا لهم. وهذا محذوف الجواب.⁽⁷⁾ وقيل: جوابه حذف الواو عن قوله "وقالوا حسبنا الله" وقد يذكر الواو والمراد طرحه، كقوله تعالى ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾⁽⁸⁾ معناه كالأعمى الأصم البصير السميع.⁽⁹⁾ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ أي: صدقات السوائم من الأصناف الأربع للفقراء من أهل الصفة، وكانوا نحو من أربعمائة رجل،⁽¹⁰⁾ هاجروا من أهاليهم وأموالهم، فأسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة، لا يآوون إلى أهل ولا مال.⁽¹¹⁾ والفقير: الذي كسرت الحاجة فقاره⁽¹²⁾ ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾

(1) صحيح البخاري صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث: 3610، (ج: 4، ص: 200).
وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 151).

(2)

ويظهر ما رواه الطبري عن قتادة أنهما رجلان إثنان، ولكن ما ذكر إسمهما. انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 302).

(3) وهو على قول الضحاك، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1816)

(4) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 160)

(5) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 304).

(6) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 160)

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 67). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 212).

(8) سورة هود: 24

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 292). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 162). والتحرير والتنوير، (ج: 12، ص: 40). والتحرير والتنوير، (ج: 12، ص: 40).

(10) أصحاب الصفة: الذين كانوا يقيمون فيها وهي مكان مظلل في مؤخرة المسجد النبوي أعد لنزول الغرباء فيه ومن لا مأوى له ولا أهل. وكان عمل هؤلاء تعلم العلم والجهاد وكانوا يقولون ويكثرون. وفي رواية عن أبي هريرة أنهم سبعون رجلا-فهذا يدل على كثرتهم-، وذكر أبو نعيم نحو 95 رجل من أصحاب الصفة، فلا تعين لعدددهم. انظر: فتح الباري، لابن حجر، (ج: 6، ص: 595). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (ج: 1، ص: 339).

(11) وبه عرفه عبد الرحمن بن أبيزي، والضحاك وإبراهيم النخعي، للفقير: انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 307). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1819)

(12) المبسوط للسرخسي، (ج: 3، ص: 8). لطائف الإشارات للقسيري، (ج: 2، ص: 38). وانظر: أساس البلاغة للزمخشري، (ج: 2، ص: 31).

(31). (ف ق ر) مختار الصحاح للرازي(ص: 241) (ف ق ر)

الذي: سكنته الحاجة عن حال أهل الثروة وهو يسأل الناس لحاجته. (1) ﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا﴾
 الساعين الذين يأخذونها عن حق، ويضعونها في حق. (2) ﴿وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ﴾ قيل: كانوا خمسة
 عشر (3) رجلاً من بني أمية، وبني مخزوم؛ منهم أبو سفيان بن حرب، والأقرع بن حابس (4) وأصحابهما.
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم تأليفاً على الإسلام، ثم منع عنهم أبو بكر رضي الله عنه. (5)
 ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ يعني المكاتبين، (6) ﴿وَالْغَرَمِينَ﴾ أصحاب الديون الذين وجب عليهم الدين (7)
 ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نفقة الغزاة، (8) ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ الذي فني زاده، وانقطع عن راحلته. (9)
 ذكر لام الملك إلى "المؤلفة قلوبهم" ثم ذكر حتى أن في "لام" الملك، يسلم إليهم. و"في" الباقي، لا يسلم
 إليهم ولكن يوضع في حوائجهم بقدرها كيلا يتلفوها. (10) ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ فرضها ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ﴾ (٦٠) عليم بأهلها، حكيم بقسمتها. (11) ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ
 هُوَ أَذُنٌ﴾ (12) وهم جماعة فقال بعضهم لأصحابه فإننا نخاف أن يبلغ قولنا محمداً، وقال الآخر بل نقول

(1) وهذا التعريف على قول مجاهد، والأصم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:306). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:403).

(2) وبه فسر الطبري، وروى نحوه عن الزهري، وقتادة. جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:310).

(3)

(4) وذكر الطبري وابن ابو حاتم أسماءهم في تفسيرهما. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:313). و، (ج:14، ص:314).
 وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1823) وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة، (ج:1، ص:252).

(5) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:406). والإصابة في تمييز الصحابة، (ج:1، ص:254).

(6) روي عن الحسن والزهري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:176). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:1، ص:290). و،
 (ج:6، ص:1823)

(7) وبه حكم عمر بن عبد العزيز وأدى دين الرجل وقال له ان من الغارمين- كما ذكره ابن أبو حاتم في تفسيره. تفسير لابن أبي حاتم،
 (ج:6، ص:1824) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:456).

(8) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:409). والكشف والبيان للنعلي، (ج:5، ص:61).

(9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3045) النكت والعيون للماوريدي، (ج:2، ص:376). والوجيز للواحددي (ص:
 469)

(10) الكشف للزمخشري، (ج:2، ص:283). والتفسير الكبير للرازي، (ج:16، ص:86).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:176).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ"

ما شئناونا... لله (1) ونعتذر، فيصدقنا فإنه أذن، فأنزل الله تعالى الآية. (2) ثم قال ﴿قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ يعني: هو أذن خير لا أذن شر، (3) يستمع الخير، ولا يستمع الشر؛ وهذا يؤدي إلى الكرم ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ فيما أنزل، ويصدق المؤمنين فيما أخبروا، (4) ذلك قوله: "يؤمن بالله" ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ قال الكسائي (5): الباء واللام زائدتان (6) معناه: "يصدق الله ويصدق المؤمنين" (7) ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ أي: رحمة من الله ونعمة للمخلصين منكم ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ بالظن ﴿أَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٦١) يحلفون بالله لكم ليرضوكم ﴿بِحلفهم بالله. (8) وكانوا يؤذون رسول الله ثم يؤتونه ويحلفون أنهم ما فعلوا شيئاً ليرضوهم بذلك﴾ ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ ولم يقل يرضوهما لأن في رضي النبي - صلى الله عليه وسلم - رضا الله؛ فافتى بذكر أحدهما عن الثاني، (9) ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٦٢) ولكن لم يكونوا. ﴿أَلَمْ يَعْمَوْا أَنَّهُمْ مِنْ مُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: يعادي الله ورسوله، (10) ويشاقق (11) الله تعالى. فلان جادلونا إذا

(1) وهذا التركيب لا يؤدي المعنى، ويمكن أن الناسخ سقط منه بعد كلماته، وبعد مراجعة الآية من التفاسير نقول هو: "نقول ما شئنا ونأنيه ونحلف بالله" لكي يؤدي المعنى، وعلى هذا الترتيب ذكر الإمام الحاكمي عادة المنافقين في آية رقم: 62 التالية.

(2) أسباب النزول للواحدي، (ص: 254) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 63). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 16، ص: 89).

(3) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 361).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 457).

(5) الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة. ولد وتعلم بكوفة. وقرأ النحو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسكن بغداد، وتوفي بالري، عن سبعين عاماً. وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. له تصانيف، منها "معاني القرآن" و"المصادر" و"الحروف" و"القرآت" و"نوادير" ومختصر في "النحو" و"المتشابه في القرآن" وغيرها من الكتب. الأعلام للزركلي، (ج: 4، ص: 283).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 69). وكذا قال ابن قتيبة: انظر: تأويل مشكل القرآن (ص: 117)

(7) رواه ابن أبي حاتم عن الضحاك، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1827) وتفسير التستري (ص: 32)

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 458). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 416).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 418). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 1، ص: 189). وانظر: تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج: 3، ص: 87). مدارك التنزيل للنسفي، (ج: 1، ص: 690).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 178).

(11) وهو على قول السدي، والزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 458). و تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1828)

كان أحدهما في حد وهو في حد آخر مجانبين⁽¹⁾ ﴿فَأَبَّ لَهُُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ
 الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾⁽²⁾ الندم والجحد الدائم. والخزي: في الأصل وهو الحياء⁽²⁾ ﴿يَحْذَرُ
 الْمُنْفِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ﴾⁽³⁾ يخبرهم ﴿يِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الغش
 والنفاق⁽⁴⁾ ﴿قُلِ امْتَهِنُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ﴾⁽⁵⁾ أي: مظهر ومعلن ما تخافون
 من أمر النفاق. ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ﴾ يا محمد لِمَ تضحكون⁽⁶⁾ ﴿لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ
 وَنَلْعَبُ﴾ أي: نتحدث عن الركب،⁽⁷⁾ ونضحك فيما بيننا⁽⁸⁾ ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿أَبِاللَّهِ وَعَآيَاتِهِ﴾
 كتابه⁽⁹⁾ ﴿وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾⁽¹⁰⁾ لَا تَعْتَدِرُوا﴾ أي قل لهم يا محمد لا تعتذروا فإنه لا
 عذر لكم ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ أي: ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان.⁽¹⁰⁾ فبعث رسول الله
 صلى الله عليه وسلم إليهم عمارا وقال قل لأولئك النفر اخترتكم عليكم لنعمة الله فلما بلغهم ذلك، جاؤا
 معتذرين وقالوا ما كنا في أمرك، كنا في أمر العسكر. وقال المختبي بن حمار ويروي المخشي بن حمار⁽¹¹⁾
 والله ما قلت شيئا وإني تائب إلى الله تعالى عزوجل، فتاب الله عليه فسماه رسول الله "عبد الله بن عبد

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:458). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:215). والكشف والبيان للثعلبي،
 (ج:1، ص:189). وانظر: العين، (ج:3، ص:19). (ح د د)، لسان العرب لابن منظور، (ج:3، ص:140). (ح د د)، والمعجم
 الوسيط، (ج:1، ص:160). (ح د د)

(2) تذيب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:204). (خ ز ي)، مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:2، ص:179). ولسان العرب لابن منظور،
 (ج:14، ص:226). (خ ز ي)

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "تنبهم"

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:179). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:216).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:70).

(6) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:216).

(7) الوجيز للواحدى (ص: 470)

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:65).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:179).

(10) الوجيز للواحدى (ص: 471)

(11) هو: مخشي بن حمير الأشجعي حليف لبني سلمة من الأنصار. وكان من المنافقين، ومن أصحاب مسجد الضرار، وسار مع النبي
 صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وأرجفوا برسول الله وأصحابه، ثم تاب وحسنت توبته، وسأل النبي أن يغير اسمه، فسماه عبد الله بن عبد
 الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة شهيدا، ولم يوجد له أثر. أسد الغابة ط العلمية، (ج:5، ص:120).
 و الإصابة في تمييز الصحابة، (ج:6، ص:44).

الرحمن" فنزل ﴿إِنْ تَعَفُّوا عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ﴾ (1) سمي الواحد طائفة. (2) وقيل معناه يعف (3) عن نفس طائفة وهو عبد الله بن عبد الرحمن ﴿نُعَذِّبُ طَآئِفَةً﴾ آخرون ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿٦٦﴾
 أى منافقين في السر. ثم قال ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ أي: بعضهم على دين بعض (4) ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾ أي: بالشرك (5) ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ أي: التوحيد والإخلاص ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ بمسكونها عن النفقة في الخير (6) ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ (7) أي: تركوا طاعة الله فتركهم في النار (8) ومنعهم العصمة ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ الكافرون. (9) ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ﴾ يعني النار تكفيهم عقوبة. (10) ﴿وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ طردهم عن رحمته (11) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ ﴿٦٨﴾ دائم. (12) ﴿كَالَّذِينَ مِّن قَبْلِكُمْ﴾ أي: وعدكم الله من العذاب، كما

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "منكم"

(2) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:158). وبه قال معمر، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:337). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:508).

(3) وفي المخطوط نص القرآني مكتوبة عند كلمة "نعف" بالمغاية "يعف" وإليه أشار الزجاج وقال: والقراءة (إِنْ تَعَفُّوا) وَ (إِنْ يُعَفُّوا، وَإِنْ يُعَفُّوا)... وقال السمرقندي: قرأ عاصم إِنْ تَعَفُّوا بالنون تُعَذِّبُ بالنون وكسر الذال طَائِفَةً بالنصب، وقرأ الباقر إن يعف بالياء والضم تُعَذِّبُ التاء ونصب الذال طَائِفَةً بالضم على معنى فعل ما لم يسم فاعله.

بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:71). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:459) والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:65).

(4) قاله ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:71). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:66). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:508).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:422). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:379).

(6) وذكر الطبري رواية عن قتادة نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:180). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:338). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:379).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "ففسهم"

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:71).

(9) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:161)

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3061)

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:424). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:71). نظم الدرر للبقاعي، (ج:8، ص:521).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:18). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3061)

وعد الذين من قبلكم⁽¹⁾ ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً﴾ أي: منعة وبطشا⁽²⁾ ﴿وَأَكْثَرَ﴾ منكم ﴿أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ منصوبان على التمييز⁽³⁾ ﴿فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ﴾ أي: انتفعوا في الدنيا بنصيبيهم⁽⁴⁾ ﴿فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ﴾⁽⁵⁾ فانتفعتم أيضاً بخلافكم، أي: يصيبكم كما انتفع الذين من قبلهم بنصيبيهم⁽⁶⁾ ﴿وَحُضُّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ أي: دخلتم في الباطل والتكذيب كما دخلوا⁽⁷⁾ ﴿أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ بطلت حسناتهم⁽⁸⁾ ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٦٩) بذهاب نصيبهم من الآخرة. ﴿الْمَرِيَاتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: خبر من كان قبلهم⁽⁹⁾ ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾ حيث أهلكوا بالغرق⁽¹⁰⁾ ﴿وَعَادٍ﴾ حيث أهلكوا بالريح⁽¹¹⁾ ﴿وَشَمُودَ﴾ حيث أهلكوا بالنار⁽¹²⁾ ﴿وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ﴾ أهلكوا بالبعوضة⁽¹³⁾ ﴿وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ﴾ أهلكوا قد همدا تحت الظلة⁽¹⁴⁾ ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾ قريات لوط،⁽¹⁵⁾ بالحسف أيتفكت بهم الأرض أي: أنقلبت⁽¹⁶⁾ ﴿أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بخبر

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:460).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:66). وانظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:367).

(3) تفسير حدائق الروح والريحان في روائى علوم القرآن، (ج:11، ص:346). إعراب القرآن للدعاس، (ج:1، ص:467).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:72).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ، بِخَلْقِهِمْ"

(6) وهو على قول السدي: انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1834)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:181).

(8) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 161) وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:16، ص:99). واللباب في علوم الكتاب، (ج:10، ص:144).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:344).

(10) كما في قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ سورة الأعراف: 64

(11) كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ سورة الحاقة: 6

(12) كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ سورة

فصلت: 17

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:72).

(14) كما في قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْتَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ سورة الشعراء: 189

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:181).

(16) وهو قول قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:345). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:461).

العذاب؛ أنه نازل بهم فكذبوا رسلهم⁽¹⁾ ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ يعذبهم بغير جرم⁽²⁾ ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٧٠) بالكفر. ثم وصف المؤمنين فقال ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي: على دين بعض ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: التوحيد وإتباع الرسول ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي: الشرك ومخالفة الحق⁽³⁾ ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ ويتمونها،⁽⁴⁾ ويقرون بفرضيتها⁽⁵⁾ ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ لأموالهم ﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ^(٦) أي: ينجيهم من عذابه⁽⁶⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٧١) أي: عزيز في سلطانه، حكيم حكم أنه يدخل المؤمنين في رحمته، ويعذب المنافقين بعذابه. ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً﴾ من قصور الدر والياقوت؛ طيبها الله بالمسك والريحان⁽⁷⁾ ﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ في بساتين، وهي مقصورة الرحمن⁽⁸⁾ ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي: رضي الله أكبر من تلك الكرامات⁽⁹⁾ ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٧٢) يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بالسيف ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ باللسان⁽¹⁰⁾ ﴿وَأَغْلَظْ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:181).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:346). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:72).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:427).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:181).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:73).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:347).

(7) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:182).

(8) وهو على ما جاء في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 207) وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (ج:5، ص:467). وفي

تفسير ابن أبي حاتم رواية عن أبي موسى الأشعري أنها صفة لجنة الفردوس. انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2393)

(9) وهو على قول سعيد بن جبير، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1840) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:461). وهو

على ما جاء في الحديث رواه البخاري في صحيحه: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى

يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا

من خلقك، فيقول: أنا أعطيتكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم

بعده أبدا " صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، (ج:8، ص:114). حديث رقم: 6549

(10) هذا التفريق بين جهاد الكفار والمنافقين قاله ابن عباس الضحاك ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:182).

جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:359). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1841) رجح الماتريدي هذا الوجه وبعد ذكر الوجهين،

وبه قال الواحدي وغيرهم، تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:429). والوجيز للواحد (ص: 472)

عَلَيْهِمْ ﴿ شدد على الفريقين بالقول،⁽¹⁾ ولا ترق لمن ولا ترحمهم ﴿ وَمَا أَوْلَاهُمْ ﴾ أي: مصيرهم في الآخرة ﴿ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ﴿ لکلي الفريقين. ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ نزلت في خمسة عشر رجلا من المنافقين؛⁽²⁾ منهم عبد الله بن أبي وأصحابه. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وسمى المنافقين رجسا، فقال الجلاس بن سويد إن كان محمد صادقا فيما يقول، فنحن شر من الحمير، فسمعه عامر بن قيس فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلاس: ما هذا الذي بلغني منك، فأنكر، وقال: كذب عليّ عامر، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلفا فحلف جلاس بالله الذي لا إله إلا هو أي ما قلته، وأنه كذب عليّ، فقام عامر وحلف بالله إنه لصادق فيما قال، ثم رفع يده إلى السماء وقال: "اللهم أنزل على نبيك الصادق منك الصدق". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون "آمين"، فنزل جبريل بهذه الآية قبل أن يتفرقا ﴿ يحلفون بالله ما قالوا ﴾⁽³⁾ يعني به الجلاس. ﴿ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ عيب النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَكَفَرُوا ﴾ بقلوبهم⁽⁴⁾ ﴿ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ﴾ بألسنتهم⁽⁵⁾ ﴿ وَهُمْ أُولَاؤُا ﴾ أي: هموا بإلقاء رسول الله من العقبة.⁽⁶⁾ وقيل: بإخراج رسول الله من المدينة.⁽⁷⁾ وقصة العقبة أن رسول الله لما توجه تبوك أخذ أصحابه بطن الوادي ورسول الله طريق العقبة ومعه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر؛ فهم جماعة من المنافقين بإلقائه من العقبة فتبعوه وأدركوه فغضب رسول الله وأمر حذيفة بردهم خائبين⁽⁸⁾ ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ لأنهم كانوا في شدة من العيش قبل قدوم رسول الله المدينة،⁽⁹⁾ فـ"أغناهم الله" فجعلوا شكر ذلك النعمة والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا ﴾ عن

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:73).

(2) ذكر مقاتل والنعلبي أسماءهم واحدا واحدا، والإمام الحاکمي أشار إليهم وعدّ منهم الثلاثة الذين تابوا من بعد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:184). والكشف والبيان للنعلبي، (ج:5، ص:70).

(3) وقاله مقاتل وروى الطبري نحوه عن عروة عن أبيه، وابن أبي حاتم عن مالك بن كعب، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:183). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:361). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1843).

(4) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:383).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:360).

(6) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 372) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:365). و تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1845).

(7) كما حكى الله تعالى عن المنافقين: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) سورة منافقون: 8

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:74).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:184). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:74).

نفاقهم (1) ﴿يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا﴾ عن التوبة (2) ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا﴾
 بالفضيحة (3) وأعلان الأسرار (4) وفي ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ بالنار ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾
 (٧٤) أي: ليس لهم قريب ينفعهم، ولا ناصر ينصرهم. (5) فلما نزلت هذه الآية قام الجلاس وقال صدق
 عامر وكذبت أنا، وأني أستغفر الله وأتوب إليه فقبل رسول الله توبته وحسنت توبته. (6) ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ
 عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ لَا نَأْتِيَنَّكَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: أعطانا من رزقه ﴿لَتَصَّدَّقَنَّ﴾ على الفقراء
 ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) المؤدين فرائض الله (7) ﴿فَلَمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي:
 رزقه (8) ﴿بَخِلُوا بِهِ﴾ عن النفقة، وأدا حق الله تعالى (9) ﴿وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٧٦) أي:
 نقضوا العهد، (10) وأعرضوا عن الإيمان (11) ﴿فَأَعْقَبَهُمْ﴾ بيخلهم ﴿نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي: أورثهم
 نفاقا في قلوبهم عقوبة لنقضهم العهد (12) ﴿إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ﴾ وهو يوم القيامة، (13) لأن الله تعالى أعلم
 بما في ضمائرهم، وموتهم على نفاقهم ﴿بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾ من الإنفاق ﴿وَبِمَا كَانُوا
 يَكْذِبُونَ﴾ (٧٧) أخبر أن هذا المخالف للوعد يموت على نفاقه بإخلاف (14) الوعد ونعوذ بالله من سوء
 قضاء قد سبق. ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أي: ما يتناجون ليلة العقبة (15)

(1) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:220).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:184).

(3) انظر: التفسير المظهر، (ج:4، ص:269). وتفسير الشعراوي، (ج:9، ص:5345).

(4) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:74).

(5) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3075)، و التفسير الكبير للرازي، (ج:16، ص:105).

(6) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:183). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1843).

(7) تفسير البغوي، (ج:2، ص:372).

(8) قاله مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:184). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1847).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:369). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:221). وانظر: مدارك التنزيل للنسفي، (ج:1، ص:696).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:433). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:76).

(11) انظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم، (ج:1، ص:199).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:370). والكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:73).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:185). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:331).

(14) انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:514). والتفسير الكبير للرازي، (ج:16، ص:109).

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:185). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:76).

﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾^(٧٨) ما غاب عن علمهم فكيف بما يقولونه. ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ مثل عبد الرحمن بن عوف حين يصدق بأربعة ألف درهم على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو الشطر مالى وعثمان جهز حبش العسرة فتصدق فألف دينار، وجاء أبو عقيل الأنصاري^(١) بصاع من تمر فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المنافقون إن عبد الرحمن عوف لعظيم الرياء وأن الله عن صاع أبي عقيل الغني فنزلت الآية^(٢) ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾ يعيبون المطوعين^(٣) أي: متنفلين^(٤) في الصدقات ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ أي: طاقتهم. والجهد: الحمل على النفس بما يشق.^(٥) فالمنفق بجهده أبو عقيل المعري، والمودع عبد الرحمن بن عوف ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي: جازاهم جزاء سخريتهم^(٦) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٧٩) مؤم. (٧) فجاؤا وطلبوا الاستغفار من رسول الله فنزلت الآية^(٨) ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ يا محمد ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ما داموا على نفاقهم^(٩) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^(٨٠) عليم في سابق علمه أنه

(1) هو: اسمه جنجاث، وقيل اسمه سهيل بن عمرو أو عبد الرحمن بن عبد الله - من الأنصار، مشهور بكنيته أبو عقيل - بفتح العين، وأما الواقدي فسماه عبد الرحمن، وقال: استشهد باليمامة بعد أن أبلى بلاء حسنا. وهو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (ج:4، ص:1717) الإصابة في تمييز الصحابة، (ج:4، ص:274).

(2) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما وفيهما: "فتصدق أبو عقيل بنصف صاع"، وذكره الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن ابن عباس وأنس، والربيع بن أنس، وابن اسحاق وغيرهم نحوه. وبه قال مقاتل، انظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} سورة التوبة: 79، حديث رقم: 4668، (ج:6، ص:67). صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، (ج:2، ص:706). حديث رقم: 1018. وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:186). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:382). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1850).

(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:462). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:76).

(4) وفي المخطوط "متنفلين" وهو خطأ من الناسخ، لأن الآية وسياق التفسير قد ذكر فيه المطوعين وهو من التطوع بعد إدغام التاء في الطاء، ويقال لل"متنفلين" بما قاله المفسرون. انظر: الوجيز للواحدى (ص:474) تفسير الجلالين (ص:254) روح البيان، (ج:3، ص:472).

(5) مختار الصحاح للرازي (ص:63) (ج ه د)، لسان العرب لابن منظور، (ج:3، ص:133). (ج ه د)، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:6، ص:26). (ج ه د)، مجمل اللغة لابن فارس (ص:200) (ج ه د)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج:1، ص:410). (ج ه د).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:462). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:385). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:514).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:382).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:77).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:77).

يموت على الكفر. ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ الفرح: لذة؛⁽¹⁾ تظهر في القلب عند تنكب المسلمين،⁽²⁾ فرح المخلفون ﴿بِمَقْعَدِهِمْ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ﴾⁽³⁾ على مخالفة رسول الله⁽⁴⁾ وهو بضع وثمانون رجلاً منهم من اعتلَّ بشدة الحر ومنهم بالمرض ومنهم بالعسرة⁽⁵⁾ ﴿وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ كراهية يعنى يدعوا على ترك الأمر⁽⁶⁾ ﴿وَقَالُوا﴾ لمن أطاعهم⁽⁷⁾ ﴿لَا تَفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾ أى لا تخرجوا إلى تبوك في هذا الحر ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ من حر الدنيا،⁽⁸⁾ قد استوجبتهم نار جهنم لتخلفهم⁽⁹⁾ ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾^(٨١) أى يعلمون⁽¹⁰⁾ حرارتها. ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ اللفظ لفظ الأمر، ومعناه التوبيخ.⁽¹¹⁾ أى: من ضحك في الدنيا قليلاً بكى في الآخرة كثيراً ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٨٢) من الشرك.⁽¹²⁾ ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾ أى: إلى المتخلفين بعد فراغك عن غزوة تبوك ﴿فَأَسْتَعِذْ نَوَكًا لِلْخُرُوجِ﴾ أى: غزو آخر⁽¹³⁾ ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ﴾ إلى قتال عدوٍ ﴿أَبَدًا﴾ ظرف زمان يقتضي التأيد في القابل ﴿وَلَنْ نَّقْتُلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ﴾ أى: فرحتم بالتخلف عن غزوة تبوك⁽¹⁴⁾ ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾^(٨٣)

(1) المفردات للراغب، (ص: 628) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج: 2، ص: 466).

(2) كما في قوله تعالى: { وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا } سورة آل عمران: 120

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ"

(4) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 2، ص: 463).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 187).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 438).

(7) النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 387). وذكره الماتريدي كوجه ثالث للتأويل عنده. انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 438).

(8) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 223).

(9) وفي المخطوط "تخلفكم" وهو خلاف لما قبله من الضمائر للغائب وما في نص القرآني من الضمائر.

(10) فسرته على قراءة ابن مسعود، وهي: "لو كانوا يعلمون" انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 187). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 78).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 78).

(12) انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 50).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 78).

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 78).

قيل: مع النساء والصبيان. (1) وقيل: مع المنافقين المتخلفين. (2) ثم قال ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا﴾ أي: من المنافقين بعد ما صليت على عبد الله بن أبي وكان لعبد الله، ابن مؤمن، سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصل عليه، ويكفنه، حتى لا يشمت به الأعداء، فأجاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وألبسه قميصه، فنهى عن ذلك بعده. (3) وقيل: لما ألبسه قميصه أسلم على ذلك ألف رجل من الخرج. (4) ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ﴾ بالدعاء والإستغفار ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ في السر (5) ﴿وَمَا تَأْوُوا لَهُمْ فَلْيَسُقُونَ﴾ ثابتون على النفاق. (6) ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾ في الدنيا ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا﴾ (7) في الآخرة (8) شبيها، مقدم ومؤخر (9) ﴿وَتَزَهَّقَ أُنْفُسُهُمْ﴾ أرواحهم من أجسادهم (10) ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ ﴿أي: سورة براءة (11) ﴿أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ﴾ العدو ﴿أَسْتَعِدَّكَ أَوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ ذو القدرة على المال من المنافقين (12) ﴿وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ﴾ بالمدينة ﴿مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ من أهل

(1) قاله الحسن وقتادة، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:404). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:388).

(2) قاله ابن عباس، واختاره الطبري: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:403). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1857) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:516).

(3) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص، (ج:2، ص:76). حديث رقم: 1269، تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:161). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:406). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1858).

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:463). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:441). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:79).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:79).

(6) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3089).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا" لما بينه من التقديم والتأخير في الآية.

(8) روى ابن ابو حاتم عن قتادة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1813).

(9) انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1814) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:454).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:411).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:188). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:80).

(12) قاله محمد بن إسحاق: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:389). ونحوه قال مقاتل: انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:188).

القلعة. ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ أي: النساء⁽¹⁾ ﴿وَطُيَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ بالنفاق⁽²⁾ ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴿ فِي السَّرِّ ﴾ جَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴿ مع عدوه ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ﴾ الحسنات المقبولات، وهم الجوارى الحسان⁽³⁾ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٨٩﴾ النجاة الوافر.⁽⁴⁾ ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾⁽⁵⁾ المعذر: من اعتذر بالحق أو بغير حق؛ لأنه المعتذر.⁽⁶⁾ وقرئ المعذرون⁽⁷⁾ وهم الذين لهم عذر.⁽⁸⁾ قال الضحاك هم أسد وغطفان⁽⁹⁾ الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلف، وقالوا أن بنا جهدا وشدة. ثم ذكر المتخلفين بغير عذر فقال ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: تخلف الذين خالفوا الله ورسوله في السر⁽¹⁰⁾ من أهل النفاق ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽¹¹⁾. ثم رخص الزماني والمرضى بالجلوس فقال ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ أي: الشيخوخ والزمني⁽¹¹⁾

(1) قاله قتادة والحسن والسدي وغيرهم، ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:188). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1859)، جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:414).

(2) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:517).

(3) كما في قوله تعالى: { فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ } سورة الرحمن: 70. وانظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:390). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:80).

(4) قاله سعيد بن جبيرة كما رواه ابن أبي حاتم، وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:415). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1841) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:73). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:164)

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "لِيُؤْذَنَ لَهُمْ"

(6) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:2، ص:740). (ع ذ ر)، وانظر: غريب الحديث لإبراهيم الحري، (ج:1، ص:271). (ع ذ ر)، وتهذيب اللغة للأزهري، (ج:2، ص:184). (ع ذ ر). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:464).

(7) قرأ ابن عباس الْمُعَذِّرُونَ بالتخفيف وهكذا قرأ الحضرمي، وقراءة العامة الْمُعَذِّرُونَ بالتشديد. انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:81).

(8) قاله ابن عباس، ومجاهد وابن اسحاق، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:464). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:416).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:82). والكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:82). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:391).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:81). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:164)

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:189). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:419).

﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ مَأْتَمٌ بِالتَّخْلُفِ (1) ﴿إِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: كانوا مؤمنين بالله ورسوله ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي: ما على المخلصين من إثم وحرَجٌ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لمن تاب ﴿رَحِيمٌ﴾ لا يكلفهم فوق طاقتهم. ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ على الدواب في الجهاد (2). وقيل: لتزودهم في الطريق؛ (3) وهو عبد الله بن المغفل المزني من شيعه نفر قالوا يا رسول الله احملنا فإننا لا نجد ما نخرج عليه، (4) ﴿قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ من الدواب ﴿تَوَلَّوْا﴾ أي: رجعوا من عندك ﴿وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا﴾ نصب على الحال (5) أي: محزونين ﴿أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (6) في الخروج إلى الجهاد. ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ أي: الإثم والخروج (6) ﴿عَلَى الَّذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رِضْوَانًا يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ أي: مع النساء (7) ﴿وَوَطَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمُرُونَ﴾ (8) ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ إلى المدينة ﴿قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ أي: لن نصدقكم (8) ﴿قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَحْبَابِكُمْ﴾ أي: أخبرنا الله بأعمالكم (9) ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ بعد اليوم فيما بقي من عمركم (10) ﴿وَرَسُولُهُ﴾ يرى أيضا

(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 164)، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 419). وتفسير البغوي، (ج: 2، ص: 378).

(2) قاله الطبري ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن صالح، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 421). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1863)

(3) وهو مروى عن أنس بن مالك و نحوه قال إبراهيم بن أدهم، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1863)

(4) وهو على قول ابن عباس ومجاهد، وأبو العالية، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 420). ونحوه ذكر المقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 189). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1862)

(5) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 2، ص: 913). وانظر: تفسير القرطبي، (ج: 8، ص: 229). والدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ج: 6، ص: 101). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 4، ص: 92). والتفسير المنير للزحيلي، (ج: 10، ص: 347).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 82). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 392).

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 423). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 453).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 190). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 424).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 424).

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 3100)

﴿تُرْتَدُّونَ﴾ أي: ترجعون ﴿إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ﴾ الغيب ما غاب عن العباد⁽¹⁾ ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ ما علمه العباد⁽²⁾ ﴿فِي نَبِيِّكُمْ﴾ يخبركم ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽³⁾ في دار الدنيا. ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ﴾ أي: رجعتم ﴿إِلَيْهِمْ﴾ من تبوك⁽⁴⁾ ﴿لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ ولا تعاقبهم⁽⁵⁾ ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَلَّوهُمْ﴾ أي: مصيرهم ومرجعهم⁽⁶⁾ ﴿جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽⁷⁾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ أيها المؤمنون⁽⁷⁾ ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾⁽⁸⁾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ يعني أسد وعطفان كونوا من حاضري المدينة. (8) "أشد كفرا" أي: ثباتا على الكفر وأقصى قلبا،⁽⁹⁾ وأبعد من سماع التنزيل⁽¹⁰⁾ ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ أن يكونوا كذلك، لأنهم لا يعلمون أحكام الله وما أنزل الله على رسوله ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾⁽¹¹⁾ في أمره للأحكام. ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ﴾ أي: يحسب⁽¹¹⁾ ﴿مَا يُفِيقُ﴾ في الجهاد ﴿مَغْرَمًا﴾ عليكم ﴿وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ﴾ وينتظركم أيها المسلمون ﴿الدَّوَابِّرَ﴾ أي: الهلاك والموت⁽¹²⁾ ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ أي: عاقبة السوء⁽¹³⁾ ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لمقاتلهم⁽¹⁴⁾ حيث قالوا: ندفع إلى محمد شيئا من

(1) قاله الحسن والسدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1865) وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:19، ص:66). و، (ج:21، ص:302).

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:414).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:190).

(4) الوجيز للواحدى (ص: 478)

(5) انظر: أيسر التفاسير للجزائري، (ج:2، ص:415).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:425).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:428).

(8) وفي المخطوط فراغ يساوي لكلمة. وبعد مراجعة المصادر من كتب التفسير يتضح أنه "المدينة". انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:82).

(9) والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:82). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:261). معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:449).

أسباب النزول ت الحميدان (ص: 257)

(9) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:429). وانظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:57).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:465).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:191).

(12) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:465).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:83). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:228).

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:191). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:83).

أموالنا حتى يخرج إلى الغزو، وفيقتل ﴿عَلِيمٌ ٩٨﴾ ﴿بِعَقَابِهِمْ﴾. ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ﴾ من حاضري المدينة جهينة ومزينة وغفار ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾ قربة، وفضائل أي: يطلب بذلك التقرب إلى الله (1) ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ أي: يطلب دعاء الرسول (2) ﴿أَلَا إِنَّهَا﴾ (3) يعنى الصدقة والنفقة ﴿قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيِّدٌ خَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٩﴾ وَالسَّيِّقُونَ الْأَوَّلُونَ ﴿المبادرون إلى الإيمان﴾ (4) ﴿مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ قيل: هم أهل بيعة الرضوان - بيعة الحديبية - (5) صلوا القبلتين، (6) وشهدوا بدرًا (7) ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ بالتوحيد، والأعمال الصالحة إلى يوم القيامة ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بالتوحيد ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ دائما ﴿ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠٠﴾ النجاة الكبرى. ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ﴾ مزينة وجهينة ﴿مُنْفِقُونَ وَمِمَّنْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ﴾ أيضاً عبد الله بن أبي، وأصحابه ﴿مَرَدُّوْا عَلَى النِّفَاقِ﴾ أي: عتوا (8) ومرنوا وتعودوا النفاق. (9) والمروء: هو المهجوم على الشيء بالتجرد. (10) أي: تجردوا عن الإسلام وخرجوا عنه إلى النفاق. ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾ يا محمد ﴿مَنْ نَعَلَهُمْ سَعْدٌ بِهِمْ مَّرَّتَيْنِ﴾ مرة في الدنيا بالقتل واطهار العيوب، ومرة في الآخرة في القبر (11) ﴿ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ في النار. ﴿وَأَخْرُونَ

(1) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 228). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 519).

(2) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 432). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 466). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1867).

(3) كرر لفظ الله سبحانه وتعالى: "قربة" أولاً ب "ألا إنها قربة" وثانياً ب "قربة لهم سيدخلهم --- الخ"

(4) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية، (ج: 1، ص: 317).

(5) قاله ابن عامر والشعبي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 435). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1868).

(6) قاله أبو موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 436). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1868) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 83).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 192). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1868).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 462).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 87).

(10) انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج: 3، ص: 400). (م ر د)، أساس البلاغة للزمخشري، (ج: 2، ص: 204). (م ر د)، مختار الصحاح للرازي (ص: 293)، (م ر د)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج: 3، ص: 2084).

(11) ذكر في الآية ثلاثة أماكن يعذبهم الله - فالإثنين الأخيرين لا خلاف فيهما وأما الأول ففيه خلاف فقال البعض أنه القتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 193). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 467). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 396).

اعترفوا بذنوبهم ﴿١﴾ أي: أقرؤا بتخلفهم عن غزوة تبوك ﴿١﴾ خَطُّوا أَعْمَالًا صَالِحًا ﴿٢﴾ أي: غزوا قبل تبوك مثل بدر وأحد ﴿وَأَخْرَسِيًّا﴾ أي: تخلفهم عن غزوة تبوك ﴿٢﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿٣﴾ أي: يتجاوز عليهم ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤﴾ غفر لما سلف من ذنوبهم، رحيم رخص في التوبة. قيل نزلت الآية في ثلاث نفر تخلفوا عن غزوة تبوك وربطوا أنفسهم على سواري المسجد ندما على التخلف، حين نزلت الآية وهو أبو لبابة بن عبد المنذر وأوس بن حذام ووديعة بن ثعلبة فلما نزلت الآية، جمعوا ما لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله هذا الذي خلفنا عنك فخذها منا، وتصديق بما فقال رسول الله ما أمرت بشيء من ذلك فنزل ﴿٤﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴿٥﴾ أي: بعض أموالهم ﴿٥﴾ تَطَهَّرْهُمْ ﴿٦﴾ من الذنوب ﴿٦﴾ وَتَزَكِّهِمْ بِهَا ﴿٧﴾ تصلح أعمالهم. ﴿٧﴾ ورفع "تطهروهم" لأنه ليس بجواب الأمر ولكن خطاب لرسول الله، ﴿٨﴾ أي: تطهروهم أنت بالدعاء ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ استغفرهم ﴿٩﴾ إِنَّ صَلَاتَكَ ﴿٩﴾ استغفارك ﴿١٠﴾ سَكَنَ لَهُمْ ﴿١١﴾ أي: طمأنينة لقلوبهم بقبول توبتهم ﴿١١﴾ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴿١٢﴾ لقولهم ﴿١٢﴾

والقول الثاني أن العذاب الأول هو: فضيحة. وهذا الوجه مروى عن ابن عباس يظهر منه أن المرين هما: الفضيحة والقبر، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1870)

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 446). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 85). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 88).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 193). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 453).

(3) وفي الخطوط "يجاوز عليهم"، وهذا لا يحسن السياق، لأن السياق سياق التوبة على المخلفين الذين اعترفوا بذنوبهم، ويستحسن المكان أن يكون "التجاوز عنهم" لأنه في معنى التوبة ومناسب لسياق الآية وما فسره الإمام الحاكمي. انظر معنى التجاوز واستعمالاته: معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج: 1، ص: 420). وانظر من فسره على ما يستحسن السياق: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 86). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 165)

(4) عن ابن عباس، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 193). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1872) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 455).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 194).

(6) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 454).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 86).

(8) البسيط للواحدي، (ج: 11، ص: 35). انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 89). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 4، ص: 99). والتفسير الوسيط لطنطاوي، (ج: 6، ص: 397).

(9) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "صلواتك"

(10) قاله ابن عباس كما روى ابن أبي حاتم، وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 151). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 454). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1876).

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 466).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 194). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 86).

ودعائك (1) ﴿عَلِيمٌ ۱۳﴾ بتوبتهم وإجابتهم. فأخذ رسول الله ثلث أموالهم وتصدق بها عنهم. (2) ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ أي: يقبلها (3) فيريبها (4) ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾ المتجاوز ﴿الرَّحِيمُ ۱۴﴾ بالتائبين. ﴿وَقُلْ﴾ يا محمد ﴿اعْمَلُوا﴾ خيرا في المستأنف (5) ﴿فَسِيرَى اللَّهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ الذين هم شهداء الله في أرضه (6) يرون أيضاً ﴿وَسَرُدُونَ﴾ أي: ترجعون يوم الحساب. ﴿إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۵﴾ يميز كل واحد بعمله ويجازيه على فعله. (7) ﴿وَعَاخِرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: أقوام آخرون سوى الثلاثة، مرجون بالهم وغير الهم. أي: مؤخرون لأمر الله وهم ثلاث نفر سوى الثلاثة الأولى؛ كعب بن مالك الشاعر الأنصاري، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع (8) كلهم انصار يرون من أهل قبا، لم يفعلوا فعل أبي لبابه وأصحابه، تخلفوا عن رسول الله عن غزوة تبوك، فأوقفهم رسول الله خمسين يوماً ونهى الناس عن مجالستهم ومواكلتهم، فاعتزلوا النساء، وتركوا المدينة، وسكنوا الجبال؛ ييكون وتضرعون ويسألون عن الله المغفرة ويعتذرون إلى رسول الله (9) ﴿إِمَّا يَعْذِبُهُمْ﴾ بتخلفهم ﴿وَأِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۶﴾ أي: عليم بنيتهم، حكيم حكم بالرجاء أمرهم إلى وقته. ثم ذكر المنافقين ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾ أي: بنوا مسجداً (10) ﴿ضَرَارًا﴾ مضراً للمؤمنين. (11) الضرار: محاولة الضر ﴿

(1) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 454).

(2) رواه إمام مالك في الموطأ، انظر: موطأ مالك ت الأعظمي، (ج: 3، ص: 685). كتاب النذور، باب جامع الأيمان، رقم الحديث: 1751. وأبو داود في سننه، سنن أبي داود، (ج: 3، ص: 240). كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، رقم الحديث: 3319.

رواه عبد الرزاق عن الزهري، تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 163). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 194).

(3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 230). والكشف والبيان للعللي، (ج: 5، ص: 91). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 467).

(4) وهو على ما روي عن أبي هريرة، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 163).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 194).

(6) أخرجه الروياني نحوه في مسنده وابن عساکر في معجمه عن سلمة بن الأكوع، انظر: مسند الروياني، (ج: 2، ص: 253). رقم الحديث: 1153. معجم ابن عساکر، (ج: 1، ص: 507). رقم الحديث: 621.

(7) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 3147).

(8) قاله مجاهد وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 466). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1878).

(9) انظر: الكشف والبيان للعللي، (ج: 5، ص: 91).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 468).

(11) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 166)

وَكُفْرًا ﴿١﴾ أي: لإظهار الكفر (١) ﴿وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ حتى يصلى بعضهم في مسجدهم وبعضهم في مسجد رسول الله (٢) ﴿وَأَرْضَادًا﴾ أي: انتظاراً (٣) ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ بناء المسجد، وهو أبو عمرو الراهب (٤) الذي سماه رسول الله فاسقاً (٥) وعدهم بأن يأتي بجيش يخرج محمداً من المدينة. (٦) فأخبر الله ببحث نياتهم وأمر بهدم ذلك المسجد ﴿وَلِيَحْلِفَنَّ إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا الْحُسَيْنَ﴾ أي: ما أردنا ببناء المسجد إلا الخير (٧) ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ وقد سألوا رسول الله أن يكون في مسجدهم بعض الصلوات وقالوا نتبرك بك (٨) ومستأنس بحديثك قال الله تعالى ﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ وهو مسجد قبا (٩) أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿مِنَ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ (١٠) دخل المدينة ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ أولى أن تصلي فيه، ثم قال ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا﴾ أي: يستنجوا بالماء (١١)

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 87).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 469).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 87). لسان العرب لابن منظور، (ج: 3، ص: 177). (ر ص د)

(4) وفي المخطوط: "ابن عمرو الراهب" والحق أنه "عبد عمرو بن صيفي" كما ذكره ابن هشام في ذكر المناققين، وكذا في كتب الأعلام. ولكن الإمام الحاكمي -أظنه أخذته عن الزجاج من المتقدمين- سماه "ابن عمرو الراهب" وهو لا يوافق الحقيقة. ويمكن أن الناسخ قد وقع في شيء وكتب "أبو عمرو" بدلا من "عبد عمرو" أو غير "عامر" ب "عمرو" لما فيهما المشابهة في الحروف. وذكر أبو حيان -ومن المتأخرين- بأن اسمه "ابو عمرو" ولم يذكر غيرها -حسب إطلاعي. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 468). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 5، ص: 502). وللمزيد: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 2، ص: 150). و تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 165). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 195). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (ج: 1، ص: 357). سيرة ابن هشام ت السقا، (ج: 1، ص: 584). والأعلام للزركلي، (ج: 5، ص: 79). شرح سنن أبي داود لابن رسلان، (ج: 1، ص: 452).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 192). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 93). وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، (ج: 20، ص: 402). والتنوير شرح الجامع الصغير، (ج: 4، ص: 224). وسيرة ابن هشام ت السقا، (ج: 2، ص: 67).

(6) ذكر الطبري رواية عن ابن عباس وذكر ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير، ذكر فيها نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 470). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1880) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 479).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 196).

(8) تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1881) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 470). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 88).

(9) قاله ابن عباس، وعطية، عروة بن الزبير وغيرهم، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 196). وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 2، ص: 64). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 478). و، (ج: 14، ص: 479). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1881)

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "من"

(11) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب استنجاء بالماء، (ج: 1، ص: 127). رقم الحديث: 355. والحاكم في مستدرکه، كتاب الطهارة، باب استنجاء بالماء، رقم الحديث: 554، (ج: 1، ص: 257). مسند أحمد ط الرسالة، (ج: 39، ص: 254).

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (١٧٨) من الأحداث (١) والذنوب. (٢) ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيْتَهُ﴾ ألف "أفمن" ألف إنكار، وهو استفهام بمعنى الإنكار؛ (٣) لأنه لا يجد الجيب وجه الجواب، والمعنى: من أسس بنيانه أي: مسجده وهو مسجد قبا أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) ﴿عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ﴾ وطاعة وطلب رضوانه ذلك ﴿خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُيْتَهُ﴾ وهو مسجد الضرار ﴿عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ﴾ أي هائر وهذا من المقلوب (٥) ﴿فَأَنْهَارٍ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أي: آخر البناء بالباني في نار جهنم (٦) ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٧٩) قيل: أمر رسول الله بإلقاء الجيف والعدرات في مسجد الضرار؛ (٧) لأنه مسجد لم يبن لله تعالى، فلما فعلت الأنصار ذلك بأمر رسول الله. صار ذلك حسرة في قلوبهم فذلك قوله ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي: حسرة وندامة على ما أنفقوا فيها، (٨) وفرق جمعهم ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ استثناء بمعنى الغاية. (٩) أي: لا يزالوا كذلك حتى يموتوا. (١٠) وقيل: لا يزالون خائفين حتى يموتوا (١١) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بخلقه ﴿حَكِيمٌ﴾ (١٢) ﴿حِكْمٌ بِالرِّيبِ فِي قُلُوبِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ (١٢)

- رقم الحديث: 3833، ورواه ابن أبي حاتم بسنده عن أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري وغيرهم: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 487). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1882).
- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 196).
- (2) قاله أبو العالية، والأعمش مثله، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1883) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 95). وجمع الواحدي الوجهين في الوسيط كما جمعهما الإمام الحاكمي هنا. انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 525).
- (3) النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 403). وانظر: روح البيان، (ج: 3، ص: 510).
- (4) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 232).
- (5) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 492). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 3161).
- (6) قاله قتادة والسدي، وانظر ما قاله الماتريدي في آخر الوجوه للآية، تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 484). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 404).
- (7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 198). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 93). وتفسير البغوي، (ج: 2، ص: 387).
- (8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 89).
- (9) انظر ما قاله الطبري عن الحسن على قراءته ب "إلى أن تقطع" جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 497). معاني القرآن للفراء، (ج: 1، ص: 452).
- (10) قاله ابن زيد، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 497).
- (11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 485). فسير الماوردي = النكت والعيون، (ج: 2، ص: 405).
- (12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "وأموالهم"

الاشترى. وحقيقة الاشرى: استبدال شيء بشيء⁽¹⁾ ﴿بَانَ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ بدلاً،⁽²⁾ ثم بين من هم؛ فقال ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: الذين يجارون أعداء الله لطلب مرضاته، واعزاز دينه ﴿فَيَقْتُلُونَ﴾ العدو ﴿وَيُقْتَلُونَ﴾ على يدي العدو⁽³⁾ ﴿وَعَدَا عَلَيْهٗ﴾ الله ذلك المؤمنين ﴿حَقَّاقِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرَّانِ﴾ وهذا مثل كما قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى﴾⁽⁴⁾ ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: ليس أحداً أوفى من الله في العهد⁽⁵⁾ وهذا تأكيد للوعد،⁽⁶⁾ ثم بشر المؤمنين فقال ﴿فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَعِيكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ مع ربكم ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽⁷⁾ النجاة الوافرة،⁽⁷⁾ والسعادة غير المتناهية. ثم وصف البائعة ﴿التَّائِبُونَ﴾ الراجعون إلى الله تعالى بالندم على ما سلف من ذنوبهم مستغفرين،⁽⁸⁾ ﴿العَٰبِدُونَ﴾ العاملون لله بأمره⁽⁹⁾ ﴿الْحَامِدُونَ﴾ الذين يضيفون ما بهم من خير إلى الله تعالى⁽¹⁰⁾ ﴿السَّٰحُونَ﴾ الصائمون⁽¹¹⁾ وقيل: السائرون في الخيرات⁽¹²⁾ ﴿الرَّٰكِعُونَ﴾ السَّٰجِدُونَ﴾ هم المصلون لله تعالى⁽¹³⁾ ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: كلمة التوحيد⁽¹⁴⁾

(1) المحكم والمحيط الأعظم، (ج: 8، ص: 100). (ش ر ي) وانظر: المفردات للراغب، (ص: 453) (ش ر ي)

(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 486).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 198).

(4) سورة البقرة: 16

(5) قاله سعيد بن جبير، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 198). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1888)

(6) وقال الرازي "واعلم أن هذه الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات" وعددها إلى العشرة. وعد منها "ومن أوفى" وقال: "وهو غاية في التأكيد". انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 16، ص: 152).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 90).

(8) انظر: المخصص، (ج: 4، ص: 62). (ت و ب)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، (ج: 1، ص: 525). معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج: 1، ص: 303).

(9) ذكر الماوردي عن الضحاك نحوه: النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 408). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 167)

(10) انظر: تفسير التستري (ص: 74)، روح البيان، (ج: 3، ص: 518). و المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج: 1، ص: 499).

(11) روى الطبري عن أبي هريرة، وابن عباس، وغيرهما. تفسير مجاهد (ص: 374) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 199). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 503).

(12) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 2، ص: 923). وانظر: التحرير والتنوير، (ج: 11، ص: 41).

(13) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 527).

(14) روي مثله عن سعيد بن جبير، وعن الحسن، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1891)

والطاعة لله ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي: الشرك بالله والمعصية،⁽¹⁾ وإنما ذكر الناهون بالواو لأن الصفة جاءت على مصاحبة الفعل الثاني للأول لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المعنى كأنهما فعل واحد حتى لا يكاد يذكر أحد مما بدون الآخر فيقولون بالواو.⁽²⁾ وقيل: هي واو الثمانية بدون الواو⁽³⁾ ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ معطوف على أقرب الكلمات، أي: القائمون بجميع أوامر الله ونواهيه⁽⁴⁾ ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١١٢) المصدقين بوعد الله⁽⁵⁾ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قام على قبر أمه يستغفر لها فإذا جبريل وضع يده على صدره⁽⁶⁾ وقرأ الآية ﴿وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ﴾ أي: وإن كانت الميت ذا قرابة من الداعي، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾^(١١٣) ماتوا على الكفر.⁽⁷⁾ فقال: بعض المسلمين هذا إبراهيم خليل الله دعا لأبويه⁽⁸⁾ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَيِّهِ إِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ﴾ أن يسلم⁽⁹⁾ ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾⁽¹⁰⁾ لإبراهيم ﴿أَنَّهُ وَعَدُوٌّ

(1) روي عن الحسن مثله، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:199). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:506). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1891)، وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:491).

(2) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:89).

(3) غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:467). والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:89). إعراب القرآن وبيانه، (ج:4، ص:180).

(4) روى الطبري عن ابن عباس نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:508). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1892) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:408).

(5) قاله سعيد بن جبير، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1893)

(6) قد تعددت آراء المفسرين وغيرهم من علماء الأمة في إيمان أبويه -صلى الله عليه وسلم- واستدلوا من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدِينَ﴾ سورة الشعراء: 219 وقالوا أنهما كانا على الفطرة. وثبت بخبر صحيح أن هذه الآية ليست في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه، ينظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾ سورة التوبة: 113، (ج:6، ص:69). رقم الحديث: 4675، تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:167). أسباب النزول للواحدي (ص:261)، الصحيح

المسند من أسباب النزول للوادعي، (ص:111)

انظر للمزيد:

(7) روى الطبري عن مجاهد نحوه، وقاله الزجاج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:519). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:473). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:91).

(8) سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن الاستغفار للمشركين، (ج:4، ص:91). حديث رقم: 2036. المستدرک على الصحيحين للحاكم، (ج:2، ص:365). حديث رقم: 3289. كتاب التفسير، باب سورة التوبة. مسند أحمد مخرجا، (ج:2، ص:162). حديث رقم: 771

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:473). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:493). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:558). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:410). والوجيز للواحدي (ص:484) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:354).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "له"

لِلَّهِ ﴿مَاتَ عَلَى كَفْرِهِ﴾ تَبَرَّأ مِنْهُ ﴿أَي: مِنْ مَوَالَاتِهِ﴾ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ﴾ أَي: كَثِيرُ التَّأَوُّهِ مِنْ خَوْفِ النَّارِ، (1) وَقِيلَ: دَعَاءٌ، (2) وَقِيلَ: فَقِيهٌ، (3) وَقِيلَ: مَسْحٌ، (4) ﴿حَلِيمٌ﴾ (115) سِيدٌ؛ (5) لِأَنَّ الحِلْمَ مِنْ أَخْلَاقِ السَّادَةِ. ﴿وَمَا كَانَتِ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ﴾ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالنَّاسِخِ، قَبْلَ عِلْمِهِمُ بِالنَّاسِخِ، مِثْلُ: تَحْوِيلِ القِبْلَةِ وَتَحْرِيمِ الخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (6) وَمَعْنَاهُ لَا يَبْطُلُ اللّٰهُ طَاعَاتِ أَقْوَامٍ عَمَلُوا (7) ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ أَي: يَكُونُ لَهُمُ الحِجَّةُ بِالتَّحْرِيمِ، وَالنَّاسِخِ، وَيَبْطُلُ بَعْدَ العِلْمِ ﴿إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (115) مِنَ النَّاسِخِ وَالمُنَّاسِخِ. (8) ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ﴾ (116) وَلا نَصِيرَ ﴿يَنْصِرْكُمْ﴾. ﴿لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ﴾ (10) أَي: تَجَاوَزَ عَنْهُ زَلَّةُ رَسولِ اللّٰهِ (11) حِينَ أَذِنَ لِلْمُنَافِقِينَ، وَبَعْضَ المُؤْمِنِينَ بِالتَّخَلْفِ، حَتَّى قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ (12) وَزَلَّةُ المُؤْمِنِينَ أَنْ بَعْضُهُمْ أَرَادُوا التَّخَلْفَ عَنِ رَسولِ اللّٰهِ (13) فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ الَّتِي وَصَفَهَا اللّٰهُ ﴿مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ (14) لِأَنَّ جَيْشَ رَسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْسَرَ مَا كَانُوا فِي هَذَا الغَزْوِ مِنْ عَوْدِ النَّارِ

- (1) قال عبد الله بن رباح الأنصاري نحوه، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 531). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 494). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 102).
- (2) قاله عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن شداد، وعبيد بن عمير الليثي عن أبيه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 524). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1896).
- (3) قاله مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 531).
- (4) قاله الشعبي، وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 529). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1897).
- (5) انظر: تفسير البغوي، (ج: 2، ص: 396). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 5، ص: 514).
- (6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 200).
- (7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 104).
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 200). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 167).
- (9) تفسير ابن فورك، (ج: 1، ص: 154).
- (10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "والأنصار الذين أتبعوه في ساعة العُسرة"
- (11) وزلة الرسول هي: ترك الأولى كما ذكره الزمخشري. انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 16، ص: 161).
- (12) سورة التوبة: 43
- (13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 93). وتفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 355).
- (14) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "ثم تاب عليهم"

والظهر والماء كأن الرهط منهم يتعاقبون جملا واحدا وكانوا يعصرون أكراش الإبل، فيشربون ماءها،⁽¹⁾ وربما شقوا التمرة بنصفين⁽²⁾ ويروى أن النفر منهم ربما اشتركا في ثمرة واحدة يمصها واحد بعد واحد ولهذا سمي جيش العسرة.⁽³⁾ فلما قصدوا الرجوع ولم يرجعوا تاب الله عليهم ﴿إِنَّهُ بِبِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(١١٧) تاب عليهم وفقهم للتوبة فتابوا. ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ يعني وتاب على الثلاثة معطوف على الأول. والثلاثة قد سميهاهم⁽⁴⁾ كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع؛ خلفوا عن قبول توبتهم⁽⁵⁾ إلى خمسين يوماً ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أي: مع رحبها وسعتها⁽⁶⁾ ضاقت عليهم من شدة الخوف⁽⁷⁾ ﴿وَضَاقتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ﴾ أي: قلوبهم أغماما ﴿وَوَضُّوْا﴾ أي: علموا ﴿أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ أي: لا مفر من عذاب الله إلا إلى التوبة⁽⁸⁾ ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ أي: وفقهم للتوبة حتى يتوبوا من صنعهم ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾⁽⁹⁾ المتجاوز عن المذنبين ﴿الرَّحِيمُ﴾^(١١٨) بعباده التائبين. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ في سرائركم ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(١١٩) أي: مع المهاجرين في السرعة إلى القتال.⁽¹⁰⁾ ثم وعظ أهل المدينة ليكونوا بالسرعة إلى القتال مثل أبي بكر وعمر⁽¹¹⁾ فقال ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ

(1) قاله عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:169). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:540).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:201). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1898).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:474). وقاله مجاهد كما رواه الطبري وفتادة كما في تفسير ابن أبي حاتم، ولكن ذكرا التمرة بدلا من الثمرة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:540). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1899).

(4) مر ذكرهم في آية: 106، من نفس السورة—أي سورة التوبة.

(5) انظر ما راه الطبري في رواية طويلة عن ابن شهاب في هذا المعنى، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:556). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:504).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:202).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:505).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:96). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:413).

(9) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "إن الله"

(10) قاله ابن جريج: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3186) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:414).

(11) قال الضحاك نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:558). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1906).

﴿مَزِينَةٌ وَجْهَيْنَا وَأَشْجَعُ وَغَفَارٌ﴾⁽¹⁾ ﴿أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ عن غزوة يغرؤها⁽²⁾ ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي: لا يكونوا أشفق على أنفسهم منهم على نفس محمد صلى الله عليه وسلم⁽³⁾ ﴿ذَلِكَ﴾ التحضيض لهم،⁽⁴⁾ ﴿بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيدُهُمْ﴾ في غزوهم ﴿ظَمًا﴾ أي: عطش⁽⁵⁾ ﴿وَلَا نَضَبٌ﴾ ولا تعب⁽⁶⁾ ﴿وَلَا مَحْمَصَةٌ﴾ مجاعة⁽⁷⁾ ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في طاعته ﴿وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطِنًا﴾ أي: لا يمشون على الأرض ﴿يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾ وطيهم⁽⁸⁾ ﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا﴾ من قتل أو أسر أو أخذ مال⁽⁹⁾ ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ﴾ أي: بكل واحد من ذلك ﴿عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ يستحقون به الثواب في الآخرة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽¹⁰⁾ ﴿الْمُوحِدِينَ﴾. ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ قال ابن عباس: الصغيرة وزن النملة،⁽¹⁰⁾ والذرة الكبيرة أكبر منها ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا﴾ من الأودية في طلب الكفار⁽¹¹⁾ ومعونة المصطفى عليه السلام، ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ بها ثواب حسن ﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽¹²⁾ لأن أحسن أعمالهم شدتهم وجراهم على أعداء الله. ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ قيل: لما رغب الله الناس في الجهاد وأخبرهم بثوابه كلما بعث رسول الله صلى الله

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:192). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:534).

(2) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:534).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:97).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:97). وانظر: روح البيان، (ج:3، ص:533).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:202). جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:561). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:475).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:561). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:475).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:475).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:562).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:109).

(10) روى الطبري في تعريف الذرة نحوه عن ابن عباس، انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 535)

جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:116). معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:302). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:3، ص:308). وتفسير البغوي، (ج:5، ص:293). وهو رأي أهل اللغة في تعريف "الذرة"، انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج:3، ص:1494) (ذ ر).

(11) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 168)

عليه وسلم سرية تسارعوا حتى لا يبقى عند رسول الله أحد⁽¹⁾ يحصرون الناسخ والمنسوخ فهي الله تعالى عن ذلك، فقال ﴿وما كان المؤمنون﴾ أي: لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا إلى الجهاد جملة ﴿فلولا نفر﴾ أي: هلا خرج ﴿من كل فرقة منهم طائفة﴾ وبمكث طائفة مع رسول الله⁽²⁾ ﴿ليتفقها في الدين﴾ أي: في أمر الدين من رسول الله ﴿ولينذروا قومهم﴾ أي: يعظوا قومهم⁽³⁾ ﴿إذا رجعوا إليهم﴾ من الغزوات ﴿لعلهم يحذرون﴾⁽⁴⁾ عما نھوا. وقال الكلبي نزلت في بني أسد أقحمتهم سنة شديدة فأقبلوا بالأهل والذراري ونزلوا المدينة وأفسدوا طرقها بالعدرات وأغلوا أسعار المدينة⁽⁴⁾ فنزلة الآية "فلو لا نفر" إلى المدينة "من كل فرقة منهم طائفة ليتفقها في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم" من المدينة "لعلهم يحذرون".

﴿يأيها الذين آمنوا قتلوا الذين يلونكم﴾ أي: يقربكم ﴿من الكفار﴾ يعني بني قريظة والنضير⁽⁵⁾ ﴿وليجدوا فيكم غلظة﴾ ظاهر الأمر متوجه على الكفار وحقيقة الأمر للمؤمنين، يعني ليكن منكم فيهم قول غليظ⁽⁶⁾ وصلاية في الدين ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾⁽⁷⁾ بالنصر لهم. ﴿وإذا ما أنزلت سورة﴾ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿فمنهم﴾ أي: المنافقين⁽⁸⁾ ﴿من يقول﴾ لبعضهم استهزاء⁽⁹⁾ ﴿أيكم زادته هذبة﴾⁽¹⁰⁾ السورة ﴿إيماناً﴾ وبقينا ﴿فأما﴾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:203). وروى الطبري عن مجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:566).

والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:415).

(2) ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1909).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:98).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:509). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:111). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:3193) وانظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:404).

(5) قاله ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:99). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:112). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:4، ص:112).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:204).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:512).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:577).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:513). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:99).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أيكم زادته"

الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿۱﴾ صدقوا بالله ﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ تصديقاً⁽¹⁾ وبقينا⁽²⁾ إلى يقينهم الأول ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿۱۲۴﴾ بنزولها. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ونفاق ﴿فَزَادَتْهُمْ﴾ السورة ﴿رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ فسقا إلى فسقهم،⁽³⁾ وشكا إلى شكهم⁽⁴⁾ ﴿وَمَا تَوْأَمَهُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿۱۲۵﴾ مقيمون على الكفر ﴿أُولَٰئِكَ يَفْتَنُونَ﴾ أي: يتلون ويختبرون بالدعاء إلى الجهاد،⁽⁵⁾ وقيل: بالقتل والمكروه⁽⁶⁾ ﴿فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ وقيل: بإظهار نفاقهم وما يسرونه من الكلام فيما بينهم يخبرهم رسول الله ذلك⁽⁷⁾ ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾ عن نفاقهم⁽⁸⁾ ﴿وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿۱۲۶﴾ يتعظون.⁽⁹⁾ ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً﴾ في عيوبهم وفي أسرارهم⁽¹⁰⁾ ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ وأشار بعضهم إلى بعض ويقولون ﴿هَلْ يَرَىٰ لَكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ من المخلصين ﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوا﴾ خرجوا من المسجد⁽¹¹⁾ ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أضلهم الله مجازاة لهم على فعلهم ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿۱۲۷﴾ أمر الله تعالى ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ معشر قريش يعني من العرب⁽¹²⁾ وقيل من بني آدم⁽¹³⁾ ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾

(1) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 577).

(2) التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 535).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 476).

(4) قاله السدي، والطبري. انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1915) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 578). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 476). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 99).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 476). وقال قتادة والحسن نحوه، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 172). جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 580). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1915) الكشف والبيان للنعلي، (ج: 5، ص: 113). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 417).

(6) قال مجاهد نحوه جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 580). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 476).

(7) قاله مقاتل وحكاه علي بن عيسى. تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 204). وقال الماوردي وهي على قراءة ابن مسعود، النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 417). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 515). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 169)

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 515).

(9) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 361).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 582).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 100).

(12) جامع البيان للطبري، (ج: 14، ص: 584).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 101).

شديد عليه (1) ﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ ما أئتمتم، (2) وقيل ما لقيتم من العنت (3) أي: المعصية؛ شفقة منه عليكم ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ على أن تكونوا اختياراً وقيل: حريص على إيمانكم (4) بما استأنف فقال ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢٨) أي: رفيق (5) مشفق ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أعرضوا (6) ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: يكفيني الله ولا معبود للخلق سواه (7) ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ وفقت على ما وعدني من النصر والظفر ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (١٢٩) قيل: عرشه سريره من غير أن يحتاج إليه، وهو رب الملك العظيم وكل ملك عنده ملكه (8) صغير (9) وقيل: قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ فقل حسبي الله ﴿منسوخ بآية السيف﴾ قال عبد الحميد الحاكمي بلغنا أن الحسين بن منصور رحمة الله كان يقرأ ﴿جاءكم رسول من أنفسكم﴾ أي: أحلكم نسباً وأعلاكم هممةً جادتا لكونين عوضاً عن الحق، ما نظر إلى الملكوت ولا إلى سدرة المنتهي ما زاغ بصره عن مشاهدة الحق وما طغى قلبه عن موافقته. وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. (10)

- (1) قاله ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1917)
- (2) قاله مقاتل ورجحه أبو عوسجة كما في تفسير تأويلات أهل السنة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:205). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:518).
- (3) قال قتادة نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:584).
- (4) قاله الكلبي، والزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:477). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:101).
- (5) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:584). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:101).
- (6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:101).
- (7) جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:587). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:477).
- (8) وفي المخطوط تكرر كلمة "ملكه" وهو خطأ من الناسخ ولا يؤدي المعنى.
- (9) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:5، ص:518). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:14، ص:587).
- (10) شعب الإيمان كتاب فضائل السور والآيات، باب ذكر سبع الطوال، (ج:4، ص:77). رقم الحديث: 2205، وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:527). وانظر: الدر المنتور في التفسير بالمأثور، (ج:4، ص:120). والتفسير المظهر، (ج:4، ص:131). فتح القدير للشوكاني، (ج:2، ص:379). فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: 241) فضائل القرآن للمستغفري، (ج:2، ص:553). جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 127) تفسير الألوسي = روح المعاني، (ج:5، ص:236).

الفصل الخامس: "سورة يونس" دراسة وتحقيق

﴿السورة﴾ التي يذكر فيها ﴿يونس﴾ مكية إلا قوله ﴿ومنهم من يؤمن به﴾ إلى آخر الآية⁽¹⁾ وهي مائة آية وتسع آيات ﴿الرَّتِّكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾⁽²⁾ أي: المحكم،⁽²⁾ يقال أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم، وأكرمته الرجل فهو مكرم وكريم. وقوله "الر" معناه أنا الله أرى⁽³⁾ وقد مرّ الكلام في ذكر أمثاله ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ يعني أكان إبحاؤنا إلى رجل من نسب العرب عجبا عندهم⁽⁴⁾ وهذا استفهام بمعنى الإنكار والتعجب. ⁽⁵⁾ التعجب: تغير النفس بشيء خرج عن العادة ولا يعلم سببه⁽⁶⁾ ﴿أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ﴾ أي: أمرناه أن ينذر الناس بما ينبغي أن يحذروا عنه ﴿وَلَبِثَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالجنة ﴿أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدِيقٌ﴾ منزلة رفيعة⁽⁷⁾ وقيل: سابقة خير⁽⁸⁾ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وقيل: شفيع صدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم.⁽⁹⁾ قال ابن عمر قلنا يارسول الله ما لقدم الصدق فقال: شفاعتي يتوسلون بها إلى ربكم.⁽¹⁰⁾ ﴿قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ يعنون

(1) الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:326). والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:102). زاد المسير في علم التفسير، (ج:2، ص:314).

وذكر المفسرون غيرها من المدني ثلاث آيات، وهو قوله تعالى فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ سورة 94-96 فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ سورة 94-96 إلى آخر الآيات الثلاث. تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:224). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:364). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:409). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:326).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:225). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:12).

(3) قاله ابن عباس، والضحاك كما رواه الطبري وابن أبي حاتم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:589). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1921) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:1، ص:56).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:12). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3210) البسيط للواحدي، (ج:11، ص:117).

(5) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3209) التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:538).

(6) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:95). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:3، ص:229). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:78). والبسيط للواحدي، (ج:3، ص:508).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:6).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:5). وأخرج الحاكم في مستدركه نحوه عن أنس، انظر: المستدرک على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، سورة يونس، (ج:2، ص:368). حديث رقم: 3297

(9) قاله ابن عباس والحسن وقتادة، صحيح البخاري، (ج:6، ص:72). كتاب تفسير القرآن، باب سورة يونس عن ابن عباس. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:15).

(10) تفسير القرطبي، (ج:8، ص:306). شفاعتي توسلون بي إلى ربكم

النبي - صلى الله عليه وسلم. ثم ذكّر أهل مكة صنعه فقال ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ طول كل يوم منها ألف سنة⁽¹⁾ ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ استولى أمره فوق عرشه،⁽²⁾ والاستوى عند أهل المعاني هو الاستيلاء على العرش بإنشاء التدبير من جهته ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ من فوق عرشه إلى الملائكة من رسله، لا يشركه في تدبيره من خلقه أحد،⁽³⁾ فجبريل دون إسرافيل مما يلي الحجب ترعد فرائضه، ينتظرا لأمر، كلما أراد الله أمرا ضرب اللوح جبهه إسرافيل وضرب الوحي قلبه ثم يأمر جبريل بذلك الأمر والتدبير الأمور في مراتبها على أحكام عواقبها ﴿مَا مِنْ شَيْءٍ﴾ يشفع للناس من ملك مقرب ولا نبي مرسل⁽⁴⁾ ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ في الشفاعة ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ ووحدوه وأطيعوه⁽⁵⁾ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ يتعطون. ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ أي: منقلبكم إليه بعد الممات يوم القضاء للبر والفاجر⁽⁶⁾ ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي: وعد وعداً حقاً منصوبان على المصدر⁽⁷⁾ ﴿إِنَّهُ وَيَبْدُؤُا الْخَلْقَ﴾ أي: بداهم في النشأة الأولى ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُو﴾ للبعث بعد ما صاروا ترابا ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ أي يشيهم بالعدل⁽⁸⁾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بتوحيده ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ أي: ماء حار قد ينتهي حره⁽⁹⁾ ﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بما كانوا يكفرون⁽¹⁰⁾ ﴿﴾ أي: يجحدون برسول الله. ثم زادهم في الدليل فقال ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ

(1) وهو على قول كعب والضحاك انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 245). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1496)

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 5، ص: 102). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 1، ص: 410).

(3) انظر: تفسير مجاهد (ص: 379) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3665)

(4) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 538).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 104).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 226). وروي نحوه عن الضحاك انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 10، ص: 391). وتفسير

لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1926)

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 20). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 7). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 104).

والكشف والبيان للنعلي، (ج: 5، ص: 118).

(8) قاله مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 226). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 22).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 226). أي وصل الحر إلى نهايتها وغايتها.

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 104). ونحوه قال الطبري جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 22).

ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا ﴿١﴾ أي: خلق الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور⁽¹⁾ ﴿وَقَدَّرَهُ﴾ أي: القمر ﴿مَنَازِلَ﴾ وهي ثمانية وعشرون منزلاً في كل شهر. ⁽²⁾ وفي توحيد "قدره" وجهان أحدهما لأن إحصاء شهور الأهلة ومعرفة المعاملات التي عليها الناس بالقمر، ⁽³⁾ والثاني أنه اكتفى بذكر الواحد عن الإثنين ⁽⁴⁾ كقوله ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ ⁽⁵⁾ ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ﴾ حساب السنين والشهور ⁽⁶⁾ ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: لم يخلق الشمس والقمر إلا لتبيان الحق ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ الدلائل والعلامات ⁽⁷⁾ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يفهمون أمر الله. ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي: ذهابهما وجمعهما ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ من الشمس والقمر والنجوم والرياح ⁽⁸⁾ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ وفي الأرض من الأشجار والبحار والأنهار ⁽⁹⁾ ﴿لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ الشرك فيوحدونه. ⁽¹⁰⁾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي: لا يخافون البعث ولا يقرون ⁽¹¹⁾ ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: اختاروا ما في الدنيا على يوم الآخرة ﴿وَأَطْمَأَنَّنُوا بِهَا﴾ أي: سكنوا إليها ⁽¹²⁾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا﴾ أي: السماء والأرض ﴿عَافُونَ﴾ جاحدون توحيدنا. ﴿أُولَئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ﴾ أي: مصيرهم ⁽¹³⁾ ومرجعهم جهنم ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ في الدنيا. ⁽¹⁴⁾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ﴾ يرشدهم ربهم إلى منازلهم في

(1) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:539). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:367).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:104).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:23).

(4) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:369).

(5) سورة التوبة: 62

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:104).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:227).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:24). وانظر: روح البيان، (ج:4، ص:17).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:153). وانظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:436).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:105).

(11) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:245). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 170)

(12) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:120).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:227).

(14) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:26).

الجنة⁽¹⁾ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾^(٩) في بساتين يتنعمون. ﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا﴾ أي: قولهم ونداؤهم في الجنة إذا اشتهاوا شها أن يقولون ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ فإذا ما آتاهم الخدم بما يشتهون يضعون بين أيديهم بالتحية "سلامٌ عليكم يا ولي الله"⁽²⁾ هذه شهوتك فذلك قوله ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ﴾ مع الخدم أو الملائكة⁽³⁾ ﴿فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُوا دَعْوَاهُمْ﴾ أي: دعاؤهم إذا فرغوا من الطعام⁽⁴⁾ ﴿إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٥) ﴿وَلَوْ يَعَجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعَجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾⁽⁵⁾ أي: لو يجعل الله الكفار إجابة دعائهم حين يدعون بالشر على أنفسهم مثل: نصر بن الحارث⁽⁶⁾ إذ قال: ﴿إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾⁽⁷⁾ وبعضهم يدعون على أنفسهم بالهلاك في الضجر لو أجابهم الله إلى ذلك كما أجابهم إلى الدعاء بالخير ماتوا كلهم ويفاتوا⁽⁸⁾ ولكنه يجيب بالخير ويؤخر الشر إلا ما وافق القضاء والقدر ﴿فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٩) في كفرهم يترددون. ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّةٍ﴾ نزلت في هشام بن المغيرة⁽¹⁰⁾ وكان كافرا متى مسه بلاء أولادا دعانا⁽¹¹⁾ مضطجعا⁽¹²⁾

(1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3223) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:368). وقال الطبري نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:27).

(2) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:229).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:105).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:229). والإمام الحاكمي لخص ما قاله الطبري عن ابن جريج. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:30).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ"

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:229).

(7) سورة الأنفال: 32

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:122). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3229) وانظر: الباب في علوم الكتاب، (ج:10، ص:276).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:230).

(10) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:1، ص:815). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:170)

وذكر مقاتل بن سليمان أنه هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، وقال ابن عاشور اسمه مهشم. ويرى جماعة المفسرين أن الآية عامة فيمن لزم هوى النفس والطبيعة. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:230). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:941). وتفسير ابن جزى = التسهيل لعلوم التنزيل، (ج:1، ص:353). زاد المسير في علم التفسير، (ج:2، ص:319). وتفسير القرطبي، (ج:8، ص:317). والتحرير والتنوير، (ج:11، ص:109).

(11) لوحة رقم 120 پ ڈ ف

(12) قاله ابن جريج واختاره الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:36). و، (ج:15، ص:37).

﴿أَوْقَاعِدًا أَوْقَائِمًا﴾ يعني أن قام دعا وإن قعد دعا، وإن اضطجع دعا ما دام في بلائه وضره، فإذا أزال عنه الضر قوله: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَرَمَّ﴾ استمر على عادته الأولى (1) ﴿كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّةٍ﴾ وشدة إصابته (2) ﴿كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ﴾ أي: المشركين (3) ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٢) من الشرك. ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي: أهلكتنا بالعذاب من قبلكم قرونا يا أهل مكة (4) ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ حين أشركوا (5) ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: العذاب النازل ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ أي: وما كان كفار مكة ليصدقوا بنزول العذاب بهم (6) ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (١٣) نعاقب المشركين (7) من الماضين والغابرين. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَمُ﴾ يأمة محمد ﴿خَلْفًا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (8) بدلا عن الماضين (9) ﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٤) أي: نميز كيف تصنعون. (10) تعتبرون بما صنع بالماضين أو لا تعتبرون. وقوله: "لننظر" بالفارسية تا مائ بسم كى سماحة كنيذ ﴿وَإِذْ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ أي: يعرض ويقرأ عليهم القرآن (11) ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ يعني المستهزئين؛ (12) وهم خمسة نفر (13): الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن حنظل، أهلك الله كل رجل منهم بغير ما أهلك به صاحبه وقد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِنِّي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ﴾ فاجعل

(1) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 122).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 37).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 106).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 230).

(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 122).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 230).

(7) البسيط للواحدي، (ج: 11، ص: 141).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "من بعدهم"

(9) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 1، ص: 449).

(10) الوجيز للواحدي (ص: 492)

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 230). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3233)

(12) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 19).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 107).

مكان آية رحمة آية عذاب ومكان آية عذاب آية رحمة⁽¹⁾ ﴿أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ فُلْ مَا يَكُونُ لِي﴾ ما يجوز لي⁽²⁾ ﴿أَنْ أَبَدَّهُ وَمِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي﴾ لأنه ليس من عندي ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ من ربي ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ أي: أعلم⁽³⁾ ﴿إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ بتبديل كتابه⁽⁴⁾ ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ يوم القيامة. ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ﴾ لام تأكيد. أي: أعلمكم الله⁽⁵⁾ من غير تلاوتي ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا﴾ أي: مكثت فيكم أربعين سنة⁽⁶⁾ ﴿مِّن قَبْلِهِ﴾ أي: الوحي⁽⁷⁾ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أني لم أتقوله إذ لو تقولته لتقولت في صباي وشبابي⁽⁸⁾ ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فجعل له شريكا ﴿أَوْ كَذَّبَ بِكَايَاتِهِ﴾ بكتابه ونبيه.⁽⁹⁾ ثم أبدأ وقال ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾⁽¹⁰⁾ أي: لا يسعدون بالبقاء والظفر. ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ من الأصنام، وقيل: الملائكة ﴿مَا لَا يَضُرُّهُمْ﴾ إن لم يعبدوه⁽¹¹⁾ ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ أن عبدوه⁽¹²⁾ ﴿وَيَقُولُونَ﴾ بزعمهم ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ في الآخرة⁽¹³⁾ ﴿قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ﴾ تخبرون الله⁽¹⁴⁾ وتجعلون له شريكا ﴿بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ لنفسه شريكا⁽¹⁵⁾ وليس ذلك، ولا يكون، وهو يعلم

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 19).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 107).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 107).

(4) النكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 427).

(5) روى الطبري عن الضحاك نحوه: انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 43).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 231).

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 41).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 108). وانظر: تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 4، ص: 253).

(9) قال الطبري نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 45).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 11).

(11) وفي المخطوط نص القرآني "وما لا ينفعهم"

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 232). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 11).

(13) وهو على ما روي عن عكرمة، ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره من شفعاء الكفار في الآخرة على زعمهم وبه قال الطبري. انظر:

تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 232). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 46). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1935).

(14) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 46).

(15) التفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 542).

أنه لا يكون؛ وهذا على وجه الإنكار،⁽¹⁾ معناه أنتم علمتم الله وأخبرتم له بما لا يعلم لنفسه ذلك ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽²⁾ تنزيها له، وبراءة عن الشرك،⁽³⁾ والولد. "تعالى": ارتفع عما يقولون له من الشرك.⁽⁴⁾ ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ على دين الإسلام يوم الميثاق،⁽⁵⁾ وقيل: بعد غرق قوم نوح،⁽⁶⁾ وقيل: على ملة الكفر في زمن إبراهيم⁽⁷⁾ ﴿فَأَخْتَفُوا﴾ بعد ذلك، وصاروا كافرين ومؤمنين⁽⁸⁾ ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: وعد سبق من الله بتأخير العذاب عن هذه الأمة⁽⁹⁾ ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ فرغ من هلاكهم ﴿فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين.⁽¹⁰⁾ ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ دلالة نبوته يد كيد موسى، وعصا كعصاته،⁽¹¹⁾ وريح كريح سليمان ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ أي: غيب نزول الآيات⁽¹²⁾ عند الله ﴿فَاتَّظِرُوا﴾ هلاكي ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ لعذابكم.⁽¹³⁾ ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ أي: نعمة⁽¹⁴⁾ ﴿مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمِرٍ﴾ أي: شدة أصابتهم ﴿إِذَا هُمْ مَكْرُوفٍ فِي آيَاتِنَا﴾

-
- (1) تفسير السمعي، (ج:2، ص:372). وانظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:27). روح البيان، (ج:4، ص:26).
- (2) قال السدي نحوه: انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1936).
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:108).
- (4) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:125).
- (5) قاله أبو روق تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:25). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:125).
- (6) نقل الثعلبي عن كلي نحوه، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:125). وانظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:428). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:542).
- (7) قاله الحسن، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:12). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:248).
- (8) وهو على قول الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:109). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:542).
- (9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:109). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:126).
- (10) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:542).
- (11) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:126).
- (12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:234). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:26). وتوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 172).
- (13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:234).

يقول إذا أمطرتنا لهم مطرا بعد القحط والجوع، يقول مطرنا بنوء⁽¹⁾ الثريا⁽²⁾ والدبران⁽³⁾ والهقعة⁽⁴⁾ وأمثالها⁽⁵⁾ ولا يقولون هذا رزق الله⁽⁶⁾ فكان ذلك زيادة في كفرهم ومكرهم ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ أي: مجازاة على مكرهم⁽⁷⁾ ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ أي: الحفظة⁽⁸⁾ من الملائكة يكتبون مكرهم مع علمي بذلك، وأراد بالناس الكافرين.⁽⁹⁾ ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي: ربكم الذي يسيركم في البر على الدواب، وعلى السفن في البحر⁽¹⁰⁾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ﴾ أي: ركبتم السفن ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمُ السَّفِينِ﴾⁽¹¹⁾ ﴿بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ لا عاصفة ولا قاصفة⁽¹²⁾ ﴿وَفَرِحُوا بِهَا﴾ بالريح الطيبة ﴿جَاءَتْهَا﴾ يعني إلى الفلك ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ كاسر للسفينة⁽¹³⁾ ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ﴾ أي: هاجم بهم الموج ﴿وَمِنْ

- (1) أي سقوط الكواكب ونحوها كأنه من الأضداد: انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:4، ص:71). وشرح محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم، (ج:1، ص:83). أدب الكاتب = أدب الكتاب لابن قتيبة (ص:87)
- (2) الثريا: فهي التجم لا يتكلمون بها مكبرة، وهي تصغير ثروي، مشتقا من الثروة، وكأنه تأنيث ثروان، والتجم كالعلم له يقال له: طلع التجم، وغاب التجم. سميت بذلك لأن مطرها يثري ويقال: ثرى ونوؤها سبع ليال وهو من الأنواء المحمودة. انظر: الأزمنة والأمكنة (ص:139) و(ص:234)، و سرور النفس بمدارك الحواس الخمس (ص:305) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، (ج:2، ص:190).
- (3) الدبران: الكوكب الأحمر الذي على أثر الثريا بين يديه كواكب كثيرة مجتمعة من أدناها إليه كوكبان صغيران يكادان يلتصقان، يقول الأعراب: هما كلباه، والبواقي غنمه. ويسمى دبرانا لدوره الثريا. وقال الأموي هو المجدح ونوؤه ثلاث ليال . انظر: الأزمنة والأمكنة (ص:139) و(ص:234) سرور النفس بمدارك الحواس الخمس (ص:305) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، (ج:2، ص:190).
- (4) الهقعة : فهي رأس الجوزاء ثلاثة كواكب صغار مثقاة، وتسمى الأثافي تشبها بها. ونوؤه ست ليال، ولا يذكرون نواها إلا بسوء. انظر: الأزمنة والأمكنة (ص:139) و (ص:235) سرور النفس بمدارك الحواس الخمس (ص:305) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، (ج:2، ص:190).
- (5) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار - للزمخشري، تحقيق: عبد الأمير مهنا، الجزء الأول، ص33 حاشية رقم 2 منشورات. فستان على المطبوعات. بيروت - لبنان.
- (6) وأخرج البخاري بطريق زيد بن خالد الجهني في صحيحه حديثا في بيان عادة العرب بذكر الكواكب والنجوم للمطر وكذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنه، ولم يذكر فيه الثريا أو أسماء النجوم وغيرها مما ذكر الإمام الحاكمي هنا، انظر؛ صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم الحديث: 846، (ج:1، ص:169). . وصحيح مسلم، (ج:1، ص:83). كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، حديث رقم : 71. (ج:1، ص:83).
- (7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:26). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:126).
- (8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:110). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:249).
- (9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:12). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:126).
- (10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:234).
- (11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:28).
- (12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:234).
- (13) انظر: المفردات للراغب، (ص:569) (ع ص ف) و تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:380).

كُلِّ مَكَانٍ ﴿١﴾ فِي الْبَحْرِ ﴿٢﴾ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَحْيَطُ بِهِمْ ﴿٣﴾ أَيْقَنُوا بِالْهَلَاكِ، (١) لَأَنَّ مِنْ أَحَاطَ بِهِ الْعَدُوُّ فَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ (٢) ﴿٤﴾ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿٥﴾ لَا يَشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ، يَقُولُونَ ﴿٦﴾ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ ﴿٧﴾ الرِّيحِ وَالْبَلِيَّةِ (٣) ﴿٨﴾ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٩﴾ لِنَعْمَائِكَ. (٤) ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَجَاهُمْ ﴿١١﴾ مِنَ الْأَمْوَالِ (٥) ﴿١٢﴾ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿١٣﴾ أَي: بَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وَالْبَغْيُ لِبِ الْفَسَادِ (٦) ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ ﴿١٥﴾ أَي: ظَلَمْتُمْ ﴿١٦﴾ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴿١٧﴾ لَا يَرْجِعُ وَبِهَا إِلَّا عَلَيْكُمْ ﴿١٨﴾ مَتَّعَ الْحَيَاةَ ﴿١٩﴾ أَي: هِيَ مِمَّا تَمْتَعُونَ بِهَا (٧) ﴿٢٠﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿٢١﴾ أَيَّامًا قَلِيلًا (٨) ﴿٢٢﴾ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ﴿٢٣﴾ فِي الْآخِرَةِ ﴿٢٤﴾ فَذُنُوبَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ (٩) ﴿٢٦﴾ مِنَ الشَّرْكِ وَتِجَارَتِكُمْ. ﴿٢٧﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٢٨﴾ فِي زَيْتِنِهَا وَفَنَائِهَا ﴿٢٩﴾ كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿٣٠﴾ لَمْ يَبْقَ (١٠) ﴿٣١﴾ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَكَذَا زِينَةُ الدُّنْيَا، ثُمَّ وَصَفَ الْمَاءَ فَقَالَ ﴿٣٢﴾ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ ﴿٣٣﴾ مِنْ حُبُوبِهَا ﴿٣٤﴾ وَالْأَنْعَامُ ﴿٣٥﴾ مِنْ حَشِيشِهَا (١١) ﴿٣٦﴾ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا ﴿٣٧﴾ زَيْتِنِهَا (١٢) ﴿٣٨﴾ وَارْتَبَتْ ﴿٣٩﴾ أَي: حَسَنَتِ الْأَرْضُ وَتَزَيَّنَتْ (١٣) ﴿٤٠﴾ وَظَنَّ أَهْلُهَا ﴿٤١﴾ أَي: الْحَرَاثُونَ وَالزَّرَاعُ (١٤) ﴿٤٢﴾ أَنَّهُمْ قَدِ رُونَعَالِيهَا ﴿٤٣﴾ أَي: عَلَى جَمْعِهَا وَاقْتِنَائِهَا مِنْهَا ﴿٤٤﴾ أَتَاهَا أَمْرٌ نَالِيًا أَوْ نَهَارًا ﴿٤٥﴾ أَي: عَذَابِنَا (١٥) ﴿٤٦﴾ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ﴿٤٧﴾ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ﴿٤٨﴾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:234). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:28).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:110).

(3) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:17، ص:235).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:52).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:110).

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:14). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:250).

(7) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:250).

(8) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:88).

(9) في المخطوط: "فينبئكم"

(10) في المخطوط: "لم يبق"

(11) روي عن ابن عباس نحوه، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:55). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:127).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:235).

(13) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:372). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:111).

(14) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:30).

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:235). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:30).

مستأصلة⁽¹⁾ فصار ﴿كَانَ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ﴾ أي كأن لم تكن في المعاني،⁽²⁾ فقد شبه شباب العبد، وكهولته وهرمه وصيرورته إلى حفرته بعصل ربيع واحد، فما بال العاقل يغفل عن أمر آخرته بعد سماع هذا المثل ﴿كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ نبين العبريات ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽³⁾ في أمثال الله.

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ السلام اسم الله، وداره "الجنة".⁽⁴⁾ وقيل: دار السلام دار السلامة عن الآفات والعاهات مثل المرض والهزم والموت، عن الزجاج.⁽⁵⁾ ومعناه يدعوكم إلى أمر تستوجبون به دار كرامته⁽⁶⁾ ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يكرم بالمعرفة من كان أهلا في سابق علمه حتى يثبت على الإسلام،⁽⁷⁾ وهو ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁽⁸⁾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ⁽⁹⁾ قال أبو موسى الأشعري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للذين أحسنوا وهم أهل لا إله إلا الله، الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الرب جل جلاله.⁽⁹⁾ وهكذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يفسره أبو بكر رضي الله عنه.⁽¹⁰⁾ وقال الكلبي: الزيادة: جزاؤها بعشرة أمثالها⁽¹¹⁾ ﴿وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:55). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:111). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:544).

(2)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:111).

(4) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:236). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1943) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:431).

(5) البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:40). وذكر الزجاج نحوه في تفسيره. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:291).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:111).

(7) تفسير التستري (ص:76) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:112).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "إلى"

(9) رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده نحوه، مسند الحديث بمفهومه لا بلفظه، انظر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة بهم سبحانه وتعالى، (ج:1، ص:163). حديث رقم:181، ومسند أحمد ط الرسالة، (ج:31، ص:265). رقم الحديث: 18935، وروى البخاري عن مجاهد نحوه، انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير، باب سورة يونس. (ج:6، ص:72). . واللفظ لأبي عاصم كما رواه في كتابه "الجهاد"، انظر: الجهاد لابن أبي عاصم، ذكر الرباط وفضله، (ج:2، ص:702). رقم الحديث 310، وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:68).

(10) روى إسحاق بن راهويه عنه في مسنده، (ج:3، ص:793). رقم الحديث: رقم الحديث: 1424، وكذا روى الطبري عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:63).

(11) على قوله تعالى: { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا } سورة الأنعام: 160، وانظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، (ج:5، ص:312). وجامع البيان للطبري، (ج:15، ص:70).

قَتَرُوا وَلَا ذَلَّةٌ ﴿٢٦﴾ أي: لا يغشى وجوههم ولا يعلوا قتر كسوف وسواد،⁽¹⁾ ولا ذلة أي: مذلة بعد نظرهم إلى الله عزوجل⁽²⁾ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ في جوار الرحمن ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ لا يموتون ولا يخرجون.⁽³⁾ ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ الشرك بالله⁽⁴⁾ ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ أي: جزاء الشرك في الدنيا النار في العقبي مكافاة⁽⁵⁾ ﴿وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ أي: تغشاهم وتعلوا وجوههم مذلة وكاذبة ﴿مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ أي: مانع من عذاب الله⁽⁶⁾ ﴿كَأَنَّمَا أَغَشِيَتْ وَجُوهَهُمْ﴾ أي: ألبست⁽⁷⁾ ﴿قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ أي: سواد كقطع الليل في حال ظلمته،⁽⁸⁾ وقطعا بالجزم معناه القطعة⁽⁹⁾ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴿٢٧﴾ جملة واحدة للعابد والمعبود⁽¹⁰⁾ ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ﴾⁽¹¹⁾ قفوا أنتم وأهتكم على مكانكم ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ﴾⁽¹²⁾ ميزنا بين العابد والمعبود⁽¹³⁾ حين تبرا بعضهم من بعض، وقيل للعبدة لم عبدتموها؟ فقالوا هم أمرونا بذلك. فقالت، الأصنام: ﴿مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَاعِبُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ أي: نحن لم نشعر بعبادتكم إيانا، ولم

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:15).

(2) قاله عبد الرحمن بن أبي ليلي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:73). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1946) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:130).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:113).

(4) الوجيز للواحدى (ص: 496)

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:113). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:253). وقال الطبري نحوه: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:73).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:236). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:35).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:75).

(8) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:16).

(9) تفسير السمعاي، (ج:2، ص:380). وهو إشارة إلى القراءات في الكلمة فبسكون الطاء هو على قراءة ابن كثير والكسائي يجزم الطاء، قرأ الباقر قطعاً بنصب الطاء يعني: جمع قطعة. انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:114).

(10) روي عن الحسن نحوه: انظر؛ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:255).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ"

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ"

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:36).

تعبدونا بأمرنا ولا علمنا⁽¹⁾ ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ﴾

﴿٢٩﴾ معناه وقد كنا عن عبادتكم غافلين. وقيل: ما كنا عن عبادتكم إلا غافلين.⁽²⁾ قال عبد الحميد الحاکمي: ذكر المفسر الكبير⁽³⁾ في المهذب: جحود الأصنام لعبادتهم إياه تحتل معنيين؛ أحدهما: الإهانة بالرد عليهم. أي: ما اعتدنا بعبادتكم. والثاني: أنه في حال دهش لكذب الصبي.⁽⁴⁾ قلت وإني رأيت في نسخة من تصانيف أبي محمد العيني - رحمة الله عليه أن جحودهم على تأويل: إنكم ما عبدتم إيانا ولكنكم عبدتم الشيطان، لأن الشيطان كان يدخل في جوف الأصنام، فكلهمم بالوعد والوعيد، حتى عبدوها. ولهذا قالوا في ابتداء السؤال هم أمرونا بذلك، زعموا أن ذلك كلام الأوثان، ولكنه كلام الشيطان.⁽⁵⁾ ﴿هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلُّ نَفْسٍ﴾ أي: تختبر كل نفس⁽⁶⁾ وقيل: تعلم كل نفس تجزي ب ﴿مَّا أَسْلَفَتْ﴾ أي: قدمت من العمل خيرا كان أو شرا.⁽⁷⁾ و قرئ "تتلوا كل نفس" بتاين،⁽⁸⁾ أي: تقرأ أو تتبع.⁽⁹⁾ وجاء في الخبر أن المؤمن إذا أخرج من قبره مثل له عمله الصالح في أحسن صورة، فيقول له اتبعني فيتبعه حتى يدخله الجنة.⁽¹⁰⁾ ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: محاسبته وجزائه⁽¹¹⁾ رجعوا ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ الحق تابع للمولى

- (1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:37). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:92). وهما ذكرا المحادثة بين العابد والمعبود مثله.
- (2) قاله الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:80). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:16). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:546).
- (3) قد ذكره الشيخ الحاکمي في آخر تفسيره ضمن أسانيده وذكر أسانيده عنه ولم أعثر على ترجمته عنده ولا عند غيره (انظر: تلخيص الدرر، لوحة رقم: 423 ب- 424 ألف).
- (4) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:51).
- (5) نحوه ذكر الماتريدي والقشيري من المتقدمين، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:37). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:92). وانظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:4، ص:140). ومدارك التنزيل للنسفي، (ج:2، ص:19).
- (6) قاله مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:236). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:81).
- (7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:17). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:114).
- (8) قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة وعيسى حمزة والكسائي تتلوا كل نفس بالتاءين وهي قراءة ابن مسعود، والباقون "تبلوا". انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:114). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:131). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:434). والدرر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ج:6، ص:193).
- (9) قاله ابن زيد، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:82). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:17).
- (10) انظر ما رواه الدينوري في كتابه: المجالسة وجواهر العلم، (ج:4، ص:328). رقم الحديث: 1492، ونحوه ذكر الطبري في تفسيره: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:327). وروى ابن أبي حاتم نحوه عن قتادة تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1929).
- (11) انظر: تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج:3، ص:111). والبحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:52). والدرر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ج:6، ص:193). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:4، ص:141).

في الأعراب، والمولى في محل الخفض،⁽¹⁾ و"هنالك" اسم إشارة إلى المكان كلفظ "حين" إسم إشارة إلى الزمان، وليس يتمكن فيلحقه الأعراب كقولها هنا، وهنا، وموضعه النصب على الظرف.⁽²⁾ وقوله ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ﴾^(٣٠) أي: بطل افتراءهم بأن الآلهة تشفع.⁽³⁾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ رزق السماء الغيث⁽⁴⁾ الذي يحيي به البلاد، والعباد. ورزق الأرض النبات والثمار⁽⁵⁾ ﴿أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ أي: من يقدر أن يخلق⁽⁶⁾ لكم السمع لتسمعوا، والأبصار لتبصروا ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾ أي: يقدر الأمور ويقضيها في الدنيا والآخرة⁽⁷⁾ ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ يفعل ذلك، لا الأصنام. فإذا اعترفوا لزمتهم الحجة، ﴿فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^(٣١) عبادة الأصنام.⁽⁸⁾ ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ الذي يفعل هذه الأشياء ﴿رَبُّكُمْ الْحَقُّ﴾ وعبادته الحق⁽⁹⁾ ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ أي: ليس بعد عبادة الله إلا عبادة الأصنام وهو الضلال⁽¹⁰⁾ ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(٣٢) عن الحق إلى الباطل. ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ﴾ أي: وجبت⁽¹¹⁾ ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ يعني عذاب ربك⁽¹²⁾ ﴿عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ من الكفرة ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣٣) لأنه حقت عليهم كلمت الله وهم في صلب آدم. ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ أي: معبودكم

(1) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 146). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3261)

(2) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 146). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3259)

(3) كما ذكر الله تعالى زعمهم في قوله: {وَيَقُولُونَ هُوَ لَأَنْ شَفَعْنَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} سورة يونس: 18، وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 115). وانظر: تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج: 3، ص: 111). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 4، ص: 141).

(4) وفي المخطوط "الغيب" وهو خطأ من الناسخ لأن السياق سياق الرزق ورزق السماء هو المطر الذي يحيي به الأرض كما قال الإمام الحاکمي بعدئذ، واسمه الغيث كما في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا} سورة الشورى: 28، وبه قال الطبري: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 83).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 237).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 115).

(7) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 547).

(8) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 255).

(9) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 173)

(10) ونظر جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 84). والوجيز للواحد (ص: 497)

(11) الكشف والبيان للتعلي، (ج: 5، ص: 131).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 115).

﴿مَنْ يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ﴾ في الدنيا ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ في العقبى. وقيل: يبدأ خلقه من نطفة ويصوره ويخرجه من الرحم نسمة، ثم يحييه بعد الموت؟ (1) فإن أجابوك، وإلا فقل: الله يفعل ذلك (2) ﴿قُلِ اللَّهُ يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقَالِي تُوَفِّكُونَ﴾ (3) لآية علة تكذبون. ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ أي: يرشدون إلى الصواب، (3) فإن أجابوك وإلا ف﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾، وقل لهم: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ أي: يرشد إلى الصواب ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾ ويعبده بأمره؛ (4) وهو الله تعالى (5) ﴿أَمَّنْ لَا يَهْدِي﴾ إلى الحق (6) والصواب؛ وهو الصنم (7) لا يهتدي بنفسه ﴿إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ أي: يحمل من مكان إلى مكان (8) ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أي شيء لكم في عبادة الأصنام. (9) كيف ترضون أن توجبوا ما لا توجهه الحكمة، وهذا استفهام. (10) ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾ أي: ما يعبد الأصنام إلا بالشك ﴿إِنَّ الظَّنَّ﴾ في عبادة الأصنام ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ لا ينفع عند نزول العذاب، ولا يدفع العذاب عنهم (11) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (12) من عبادة الأصنام. (12) ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: ليس هذا القرآن مما يقدر أحد أن يفتريه، ويتخلفه، لأنه كلام في أعلى طبقات البلاغة، مضمن بأجل مراتب الحكمة، (13) دال على فائدة ذيلية؛ تعجز الخلق عن إتيان

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:237). وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس (ص: 173)

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:131).

(3) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:131). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3266) وقال الطبري نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:86).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:116).

(5) تفسير مجاهد (ص: 381)

(6) كتبه بلون الأحمر خطنا

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:238). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:19).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:88). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:116). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:132).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:20). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:116).

(10) انظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:4، ص:144).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:238). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:547).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:117).

(13) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية، (ج:1، ص:332).

مثله ﴿وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: للكتب الذي قبله من التوراة والإنجيل،⁽¹⁾ وقيل: تصديق لإخبار القيامة⁽²⁾ ﴿وَتَفْصِيلَ الْكُتُبِ﴾ تبيان الحلال والحرام والنهي والأمر⁽³⁾ ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁷⁾ أنزله على سيد المرسلين. ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ بل يقولون أن محمداً افتراه⁽⁴⁾ ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ أي مثل القرآن ﴿وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: أدعوا كل من قدرتم على الاستعانة منه،⁽⁵⁾ وقيل: وادعوا من عبدتم من الأصنام من دون الله⁽⁶⁾ استطعتم دعاه ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽³⁸⁾ في مقاتلكم أن محمداً اختلقه.⁽⁷⁾ ﴿بَلْ كَذَّبُوا﴾ أنكروا وجحدوا ﴿بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ﴾ أي: لم يحققوا في علمهم أنه كذب⁽⁸⁾ ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ ولم يأتهم عاقبة ما يؤل إليه أمرهم من العذاب⁽⁹⁾ ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كما كذبك قومك⁽¹⁰⁾ ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾⁽³⁹⁾ ومنهم ﴿أي: من اليهود﴾⁽¹¹⁾ وقيل: من كفار مكة⁽¹²⁾ ﴿مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ﴾ قال الكلبي: هذه الآية مدنية في هذه السورة،⁽¹³⁾ أي: من اليهود من يؤمن به؛ مثل عبد الله بن سلام وأصحابه ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ ثبت على اليهودية ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾⁽⁴⁰⁾ وعالم بعقوبة

- (1) قاله ابن عباس كما رواه ابن أبي حاتم، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1952) وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:238). وقاله الطبري: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:90). بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:117).
- (2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:20). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:435).
- (3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:174)
- (4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:238).
- (5) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:92).
- (6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:43). بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:117).
- (7) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:92).
- (8) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:21). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:258).
- (9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:21). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:436).
- (10) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:44). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:174)
- (11) قاله الكلبي وابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:474). بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:118). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:174)
- (12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:44). وقال الطبري نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:94).
- (13) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:937). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:169) وانظر: الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:326). والمحرج الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:102). زاد المسير في علم التفسير، (ج:2، ص:314). انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:17، ص:183).

الكافرين. ﴿وَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ لِي عَمَلِي﴾ ديني الإسلام ﴿وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ دينكم الذي أنتم عليه،⁽¹⁾ نسخ بآية السيف⁽²⁾ ﴿أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ﴾ من ديني ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٤١) من دينكم. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ يعني من الكفرة واليهود⁽³⁾ يستمعون حديثك على وجه الاستهزاء⁽⁴⁾ ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ﴾ أي: تقدر أن تفقه الكفار⁽⁵⁾ ﴿الْصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا﴾ جهلة⁽⁶⁾ ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٤٢) الإيمان.⁽⁷⁾ ﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي: من كفار مكة ﴿مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ وأنت تقرأ القرآن نظر استهزاء. ذكر ينظر على الوجدان لأنه يرجع إلى كلمة "من" وذكر يستمعون على الجمع لأنه راجع إلى قوله "منهم".⁽⁸⁾ ثم قال ﴿أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾^(٤٣) ومعنى الكلامين أنهم في الظاهر يسمعون وينظرون ولكن فيما يرجع إلى الحقيقة كأنهم صم لا يسمعون وعمي لا يبصرون لشدة عداوتهم لك.⁽⁹⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ أي: لا ينقص من عملهم شيئاً⁽¹⁰⁾ من الشر والخير ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ﴾ أهل مكة ﴿أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٤٤) بالكفر والشرك.⁽¹¹⁾ ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾

- (1) وفسره على ما في سورة الكافرون: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} سورة الكافرون: 6 وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:239).
جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:94).
- (2) وهو على قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:95). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1954) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:133). والمتأخرون لا يرون النسخ في الآية بآية السيف، كما قال الرازي: وهذا بعيد، لأن شرط النسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب، وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فأية القتال ما رفعت شيئا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا.
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:118).
- (4) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:947). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:46). والتفسير الوسيط للواحددي، (ج:2، ص:549).
- (5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:118). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:95).
- (6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:22). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:385).
- (7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:239).
- (8) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:63). حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الرازي، (ج:5، ص:31). والتحرير والتنوير، (ج:11، ص:179).
- (9) معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:295). وتفسير السمعي، (ج:2، ص:385). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:17، ص:259).
- (10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:118).
- (11) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:134).

كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ﴿٤٥﴾ يعني في قبورهم، يعني يظنون مدة البرزخ ساعة قصيرة⁽¹⁾ ﴿٤٥﴾
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴿٤٦﴾ التعارف اعتراف كل واحد لصاحبه أي: تعرف بعضهم بعضا ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا﴾ أي: غبن⁽²⁾ نفسه وأهله الذين كذبوا ﴿بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ البعث بعد الموت⁽³⁾ ﴿وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ من الضلالة إلى الحق ﴿وَمَا نُرِيكَ﴾ يا محمد ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ﴾ نخوفهم
في حال حياتك⁽⁴⁾ ﴿أَوْ تَوَفِّيْنَاكَ﴾ بقبض روحك قبل أن نريك،⁽⁵⁾ ﴿فَالْيَا نَا مَرَجِعُهُمْ﴾ منقلبهم ﴿ثُمَّ
اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ معناه والله شهيد على فعلهم يعاقبهم عليه. ⁽⁶⁾ ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ﴾ فكذبوه ﴿قُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ وبين رسولهم ﴿بِالْقِسْطِ﴾ أي: العدل
﴿وَهُمْ لَا يظْلُمُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ أي: لا ينقص من محاسنهم ولا يزداد على مساوئهم⁽⁷⁾ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا
الْوَعْدُ﴾ أي: البعث والعذاب ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾ بنزوله. ﴿قُلْ لَا أَمَلُ لِنَفْسِي ضَرًّا﴾ أي:
دفع ضرر ﴿وَلَا نَفْعًا﴾ أي: جرّ نفع⁽⁸⁾ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن يقويني على ذلك⁽⁹⁾ ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا
جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾ المسمى عنده المقدر في اللوح المحفوظ⁽¹⁰⁾ ﴿فَلَا يَسْتَجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ﴿٤٩﴾
قبل الأجل. ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ وَبَيَّتَا﴾ ليلاً⁽¹¹⁾ ﴿أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

(1) قال الكلبي نحوه، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 119).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 97).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 240).

(4) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 381) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 98).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 119).

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 98).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 240).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 50). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 119).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 100).

(10) فسرته على قوله تعالى: { وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهِيَ كِتَابٌ مُّغْلُومٌ } سورة الحجر: 4

وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 424).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 24).

﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ (1) أي: من العذاب (2) يعني منفعة لمن يستعجل به (3) ﴿أَثَرٌ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ يقول إذا أنزل بكم العذاب إن صدقتم به (4) ﴿ءَأَلَّكُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ﴾ (5) أي بالعذاب قبل نزوله ﴿تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (6) به منكرين له. (6) ﴿تُثْمَرِقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عند معاينة العذاب. (7) أي: للكافرين ﴿ذُقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ أي: جربوا عذاب الأبد (8) ﴿هَلْ تُجْرُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (9) في الدنيا. ﴿وَيَسْتَدْعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ﴾ يستخبرونك ويسئلونك "أحق هو" أصدق ما تخبر به من العذاب (10) ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي﴾ إي صلة للقسم، (11) أي: نعم وربِّي (12) ﴿إِنَّهُ وَلِحَقِّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (13) أي: فائتين. ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ﴾ على نفسها بالكفر (14) ﴿مَافِي الْأَرْضِ﴾ جميعا من أنواع الأموال (15) ﴿لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ عند نزول العذاب ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ أي: أخفوها من السفلة رؤسائهم (16) ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ وقيل: أظهروا الندامة حين رأوا العذاب (17)

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط، "المجرمون"

(2) قاله مقاتل واختاره الزجاج، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:241). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:24).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:50).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:101).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط، "الآن"

(6) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:134).

(7) فسر على ما يأتي من المقالة بالكفار ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ نظم الدرر للبقاعي، (ج:9، ص:140).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:102).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:51).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:135).

(11) تأويل مشكل القرآن (ص:297) إيضاح الوقف والابتداء للأنباري، (ج:1، ص:422). وانظر: البرهان في علوم القرآن، (ج:4، ص:251).

(12) والمحرم الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:125). والبحر المحييط في التفسير، (ج:6، ص:71). وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، (ج:12، ص:271).

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3281)

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:120). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:388).

(15) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:103). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:121).

(16) غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:486).

(17) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:121). والنكت والعيون للماورد، (ج:2، ص:438).

(18) قاله أبو عبيدة، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:52). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:389).

﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ بين القادة والسفلة بالعدل (1) ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بالغيب ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن وعد الله حق. ﴿هُوَ يُحْيِيهِ وَيُمِيتُهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ﴾ في القرآن (2) ﴿مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ نهي عما أنتم عليه (3) ﴿وَشِفَاءً﴾ أي: جملاً ﴿لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ من الدين والعمي (4) ﴿وَهَدَىٰ﴾ من الضلالة (5) ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي: نعمة (6) ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿يَفْضَلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ فضل الله القرآن ورحمته الإسلام (7) ﴿فِي ذَلِكَ﴾ الفضل والرحمة ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ ويعجبوا (8) ﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من الأموال يعني الكفار. (9) ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني يا أهل مكة ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ﴾ أي: ما أحل الله من الأنعام والحرث. (10) ويحتمل أن يكون "ما" استفهام (11) ﴿فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ حلالاً على النساء، وحلالاً على الرجال في البحيرة، والسائبة وغيرهما (12) ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ اللَّهِ أَذِنَ لَكُمْ

(1) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 103).

(2) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 105). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 25). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1957).

(3) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 175).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 121). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3284).

(5) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 390).

(6) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 550).

(7) روي عن أبي سعيد الخدري وابن عباس نحوه وقاله مقاتل وغيره، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 242). وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 1، ص: 9). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 106). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1959).

(8) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 390). وانظر: اللباب في علوم الكتاب، (ج: 10، ص: 358).

(9) وروي عن الحسن نحوه، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1960).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 122).

(11) البسيط للواحد، (ج: 11، ص: 234). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 17، ص: 272). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 6، ص: 77).

(12) روى الطبري عن ابن عباس وعن مجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 112). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 122). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 111).

﴿ عَلَى وَجْهِ الْإِنكَارِ. (1) أَي: اللَّهُ أَمْرَكُمْ بِتَحْرِيمِهَا (2) ﴿أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ﴾ (3) ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ﴾ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وَ"يَوْمٌ" مَنْصُوبٌ الظَّنِّ، وَالْكَلَامُ مَحذُوفٌ الْجَوَابُ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ الْكُفَّارُ، (4) بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ (5) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (6) نِعْمَةُ اللَّهِ. (6) ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ شَأْنِ النَّبُوءَةِ، وَتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، (7) ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ يَبْلُغُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ (8) ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ حَفِظْنَا رِقَبَاءَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ. (9) وَقِيلَ: حُضُورٌ عِنْدَكُمْ عَامِلُونَ بِكُمْ. (10) أَتَى بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْكُبْرَى (11) ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أَي: تَخُوضُونَ فِيهِ، (12) "أَفَاضُ فِي الشَّيْءِ" إِذَا دَخَلَ فِيهِ، وَأَفَاضَ عَنْهُ أَرْجَعَهُ عَنْهُ (13) ﴿وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ وَزَنَ نَمْلَةً (14) ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أَي: أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ أَقْلُ مِنَ الذَّرَّةِ ﴿وَلَا أَكْبَرَ﴾ مِنَ الذَّرَّةِ. وَقُرِئَ "أَكْبَرُ" بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ الْمُنْقَالِ قَبْلَ مِقَارَنَةِ "مِنْ" (15) ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (16) يَكْتُبُهُ الْحَفِظَةُ. (16) ﴿الْآيَاتِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَأَخَوْفُ عَلَيْهِمْ﴾ أَلَا افْتِتَاحُ كَلَامٍ وَتَنْبِيهُ (17)

- (1) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 390). وانظر: الكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 354). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 6، ص: 77).
- (2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 122).
- (3) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 111).
- (4) انظر: الوجيز للواحدى (ص: 502)
- (5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 122).
- (6) قاله قتادة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1962)
- (7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 58).
- (8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 136).
- (9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 122). وانظر: الكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 355).
- (10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3288)
- (11)
- (12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 122).
- (13) انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج: 7، ص: 212). أساس البلاغة للزمخشري، (ج: 2، ص: 44). (ف ي ض)
- (14) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 116).
- (15) قرأه حمزة، انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 375). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 117). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 122). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 14، ص: 231). والبسيط للواحدى، (ج: 11، ص: 242).
- (16) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 3، ص: 2044)
- (17) إعراب القرآن وبيانه، (ج: 4، ص: 270).

أي: لا تخافون فيما سيقبلهم⁽¹⁾ ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٦٢) حين يجزن أهل النار. قال عبد الحميد الحاکمي غفر الله ذنوبه وتجاوز عنه بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، فقلنا ما هم وما أعمالهم لعنا نجبهم بذلك، فقال: رجلان يتحابون في الله من غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور، وأنهم لعلى منابر من نور، ما يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزنوا، ثم قرأ هذه الآية ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ... الآية﴾⁽²⁾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾^(٦٣) الشرك والفواحش⁽³⁾ ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قيل: بشارة الملائكة عند النزول.⁽⁴⁾ وقيل: الرؤيا الصالحة يرها المؤمن لنفسه أو ترى له⁽⁵⁾ ﴿وَفِي الْآخِرَةِ نَجَاةٌ وَآفِرٌ وَالْجَنَّةُ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ لا تغيير لوعده الله ولا خلف⁽⁶⁾ ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٦٤) ولا يحزنك قولهم⁽⁷⁾ يا محمد ولا تكذبيهم⁽⁷⁾ ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ القدرة والمنعة⁽⁸⁾ ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٦٥) وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي

(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 10)

(2) يونس: 62

رواه أبو داود في سننه، انظر: (ج: 3، ص: 288). كتاب الإجارة، باب في الرهن، رقم الحديث: 3527، مسند أحمد مخرجا، (ج: 37، ص: 540). رقم الحديث: 22906، وكذا الترمذي في سننه، وقال: "هذا حديث حسن صحيح" سنن الترمذي ت شاكر، (ج: 4، ص: 598). أبواب الزهد، باب ما جاء في الحب في الله، شعب الإيمان، (ج: 11، ص: 318). شعب الإيمان، (ج: 11، ص: 290). باب مقارنة أهل الدين، رقم الحديث: 8588، والطبري في تفسيره عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة -رضي الله عنهما- انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 121). وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج: 6، ص: 1963)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 123).

(4) قاله قتادة؛ انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 140).

(5) فسره على قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما رواه الترمذي في سننه عن عبادة بن الصامت، انظر: سنن الترمذي ت شاكر، أبواب الرؤيا، باب قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، رقم الحديث: 2275، (ج: 4، ص: 534). وقال "هذا حديث حسن". ورواه أحمد في مسنده، مسند أحمد مخرجا، (ج: 37، ص: 361). رقم الحديث: 22687. تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 243). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 125). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1965)

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 61). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 124). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 2، ص: 442).

(7) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 3، ص: 27). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 124).

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 415). وتفسير التستري (ص: 55) البحر المحيط في التفسير، (ج: 6، ص: 83). والتحرير والتنوير، (ج: 11، ص: 221).

السَّمَوَاتِ ﴿۱﴾ من الملائكة ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ^ق من الخلق مملوك له وهو مالکهم ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾ ^ع معناه وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وهذا بقبیح فعلهم. ⁽¹⁾ والقول الثاني: بمعنى النفي أي: أنهم لم يتبعوا شركاء في الحقيقة لأنهم ليسوا بشركاء الله ولكنهم يتبعون الظن. ⁽²⁾ وقيل: معناه أن الصدر الأول كانوا يقولون الناس رجالان متبع ومتبوع؛ وهذا القوم ليسوا بمتبعين في اتخاذهم الأصنام شركاء، فكانوا متبوعين ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ لا يعبدونها إلا بالظن ﴿وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ^(٦٦) يكذبون. ⁽³⁾ ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي تقرّوا فيه ⁽⁴⁾ ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ ^ع مضيئا، والنهار مبصرا كما يقال: ليل نائم؛ أي: ينام فيه ويصام فيه. ⁽⁵⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ علامات ودلائل على وحدانية الله ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ^(٦٧) يعقلون أمر الله. ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ ^ق اختار الله لنفسه ولدا يعني عزيزا، ⁽⁶⁾ ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ ^ص تنزيها له، ﴿هُوَ الغَنِيُّ﴾ ^ط عن ذلك ﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ^ج عبيده وإماؤه؛ ⁽⁷⁾ إنما يتخذ الولد للحاجة إما الفقر وإما الوحشة وإما الضرورة يدفعه به، ⁽⁸⁾ ﴿إِنْ عِنْدَكُم مِّن سُلْطٰنٍ بِهٰذَا﴾ ^ع أي: ما عندكم حجة على هذا القول ⁽⁹⁾ ﴿أَتَقُولُونَ﴾ بل تقولون ﴿عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ﴾ ^(٦٨) قُلْ يا محمد ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ﴾ أي: يختلقون ⁽¹⁰⁾ ﴿عَلَى

(1) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 139).

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 266).

(3) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 394).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 124). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 139).

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 266). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 139). وانظر: تفسير البغوي، (ج: 4، ص: 142).

(6) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 17).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 66).

(8) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 145). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 66).

(9) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 3، ص: 27). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 145).

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3296).

اللَّهِ الْكَذِبَ ﴿٦٩﴾ أن له شريكاً وولداً ﴿لَا يَفِدْحُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ أي لا ينجون من عذاب الله. (1) ابتداءً فقال (2) ﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا﴾ قليل ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ ﴿٣﴾ أي: خبره حين ﴿قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ عَظِيمٌ عَلَيْكُمْ﴾ عظيم عليكم ﴿مَقَامِي وَتَذَكِّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: عظمي بكتاب الله (4) فعاديتموني وأذايتموني ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ﴾ أي: اجتمعوا على أمر واحد ﴿وَشُرَكَاءَكُمُ﴾ وأدعوا ﴿شُرَكَاءَكُم﴾ وقرئ بالرفع (5) أي: يُجمع شركاءكم ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ ملتبساً عليكم، (6) وقيل: غمماً عليكم يعني فرجوا عن أنفسكم (7) ﴿ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ﴾ امضوا إلي، وانفضوا إلي (8) ﴿وَلَا تُتَظَرُّونَ﴾ ﴿٧١﴾ أي: لا تؤخرون. (9) وقرئ ثم اقضوا إلي بالفاء (10) أي: توجهوا إلي وافعلوا إلي ما تريدون مستعدين (11) حتى لو غلبتم بالحجة، لا تقولوا فأفضنا ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن قبول

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:125). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:395).

(2) انظر: تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، (ج:2، ص:454). وتفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (ج:3، ص:257). والتحرير والتنوير، (ج:11، ص:233).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "إذ"

(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:147). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:125). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3299).

(5) قرأه الحسن البصري، ويعقوب الحضرمي، وقال الرازي: هذا الحرف غير موجود في المصاحف. بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:125). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:28). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:428). والتفسير الكبير للرازي، (ج:17، ص:284). مختصر في شواذ القرآن، ص 57، المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:1، ص:314). والوجيز في شرح قراءات القرآنة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة (ص: 204)

(6) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:149). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:68).

(7) قاله ابن عباس، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:28). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:69).

(8) قاله ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1969).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:151). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1970).

(10) لم ينسبه المتقدمين من المفسرين إلى قارئها، ونسبه ابن عطية إلى السدي بن نعم. وهي قراءة شاذة كما قال السمعاني، انظر: تفسير السمعاني، (ج:2، ص:396). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:29). معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:474). والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج:6، ص:46).

(11) قاله مجاهد، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1970).

الإيمان (1) ﴿فَمَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي﴾ (2) أي: ثواب وما ثوابي (3) ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٧٢) المستقيمين على الإسلام. ﴿فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ﴾ من الغرق (4) ﴿وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاقِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ﴾ سكانا في الأرض من بعد المهلكين (5) ﴿وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ وكفروا ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٧٣) الذين خوفهم فلم يؤمنوا. (6) ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: نوح ﴿رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ أي: هودا أو صالحا ﴿فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالأمر والنهي (7) ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ (8) ليقرو أو يصدقوا بالرسول ﴿بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ عند أخذ الميثاق، ومن خروجهم من صلب آدم، (9) وقيل: لم يؤمنوا أهل مكة بما كذب به أوائلهم من الأمم الخالية يعني العذاب النازل (10) ﴿كَذَلِكَ نَطْعُ﴾ أي: تختم (11) ﴿عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٧٤) المخالفين لله ورسوله مجازاة. ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي: أنصاره ﴿بِآيَاتِنَا﴾ دلائلنا (12) ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ (٧٥) مشركين. (13) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ آباءهم موسى بالرسالة (14) ﴿مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَئِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (٧٦) كذب ظاهر وخداع. (15) ﴿قَالَ مُوسَى﴾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 125).

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "إن أجري"

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 244).

(4) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 177)

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 70). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 14، ص: 256).

(6) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 177) والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 14، ص: 256). وانظر: تفسير البغوي، (ج: 2، ص: 429).

(7) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 14، ص: 257).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "ليؤمنوا"

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 126).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 71).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 244).

(12) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 293). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 3، ص: 369).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 126).

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 245). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 155).

(15) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 126). والمفردات للراغب، (ص: 400) (س ح ر)

أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ﴿٧٦﴾ أنه سحرٌ. (1) وتم الكلام، ثم ابتداءً (2) وقال ﴿أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحْرُونَ﴾ (٧٧) أي: لا يقوى الساحر بالظفر، وإني أقول بالظفر فكيف يكون سحرا ﴿قَالُوا﴾ لموسى ﴿أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ﴾ (3) لتصرفنا عن دين (4) ﴿ءَأَبَاءُنَا﴾ من عبادة الأصنام ﴿وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ﴾ العظمة الملك والرياسة (5) ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر (6) ﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُنُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَالِمٍ ﴿٧٩﴾ حاذق. (7) ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ (٨٠) من حبالكم وعصيكم. (8) ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا﴾ طرحوا ﴿قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ﴾ أي: ما آتيتم به الخداع، وليس بحق ﴿إِنَّ اللَّهَ سَابِطٌ لَهُ﴾ عند مقابلة الحق ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٨١) أي: لا يرضى عمل السحرة. (9) ﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ أي: يظهر الله الإسلام وينجز وعده بنصرة أنبيائه (10) ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٨٢) أي: فرعون وقومه، يشق عليهم. ﴿فَمَاءٌ آمِنٌ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ﴾ طائفة من بني إسرائيل قد مات أبائهم وبقي أولادهم. (11) وقيل: كان آبائهم من القبط وأمهاهم من بني إسرائيل. (12) قيل: كان يعقوب ركب إلى مصر في إثنتين وسبعين إنسانا فتوالدوا وصاروا ستمائة ألف. (13) قوله: ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ﴾

(1) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 376). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 142).

(2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3306)

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ"

(4) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 157).

(5) قاله مجاهد: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 158). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 245).

(6) التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 555).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 127).

(8) كما في قوله تعالى: ﴿فَأَلْقُوا جِبَاهَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ﴾ سورة الشعراء: 44 وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 245). جامع البيان

للطبري، (ج: 15، ص: 159).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 127).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 127).

(11) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 164). والبسيط للواحدى، (ج: 11، ص: 281).

(12) قاله ومقاتل والفراء، واختاره الطبري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 245). معاني القرآن للفراء، (ج: 1، ص: 476).

(13) قاله ابن عباس، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 143). و البحر المحيط في التفسير، (ج: 6، ص: 94).

وَمَلَإِيَهُمْ ﴿٨٢﴾ أي: رؤسائهم يعني من قراباتهم ﴿أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾^(١) أي: يعذبهم أو يقتلهم^(١) أو يصد عن موسى^(٢) ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: مخالف في أرض مصر بالتكبر ﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٣) أي: المشركين^(٣) ومسرفين في سفك الدماء.^(٤) ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ أقرتم وصدقتم بوحداية الله^(٥) ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾^(٦) قال ذلك تقوية لقلوبهم. ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٧) أي: لا تسلطهم علينا، ولا تعذبنا بأيديهم،^(٨) فيفتنونا وظنوا أنهم على الحق^(٩) ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(١٠) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا ﴿أَي: اتخذاهم﴾ بِمِصْرَ بِيُوتًا ﴿وَمَسَاجِدَ﴾ وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴿أي: مصلى نحو الكعبة يعني اجعلوها فيها محاريب نحو الكعبة﴾^(١١) ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ سراً؛^(١٢) إن خاف قومكم إظهار الصلاة من فرعون وقومه ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٣) بالنجاة. ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ ﴿أَعْطَيْتَ فِرْعَوْنَ﴾ وَمَلَآةً زِينَةً ﴿أي: زهرة﴾^(١٤) ﴿وَأَمْوَالًا﴾ كثيرة ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا﴾ أعطيتهم ﴿لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ﴾^(١٥) والإضلال من الله؛ ترك العصمة عما نهي عنه وترك المعونة على أمر^(١٦) ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ﴾^(١٧) أي:

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 198) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 75).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 167).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 128).

(4) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 167).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 246). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 168).

(6) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 169). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 556).

(7) روى الطبري نحوه عن أبي ملجز، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 169). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 178)

(8) قاله ابن عباس والضحاك، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 174). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1977)

(9) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 174). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 77). والكشف والبيان

للتعلي، (ج: 5، ص: 144). وانظر: تفسير البغوي، (ج: 4، ص: 146).

(10) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 178)

(11) تفسير التستري (ص: 55)

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "ربنا"

صير دنانيرهم ودرامهم حجارة حتى يذهب نفعها⁽¹⁾ وطمس الشيء إذهاب أثره⁽²⁾ ﴿وَأَشَدُّ دَعَايَ قُلُوبِهِمْ﴾ اجعلها منكوسة وأغلق⁽³⁾ عليها ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ على وجه الدعاء ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ الغرق في البحر فلا يؤمنوا. ⁽⁴⁾ محله جزم بالنهي يعني فلا آمنوا،⁽⁵⁾ وهذا بعد ما آيسه الله من إيمانهم.⁽⁶⁾

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ مَا فَاسْتَقِيمَا﴾ على الدعاء،⁽⁷⁾ وقيل: على الإيمان والطاعة.⁽⁸⁾ وقيل: أثبتنا على أداء الرسالة ولا تستعجلا⁽⁹⁾ ﴿وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلمُونَ﴾ توحيد الله في استعجالك ما سألتهم.⁽¹⁰⁾ ﴿وَجَوْرًا بِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ﴾ بلا سفينة، أي: عبرناهم، وإنما جاز ذلك من الله لأنه معهم في الحفظ ودفع مدة البحر ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ﴾ أي: ساروا خلفه ﴿بَغْيًا وَعَدْوًا﴾ أي: ظلما وإعتداء⁽¹¹⁾ ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ المخلصين.⁽¹²⁾ قيل: أن جبريل ألقمه الحمأة من فعر البحر⁽¹³⁾ وقال ﴿ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ﴾ أي: كفرت ﴿قَبْلُ﴾ هذه الساعة ﴿وَكُنْتَ مِنَ

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:31). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:145).

(2) لسان العرب لابن منظور، (ج:6، ص:126). (ط م س) المفردات للراغب، (ص:524) (ط م س) وانظر؛ معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:31).

(3) قاله القرطبي: تفسير مجاهد (ص:383) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3315) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:557).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:181). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1980)

(5) وقال الكسائي، وأبو عبيدة جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:184). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:145). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3316)

(6) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:113).

(7) قاله علي بن عيسى، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:448).

(8) انظر: تفسير السمعي، (ج:2، ص:401). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:179)

(9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3318) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:129). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:557).

(10) انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:113).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:247). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:147).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:130).

(13) قال ميمون بن مهران ونحوه، تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:177). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:192). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:146).

يمكن أنه تربة /طين/ البحر؟؟ أو نحوه، الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3321)

الْمُفْسِدِينَ ﴿٣١﴾ القتالين في بني اسرائيل، فلم يقبل إيمانه لأنه إيمان عند المعاينة. (1) "الآن" مبني على الفتح يقال نحن من الآن نصير إليك، فلا يعمل فيه العامل؛ لأن الألف واللام للمعهود ولأن لم تعهده قبل الوقت. (2) ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ﴾ أي: نخرج بدنك من الماء ونلقيك على الساحل عريانا بلا روح (3) ﴿لِتَكُونَ﴾ لتصير ﴿لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً﴾ عبرة، كيلا يقولوا مثل قولك. (4) وليعلم من خلفك إنك لو تكون بالماء غرقت. (5) عن ابن عباس قال: كان الملعون طوله ستة أشبار ولحيته قريبا من قامته ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنَّا آيَاتِنَا﴾ دلائل وحدانيتنا ﴿لَاغْفُلُونَ﴾ ساهون (6) ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً﴾ (7) أنزلناهم منزل (8) ﴿صِدْقٍ﴾ أرضا كريمة؛ (9) منازل فلسطين، والأردن، والأرض المقدسة. (10) ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ الغنائم (11) ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا﴾ أي: اليهود في رسول الله (12) ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ في التوراة ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ في الآخرة

- (1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:80). والبسيط للواحد، (ج:11، ص:302).
- (2) وهو على قول سيويه، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:24).
- (3) قال الحسن نحوه، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1984) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:157). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:449). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:558). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:32). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:272).
- (4) وقوله هو: " { فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى } سورة النازعات: 24 " وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:131).
- (5) وهو على قول ابن عباس، حيث ذكر إنكار بني اسرائيل بقرقه في الماء، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:196). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3323)
- (6) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:198).
- (7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "مُبَوَّأً"
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:248).
- (9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:131).
- (10) روي عن قتادة نحوه، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1985)، و بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:131). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3323) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:179)
- (11) خص الإمام الحاكمي الطيبات بالغنائم، وإن كان يليق بالتخصص فهما بلن والسلوي على ما قاله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَرْءَ وَالسَّلْوَى } سورة البقرة: 57 أو يترك القول على عمومته وهو ما طابت به الأنفس مما حل بالشرع مما لا تبعة على أربابها مما لم يعص فيها. ويقال ذلك لسببين: أولهما: أن المفسرين والسلاف على أن الغنائم لم تحل لمن قبلنا، فلا يصح قول الإمام الحاكمي هنا أن المراد من الطيبات: الغنائم. وثانيهما: ولو نظرنا إلى السياق لا يدل على ذكر الغنائم والغزوات وغيرها. انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:83). والكشف والبيان للتعلي، ط دار التفسير، (ج:13، ص:70). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:284). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:453).
- (12) الكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:148). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:179) وانظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:433). والتحرير والتنوير، (ج:11، ص:283).

﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٩٣) في الدين. (1) ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّكَ﴾ خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره؛ (2) معناه فإن كنت أيها الشاك في شك ﴿وَمِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ وأضاف الإنزال إليه كما قال في آية أخرى ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ (3) ﴿فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (4) مؤمني أهل الكتاب. (5) وقيل: المراد رسول الله؛ لأن الله تعالى كان ينزل على رسول الله القصص جملة مختصرة، وكان حريصا على أن يسمعها مسبغة، فأذن الله له أن يسمع ويسأل مؤمني أهل الكتاب. (6) وقيل: "إن" حرف "إن" بمعنى "ما" النفي (7) كقوله عز وعلا ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ﴾ (8) أي: ما نقول. ومعناه: ما كنت في شك مما أنزلنا إليك ولكن سلهم لغيرك ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ برسالة الرسول ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (٩٤) الشاكين. ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ﴾ في كتمان نعت النبي صلى الله عليه وسلم كأخبار اليهود (9) ﴿فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٩٥) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ ﴿أَي: عدة ربك بالعذاب (11) ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٩٦) ألبتة. ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ أي: علامة (12) ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (٩٧) عند النزاع. ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ﴾ عند نزول العذاب. (13) أي: هلا آمنوا عند ذلك (14) ﴿فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا﴾ ومعناه: أنه لم ينفعهم الإيمان بنزول العذاب ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ فإنه

(1) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 149).

(2) اختاره الطبري وبه قال الزجاج، جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 203). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 32). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 84).

(3) سورة الأنبياء: 10

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ"

(5) روى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس والضحاك نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 201). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1986)

(6) انظر: الكشف للزمخشري، (ج: 2، ص: 371).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 33). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 149).

(8) سورة هود: 54

(9) انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 3، ص: 423). و الكشف للزمخشري، (ج: 2، ص: 178). و، (ج: 4، ص: 530).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 249). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 204).

(11) انظر: الكشف للزمخشري، (ج: 2، ص: 345).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 132).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 250).

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 133).

نفعهم إيمانهم⁽¹⁾ ﴿لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَظَابَ الْخِزْيِ﴾ أي: الهوان ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾^(٩٨) أي: منتهي آجالهم.⁽²⁾ والقصة فيه أن يونس -صلى الله عليه وسلم- لما دعى قومه إلى التوحيد، أبو عليه، فخرج من بينهم وأوعدهم بعذاب الله بعد ثلاثة أيام. فمضى يومان، وأيقنوا بنزول العذاب. عمدوا الليلة الثانية إلى الولدان ففرقوها من أمهاتها من ذرية آدم والبهائم إلى انفجار الصباح. ثم نظروا، فإذا نار نزلت من السماء، فخرجوا إلى الفضاء فعجوا بأجمعهم، وشقوا جيوبهم، وأقاموا على الرماد، وجعلوا الرماد على رؤسهم، وعلت أصوات الولدان من جانب، وأصوات الأمهات من جانب، وارتفعت أصوات البهائم وأولادها، ونزل العذاب فوق رؤسهم قدر ميل، وغشي دخان النار سطوح بيوتهم، وبلغ حر النار إلى وجوههم حتى رؤيت أثر حمرة النار على أكتافهم. فلما علم الله منهم الصدق كشف الله عنهم البلاء يوم الجمعة يوم عاشوراء.⁽³⁾ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ أي: لو شاء أكرم جميع أهل الأرض بالمعرفة ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ﴾ أي: تجبرهم⁽⁴⁾ على التوحيد ﴿حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٩٩) مصدقين. ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بمشية الله ﴿وَيَجْعَلُ اللَّهُ﴾^(١٠٠) العذاب. أي: العذاب.⁽⁵⁾ وقيل: الكفر⁽⁶⁾ ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أمر الله،⁽⁷⁾ أي: يتركهم على كفرهم. ﴿قُلْ أَنْظِرُوا﴾ اعتبروا ﴿مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الآيات ﴿وَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ﴾ أي: لا تنفع الآيات⁽⁸⁾ ﴿وَالنَّذْرُ﴾ أي: الرسل⁽⁹⁾ قوما ﴿عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١٠١) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾⁽¹⁰⁾ مضوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ في العقوبة

(1) روى ابن أبي حاتم عن السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 206). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1987)

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 250). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 133).

(3) روي نحوه عن علي وابن مسعود وقتادة وعن سعيد بن الجبير وغيرهم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 207). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 1988) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 152).

(4) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 180)

(5) قاله الحسن، وكذا قال الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 214). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 36). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 561).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 134). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 274).

(7) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 102)

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 134).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 251).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ"

﴿قُلْ فَانظُرُوا﴾ هلاكي ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ هلاككم، (1) أمر بمعنى الوعيد. (2)
 ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا﴾ من العذاب النازل ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أيضاً ننجيهم ﴿كَذَلِكَ حَقَّقْنَا
 نُجْحَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ أي: نقتدهم من الهلاك. ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكِّ﴾ أي: ريب ﴿مَنْ
 دِينِي﴾ وترجون مني الدخول في دينكم (3) ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يعني الأصنام
 ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ﴾ أي: أطيعه (4) ﴿الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ﴾ يقبض أرواحكم (5) ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴿٦﴾ أي: أمرت أن أقم وجهك، (7) أي: دينك وأخلص عملك
 لله (8) ﴿حَنِيفًا﴾ مائلا عن سائر الأديان (9) ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴿١١٦﴾ لا ينفَعُكَ أن عبَدته، ولا يَضُرُّكَ إن لم تعبده (10) ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ﴾ أي: عبَدت
 غيره (11) ﴿فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١١٦﴾ الضارين لنفسك. (13) ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾
 أي: ليصيبك ببلاء (14) ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ﴾ لذلك الضر ﴿إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ بسلامة، وغنا

(1) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 215). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 134). وانظر: التحرير والتنوير، (ج: 11، ص: 298).

(2) ذكره أبو الحسن القيرواني كوجه ثامن لأوجه الأمر عنده في كتابه، انظر: النكت في القرآن الكريم (ص: 413) والتحرير والتنوير، (ج: 11، ص: 298).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 135).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 135).

(5) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 217). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 154).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "للدين"

(7) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 379).

(8) قاله ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 135). و الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 154).

(9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 2، ص: 1478) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 96). و، (ج: 2، ص: 296). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 1، ص: 464). والوجيز للواحدي (ص: 133)

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 251). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 135). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 562).

(11) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 154).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: كلمة فاء : "ف" من "فإنك"

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 135).

(14) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 154).

في الرزق، وصحة في الجسم⁽¹⁾ ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ أي لا مانع لما ساق إليك ﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يخصص بفضله، وعطائه من يشاء⁽²⁾ ﴿مَنْ عِبَادَهُ وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ المجاوز لمن تاب ﴿الرَّحِيمُ﴾⁽³⁾ بعد التوبة. ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم⁽⁴⁾ ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أي: من أجاب داعي الله تكون هدايته لنفسه ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ عن الإيمان بالكفر ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ أي عقوبته عليها⁽⁵⁾ ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾⁽⁶⁾ أي: حفيظ. ⁽⁵⁾ منسوخ بآية السيف⁽⁶⁾ ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ افعل ما تؤمر في القرآن⁽⁷⁾ ﴿وَاصْبِرْ﴾ على أذى قومك⁽⁸⁾ ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ﴾ بفتح مكة أو القتل يوم بدر⁽⁹⁾ ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾⁽¹⁰⁾ وولي المتقين. ثم حكم وأمر رسوله بقتالهم.⁽¹⁰⁾ قال عبد الحميد الحاكمي -غفر الله ذنوبه- بلغنا عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسناتٍ بعدد من صدق بيونس وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون.

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:135).

(2) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:251). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:92).

(3) قاله ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:136). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:454). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:562).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:136).

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:275).

(6) وهو عند المتقدمين من العلماء كما قاله عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، ومقاتل، وغيرهما، والمتأخرون يقولون بالتدرج في الأحكام في الآيتين وكذا العمل عليها كلما دعت الحكمة في تبليغ الدين والدعوة إليه. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:252). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:221). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1993) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:154). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3336) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:562).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:136). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:181)

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:252). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:221).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:252). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:221). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3336)

(10) بآية القتال وأخذ الجزية كما في قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ سورة التوبة: 29

الفصل السادس: "سورة هود" دراسة وتحقيق

سورة هود مكية إلا آية واحدة وهو قوله تعالى ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾⁽¹⁾ وهي مائة وثلاث وعشرون آية ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عزوجل ﴿الرَّكِتَابِ أَحْكَمَتَّ عَايَتُهُ﴾⁽²⁾ معناه إن الله أرى، هذا الكتاب أحكمت آياته بالحلال والحرام،⁽³⁾ والأمر والنهي⁽⁴⁾ ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾⁽⁵⁾ بالثواب والعقاب⁽⁵⁾ ﴿مِن لَّدُنْ﴾ عند ﴿حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾⁽¹⁾ عالم. ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾⁽²⁾ وهذا تفصيل الآيات ﴿إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ﴾ أي: من الله⁽⁶⁾ ﴿نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾⁽²⁾ ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أطلبوا المغفرة من ربكم ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ في المستأنف إليه ﴿يَمْتَعِكُمْ مَّتَعًا حَسَنًا﴾ يعيشكم عيشا بلا عذاب⁽⁷⁾ ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: وقت الموت⁽⁸⁾ ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾⁽³⁾ يعطى كل ذي عمل جزاءه في الآخرة⁽⁹⁾ ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن قبولها فقلهم ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾⁽³⁾ ﴿أَي: أَعْلَمُ﴾⁽¹¹⁾ ذلك. ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾⁽³⁾ مردكم في الآخرة⁽¹²⁾ ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽⁴⁾ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ﴾ يعطفونها على عداوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.⁽¹³⁾ وقيل: يضمرون في قلوبهم أشياء⁽¹⁴⁾ ﴿لَيْسَتْ خَفُومًا مِنْهُ﴾ من

(1) سورة هود: 114

(2) قاله ابن عباس، والضحاك كما رواه الطبري وابن أبي حاتم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 589). وتفسير لابن أبي

حاتم، (ج: 6، ص: 1921) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 1، ص: 56).

(3) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 226).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 271). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 137).

(5) وهو قول الحسن في بيان "أحكمت آياته ثم فصلت" انظر: تفسير التستري (ص: 78) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 226).

وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 94).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 271). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 137).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 271).

(8) قاله مجاهد وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 230).

(9) روي عن قتادة نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 231).

(10) حذف من نص القرآن ف في "فاني"

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 138).

(12) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3345)

(13) فسره مشيرا إلى قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ . ثَابِتٍ عَظِيمٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}

سورة الحج: 8، 9 وبما روي عن عبد الله بن شداد، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 38). وتأويلات أهل السنة،

للماتريدي، (ج: 6، ص: 96).

(14) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 138). والكشف والبيان للعلوي، (ج: 5، ص: 157).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) وقيل: من الله جهلا منهم بعلم الله. (2) والصدر: موضع السر. ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ تِيَابَهُمْ﴾ (3) أي: يغطون رؤسهم بثيابهم ليخفوا عملهم، لا يقدرُونَ إخفاؤه، لأن الله ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (4) أي: عالم بما في القلوب. (4) والآية نزلت في الأخنس بن شريق قال لأصحابه نغلق الأبواب ونرخي الستور ونثني الصدور وعلى عداوة محمد، فكيف يعلم ربه. فأخبر الله رسوله بذلك. (5) ثم قال ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: على وجه الأرض ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ والله ضامن لرزقها (6) ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾ أي: حيث تستقر من وجه الأرض ومأواها الذي تأوى إليه بالليل (7) ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ حيث تموت في بطن الأرض. (8) وقيل: المستودع الولد في البطن والنطفة في الصلب (9) ﴿كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ في اللوح المحفوظ مع علم الله به. (10) ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ﴾ قبل ذلك ﴿عَلَى الْمَاءِ﴾ أي: على الموج المكفوف، والماء على متن الريح. (11) وخلق العرش في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. (12) ولو شاء لخلقها في أقل من قدر لحظة، ولكن فعل ذلك لتعلم الناس أن العجلة غير محمودة، (13) لا سيما ممن لا يفوته المراد وليس بمأمور لغيره. ثم قال ﴿لِيَبْلُوكُمْ﴾

- (1) وهو على قول عبد الله بن شداد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:271). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:234).
- (2) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:234). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2000).
- (3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "ألا حين"
- (4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:272). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 181)
- (5) انظر: أسباب النزول ت الحميدان (ص: 265)
- (6) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:240).
- (7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:272).
- (8) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:272). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:241).
- (9) وهو مروى عن مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:242).
- (10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:272). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:100).
- (11) رواه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:183). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:249). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2005) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3353)
- (12) وهو على ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، انظر: صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، (ج:4، ص:2149) رقم الحديث: 2789
- (13) قال سعيد بن جبيرة نحوه، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:238). والبسيط للواحدي، (ج:9، ص:167). و تفسير البغوي، (ج:2، ص:197).

أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿١﴾ وهو الكلام لإتصاله بالعرش. (1) فقد قيل: أنه متصل بقوله: وَمَا مِنْ دَائَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا لِيَلُوكُمْ ﴿٢﴾ ﴿وَلَيْنُ قُلَّتْ إِيَّاكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ أَلَمَاتٍ﴾ يا معشر قريش ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِسْحَارٌ مَبِينٌ ﴿٧﴾﴾ أي: خداع ظاهر. (3) واتصال البعث بأول الآية؛ (4) لأنه ذكر ابتداء الخلق ثم ذكر البعث ليعلم العاقل أن البعث ليس بأعجب من ابتداء الخلق. (5) وأول ما خلق الله العرش ثم الكرسي، ثم اللوح، ثم القلم، ثم قال للقلم: اكتب ما هو كائن، وما أنا خالق وما أنا قاض إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. (6) قال ابن عباس (7): خلق الله عرشه من نور، وأنطقه بالتسبيح والتهليل، وإن له لسانا بعدد اللغات كلها. والعرش يحمله ثمانية صفوف من الملائكة، (8) أكثر من الجن والإنس والملائكة والكروبيين بثمانية أصناف. (9) فالسماوات السبع في جنب الكرسي بمنزلة حلقة في أرض فلاة، (10) وخلق الجن من ألسنة النار، (11) وخلق الله الملائكة من نحر في السماء يقال لها نحر النور على باب الضراح؛ والضراح

- (1) قال ابن جريج نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 272). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 251). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 5، ص: 197). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3354)
- (2) انظر ما ذكره المفسرون من الحذف في الجملة وهو "أعلم ليلوكم" وهو قريب لما قاله الإمام الحاكمي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ج: 6، ص: 290). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 152).
- (3) الوجيز للواحد (ص: 513) غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 499).
- (4) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 244). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 40).
- (5) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 153). والتحرير والتنوير، (ج: 12، ص: 8).
- (6) هذه الرواية مروية بألفاظ مختلفة في كتب الحديث والتفسير، رواه الإمام الحاكم في مستدركه عن ابن عباس. انظر: السنة لعبد الله بن أحمد، (ج: 2، ص: 393). رقم الحديث: 854، والمستدرك على الصحيحين للحاكم، (ج: 2، ص: 540). رقم الحديث: 3840، الأوائل لابن أبي عاصم رقم الحديث: 1، و2 (ص: 60) وتفسير عبد الرزاق، (ج: 3، ص: 329). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 388).
- جامع البيان للطبري، (ج: 21، ص: 566). وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج: 2، ص: 631).
- (7) ما ذكر الإمام الحاكمي عن ابن عباس، هو مجموع من الروايات عنه، وعن غيره، بعضه مقبول والبعض ليس كذلك.
- جامع البيان للطبري، (ج: 21، ص: 566). وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج: 2، ص: 631).
- (8) كما في قوله تعالى في ذكر حمل عرشه يوم القيامة: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} سورة الحاقة: 17
- (9) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج: 6، ص: 82).
- (10) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 213). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 1، ص: 338). وتفسير السمعاني، (ج: 1، ص: 258). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 1، ص: 848). وانظر: السنة لعبد الله بن أحمد، (ج: 1، ص: 304). رقم الحديث: 456، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، (ج: 2، ص: 585). والأسماء والصفات للبيهقي، (ج: 2، ص: 301). رقم الحديث: 863
- (11) كما في قوله تعالى: {وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ} سورة الرحمن: 15 ذكر الطبري نحوه عن ابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج: 1، ص: 502). وانظر ما قاله الحسن ومجاهد في تفسير هذه آية 15 من سورة الرحمن. تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 1، ص: 19). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 3، ص: 266). جامع البيان للطبري، (ج: 22، ص: 26). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 5، ص: 99).

البيت المعمور،⁽¹⁾ يدخله جبريل كل يوم، فيغتسل فيه ثم ينفض، فيقطر منه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ما كان يدخلون البيت المعمور في اليوم مصلون فيه، فلا تكون لهم النوبة إلى أن تقوم الساعة.⁽²⁾ وخلق الشياطين من دبر إبليس، وذلك أنه يبض في كل يوم سبعون ألف بيضة خلق الله تعالى من كل بيضة شيطانا وهم المردة فهدي. معنى قوله: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ﴿وَلَيْنَ أَخْرَنَاعَنَّهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ إلى وقت معلوم، سنين معدودة⁽³⁾ ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ لك ﴿مَا يَحْسِبُهُ﴾ أي: ما الذي يجسب عنا العذاب⁽⁴⁾ ﴿الْأَيَّامَ يَأْتِيهِمْ﴾ اعلما أن اليوم الذي يأتيهم العذاب ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ أي: ليس بمنوع عنهم ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: نزل بهم عذاب الإستهزاء وحل بهم⁽⁵⁾. ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي: الكافر⁽⁶⁾ ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ أي: سعة في الرزق، وصحة في الجسم⁽⁷⁾ ﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ سلبناها منه⁽⁸⁾ ﴿إِنَّهُ وَلِيَؤَسُّ﴾ أي: آئس من رحمتي ﴿كَفُورٌ﴾ بنعمتي. واليؤس: كثير اليأس من رحمة الله⁽⁹⁾ ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه﴾⁽¹⁰⁾ أي: لو أنعمنا عليه بعد شدة وفقر أصابه ﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ أي: زال الشدائد عني لإستحقاقي⁽¹¹⁾ ﴿إِنَّهُ وَلَفَرِحُ فُخُورٌ﴾ أي: بطر بالمعاصي ويفتخر بطرا به.⁽¹²⁾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ وهم أهل التوحيد ﴿وَعَمِلُوا

(1) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج: 21، ص: 565).

(2) وروى الإمام البخاري في صحيحه عن مالك بن صعصعة في صلاة الملائكة ببيت المعمور، انظر: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، (ج: 4، ص: 109). رقم الحديث: 3207، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات، (ج: 1، ص: 150). حديث رقم: 164. وانظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 2، ص: 775).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 252). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 140).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 273).

(5) روي نحوه عن ابن جريج والسدي، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 159). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 2007).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 41). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3356).

(7) روي عن ابن عباس نحوه، وقال الطبري نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 255). والوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 566).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 159).

(9) المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج: 4، ص: 2368) (يأس)، وانظر: التفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 566). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 21، ص: 391).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "مسته"

(11) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 416).

(12) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 140).

الصَّلِحَاتِ ﴿ الفرائض، (1) ليسوا كذلك (2) ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿ ثواب جزيل. ﴿فَلَعَلَّكَ﴾ يا مُحَمَّد ﴿تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ من عيب آهتهم، (3) قوله: لعلك " لفظ شك ومعناه النهي عما وقع لفظ الشك عليه، (4) وقد أمر الله نبيه بالثبات على أمره، وألا يضيق صدره بقول الكفار (5) ﴿وَصَافِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا﴾ (6) فيزيل فقره ويستغني، أو يقترون، ﴿أَوْجَاءَ مَعَهُ وَمَلُوكًا﴾ فيؤدي الوحي معه، حتى نعلم صدقه أنه نبي بهذا الكلام، يريدون أن يزيلونك أو يتوهم أن يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر دينك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَدْعُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَا يَضِيقُ صَدْرِي عَلَى الْبَلَاغِ وَإِنْ كَذَبْتَ أَوْ قَطَعْتَ. قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ ﴿خَوْفٌ﴾ ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿ حفيظ، (7) وقيل: شهيد على رسالتك. (8) ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَنَزَّلَهُ﴾ ﴿ محمد من تلقاء نفسه (9) ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ تفترونه أنتم مثل سورة البقرة إلى سورة هود، (10) ولكن فيه شبهة لأن هذه السورة مكية وسورة البقرة وأخواتها مدنيات. والصحيح بعشر سور مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة لأن البلاغة ثلاث طبقات؛ أعلاها معجز وأوسطها وأدناها ممكن، والقرآن أعلاها (11) ﴿وَأَدْعُوا مَنْ أَسْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ استعينوا بفصحاءكم، وشعرائكم، ومعبودكم من دون الله ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿ في مقالنتكم " أن محمدا افتراه" ﴿فَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَٰهًا غَيْرَ﴾ إن لم يجبكم الأصنام، (12) والشعراء على إتيان مثله وعجزتم بأنفسكم ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ وقد علم الله أنه حق (13) ﴿وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ يعني

(1) فسر مقاتل نحوه في سورة فاطر، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:552).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:273).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:105). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:140).

(4) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:104).

(5) قال القشيري نحوه، انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:127).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَصَافِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا"

(7) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:281).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:141).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:274).

(10) وهو على قول الكلبي، والإمام الحاکمي رد عليه بالأدلة العقلية، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:141).

(11) وهو قول علي بن عيسى النحوي، تفسير السمعاني، (ج:2، ص:417).

(12) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3359) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:567).

(13) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:42). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:567).

فاعلموا أن لا معبود إلا هو ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسَامُونَ﴾ (١٤) مخلصون بالتوحيد. (1) استفهام بمعنى الأمر. (2)
 ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ بعمله الذي فرض عليه (3) ﴿وَزَيَّنَّهَا﴾ ولا ينوي به الآخرة من أهل
 الإيمان ﴿نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا﴾ (4) أي: يوفّر جزاء أعمالهم في الدنيا ﴿وَهُمْ فِيهَا﴾ أي:
 الدنيا ﴿لَا يَبْخَسُونَ﴾ (١٥) لا ينقص من جزاء أعمالهم. (5) نزلت في الفجار من المؤمنين، (6) ونظيره في
 حم عسق ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ﴾ (7) قال المفسر الكبير عندي
 أنه من صفة المشركين يعني من أراد الدنيا وهو ينكر العقبي نعطيته من الدنيا. (8) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ
 لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ أي: بطل ثواب ما صنعوا لغير الله (9) ﴿وَيُطَلُّ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٦) ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي: بيان من أمر الله تعالى توحيد، وهو محمد
 صلى الله عليه وسلم (10) ﴿وَيَتْلُوهُ﴾ الهاء كناية راجعة إلى القرآن. (11) أي: يقرأ القرآن عليه ﴿شَاهِدٌ
 مِّنْهُ﴾ (12) من الله؛ وهو جبريل عليه السلام. (13) وقيل: يتلوه، أي: يتبعه، أي: يتبع محمدا شاهداً من

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:275).

(2) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:567).

(3) روي عن ابن عباس وعن مجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:263). و، (ج:15، ص:264). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2011).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "فيها"

(5) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:262). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2011).

(6) وهو على ما قاله ابن عباس ومجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:263). و، (ج:15، ص:264). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2011)، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:141). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:107). والمراد من "نزلت في الفجار" أي: المراد به الفجار.

(7) سورة الشورى: 20

(8) وروي عن أنس بن مالك والحسن وغيره نحوه، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:265). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2010) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:141).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:269).

(10) قاله مجاهد ومحمد ابن الحنفية وغيرهما مثله، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:185). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:270). و، (ج:15، ص:272).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:275).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "منه"

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:275). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:185). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2014).

القرآن⁽¹⁾ ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ﴾ يشهد له أيضاً، وكتاب: التوراة ﴿إِمَامًا﴾ يقتدى به⁽²⁾ ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن آمن به ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إشارة إلى من لم يتقدم ذكرهم، يعني: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بكتاب موسى وبمحمد مثل ابن سلام وأصحابه⁽³⁾ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾⁽⁴⁾ بالقرآن ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي: اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا وهم أحزاب في الملل⁽⁵⁾ ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ مصيره، ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾ أي: في شك من القرآن⁽⁶⁾ ﴿مِنَّهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ من أهل مكة⁽⁷⁾ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بالقرآن. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ﴾ استفهام بمعنى تعجب، أي: ليس أحد أظلم لنفسه ممن إفتري⁽⁸⁾ ﴿عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن له ولد وشريك⁽⁹⁾ ﴿أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ بالحاسبة،⁽¹⁰⁾ أي: يوقفون في الموقف الذي يراه العباد أجمع، فكان عرضاً في المعنى ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ الأنبياء والملائكة،⁽¹¹⁾ وقيل: الحفظة⁽¹²⁾ ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ المشركين. ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يصرون⁽¹³⁾ الناس عن دين الله ومتابعة رسوله

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:43). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:142).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:276).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:110).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "به"

(5) قال نحوه قتادة والضحاك وأبي العالية، وسعيد بن جبير، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:185). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:274). و، (ج:15، ص:279).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:276). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:279).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:143). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:568).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:277). معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:339).

(9) التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:568).

(10) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:463).

(11) وهو على قول ابن عباس والضحاك، انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:339). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:283). وتفسير السمعي، (ج:2، ص:420).

(12) قاله جريج، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:283).

(13) وفي المخطوط "يصدقون الناس" وهو لا يصلح السياق ويظهر انه خطأ الكاتب أراد أن يكتب معنى "يصدون" يصفون، فكتب الدال بدلا من الراء، وكذا القاف بنقطتين بدلا من الفاء بنقطة واحد. وبه فسر المفسرون الكلمة، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:144).

وتفسير البغوي، (ج:3، ص:231). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:128)

﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي: يطلبون غير دين الإسلام ديناً، وبملة الإسلام زيفاً⁽¹⁾ ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ﴾^(١٩) أي: بالبعث. ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لا مهرب لهم من الله⁽²⁾ ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ بمنعهم من عذاب الله،⁽³⁾ ﴿يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ للروساء يضاعف العذاب؛⁽⁴⁾ مرة إلى الزقوم ومرة إلى الضريع ومرة إلى الغساق ومرة إلى الحميم⁽⁵⁾ ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ من محمد ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ الهدى، لشدة كفرهم وعداوتهم.⁽⁶⁾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بإهلاكهم أيها ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٧) على الله. ﴿لَا جْرَمَ﴾ أي: لا شك حقا.⁽⁷⁾ والجرم: البطل، فإذا قال لا جرم أي: لا باطل، فإذا لم يكن باطلاً كان حقاً، كقول النبي عليه السلام "أنا النبي لا كذب"⁽⁸⁾ أي حقاً ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ حيث يعانقون ما كذبوا ﴿هُمُ الْآخِسُونَ﴾^(٩) أي: أشد خساراً. وقيل: المعنى لا كما يظنون بل جرم أي: كسب⁽⁹⁾ لهم افتراءهم الخسران في الآخرة. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي: أقبلوا بقلوبهم إلى ربهم خائفين،⁽¹⁰⁾ وقيل: تواضعوا إلى ربهم.⁽¹⁾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:277). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:144).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:277). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:285). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3369).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:277).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:144).

(5) أشار إلى طعام وشراب أهل النار كما ذكر في القرآن الكريم في أماكن شتى، انظر: منها قوله تعالى: { لَا كَلُومَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ } سورة الواقعة: 52، وقوله تعالى: { لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ } سورة الغاشية: 6، وقوله تعالى: { لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ } سورة الأنعام: 70 وقوله تعالى: { لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا } (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا } سورة النبأ: 24، 25.

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:45). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:144).

(7) قاله الكلبي، ومقاتل والطبري وغيرهما، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:278). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:288). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:45). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:144).

وانظر: العين، (ج:6، ص:119). (ج ر م)، و القاموس المحيط (ص: 1087) (ج ر م)

(8) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، (ج:4، ص:30). حديث: 2864

(9) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3372) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:464). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:569).

وانظر: مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:1، ص:446). (ج ر م)

(10) قال ابن عباس نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:290). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2019) النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:464).

رهم. (1) مشتق من الخبت وهو الأرض السهل اللين (2) ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٣) مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً قال ابن عباس: لا يستوي من أبصر الهدى وسمع الموعدة وهو عمر ابن الخطاب مع من لا يبصر الهدى ولا يسمع الموعدة وهو أبو جهل لعنه الله ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٤) أي: تتعظون أيها المؤمنون. وقيل: مثل الفريقين الكافر والمؤمن؛ كالأعمى وهو الكافر لا يبصر شيئاً من الهدى، والأصم الذي لا يسمع شيئاً من الوعظ، والبصير والسميع المؤمن يسمع الخير، ويقبل الموعدة، ويبصر الهداية. ولا يستويان في الدنيا فكذلك لا يستويان في الآخرة في المثوبة والعقوبة. (3) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ لام لقد لام القسم لأنها يدخل على الفعل نعت لله، "نوحاً" وهو ابن أربعمئة سنة وثمانون سنة، ودعا قومه مائة وعشرين سنة، ومكث بعد هلاك قومه ثلاث مائة وخمسين سنة، وركب الفلك وهو ابن ستمائة سنة. (4) وقال وهب دعا قومه للإسلام ألف سنة إلا خمسين عاماً، وهو أشبه بظاهر القرآن، (5) والله أعلم. وهذا ابتداء قصص الأنبياء وما لُقوا من تكذيب قومهم، وما أنزل الله في الدنيا من النكال. وفي ذلك تحوير لكفار هذه الأمة، فأول رسول جاء بالشرعية بعد آدم عليه السلام (6) بتحريم الأمهات والأخوات نوح عليه السلام؛ فلبث فيهم ما ذكرنا، دعاهم إلى عبادة الله وترك الأنداد وخوفهم بالعذاب إن لم يؤمن، فلم يؤمن من قومه في مدة إبلاغه إلا ثمانين نفساً. (7) فقالهم ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥) ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: أنذرتكم لتوحدوا ولا تعبدوا غيره (8) ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ﴾ (١٦) وهو الغرق. (9) ومعنى الخوف هو العلم. (10) ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ﴾ أي: الرؤساء (11) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾

- (1) قاله قتادة ورجحه الطبري، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 186). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 290). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 165). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3374)
- (2) لسان العرب لابن منظور، (ج: 2، ص: 27). (خ ب ت)
- (3) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 285).
- (4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 146). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 165).
- (5) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ سورة العنكبوت: 14 وانظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2414) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 186)
- (6) قال قتادة، وابن عباس نحوه، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 2، ص: 377). وتفسير السمعاني، (ج: 4، ص: 57).
- (7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 4، ص: 452).
- (8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 46).
- (9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 146). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 184)
- (10) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 120).
- (11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 46).

مَا نَزَّلَكَ ﴿١﴾ يَا نُوحَ ﴿٢﴾ إِلَّا بَشْرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ أُتْبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ نَنْزِلَهُمْ سَفَلْتَنَا
 وَضَعَفْنَا⁽¹⁾ ﴿٣﴾ بِأَدَى الرَّأْيِ ﴿٤﴾ أَنْقَصْنَا فِي الرَّأْيِ، قرئ بادي بالهمزة وغير الهمزة.⁽²⁾ فمعنى الهمز أي:
 أول الرأي من غير فكر ورؤية وبغير الهمز: أي ظاهر الرأي معك في العلانية وفي السريرة معنا⁽³⁾ ﴿٥﴾ وَمَا
 نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ﴿٦﴾ من ملك، ولا مال، ولا شرف⁽⁴⁾ ﴿٧﴾ بَلْ نُنَظِّمُ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
 ولست برسول يا نوح. ﴿٩﴾ قَالَ ﴿١٠﴾ نوح ﴿١١﴾ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ ﴿١٢﴾ أَخْبَرُونِي ﴿١٣﴾ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴿١٤﴾ أي:
 بيان وحجة⁽⁵⁾ ﴿١٥﴾ وَوَأْتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّي ﴿١٦﴾ نعمة منه، وهي النبوة⁽⁶⁾ ﴿١٧﴾ فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ ﴿١٨﴾ أي:
 خفت عليكم،⁽⁷⁾ وعميت: لبست⁽⁸⁾ ﴿١٩﴾ أَنْزَلْنَا مَكُوهَا ﴿٢٠﴾ أي: نقدر أن نفلدكم إياها ﴿٢١﴾ وَأَنْشَرْنَا لَهَا
 كَرِهُونَ ﴿٢٢﴾ يعني لأجبار على المعرفة. ﴿٢٣﴾ وَيَقَوْمٌ لَا يَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ﴿٢٤﴾ أي: على التبليغ
 والتوحيد⁽⁹⁾ ﴿٢٥﴾ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴿٢٦﴾ ما ثوابي إلا على الله⁽¹⁰⁾ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿٢٨﴾
 أي: لست بالذي أرادوا إيمان الضعفاء ﴿٢٩﴾ إِنَّهُمْ مَلَقُوا رَبَّهُمْ ﴿٣٠﴾ معانوا ربحهم بعد الموت يجزيهم
 بأعمالهم⁽¹¹⁾ ﴿٣١﴾ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٣٢﴾ أمر الله تعالى. ⁽¹²⁾ ﴿٣٣﴾ وَيَقَوْمٌ مِّن يَنْصُرُنِي مَن

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:146). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 184)

(2) قرأ أبو عمرو وعيسى الثقفى، بادي بالهمز (بدي) وقرأ الآخرون بغير همز. انظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:445). والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:163). وانظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد: (ص: 332)، الحجة للقراء السبعة، (ج:4، ص:316). والتبصرة لمكي: (ص: 222). والمبسوط في القراءات العشر (ص: 238) والنشر في القراءات العشر، (ج:1، ص:407).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:296).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:278).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:122).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:298). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:176). والوجيز للواحدي (ص: 518)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:279).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:122). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:165).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:165).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:300). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:147).

(11) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:279). و بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:147). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:165).

(12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 184)

اللَّهِ ﴿ يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنِّي ﴾ (1) ﴿ إِن طَرَدْتَهُمْ ﴾ أي: لا أقبل إيمانهم (2) ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (30) ﴿ تتعظون. ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾ أي: مفاتيح رزقه (3) ﴿ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ متى ينزل العذاب (4) ﴿ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ نزلت من السماء (5) ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ أي: تحتقره (6) ﴿ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ﴾ أي: لم يكرمهم الله ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ من الإيمان (7) وليس عليّ إطلاع على الاعتقاد وعلى تصديق ما يظهرون، وعلم اليقين والنفاق عند الله. ﴿ إِنِّي إِذَا ﴾ إن لم أقبل إيمانهم (8) ﴿ لِمَنِ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ قَالُوا إِن يُوحَىٰ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعَدُّنَا ﴾ أي: تخوفنا ﴿ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (32) ﴿ قَالَ ﴾ نوح ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ أي: بالعذاب (9) ﴿ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (33) ﴿ فأتين من عذابه. (10) ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ﴾ دعائي ونصيحتي ﴿ إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾ يعني: قد أردت أن أنصح لكم وأدعوكم إلى التوحيد (11) ﴿ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾ كيف ينفعكم نصحي، وقيل: إن أراد أن يهلككم (12) مجازاة لفعالكم ﴿ هُوَرَبُّكُمْ ﴾ أولى بكم (13) ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (34) ﴿ يوم القيامة. فإن قيل: إن نوحا شاء منهم الإيمان وإبليس شاء منهم الكفر فكان كما شاء إبليس ومشية إبليس موافقة لمشية الله تعالى ومشية نوح مخالفة لمشية الله تعالى. قلنا لم يكن كذلك ولكن كل شاء ما شاء الله ولم

(1) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:571).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:279). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:148).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:147).

(4) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:184)

(5) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:303).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:147). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:166).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:280). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:147).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:148).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:304).

(10) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:426).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:148).

(12) قاله الطبري والزجاج، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:305). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:49). ولم يرض ابن

الأنباري هذا من حيث اللغة، وقال: لا يستقيم في اللغة أن يذكر الإغواء بمعنى الإهلاك. وكذا انتسبوا هذا القول إلى المعتزلة. تفسير السمعاني،

(ج:2، ص:426). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3382)

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:148).

يخالف مشيته مشية الله، كان نوح مأمور بأن شاء لهم الإيمان، وقد شاء الله إن يشاء نوح لهم الإيمان، فشاء نوح كما شاء الله، واستحق المثوبة بإمتثال أمر الله تعالى وشاء الله منهم الكفر وشاء أيضا أن يشاء إبليس منهم الكفر فشاء إبليس كما شاء الله، ولكن إبليس كان منهيًا عن هذه المشية فاستحق العقوبة بالنهي فوق الاتفاق في المشية ولكن الإختلاف في الأمر والنهي والعقوبة والمثوبة فقاتله قائله لطيف. قوله تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ بل يقولون اختلقه من عنده⁽¹⁾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ أي: عقوبة جرمي⁽²⁾ إن صح ذلك ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾⁽³⁾ أي: تأثمون فلا آخذ به.⁽³⁾ ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّ آمَنَ﴾ وهم ثمانون رجلا أصحاب السفينة⁽⁴⁾ ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي: لا تحزن⁽⁵⁾ ﴿بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾⁽⁶⁾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾ أي بمنظر منا، وتعليمنا⁽⁶⁾ لأنه كان لا يحسن صنعة الفلك فعلمه الله تعالى بالوحي⁽⁷⁾ حتى جعلها حراس الحمامة في جانب الرأس وذبها كذب الديك، طولها ثلاث مائة ذراع في الأرض، وعرضها مائة وخمسون ذراعا، وطولها في السماء أربعون ذراعا ولها ثلاثة أطباق،⁽⁸⁾ وكان قبل ذلك لم يرى الناس بهذا، ولا بحرا وكانوا يسقون من المطر فكانوا يسخرون به إذا لم يروا الماء الجاري ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي﴾ أي: تخاصمني ﴿فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ كفروا من أهلك ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ بالطوفان.⁽⁹⁾ ﴿وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي: جماعة من أشرف قومه ﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾ استهزؤا ﴿قَالَ﴾ نوح ﴿إِن تَسْخَرُوا مِنِّي﴾ بفعلا ﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ عند الغرق⁽¹⁰⁾ ﴿كَمَا

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:148).

(2) الوجيز للواحد (ص: 519)

(3) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:305). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3383)

(4) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:4، ص:452). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:326). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:52).

(5) قاله ابن عباس ومجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:307). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2025)

(6) قاله الضحاك ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:281). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:129). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:166).

(7) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:308).

(8) روي عن الحسن نحوه، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2025)

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:309). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:149). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:166).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:282).

﴿سَخَّرُونَ﴾ (٣٨) ﴿مَنَا﴾ ﴿فَسَوْفَ تَعَامُونَ﴾ من أحق بالسخرية⁽¹⁾ ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ يهلكه ويشقيه ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ (٣٩) ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ (2) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي: وقت الغرق ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ أي: نبع الماء من التنور من ثقبها.⁽³⁾ قيل لنوح آية عذاب قومك إن امرأتك تسجر التنور فتنبع الماء من التنور حتى أطفأ الماء نارها فقد جاء العذاب⁽⁴⁾ فلما رأى نوح ذلك حذر قومه حتى ابتلت أقدامهم ثم حذرهم حتى صار الماء موضع النعل ثم حذرهم حتى صار إلى الكعبين ثم صار إلى نصف الساق ثم إلى الركب ثم إلى الخفو وفي كل ذلك يحذرهم وينذرهم فلما بلغ الماء الثدوة، اقبل نوح ييكي وينوح، وقال إنا لله غرق قومي. وسمي نوحا لأنه ناح على الإسلام حيث لم يقربه قومه فهلكوا⁽⁵⁾ ﴿فَلَمَّا أَحْمَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ ذكرا وأنثى ﴿وَأَهْلَكَ﴾ أي: احملى في السفينة ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ بالعذاب⁽⁶⁾ ﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾ أحملم معك ﴿وَمَاءَ أَمْنٍ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤٠) ﴿أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَأَرْبَعُونَ امْرَأَةً﴾ (7)

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا﴾ اجراؤها⁽⁸⁾ ﴿وَمُرْسَلَهَا﴾ أي: استقرارها⁽⁹⁾ أي: جربها وقرارها بسم الله تعالى ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤١) ﴿لَمَنْ تَابَ﴾ ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾ أي: السفينة تسير بهم ﴿فِي مَوْجٍ﴾ أمواج ﴿كَالْجِبَالِ﴾ الرواسي ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ كنعان⁽¹⁰⁾ ﴿وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ﴾ أي: ناحيه من الجبل،⁽¹¹⁾ وقيل: في بعد من السفينة⁽¹²⁾ ﴿يَبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:51).

(2) روي نحوه عن السدي وعن عكرمة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2028) وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:282). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:317).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:320). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2028).

(4) روى عن ابن عباس ومجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:320).

(5) روي عن عكرمة وإبراهيم ابن زيد نحوه، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:146). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2413) النكت والعيون للماوردي، (ج:6، ص:98). وتفسير السمعي، (ج:6، ص:53).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:282). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:324).

(7) قاله ابن عباس نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:4، ص:452). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:326). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:52).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:328).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:52).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:283). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:151). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:171).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:151). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:185)

(12) الوجيز للواحددي (ص:521)

تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾ فتغرق. ﴿قَالَ سَأُوِيَّ﴾ سألتجي (1) ﴿إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾
 بمعنى (2) ﴿قَالَ﴾ نوح ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ أي: لا مانع من عذاب الله إلا
 رحمة الله. (3) وقيل العاصم أراد به المعصوم (4) ﴿وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ﴾ أي: فرق بينهم الموج (5) ﴿فَكَانَ
 مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ (٤١) صار منهم. ﴿وَقِيلَ﴾ بعد أشهر سبعة (6) ﴿يَا أَرْضُ أَبْلَغِي مَاءَكَ وَيَسْمَأْ
 أَقْلِعِي﴾ (7) بعد ما أمطر السماء أربعين يوماً، ونبع الماء من الأرض أربعين يوماً، (8) أمر الأرض بتشف
 ماءها، وأمر السماء بالإقلاع إي الكف عن الأمطار (9) ﴿وَعِضَ الْمَاءَ﴾ أي: نضب الماء على وجه
 الأرض، (10) وظهرت الجبال (11) ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: مضى الحكم بغرق الكفار وأهلكوا
 وَأَسْتَوَتْ السفينة ﴿عَلَى الْجُودِيِّ﴾ وهو اسم جبل بقرب الموصل (12) ﴿وَقِيلَ بَعْدَ﴾ أي:
 سحقاً (13) وهلاكاً (14) ﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ ﴿قَبْلَ الْغَرَقِ﴾ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ
 أَهْلِي ﴿وَقَدْ وَعَدْتَنِي نَجَاةَ أَهْلِي﴾ (15) ﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ أنت صادق الوعد (16) ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:134).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:283).

(3) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:171).

(4) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:383). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:333). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:54).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:152).

(6) ذكر المفسرون مدة مختلفة مما ذكره الإمام الحاكمي، فالبعض قال أنهم ركبوا في السفينة خمسة أشهر والبعض بستة أشهر وبه قال ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:335). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:152). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:575). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:2، ص:768).

(7) نص القرآني المكتوب "ماءكي" وجزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَيَسْمَأْ أَقْلِعِي"

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:152). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:575).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:334).

(10) لطائف الإشارات للقسيري، (ج:2، ص:138). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:575). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:432). وانظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:451).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:283).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:283). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:334).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:153). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:185)

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:283). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:135). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:432).

(15) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:339).

(16) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:153).

﴿الْحَكِيمِينَ﴾ (٤٥) ﴿أعدل العادلين. (1) ﴿قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ الذي وعدتك أن أنجيهم (2) ﴿إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ أي: سؤالك ودعاؤك فيه غير صالح. (3) وقرئ عمل غير صالح، (4) أي ابنك عمل غير صالح وهو الشرك، (5) ﴿فَلَا تَسْأَلَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (6) وقرئ: فلا تسألن (7) ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٤٦) أي: أمهك أن تكون من الجاهلين بسؤالك بما لا علم لك به. (8) ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ﴾ أي: أمتنع بك (9) ﴿أَنْ أَسْأَلَكَ﴾ عن سؤالي إياك ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: حجة وبرهان ﴿وَأَلَّا تَغْفِرَ لِي﴾ تجاوز عني فيما سألت ﴿وَتَرَحَّمَنِي﴾ تمن علي بالتوبة ﴿أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٤٧) ﴿قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾ أي: أنزل من السفينة على الجودي بسلام. (10) أي: أمان منا وسلامة من عندنا ﴿وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ أي: على جميع العالم الذي يكونون من أولادك الثلاثة؛ سام وحام وياث على ملة الإسلام (11) ﴿وَأُمَمٌ﴾ كلام منقطع (12) ﴿سَمَّيْتَهُمْ﴾ يعني وأمم من ذريتك تكون كفره نؤجلهم ونعيشهم في الدنيا أيما قلائل (13) ﴿ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤٨) ﴿تِلْكَ﴾ الأخبار ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ غاب عنه علمه

(1) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 575).

(2) روي عن ابن عباس نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 343). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 56). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 153).

(3) قاله ابن عباس، ومجاهد وقتادة، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 130) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 347).

(4) قرأه الكسائي وقرأ الباقون: عَمَلٌ غَيْرٌ، بالتونين. السبعة في القراءات (ص: 334) الحجة للقراء السبعة، (ج: 4، ص: 341). والمبسوط في القراءات العشر (ص: 240) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 153). وتفسير السمعي، (ج: 2، ص: 433).

(5) قاله الضحاك، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 345). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 137).

(6) وفي المخطوط كتب في نص القراني "فلا تسألني" إشارة إلى القراءة.

(7) وفيه وجوه كالتالي: قرأه ابن كثير بنصب النون والتشديد بغير ياء (فَلَا تَسْأَلُنِي)، ويكون معناه: التأكيد في النهي. وقراءة أبو عمرو بإثبات الياء بغير تشديد، وهو الأصل في اللغة. وقرأ ابن عامر، ونافع في رواية قالون: فَلَا تَسْأَلُنِي بالكسر بغير ياء مع التشديد. وقرأ نافع في رواية ورش: فَلَا تَسْأَلُنِي بالياء مع التشديد. السبعة في القراءات (ص: 335) المبسوط في القراءات العشر (ص: 240) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 154). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 56).

(8) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 576).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 154).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 138).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 154).

(12) انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 383).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 284). وتووير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 186)

﴿تُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾ أي: يخبرك جبريل بأمرنا ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾ قريش (1)
 ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ القرآن (2) ﴿فَأَصْبِرْ﴾ كما صبر نوح (3) ﴿إِنَّ الْعَقِبَةَ﴾ أي: آخر الأمر (4)
 ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ وقيل: الجنة لهم. (5) ﴿وَالِإِلَىٰ عَادٍ﴾ أرسلنا ﴿أَخَاهُمْ هُودًا﴾ وكان أخوهم في النسب
 لأنه منهم (6) ﴿قَالَ يَتَقَوَّمُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ أي:
 تكذبون بعبادة الأوثان، لم يأمركم الله بها (7) ﴿يَتَقَوَّمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي
 فَطَرَنِي﴾ أي: خلقتني (8) ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أمر الله. ﴿وَيَتَقَوَّمُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾
 وحدوه (9) ﴿ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ﴾ من الكفر ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ مطرا دائما ﴿
 وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ﴾ عددا إلى عددكم، (10) ونعمة إلى نعمتكم. (11) قيل: إنه حبس عنهم
 المطر ثلاث سنين (12) وانقطع نسلهم ثلاثمائة وخمسين سنة (13) ووعدهم الله بزيادة العدد بالنسل والمطر
 ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ قالوا أي هود ما جئتنا ببينة ﴿أي: بيان ما تدعى ﴿وَمَا نَحْنُ
 بِتَارِكِي ءِالِهَتِنَا﴾ وعبادتهم (14) ﴿عَنْ قَوْلِكَ﴾ أي: بقولك (15) ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

(1) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 294).

(2) قاله أبو عبد الرحمن السلمي، انظر: تفسير مجاهد (ص: 388) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 285).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 356).

(4) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 173). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 577).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 285). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 186)

(6) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 2، ص: 513). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1508) تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 434).

(7) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 186)

(8) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 285). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 358). وتفسير لابن أبي حاتم،

(ج: 6، ص: 2044)

(9) قاله الضحاك، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 285). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 155).

(10) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 285).

(11) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج: 6، ص: 167).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 285). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 578).

(13) ذكر المفسرون عدد السنين وحدوه في انقطاع المطر ولم يذكره ولم يحدوا في انقطاع النسل. انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15،

ص: 359). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 285). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 174). والتفسير الوسيط للواحدي،

(ج: 2، ص: 578).

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 286). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 155).

(15) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 155). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 174).

إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَيْكَ بَعْضَ الْهَتَنِاسِوَةِ ﴿٥٦﴾ ببخل وجنون أصابك، (1) أي: أي لا يخوفك ألا تبخل
 آلهتنا إن لم يمتنع عن عيبها (2) ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوْا﴾ أنتم يا قوم ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
 ٥٧﴾ مِنْ دُونِهِ ﴿الله﴾ ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾ إعملوا أنتم واهتكم في هلاككم (3) ﴿ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ﴾
 أي: لا تمهلوني طرفة عين. (4) ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ تدب على الأرض (5)
 ﴿إِلَّا هُوَ أَخَذُ بِنَاصِيَتَيْهَا﴾ هذه عبارة عن التذليل، (6) أي: الخلق كلها تحت قدرة الله تعالى يحييها
 ويميتها (7) ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ لا عدل عنه هارب، ولا تخفى عليه مستتر، ولا يكون لأحد
 مسلك إلا عليه. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الإيمان، (8) يا محمد فقل: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾
 أي: رسالة ربكم ﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أي: بعد هلاككم (9) ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ أي:
 لا تنقصون من ملكه (10) ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ لا يغيب عنه شيء. (11) ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾
 بالعذاب ﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَرَحِمْنَا مَنَّا﴾ أي: بسعادة منا ﴿وَنَجَّيْنَا هُم مِّنْ عَذَابِ
 عَلِيظٍ﴾ (12) ریح باردة تسمى دبوراً. (13) ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي: هذه قصة
 قوم هود، كفروا بهود ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ هوداً، ومن قبله، ومن بعده (14) ﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كَلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾

(1) تفسير مجاهد (ص: 389) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 286).

(2) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 361).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 144). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 156).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 244). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 156).

(5) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 240). و، (ج: 15، ص: 363). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 98).

(6) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 364).

(7) قاله الضحاك، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 156). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 174).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 156).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 365). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 156).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 287). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 365).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 156).

(12) في نص القرآني "عذاب عظيم"

(13) وهو على قول النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» انظر: صحيح البخاري، أبواب الاستسقاء، باب قول

النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، (ج: 2، ص: 33). حديث رقم: 1035. وانظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 3، ص: 199). وتفسير

مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 287). وتفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج: 21، ص: 539).

(14) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 147). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 157).

﴿٥٩﴾ والجبار الذي يقتل على غضبه. (1) أي: أطاعوا أمر كل قتال متعظم معرض عن طاعة الله. (2) أي أطاع الأتباع الرؤساء في الطغيان (3) ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي: ألقوا في هذه الدار بعذاب، وهى الريح العاتية التي: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ (4) ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يلعنون لعنة أخرى (5) ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ وحدانيته، ﴿أَلَا بَعْدًا﴾ أي: هلاكاً وخيبة من رحمة الله (6) ﴿لَعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ وإلى ثمود ﴿أى أرسلنا إلى ثمود، هي موضع بوادي القرى من المدينة (7) والشام﴾ ﴿أَخَاهُمْ﴾ في النسبة (8) ﴿صَلِحًا قَالَ يَتَقَوْمَ عَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَهُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: خلق إياكم من الأرض ﴿وَأَسْتَعْمَرَكُمْ﴾ أي: عمركم (9) ﴿فِيهَا﴾ أي: في الأرض، وقيل: جعلكم عمارها (10) ﴿فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ (11) أي: توبوا إليه من الشرك (12) ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ (11) قريب يقرب إليه، يجب لمن دعاه. (13) ﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْحُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ نرجوا أن تكون أفضلنا في عبادة الأوثان ﴿أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أي: عبادة أوثان يعبدها

(1) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 167). وتفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 437). وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 8، ص: 158). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 370).

(2) انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 197) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 187)

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 147).

(4) سورة الحاقة: 7

(5) وهو على قول مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 391) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 367).

(6) انظر: تفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 455).

(7) وهو على قول ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 372). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 347).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 288). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 2، ص: 550). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 148).

(9) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 389) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 288). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 369).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 368). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 297).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ"

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 288).

(13) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 369). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 297).

أباؤنا⁽¹⁾ ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ أي: ذو ريبة.⁽²⁾ ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ﴾
أخبروني ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي: على بيان وبرهان⁽³⁾ ﴿وَوَاعَاتِنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ أي:
أكرمني بالنبوة⁽⁴⁾ ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾⁽⁵⁾ بأمركم،
أي: من يقدر أن يمنع عذابه عني،⁽⁶⁾ فما تزيدونني عند نزول العذاب إن تركت أمر الله غير تخسير
وتتبيب.⁽⁷⁾ والتخسير والتتبيب: الخسران⁽⁸⁾ ﴿وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾⁽⁹⁾ دالة على
صدق نبوتي،⁽⁹⁾ أخرجها الله لكم من صخرة ملساء حاملة كما سألتكم⁽¹⁰⁾ ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ
اللَّهِ﴾ أي: في أرض الحجر ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ أي: لا تصيبوها بعقر⁽¹¹⁾ ﴿وَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ
قَرِيبٌ﴾⁽¹²⁾ عاجل إلى ثلاثة أيام.⁽¹²⁾ والعقر: قطع العرق الذي له تأثير في النفس⁽¹³⁾ ﴿فَعَقَرُوهَا
فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ﴾ أي: تلذذوا⁽¹⁴⁾ بالعيش في منازلكم ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدُوَّةُ
العذاب﴾⁽¹⁵⁾ ﴿غَيْرِ مَكْذُوبٍ﴾ ولا مردود.⁽¹⁵⁾ اليوم الأول تحمار فيه وجوهكم، واليوم الثاني تصفار،

(1) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:369).

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:297).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:370).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:158). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:479).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ"

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:371).

(7) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:479).

(8) قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحوه، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:473). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2083) والبحر المحييط في التفسير، (ج:6، ص:207).

وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:30)، المفردات للراغب، (ص:162) (ت ب ب)، تحذيب اللغة للأزهري، (ج:14، ص:182). (ت ب ب)، مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:1، ص:341). (ت ب ب)، تاج العروس، (ج:2، ص:56). (ت ب ب)

(9) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:525). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:529).

(10) انظر: تفسير السمعاني، (ج:2، ص:193).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:289).

(12) كما في الآية التالية: {فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} سورة هود: 65

(13) انظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الرازي، (ج:5، ص:111). و روح البيان، (ج:4، ص:158).
والتحرير والتنوير (8-ب/226)

(14) البسيط للواحدي، (ج:11، ص:459). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:18، ص:369).

(15) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:188)

واليوم الثالث تسواد⁽¹⁾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمٍ مَّيْذٍ﴾ أي: من عذاب ذلك اليوم ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ﴾ بنصرة أوليائه⁽²⁾ ﴿الْعَزِيزُ﴾^(٦٦) المنيع في ملك سلطانه.⁽³⁾ ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ صيحة جبريل من وسط سحابة أقبلت فخرجت الأرواح بتلك الصيحة من الأبدان⁽⁴⁾ ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ﴾ أي: منازلهم وعساكرهم⁽⁵⁾ ﴿جَثِمِينَ﴾^(٦٧) ميتين. ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ يعني: كأن لم يكونوا في تلك المنازل،⁽⁶⁾ والمنزل: المقام ﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدَ الثَّمُودِ﴾^(٦٨) أي: هلكا وخيبة لهم. ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾ أي: جبريل ومعه اثني عشر ملكًا⁽⁷⁾ وقيل: معه ملكان⁽⁸⁾ والأول أعرف، إلى ﴿إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى﴾ أي البشارة بالولد⁽⁹⁾ ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ أي: سلموا سلاما ﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم ﴿سَلَامٌ﴾ عليكم ﴿فَمَا لَيْتَ﴾ أي ما أقام بعد السلام ﴿أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾^(٦٩) أي: مشوى نضيج، والحنيذ: الذي اتخذ له حفير في الأرض فيشوى⁽¹⁰⁾ ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ﴾ أي: لا يأكلون منها، ولا تصل أيديهم إلى الفم ﴿نَكَرَهُمْ﴾ وأنكرهم واحد،⁽¹¹⁾ أي:

(1) وهو على قول أبي طفيل وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:525). و، (ج:15، ص:372). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:351). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1515).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:289).
(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:289). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:152).
(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:464). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:50). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:160).
(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:263).
(6) قاله قتادة ومقاتل، والطبري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:289). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:381). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2053).
(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:160).
(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:290). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:381).
(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:60).
(10) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:384). وانظر: العين، (ج:3، ص:201). (ح ن ذ)، ومعجم ديوان الأدب، (ج:2، ص:153). (ح ن ذ)، تهذيب اللغة للأزهري، (ج:4، ص:268). (ح ن ذ)،
(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:290).

راهم منكرا، وخاف منهم أنهم لصوص، لأن من لا يأكل طعام أحد في ذلك الوقت لا يأمن منه⁽¹⁾ ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾^ع اضمر وامتلاً رعباً ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾﴾ بعذاب لنهلكهم. (2) ﴿وَأَمْرَانُهُ﴾ سارة ﴿قَائِمَةٌ﴾ على رؤسهم⁽³⁾ ﴿فَضَحِكْتَ﴾ من عجب من خوف إبراهيم. (4) وقيل: تعجبا من البشارة،⁽⁵⁾ قيل ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ﴾ فضحكت سرورا، مقدم مؤخر. (6) فبشرناها بإسحاق ولدا ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾﴾ ولد الولد. (7) ﴿قَالَتْ يَوْئَلَيَّ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ تعجبا ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾^ط نصب على الحال،⁽⁸⁾ وقيل: نكرة وصف بها معرفة فانتصب على القطع،⁽⁹⁾ فكان إبراهيم إذ ذاك ابن تسع وتسعين سنة وسارة ابنة ثمان وتسعين سنة،⁽¹⁰⁾ ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾^(٧٢) ظهور الولد من الشيخين الكبيرين. (11) ﴿قَالُوا﴾ أي: قال جبريل⁽¹²⁾ ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾^ط وقدرته ﴿رَحِمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: هذه البشارة رحمة الله، رحمكم بها وبركات الله عليكم ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾^(٧٣) حميد. أي: قابل لأعمالكم ومثيكم عليها،⁽¹³⁾ مجيد: بكرمكم بولد صالح. (14) ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾ الخوف ﴿وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى﴾ البشارة ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾^(٧٤) أي: يجادل رسلنا. (15) ﴿إِنَّ

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:155). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:161). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:178).

(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:299).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:155).

(4) قاله الكلبي ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:290). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:391).

(5) قاله وهب بن منبه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:391). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2055).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:161). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:581).

(7) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2056).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:63).

(9) معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:12). وتفسير السمعي، (ج:2، ص:444).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:62). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:1، ص:126).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:291).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:291).

(13) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:158).

(14) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:188).

(15) اختاره الطبري والماوردي في قوله تعالى: {إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجية وأهله} سورة العنكبوت: 32، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:403). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:487).

﴿إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ﴾ أي: مخلص وسيد لأن الحليم خلق السادة (1) ﴿أَوَاهٍ﴾ ذاكِر لربه، (2) يتأوه من خوف النار (3) ﴿مُنِيبٌ﴾ ﴿٧٥﴾ مقبل إلى الله تعالى. (4) ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ أي: أترك المجادلة. (5) وجدال إبراهيم في سبب قوم لوط من المؤمنين ولوط وأولاده (6) ﴿إِنَّهُ وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ هلاكهم ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ يعني قوم لوط ﴿ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ ﴿٧٦﴾ غير مصروف. (7) ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ﴾ أي ساءه مجيئهم إشفافا عليهم من قومه ومن فعلهم الخبيث (8) ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ أي: ضاق قلبه بمجيئهم، (9) وقيل: ضاق وسعه، فتاب الذرع والذراع عن الوسع، وأصله من ذرع الدابة وهو خطوها بقوائمها إذا مشى على قدر طاقتها فمتى ضاق ذرعها دل على نقصان طوقها (10) ﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ ﴿٧٧﴾ شديد شره (11) ﴿وَجَاءَهُ وَقَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ يسرعون إلى داره (12) ﴿وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: من قبل مجيء لوط يعملون الواحش واللواط (13) ﴿قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أي: أحل لكم، (14) وأراد به بنات قومه، لأن كل نبي كالأب لقومه. (15) وإنما قال "أطهر لكم" وأطيب يعني: بالنكاح. (16) قيل: عرض عليهم بناته مع كفرهم

(1) انظر: تفسير البغوي، (ج:2، ص:396). والبحر المحييط في التفسير، (ج:5، ص:514).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:162).

(3) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2059).

(4) قاله ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2059) واختاره الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:406).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:162). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:18، ص:377).

(6) وهو على ما جاء ذكر سبب جداله وجوابه من الرسل لإبراهيم - على نبينا وعليه السلام في قوله تعالى: {قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهْمًا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ} سورة العنكبوت: 32

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:162). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:446).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:407). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:583).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:407).

(10) المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج:3، ص:1296) (ض ي ق) وانظر: تفسير القرطبي، (ج:9، ص:74).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:409). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3442).

(12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:189)

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:292).

(14) تفسير التستري (ص:80) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:163).

(15) قاله مجاهد وسعيد بن جبير، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:413). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2062).

(16) روى الطبري عن الربيع نحوه، وبه قال التستري، انظر: تفسير التستري (ص:80)، و جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:414).

لأن تزويج المسلمة للكفار في دينهم جائز. (1) وأراد به نساء قومه. وقيل: أراد به بنات نفسه (2) وله تسع بنات في قول وهب، (3) وكلهن يخطبن قبل ذلك، فلم يجب لوط الخواطب حتى كانت الليلة قال للخواطب وهم رؤساء القوم أزوجهن بناتي بشرط أن تخرجوا الضيفانة من عندي (4) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي﴾ أي: لا تخجلوني (5) ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ (6) عاقل بذلكم على الصواب. (6) والخزي: الفضيحة (7) ﴿قَالُوا﴾ ذلك القوم من الخطاب ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقِّ الْحَاجَةِ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ (8) أي: اللواطة. ﴿قَالَ﴾ لهم لوط يعني للملائكة ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ فأبطش بكم الساعة وادفع السوء عنكم ﴿أَوْءَاوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (9) أي: عشيرة منيعة. (8) والركن: الناحية من الجبل، (9) شبه عشيرة الرجل به. ﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ بالسوء (10) ﴿فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ﴾ ببنتيك زعورا وريثا، وفي قول وهب بتسع بناتك ﴿بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ آخر السحر، (11) وقيل: ربع الليل (12) ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ﴾ أي: لا يتخلف ﴿مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا

(1) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:68). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:164).

(2) روى ابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان نحوه، انظر: عن تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2063)

(3) ذكرت الروايات أن سيدنا لوط -على نبينا وعليه السلام- كان له بنتين، أو ثلاث، ولا تذكر رواية كما ذكره الإمام الحاکمي في عدد البنات. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:182). والإتقان في علوم القرآن، (ج:4، ص:100). وتاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، (ج:1، ص:299). والبدء والتاريخ، (ج:3، ص:58).

(4) انظر ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وما قاله السمرقندي. تفسير لابن أبي حاتم، (ج:9، ص:2905) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:164).

(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:346). وانظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:276).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:164).

(7) كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ سورة الحجر: 68

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:292). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:302).

(9) العين، (ج:5، ص:354). (ر ك ن)، تاج العروس، (ج:35، ص:109). (ر ك ن)

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:292).

(11) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:24). والبسيط للواحدي، (ج:11، ص:507).

(12) روى نحوه عن السدي، انظر: تأويلات أهل السنة، للمتريدي، (ج:6، ص:163). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:164).

﴿أَمْرَاتُكَ﴾⁽¹⁾ بالنصب، (1) يعني فأسر بأهلك إلا امرأتك. (2) وبالضم: لا يلتفت أحد إلا امرأتك⁽³⁾ ﴿إِنَّهُ وَمُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ﴾⁽⁴⁾ من العذاب، (4) ثم مسح جبريل وجوه القوم الذين يهرعون إليه فعميت عيونهم، فخرجوا يجول بعضهم في بعض، يصبحون أعميتنا يا لوط، ستعلم ما نفعل بك غدا⁽⁵⁾ ثم قال ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾⁽⁶⁾ لأن لوطا كان يستعجل في العذاب (6) ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾⁽⁷⁾ بهلاكهم، وأراد لوط أن تخرج أولاده وأهله من بينهم، وله أغنام، وباب المدينة مسدود. فقال جبريل إني سأهلكك، وغنمك، وإبنتيك، وإمرأتك أتى أرمى بهم من وراء السور وقت السحر ففعل وساروا من المدينة فرسخين، وقد أمره أن لا يلتفت عند الوجئة، وقال جبريل يا لوط إنك تسمع للمدينة وجئة إذا أن طرحتها فاستمل على ابنتيك، وإما امرأتك فإنها ستلتفت عند الوجئة فهلك، وكانت المدائن أربعة سدوم وعامورا وصبوئام ودادوما في كل مدينة مائة ألف مقاتل فأخذ جبريل المدائن الأربع فاقتلها من منتهى الماء الأسود، وحملها على جناحه ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب، وصياح الديكة، ثم قلبها⁽⁷⁾ ف ﴿جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا﴾ خلفها بالحجارة على كل رجل حجرا، واتبع كل رجل منهم من الغائبين المسافرين حجرا قتله. (8) قال وهب رحمه الله أمر الله عليهم أولا الكبريت والنار، ثم بعدها الحجارة،⁽⁹⁾ فذلك قوله: وأمطرنها ﴿عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِّنْ سِجِّيلٍ﴾⁽¹⁰⁾ قال ابن

(1) هنا يشير الإمام الحاکمي إلى القراءات في الكلمة القرآنية. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو "إِلَّا امْرَأَتُكَ" بضم التاء، وقرأ الباقون بالنصب. الحجة للقراء السبعة، (ج: 4، ص: 369). والمبسوط في القراءات العشر (ص: 241) وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 164). مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 295).

(2) معاني القرآن للأخفش، (ج: 1، ص: 387). ججاز القرآن، (ج: 1، ص: 295). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 70). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 179).

(3) وهو على قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر. مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 295). معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 24). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 70).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 293).

(5) روي نحوه عن قتادة وعن السدي، جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 427). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 9، ص: 2809).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 293).

(7) مروي نحوه عن ابن اسحاق وقاتدة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 425). و، (ج: 15، ص: 426). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 70). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 165). والكشف والبيان للتعلي، (ج: 5، ص: 183).

(8) مروي نحوه عن ابن اسحاق وقاتدة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 425). و، (ج: 15، ص: 426). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 70). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 165). والكشف والبيان للتعلي، (ج: 5، ص: 183).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 165).

(10) وفي المخطوط كتب في النص القرآني كتب "عليهم" مكان "عليها"

عباس "سجیل" فارسي معرب بمعنى "سنگ وكل" (1) كانه مطبوخ الآجر (2) وقيل: سجیل مسجل مكتوب على كل حجر اسم صاحبه (3) ﴿مَنْضُودٍ﴾ (٨٢) متابعة ﴿مُسَوِّمَةً﴾ معلمة، بخطوط الحمرة والسواد (4) ﴿عِنْدَ رِيكِ﴾ (٥) أي: من خزائنه الذي لا يصرف منها شيء إلا بإذنه (5) ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٣) أي: قريات لوط ليس من كفار مكة ببعيد، مرهم عليها. (6) وقيل: الحجارة ليس من ظلمي أمتك ببعيد. (7) أي: كل من عمل عملهم. ﴿وَإِلَى مَدِينَةٍ﴾ أرسلنا إليهم ﴿أَخَاهُمْ﴾ في النسب (8) ﴿شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾ يعني: أتموا الكيل والوزن في المبيعات (9) ﴿إِنِّي أَرَى كُفْرًا بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي: في سعة ورخص (10) ﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ إن لم تؤمنوا ﴿عَذَابَ يَوْمٍ مَّحِيطٍ﴾ (٨٤) يحيط بكم عذابه. (11) ﴿وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (12) أتموها بالعدل (13) ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ أي: لا تنقصوا حقوقهم (14) ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٨٥)

- (1) وهو : سنگ وكل، أي حجرا وطنينا، قاله مجاهد وسعيد بن جبیر، انظر: تفسير مجاهد (ص: 750) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 433). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 2068) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 165).
- (2) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 164).
- (3) وهو قول ربيع، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 165). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 184).
- (4) روي نحوه عن ابن عباس وقتادة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 6، ص: 2069).
- (5) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 585).
- (6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 165). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 165). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3449).
- (7) قاله قتادة وعكرمة: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 438). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 184).
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 294). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 2، ص: 629). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 4، ص: 491).
- (9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 532).
- (10) روي نحوه عن الحسن، جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 444). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 167).
- (11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 294). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3450).
- (12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "بالقسط"
- (13) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 586).
- (14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 166). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3451).

بَقِيَتْ لِلَّهِ ﴿١﴾ أي: ثواب الله وطاعته (٢) ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ وقيل: توحيد الله خير لكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ (٣) أي: رقيب أجبركم على الإيمان. (٤)
 ﴿قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوتُكَ﴾ أي: كثرة صلواتك، (٥) وقيل: دينك (٦) ﴿تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا﴾ من الأوثان (٧) ﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ من البخس ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ ﴿٨٧﴾ قالوا ذلك استهزاء، يعنون به السفه الأحمق، على الضد. (٨) كقوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} (٩) يعني الدليل اللئيم، ويجرى ذلك في كلام الحذاق يقولون للأعمى بصيرا، وللحبشي أبو البيضاء، وللأبيض أبو الجون. (١٠) ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ﴾ أخروني ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ أي: بيان من عبادة ربي ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ أكرمني بالنبوة والإسلام وأتاني قوتاً حلالاً (١١) ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَافَكُمْ﴾ إلى ما أهاكم عنه أي: لا أريد أن أهاكم عن أمر ثم أركبه بنفسي، (١٢) وقبل دعائكم إلى التوحيد وترك التطيف وقد أرتضيت ذلك لنفسي. (١٣) قال الأزهري: كنت بالبادية أسوق الإبل لأوردها الماء فاستقبلني بعض العرب فسألته عن "فرطنا" فقال: خالفني كنت صدرت عن الماء وهو يرد. (١٤) ﴿إِلَى مَا أَنهَدَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾

(1) في المخطوط النص القرآني: "بقية"

(2) قاله مجاهد ومقاتل والزجاج، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 294). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 448). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 72).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"

(4) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 294). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 449). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 586).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 166).

(6) قاله عطاء: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 586). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 305).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 294). والكشف والبيان للنعلي، (ج: 5، ص: 186).

(8) الكشف والبيان للنعلي، (ج: 5، ص: 186). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 294). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 170). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 166).

(9) سورة الدخان: 49

(10) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص: 118)

(11) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 171). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 190)

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 294). والكشف والبيان للنعلي، (ج: 5، ص: 186).

(13) انظر: الكشف للزمخشري، (ج: 2، ص: 420).

(14) لوحة رقم: 131

﴿ بِقَدْرِ طَوْقِي ⁽¹⁾ ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ في مصالح الأمور ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ﴿٨٨﴾ أرجع بعلمي ونيتي. ⁽²⁾ ﴿وَيَلْقَوْنَ لَآئِحْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾ أي: لا يحملنكم عداوتي على أن لا تؤمنوا ⁽³⁾ ﴿ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِّنْكُمْ بَعِيدٍ﴾ ﴿٨٩﴾ ⁽⁴⁾ أي: ليس بينكم وبينهم مدة بعيدة. ⁽⁵⁾ ﴿وَأَسْتَغْفِرُكُمْ﴾ بالتوحيد ⁽⁶⁾ ﴿ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ﴾ أي: أقبلوا عليه بالطاعة ﴿إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ متودد إلى أوليائه بالمغفرة ⁽⁷⁾ ﴿قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مَّا تَقُولُ﴾ أي: تدعوننا إليه وتأمرونا به من شدة بغضنا لك ﴿وَأَنَا لَنُرِيكَ فِيْنَا ضَعِيفًا﴾ فالضعيف هو الضير بلغة حمير ⁽⁸⁾ وكان شعيب ضريرا. ⁽⁹⁾ أو قيل: "لا قوة لك" معناه ولا حيلة ⁽¹⁰⁾ ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ﴾ أي: عشيرتك وقرابتك ﴿لَرَجَمْنَاكَ﴾ أي: قتلناك بالحجارة ⁽¹¹⁾ ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ﴾ أي: ليس قتلناك عندنا بعظيم. ⁽¹²⁾ ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: هم أكرم عندكم ﴿وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَ كُمْ ظَهْرِيًّا﴾ أي: نبذتم أمر الله وراء ظهوركم ⁽¹³⁾ ﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ عالم. ﴿وَيَلْقَوْنَ أَعْمَلُوا عَلَيَّ

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:73).

(2) البسيط للواحد، (ج:11، ص:529).

(3) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:167).

(4) في المخطوط كتب نص القرآني "فيصبيكم" بدلا من "أن يصبيكم".

(5) وهو على قول قتادة: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:196). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:456). معاني القرآن وإعرابه

للزجاج، (ج:3، ص:74). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:167). والتفسير الكبير للرازي، (ج:18، ص:389).

(6) قاله الضحاك، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:8، ص:65). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:155).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:167). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:190)

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:74). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:306). وانظر: الكشف للزمخشري،

(ج:2، ص:423).

(9) قاله سعيد بن جبير وابن عباس: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:457). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2076) بحر العلوم

للسمرقندي، (ج:2، ص:167).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:295). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3455)

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:74).

(12) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:168).

(13) قاله مجاهد ومقاتل: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:296). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2077)

مَكَاتِكُمْ ﴿ أَي: اعملوا في هلاكي (1) في منازلكم. وقال: الضحاك اعملوا على جديلتكم (2) أي: طريقتم التي أنتم عليها، ﴿إِنِّي عَمِلٌ﴾ على جديلتي التي أنا عليه ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ إذا نزل بكم العذاب ونجونا (3) ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ يهلكه ويشقيه ويهينه (4) ﴿وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ أيضا ستعرفون أمره، ﴿وَأَرْتَقِبُوا﴾ أي: انتظروا ﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ (٩٣) منتظر بكم العذاب. (5) ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَبَرَحْمَةً مِنَّا﴾ أي: سعادة منا، وقيل: بمنة ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ صاح بهم جبريل، خرجت أرواحهم من اجسادهم (6) ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (٩٤) لا يتحركون. (7) ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ لم ينزلوا مغانيها (8) ﴿أَلَا بَعْدَ الْمَدِينِ﴾ من رحمة الله (9) ﴿كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ (٩٥) أي: هلكت قوم صالح. (10) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ التسع (11) ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ (٩٦) وحجة ظاهرة (12) ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرًا فِرْعَوْنَ﴾ (٩٧) أطاعوا قوله (13) ﴿وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (٩٧) أي: ليس طاعته

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 168). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 176).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 296).

(3) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 130).

(4) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 168).

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 296). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 463). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 168).

(6) والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 187). وتفسير السمعاني، (ج: 2، ص: 455).

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 464).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 75).

(9) قاله الأصمعي: مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 221). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 75). إيجاز البيان عن معاني القرآن، (ج: 1، ص: 337). وانظر: تفسير البغوي، (ج: 3، ص: 259).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 465). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 307).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 169).

(12) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ {سورة الإسراء: 101}

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3458)

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 297). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 178).

بصواب. (1) ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ﴾ يتقدمهم ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وهم خلفه (2) ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ أدخلهم ﴿وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (٩٨) المدخل المدخول. (3) ﴿وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً﴾ أي: الحقوا عذابا وهو الغرق (4) ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: متبعون يوم القيامة بلعنة أخرى (5) ﴿بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ (٩٩) أي: بئس العطاء المعطي وبئست اللعنة بعد اللعنة. والرفد في الأصل هو العون (6) أي: اللعن الثاني أعان الأول ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَفْصُهُ وَعَلَيْكَ﴾ بوحى جبريل ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ (١٠٠) منها قائم ينظر إليها الناظر؛ مثل: مدين، وحجر، وبئر معطلة، وقصر مشيد (7) قام عينها وباد أهلها، ومنها حصيد؛ هالك أهلها دارس إثرها طامس منارها (8) ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بما جعلنا بهم من العذاب النكال ﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بكفرهم برهم (9) ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آءِالَهُتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ أي: عذابه (10) ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْيَبٍ﴾ (١٠١) من قوله: ﴿تَبَّتْ يَدَا﴾ (11) أي: خسرت. (12) ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ (13) يا محمد في الأمم الماضية إذا عاقب أهل القرى وهي ظالمة ﴿إِنْ أَخَذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢) وجيع عظيم. (14) قال الشيخ أبو سهل الأنباري رحمه الله ذكر بكلمة إذا قوله: ﴿إِذَا

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:169).

(2) قاله ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2081) الوجيز للواحد (ص: 533)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:297). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:187). والوجيز للواحد (ص: 533)

(4) كما في قوله تعالى: ﴿وَجَاوِزْنَا بَيْنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْعُرْقُ﴾ سورة يونس: 90

(5) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 391) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:297). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:468).

(6) تحذيب اللغة للأزهري، (ج:14، ص:71). (ر ف د)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج:4، ص:2579) (ر ف د)،

(7) كما في قوله تعالى: ﴿فَكَأَيُّ مِنْ قَوْمٍ قَدْ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ سورة الحج: 45

(8) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:470). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:181). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:503).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:472).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:297). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:472). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3461)

(11) سورة المسد: 1

(12) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:77). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:503).

(13) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ"

(14) روى الطبري نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:298). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2083)

أَحَدَ الْقُرَى ﴿١﴾ وكلمة "إذا" للمستقبل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتي سورة هود والواقعة والمرسلات. (1) وهذه الآية من هذه السورة شيبته، لأنه خاف أن ينزل ذلك بأتمته، كما في الأمم الماضية. ومن سورة الواقعة قوله: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ...﴾ إلى قوله: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٢﴾ فخاف على أتمته الخروج إلى الحالة الثانية، ومن سورة المرسلات ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ . ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ . كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ (3) فيما يستقبل فخاف أن ينزل ذلك بأتمته حتى شبيهه الخوف. وعن بعض الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله ما شيبك من سورة هود قصص الأنبياء وهلاك أممهم، قال لا ولكن قوله ﴿فَاسْتَقَمَّ كَمَا أُمِرْتُ﴾ (4) قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ﴾ أي: يجمع فيه الأولون والآخرون (5) ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ ﴿١١٣﴾ يشهده أهل السماوات والأرضين، أي: يحضره. ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ﴾ ﴿١١٤﴾ نؤجل ذلك اليوم ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ ﴿١١٥﴾ عندي لا يعلمه غيره. (6) ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (7) من الفرق ﴿فَمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ ﴿١١٥﴾ والشقي كل الشقي من شقى بسوء عمله في معصية الرب. والسعيد: كل السعيد من سعد بحسن طاعة في رضا ربه. فالشقي يساق إلى النار والسعيد يساق إلى الجنة، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْفَوْنَ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ أي: صوت كصوت

(1) رواه الأمام الترمذي في سننه، والإمام الحاكم في مستدركه، عن ابن عباس، ذكره الإمام الحاكمي مفهوم الحديث وألفاظ الحديث عند الإمام الترمذي: "شيبتي هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت". وقال الإمام الحاكم في مستدركه: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". سنن الترمذي ت شاكر، أبواب تفسير القرآن، باب سورة الواقعة، (ج: 5، ص: 402). حديث رقم: 3297، والمستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، باب تفسير سورة هود، حديث رقم: 3314، (ج: 2، ص: 374).

(2) سورة الواقعة: 88 - 93

(3) سورة المرسلات: 16 - 18

(4) سورة هود: 112، وانظر ذكر قصة منام: تفسير الراغب الأصفهاني، (ج: 1، ص: 67). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 433).

والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 211). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 18، ص: 406).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 183). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 171).

(6) انظر: البسيط للواحدي، (ج: 11، ص: 548). وتفسير السمعي، (ج: 2، ص: 457).

(7) كلمة "نفس" محذوفة بعد لا تكلم

يأت في "يوم يأت" مكتوب بالياء "يوم يأتي"

الحمار؛ وهو أول ما ينهق ﴿وَشَهِيْقٌ﴾ (١٦٦) هو آخر الصوت. (١) وقيل: الزفير الأنين والشهيق أشد منه. (٢) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ دائمين في النار ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي: السماوات الجنة والنار وأرضيها، لأن كل ما علاك فهو سماء، وما تحتك فهو أرض. (٣) ومعناه ما دامت جنتي وناري. وقيل: أراد به إياستهم عن الخروج، لأن العرب تضع هذا اللفظ موضع التأييد الدائم الذي لا انقطاع له. قوله ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ يعني لا يشاء ربك أبدا، كقول الرجل: لا أفعل كذا إلا أن أشاء، وهو يعلم أنه لا يشاء. والفائدة فيه: أنه لو شاء إخراجهم لقدرة ولكنه يعلم أنه لا يشاء ذلك أبدا. (٤) وقيل: إلا ما شاء ربك من ألوان عذابهم. (٥) وقيل: الاستثناء وقع على أهل التوحيد يخرجون من النار بعد العذاب. (٦) قال الضحاك رحمه الله رحلتني إثنان من خراسان إلى المدينة فلقيت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة قالوا لي يا خراساني ما لدي تطلب؟ قلت: قول الله عزوجل ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (٧) وقوله ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ﴾ ما هذا الاستثناء؟ قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لجهنم جوانبا وبرائيا، فجوانبها الكفار والمنافقين وبرانيها الذين أوبقتهم الذنوب من هذه الأمة فيمكنون فيها ما شاء الله ثم أهل جوانبها يعيرون أهل برانيها ويقولون: إنكم كنتم توحيدون الله فما أغنى عنكم توحيدكم أوصرتم معنا في النار فعند ذلك يجارون إلى ربهم يا رب يا رب عيرنا أهل الشرك بك، فيخرجون من النار، فعند ذلك ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ فيخرجون من النار كما أخرج أهل التوحيد وقوله "إلا ما شاء ربك" وقعت المثنوية عليهم لأنهم الموحدون شقوا بأعمالهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١٧) إن شاء أدخل أهل التوحيد في النار وإن شاء لم يدخلهم وأدخلهم الجنة.

(1) قاله مجاهد، ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:167). وتفسير الطبري = جامع البيان ت شاكراً، (ج:15، ص:479). و، (ج:15، ص:480). وانظر: معجم ديوان الأدب، (ج:2، ص:155). والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:2، ص:670). (ز ف ر)

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:79). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:183). وانظر: العين، (ج:7، ص:361). (ز ف ر) معجم ديوان الأدب، (ج:2، ص:155). وتهذيب اللغة للأزهري، (ج:5، ص:254). (ش ه ق)

(3) وهو على قول الضحاك، انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:591). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:452). والتفسير الكبير للرازي، (ج:19، ص:60).

(4) وبهذا الوجه الاستثناء لا يفعل ويكون معناه عزيمتك على الفعل، كما ذكر الفراء مثاله من كلام العرب قائلا: كقولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك على ضربه. انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:28).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:80). وقال الزجاج أن الاستثناء وقع على أن لهم فيها "زفيراً وشهيقاً" إلا ما شاء ربك من ألوان العذاب التي لم تذكر.

(6) به قال الحسن، ومقاتل، واختاره الطبري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:299). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:489). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2087)

(7) سورة الحجر: 2

(1) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾ كتب لهم السعادة ﴿فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ وهو عبارة عن التأييد على ما قدمنا ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من زيادة النعم والكرامة وقد مرّ معناه ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾ (١٧٨) لا مقطوع ولا ممنوع أبد الأبدین ودهر الداهرين. (2) والمجذوذ: بالذال واحد. قال إبراهيم الخواص (3) الشقي من اعتمد تدبيره والسعيد من فوض أمره إلى ربه. قوله ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾ أي: الشك ﴿مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ من بطلنا عبادتها فكان ظاهر الخطاب لرسول الله والمراد أمته. (4) ومعناه لا تكونوا أيها الجهال بأمر الله في شك مما يعبد هؤلاء الكفار بأنهم ضال، وأنهم سيعاقبون بعقابي ما يعبد هؤلاء من الأصنام ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءُؤُهُمْ﴾ (5) وأوائلهم ﴿مَنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ﴾ (6) أي: جزاء أعمالهم ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ (١١٩) ونصيبهم ما قدر لهم في الأزل. (7) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ آمنت به طائفة وكفرت طائفة (8) ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: الرحمة وجبت في السابق بتأخير العذاب عنهم (9) ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ أي: جاءهم العذاب وفرغ من هلاكهم ﴿وَإِنَّهُمْ﴾ يعني المختلفين فيه ﴿لَفِي شَكٍّ

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:171).

(2) انظر: تفسير مجاهد (ص: 391) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:299). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:488). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:159).

(3) إبراهيم الخواص، وهو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل كنيته أبو إسحاق، وهو صوفي من طبقتهم الثالثة، وكان أواخر المشايخ في وقته، وهو من أقران الجنيد والنوري، له في السياحات والرياضات مقامات يطول شرحها، ولد في سر من رأى وفي جامع الري سنة 291 هـ الموافق 904 م. يقول السلمي: مرض إبراهيم الخواص بالري في المسجد الجامع وكان به علة القيام وكان إذا قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجد ويركع ركعتين فدخل الماء ليغتسل فخرجت روحه وهو في وسط الماء. كان أواخر المشايخ في وقته. قال الخطيب البغدادي: له (كتب) مصنفة. والخواص: بائع الخوص. انظر: طبقات الصوفية للسلمي ويلي ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات (ص: 220) والأعلام للزركلي، (ج:1، ص:28).

(4) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:159). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:461).

(5) سقط من النص القرآن "ما يعبدون"

(6) سقط من النص القرآن "من قبل"

(7) فسره على قول سعيد بن جبير، ومجاهد، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:188).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:300).

(9) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:9، ص:91).

﴿مِنْهُ﴾ (1) من أمر موسى ﴿مُرِيبٍ﴾ (١١) وقيل: في شك من القران. (2) مريب: ظاهر الشك. (3) ﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيَؤْفِقِيَنَّهُمْ﴾ معناه وإن كلاً والله ليوفينهم. (4) ومن قرأ "وإن كلاً" بسكون "إن" (5) معناه ليس كل إلا ليوفينهم (6) ﴿رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي: جزاء أعمالهم، (7) وأراد ب "الكل" الفريقين المذكورين: الشقي والسعيد ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ (١٣) وقرئ "لما" بالشديد والتخفيف (8) ومعناه واحد كقوله ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ (9) معناه إلا عليها حافظ (10) ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ﴾ الاستقامة: الإستمارة على جهة واحدة، معناه: امض في جهاد عدوك. (11) وقيل: استقم على التوحيد أنت (12) ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا﴾ أي: لا تميلوا في النعم يا أمة محمد ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١٤) وَلَا تَرَكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لا تميلوا إلى الظالمين وهذا تفسير الاستقامة. وقال الصادق: "لا تركنوا إلى أنفسكم فإنها ظالمة"

﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ يعذبكم الله بالنار ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ بمنعونكم من عذاب الله إن فعلتم ذلك ﴿ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ﴾ (١٣) أي: لا تمنعون من عذابه. (13) ثم خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ بشرائها. قيل: أراد به صلاة الفجر

(1) "شك من" مكان "شك منه"

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:300).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:172).

(4) انظر: الحجة للقراء السبعة، (ج:4، ص:385). والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:1، ص:328). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:172).

(5) فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر {وإن} مخففة وقرأ حمزة ابن عامر والكسائي وأبو عمرو وابن عامر {وإن} مشددة النون. وقرأ حفص {وإن} مشددة النون. السبعة في القراءات (ص: 339) المبسوط في القراءات العشر (ص: 242) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:185). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:172).

(6) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:1، ص:328). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:172).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:300). والكشف والبيان للعلبي، ط دار التفسير، (ج:14، ص:463).

(8) وقرأ وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة وابن عامر وحفص (لما) مشددة الميم، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب بالتخفيف. انظر: السبعة في القراءات (ص: 339) المبسوط في القراءات العشر (ص: 242) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:185). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:172).

(9) سورة الطارق: 4

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:173).

(11) روي عن الضحاك نحوه، انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:220).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:300).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:300). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:173).

وصلاحي الظهر والعصر (1) ﴿وَرُفَعَا مِنَ اللَّيْلِ﴾ أي: ساعات الليل - يعني المغرب والعشاء - الآخرة. (2)
والزلفة: القرية، (3) يعني الصلاة القريبة من أول الليل، وزلف جمع زلفة. (4) ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ
السَّيِّئَاتِ﴾ إن هذه الصلوات الخمس تكفر ما بينهما من الذنوب دون الكبائر (5) ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي
لِلذَّاكِرِينَ﴾ (١١٤) أي: موعظة للمتعتين. (6) ﴿وَأَصْبِرْ﴾ يا محمد على ما أمرت من الإستقامة، (7)
وترك الركون، (8) وإقامة الصلاة (9) ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿فَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ
مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (10) أي: هلا كان، (11) معناه: لم يكن من القرون الماضية، (12) قيل: هذه الأمة ﴿أُولُو
بَقِيَّةٍ﴾ أي: ذوو عقول، (13) وقيل: ذوا جماعة وأصحاب يبقى نسلهم (14) ﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ﴾ أي: الشرك ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ مع الأنبياء (15) من العذب ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:300).

(2) انظر: جزء فيه تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي (ص: 49) ونحوه قال الحسن والضحاك، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:506). و، (ج:15، ص:509).

(3) مختار الصحاح للرازي (ص: 137) (ز ل ف) لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:138). (ز ل ف) القاموس المحيط (ص: 816) (ز ل ف). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:505). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:82). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:195).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:505). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:82). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:195).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:300).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:194). والنكت والعيون للماوريدي، (ج:2، ص:509). وتفسير السمعي، (ج:2، ص:466).

(7) وهو على ما مر سابقا من قوله تعالى: { فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ } سورة هود: 112

(8) وهو على ما مر سابقا من قوله تعالى { وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا } سورة هود: 113

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:301). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:174). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:194).

(10) كذب في النص القرآني "إن الله" مكان "فإن الله"

(11) معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:123). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1910)

(12) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:526).

(13) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:527). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:175). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:194). والنكت والعيون للماوريدي، (ج:2، ص:510).

(14) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:196).

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:301). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:194). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3486)

ظَلَمُوا ﴿١٠٦﴾ وهم المشركون ﴿مَا أَتْرَفُوا فِيهِ﴾ أي: أنعموا فيه من الأموال، ويجرمها عمّا أمروا من أمر الآخرة⁽¹⁾ ﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾^(١٠٧) ومعنى هذه الكلمات : أنهم اشتغلوا بمرضات رؤسائهم لأجل نعيم الدنيا وأعرضوا عن مرضات ربهم، ومالوا إلى راحة أنفسهم في الدنيا، وتركوا راحة في العقبى. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ﴾ أي: لم يكن ربك يهلك أهل القرى بظلمهم على أنفسهم،⁽²⁾ وهو إقامتهم على الشرك إذا كان ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾^(١٠٧) يتعاطون الحقوق فيما بينهم.⁽³⁾ وقيل: لا يعذبهم بالشرك في الدنيا ما لم يعلموا مع الشرك شيئاً آخر مثل المظالم فيما بينهم، أو إيذاء الأنبياء أو غيره لأن الشرك عقوبته النار لا العذاب.⁽⁴⁾ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: جمعهم على ملة الإسلام،⁽⁵⁾ ولكن علم أنهم ليسوا بأهل لذلك وهي تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾^(١٠٨) أي: لا يزال أهل الأديان مختلفين في الدين. ﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ﴾ فعصمه عن الإختلاف؛ وهم أهل الحق⁽⁶⁾ ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ يعني خلق أهل الإختلاف للاختلاف، والأخريين للرحمة، لأن الفريقين خلقهم للشقاوة والسعادة⁽⁷⁾ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ أي: تم قول ربك لأهل الإختلاف والكفار،⁽⁸⁾ حيث قال: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(١٠٩) ﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ أي: كلما يُحتاج إليه⁽⁹⁾ ﴿مِنَ﴾ أخبار ﴿أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ والأمم، "نقص عليك" نخبرك ﴿مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي: يقوي به قلبك، ويحفظه،⁽¹⁰⁾ لتقتدى بهم في الصبر⁽¹¹⁾ ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ﴾

(1) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:529).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:301).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:530). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:83).

(4) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:9، ص:2998) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:175).

(5) قاله مجاهد، ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:301). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:531).

(6) قاله مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:532).

(7) قاله ابن عباس الحسن و الزجاج، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:535). و، (ج:15، ص:536). وتفسير لابن أبي حاتم،

(ج:6، ص:2096) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:84).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:302).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:84).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:176).

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:283). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:201). والنكت والعيون للماوردي،

(ج:2، ص:512).

السورة (1) ﴿الْحَقُّ﴾ الخبر الصدق ﴿وَمَوْعِظَةٌ﴾ نهي ووعظ من اعتبر ﴿وَذِكْرٌ﴾ منفعة لمن يذكر به ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ من أمتك. ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ﴾ أي: في منازلكم بهلاكي، (2) وقيل: على طريقتكم. (3) أمر تهديد (4) ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ على طريقتنا التي نحن عليها ﴿وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ أي: انتظروا هلاكنا إنا منتظرون بكم العذاب، وهو القتل بيد، (5) وعيد خرج على مخرج الأمر. (6) ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعلم متى ينزل بكم العذاب (7) ويعلم ما غاب عن علم العباد (8) ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أي: أمر العباد (9) يحكم فيهم ما يشاء من الثواب والعقاب. (10) ثم قال لرسوله ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ فوض أمرك إليه وثق به (11) ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ لِّعَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (12) أي: ما يعمل الكفار. (13) قال عبد الحميد الحاکمي - غفر الله له ذنوبه - بلغنا عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة هود أعطي من الأجر بعدد من صدق نوحا وهودا وشعيبا ولوطا وإبراهيم ومن كذبهم عشر حسنا وكان عند الله يوم القيامة من الشهداء.

(1) قاله أبو موسى، وابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:540). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2096)

(2) قاله قتادة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:2097) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:176).

(3) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:314).

(4) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:176).

(5) روى ابن أبي حاتم عن الربيع نحوه، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:302). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1429)

(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:302).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:177).

(8) وهو على قول الضحاك، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:195).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:302). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:195).

(10) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:469).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:545).

(12) "عما يعملون" في مكان "عما تعملون"، وهو يشر إلى اهتمامه إلى القراءة فيه، فقرأ نافع وعاصم، في رواية حفص: عَمَّا تَعْمَلُونَ بالتاء على وجه المخاطبة، وقرأ الباقر بالياء على وجه المغايبه "عما يعملون" كما هو في المخطوط. السبعة في القراءات (ص: 340) الحجة للقراء السبعة، (ج:4، ص:389). والمبسوط في القراءات العشر (ص: 243) الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة (ص: 211)

(211) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:177).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:177).

الفصل السابع: "سورة يوسف" دراسة وتحقيق

سورة يوسف مكية وهي مائة آية وإحدى عشر آية ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾⁽¹⁾ معناه إنا الله أرى،⁽¹⁾ وقيل: قسم أقسم الله تعالى⁽²⁾ "أن هذه الآيات" تلك الآيات التي وعدتم بها في التوراة،⁽³⁾ كما قال "آلم ذلك الكتاب"، ثم قال "المبين" يعني بالحلال والحرام.⁽⁴⁾ وروى: أن المسلمين سألو رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ويتمنون أن ينزل عليه سورة ليس فيها أمر ولا نهي ولا أحكام ولا حدود ينسلون بها، فأنزل الله تعالى سوره يوسف⁽⁵⁾ وقال تلك الآيات التي سألتهم ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي: عربي اللغة، لا عربي الإضافة ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾⁽⁶⁾ أي: تفهمون⁽⁶⁾ قوله. "أنزلناه" أراد به الكتاب. ﴿مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ أي: نخبرك⁽⁷⁾ ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ وهي قصة يوسف ﴿يَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: نخبرك بما أوحينا من القرآن ﴿هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِلِينَ﴾⁽⁸⁾ إن كنت لا تعلم قبل نزول القرآن أن أوحى إليك.⁽⁹⁾ وقيل: كنت لم تعلم بقصة يوسف قبل هذا،⁽¹⁰⁾ واذكر ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ يعقوب ﴿يَا أَبَتِ﴾ بالكسر

- (1) قاله ابن عباس، والضحاك كما رواه الطبري وابن أبي حاتم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:589). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:6، ص:1921) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:1، ص:56).
- (2) روي نحوه عن قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:550).
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:178).
- (4) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:546). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:178).
- (5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:178). وروى الطبري عن ابن عباس نحوه وهو قوله "لو قصصت علينا" انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:552). والصحيح المسند من أسباب النزول (ص:120)
- (6) النكت والعيون للماوردي، (ج:5، ص:215). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:6).
- (7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:196).
- (8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "هذا القرآن"
- (9) قاله السدي، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:10، ص:226).
- (10) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:554). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:88). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:167).

على الإضافة،⁽¹⁾ وبالنصب لأنه في معنى: يا أبتاه⁽²⁾ ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ في المنام⁽³⁾ ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ نصب أحد عشر لأنهما إسمان جعلاً اسماً واحداً⁽⁴⁾ مثل حضر موت وعبد قيس وبخت نصر ﴿وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ نزلن من أماكنهن وسجدن لي، وظاهر الكلام أن يقول: "رأيتها لي ساجدات" لأنها لا تعقل ولكن وصفها بصفة ما يعقل، لأنه أضاف إليها فعل ما يعقل، وهو السجود.⁽⁵⁾ والسجود تعبداً أو تحية وهذا إن فعل من يعقل، فوصفها بصفة العقلاء. كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾⁽⁶⁾ لما أضاف إليها فعل العقلاء، وصفها بصفتهم. وقال في قصة سليمان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ﴾⁽⁷⁾ لما خاطبها بخطاب العقلاء، وصفها بصفة العقلاء. وأما تكرار الرؤية في الكلام بقوله: ﴿رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ ثم قال: ﴿وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَأَيْتَهُمْ﴾ فمعناه إني رأيت أحد عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر فحسب. ثم قال "رأيتهم" عن الكواكب "لي ساجدين" ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾⁽⁸⁾ فوق الأبوين على العرش دليل على عدم السجود، والسجود كان من الإخوة لأن السجود اعتذار عن الجناية والجناية منهم لا من الأبوين ﴿قَالَ يَبْنَئِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ إن أخبرتهم يختالوا في هلاكك حيلة⁽⁹⁾ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر عداوته، يحملهم عليه.⁽¹⁰⁾ أضاف الجناية إلى الشيطان لطفاً منه. ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ أي: يشارك ويصطفيك كما أراك الله هذه الرؤيا⁽¹¹⁾ ﴿وَيُعَلِّمُكَ﴾ أي: يفهمك ﴿مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾⁽¹²⁾ الرؤيا،⁽¹³⁾ وإنما علم يعقوب ذلك لأنه عبر الكواكب الأحد عشر إخوته وهم أحد عشر وعبر الشمس والقمر بأبويه، وراحيل أو خالية

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:88).

(2) وهي قراءة ابن عامر والباقون يقفون بالتاء وهم يكسرون، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:88). والسبعة في القراءات (ص:344) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:190). والحجة في القراءات السبع (ص:192)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:318). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:554).

(4) انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:33).

(5) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:35). غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:527).

(6) سورة الأنبياء: 63

(7) سورة النمل: 18

(8) سورة يوسف: 100

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:179). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:198).

(10) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:600).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:559).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "الأحاديث"

(13) قاله مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:318). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:560).

على ما نبين، فالقمر أبوه والشمس أمه،⁽¹⁾ وعلم أن الله اختاره على إخوته، وإخوته أولياء الله، لأنهم أولاد نبي وإن كانوا أنبياء فهو رسول، حتى يكون أفضل منهم. ولا يكون نبي إلا وهو عالم بتعبير الرؤيا لأن أول النبوة هي الرؤيا ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ بالنبوة والإسلام⁽²⁾ ﴿وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ أي: أولاده بالنبوة ﴿كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ يعني ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ﴾ برؤياك⁽³⁾ ﴿حَكِيمٌ﴾ في إتمام النعمة عليك. ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ﴾ أي: في خبر يوسف ﴿وَإِخْوَتِهِ ۖ ءَايَاتٍ لِّلسَّالِينَ﴾⁽⁴⁾ أي: عبر لكل من سأل من خبر يوسف. ⁽⁵⁾ وقيل: علامة لنبوتك⁽⁶⁾ ﴿إِذْ قَالُوا﴾ حين قالوا ﴿يُوسُفُ وَأَخُوهُ﴾ بن يامين⁽⁷⁾ ﴿أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا﴾ وأقرب مجلساً ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: جماعة، وهو عشرة كاملة ذووا قوة، نفعنا عنده أكثر من نفعهما⁽⁸⁾ ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁽⁹⁾ خطأ بين وإنما نسبوه إلى الضلالة، لأنهم ظنوا أنه اختاره ليوسف لجماله على ما يقتضيه طبع البشر، وكان اختياره لما علم من تعبير رؤياه.⁽⁹⁾ ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ بعيدة عن أبيكم⁽¹⁰⁾ ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ حتى يقبل بوجهه إليكم ويصفو لكم حبه⁽¹¹⁾ ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: بعد ذهابه ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾⁽¹²⁾ تائبين. ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ يعني يهوذا،⁽¹³⁾ وقيل: روبيل وهو أكبرهم⁽¹⁴⁾ ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾ الغيبة

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:318). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:92).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:179).

(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 194)

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "السائلين"

(5) وهو قال الحسن وبه قال الزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:92). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2104)

(6) قاله مجاهد وهو على قراءة ابن كثير (آية) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:210). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:180). حجة القراءات (ص: 355)

(7) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:563).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:93).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:181).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:320). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:181).

(11) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:199).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:564). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:200).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:320).

(14) وهو قول قتادة وابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:564). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:199).

ما غاب عنك،⁽¹⁾ أي: في قعر الجب ﴿يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ يعني العير ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ﴾⁽²⁾ والسيارة: الذين يشترتون من بلد إلى بلد. ⁽²⁾ والالتقاط: وجود الشيء من غير أن يحتسب. ⁽³⁾ ثم أستمروا فيما بينهم و﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ أي: لا تعدنا أمينا على يوسف ﴿وَأِنَّا لَهُ وَلَدٌ لَنَنْصِحُونَ﴾⁽⁴⁾ ﴿أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ﴾ يتسع في الخصب ⁽⁵⁾ والملاذ ﴿وَيَلْعَبُ﴾ أي: نشط في الصحراء فيكون أروح لقلبه ⁽⁶⁾ ﴿وَأِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ لا يمسسه شر ونرده سلما. ﴿قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾⁽⁷⁾ أي: يسوءني ذهابكم به ﴿وَوَ﴾ مع ذلك ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ وقد عرفتم وجدي به ﴿وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾⁽⁸⁾ قيل: كان يعقوب رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف، ⁽⁸⁾ فلهذا اعتل وتلقف أولاده منه فاعتلوا بعلته. ﴿قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ جماعة ﴿إِنَّا إِذَا﴾ حينئذ ﴿لَخَاسِرُونَ﴾⁽⁹⁾ لأننا أرباب المواشي، فإذا أخذ الذئب منا أخانا فكيف لا يأخذ الغنم، فأرسله معهم يعقوب. ⁽⁹⁾ ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا﴾ أي: عزموا وتوافقوا ⁽¹⁰⁾ ﴿أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ﴾ في أسفله، ⁽¹¹⁾ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ إلى يوسف في الجب، وهو ابن ثمانية عشرة سنة ﴿لَتُبَيِّنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا﴾ أي: لتخبرن إخوانك بصنيعهم هذا

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:320). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:93). وانظر: القاموس المحيط (ص: 121) (غ ي ب)

(2) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:2، ص:691). (س ي ر) لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:389). (س ي ر)
(3) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:11). وانظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: 812) (ل ق ط)، مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:5، ص:263). (ل ق ط)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 93) (ل ق ط)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (ج:1، ص:362). (ل ق ط)

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:182).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:95). معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:401). والبرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف (ص: 131) وانظر: الكشف للزمخشري، (ج:2، ص:448).

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:573).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أن تذهبوا به"

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:215). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:201).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:573).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:201). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3513)

(11) قاله قتادى، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2107) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:183). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:223).

يوماً ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٥) حينئذ، أنت يوسف. وكان الجب على ثلاث فراسخ من كنعان. (1)
وقيل: فرسخين. (2) وماؤه أدراك كدر، فلما ألقى فيه يوسف عذب وحلا الماء، وصفا لونه، وقام يوسف
على صخرة في البئر، ووكل الله به ملكا يحرسه ويطعمه. (3) قال ابن عباس: طرحوه في البئر وهو ابن سبع
سنين، وكان في الجب ثلاثة أيام. (4) ﴿وَجَاءَ وَآبَاهُمْ﴾ يعني إخوته ﴿عِشَاءً﴾ عند غروب الشمس
﴿يَبْكُونَ﴾ (١٦) وعشاء منصوب على الظرف. (5) ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ نتضل (6)
وقيل: نتصيد، (7) وقيل: نستقي الماء لغنمنا على النوب (8) ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ
الدَّيْبُ﴾ فقال لهم: كذبتهم، فقالوا: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ أي: مصدق لنا ﴿وَلَوْ كُنَّا
صَادِقِينَ﴾ (١٧) ﴿وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ أي: مكذوب، مصدر أقيم مقام المفعول. (9) وقد
لطحوا قميصه بدم جدي (10) ﴿قَالَ﴾ يعقوب: ليس كما تقولون، ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾
﴿بل﴾ يوجب النفي والإثبات. نفي كلامهم "أكله الذئب" وثبت التسويل أي: زينت لكم أنفسكم
عملاً فصنعتموه. ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ﴾ لا جزع فيه، (11) أي: مني صبر جميل. والصبر: هو حبس النفس عن
إظهار الجزع وأضمار السخط وإن كان القلب محترقاً والدمع منسكبا. (12) ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:321).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:183).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:321).

(4) روى ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن عياش نحوه، عن تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2107).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:95).

(6) قاله ابن قتيبة: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 213) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:95). وتأويلات
أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:218). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:184).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:324). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:218).

(8) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 213) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:14).

(9) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:38). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 213) جامع البيان للطبري، (ج:15،
ص:583).

(10) روى نحوه عن السدي، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2110).

(11) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 393) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:348). وتفسير سفيان الثوري (ص: 138)
جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:584).(12) مختار الصحاح للرازي (ص: 172) (ص ب ر)، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:12، ص:121). (ص ب ر) مقاييس اللغة
لابن فارس، (ج:3، ص:329). (ص ب ر) وانظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: 201)

المطلوب منه الإعانة ﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (١٨) من هلاكه. وقال يحيى بن معاذ الصبر الجميل: أن يتقلى في البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر. (1) والحزن في المصائب فلا بأس به إذا لم يكن شق الجيوب ولا لطم الحدود. وكان يعقوب يبكي على يوسف حتى امتنع منه ومن أهل بيته النوم وكان يبكي وتو، فمن هناك تنود اليهود إذا قرأوا التوراة. (2) ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ (3) طالب الماء (3) ﴿فَادَلَّى دَلْوَهُ﴾ (4) أرسلها في البئر. (4) وكان قوم يريدون مصرًا فاحطوا الطريق حتى وقعوا بأرض دوثن، وهي أرض فيها جب يوسف، والذي ادلى دلوه هو مالك بن زعر بن بؤيب بن عفقان مديان ابن إبراهيم الخليل عليه السلام من بلد مدين، (5) ومعه عؤيدة بن مازٍ. فادلى مالك دلوه فتعلق يوسف بحبله فلما نزعه رأى يوسف على أحسن صورة، (6) ﴿قَالَ يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ﴾ (7) أي: يا بشرى (7) أضاف البشرى إلى نفسه ونادى بها، معناه يا بشرى أي: أنت هذا أوانك، (8) وقيل: أن بشرى كان اسم غلام له فناداه ثم أخبره بالغلام، (9) ﴿وَأَسْرُوهُ بِضْعَةَ﴾ (10) اخفوه من العير، وقالوا استبضعناه من أهل الماء (10) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (١١) يعني إخوته، وأهل العير. (11) والبضاعة: القطعة من المال يتجر فيه. (12) فلما قالوا: استبضعونا، قال العير: نحن أحق به من غيرنا، فبيعوه منا فباعوه بعشرين درهما قال الضحاك قال ابن عباس: من زعم أن إخوته باعوه فقد كذب، لقد غاب إخوته عنه، وأرادوا هلكته، ولهذا لم يذكر رجوع

(1) انظر: عرائس البيان، روزبهان البقلي، ج2، ص 155، روح البيان، (ج:4، ص:227).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:325).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:220).

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 214) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:1). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:97).

(5) قاله ابن عباس، جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:18).

(6) قاله السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:1).

(7) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:40). والكشف والبيان للنعلي، ط دار التفسير، (ج:14، ص:522).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:97). والبسيط للواحد، (ج:12، ص:52). والحجة للقراء السبعة، (ج:4، ص:412).

(9) قاله السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:1).

(10) قال مجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:6). معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:406). والكشف والبيان للنعلي، ط دار التفسير، (ج:14، ص:522).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:7).

(12) قاله ابن عباس، انظر: البرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف (ص: 152) وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:1، ص:309). (ب ض ع)

إخوته.⁽¹⁾ وقال الكلبي: رجع إخوة يوسف بعد ثلاثة أيام، فلم يجدوه في البئر، ونظروا إلى القوم النزول، وأتوهم، فإذا هم بيوسف. فقال هذا عبد أبق منا، فقال: مالك بن زعر: أنا اشتريه بعشرين درهما.⁽²⁾ وفي ذلك الوقت كل ما كان دون الأربعين يعدونه ولا يزنونه،⁽³⁾ فذلك قوله ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ أي: باعوه بثمان قليل، ظلم حرام لأن بيع الحر حرام،⁽⁴⁾ ولا سيما بيع الأنبياء ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ عشرين درهما ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ أي: كانوا إخوة يوسف من الزاهدين في ثمنه. أي: مستغنين إذ لم يكن مرادهم الثمن،⁽⁵⁾ قيل: كانوا في يوسف من الزاهدين، يعني مالك بن زعر ومن معه لم يرغبوا فيه مع جماله وكماله،⁽⁶⁾ وقيل: لم يعرفوا حقه. ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ﴾ وهو العزيز من خازن ملك مصر⁽⁷⁾ وهو فرعون زمانه وإسم العزيز قطيفيراء، قيل: قطفير، اشتراه بعشرين درهما وبردين ونعلين.⁽⁸⁾ وقيل: أن مالك بن زعر باعه مما ذكرناه من رجل، ثم عرض على البيع في سوق مصر فاشتراه زليخا امرأة العزيز بوزنه دنانير وبوزنه دراهم وبوزنه دراً وبوزنه مسكا وبوزنه حريرا.⁽⁹⁾ وقيل: اشراه العزيز ثم سلمه إلى امرأته،⁽¹⁰⁾ وقال ﴿لَا مَرَاتِهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ﴾⁽¹¹⁾ أحسني منزلته وكرامته،⁽¹²⁾ وقيل: مشربه وملبسه⁽¹³⁾ ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ في أشغالنا⁽¹⁴⁾ ﴿أَوْ تَخَذَهُ وَوَلَدًا﴾ أي: نتبناه.⁽¹⁵⁾ قال الله تعالى:

(1) وروي نحوه عن الحسن: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2115)

(2) روي نحوه عن عكرمة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2115) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:14، ص:523).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:326). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:40).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:326).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:221). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:186).

(6) قاله الضحاك، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:209). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:16).

(7) انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:605).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:327). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:205).

(9) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:186). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:205). وهما ذكر الثمن، ولكن لم يذكر شراؤه من زليخا.

(10) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2117)

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "لإمرأته"

(12) قال ابن جريج وقتادة، نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:327). مجاز القرآن، (ج:1، ص:304). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:18). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2117)

(13) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:19).

(14) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:605).

(15) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:19). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:186).

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ مصر ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ﴾ الواو للتكرار المعنى؛ مكانه وعلمناه. وقيل: فعلنا ذلك لنمكنه ولنعلمه⁽¹⁾ ﴿مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ تعبير الرؤيا،⁽²⁾ سماه أحاديثا لأن النفس تخرج من الجسد في النوم فالرؤيا الذي يراها النائم يحدثه به ملك الرؤيا⁽³⁾ ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ أي: على أمر يوسف ليتم نعمته عليه⁽⁴⁾ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁵⁾ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ ثمانية عشر سنة،⁽⁵⁾ الشدة: قوة العقل والبدن، وجمعه أشد مثل: نعم وأنعم.⁽⁶⁾ وقيل: الأشد من ثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة.⁽⁷⁾ ﴿عَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي: حكمة وعلمًا بتأويل الرؤيا.⁽⁸⁾ قيل: الحكم: النبوة⁽⁹⁾ والعلم الفقه⁽¹⁰⁾ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ من صبر على البلاء كصبر يوسف.⁽¹¹⁾ ﴿وَرَاودَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ﴾ المعنى: طلبت زليخا إلى يوسف أن يمكنها من نفسه.⁽¹²⁾ والمرادة: المطالبة⁽¹³⁾ ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ على يوسف ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾

(1) البسيط للواحد، (ج: 12، ص: 62). والبرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف (ص: 157)

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 327). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2118)

(3) انظر: الكليات (ص: 361) النهاية في غريب الحديث والأثر، (ج: 3، ص: 443). قال العلامة محمد أمين الهروي الشافعي أن الرؤيا الذي يحدث فيه ملك الرؤيا هي البشري وما سوى ذلك هو اضطرابات أحلام. تفسير حدائق الروح والريحان في روائع علوم القرآن، (ج: 13، ص: 316).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 186).

(5) قاله السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 223). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 327).

(6) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج: 2، ص: 493). (ش د د)، المخصص، (ج: 1، ص: 194). والغريبين في القرآن والحديث، (ج: 3، ص: 978). (ش د د)، المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج: 2، ص: 1116) (ش د د)

(7) قاله السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 12، ص: 223). وانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج: 2، ص: 493). (ش د د).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 223).

(9) قاله السدي، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2120) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 187).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 187).

(11) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 207).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 187).

(13) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج: 2، ص: 478). (ر و د)، مختار الصحاح للرازي (ص: 131) (ر و د)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 3، ص: 191). (ر و د)، وانظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 606). غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 532).

﴿معناه هلم لك،⁽¹⁾ أي: أقبل إلي ما ادعوك إليه، وهيأت لك. وهيت مصدر لأفعل له من لفظه، قال الشاعر:

أبلغ أمير المؤمنين أبا العراق إذا اتينا... إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتاً⁽²⁾

يعني أقبل وتعالى و⁽³⁾ قوله "عنق" أي: جمع.⁽⁴⁾ قيل: أن زليخا شغفت بيوسف وجعلت تبصر نفسها وتلوم وتقول يا نفس هل سمعتم بملكة حرة ليس لها في العالمين نظير تعشق عبدها وتفضح نفسها، فلما ذهب نومها وقرارها وطعامها وشرابها حتى طال أمرها فرغت بيتا وزينه بصنوف الفرش والأرائك والسر والجمال وتلبست بثياب الملوك وتزخرفت بالجواهر واليواقيت وتعطرت بالمسك والعنبر وتمشطت وأكتحلت ثم خلت به وعلقت الأبواب وقالت هيت لك.

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ أي: أعوذ بالله، والمعاذ مصدر.⁽⁵⁾ أستعيذ بالله ﴿إِنَّهُ وَرِيٌّ﴾ يعني قطفيرع مالكي الذي اشتراي ﴿أَحْسَنَ مَثْوَى﴾ أي: أحسن كرامتي ويسط يدي ورفع منزلتي ﴿إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ لا يسعد ولا يفوز الزناة في الآخرة. ثم إن زليخا غلبته بالكلام وألقى الله على يوسف شهوة أربعين رجلاً⁽⁶⁾ فذلك قوله ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ قيل: همت به همّ القرار، وهمّ يوسف همّ الفرار. وهمّ زليخا همّ الموافقة، وهمّ يوسف همّ المفارقة. وهمّ زليخا همّ العزم والإرادة، وهمّ يوسف همّ الفكرة وحديث النفس.⁽⁷⁾ فلما حدثت نفسه به ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾⁽⁸⁾ قيل أن برهانه أن رأى صورة يعقوب عاضا على أنامله،⁽⁹⁾ وقيل: نودي يا يوسف اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء وعملك عمل السفهاء.⁽¹⁰⁾ وقيل: رأى جبريل على صورة أبيه فضرب يده على صدره فخرجت شهوته من

(1) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:25).

(2) أنشده أبو عمرو بن العلاء لأبي عبيدة معمر بن المثنى، انظر: مجاز القرآن، (ج:1، ص:305). والخصائص، (ج:1، ص:280). لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:106). (ه ي ت)، وجامع البيان للطبري، (ج:16، ص:25). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:208).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:100).

(4) العين، (ج:1، ص:168). (ع ن ق) تحذيب اللغة للأزهري، (ج:1، ص:168). (ع ن ق).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:101).

(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:327).

(7) في المخطوط حديث والنفس: ولكن لمناسة السياق هو: حديث النفس، وبه قال الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:39). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:188). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:209). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:24).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "لَوْلَا أَنْ"

(9) قاله ابن أبي مليكة: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:329). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:40).

(10) روي نحوه عن محمد بن سيرين، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:101). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2124).

أنامله،⁽¹⁾ وقيل: نودي يا يوسف لا تنزن فان الطير لو زني تناثر شعره⁽²⁾ ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ يعني هكذا فعلنا لنصرف عنه الزنا ﴿إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾⁽³⁾ المعصومين.⁽³⁾ ﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ أي: تبادرا إلى الباب يوسف والمرأة⁽⁴⁾ ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ﴾ أي: شقت وخرقت⁽⁵⁾ ﴿مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَاسِيْدَ هَذَا الْبَابِ﴾⁽⁶⁾ من خلف. وكان زوجها جالسا على لباب مع ابن عم لها⁽⁷⁾ ﴿قَالَتْ﴾ زليخا ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ أي: ما عقوبة من أراد بإمرأتك فجورا⁽⁸⁾ ﴿إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ﴾ يعني يحبس ﴿أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ضرب وجيع.⁽⁹⁾ الاستفهام بمعنى الجحد أي: ليس جزائه إلا هكذا.⁽¹⁰⁾ ثم قالت: كنت نائمة فدخل عليّ ودنا مني، وكشف عني ثيابي، فدفعته فراودني عن نفسي،⁽¹¹⁾ ﴿قَالَ﴾ يوسف عند ذلك ﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ قيل صبي في المهدي،⁽¹²⁾ وقيل: ابن عم المرأة إسمه يملخا⁽¹³⁾ وقد كان سمع صوت يوسف عند الهرب منها قبل أن يفتح الباب وهو يقول خرقت قميصي، فقال يملخا ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾⁽¹⁴⁾ أي: شق من قدام فهي صادقة، ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ من خلف ﴿فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾⁽¹⁵⁾ فلما رآه قميصه ﴿نَظَرَ إِلَى قَمِيصِهِ﴾ ﴿قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ شق من خلف ﴿قَالَ إِنَّهُ وَمِنْ كَيْدِكُنَّ﴾⁽¹⁶⁾ أي: صنعكن ومكركن،⁽¹⁴⁾ ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ

(1) قاله سعيد بن جبیر، انظر: تفسير التستري (ص: 81) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 42).

(2) قاله ابن عباس و ابن أبي مليكة، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 140) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 39). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2122).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 188).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 188). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 609).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 330). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 102).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ"

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 330). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 51).

(8) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 52). والبرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف (ص: 177)

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 330).

(10) غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 534). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 18، ص: 445).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 189).

(12) قاله أبو هريرة، وسعيد بن جبیر، واختاره الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 54). و، (ج: 16، ص: 59).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 330). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 230).

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 189). وتووير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 196)

عَظِيمٌ ﴿٣٨﴾ (1) إن مكرن عظيم، يغلب الرجال الأقوياء. (2) ثم أقبل ابن عمها على يوسف وقال ﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا﴾ أي: اكنتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد، (3) ثم قال لزيخا ﴿وَأَسْتَغْفِرِي لِدُنْيِكِ﴾ أي: اعذري إلى زوجك واستغفیه أن لا يعاقبك (4) ﴿إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ﴿٣٩﴾ المذنبين فيما وضع لنا. (5) ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ وهن أربع: امرأة الساقبي، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب البواب، وامرأة صاحب السجن (6) قلن ﴿أُمَّرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ﴾ أي: دعت عبدها إلى نفسها (7) ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ نصب على التفسير، (8) أي: بلغ حبه إلى شغاف قلبها وهو داخل القلب. (9) وقيل: سويداء القلب (10) ﴿إِنَّا لَنَرِيهَا فِي صِلَالٍ مُمِينٍ﴾ ﴿٣٠﴾ خطاء بين. ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ﴾ زليخا ﴿بِمَكْرِهِنَّ﴾ أي: بقولهن، (11) سمي هذا القول مكرراً لأن زليخا قد اطلعتهم على سرها واستكتمتهم، فمكرن لها وفاشين سرها، فسمي ذلك مكرراً. (12) ﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ دعتهم إلى الضيافة ﴿وَأَعَدَّتْ﴾ هيأت (13) ﴿لَهُنَّ مَتَكًا﴾ أي: مكاناً يتكئن عليه، والمتكأ بسكون التاء هو الأترج (14)

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "إن كيدكن عظيم"

(2) انظر: الكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 461).

(3) روي نحوه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2130)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 104).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 331). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 61). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 322).

(5) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 61).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 190). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 30).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 190).

(8) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج: 3، ص: 161).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 105).

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3549) التفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 610).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 331).

(12) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 105). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 232). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 26).

(13) قاله ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2132)

(14) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 331). والروايات التفسيرية في فتح الباري، (ج: 2، ص: 573). وأنكر أبو عبيدة معمر بن المنفي: "المتكأ" بمعنى الأترج، وقال: زعم قوم أنه الأترج. وقال: وهذا أبطل باطل في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع "المتكأ" أترج... وعليه يدل ما روي عن ابن عباس في اعداد المجلس للنسوة، انظر: مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 309). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 70). والبرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف (ص: 190)

﴿وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ﴾ أي: أعطتها ﴿مِنْهُنَّ سَكِينًا﴾ تقطع به اللحم ﴿وَقَالَتْ﴾ ليوسف ﴿أَخْرِجْ عَلَيَّهنَّ﴾ وإنما قالت "عليهن" ولم تقل "إليهن" لأنها أرادت به يتمهن. (1) فخرج يوسف وعليه طرق من حرير وسراويل مخمل وخفاف إبيضان وعمامة من خَز أخضر ﴿فَلَمَّا رَأَيْتَهُ وَأَكْبَرْتَهُ﴾ أي: أعظمته ودهشن من جماله (2) ﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أي: خدشن أيديهن (3) حتى يسيل منها الدماء، وهن لا يشعرون، (4) وامرأة العزيز تضحك منهن ﴿وَوَقُلْنَ﴾ حينئذ ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾ أي: معاذ الله (5) ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ أي: ببشر، وقيل: حاش لله استثناء معناه: من قال "هذا عبد" فقد أخطأ في قوله، فليستثن. ويستعمل ذلك في التنزيه (6) وأصلح في اللغة الجانب والناحية يقال فلان في حاشا فلان أي: ناحيته (7) ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ على ربه. (8) وقرئ "ما هذا بشر" بكسر الشين معناه ليس بعبد مشتري، (9) وقرئ "ملك بكسر اللام. (10) ﴿قَالَتْ﴾ زليخا ﴿فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ﴾ أي: عدلتني (11) ﴿وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ دعوته إلى نفسي ﴿فَأَسْتَعَصَمَ﴾ فامتنع بالعفة عني، (12) وحرز ﴿وَلَيْنَ لَمَّا يَفْعَلْ مَاءَ امْرَأَتِهِ﴾

(1) أرادت به اظهار ولاية يوسف على سائر النسوة، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:106). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:32).

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:106). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:218).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:106).

(4) روي نحوه عن قتادة والسدي، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:213). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:78).

(5) قاله مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:332). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2136).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:219). و التفسير الوسيط للواحددي، (ج:2، ص:610). انظر: العين، (ج:3، ص:262).

(ح ش و) معجم ديوان الأدب، (ج:4، ص:120). والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:3، ص:1003).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:107). والحجة للقراء السبعة، (ج:4، ص:423). وانظر: مختار الصحاح للرازي (ص:74)

74) جمهرة اللغة (ح ش و)، (ج:1، ص:438). وتحذيب اللغة للأزهري، (ج:5، ص:92). (ح ش و)

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:191).

(9) رواه الطبري عن دعامة بن رجاء التيمي عن أبي الحويرث الحنفي، ولا يستجيزه الطبري، وقال النحاس: والأول أشبه لأن بعده إن هذا

إلا ملك كريم ولأن بشرى يكتب في الصحف بالياء. وذكره الهذلي هذا الوجه في الكامل. انظر: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة

عليها (ص: 551) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:84). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:219). معاني القرآن للنحاس،

(ج:3، ص:423). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:107).

(10) وهي عبد الوارث رواية المنقري، وابن عبد الكبير عن أبي عمرو، الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 551) وانظر:

الحر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:240). واللباب في علوم الكتاب، (ج:11، ص:91).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:191). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 196) وانظر: المفردات للراغب، (ص:

751) (ل و م) معجم الصواب اللغوي، (ج:1، ص:633). (ل و م)

(12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 196)

﴿ أَي: لم يطيعني فيما أدعوه ﴾ ﴿ لَيْسَ جَنَّاتٍ ﴾ في السجن مع السراق ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴾ (٣٢) الذليلين، (١) وإنه يزعم أن له ربا يخاف منه، ولا تنام لي عين ولا يهنا لى طعام ولا شراب من أجله، فأجعله في مكان لا يشبع من الطعام، ولا يلد من الشراب، ولا يجد فراشاً ينام عليه، (٢) ويوسف جالس يسمع كلامها. فعند ذلك ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ ﴾ من الفاحشة ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ ﴾ شرهن (٣) ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٣) يعني أمل إليهن، (٤) وأكن من الجاهلين بنعمك، ومن الزانين. (٥) ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ﴾ أجابه دعاءه (٦) ﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٣٤) لدعاء يوسف ودعوتهن إياه إلى الفساد. (٧) ﴿ ثُمَّ بَدَأَهُمْ ﴾ أي: للعزير، (٨) أي: حضر له ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ ﴾ أي: العلامات في براءة يوسف، (٩) من شق القميص من خلف، (١٠) وشهادة الصبي، (١١) وحكم الشاهد الحكم (١٢) ﴿ لَيْسَ جُنَّةٌ وَحَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٣٥) إلى أن تسكن هذه المقالة عن أفواه الناس. (١٣) ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ﴾ أي: مع يوسف ﴿ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ﴾ عبدان من عبيد الملك الأعظم في مصر، (١٤) فذكر كلمة "مع" لاجتماعهما في السجن، وإن حبسا بعده بزمان؛ أحد الغلامين صبا شراب الملك والآخر صاحب مطبخه ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي ﴾ أي: رأيت في المنام

- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:332). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:235).
- (2) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:86).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:332).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:88). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:108).
- (5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:196)
- (6) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:237). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:191).
- (7) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:220). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:490).
- (8) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:91). وتفسير البغوي، (ج:2، ص:490).
- (9) وهو فسر على ما مر ذكر العلامات في قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيضُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ ... فَلَمَّا رَأَى قَمِيضَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ سورة يوسف: 26 - 28
- (10) تفسير مجاهد (ص:396) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:332). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:192).
- (11) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2139) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:192).
- (12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:196)
- (13) قال عطاء نحوه، التفسير الوسيط للواحدي، (ج:2، ص:612). وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:237). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:192).
- (14) روى الطبري نحوه عن قتادة وعن ابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:94).

﴿أَعَصِرْ حَمْرًا﴾^ط عنباً بلغة عمان⁽¹⁾ وقال دخلت في كرم وإذا باصل شجر كرم عليها ثلاث عناقيد عصرتها وسقيت الملك،⁽²⁾ ﴿وَقَالَ الْأَخْرَجِيُّ ابْنِي أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾^ط ويطرن في الهوى ﴿يَبْتَغِي نَابِتًا وَيُوِيلُهُ﴾^ط إِنَّا نَزَلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ إلى أهل السجن، لأنه كان يعزي حزنهم ويداوى مرضاهم، واحسانه في طاعة معبوده، إنه يصوم بالنهار ويقوم بالليل، وأهل السجن يرون ذلك منه.⁽³⁾ وكان سبب سؤالهم أن يوسف رآهما حزنين، فسأل عن حزنهما. فقالا: لأننا رأينا رؤيا لا ندري تأويلها. فقال: ما رأيتما؟ فذكرا رؤياهما، فقال أنا أعرف تأويل هذه الرؤيا. فقالا: من أين تعرف ولست بعرف ولا كاهن؟ ﴿قَالَ﴾ لا، ولكن أنا نبي الله،⁽⁴⁾ ودلالة ذلك أنه ﴿لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تُرْزَقَانَهُ إِلَّا لَنَبَاتِكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾^ط ﴿٥﴾ أي: أخبرتكما بلون هذا الطعام وطعمه وذوقه وحينه⁽⁶⁾ ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ﴾^ط أي: قبل احضار الطعام كما كان عيسى عليه السلام يقول: ﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾⁽⁷⁾ ﴿ذَلِكَ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾^ط وقصده بهذا الكلام دعوتهما إلى التوحيد⁽⁸⁾ ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾^ط أي: بالبعث بعد الموت ﴿هُمَّ كَافِرُونَ﴾^(٣٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾^ط أي: نعبد غير الله ﴿ذَلِكَ﴾ التوفيق⁽⁹⁾ ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾ سائر المؤمنين ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾^(٣٨) أي: لا يقرون بوحداية الله. دعاهم أولا إلى الإيمان وهو سنة الأنبياء من فضل الله علينا بالرسالة لنا إلى خلقه، وعلى الناس، جعلنا رسله إليهم.⁽¹⁰⁾ ثم قال ﴿يَصْلِحْ جَبِي السِّجْنَءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٣٩) أي: عبادة أرباب متفرقة متباينة

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 217) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 109).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 333). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 192).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 192).

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 110).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "تأويله"

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 334). والكشف والبيان للنعلي، ط دار التفسير، (ج: 15، ص: 15).

(7) سورة آل عمران: 49

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 334). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 110). وتأويلات أهل السنة،

للماتريدي، (ج: 6، ص: 241).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 110).

(10) قاله ابن عباس: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 103).

خير أم عبادة الله الواحد القهار الذي يقهر عباده بربوبية⁽¹⁾ ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَسَمَّيْتُمُوهَا⁽²⁾ ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ﴾ أي: حجة ولا كتاب ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ما القضاء إلا لله ﴿أَمَرَ الْأَتَّعْبُدُوا﴾ أي: ألا
توحدوا⁽³⁾ ﴿إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ المستقيم⁽⁴⁾ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يصدقون.⁽⁵⁾ فإذا بين دلالة نبوته، ودعاها إلى التوحيد، عبر رؤياها وقال:
﴿يَصْحَبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ﴾ يعني الساقبي يخرج من السجن إلى ثلاثة أيام ويرجع إلى عمله⁽⁶⁾
﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ﴾ بعد ثلاثة أيام ﴿فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾
ميتاً، فقال: الخباز والله ما رأيت شيئاً وإنما كذبت⁽⁷⁾ قال يوسف ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِيَانِ﴾ أي: أمضى الحكم فيه، وهو كما قلت رأيتما أم لم تريا.⁽⁸⁾ ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ
أَيْقِنْ⁽⁹⁾ ﴿أَنَّهُ وَنَجٍ مِّنْهُمَا﴾ وهو الساقبي ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي: عند سيدك بأبي مظلوم⁽¹⁰⁾
﴿فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ قيل: أنسى الشيطان يوسف دعاء ربه أن ينجيه من السجن،
فأقره الله في السجن عتاباً حين رجا غيره.⁽¹¹⁾ وقيل: أنسى الساقبي ذكر يوسف عند ربه⁽¹²⁾ ﴿فَلَبِثَ فِي
السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ قيل أربع سنين. وقيل: خمس سنين. وقال الكلبي: سبع سنين. والبضع
ما بين الثلاثة إلى السبعة واشتقاقه من بضعت الشيء أي: قطعته فمعهنا القطعة من العدد وهي ما دون

(1) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:104).

(2) تفسير السمعي، (ج:2، ص:193).

(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:197)

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:335). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:306).

(5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:197)

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:335). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:193). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:15، ص:19).

(7) تفسير السمعي، (ج:3، ص:32).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:335). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:193).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:243). ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن (ص:274)

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:194).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:335). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:46). وتفسير التستري (ص:81)

(12) قال مجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:109). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:194).

العشرة، لأن العشرة تسمى كاملة. (1) قال الصادق - رحمه الله تعالى - لما قال: يوسف للساقى أذكرني عند ربك هبط جبريل في السجن وقال يا طيب الطيبين العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول يا يوسف من حببك إلى أبيك من بين إخوتك؟ فقال: يوسف الله ربي. قال: فمن أنقذك من أيدي أخوتك؟ قال الله ربي قال: فمن قبض السيارة لك حتى أخرجوك من قعر البئر؟ قال: ربي. قال: فمن طرح في قلب من اشترك حتى قال لإمراته "أكرمي مثواه"؟ قال: ربي. قال: فمن صرف عنك وبال المعصية؟ قال: ربي. ثم ضرب جبريل جناحه إلى الأرضين فانفجر ليوسف حتى تظر يوسف إلى وجه الصخرة التي عليها الأرضون، فقال جبريل: ما ترى على الصخرة يا يوسف؟ فقال: أرى ذرة. قال: ما ترى في فم الذرة؟ قال: أرى طعاماً. قال: يقول لك العلي الأعلى: أذكر هذه الذرة في هذه الموضع، لم أنسها حتى سقت إليها رزقها، فكيف أنساك وأنت نبيّ وابن نبيّ وابن نبيّ! أما استحيت مني استغثت بغير وعزيتي لتمكث في السجن بضع سنين، ففزع يوسف، وقال: أكون الرب عني راضياً أم لا؟ قال بل يكن عنك راضياً. فخرّ يوسف ساجداً وقال: الأمان الأمان يا سيدي بحق آبائي عليك إلا رحمتي، فارسل الله إليه رسولا، أن قل ليوسف: وأي حق لأبائك علي؟ فقال يوسف: بمنتك القديم، وإياديك الكثيرة اليهم وإلي إلا غفرت. فقال الله تعالى: الآن يا يوسف فغفر له وأخرجه من السجن (2) وقوله تعالى ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾ واسم الملك ريان بن الوليد، قال لقومه أي: أرى في المنام سبع بقرات سمان ﴿يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ﴾ يعني أكلت العجاف السمان ﴿وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ﴾ وسبعا ﴿وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ﴾ والتوت اليابسات على الخضر حتى غلبهن، (3) فنشفن ما هن ﴿يَأْيَأُ الْمَلَأُ﴾ العرافون (4) ﴿أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ﴾ هذه ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (٤٣) وتعرفون عبارته. ﴿قَالُوا﴾ كلهم ﴿أَضَعْتُ أَحْلَمَ﴾ أي: أباطيل الأحلام المختلطة (5) اجتمعت، والضغث في الأصل حزمة الحشيش (6) ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾ (٤٤) لأنه لا يتشاكل. ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا﴾

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:112).

(2) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:336). وتفسير التستري (ص:81)، و بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:194).

والكشف والبيان للنعلي، ط دار التفسير، (ج:15، ص:27). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3572).

(3) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:615). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:34).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:336). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:195).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:195).

(6) مجاز القرآن، (ج:1، ص:312). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:117). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:8، ص:49). (ض غ ث).

والصحيح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:1، ص:285). (ض غ ث). مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:3، ص:363). (ض غ ث).

(ض غ ث). لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:164). (ض غ ث).

مِنْهُمَا ﴿٤٥﴾ أي: من عبدي الملك ﴿وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أربع سنين (1) وقرئ بعد أمه، أي: نسيان يقال: أمه يأمه إذا أنسى. (2) وهو ساقى الملك ﴿أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾ أي: أخبركم بتأويل الرؤيا (3) ﴿فَأَرْسَلُونِ﴾ إلى السجن، فإن فيه رجلاً وذكر قصة نفسه ورؤياه وتعبير يوسف، (4) فأرسلوه فجاء إلى يوسف، وقال ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ الصادق فيما أخبرتنا (5) ﴿أَفْتِنَا﴾ أخبرنا ﴿فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ﴾ إلى الملك وقومه ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٤٦) تأويل رؤياه. قال يوسف عليه السلام: أما سبع بقرات سمان فهي سبع سنين خصب، وأما السبع العجاف فهي سبع شداد قحط، وأما السنابل الخضرة فهي الخصب أيضا، واليابسات القحط، (6) فقال كيف يصنع ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ فعل مضارع معناه الأمر. أي: أزرعو دأبا دائما. (7) والدأب استمرار الشيء على عادة (8) ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ﴾ أي: أتركه في كعابرة فإنه أبقى له (9) ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (٤٧) إلا قدر ما تحتاجون إلى أكله. ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الخصب ﴿سَبْعَ شِدَادٍ﴾ سنون قحط ﴿يَأْكُلْنَ﴾ أي: تأكلون ﴿مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ أي: جمعتم لهن. (10) وهذا إضافة الفعل إلى غير الفاعل كقوله تعالى: ﴿فَمَا رَاحَتُ بِتِجَارَتِهِمْ﴾ (11) ﴿إِلَّا

(1) قاله ابن عباس، النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:43).

(2) وهي من القراءات الشاذة كما قال السمعاني، وذكره أبو الفتح الموصلي في المحتسب، وروي نحوه عن ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والضحاك. تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2152) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3576) وانظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:1، ص:344). وجامع البيان للطبري، (ج:16، ص:121). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:113). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:36).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:123).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:195).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:338).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:125). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:196).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:196). والبسيط للواحد، (ج:12، ص:135). وتفسير البغوي، (ج:4، ص:247). وانظر: نظم الدرر للبقاعي، (ج:10، ص:112).

(8) انظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:14، ص:142). (د أ ب)، المحكم والمحيط الأعظم، (ج:9، ص:382). (د أ ب)، المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج:2، ص:627).

(9) قاله السدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2153) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:196).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:196).

(11) سورة البقرة: 16

قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ تدخرون. (1) وقيل: تبدرون. (2) ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾ يعني أهل مصر بالمطر (3) ﴿وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ العنب، والزيتون. (4) وقرئ "يُعْصِرُونَ" (5) على ما لم يسم فاعله أي: يمطرون من المعصرات وهي السحاب. (6) ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ﴾ يعني: إذا جاء الساقى، وأخبره بمقالة يوسف، أمر بأن يحضر عنده يوسف، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ﴾ أي: رسول الملك وقال إن الملك يدعوك ﴿قَالَ﴾ له يوسف ﴿أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ﴾ قل ليسأل ويتفحص (7) ﴿مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ لرؤيتي، حتى يتبين أيّ مظلوم، ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ (8) أي: عالم ما كان منهن. قال: فجمع الملك النسوة وسألهن و﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ﴾ قلن حش لله ما علمنا عليه (8) أي: معاذ الله ما رأينا منه ﴿مِنْ سُوءٍ﴾ أي: قبيح، (9) فلما رأت زليخا النسوة قد شهدن بالحق ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ وظهر الحق وتبين الحق من الباطل (10) ﴿أَنَا رَاوَدْتُهُ وَعَنْ نَفْسِهِ﴾ أي: طلبته ﴿وَوَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (11) في قوله. ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ﴾ أي: قال يوسف إنما قلت "سل عن النسوة" ليعلم العزيز والمملك ﴿أَنِّي لَمَ أَخُنُّهُ بِالْغَيْبِ﴾ أي: لم أخن العزيز في حال غيابه عن أهله ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ (12) أي: عمل الزناة. (11) ﴿وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي﴾ أي: لا برئ قلبي من الهم الذي هممت، وإنما قال ذلك حين قال: "لم

(1) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:338). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:127). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2154) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:616).

(2) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:44). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:37).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:338). ونحوه روي عن قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:129).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:250).

(5) هي من الشواذ، على قول عيسى والأعرج وجعفر بن محمد؛ ذكره أبو الفتح في المحتسب. انظر: المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:1، ص:344).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:196). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:329).

(7) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:18، ص:466). روح البيان، (ج:4، ص:271).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "عليه"

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:252).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:140).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:339). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:330).

أخنه بالغيب" فجاءه جبريل وقال: ولا هممت بما هممت فعند ذلك قال: وما أبرئ نفسي عن الهم⁽¹⁾ ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ أي: مياله إلى الفواحش⁽²⁾ ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ يعني إلا النفس التي رحمها ربي بالعصمة⁽³⁾ ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ﴾ متجاوز مما هممت⁽⁴⁾ ﴿رَحِيمٌ﴾ حين عصمني من الزنا. ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ وهو ريان بن الوليد⁽⁵⁾ ﴿أَتُؤْتِنِي بِهِ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي﴾ أجعله من خواصي⁽⁶⁾ دون العزيز ﴿فَلَمَّا﴾ دخل عليه ﴿كَأَنَّهُ وَقَالَ﴾ الملك حين استحسّن كلامه وكان ابن ثلاثين سنة⁽⁷⁾ ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ أي: ذو قدرة ومنزلة. ﴿قَالَ﴾ يوسف ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ أي: اجعل بيدي خراج أهل مصر،⁽⁸⁾ أربعين فرسخا في أربعين فرسخا ﴿إِنِّي حَفِيزٌ﴾ بتقديره. وقيل: حفيظ لما تحت يدي من المال ﴿عَلِيمٌ﴾ بالناس واللغات. علمه الله اللغات كلها⁽⁹⁾ لكي يجعله على خزائن الأرض ويظفر بإخوته، فلبث على ذلك سنة ونصف ثم ملك أرض مصر.⁽¹⁰⁾ وقيل: معنى قوله: "حفيظ عليم" حاسب كاتب.⁽¹¹⁾ ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: هكذا مكّنا يوسف على أهل مصر بعد ما استعبد وبيع⁽¹²⁾ ﴿يَتَّبِعُوا مَنَّا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ أي: ينزل من ولاية مصر حيث شاء⁽¹³⁾ ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا﴾ أي: نخص برحمتنا⁽¹⁴⁾ ﴿مَن نَّشَاءُ﴾ ونمكنه ﴿وَلَا نُضِيعُ

- (1) روي نحوه عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:143). و، (ج:16، ص:144). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2158) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:617).
- (2) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:49).
- (3) انظر: تفسير التستري (ص:81) تفسير السمعي، (ج:3، ص:39).
- (4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:198).
- (5) قاله مجاهد، انظر: تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:7، ص:2150) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:194). وقال الطبري أنه الوليد بن الريان. جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:147).
- (6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:147). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:116).
- (7) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:618).
- (8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:198). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:40).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:340).
- (10) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:52).
- (11) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:231). والوجيز للواحدى (ص:551) تفسير السمعي، (ج:3، ص:40).
- (12) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:151).
- (13) روي نحوه عن سعيد بن جبير، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2161).
- (14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:198).

﴿أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ في الدنيا والآخرة. ﴿وَلَا جُرْ الْآخِرَةَ﴾ أي: الآخرة ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في الدنيا ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ أي: إذا كانوا يتقون الكفر والفواحش. (1) ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ من كنعان بعد ما أصابهم القحط (2) ﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي: على يوسف ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكَرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ (3) لا يعرفونه، قيل: لا يعرفونه لأن الجفوة حجاب عن المعرفة، وكيف يعرفونه وقد ألقوه في الجب أسيراً، ولقوه على السير أميراً وعليه طوق من ذهب، وثياب من حرير، ودابة مسرجة مزينة. (4) فلما كلموه بالعبرانية لم يجهلهم يوسف، وأراد أن يشبه عليهم، وقال لهم بلسان الترجمان: "من أين أنتم" قالوا: من كنعان، قال: أنتم عيون، بعثكم ملككم إلى مصر تأتون به بالخبر، ثم يأتي ملككم إلينا بالجنود. (5) فقالوا: لا أيها الصديق ولكننا قوم من أرض كنعان، ولنا أبٌ شيخ كبير، وكنا اثني عشر إخوة فهلك واحد منا في الغنم، ووجدنا على قميصه دمًا واثنا به أبانا، وهاهنا نحن عشرة إخوة وخلفنا عند أبنينا أخاً من أم الذي قد هلك في الغنم. فسألهم عن الأخ الذي هلك، وقميصه والدم الذي عليه، فتشوش كلامهم. فقال يوسف: احبسوهم فإنهم كذبوا وتشوش كلامهم فتصرعوا إليه فقال "إن كنتم صادقين فأتوا إليّ بأخيكم الذي من أيكم حتى أصدقكم" ثم أعطي كل واحد منكم وقرأ (6) ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُّونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَيْكُمُ﴾ (7) حتى أعطيكم لأجله وقرأ، (8) أي: أجراً ﴿الآتُونَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ﴾ أي: أوفره ﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ المضيفين في المصر. (9) ﴿فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ﴾ علمت أنكم كذابين ﴿فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي﴾ أي: لا يبعكم الطعام ﴿وَلَا تَقْرُبُونِ﴾ ﴿٦٠﴾ ولا تدخلوا بلادني، (10) وخلفوا عندي بعضكم حتى ترجعوا فأصدقكم وأبيع لكم الطعام فاختر عنده شمعون وأطلقهم ﴿قَالُوا﴾

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:256).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:341). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:199).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "فَعَرَفَهُمْ"

(4) روي نحوه عن الكلبي، انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:620).

(5) روي عن السدي وابن أبي الجلد. نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:153). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2163)

(6) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:199).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ"

(8) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:154).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:154).

(10) الكشف والبيان للعللي، (ج:5، ص:235). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:54). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:620).

سَرُّوْدُعْنَهُ أَبَاهُ ﴿١﴾ أي: سنطلبه عن أبيه ﴿وَأَنَا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾﴾ ضامنون له بذلك. (2) ﴿وَقَالَ ﴿٦٢﴾﴾ يوسف ﴿لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَعَتَهُمْ﴾ أي: دراهمهم (3) ﴿فِي رِحَالِهِمْ﴾ جواليقهم (4) ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾﴾ لرد الدراهم عفة وورعا منهم. (5) ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ والميزان في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا (6) ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٤﴾﴾ عن الضيعة، حتى نرده عليك. (7) وسألهم عن شمعون فقصوا عليه القصة فازداد همهم ﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ﴾ (8) أي: ابني يامين ﴿إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ﴾ يوسف ﴿مِن قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ أي: أعطف بعباده. (9) ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أي: دراهمهم دست في جواليقهم ﴿قَالُوا﴾ لأبيهم ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي﴾ "ما" فيموضع النصب. يعني: أي شيء نطلب؟ وقد ردت بضاعتنا علينا. (10) قيل: معناه ما نكذب فيما أخبرناك عن حال ملك مصر، (11) ﴿هَذِهِ بِضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ تجربة لصدقنا، فنحن نرد الأمانة ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أي: نجلب لهم الميرة. (12)

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 258). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 200). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 235).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 200). والبسيط للواحد، (ج: 12، ص: 162).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 342). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 258).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 200). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 44).

(5) انظر: الوجه الثالث عند الطبري، جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 158). ومعاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 439).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 200). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 193). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 3، ص: 1008).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 342).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "هل"

(9) انظر: تفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 495).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 118). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 161). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 236).

(11) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 49). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 208). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 201).

(12) البسيط للواحد، (ج: 12، ص: 169). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 3، ص: 1008).

الأطعمة التي تحمل من بلد إلى بلد⁽¹⁾ ﴿وَنَحْفِظُ أَخَانَا﴾ أي: بنيامين ﴿وَنَزِدَا دُكَيْلَ بَعِيرٍ﴾ أي: حمل بعير من الحنطة ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ لِّسَيْرٍ﴾^(٦٥) أي: يسير أخذه ولا حبس فيه⁽²⁾ إن كان هو معنا. ﴿قَالَ﴾ يعقوب ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ وَمَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: تعطوني عهدا تشهدون الله على ذلك ﴿لَتَأْتُنَّنِي يَوْمَئِذٍ﴾ ولا تضيعوه كما ضيعتم أخاه⁽³⁾ ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ أي: نزل بكم أمر من السماء ويحال بينكم وبينه بقضاء الله،⁽⁴⁾ وقيل: إلا أن تغلبوا⁽⁵⁾ ﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ﴾ عهدهم ﴿قَالَ﴾ يعقوب ﴿اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾^(٦٦) شهيد عليّ وعليكم،⁽⁶⁾ ثم قبله وشم ريحه ثم سلمه إليهم، ﴿وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ﴾ أي: لا تدخلوا مصر من باب واحد، وهذه وصية شفقة لأنه خشي عليهم العين،⁽⁷⁾ والعين صحيح،⁽⁸⁾ [كان]⁽⁹⁾ النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين بكلمات، ويقول: "أعيدكما من كل عين لامة."⁽¹⁰⁾ ﴿وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾ أي: سكك مختلفة⁽¹¹⁾ ﴿وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: لا أنفعكم من قضاء الله شيئا ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ما الحكم والقضاء إلا لله⁽¹²⁾ إن شاء حفظكم وإن شاء لم يحفظكم ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ وبه وثقت وإليه لأموري فوضت ﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٦٧) ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوه من الأبواب المتفرقة ﴿مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: لم ينفعهم

(1) الغريبين في القرآن والحديث، (ج:6، ص:1790) (م ي ر)، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المذهب، (ج:2، ص:306). (م ي ر).

(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:261).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:343).

(4) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:201).

(5) قاله قتادة، تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:218). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:164). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2167) وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:219)

(6) روي نحوه عن ابن جريج، انظر: تفسير مجاهد (ص:398)، جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:164).

(7) قاله قتادة، والضحاك، والسدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:165). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:139). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2168)

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:119).

(9) سقط من النص الحديث، وسقوطه يختلط معناه.

(10) صحيح البخاري، (ج:4، ص:147). كتاب أحاديث الأنبياء، رقم الحديث: 3371

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:263). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:201).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:166).

من قضاء الله شيء ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبُ قَضَاهَا﴾⁽¹⁾ يعني إلا حاجة إنسانية في نفس يعقوب أظهرها، وهو: الخوف من العين أو الحسد ﴿وَإِنَّهُ﴾ يعقوب ﴿لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ أي: بتعليمنا إياه علم أنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وعليهم ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾ أن الحذر لا ينفع من القدر. (1) ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾⁽³⁾ قيل: حبس إخوته على الباب واستدعى بنيامين حتى دخل عليه، فوثب إليه، وأعتقه⁽⁴⁾ ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ وبكى كل واحد منهما بكاءً شديداً، (3) وقال له ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي: لا تحزن ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁵⁾ أي: يعيرونك بيوسف، (4) ثم أذن للآخرين بالدخول وكلمهم ونزلهم منزلاً. ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ﴾ أي: كال لهم كيلهم، وقضى حاجتهم⁽⁵⁾ ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ السقاية: الصواع الذي يشرب فيه يوسف، (6) أمر بأن يدس في رحله ثم أذن لهم بالرحيل، فارتحلوا، حتى نزلوا المنزل، فرحين مسرورين بما استفادوا من السلامة، ﴿ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنٌ﴾ أي: نادى منادي بأمر يوسف ﴿بِئْتِهَا الْعِيرُ﴾ يا أصحاب العير ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾⁽⁷⁾ وذكر التانيث لأن العير جماعة. (7) والرحل هاهنا الوعاء التي تحمل على الإبل. قال عبد الحميد الحاكمي -غفر الله ذنوبه- سمعت واحداً من أهل العلم وكان له مجال في التفسير أن قوله "إنكم لسارقون" على لفظ الإستفهام والسؤال كيلا يكون فيه إضافة الكذب إلى يوسف ولا إلى من أمره بذلك. (8) ﴿قَالُوا﴾ أي: إخوة يوسف ﴿وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ﴾⁽⁹⁾ إلى

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:202). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:622).

(2) قاله السدي وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:169). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2170) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:60).

(3) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:203). والكشف والبيان للنعلي، (ج:5، ص:238).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:203).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:171).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:344). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3601).

(7) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:209). واللباب في علوم الكتاب، (ج:11، ص:160). و التحرير والتنوير، (ج:13، ص:28).

(8) انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1010) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:267).

حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي =عناية القاضي وكفاية الرازي، (ج:5، ص:193).

(9) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "عليهم"

أصحاب يوسف ﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ (٧١) أي شيء تطلبون (1) ﴿قَالُوا نَفَقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ﴾ أي: لا نرى صواع الملك على مكانه. والفقْد: هو غيبة الشيء، والتنفقد الطلب. (2) قيل: كان الصواع من ذهب (3) ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ أي: الحنطة، (4) قال الذي ينادي: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٧٢) أي: كفيل بالحمل، (5) لأني اهتمت بالصواع. ﴿قَالُوا﴾ أي: إخوة يوسف ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ يا أهل مصر ﴿مَا جِئْنَا لِنُقْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَادِرِينَ﴾ (٧٣) أي: ما جئنا لنعمل بالمعاصي والسرقة. (6) ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٧٤) في مفاقتكم ﴿قَالُوا﴾ أي: إخوة يوسف ﴿جَزَاؤُهُ﴾ أي: عقوبته ﴿مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ يعني الاستعباد عقوبته، (7) وهو: أن يكون السارق عبدا له بالسرقة ما عاش السارق والمسروق منه، فإن مات المسروق منه عقب السارق، عتق السارق. وإن مات السارق قبله فلا شيء عليه، ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧٥) أي: هكذا نعاقب السارقين في حكم يعقوب. (8) ﴿فَبَدَأَ﴾ الباعث ﴿بِأَوْعِيَتِهِمْ﴾ أي: جواليقهم ﴿قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ بنيامين ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا﴾ يعني: السقاية ﴿مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ والكيد: اتخاذ الشيء في السر. (9) يعني: صنعنا ليوسف، وأكرمناه بالعلم والفهم والحكمة، حتى أخذ أخاه بحكمهم وقرارهم. (10) وقيل: كدنا، أي: علمناه جزاء كيدهم الذي فعلوا به من قبل (11) ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ أي: لم يكن ليوسف أن يأخذ أخاه في ملك مصر، لأن حكم ملك مصر بخلافه

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 203).

(2) المحكم والمحيط الأعظم، (ج: 6، ص: 320). (ف ق د)، مختار الصحاح للرازي (ص: 241) (ف ق د)

(3) قاله ابن زيد بن اسلم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 173). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2171)

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 203).

(5) روي نحوه عن قتادة وعن عمرو بن مالك الجني، تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 218). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2174)

(6) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 203).

(7) قاله معمر، جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 183).

(8) روي نحوه عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 189). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 203).

(9) والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 241).

(10) انظر: التكملة والذيل والصلة للصغاني، (ج: 2، ص: 334). (ك ي د)

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 345). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 186). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 201)

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 269). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 52).

وهو أن يضرب السارق ويغرم،⁽¹⁾ ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي: في زعم يوسف أن لا يأخذ بحكم ملك كافر إلا أن يأذن الله له ثم شاء الله أن يظهر له في شريعة أبيه ﴿نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأُ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ أي: فوق كل عالم من علم أعلم منه، حتى ينتهي إلى الله.⁽²⁾ فلما ظهر ذلك استحقبوا ونكسوا رؤسهم ولا يدرون ما يقولون، وأقبلوا على بنيامين بالتوبيخ والتعبير، وقالوا: أما استحييت من الملك قد أدناك وأطفك؟ أف لك ولما صنعت! ثم قالوا: أيها العزيز قد أحسنت إلينا وأكرمتنا، وهذا الصبي قد فعل بلا علم منا، وإنه ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ وكان يوسف في حال صباه سرق صنما لجدة أبي أمه فكسره وألقاه في الطريق،⁽³⁾ وقيل: كان صنما من ذهب سرق من أبي أمه بأمر أمه لكي يسلم أبوها إذا فقد الصنم.⁽⁴⁾ وقال محمد بن اسحاق خبأت جدته منطقة اسحاق في ثياب يوسف لتملكه بالرقعة في دين يعقوب محبة لمقامه عندها⁽⁵⁾ فتعبروا يوسف عند ذلك ﴿فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾ أي: أسر مقاتلهم أو كلمتهم ﴿وَلَمْ يَبْدِهَا لَهُمْ﴾ أي: لم يظهر و﴿قَالَ﴾ في نفسه⁽⁶⁾ ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ فيما صنعتم بيوسف مما وصفتم من وصفكم، لأنه سرق الوثن كيلا يعبد، وأنتم بعتم أحاكم رسول الله ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾⁽⁷⁾ أي: تقولون على يوسف. ﴿قَالُوا﴾ حينئذ ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾ سموه "عزيزا" لمكان سلطانه ﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ ضعيفا حزينا⁽⁷⁾ ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾ واحبسه هاهنا ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽⁸⁾ أي: كثيرا ما أحسنت إلينا. ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ أي: أعوذ بالله ﴿أَنْ

(1) قاله معمر والضحاك، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:189). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2176) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:269).

(2) قاله ابن جريج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:191). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2177) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:204). والوجيز للواحدى (ص:555)

(3) قاله سعيد بن جبير، جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:195). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2177)

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:346). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:196).

(5) روى الطبري عن مجاهد نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:196). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2178) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3608) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:624).

(6) قاله ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2179)

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:205).

(8) وهو على قول ابن اسحاق، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:271). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:66).

نَأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعِنَا عِنْدَهُ وَإِنَّا إِذَا أَظْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ أي: جائرون. وظاهر الكلام يقتضي أن لا يكون ظلماً لأنهم رضوا أن يكون واحد منهم مكانه فكيف يكن ظلماً برضاهم؟ ولكن قلنا أما ارتفع عنه اسم الظلم في المبايعات، فأما في بدل النفس للاستعباد فلا، لأن الحر لا يسترق برضاه. (1)

﴿فَلَمَّا أَسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ يعني: أيسوا، أي: يرد أحاهم خلصوا نجياً خلوا واعتزلوا يتناجون بينهم (2) ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾ في العقل وهو يهوذا (3) ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ "إلا أن يحاط بكم" (4) ﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ أي: ضيعتم عهد أيكم (5) ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ﴾ أي: أرض مصر، ولا أراك هنا مقيماً ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِى﴾ بالرجوع ﴿أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ برد بنيامين (6) ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ ﴿أَرْجِعُوا﴾ أنتم ﴿إِلَىٰ آبَائِكُمْ﴾ فقولوا يا أباناً إن ابنك سرق ﴿بِضْمِ السَّيْنِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَكسرتها، وهي قراءة الضحاك، (7) وهي جيدة جداً، أي: رمي بالسرقة (8) ﴿وَمَا شَهِدْنَا﴾ عليه بالسرقة ﴿إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ ورأينا الإناء أخرج من متاعه ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ﴾ معناه: كنا نحفظه ما دام معنا، وكان قد غاب عنا فلا نحفظه في الغيبة، ولم نستطع ذلك. (9) ﴿وَسَأَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ حين اخرج الصاع من رحله،

(1) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:268). وتفسير القرطبي، (ج:9، ص:240).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:205). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:244).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:347). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 221) معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:451).

(4) سورة يوسف: 66

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:347). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:205). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:625).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:347).

(7) هي قراءة شاذة، كما قال الفراء "ولا أشتبهها لأنها شاذة". وأصل القراءة يرجع إلى ابن عباس، كما بينها الطبري والماوردي. وذكر الهذلي أسماء من اختارها: "مشدد بضم السين وكسر الراء ثمثلي عن علي، وسورة، والناقط، وأبو حيوة، والباقون (سرق) خفيف على الماضي، والاختيار التشديد. انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:53). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:210). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:68). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 577)

(8) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:125). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:206). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:246).

(9) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:2، ص:626). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:56).

يعنون قرية عين الشمس من قرى مصر،⁽¹⁾ وقيل: هي قرية عريش⁽²⁾ ﴿وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ أي: عبر كنعان⁽³⁾ ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ في مقاتلتنا. فلما أخبروه بذلك ﴿قَالَ﴾ يعقوب: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾⁽⁴⁾ أمرت أنفسكم فيه صنيعا فصنعتموه ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ أي: صبري جميل لا جزع فيه⁽⁵⁾ قال محمد بن علي الحكيم⁽⁶⁾: الصبر الجميل أن يلقي عنانه إلى مولاه ويسلم نفسه إليه.⁽⁷⁾ وقيل: "سولت لكم أنفسكم" أي: أعطيتم لأنفسكم سؤالها،⁽⁸⁾ أي: مرادها ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ يوسف وابن يامين ويهوذا⁽⁹⁾ ﴿إِنَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بمكانهم ﴿الْحَكِيمُ﴾⁽¹⁰⁾ في ردهم علي. ⁽¹⁰⁾ ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ أي: أعرض عنهم بوجهه باكيا⁽¹¹⁾ وقيل: خرج من بينهم⁽¹²⁾ ﴿وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ﴾ أي: وا حزنا ويا مصيبتا على فوت رؤية يوسف،⁽¹³⁾ لأن الأسف على يعقوب ولم يرد به أسف يوسف ﴿وَأَبْصَبْتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ وإن اشتد فلا يؤثر في العين ولا يرث العمي، ولكن الحزن يورث البكاء والبكاء يورث العمي⁽¹⁴⁾ ﴿فَهُوَ كَظِيمٍ﴾ يردد حزنه في جوفه.⁽¹⁵⁾ ﴿قَالُوا﴾ يعني: بنوه حين رأوه عليه علامة الهلاك ﴿تَاللَّهِ﴾ أي: والله ويبدل التاء من الواو في هذا الإسم خاصة، ولا يقال تالرحمن ولا تالرحيم⁽¹⁶⁾ وقد تبدل التاء من الواو في كلمات يقال:

(1) انظر: البسيط للواحد، (ج: 12، ص: 169).

(2) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 255). وتفسير البغوي، (ج: 2، ص: 513).

(3) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 626).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أنفسكم"

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 348). وتفسير التستري (ص: 81) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 213).

(6) أي: إمام الترمذي

(7) انظر: عرائس البيان، ج: 2، ص: 154، دار الكتب العلمية، 2008م بيروت، لبنان. تفسير الألويسي = روح المعاني، (ج: 7، ص: 71).

(8) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 18، ص: 430).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 206). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 57).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 206).

(11) روي عن ابن اسحاق نحوه، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2184)

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 206).

(13) انظر: لطائف الإشارات للقسيري، (ج: 2، ص: 200). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 57).

(14) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 627) وانظر: النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 69).

(15) قاله قتادة، جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 218). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2187)

(16) الإبانة في اللغة العربية، (ج: 2، ص: 305). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 181).

تقوى وأصله وقوى، وتجاه وأصله وجاه، وتراث وأصله وراث. (1) ﴿تَقْتَوُوا تَذَكَّرُ يُوسُفَ﴾ أي: لا تزال تذكر يوسف، وقد حذفوا حرف لا وأنه فيه مضمرة وحرف لا يحذف في القسم خاصة، (2) كقول القائل:

فالليث أسى على هالك ... وأسأل نثحة ما لها .

يعني أقسمت لأسأ على هالك. ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ مُدْنَقًا مَرِيضًا عَنِ الزَّجَاجِ، (3) وقيل: حرضا أي: يذيقك الهم، والأصل أحرضني المرض أي: أذابني. (4) يحرضني احراضا وهو حرص وهي حرص وهم حرص الوحدان والجمع والمذكر والمؤنث فيه سواء. قال ابن عباس هو السل (5) ﴿أَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (٨٥) المتين. ﴿قَالَ﴾ يعقوب ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ البث: أشد الحزن. (6) يقول: أشكوا أمري الذي أنا فيه إلى الله لا إليكم. (7) والشكوى: صفة ما يجده من البلوى. وكان شكوى يعقوب على يوسف خوفا من أن يفتن عن دين آبائه، لا لفقده قال ذلك التستري. (8) ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦) أي: أعلم من رحمة الله أن يوسف في الأحياء (9) ويصدق الله رؤياه ولا تعلمون أنتم ذلك. (10) ﴿يَبْتِئَ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ التحسس:

(1) تذيب اللغة للأزهري، (ج: 10، ص: 182). شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج: 2، ص: 738). لسان العرب لابن منظور، (ج: 1، ص: 201). انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 265). والبحر المحييط في التفسير، (ج: 6، ص: 304).

(2) قاله الطبري، والقتيبي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 221). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 126). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 207).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 126). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 277).

(4) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 222).

(5) ما وجد عن ابن عباس هذا المعنى بلفظه، وقال نحوه الماتريدي. انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 277).

(6) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج: 2، ص: 143). معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: 184) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (ج: 1، ص: 78). (ب ث ث)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج: 1، ص: 383). (ب ث ث)

(7) تفسير التستري (ص: 83) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 225). والوجيز للواحد (ص: 557)

(8) تفسير التستري (ص: 82)

(9) الوجيز للواحد (ص: 557)

(10) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 350). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 227). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2189)

طلب الشيء بالحاسة. (1) ونظيره "التجسس" طلبه بالجلس. (2) أي: اطلبوا خبر يوسف وأخيه ابن يامين (3) ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ أي: لا تقنطوا من رحمة الله (4) ﴿إِنَّهُ وَلَا يَأْتِسُ﴾ أي: يقنط ﴿مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٨٧﴾. فذهبوا ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي: على يوسف ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾ سمي عزيزا لأنه عز على أهل مملكته، أي: غلب عليهم. "مسنا" أي: أصابنا الجوع (5) ﴿وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزَجَّلَةٍ﴾ أي: قليلة ردية، لا تؤخذ إلا بالوكس. (6) والإجزاء: هو الامضاء وهو ما يؤخذ من المعاملات مع إغماض وازجا. (7) قيل: كان متاعهم الصنوبر سويق المقل، (8) وقيل: كان صوفا وسمنا وجبنا، (9) وقيل: كانت دراهم مزيفة وقالوا خذها بالدراهم الجياد ﴿فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ﴾ اطنا من الطعام كما تعطي من الدراهم الجياد ﴿وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا﴾ تفضل ما بين الثمنين من الورق (10) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ أي: يشيهم. (11) فإذا سألوا الصدقة، رق عليهم يوسف، ودمعت عيناه. وباح لهم ما كان يكتمه من شأنه. (12) ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ أي: ألقيتم يوسف في الحب، وقصدتم قتله، وشنعتم على أخيه حين خرجت السقاية. فعلموا أنه يوسف ﴿قَالُوا أءِ نَكَّ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ﴾ نعم

- (1) مختار الصحاح للرازي (ص: 72) (ح س س) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج: 1، ص: 136). (ح س س) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (ج: 1، ص: 160). (ح س س) معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج: 1، ص: 494). (ح س س)
- (2) العين، (ج: 6، ص: 5). (ح س س) جبهة اللغة، (ج: 1، ص: 88). (ح س س)، أساس البلاغة للزمخشري، (ج: 1، ص: 139). (ح س س) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (ج: 1، ص: 160). (ح س س)
- (3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 278). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 207).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 232). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 207).
- (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 348). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 208).
- (6) روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 400) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 235).
- (7) انظر: المحكم والمحيط الأعظم، (ج: 7، ص: 524). (و ج ز) لسان العرب لابن منظور، (ج: 14، ص: 355). (و ج ز) الغريبين في القرآن والحديث، (ج: 3، ص: 815). (ز ج ي)
- (8) روي نحوه عن أبي صالح، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 237).
- (9) روي نحوه عن عبد الله بن الحارث، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 237).
- (10) فكلمة "ورق" لا يناسبه المكان، والذي يناسب هنا هو كلمة "الوزن" وبه يعين سياقه في قوله تعالى "فأوف لنا الكيل" وبه فسره الماتريدي، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 281).
- (11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 208).
- (12) قاله ابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 243). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 252).

﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾ من أمي ﴿قَدَمَنَ اللّٰهُ عَلَيْنَا﴾ بأن جمع بيننا⁽¹⁾ ﴿إِنَّهُ وَمَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ في الشدة، وتخشي عند المعصية، فإنه محسن⁽²⁾ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٩٠) ﴿قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ أَشْرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا﴾ اصطفاك من بيننا⁽³⁾ ﴿وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ﴾^(٩١) وقد كنا مذنبين فيما جنينا. ﴿قَالَ﴾ يوسف ﴿لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ﴾ أي: لا عيب ولا تعير ولا لوم.⁽⁴⁾ والتثريب: الإفساد والتبكيك⁽⁵⁾ ﴿يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ﴾ خبر بمعنى الدعاء⁽⁶⁾ ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^(٩٢) معناه أبي رحمتكم مع كثرة جفوتكم. ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾ الذي جاء به جبريل من الجنة إلى الخليل يوم ألقى في النار، فورثه يعقوب وجعل ذلك في قسبة وعلقه بعنق يوسف يوم ذهب به إخوته، فإذا ألقى في الحب نشر جبريل القميص وألبسه إياه⁽⁷⁾ ﴿فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ يعني: إذا شمه رجع بصيرا ﴿وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٩٣) من كنعان. ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ﴾ أي: خرجت من عين الشمس، وجد يعقوب ريح القميص من مسيرة ثمانية أيام⁽⁸⁾ ﴿قَالَ أَبُوهُمَ إِنَّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفَنِّدُونَ﴾^(٩٤) أي: تجهلونني، وتسفهوني.⁽⁹⁾ والفند: الخرق⁽¹⁰⁾ ﴿قَالُوا تَاللّٰهِ﴾ أي: والله ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيمِ﴾^(٩٥) أي: في جهلك القديم. حيث ترجوا وجود يوسف ولم تصدق بموته قيل: هذه مقالة ولد ولده⁽¹¹⁾ لأن

(1) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:244).

(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:283).

(3) المفردات للراغب، (ص:62) (أ ث ر)، وانظر: الباب في علوم الكتاب، (ج:11، ص:204).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:209).

(5) العين، (ج:8، ص:222). (ث ر ب) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:15، ص:59). (ث ر ب)

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:284). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3630)

(7) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:285). والكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:254). والتفسير الوسيط للواحد،

(ج:2، ص:631). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:62).

(8) روي نحوه عن ابن عباس ولم يذكر اسم الموضوع، وانظر: تفسير سفيان الثوري (ص:147) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:223).

جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:249).

(9) روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:350). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:223).

جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:252). و، (ج:16، ص:253). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:128).

(10) التفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:633). إعراب القرآن وبيانه، (ج:5، ص:52).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:350).

أولاده كانوا غيبا وكانوا في العير في طريق مصر ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ يهوذا بالقميص⁽¹⁾ ﴿أَلْقَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ بعد عماه ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٩٦) في تحقيق رؤيا يوسف. (2) ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ أي: سل ربنا أن يغفر لنا ذنوبنا⁽³⁾ ﴿إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾^(٩٧) أي: عاصين. ﴿قَالَ﴾ يعقوب ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ عند السحر في ليلة الجمعة⁽⁴⁾ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(٩٨) لمن تاب. ثم ارتحلوا من كنعان، وتوجهوا إلى مصر ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ﴾ أي: ضمهما⁽⁵⁾ ﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾^(٩٩) قيل: في الآية تقديم وتأخير يعني: قال ادخلوا مصر ثم أوى إليه أبوويه. وقيل: أن يوسف خرج مستقبلا لأبيه مع أهل مملكته، وأوى إليه أبوويه؛ يعقوب وراحيل. (6) على قول الحسن وابن اسحاق كانت أمه في الحياة،⁽⁷⁾ وعلى قول الكلبي ومقاتل: قد ماتت أمه، وأبواه: أبوه وخالته وهي زوجة أبيه أيضا واسمها لايا. (8) ﴿وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ معه ﴿وَحَرَّوْا لَهُ وَسُجَّدَا﴾^(١٠٠) تحية منهم ﴿وَقَالَ﴾ يوسف لأبيه ﴿يَتَابَتِ هَذَا﴾ السجود⁽⁹⁾ ﴿تَأْوِيلُ رِيَّيَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رِيَّيَ حَقًّا﴾^(١٠١)

(1) قاله مجاهد والضحاك، انظر: تفسير مجاهد (ص: 400) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 258). و، (ج: 16، ص: 259). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2199).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 350). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 260).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 260). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2189) النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 78).

(4) روى الطبري وابن أبي حاتم فيه الخبر مرفوعا، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره وقال: "وهذا غريب من هذا الوجه، وفي رفعه نظر، والله أعلم". انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 262). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 12، ص: 587). وتفسير ابن كثير، (ج: 4، ص: 477).

بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 210). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3634).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 350). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 264).

(6) وهو قول السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 265).

(7) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 267). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2201).

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 351). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 180). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2200).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 351).

﴿(1) أربعين سنة. (2) قيل: ثمانون سنة، (3) وقال ابن اسحاق: ثمانية عشر سنة. (4) وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾ أي: وادي كنعان ﴿مِّنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ أي: يصلح الأمور بعد فسادها. وقيل لطيف بيوسف إذ أخرجه من السجن، قد ذكر الخروج من السجن ولم يذكر الخروج من الحب كرما على إخوته لئلا يكون لهم خجلا (5) فيكون تتريبا، وابتداء من نزغ الشيطان عن نفسه حيث قال بيني وبين إخوتي، ثم قال ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بعباده ﴿الْحَكِيمُ﴾ بحكمه. ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ (6) أي: أعطيتني ملك مصر ثمانين سنة، ذكر بكلمة "من" في الملك وعلم الرؤيا؛ لأنه أعطي بعض الملك وبعض الرؤيا بالعلم، لأن الملك والعلم كله لله. (7) وقيل أراد به الإبانة عن سائر الأجناس، (8) كقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (9) ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: خالقهما ﴿أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي: حافظي ﴿تَوَقَّئِنِي مُسْلِمًا﴾ أي: على الإسلام، ومخلصا لك بالتوحيد (10) ﴿وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ بابائى الثلاثة؛ إبراهيم، وإسحق، ويعقوب. (11) وذلك بعد يعقوب، ومات يعقوب قبل يوسف بستين، ودفن يعقوب وعيص أبنا اسحاق بالأرض المقدس، وخرجا جميعا من بطن أمهما معا أيضا. (12) وكان يعقوب قابضا على عقبى أخيه، فمن

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا"

(2) قاله سلمان الفارسي وغيره، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 351). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 271). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 259).

(3) قاله الحسن، وفضل بن عياض وغيرهما؛ انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 273). و، (ج: 16، ص: 274). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 211). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 259).

(4) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 275). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 211).

(5) انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 2، ص: 635). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 67).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ"

(7) معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 459). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 209). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3643)

(8) معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 459). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 129). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 211).

(9) سورة الحج: 30

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 292).

(11) تفسير مجاهد (ص: 401) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 352).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 351). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 260). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 69).

ثم سمي يعقوب. فلما أتم الله نعمه على يوسف وأقر عبه بأبيه فتمنى الموت واشتاق إلى ربه، ولم يتمني نبي الموت إلا يوسف. (1) فقال: "توفني مسلماً وألحقني بالصالحين" فنودي لم يأن لك يا يوسف، وسأفعل ذلك، فأراه الله يوسف في روضة خضراء من رياض الجنة. ثم مات بأرض مصر، ودفن بها حتى بعث الله موسى. فولى إخراج عظمة عظامه من مصر ودفن عند قبر أبيه. (2) قال ابن مسعود رضي الله عنه دخل يعقوب وأولاده مصر مع احفاده، وهم ثلاثة وسبعون نفساً، وخرجوا منه وهم ألف وسبعمئة ألف ونيف، (3) ثم قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ يا محمد من خبر يوسف وإخوته وكان غائباً عنك (4) ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾ أي: رأيهم في يوسف ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ في القائلين إياه في غيبة الحب. (5) ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ما أكثر الناس من كفار مكة مؤمنين، ولو حرصت على إيمانهم. ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ﴾ يعني: أهل مكة على ما يدعوهم إلى الإيمان (6) ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (7) ما هذا القرآن الأشرف للجن والإنس. (7) ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾ دلالة على توحيد الله؛ يمرون عليها ولا يتعظون بها ﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ أي: عن الاعتبار. قال ابن عباس الآيات مثل: انشقاق القمر، وما يمرّون عليها هي الأرض بنباتها، وأشجارها، وبحارها. والسماء بنجومها، ورياحها، وأنوارها، والغيم وبروقها، وارعادها، وأمطارها. (8) ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ أي: يعرفون بالله خلقهم، وخلق السموات والأرض، ثم يشركون في عبادة الأصنام وغيرها (9) ﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ﴾ أي: لم يؤمنوا ﴿مِنْ﴾ إتيان ﴿﴾

(1) قاله ابن عباس، انظر؛ جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:279).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:212).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:276). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:210). اتفقا مع الإمام الحاكمي في روايتهما عن ابن مسعود -رضي الله عنهما- في دخول آل يعقوب في العدد ولكن العدد عند الخروج يختلف عند الإمام الحاكمي، وقولهما: "وخرجوا منها وهم ست مائة ألف".

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:352).

(5) قاله قتادة وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:283). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2206).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:352).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:212). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:204)

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:352). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:285). معاني القرآن وإعرابه للزجاج،

(ج:3، ص:131). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:2، ص:637).

(9) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:286). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:131).

عَذَابِ اللَّهِ ﴿ معاوضة، فيغشاهم (1) ﴿أَوْتَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ أي: فجأة، (2) و"الساعة" هاهنا الموت ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٧) ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ أي: قل لكفار مكة- للوليد وغيره- "هذه سبيلي" في أمر ديني، ومنهاج رسل الله قبلي، "أدعوكم إلى الله" وتوحيده، "على بصيرة" أي: هدايا لأن الله أكرمني بوحيه، وجعلني رسولا إلى كافة خلقه ﴿أَنَا وَمَنْ تَبَعَنِي﴾ (3) على ديني ومنهاجي هم على بصيرة أيضا. (4) والبصيرة: المعرفة التي يميز بها الحق من الباطل (5) ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ تنزيه له، وبراءة وطهارة مما يشركون (6) ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٧٨) في عباد الله. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ من الرسل إلى الأمم الخالية ﴿إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ كما أوحينا إليك ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ في تجاراتهم ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المكذبة (7) ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ من الدنيا وما فيها ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الكفر والشرك (8) ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١١٩). (9) ثم انتقل فقال ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ معناه فلما آيس الرسل من إيمان قومهم، (10) وانقطع رجاءهم ﴿وَوظنوا أنهم قد كذبوا﴾ بالتخفيف والتشديد، (11) فمن خفف كان "الظن" بمعنى "الشك"، والمراد به الكفار. أي: ظن قوم كل رسول أن رسلهم قد كذبوا، (12) أي: اخلفوا فيما وعدوا من النصر فحيثئذ. ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ ومن قرأ بالتشديد ف"الظن" بمعنى "العلم" أي: علم الرسل من قومهم أنهم كذبوا. أي: الأنبياء كذبوا بعد التبليغ جاءهم

(1) قاله مجاهد، وقتادة، تفسير مجاهد (ص: 401) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 291). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2209)

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 131).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أنا"

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 213).

(5) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 637). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 72).

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 291).

(7) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 2، ص: 638).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 353).

(9) في المخطوط "يعقلون" على المغاية، قرأه....

(10) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 301). معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 464).

(11) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر {كذبوا} مشددة الذال وقرأ عاصم وحزمة والكسائي {كذبوا} خفيفة وكلهم ضم الكاف. انظر: السبعة في القراءات (ص: 351) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 217).

(12) تأويل مشكل القرآن (ص: 234) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 132). معاني القراءات للأزهري، (ج: 2، ص: 52).

نصرنا،⁽¹⁾ ﴿فَنَجِيَّ مَن نَّشَاءُ﴾^ص أي: نجينا مَنْ شئنا من الرسل ومن معهم من المؤمنين من العذاب،⁽²⁾ ﴿وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾^{١١١} أي: لا يدفع عذابنا عن القوم المجرمين. ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ﴾ أي: قصة يوسف وإخوته⁽³⁾ ﴿عِبْرَةٌ﴾^{٩٩} وقيل: في قصص الأنبياء وهلاك قومهم⁽⁴⁾ عبرة وعظة ﴿لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^ف والعقول، ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ أي: ليس بخبر كذبٍ مختلقٍ⁽⁵⁾ ﴿وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: تصديق لما قبله من الكتب من التوراة⁽⁶⁾ ﴿وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فيه بيان علم كل شيء، ﴿وَهَدَى﴾ لمن طلب الهدى،⁽⁷⁾ وآمن به من الضلالة، ﴿وَرَحْمَةً﴾ من العذاب⁽⁸⁾ ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^{١١١} أن هذا الوحي من عند الله عزوجل.⁽⁹⁾ قال عبد الحميد الحاکمي بلغنا عن أبي بن كعب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- علموا أرفاكم سورة يوسف فأبما مسلم قرأها وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله تعالى عليه سكرات الموت، وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلماً.⁽¹⁰⁾

- (1) روي نحوه عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال قتادة، ورجحه ابن قتيبة انظر: تأويل مشكل القرآن (ص: 234) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 132). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 217). معاني القراءات للأزهري، (ج: 2، ص: 52).
- (2) روي نحوه عن ابن عباس، وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 354). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2212).
- (3) روي نحوه عن مجاهد، ورجحه الطبري مع جواز حمل الآية على سائر الأنبياء وأقوامهم، تفسير مجاهد (ص: 402) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 313). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2213).
- (4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 300).
- (5) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 314). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 343).
- (6) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2213).
- (7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 300).
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 354). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 214).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 354).
- (10) ذكره الثعلبي والواحدي، وفي إسنادهما سلام بن سليم المدائني، وقال ابن كثير عنه "وهو متروك" وهارون بن كثير -وقد نص على جهالته أبو حاتم.. وهو منكر من سائر طرقه. انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 196). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج: 2، ص: 599). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 26) تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 4، ص: 365).

الفصل الثامن: "سورة الرعد" دراسة وتحقيق

سورة الرعد مكية غير آية واحدة وهو قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾⁽¹⁾ الآية وهي ثلاثة وأربعون آية ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عز وجل: ﴿الْمَرَّةَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ أنا الله اللطيف الملك الرحيم. "تلك آيات الكتاب" أي: علامات الكتاب: هذه الحروف على أن هذا الكتاب عربي مبين بلسان العرب. قال الضحاك عني بـ"آيات الكتاب": التوراة والإنجيل⁽²⁾ ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ﴾ القرآن الصدق الذي لا شك فيه ﴿الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽³⁾ أي: لا يصدقون بالقرآن أنه منزل من عند الله.⁽³⁾ ثم ابتداء فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ معناه: الذي أشركتم به هو الله الذي رفع السماوات من الأرض في مسيرة خمس مائة عام بغير عمد ترونها.⁽⁴⁾ فيه قولان؛ أحدهما: أنه لا عمد لها كما ترون،⁽⁵⁾ والثاني: أنه خلقها بعمد لا ترونها وهي قدرة الله،⁽⁶⁾ ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ قال ابن عباس: أمره على عرشه فوق بريقته، وقيل: استوى عنده القريب والبعيد ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: ذللها بقدرته⁽⁷⁾ ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ إلى منتهى ينتهي إليه ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ﴾ بحكمته، في الليل والنهار ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ بين العلامات الدالة على قدرته ﴿لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءَ رَيْبَكُمْ﴾ بالبعث بعد الموت⁽⁸⁾ ﴿تُوقِنُونَ﴾ وهو الذي مدَّ الأرض ﴿خلقها وبسطها على وجه الماء﴾ ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ الجبال الثوابت⁽⁹⁾ ﴿وَأَنْهَارًا﴾ يعني خلق أنهارا ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ من أنواع الثمار ﴿جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اثْنَيْنِ﴾ حلوا أو حامضا، وأبيض وأحمر ومن كل نوع زوجا⁽¹⁰⁾ ﴿يُغْشَىٰ

(1) سورة الرعد: 31

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 320). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2215).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 366). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 215).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 366). وانظر: تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 4، ص: 429).

(5) قاله إياس بن معاوية، وقتادة، وجوز الزجاج وجهين، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 325). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 136).

(6) روي عن ابن عباس نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 323). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 136).

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 326). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 344).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 136). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 4).

(9) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 328). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 137).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 305). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3666).

أَيْلَ النَّهَارِ^٤ يغطي بظلمة الليل ضوء النهار وبضوء النهار ظلمة الليل⁽¹⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من صنعه ﴿لآيَاتٍ﴾ أي: علامات ودلائل على وحدانيته ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽²⁾ في صنعه. ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ﴾ أمكنة ﴿مُتَجَوِّرَاتٌ﴾ أي: متلاصقات، وقيل: متقاربات السبخة والطيبة،⁽³⁾ وقيل: سبخة ردية تحتها أرض طيبة جيدة ﴿وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ أي: من الكروم ﴿وَزُرُوعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٍ وَغَيْرِ صِنَوَانٍ﴾ والصنوان: جمع صنو، وهي النخل التي تكون أصلها واحد وعليها نخلتان أو أكثر⁽⁴⁾ ﴿يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَجِدٍ﴾ أي: ماء المطر وغيره ﴿وَنُفُضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ في الثمر، والطعم؛ تزيد حلاوة بعضها على بعض.⁽⁵⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ﴾ أي: علامات ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٤) أمر الله تعالى. ﴿وَإِنْ تَعَجَّبْتَ﴾ من تكذيبهم إياك مع صدقك وأمانتك ﴿فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ من إنكارهم البعث.⁽⁶⁾ والعجب: تغير النفس بما خفي سببه.⁽⁷⁾ وذلك العجب منهم أن قالوا: ﴿أَيُّ ذَاكُنَا تُرَابًا أَمْ نَأْتِيهِ خَلْقٌ جَدِيدٌ﴾ نبعث بعد الموت، ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾^(٥) قيل: أن الغل يكون في يمين الكافر مجموعة إلى عنقه ويده اليسرى، تكون من وراء ظهره، وقد صفد ما بين قرنيه إلى قدمه.⁽⁸⁾ ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٥) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي: بالعذاب قبل العفو.⁽⁹⁾ أي: لا

(1) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:366). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:329).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:366). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:216).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:330). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3667).

(4) العين، (ج:7، ص:158). (ص ن و)، تهذيب اللغة للأزهري، (ج:12، ص:170). (ص ن و) وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:216). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:269).

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:138). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3672) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:77).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:367).

(7) التعريفات (ص:147) وانظر: تفسير ابن فورك، (ج:2، ص:213). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:95). لطائف الإشارات للقسيري، (ج:3، ص:229).

(8) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:20، ص:493). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:5). غرائب التفسير للكرماني، (ج:2، ص:956).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:310).

يسألون العفو؛ نزلت في النضر بن الحارث⁽¹⁾ كان يقول: وددنا أن نرى العذاب الذي تخوفنا يا محمد عجله لنا ﴿وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ﴾ أي: مضت العقوبات في الأمم الماضية⁽²⁾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ﴾ أي: يتجاوز عنهم مع شركهم إذا تابوا ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن لم يوحد، ومات مشركاً.⁽³⁾ ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بمحمد والقرآن ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ﴾ أي: هلا أنزل عليه⁽⁴⁾ ﴿آيَةً مِّن رَّبِّهِ﴾ علامة لنبوته،⁽⁵⁾ قل يا محمد ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾ مخوف بالنار لمن لا يؤمن بك ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ وداعي يدعوهم إلى الهدى، من الأمم السالفة، وهو نبيهم كما تدعوا أنت يا محمد.⁽⁶⁾ ثم قال ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ﴾ في رحمها من ذكر أو أنثى⁽⁷⁾ ﴿وَمَا نَغِيضُ الْأَرْحَامَ﴾ الغيظ: هو ذهاب المائع عن مكانه ونقصانه.⁽⁸⁾ قيل: أراد به ما ينقص الأرحام عن تسعة أشهر⁽⁹⁾ ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ على تسعة أشهر في الحمل. وقيل: الغيظ: أن ترى المرأة الدم في الحبل؛ فينقض به الولد، والزيادة: إذا لم يهرق دمها في الحبل فتم الولد والعظم.⁽¹⁰⁾ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ من العدد والأجل. ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الغيب: ما غاب عن العباد، والشهادة: ما علمه العباد⁽¹¹⁾ ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ فوق كل شيء بقدرته، وسلطانه،⁽¹²⁾ علا عما وصفه الجهال.⁽¹³⁾ ﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ﴾ أي: مستو عنده في

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:367).

(2) قاله قتاده وبه فسر مقاتل: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:367). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:229). معاني القرآن للفرأ، (ج:2، ص:59). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:351).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:218).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:368). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:218).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:218).

(6) وهو على ما قاله مجاهد وقتادة، انظر: تفسير مجاهد (ص:404) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:368). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:229). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:355).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:368).

(8) مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:4، ص:405). (غ ي ض) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص:197).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:358).

(10) روي نحوه عن مجاهد؛ انظر: تفسير مجاهد (ص:404) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:360). و، (ج:16، ص:361).

(11) قاله السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:21، ص:302). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:160). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:82).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:366).

(13) روي نحوه عن الحسن، انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:347). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:7).

علمهم أسر القول منكم،⁽¹⁾ أي: أضمها وأخفاها ﴿وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ أعلنه ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ﴾ أي مستتر في الظلمات ﴿وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾⁽²⁾ أي: ساير ظاهر معلن.⁽²⁾ والمعنى أن الله يعلم الإنسان في تصرفات أحواله لا يخفى عليه مستقر⁽³⁾ ولا يزداد المعلن عنده ظهوراً، فوجب أن يحذر من هذه صفته. ثم قال ﴿لَهُ وَمُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ أي: ملائكة يعقب بعضهم بعضاً، ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبان في حفظ بني آدم قدامه ووراءه⁽⁴⁾ ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ وَمِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: من الجن والهوام.⁽⁵⁾ وقال مقاتل: في الآية تقديم وتأخير،⁽⁶⁾ معناه: "يحفظونه من بين يديه ومن خلفه بأمر الله تعالى. ذكر المعقبات ثم قال يحفظونه من أمر الله ولم يقل يحفظونه. والمعقبات: مثل المرسلات، والنازعات، والصفات، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ من نعمة وأمن⁽⁷⁾ ﴿حَتَّىٰ يَغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ترك الشكر،⁽⁸⁾ فيغير ما بهم من النعمة. والتغيير من جهد العبد بمعاصيه ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا﴾ عذاباً وهلاكاً بما جنوا⁽⁹⁾ ﴿فَلَا مَرَدَ لَهُ﴾ أي: لا راد لقضائه ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ﴾ أي ليس لهم من دون الله مانع يمنعهم من العذاب، وملجأ يلجئون إليه.⁽¹⁰⁾ ﴿هُوَ الَّذِي

(1) قاله أبي رجاء، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:368). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:313).

(2) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:219).

(3) كلمة "مستقر" لا يناسب السياق ظاهراً، ويناسبه "مستتر" لأن قال قبله "لا يخفى عليه" وكذا بعده يقول "ولا يزداد المعلن" فيناسبه مستتر، ولكن في المخطوط "مستقر" فيمكن أن يكون خطأ من الناسخ حيث بدل التاء بالقاف. وقال الزجاج على ما يدل عليه السياق. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:141).

وفيه وجه آخره ما يناسبه قول الإمام الحكيم وهو أن الآيات سياقها وسبب نزولها هو ما أراده أريد بن قيس وعامر بن الطفيل بإرادة القضاء على النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيت امرأة سلولية، فيمكن أن يكون "مستقر" إشارة إلى ذلك البيت وما شاوروا بها وبه يؤيد رواية ابن أبي حاتم. انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2231).

(4) وهو على ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، انظر: صحيح البخاري، (ج:1، ص:115). كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم الحديث: 555. وروي نحوه عن ابن عباس، والحسن، وقتادة وعكرمة، وبه قال سهل التستري. انظر: تفسير التستري (ص:84) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:371). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:369).

(5) روي نحوه عن مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:373). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:275).

(6) بعد الرجوع إلى تفسير مقاتل بن سليمان لم نجد قوله بالتقديم في الآية. والذين قالوا بالتقديم والتأخير من جماعة المفسرين - في الآية- هم: الفراء، إبراهيم النخعي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:369). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:60). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:99). باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، (ج:2، ص:746).

(7) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:206) وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:219).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:219). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:273).

(9) انظر: لطائف الإشارات للقسيري، (ج:2، ص:219).

(10) روي نحوه عن السدي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:220). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:100).

رِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿ خوفًا للمسافرين وطمعاً للمقيمين (1) ﴿ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿ ﴿ بما فيها من المطر. (2) ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ وهو ملك يسوق السحاب يسبح بحمده بما فيه من الدلالة على تعظيم الله وهو القول المختار. (3) وقيل: إن في الرعد وهؤله تنزيها لله تعالى عن الشرك، وتعظيما له. (4) قال ابن عباس: أقبلت اليهود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد، ما هي؟ قال: ملك من الملائكة، موكل بالسحاب معه مخاريق من النار، يسوق به السحاب إذا زجرة حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. (5) وقال أنس بن مالك البرق والرعد وعيد لأهل الأرض، فإذا رأيتم ذلك، فكفوا عن الحديث، وعليكم بالاستغفار. (6) وقوله ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ يعني: وتسبيح الملائكة لله من خيفته، ميز بين الملائكة والرعد كما ميز بين جبريل وميكائيل والملائكة (7) ﴿ وَرُسُلُ الصَّوَاعِقِ ﴾ العذاب المهلك، وقيل: نار لا صوت فيها ولا دخان ﴿ فَيُصِيبُ بِهَا ﴾ أي: بالصاعقة ﴿ مَنْ يَشَاءُ ﴾ فيحرقه كما أحرق فيها أريد بن قيس. وكان أريد بن قيس وعامر بن الطفيل العامريين قدما المدينة وسألا رسول الله أخبرنا من أي شيء أهلك؟ وهم أريد بقتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزلت نار فاحرقته، وهرب عامر فطعن في خنصره فمات بها راديه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكفني عامرا واهد بي بني عامر. (8) وقيل: نزلت ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (9) جوابا لقولهما وأخذت الصاعقة أريد وسلط الله الطاعون على عامر في بيت امرأة سلولية، فجعل يقول

(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:220). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:219).

(2) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 405)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:370).

(4) النكت في القرآن الكريم (ص: 273)

(5) أخرجه الترمذي في سننه، وقال "هذا حديث حسن غريب" انظر: الترمذي ت شاكر، (ج:5، ص:294). أبواب تفسير القرآن، سورة

الرعد، رقم الحديث: 3117، و مسند أحمد ط الرسالة، (ج:4، ص:284). رقم الحديث: 2483

(6) انظر: روح البيان، (ج:4، ص:353).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:370).

(8) أخرجه الحاكم في مستدركه، ذكره الواحدي في كتابه أسباب النزول، وابن أبي شيبة في تاريخه، ولكن اختلفا -الواحدي وابن أبي شيبة

في اسم أبي أريد فعندهما أريد هو ابن ربيعة، والطبراني في معجمه الأوسط قال أنه أريد بن رقيش، وفي معجمه الكبير قال أنه أريد بن قيس

كما ذكره الإمام الحاكمي. ولفظ إمام الحاكمي قريب مما قاله الإمام السمعاني. انظر: المستدرک على الصحيحين للحاكم، كتاب: معرفة

الصحابة رضي الله عنهم، ذكر فضيلة أخرى للأوس والخزرج لم يقدر ذكرها من فضائل الأنصار، رقم الحديث: 6983. والمعجم الأوسط،

(ج:9، ص:61). رقم الحديث: 9127. والمعجم الكبير للطبراني، (ج:10، ص:312). رقم الحديث: 10760، وأسباب النزول ت

الحميدان (ص: 271) والصحيح المسند من أسباب النزول (ص: 121) وتاريخ المدينة لابن شبة، (ج:2، ص:518). . روى الطبري

نحوه عن ابن زيد، وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:372). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:380).

وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:84).

(9) سورة الإخلاص: 1

عند النزاع يا آل عامر قتيل بغير سلاح، غدة كغدة البعير وموت في بيت سلوية. (1) ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ وجداهم ما قالوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أي شيء الهك ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ (١٣) والمحال: الكيد والمكر والعقوبة، وأصله الحيلة، يقول الرجل: ما حلت فلانا إذا قاومته ليظهر أيننا أقوى. (2) وعن الحسن: هو شديد المحال إذا محل، أي: أهلك (3) ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ أي: دين الحق وكلمة الإخلاص (4) ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ﴾ أي: لا يجيبون الكفار بشيء ينفعهم (5) ﴿إِلَّا كَبَسِطَ كَفَيِّهِ إِلَى الْمَاءِ﴾ يعني: كما د كفيه إلى الماء فيدعو الماء ﴿لِيَبْلُغَ﴾ الماء إلى شفته ﴿فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ﴾ أي: كما أن الماء لا يبلغ إلى فمه، كذلك الصنم لا يجيب داعيه. (6) ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (١٤) أي: ما عبادة الأصنام إلا ضلال بعيد عن الحق. ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾ أي: يصلى، ويطيع، ويخضع، (7) ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ﴾ من الملائكة ﴿وَالْأَرْضِ﴾ من المؤمنين ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ فأهل السماء من الملائكة طوعا وكذلك المؤمنون من أهل الأرض الذين ولدوا في الإسلام، وكرها: المنافقون ومن أجبر على الإسلام فكرها (8) ﴿وَوَظَلَّاهُمْ﴾ أي: يسجد ظلهم (9) ﴿بِالْغَدُوِّ﴾ أي: من أول النهار إلى انتصاف النهار ﴿وَالْأَصَالِ﴾ (١٥) إذا زالت الشمس إلى غروبها. (10) ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فإن أجابوك وإلا (11) ﴿قُلْ اللَّهُ قُلُّ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أرباباً من

(1) روى الطبري نحوه عن ابن زيد، وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:372). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:380). والنكت والعيون للماوردي، (ج:6، ص:370).

(2) الزاهر في معاني كلمات الناس، (ج:1، ص:9). و، (ج:1، ص:10). وتغذيب اللغة للأزهري، (ج:5، ص:62). (م ح ل)، المحكم والمحيط الأعظم، (ج:3، ص:375). (م ح ل)

(3) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:396). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:102).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:372). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:221).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:399).

(6) قاله مجاهد، وبه فسر مقاتل بن سليمان والزجاج في وجه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:372). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:144). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:85). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:11).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:322). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:206)

(8) روي نحوه عن الحسن، وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:403). والكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:282).

وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:351). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:11).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:404).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:373). والكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:283). وانظر: تفسير البغوي، (ج:3، ص:13).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:405). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:30).

الأصنام،⁽¹⁾ بعد ما عرفتم أن الربوبية لله في الأرض والسماء. والأصنام ﴿لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ فكيف يملكون الكفر والإسلام، ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ "أم" بمعنى "بل جعلوا لله شركاء"⁽²⁾ ﴿خَلَقُوا خَلْفَهُ﴾ أي: الأصنام، يعني: أخلق الأصنام كخلق شيئا ﴿فَتَشَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ فتشابه عليهم خلق الله من خلق غيره، ولا يتميزون بينهما فيعبده،⁽³⁾ ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْدُ﴾ الذي لا شبيه له، ولا شريك.⁽⁴⁾ ثم ضرب للحق والباطل مثلا فقال: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وهو القرآن،⁽⁵⁾ كما نزل المطر ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ أولوا اليقين على قدر يقينهم، وأولوا شك على قدر شكهم.⁽⁶⁾ و"الأودية" مثل للقلوب، ﴿فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾ ف"السيال" الأهواء احتمل القلوب.⁽⁷⁾ والزبد الراي: ما على في وجه الماء على الأرض.⁽⁸⁾ معناه: احتمل السيل في الأودية زبداً عاليا طافياً على وجه الماء، فإذا نظر في آيات الله وتدبر فيها استبان لهم الحق، وذهبت الشكك، كالماء إذا سكن. وضربته الريح يصفوا وجه الماء ويذهب الزبد، فهذا مثل واحد. ثم ذكر مثلاً آخر فقال: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ﴾ أي: توقدون على جواهرها مثل الذهب، والفضة. ثم ثالث في المثل فقال: ﴿أَبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ﴾ من جواهر الأرض من الحديد، والنحاس، والرصاص، له زبد مثله، والحلية ذهب وفضة وخبث مثل خبث الماء وزبده⁽⁹⁾ ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ أي: يبين الأمثال للحق والباطل، فمثل الحق مثل الماء الصافي والذهب الصافي والرصاص الصافي. والباطل مثله الزبد، وخبث الحديد، وخبث الرصاص ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ﴾ والخبث ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ مثلاً شيئاً لا ينتفع به، كذلك الباطل يذهب، ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:324).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:222).

(3) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:373). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:407).

(4) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3715).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:373).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:326). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:283).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:373). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:61). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:106).

(8) تأويل مشكل القرآن (ص:196).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:223). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:283).

وهو الماء الصافي، والذهب الصافي ﴿فَيَمَكْتُ فِي الْأَرْضِ﴾⁽¹⁾ لينتفع به، كذلك الحق. (1) ثم قال ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحَسَنَى﴾⁽²⁾ الجنة في الآخرة ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَبِالتَّوْحِيدِ﴾⁽³⁾ ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِثْلَ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾⁽⁴⁾ اشتروا به أنفسهم ما تقبل منهم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾⁽⁵⁾ أي: لا تقبل حسناتهم، ولا يتجاوز عن سيئاتهم (4) ﴿وَمَا أُوْرِهِمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾⁽⁶⁾ * ﴿فَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾⁽⁷⁾ أنه الحق، مثل: عمار بن ياسر ﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾⁽⁸⁾ عن الحق، مثل: أبي جهل (5) ﴿إِنَّمَا تَذَكَّرُ﴾⁽⁹⁾ أي: يتعظ ﴿أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾⁽¹⁰⁾. ثم وصفهم فقال:

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾⁽¹¹⁾ الإيفاء: هو جعل الشيء على مقدار من غير زيادة ولا نقصان، (6) ﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾⁽¹²⁾ الذي أخذ عليهم في عهد آدم، (7) وقيل: الفرائض الذي فرض عليهم (8) ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾⁽¹³⁾ يعني: صلة الأرحام، (9) وقيل: صلة الإيمان بالرسول (10) ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾⁽¹⁴⁾ بنقض العهد فلا ينقضونها (11) ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾⁽¹⁵⁾ شدة العذاب. (12) ﴿وَالَّذِينَ

(1) فسر الإمام الحكيم الآية على ما رواه الطبري عن ابن عباس بتغيير يسير ونحوه قال مقاتل بن سليمان. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 374). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 410).

(2) قاله قتادة، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 374). مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 329). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 416).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 416).

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 146). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 108). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 13).

(5) انظر: تفسير السمعي، (ج: 3، ص: 89). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 15).

(6) لسان العرب لابن منظور، (ج: 15، ص: 399). (و ف ي)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 375). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 353).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 1، ص: 443). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 207)

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 420).

(10) قاله ابن عباس، ومقاتل وذكر الماتريدي أوجه ورجحه بقوله: "هذا والله أعلم الصلة التي أمر الله أن يوصل بها." انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 375). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 331). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 15، ص: 267). والبسيط للواحد، (ج: 12، ص: 339).

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 420). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 225).

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 331). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 225).

صَبْرُوا ﴿١﴾ على أداء الفرائض والمصائب واجتناب المحارم (١) ﴿أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ طلب مرضاته ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ يدفعون الهمم والإفحاش عن أنفسهم، بالعبادة وحسن الكلام. (٢) وقيل: بكلمة التوحيد الشرك (٣) ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبِي الدَّارِ ﴿٢٢﴾﴾ عقبى الآخرة ﴿جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ أي: أمن من آباءهم ﴿وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ نسائهم ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ أولادهم ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾﴾ يذنبهم مع التحف من الله (٤) يقولون: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي: سلامة لكم وسعادة من الله لكم ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ على أمر الله (٥) ﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾﴾ أي: نعم الدار التي عقبتم بالدار التي هاجرت منها. (٦) ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ الذي أخذه عليهم ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ توكيده وتغليظه (٧) ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ من صلة الإيمان (٨) ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ يعملون فيها بالمعاصي (٩) ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ العذاب ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾﴾ وهي النار. ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يوسع على من يشاء (١٠) ﴿وَيَقْدِرُ﴾، وربما يبسط على الكافر استدراجاً، ويقدر على المؤمن امتحاناً (١١) ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: سرّوا بالحياة الدنيا وزينتها وزهرتها (١٢) ﴿وَمَا الْحَيَاةُ

(1) انظر: بحر العلوم للسميرقندي، (ج: 2، ص: 225).

(2) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 223).

(3) انظر: بحر العلوم للسميرقندي، (ج: 2، ص: 613). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج: 2، ص: 423).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 376). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 334). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 286).

(5) قاله سعيد بن جبير، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 376). بحر العلوم للسميرقندي، (ج: 2، ص: 225).

(6) روي نحوه عن أبي عمران الجوني؛ النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 109).

(7) بحر العلوم للسميرقندي، (ج: 2، ص: 225).

(8) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 334). بحر العلوم للسميرقندي، (ج: 2، ص: 225).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 428).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 376). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 430).

(11) فسر على ما في قوله تعالى لمن أنكر بتوحيده: { وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } سورة الأعراف: 182، 183 وقوله تعالى للمؤمنين: { وَلَتَبْلُؤُنَّكُمْ فِي شِيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْقَمَرَاتِ وَيَشْتَرِي الصَّابِرِينَ } سورة البقرة: 155 وانظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 9، ص: 5930).

(12) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 336).

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ⁽¹⁾ ﴿بِجَنبِ الْآخِرَةِ﴾ ﴿إِلَّا مَتَّعُ⁽²⁾﴾ ﴿مَنْعَةً يَسِيرَةً﴾⁽²⁾ ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ عن دينه ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾⁽³⁾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: بوعد الله القرآن ووعيده،⁽⁴⁾ وقيل: بما ضمن الله من الرزق⁽⁵⁾ ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾⁽⁶⁾ للمؤمنين. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُ﴾ طوبى: طوبى: عيش طيب،⁽⁶⁾ وقيل: شجرة في الجنة.⁽⁷⁾ ومعناه في كلام العرب: بلوغ الأمنية، إذا قيل: "طوبى لفلان"، أي: قد بلغ أمنيته.⁽⁸⁾ "وحسن ما أب: الجنة. قال ابن عباس: طوبى شجرة في الجنة ساقها من ذهب، الورق منها يغطي الدنيا كلها، ليس في الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها.⁽⁹⁾ ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ﴾⁽¹⁰⁾ أي: كما أعدنا النعمة لأهل الجنة في الجنة، فكذلك أرسلناك نعمة إلى أمتك بالرسالة ﴿لِتَتَّبَعُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ من القرآن، ﴿وَهُمْ﴾ يعني أهل مكة ﴿يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ يقولون: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة كذاب⁽¹¹⁾ ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي﴾ أي: الرحمن ربي ومالكي الذي أعبدته ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا يستحق الألوهية إلا هو ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ وثقت في أمري ﴿وَالَيْهِ مَتَابٌ﴾ مرجعي ومصيري.⁽¹²⁾

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "في الآخرة"

(2) روي نحوه عن مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 406) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 430).

(3) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 226).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 377). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 338).

(5) انظر الوجه الثاني عند الماوردي في تفسيره للآية، النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 110).

(6) اختاره أهل النحو، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 148).

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو عاصم في كتابه السنة، انظر: مسند أحمد، رقم الحديث: 17642. صحيح ابن حبان - مخرجا،

(ج: 16، ص: 429). باب: وصف الجنة وأهلها، ذكر الإخبار عما تشبهه شجرة طوبى من أشجار هذه الدنيا رقم الحديث: 7414، والسنة

لابن أبي عاصم، (ج: 2، ص: 330). باب ذكر حوض النبي، رقم الحديث: 716،

وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 377).

(8) غريب القرآن للسجستاني (ص: 322) البسيط للواحدي، (ج: 12، ص: 348). وانظر: لسان العرب لابن منظور، (ج: 1،

ص: 565). (ط ي ب)

(9) كذا روي عن مغيث بن سُمَيٍّ، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 153) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 438). بحر العلوم

للسمرقندي، (ج: 2، ص: 226).

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّةٌ"

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 378). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 227). وتفسير القرطبي، (ج: 9، ص: 326).

(12) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 445). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 111).

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ قيل: إن أهل مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نبياً فسفل ربك أن يسير جبالنا حتى يتباد عنا، فلا تؤذينا بحرهما وغمها وإن لم يفعل ربك هذا، فسله أن يحيي به ميتا من جملة موتانا، حتى نخبرنا أن ما جئت به حق، وليكن ذلك جبير بن عدي فإنه أصدق البرية عندنا، فنزلت الآية. (1) ولو أن كتابا من كتاب الله قرأنا سيرت به الجبال عن أماكنها ﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ أي: قصرت لسببه المسافة البعيدة، فيطوى به الطرق ﴿أَوْ كَلِمَةٍ بِهِ الْمَوْتَى﴾ أي: أحيى به الموتى حتى تكلم، وهو متروك الجواب ومعناه لكان هذا الكتاب (2) وقال الزجاج: معناه وجوابه: أنهم لم يؤمنوا. (3) ﴿بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ أي: الحكم كله لله إن شاء فعل ما سألتهم، وأن شاء لم يفعل (4) ﴿أَفَلَمْ يَأْتِئِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: المؤمنون من إيمان هؤلاء، إنهم لا يؤمنون. (5) وقيل: أفلم يئس الذين آمنوا أي: لم يعلم الذين آمنوا. (6) واليأس: بمعنى العلم بلغة حي من نخع، قال الشاعر:

لم ييأس الأقبام أبي أنا ابنه..... وإن كنت عن أرض العشيرة نائياً (7)

المعنى ألم يعلموا ﴿أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (8) الهدى لجميع خلقه، لهداهم، ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ محمد والقرآن ﴿تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ﴾ أي: عقوبة وعذاب وغارات بسراياك يا محمد (9) ﴿أَوْ تَحُلُّ﴾ أنت يا محمد ﴿قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ أي: بفنائهم بنفسك مع عسكريك

(1) روى الواحد في أسباب النزول نحوه عن الزبير بن العوام، وروي نحوه عن ابن عباس، ومجاهد، أسباب النزول ت الحميدان (ص: 274) انظر: تفسير مجاهد (ص: 407) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 447).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 449). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 341). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 292).

(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 148). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 227).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 341).

(5) قاله الكسائي، بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 228). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 113).

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 450). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 228). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 293).

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 450). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 149). مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 37) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج: 1، ص: 357). والعين، (ج: 7، ص: 331). (ي أس) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 13، ص: 97). (ي أس).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا"

(9) قاله ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 380). وتفسير سفيان الثوري (ص: 154) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 457). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 149).

﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ﴾ فتح مكة، (1) وقيل: البعث (2) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ (31) أي: أنه وعد إظهار دينك على الأديان، ولا يخلف وعده. (3) ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ كما يستهزؤون بك ﴿فَأَمَلَيْتُ﴾ أمهلت (4) ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ (32) أي: عقوبتي لهم. (5) ﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي: قائم بتدبيره، وجزاؤه بما كسبت نفسه حافظ له، قادر عليه. وجوابه محذوف معناه: كمن ليس بقائم على هذه الصفة. (6) ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ من الأصنام ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ أي: صفوا أصنامكم أنهم فعلوا فعلة أو خلقوا خلقة أي: خلق ذلك (7) ﴿أَمْ تَتَّبِعُونَهُ وَبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ (8) أي: بما ليس ذلك، لأنكم تجعلون له شريكاً، وليس له شريك. وهذا لا يوجب نفي العلم عن الله تعالى، ولكن يوجب نفي المعلوم. كما يقول الرجل: لا أعلم لنفسي شريكاً في داري، هذا يوجب نفي الشرك لا نفي العلم. (9) وحرف "أم" إذا لم يسبقه استفهام، كان الميم فيه صلة، (10) كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾ (11) ﴿أَمْ يَبْظَاهِرُونَ الْقَوْلَ﴾ يعني: بل يباطل من القول

(1) قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، انظر: تفسير مجاهد (ص: 407) تفسير سفيان الثوري (ص: 154) تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 237). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 456).

(2) قاله الحسن، جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 460). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 294). النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 113).

(3) كما في قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا } سورة الفتح: 28 وفي قوله تعالى: { كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } سورة المجادلة: 21 وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 344). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3742).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 380). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 345). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 228)

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 19، ص: 44).

(6) انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج: 2، ص: 405). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 462). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 294). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 5، ص: 3744).

(7) انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 18).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "في الأرض"

(9) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج: 6، ص: 393).

(10) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 4، ص: 147). والمحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج: 2، ص: 291).

(11) سورة الطور: 30

وهو ما يلتقى خلف الظهر ولا يعلم به من الكلام⁽¹⁾ ﴿بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ﴾ أي: شركهم،⁽²⁾ وسوء فعلهم⁽³⁾ ﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: خذلوا وصرفوا عن دين الله، ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ﴾ أي: يخذله عن دينه⁽⁴⁾ ﴿فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ أي: مرشد إلى دينه.⁽⁵⁾ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ القتل يوم بدر⁽⁶⁾ ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ في النار ﴿أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ أي: دافع ﴿مِّثْلُ الْجَنَّةِ﴾ أي: صفة الجنة⁽⁷⁾ ﴿الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ الموحدون، قال سيبويه: فيما أقص عليكم مثل الجنة.⁽⁸⁾ وقيل: مثل الجنة التي وعد المتقون جنات ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: تحت أشجارها الأنهار⁽⁹⁾ ﴿أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ أيضاً دائم،⁽¹⁰⁾ لا شمس فيها ﴿تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ أي: آخر منزل المتقين، هذه الجنة. ﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾^(١٥) وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ علم التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه⁽¹¹⁾ ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ من القرآن ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُكْرِبُ بَعْضُهُمْ﴾ وهم اليهود والنصارى⁽¹²⁾ أنكروا بعث رسول الله، وصفة الإسلام. ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ وحده ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِهِ﴾ شيئاً غيره، كما أشركتم،

(1) المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج:3، ص:1384) (ظ ه ر)، المجموع المعني في غريب القرآن والحديث، (ج:2، ص:393). (ظ ه ر)، وبه قال قتادة والضحاك، وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:65). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:466). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:347). والبسيط للواحد، (ج:12، ص:361).

(2) روى الطبري نحوه عن مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:467). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:347).

(3) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3745).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:468). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:229).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:229).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:381).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:469). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:348).

(8) انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج:1، ص:84). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:552). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:149).

(9) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:403). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:275).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:472). والكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:295).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:382).

(12) قاله مجاهد، وابن زيد، وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:474). والكشف والبيان للتعلي، (ج:5، ص:295).

﴿إِلَيْهِ أَدْعُوا﴾ إلى الله أدعوا الخلق⁽¹⁾ ﴿وَالْيَهُ مَكَابِ﴾⁽²⁾ أي: مرجعي في الآخرة. ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ﴾ يعني: القرآن من اللوح المحفوظ، ووجه التشبيه في الآية أنه شبه إنزاله ﴿حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ بإنزاله،⁽³⁾ كتابا بينا إنعاما ومنّة. وقوله: "حكما عربيا" أي: محكما بلغة العرب⁽⁴⁾ ﴿وَلَمَّا أَتَبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي: عملت بمرادهم ورجعت إلى دين آبائك ﴿بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي: البيان أن الحق معك، وهو الإسلام، والكعبة قبله⁽⁵⁾ ﴿مَا لَكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ أي: قريب ينفكك ﴿وَلَا وَاقٍ﴾⁽⁶⁾ يقيك من عذاب الله. ⁽⁶⁾ خاطب رسول الله خطاب الأمة- والله أعلم. ⁽⁷⁾ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ مثل ما أعطيناك أو أكثر ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بَإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: الرسول لا يأتي بآية، ولكن الله يأتي بها إذا شاء ذلك، أنهم سألوا رسول الله آية، فنزلت الآية⁽⁸⁾ ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ أي لكل كتاب أجل إذا كتب في اللوح المحفوظ،⁽⁹⁾ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ أن يمحوه ﴿وَيُثَبِّتُ﴾ ما يشاء أن يثبت، قال الضحاك: يمحو الله ما يشاء من أيدي الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب.⁽¹⁰⁾ وقال سعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء ويثبت ناسخاً ما يشاء.⁽¹¹⁾ وقال الصادق: الكتاب الذي فيه سعادة وشقاوة لا يزداد فيه ولا ينقص،⁽¹²⁾ كقوله عزوجل: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدِيَّ﴾⁽¹³⁾ ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أي: اللوح

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:230).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:382). وتفسير سفيان الثوري (ص: 154)

(3) والضمير في قوله: "أنزلناه" يرجع إلى "ما" في قوله: "يفرحون بما أنزل إليك يعني القرآن". انظر: البسيط للواحد، (ج:12، ص:374).

والتفسير الكبير للرازي، (ج:19، ص:48). واللباب في علوم الكتاب، (ج:11، ص:317). والتحرير والتنوير، (ج:13، ص:159).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:230). وتفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:4، ص:467).

(5) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:230).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:475).

(7) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3750) البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:397).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:382).

(9) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:65). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:99). والبسيط للواحد، (ج:12، ص:376).

(10) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:476). و، (ج:16، ص:485). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:118).

(11) ذكر نحوه الواحد عن سعيد بن الجبير وقتادة، انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:20).

(12) وهو مروى عن ابن عباس وعكرمة، وتفصيل قولهما: أن الله عنده كتابان، يمحو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا

يُغَيَّرُ منه شيء. انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:239). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:480).

(13) سورة ق: 29

المحفوظ. (1) ﴿وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ﴾ في حياتك (2) ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ نخوفهم ﴿أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ﴾ أي: نميتك قبل أن نعذبهم ولا نرينك (3) ﴿فَاتَّمَاعِيكَ الْبَلَّغُ﴾ أي: التبليغ ﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (4) الجزء. ﴿أَوْلَمَّ يَرَوْا﴾ أي: يعتبر أهل مكة ﴿أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا﴾ أي: نفتحها ﴿مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ ونواحيها، أرضا بعد أرض؛ عربية مرة، وفدك مرة، وخير مرة. (4) وقيل: "ينقصها" تموت علمائها وفقهائها، (5) أفلا يخاف أهل الأرض أن يصل النوبة إليهم. قال الحدادي - رحمه الله تعالى - ألا ترى أيها الشيخ أن النقصان قد دخل في أطرافك وظهر الوهن في أعضائك إما تخاف أن تصل النوبة إلى روحك، ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ أي: يقضى ولا مبدل لقضائه، (6) ﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (7) ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: قبل كفار مكة بأنبياءهم كما كفروا بك (7) ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ أي: أنفاذ المكر ورده بالله، (8) وقيل: عقوبة مكرهم عند الله (9) ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ برة أو فاجرة من خير أو شر (10) ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ﴾ (11) أي: الجنة. ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ يا محمد ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ بأي رسول ولا شاهد أكبر منه (11) ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (12) أي: كفى شهادة من عنده علم الكتاب؛ التوراة والإنجيل وفيهما بعث رسول الله، ومخرجه، ومولده، ومنشأه، وخاتمه، وهجرته، وأمته. قيل:

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:383). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:4، ص:80). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:231).

(2) قاله مجاهد وبه فسر مقاتل والطبري، انظر: تفسير مجاهد (ص:381) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:383). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:493).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:493).

(4) روي نحوه عن الحسن، تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:240). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:493).

(5) قاله ابن عباس، ومجاهد، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:315). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:240). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:497). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:151).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:383).

(7) التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:21).

(8) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:356). والوجيز للواحد (ص:576)

(9) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:101).

(10) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:232). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:210)

(11) فسره على ما جاء في قوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ} سورة الأنعام: 19 وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:384).

هو عبد الله بن سلام،⁽¹⁾ وابن يامين.⁽²⁾ قال مؤلفه عبد الحميد الحاكمي: بلغنا عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر بوزن كل سحاب مضيء وكل سحاب -يكون إلى يوم القيامة- عشر حسنات وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله عزوجل.⁽³⁾

(1) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 409) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 502).
(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 152). زاد المسير في علم التفسير، (ج: 2، ص: 502).
(3) الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 26)

الفصل تاسع: "سورة إبراهيم" دراسة وتحقيق

سورة إبراهيم - عليه السلام - مكية غير آيتين قوله ﴿لَمْ يَرِ الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ مُصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ بالمدينة نزلتا وهي إثنان وخمسون آية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عزوجل ﴿الرَّكَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ معناه: أنا الله أرى، "كتاب أنزلناه" أي: "هذا الكتاب"، و"كتاب" مرفوع لأنه خبر، إبتداءً محذوف يعني "هذا".⁽¹⁾ وقوله "الر" هي حروف، وليس للحروف إعراب، وإنما الإعراب للكلمات. قوله "كتاب أنزلناه" أي: أنزلنا جبريل به إليك⁽²⁾ ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ﴾ أي: لتدعوا الناس ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ أي: الكفر ﴿إِلَى النُّورِ﴾ يعني الإيمان.⁽³⁾ سمي الكفر "ظلمة" لأن الكافر يتحير فيه حتى لا يرى وجه الخروج كمن بقى في ظلمة،⁽⁴⁾ ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: بأمره⁽⁵⁾ ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ يعني إلى دين الرب العزيز بالنعمة عمّن لا يؤمن،⁽⁶⁾ المحمود في أفعاله.⁽⁷⁾ ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من الخلق، والعجائب ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ﴾ الذين لم يصدقوا الكتاب، والرسول ﴿مِنَ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ ينزل بهم في الآخرة. ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ﴾ أي: يختارون⁽⁸⁾ ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ وزينتها⁽⁹⁾ ﴿عَلَى الْآخِرَةِ﴾ ونعيمها الباقية⁽¹⁰⁾ ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي:

(1) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:153). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:227).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:234).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:397). والبسيط للواحد، (ج:12، ص:395).

(4) تفسير السمعاني، (ج:2، ص:23). وانظر: النكت في إعجاز القرآن (ص: 92) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:234). والبسيط للواحد، (ج:12، ص:395).

(5) قاله ضحاك: النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:120).

(6) وفي المخطوط "بالنعمة"، ولكن المفسرين فسروه بالنقمة من الإنتقام، وبه قال الطبري، وهو يؤيد سياق الآية حيث جمع الله صفتين العزيز: للترهيب لمن أنكر وسعى في السيئات، والحميد للترغيب لمن تاب وسعى في الخيرات، والواحد في تفسيره البسيط قال "بالنعمة" ونسبه إلى الضحاك، ولكن محققه أنكرو نسبه بقولهم "لم أقف عليه" انظر: جامع البيان للطبري، (ج:20، ص:352). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:234). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:361). . انظر: البسيط للواحد، (ج:18، ص:315). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:25، ص:194).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:359). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:234).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:514).

(9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3770).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:397).

عن دين الله، ومتابعة رسوله⁽¹⁾ ﴿وَيَبْغُوهَا عِوَجًا﴾ أي: يريدون بالإسلام زيغاً،⁽²⁾ وطريقاً غير مستقيم
﴿أُولَئِكَ﴾ أهل هذه الصفة ﴿فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾⁽³⁾ أي: خطأ بعيد عن الحق⁽³⁾. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ أي: بلغتهم، وخذ اللسان وإضافه إلى القوم لأن المراد به اللغة، واللغة
اسم جنس⁽⁴⁾ ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ الحلال والحرام ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بخذلانه
﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بحكمته ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽⁵⁾ أي: "عزيز" لأن كل الخلق
مفتقرون إليه ذلاً، "حكيم" في جميع أفعاله.⁽⁵⁾ وتلخيص الآية: أنا أرسلنا الرسل للإنذار وليس لهم الهداية
والإضلال، ولكنها من الله عزوجل. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِنِنَا﴾ التسع،⁽⁶⁾ ولام "لقد" للقسم
﴿أَنَّ أَخْرَجَ قَوْمَكَ﴾ أي: قلنا له: أخرج قومك⁽⁷⁾ ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي: من الكفر
إلى الإيمان⁽⁸⁾ ﴿وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: خوفهم بعقوبات الله لمن مضى من الأمم، ليحذروا،⁽⁹⁾
وقيل: أيام الله ما كان لهم من الشدة والرخاء، حين كانوا في عبودة القبط مرة، وفي رخاء من نعم الله
أخرى،⁽¹⁰⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الأيام ﴿لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾⁽¹¹⁾ أي: عبرات لكل
من صبر على طاعة الله وشكر نعمته.⁽¹¹⁾ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ بني إسرائيل ﴿أذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنجَاكُمْ مِنْ عَبُودَةِ﴾ عبودة ﴿عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾
أي: يكلفونكم.⁽¹²⁾ ثم بين ذلك فقال: ﴿وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ صغاراً ﴿وَيَسْتَحْيُونَ

(1) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3770)

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:397). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:103).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:234). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:23).

(4) انظر: تفسير القرطبي، (ج:9، ص:340).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:363).

(6) فسر على ما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} سورة الإسراء: 101

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:155).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:518). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:155).

(9) قاله ابن زيد، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:398). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:522).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:155).

(11) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص:410) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:521).

(12) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:523).

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:365). والوجيز للواحدي (ص:104)

نِسَاءَكُمْ ﴿٦﴾ أي: ينزلون بناتكم للخدمة،⁽¹⁾ وقيل: ذكر الواو هاهنا واسقاطها في سورة البقرة⁽²⁾ ليعلم أن ذبح الأبناء واستخدام النساء هاهنا فعل آخر غير ما يسوموهم،⁽³⁾ ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴿٦﴾ أي: قال ربكم،⁽⁴⁾ وقيل: أمر ربكم،⁽⁵⁾ وقيل: اسم ربكم العباد⁽⁶⁾ ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿٧﴾﴾ أي: إن شكرتم نعمتي بالرزق وصحة الجسم،⁽⁷⁾ لأزيدنكم النعم، ﴿وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَنُكَفِّرَنَّ﴾ النعم ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾﴾ لمن كفرها. ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٨﴾﴾ من سكاها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ ﴿٨﴾﴾ عن إيمانكم،⁽⁸⁾ ولا ينقص من ملكه شيء ﴿حَمِيدٌ ﴿٨﴾﴾ يقبل اليسير مع غناه. ﴿الرَّيَّاتِكُمْ ﴿٩﴾﴾ يا أهل مكة ﴿نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿٩﴾﴾ أي: خبرهم؛ وهم ﴿قَوْمِ نُوحٍ ﴿٩﴾﴾ كيف فعلنا ﴿وَعَادٍ ﴿٩﴾﴾ قوم هود ﴿وَتَمُودَ ﴿٩﴾﴾ قوم صالح ﴿وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ﴿٩﴾﴾ من سائر الأمم ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴿٩﴾﴾ لكثرة عددهم⁽⁹⁾ ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴿٩﴾﴾ بالأمر والنهي ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴿٩﴾﴾ أي: وضعوا أصابعهم على أفواههم، وقالوا للرسول: اسكت لأسكت.⁽¹⁰⁾ وقيل: عضوا على أناملهم تغيظا

(1) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:76). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:51). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:1، ص:135).

(2) وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ سورة البقرة: 49

(3) انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:69). معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:516). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:306).

(4) قاله ابن مسعود -رضي الله عنه- وابن زيد، وأبو مالك، ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:398). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:526). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3777) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:123).

(5) قاله مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:13، ص:204). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:299).

(6) قاله الضحاك، انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3777) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:123).

(7) خص الإمام الحاکمي بما سبق ذكره في الآية السابقة من النعم على بني إسرائيل ونجاتهم من تعذيب فرعون ومن معه، بالذبح واستحياء البنات. وأشار إلى نعم الله عليهم بالرزق، كما ذكرهم الله بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِهَا﴾ سورة البقرة: 57، ولكن عامة المفسرين حملوا الآية على عموم اللفظ.

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:236).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:529). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:24).

(10) قاله الكلبي انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:399). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:308).

عليهم في دعائهم،⁽¹⁾ وقيل: كناية عن التكذيب⁽²⁾ ﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ من التوحيد
﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾^(٩) ظاهر الشك،⁽³⁾ أي: شك مع الشك. ﴿قَالَتْ
رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ أي: في توحيد شكه، وهو ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خالقهما⁽⁴⁾
﴿يَدْعُوكُمْ﴾ إلى توحيد، ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي: ذنوبكم و"من" صلة⁽⁵⁾ كقوله:
﴿تَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾⁽⁶⁾ ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: منتهي أجالكم⁽⁷⁾ ﴿قَالُوا إِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ آدمي شبهنا ﴿تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا﴾ أي: تصرفونا⁽⁸⁾ ﴿عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ
آبَاءَنَا فَآتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾^(١٠) أي: حجة ظاهرة على دعواكم.⁽⁹⁾ ﴿قَالَتْ لَهُمْ
رُسُلُهُمْ﴾ مجيبين لهم ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ما نحن إلا آدميون كما زعمتم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ فيختاره للرسالة⁽¹⁰⁾ ﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ﴾
بحجة ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(١١) أي: يثق الواثقون المصدقون.⁽¹¹⁾
﴿وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: نتق بالله ﴿وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ أكرمنا بإرشادنا إلى ديننا
﴿وَلَصَّبِرْنَا عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا﴾ من التكذيب⁽¹²⁾ ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(١٣)
فليثق الواثقون.⁽¹³⁾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي

(1) روي نحوه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وقاله القتيبي؛ ورجحه الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 535). وبحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 236). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 25). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 106).

(2) روي نحوه عن مجاهد وقتادة، وبه قال النحاس؛ انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج: 13، ص: 608). معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 519). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 236). والنكت والعيون للماوري، (ج: 3، ص: 125). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 106).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 236). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 211)

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 399). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 537).

(5) تفسير السمعي، (ج: 3، ص: 107). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 15، ص: 359).

(6) سورة المائدة: 4

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 400). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 237).

(8) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 537).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 308).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 237). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 400).

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 538).

(12) انظر: روح البيان، (ج: 4، ص: 404).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 400).

مَلَّتِنَا ﴿١٣﴾ الملة، والطريقة، والسيرة واحدة. يعني: إلا أن تعودوا في ديننا (1) ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَدِّكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾﴾ الكافرين. ﴿وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ﴾ أي: نزلتكم أرضهم وديارهم ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: بعد هلاكهم، (2) ﴿ذَلِكَ﴾ الثواب، والإسكان ﴿لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾ أي: قيامه بين يدي للمحاسبة (3) ﴿وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿١٤﴾﴾ بالنار. ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾ أي: انتصروا، يعني: الرسل من الله، وطلبوا الفتح (4) ﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾﴾ أي: خسر عند الدعاء كل متكبر، جبار، معرض عن الإيمان. (5) الجبار: الذي عتا على الله. والعنيد: الجائر عن القصد. (6) قال الضحاک : نزلت في كل كفار مكة حيث تعلقوا باستار الكعبة، وقالوا: لهم انصرونا أوصلنا للرحم وأفكنا للعاني، وأقرانا للضيف، وأصدقنا، فاستجاب الله دعاءهم بنصر نبيه -صلي الله عليه وسلم. (7) ثم قال ﴿مَنْ وَرَّأَيْهِ جَهَنَّمَ﴾ قال الضحاک من وراء أبي جهل جهنم مع خيبته من الدعاء في الدنيا (8) ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾﴾ عصارة أهل النار منتنة الريح. (9) ﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾ أي: ذلك الماء ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ ولا يقدر على ابتلاعه، (10) ومالك - خازن النار - يضربه بالمقاع، ويقول له اشرب (11) ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ أي: عمّ الموت، وألمه من كل مكان من جسده، من أطراف شعره. (12) وقيل: من كل جهة عن يمينه وشماله وفوقه وتحتة وقدامه وخلفه، فليست شعرة، ولا

(1) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:540). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:237).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:401). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:237).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:542). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:364). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:244).

(4) روي نحوه عن مجاهد وقتادة، انظر: تفسير مجاهد (ص:410) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:243). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:543). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2238).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:238).

(6) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:156). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:238).

(7) وذكر الماوردي دعاء الكفار بألفاظ قريبة لما ذكره الإمام الحاکمي، والإمام الزمخشري والإمام أبو حيان ذكرا الدعاء بلفظ الإمام الحاکمي، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:377). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:208). والبحر المحيط في التفسير، (ج:5، ص:297).

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:401). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:238).

(9) أخرجه نحوه أحمد في مسنده عن أبي ذر، انظر: مسند أحمد، (ج:5، ص:171) وروى الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة وعكرمة والضحاک نحوه بألفاظ غير ألفاظ الإمام الحاکمي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:548). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2239) وتفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:4، ص:485). وروح البيان، (ج:4، ص:407).

(10) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:157).

(11) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:10، ص:313).

(12) قاله إبراهيم التيمي ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:4، ص:839). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:550).

عضو، ولا مفصل، ولا جلد، ولا عرق؛ إلا وقد لزمه لون من العذاب، يجد فيه ألم الموت من تحت كل شعرة،⁽¹⁾ ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ في الحقيقة، فيستريح من العذاب⁽²⁾ ﴿وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾⁽³⁾ قال الضحاك: حية نفرسهم أعطي حينها سبعين ضعفا على حر النار فلم يعذب بعذاب أشد منه، وقال ابن عباس: يلقي عليهم الجرب وأيديهم مغلولة فيحك أبدانهم الحيات من النار ويكون حرها أشد من حر جهنم، ويقال تسلط عليهم كلاب وأشد يمزقهم فيأكل الأسد الواحد أربعمئة أمة لا يعلم عددهم إلا الله، وقيل: هو الجوع يسلط عليهم حتى يأكلوا الضريع والرقوم ويرسل عليهم سيولا من نار على قدر كل يوم وليلة، خمس مرات. أعاذنا الله من عذابه بواسع رحمته وإن كنا لسنا أهله ورزقنا من فضله نعيم الجنان وإن كنا لا نستوجه. ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ﴾ أي: صفة الذين كفروا إن أعمالهم التي يتقربون إلى الله عزوجل كرمادٍ اشتدت به الريح فمرت به الريح فطيرته⁽³⁾ ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ شديد الريح ﴿لَا يَقْدَرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ أي: بثواب شيء مما عملوا في الدنيا⁽⁴⁾ ﴿ذَلِكَ﴾ الكفر والعمل ﴿هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾⁽⁵⁾ عن الحق. ﴿الْم تَرَأَتْ اللَّهَ خَاقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ﴾ لبيان الحق⁽⁶⁾ وما خلقهما عبثا ولا سدى ﴿إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ﴾ أي: يهلككم في نفسٍ وقدمٍ واحدٍ ﴿وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾⁽⁷⁾ أطوع منكم. ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ أي: لا يشق عليه،⁽⁸⁾ إهلاككم وإبدالكم. ثم ذكر الخلق عند البعث ﴿وَيَرْزُقُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ أي: خرجوا من قبورهم التابع والمتبوع⁽⁹⁾ ﴿فَقَالَ الضُّعْفُؤُ﴾ أي: السفلة والأتباع⁽¹⁰⁾ ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ أي تكبروا عن الإيمان وتشرفوا في أنفسهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

(1) قال نحوه ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:238). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:128).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:550). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:378).

(3) انظر: الكشاف للزجاج، (ج:2، ص:547).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:402). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:239).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:556). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:380).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:239).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:402). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:4، ص:28).

(8) قاله السدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:2، ص:783). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:4، ص:28).

(9) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:158).

(10) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:366).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:402).

تَبَعًا ﴿۱﴾ أَطَعْنَاكُمْ فِي الدُّنْيَا فِيمَا أَمَرْتُمُونَا، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا﴾ أي: حاملون عنا اليوم (1) ﴿مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا﴾ أي: المتبوع لهم: ﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ لو رزقنا الله الهدى لدعوناكم إليه، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا﴾ وعليكم ﴿أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا﴾ تضرعنا أم لم نتضرع ﴿مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿۱۱﴾﴾ أي: منجى ومخلص. (2) ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَ أَقِضَى الْأَمْرُ﴾ أي: العذاب، (3) وقيل: حين ينزل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار (4) ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ﴾ على السنة الرسل (5) ﴿وَعَدَ الْحَقِّ﴾ الصدق بالجنة والنار والبعث، ﴿وَوَعَدْتُمْ﴾ أنها ليست بكائنة (6) ﴿فَأَخْلَفْتُمْ﴾ وكذبتهم، واجبتموني فيما دعوتكم ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ غلبة وقهر ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ﴾ ووسوستكم (7) ﴿فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي﴾ بالطاعة، وتركتم طاعة الله ﴿فَلَا تَلُومُونِي﴾ بدعوتي إياكم ﴿وَلَوْ مَوْأَأَنفُسَكُمْ﴾ بإجابتكم إياي ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾ أي: مغيثكم (8) ومنجيتكم (9) ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي﴾ أي: مغيثي ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: كفرت لشرككم. (10) وقيل: تبرأت مما أشركتموني في الطاعة مع الله تعالى في الدنيا (11) وقد تم الكلام، وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ لأنفسهم في الدنيا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة. ﴿وَأَدْخِلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ دائمين فيها، لا يبرحون منها ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أمر ربه ﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ أي: يحييهم

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 239). وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 9، ص: 35).

(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 384). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 559). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 4، ص: 400).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 403).

(4) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 560). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 384).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 403).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 403).

(7) قاله يحيى بن سلام، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 2، ص: 604). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 366).

(8) روي نحوه عن مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 564).

(9) قاله الربيع بن أنس، جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 564). والكلمتان بمعنى واحد.

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 160).

(11) جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 561). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 386).

الملائكة بسلامٍ عند تلاقيهم، ويخاطبهم بالكرامة، ويرسل إليهم ربهم بسلام منه. (1) ﴿الْمُرْتَكِفَ ضَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا﴾ أي: بين الله مثلاً: ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ أي: وصف الله "الكلمة الطيبة" يعني: دعوة الإسلام وهو دين الله الذي جاء به الرسل، وأنزل الله به الكتب، (2) كقوله: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، (3) ومعنى: "كلمة طيبة" راقية نامية تثمر لصاحبها الخير الدائم في دار البقاء، (4) ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ وهي النخلة، (5) ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ أي: عروقتها في الأرض ثابتة ﴿وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (٢٤) أغصانها صاعدة، كذلك "المعرفة" ثابتة في قلب المؤمن، وفروعها "الشرائع والشهادة" صاعدة مع عمله إلى السماء. (6) ﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا﴾ أي: تعطي وتخرج ثمرها ﴿كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (7) قيل: ستة أشهر، (8) وقيل: سنة، (9) كذلك المؤمن يتكلم بتوحيد ربه، ويعمل الخير أحياناً ليلاً ونهاراً أو غدواً وعشيا (10) ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ أي: المؤمنين ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢٥) يتأملون في أمثال القرآن. ثم ضرب مثل الكفر والكافر، فقال: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ وهي: كلمة الشرك، (11) فليس في الكلام شيء أحب من الشرك ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ وهي الحنظلة وأكلها (12)، ليس في الأشجار شجرة أحب من الحنظلة، فكذلك ليست في النفوس نفس

(1) قاله ابن جريج ونحوه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:403). جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:566).

(2) انظر: غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:578).

(3) سورة التوبة: 40

(4) انظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، (ج:2، ص:27).

(5) أخرجه الترمذي والحاكم في مستدركه برواه أنس بن مالك عن النبي-صلى الله عليه وسلم، وقال الذهبي على شرط مسلم، انظر: سنن الترمذي ت شاكر، (ج:5، ص:295). أبواب التفسير، باب ومن سورة إبراهيم، سنن الترمذي ت شاكر، (ج:5، ص:295). رقم الحديث: 3119، والمستدرک على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة إبراهيم، رقم الحديث: 3341. وانظر: وتفسير مجاهد (ص: 411) تفسير التستري (ص: 87)

(6) روي نحوه ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:567). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:241). والكشف والبيان للعليني، (ج:5، ص:314). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:114).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "بإذن ربها"

(8) قاله سعيد بن جبیر، انظر: تفسير مجاهد (ص: 411) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:404).

(9) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 411) تفسير سفيان الثوري (ص: 156)

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:404).

(11) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:583). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2241)

(12) أخرجه الترمذي والحاكم في مستدركه برواه أنس بن مالك عن النبي-صلى الله عليه وسلم، وقال الذهبي على شرط مسلم، انظر: سنن الترمذي ت شاكر، (ج:5، ص:295). أبواب التفسير، باب ومن سورة إبراهيم، سنن الترمذي ت شاكر، (ج:5، ص:295). رقم

أخبت من نفس الكافر، ولا كلمة أخبت من الشرك. قال أبو سهل: هو عندي الفساغ لأن الحنظلة وإن كانت تقلبها الريح فإن لها أصلا في الأرض والفساغ إذا ارتفع من الأرض ووجد خضرا تعلق به وانقطع من أصله فهو يطوف من شجرة إلى شجرة فذلك قوله ﴿أَجْتَتَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ﴾ اقتلعت⁽¹⁾ واستوصلت⁽²⁾ ﴿مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾^(٢٦) تدور فوق الأرض. وقوله: "اجتتت" أي: أخذت جنته بكما لها،⁽³⁾ كذلك الكافر ليس لكلمته أصل ولا قرار. ﴿يُشَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ على هذا ﴿بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إلى أن يموتوا ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾^ط أي: يثبتهم عليها في القبر إذا ماتوا حتى لو سئلوا عنها يجيبوا ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ في القبر، أي: يخذلهم عن الإجابة ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾^(٢٧) من التوفيق والخذلان.⁽⁴⁾ لأن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل من ربه؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، فقد ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأما الكافر يسأل، فيقول: لا أدري فقد خذله الله عن الإجابة.⁽⁵⁾ ﴿الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ أي: غيروا نعمة الله بترك الشرك وهم كفار مكة أنعم الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوا⁽⁶⁾ ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾^(٢٨) أي: منزل الهلاك، وهي: بدر أنزلهم ببدر وأهلكهم،⁽⁷⁾ وأدخلوا ﴿جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا﴾^ط أي: يدخلونها بعد القتل ﴿وَبَشَّ الْقَرَارُ﴾^(٢٩) أي: المثوى والمأوى النار.

الحديث: 3119، والمستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب التفسیر، تفسیر سورة إبراهيم، رقم الحديث: 3341. وانظر: وتفسير مجاهد (ص: 411) تفسير التستري (ص: 87)

- (1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 390). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 242).
- (2) قاله قتادة: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 245). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 586). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2244) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 390).
- (3) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 10، ص: 253). (ج ث ث)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 2، ص: 126). (ج ث ث)، تاج العروس، (ج: 5، ص: 192). (ج ث ث)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 161).
- (4) تفسير السمعي، (ج: 3، ص: 116). وتفسير البغوي، (ج: 4، ص: 351).
- (5) روي نحوه عن أبي قتادة الأنصاري، وأبي سعيد؛ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 406). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 591). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2244)
- (6) قاله ابن أبي نجیح؛ تفسير مجاهد (ص: 412)
- (7) روي نحوه عن عمر بن الخطاب وعلي -رضي الله عنهما- انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 245). جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 5). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2247)

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ أي: وصفوه بإشكال (1) والشركاء (2) ﴿لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: يصرفوا الناس عن دينه (3) ﴿قُلْ﴾ يا محمد: ﴿تَمَتَّعُوا﴾ أمر تهديد، (4) أي: عيشوا في دنياكم وسرورها (5) ﴿فَإِنَّ﴾ يضمنحل ﴿مَصِيرَكُمْ﴾ أي: مرجعكم ﴿إِلَى النَّارِ﴾ ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: قل لأهل صفوتي من الموحدين يقيموا الصلاة ﴿وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أي: ليتصدقوا على الفقراء مما ملكناهم ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ لا فدية فيه، ولا ينفع أحداً خلة أحد فيصرف العذاب عنه. (6) وهذا في حق الكفار، وأما المؤمنون فتنتفعهم الشفاعة والخلة. (7) ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أوجدهما من عدم (8) ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وهي المطر، قيل: من نفس السماء، (9) وقيل: من نحو السماء، (10) وقيل: من السحاب لأن ما علاك فهو سماء، (11) ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ﴾ بالمطر ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ﴾ أي: ذلك (12) ﴿لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ بإذنه ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْآنَهَرَ﴾ ذلك ماء لكم يجري على أراضيكم. (13) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ﴾ يجريان على عادتهما لا

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:401). وتفسير الراغب الأصفهاني، (ج:1، ص:113). وانظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي، (ج:2، ص:24).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:11). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:243). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:14، ص:51). (ن د د)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:243).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:11). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:19، ص:95).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:243). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:319).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:407).

(7) فسرهُ ا باستثناء الشفاعة للمؤمنين كما في قوله تعالى: { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } سورة البقرة: 255 وكذا الأخلاء للمتقين

كما ورد في قوله تعالى: { الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ } سورة الزخرف: 67

وانظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:370). وتوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 214) البسيط للواحد، (ج:12، ص:479).

(8) انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:446). وتفسير البغوي، (ج:5، ص:67).

(9) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:19، ص:97).

(10) التفسير الوسيط للواحد، (ج:1، ص:98).

(11) تأويل مشكل القرآن (ص: 212) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:1، ص:188). وتفسير السمعي، (ج:1، ص:53).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:244).

(13) انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:32).

يفتران (1) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ ﴿٣٣﴾ يجيئان ويذهبان. (2) ﴿وَعَاثَكُمْ﴾ أعطاكم ﴿مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ وما لم تسئلوه، فاكتمى بذكر أحدهما عن الثاني. (3) ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ النعمة هاهنا بمعنى النعم، (4) أي: لا تقدرُونَ أحصاها ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ﴾ على نفسه بالمعصية (5) ﴿كَفَّارٌ﴾ ﴿٣٤﴾ بنعمة ربه. قال ابن عباس رضي الله عنه: "الإنسان" هاهنا الكافر، (6) لأن المؤمن يشكر ربه. ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ يعني: مكة يأمن به خائف. أي: مأمونا (7) ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ﴾ اعصمني، (8) وأولادي؛ اسماعيل واسحاق ﴿أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ ﴿٣٥﴾ فهذا خليل الله يخاف على نفسه، وأولاده، فما بالنا لا نخاف. ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ أي: ضل كثير من خلق الله بسببهن. (9) وكل من ضلَّ بسبب شيء فكان ذلك الشيء أضلة، (10) والأصنام لا تفعل ولا تعقل، (11) ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي﴾ في ديني ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ وعلى منهجني، (12) وأنا منه، ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ وخالف ديني (13) ﴿فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿٣٦﴾ أي: مجاوز عمّن تاب، رحيم على من مات على التوبة. (14) ﴿رَبِّ إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أي: أنزلتهم؛ وهو

(1) تفسير السمعي، (ج:3، ص:118). وروي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:16، ص:14).

(2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 214)

(3) قاله ابن الانباري، وركان بن هاشم كما روى عنه الطبري، وبه فسر مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:407). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:15). وت معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:163). فسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (ج:5، ص:320). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:32).

(4) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3821) و تفسير البغوي، (ج:3، ص:42).

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:407). و التفسير المظهر، (ج:5، ص:274).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:164). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:119). وهما ذكرا القول ولم ينسبا القول إلى ابن عباس، ولكنه في مجموعة تفسيره المسمى تنوير المقباس: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 214)

(7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:321).

(8) انظر: تفسير السمعي، (ج:3، ص:119).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:164). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:245).

(10) مختار الصحاح للرازي (ص: 185) (ض ل ل) تاج العروس، (ج:29، ص:352). (ض ل ل)

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:164).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:408). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:18).

(13) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3824) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:256).

(14) قال السدي نحوه، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:321). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:33).

إسماعيل وهاجر⁽¹⁾ ﴿يُؤَادِغَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ فيه، ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ ولم يكن في ذلك الوقت بيت مبنى، ولكن في عهد نوح فخر⁽²⁾ ﴿رَبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أسكنتهم لإقامة الصلاة وإقامة دينك وطاعتك⁽³⁾ ﴿فَأَجْعَلْ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ﴾ أي: قلوب الناس ﴿تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ وتريدهم وتشتاق إليهم، ولو لم يقل من الناس ولا زدحت عليه الروم والترك⁽⁴⁾ وأراد خواص الناس المخلصين ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّمَرَاتِ﴾ أي: أرزق أهل مكة من الثمرات ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ نعمائك. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمَ مَا خَفِيَ وَمَا نَعَلْنَا﴾ أي: ما نسر ونبدئ. وقيل: ما أخفي من وجدي بإسماعيل وما أظهر من طاعتي لسارة، ولم أجد بُدا من طاعتها.⁽⁵⁾ ثم قال: ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ذرة ولا صغر منها⁽⁶⁾ ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ﴾ أعطاني بعد الهرم⁽⁷⁾ ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ وبعده ﴿وَإِسْحَاقَ﴾ ولد له اسحاق وهو ابن تسعة وتسعين سنة وسارة بنت ثمان وتسعين سنة⁽⁸⁾ ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ لمن دعاه بالإخلاص. ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ أي: مقيمي الصلاة ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ اجعلهم كذلك ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ بالإجابة.⁽⁹⁾ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي﴾ ذنوبي⁽¹⁰⁾ ﴿وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

(1) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:19). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:245).

(2) قاله معمر وقتادة، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:401). جامع البيان للطبري، (ج:2، ص:45). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:8، ص:2485).

(3) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:404). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:256).

(4) قاله مجاهد، وفي رواية للطبري وابن أبي حاتم ذكر فار والروم وليس في روايتهما "الترك": انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:25). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2249) وانظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:323). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:34). وفيما رواه

(5) روي نحوه عن ابن عباس تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2250) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:405). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:246).

(6) فسره بما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَغْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ سورة يونس: 61 وفي قوله تعالى: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَغْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ سورة سبأ: 3

(7) انظر: زهرة التفاسير، (ج:8، ص:4042).

(8) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:162). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:3، ص:467).

(9) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:449).

(10) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 215)

وإنما دعاء لأبويه، لموعده جرى بينهما، فلما تبين له موتهما على الشرك تبرأ منهما. (1) ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: لا يظن أنه يترك الظالمين مهملاً، لا يعاقبهم على ظلمهم بل أعد لهم العذاب يوم الحشر (2) فذلك قوله: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ﴾ أي: يؤخر عقوبتهم ليوم (3) ﴿تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ أي: لا تطرف أعينهم من هول ما يرون. (4) وهؤلاء "الظالمون" في الآية هم كفار مكة الذين آذوا رسول -صلى الله عليه وسلم- وكذبوه. (5) ثم قال ﴿مُهْطِعِينَ﴾ أي: مسرعين، (6) والإهطاع الإسراع (7) ﴿مُقِنِّي رُءُوسِهِمْ﴾ رافعي رؤوسهم، (8) والمقنع: هو الرافع رأسه حتى لصق، فمجدوبة بقفاه (9) ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ أي: لا يرجع بصرهم من الهول ولا يغتمضون (10) ﴿وَأَفْعَدَتْهُمْ هَوَاءً﴾ (11) نزعت من صدورهم، وارتفعت إلى حلوقهم. (11) وقال الحسن: مواضع أفعدتهم خالية عن الفؤاد، (12) وقيل: أفعدتهم تتردد في أجوافهم لا يستقر على مكان واحد ويبست قلوبهم لدى الحناجر لا يرجع إلى مكانها؛ (13) كقوله تعالى ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ (14) ﴿وَأَنْذِرْ

- (1) فسره بما أخبرنا الله عزوجل في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ سورة التوبة: 114 وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 28). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 165). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 5، ص: 493).
- (2) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 4، ص: 515).
- (3) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 29).
- (4) نسبة الثعلبي وغيره إلى الفراء ولكن لم أجده في معانه، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 324). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 247). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 45).
- (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 409).
- (6) قاله قتادة تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 247). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 29).
- (7) العين، (ج: 1، ص: 101). (ه ط ع) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 1، ص: 97). (ه ط ع) أساس البلاغة للزمخشري، (ج: 2، ص: 376). (ه ط ع)
- (8) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 32).
- (9) انظر: المخصص، (ج: 1، ص: 365). في بيان لباس النساء وثيابهن، وانظر: معجم متن اللغة، (ج: 4، ص: 662). (ق ن ع)
- (10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 408). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 123). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 324). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 35).
- (11) روي نحوه عن قتادة وبه فسّر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 410). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 247).
- (12) ما وجدت هذا القول منسوباً إلى الحسن إلا أن هذا القول في بيان الفؤاد وجدت بألفاظه عند الواحد، ولكنه لم ينسبه إليه. انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 247). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 35).
- (13) روي نحوه عن سعيد بن جبير جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 34).
- (14) سورة غافر: 18

النَّاسِ ﴿ أَي: خَوْفَهُمْ ﴾ ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ وهو يوم القيامة ﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: كفروا ﴿رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أرددنا إلى الدنيا كما كنا فيها⁽¹⁾ ﴿مُحِبِّ دَعْوَتِكَ﴾ إلى التوحيد ﴿وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ أي: نؤمن بهم ﴿أُولَئِكَ كُونُوا آفَئِسْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ في الدنيا ﴿مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ﴾ أي: انتقال من الدنيا ولا بعث لنا. ⁽²⁾ ﴿وَسَكَنتُمْ﴾ نزلتم ﴿فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ بالشرك مثل قوم نوح وهود⁽³⁾ ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ وعذبناهم ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ لتعتبروا بها. ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ﴾ أي: صنعوا صنيعهم ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ أي: جزاؤهم⁽⁴⁾ ﴿وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾. فاللام الأولى "لا" تأكيد، واللام الأخيرة أصلية ضمت لفعل المضارع، وقرئ "لنزول" بكسر اللام الأولى وفتح الثانية.⁽⁵⁾ معناه ما كان مكرهم أن تزول به الجبال.⁽⁶⁾ ووجه المعنى: أنه لا يبطل دين الله عزوجل وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- بمكرهم، لأنه ثابت كالجبال.⁽⁷⁾ وقيل: أن هذا في قصة نمرود -لعنه الله- حين جلس في التابوت وعلق كل قائمة من التابوت على كسر عظيم مثل النجاتي، وعلق فوقه آدميا أحمر حتى ظنت النسور أنها لحم، فطارت في الهوى، فرفعت التابوت إلى الهوى حتى غاب شكل الأرض والجبال والبحار من عينه، ونظر إلى السماء فأذا هي كما كانت، فرمى بالأديم إلى الأرض وانقلبت النسور إلى الأرض بالتابوت، فلما سمعت الجبال حفيف النسور، وحفيف التابوت كادت الجبال عن أماكنها لحكم الرب الكريم، وجرأة العبد اللعين اللئيم.⁽⁸⁾ قال ابن عباس: التابوت يتخلخل في الأرض كل يوم قامة، واللعين الخبيث وقع من التابوت حيا ليريه الله العبر حيث أراد قتال ربه فسلط الله

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:410). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:411).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:36). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:247).

(3) روي الطبري وابن أبي حاتم نحوه عن قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:37). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2252).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:412).

(5) فسر الإمام الحاكمي على قراءة "التزول" بفتح اللام الأولى ورفع الفعل، ولكن الآية مفسرة على وجه آخر وهو بكسر اللام الأولى، وهي وقعة وقع فيها الناسخ في نسخ كلمة "لام تأكيد" وهو يريد أن يكتبه "لام كاد" أو "لام كي"، "لام جحود" لأنه فسره عليه، أو وقع في وقعة في بيان القراءة حين قال "وقرئ بكسر لام الأولى" وهو يريد أن يكتبها "بفتح لام الأولى"، لأن الذين قرؤا بفتحين فحججتهم، أنهم جعلوا اللام للتأكيد فلا يكن اللام كي، ومن قرأ "التزول" بكسرها ونصب الفعل فهم جعلوها لام كي. انظر: الحجة في القراءات السبع (ص:203) مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج:1، ص:407). حجة القراءات (ص:379) وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:79). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:39). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:166).

(6) قاله ابن عباس والحسن وغيرهما، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:248). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:43).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:248). معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:64).

(8) روي نحوه عن علي -رضي الله عنه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:412). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:39).

عليه أضعف خلقه؛ بعوضة عذبه بما أربعين يوماً ثم قتله الله بها. (1) فذلك قوله: "وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِيَتْرُوكَ مِنْهُ الْجِبَالَ" ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعَدِيهِ رُسُلَهُ﴾ وهو نزول العذاب على الكفار، (2) فأنت يا محمد أشرفهم كيف يخلف وعدك ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ في ملكه ﴿ذُو أَنْتِقَامٍ﴾ ﴿٤٧﴾ من أهل معصيته. (3) ﴿يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ يعني: الإنتقام منهم عند ذلك (4) وهو أن تبدل هذه الأرض بأرض تمدد كما يمد الأديم العكاظي أرض بيضاء من فضة لها نور يتلألاً (5) وقيل: تبدليها أن تسوى الجبال والأكام (6) ﴿وَالسَّمَوَاتُ﴾ أي: تبدل السموات أيضاً، وتذهب شمسها وقمرها ونجومها (7) ﴿وَيَرزُؤُا﴾ من قبورهم على تلك الأرض ﴿لِلَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ﴾ ﴿٤٨﴾ أي: لمحاسبة الله تعالى الذي لا شريك له، القهار لكل أحد (8) ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ يعني: المشركين ﴿يَوْمَ يَذِيقُونَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ ﴿٤٩﴾ القيود والأغلال (9) ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ﴾ قال ابن عباس: القطران الذي يطلى به البعير أبلغ في الاشتعال. (10) وقرئ "سرايلهم من قطر آني" على كلمتين (11) أي: قمصهم من صفر

- (1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:248). وانظر؛ تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:216). ولم ينسب إلى ابن عباس، وما وجد قوله في التفاسير المتداولة - حسب اطلاعي.
- (2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:248).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:413).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:45).
- (5) روي نحوه عن شهر بن حوشب، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:477). معاني القرآن للفراء، (ج:3، ص:250). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:49). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:9، ص:2931).
- (6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:311). وتفسير البغوي، (ج:3، ص:48).
- (7) فسر تبدل الأرض والسموات على ما بينه الله سبحانه وتعالى في التكوير، بقوله: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ { سورة التكوير: 1 - 4 وانظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:235). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:567).
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:413).
- (9) قاله قتادة، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:250). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:53). والكشاف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:329).
- (10) والقول قول الحسن وعكرمة عند المفسرين، وروي عن ابن عباس وجه آخر. تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:359). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:416). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:170). انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2254).
- (11) قرأ زيد عن يعقوب { مِنْ قَطْرَانٍ } منونتين على كلمتين (قطرٍ آني)؛ مثل قراءة ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعيد بن جبيرة وقاتدة وغيرهم؛ والباقون { قَطْرَانٍ } على كلمة واحدة بفتح القاف والراء وكسر الطاء. وبيانه: والقطر: التحاس. والآن: الذي قد بلغ منتهى حظه. تأويل مشكل القرآن (ص: 48) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 234) المبسوط في القراءات العشر (ص: 257)

مذاب، يصب من فوق رؤسهم، فيلذق بأبدانهم فيصير كالقميص لهم⁽¹⁾ ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾^(٥٠) أي: تعلقها وتحرقها،⁽²⁾ ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾^(٤) من خير أو شر.⁽³⁾ واللام لام القسم⁽⁴⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(٥١) أي: إذا حاسب فحسابه سريع.⁽⁵⁾ ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ﴾⁽⁶⁾ أي: عظة وعبرة ودلائل. يعني: القرآن⁽⁷⁾ ﴿وَلِيَعْلَمُوا﴾^(٥٢) أي: تتيقنوا ﴿أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ لا شريك له ﴿وَلِيَذَكَّرَ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾^(٥٣) أي: ليتعظ من مواضع القرآن ذوي اللب والجدى؛ وهم المؤمنون من جملة الناس. قال عبد الحميد الحاکمي -غفر الله له- بلغنا عن أبي بن كعب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال من قرأ سورة إبراهيم أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من الأصنام وبعدد من لم يعبدها.⁽⁸⁾

- (1) روي نحوه عن ابن عباس، وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:55). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:170). انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2254)
- (2) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2254) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:5، ص:3851)
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:413). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:57).
- (4) وهو مذهب سهل، وبه قال أبو حاتم، وعامة المفسرين على أنه لام "كي" وروى أبو عمرو الداني الإجماع على ما قالهما هو لا صحيح، بقوله: "وأجمع أهل العلم باللسان على أن ما قاله وقدره خطأ لا يصح في لغة ولا قياس." انظر: المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني (ص:90) غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:584).
- (5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:249). وانظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:2، ص:117).
- (6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "ولينذروا به"
- (7) قاله ابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:57). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2254)
- (8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:304). فضائل القرآن للمستغفري، (ج:2، ص:778). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص:26)

الفصل العاشر: "سورة الحجر" دراسة وتحقيق

سورة الحجر مكية، وهي تسعة وتسعون آية ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عز وجل ﴿الرَّتِّكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ تلك كناية إلى السورة، أي: هذه السورة: "آيات الكتاب" يعني: التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن⁽¹⁾ ﴿وَقُرْءَانَ مُبِينٍ﴾ أي: آيات قرآن مبين، أي: بين بتحقيق ما في الكتب كلها من وحدانية الله تعالى، وذكر البعث، والجنة والنار. ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ قالت طائفة: هذا الوداد عند المعاينة حين عاين الكافر الموت يود أن لو كان مسلماً.⁽²⁾ وقيل: إذا رأوا المؤمنين يدخلوا الجنة تمنوا أن لو كانوا مسلمين،⁽³⁾ وقيل: إذا رأوا أفزع القيامة.⁽⁴⁾ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا خرج العصاة من النار وبقي الكفار تمنوا أن لو كانوا مسلمين.⁽⁵⁾ ﴿ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ أتركهم في باطلهم ليأكلوا من نعيم الدنيا، وينفعوا بالأموال والأولاد والنساء ﴿وَيَلْبَسُهُمُ الْأَمَلُ﴾ أي: ينسيهم طول الأمل من الاستعداد للموت⁽⁶⁾ ﴿فَسَوْفَ يَعْمُونَ﴾ ما يصيرون إليه من عذاب الله. وهذا وعيد من الله لهم.⁽⁷⁾ ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ أي: لأجلها كتاب معلوم لا يسبقها الهلاك ولا يتأخر⁽⁸⁾ ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ طرفة عين⁽⁹⁾ ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ مثله. ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ

(1) قاله مجاهد، وقاتدة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 59). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 3857).
(2) قاله الضحاك، جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 64). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 172).
(3) روي نحوه عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي، تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 251). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 62). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 379).
(4) روي نحوه عن مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 415).
(5) أخرجه النسائي في سننه الكبرى وأبو عاصم في السنة، والحاكم في مستدركه، وصححه الذهبي في تعليقه على المستدر، انظر: السنن الكبرى للنسائي، (ج: 10، ص: 141). كتاب التفسير، سورة الحجر، حديث رقم: 11207، والسنة لابن أبي عاصم، باب في ذكر من يخرج الله بتفضله من النار، حديث رقم: 844 المستدر على الصحيحين للحاكم، رقم الحديث: 2954، كتاب التفسير، من كتاب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاه وقد صح سنده، (ج: 2، ص: 265).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 424).
(7) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 285). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 420).
(8) روي نحوه عن مجاهد: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 173). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2257).
(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 251). وانظر: الوجيز للواحدي (ص: 747).

لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ وذلك أهل مكة. مثل: الوليد بن المغيرة، والنضر بن الحارث وغيرهما. (1) قالوا بأعلى صوتهما حين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دار البدوة، وقرأ القرآن بأعلى صوته: "يأتيها الذي نزل عليه الذكر" بزعمه "إنك لمجنون" أو تأمرنا بترك عبادة اللات والعزى ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا﴾ هلا تأتينا ﴿بِالْمَلَكَةِ﴾ شهداء ليخبرونا بأنك نبي مرسل (2) ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٧﴾ في دعواك. قال الله تعالى: ﴿مَا نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: ما نزل الملائكة على قوم إلا لهلاكهم. (3) ولم تنزل الملائكة، ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ﴿٨﴾ أي: مؤجلين طرفة عين. ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ أي: القرآن ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿٩﴾ عن الشياطين، حتى لا تزيدوا ولا تنقصوا. (4) وقيل: جعلنا معجزاً لا يقدر الخلق على مثله، والزيادة فيه، والنقصان عنه. (5) وقيل: هي كناية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: إنا له حافظون حتى تؤديها إلى الأمة. (6) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي بَشِيرٍ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٠﴾ أي: أرسلنا في فرق الأولين رسلاً كما أرسلنا في الآخرين رسلاً ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿١١﴾ كما استهزأ بك قومك. (7) ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ﴾ أي: ندخل الكفر (8) والتكذيب (9) ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٢﴾ من كفار مكة. الذين ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (10) ﴿وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٣﴾ أي: مضت طريقة الماضين بتكذيب الرسل، وأهلكنا آباءهم بالعذاب. ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ﴾ (11) على كفار مكة ﴿بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:424). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:351).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:66). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:251).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:423).

(4) قاله قتادة، ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:425). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:251). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:68).

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:19، ص:123).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:251).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:70). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:332).

(8) روي نحوه عن الحسن وبه قال مجاهد: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:425). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:131).

(9) قاله ابن جريج ومجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:70). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:380). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:131).

(10) الوجيز للواحدي (ص:589)

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "عليهم"

﴿١٤﴾ أي: ظلت الملائكة يصعدون إلى السماء وهم ينظرون. (1) ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ بل السحر ﴿بَلْ لَمْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ ﴿١٥﴾ مخدوعون. ولقوله "سكرت" قال بعضهم أخذ من سكر النهي أي: شدة وحبسة، أي: حبست عن النظر. وعند البعض هو من السكر وهو دوران العين وغشاها ما يمنع من النظر. (2) ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ البروج: ظهر منزله ممتنع بارتفاعه وتحصنه، وأصله الظهور. والبروج هو أماكن الشمس والقمر والنجوم تجري فيها. (3) ﴿وَزَيَّنَّا لِلنَّظِيرِ﴾ ﴿١٦﴾ إليها، والمعتبرين بها. والبروج إثنا عشر، الحمل، الثور، الجوزا، السرطان، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدى، والدلو، والحوت. (4) ﴿وَحَفِظْنَاهَا﴾ يعني: السماء بالكواكب (5) ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ ﴿١٧﴾ مرجوم باللعن، والمطردي ليلاً يسمعون إلى الوحي، ولا يصلوا إلى عجائب الله. ﴿إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ اختطف (6) قليلاً من كلام الملائكة (7) ﴿فَاتَّبَعَهُ وَشِهَابٌ مُبِينٌ﴾ ﴿١٨﴾ لحقه كوكب مضيء. وهو: الثاقب. (8) قال أبو عبيدة: "إلا" هاهنا في موضع الواو، ومعناه: "ومن استرق السمع". (9) وقال ابن عباس: الكواكب في مكانه لا يزول ولكن له شهب نار تناجح تتبع الشيطان حتى تحرقه. (10) ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ بسطناها من تحت الكعبة مسيرة خمس مائة عام (11) ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوِيسِي﴾

- (1) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 425). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 253).
- (2) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، (ج: 2، ص: 86). معجم ديوان الأدب، (ج: 2، ص: 353). وتهديب اللغة للأزهري، (ج: 10، ص: 34). (س ك ر)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج: 2، ص: 688). مجمل اللغة لابن فارس (ص: 468) (س ك ر) مقاييس اللغة لابن فارس، (ج: 3، ص: 89). (س ك ر). فسر مقاتل بسدت وحبست، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 425). وروي عن مجاهد بمعنى أغشيت، انظر: تفسير مجاهد (ص: 415) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 175).
- (3) العين، (ج: 6، ص: 115). (ب ر ج) مختار الصحاح للرازي (ص: 31) (ب ر ج) تهديب اللغة للأزهري، (ج: 11، ص: 40). (ب ر ج)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج: 1، ص: 42). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 24، ص: 332).
- (4) مفاتيح العلوم (ص: 235) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص: 257) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج: 1، ص: 474). كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، (ج: 1، ص: 320). . وانظر: تفسير ابن فورك، (ج: 1، ص: 205). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 333).
- (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 426).
- (6) فسر بما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ حُطِفَ الحُطْفَةَ﴾ سورة الصافات: 10
- (7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 426). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 430).
- (8) قاله الضحاك، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 21، ص: 18). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 5، ص: 39).
- (9) كذا أخرجه الأخفش والطبري من الاستثناء، انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج: 2، ص: 411). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 77).
- (10) روى الطبري بمعناه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 78).
- (11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 426). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 3، ص: 333). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 133).

أي خلقنا في الأرض الجبال الثوابت (1) ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونَ﴾ من الذهب والفضة والحديد والرصاص؛ يخرج من المعادن، (2) ومنها ما يُكال أيضاً ولكن اكتفى بذكر أحدهما. ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا﴾ مما تعيشون به من النبات (3) ﴿وَمَنْ لَسَّ لَهُ بُرْزُقِينَ﴾ فيعيش به من لم تقدروا على ترزيقه من البهائم التي لا ترزقونها، وعبيدكم ودوابكم. (4) ف "العقلاء" إذا اختلطت ب "غير العقلاء" عبر بعبارة العقلاء، ولأن كلمة "ما" توضع موضع "من"، و "من" توضع موضع كلمة "ما" (5) كقوله ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (6) وقال: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ (7) ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ أي: ما من شيء من الرزق إلا مفاتحه بأيدينا وقدرتنا، (8) ﴿وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (9) وأراد: المطر، (9) ينزله الله بقدر معلوم، ووزن معلوم، معدود، مع كل قطرة ملك يضعها موضعها. (10) ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ أي: ذات لقاوح، تلقح السحاب. (11) وقيل: جمع لاقحة يحمل السحاب. (12) واللاقح: الحامل، يعني: السحاب حاملة بالرياح (13) ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (14) أي: جعلنا لكم سقيا ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِمُخْزِنِينَ﴾ (15) أي: مالكين للمطر، لا تملكون خزائنه ومفاتيحه. (15) قال عبد الحميد الحاكمي - غفر الله ذنوبه - بلغنا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: خلق الله الماء في الريح، فتنفرغه الريح في السحاب،

- (1) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 79). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 176). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 133).
- (2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 3874).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 426).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 82). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 177).
- (5) معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 18). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 3875) البسيط للواحد، (ج: 12، ص: 572). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 134). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 19، ص: 132). واللباب في علوم الكتاب، (ج: 11، ص: 443).
- (6) سورة النساء: 3
- (7) سورة النور: 45
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 427). غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 589).
- (9) قاله ابن مسعود - رضي الله عنه، وابن جريج وغيرهما، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 84).
- (10) تفسير السمعي، (ج: 3، ص: 134).
- (11) غريب الحديث للقسام بن سلام، (ج: 3، ص: 131). (ل ق ح)، تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 4، ص: 36). (ل ق ح)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 2، ص: 583). (ل ق ح)، وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 85).
- (12) مقاييس اللغة لابن فارس، (ج: 5، ص: 261). (ل ق ح)
- (13) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 85). والكشف والبيان للتعلي، (ج: 5، ص: 336).
- (14) وفي نص القرآني "فأنزلنا" مكتوب بالواو "وأنزلنا"
- (15) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 254).

فتمرى السحاب كما ترى الناقة فتدر بإذن الله. كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَبَاجًا﴾⁽¹⁾ قوله: ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ قال الضحاك: نحي للبعث ونميت في الدنيا⁽²⁾ ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾⁽³⁾ الأرض ومن عليها. ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ﴾⁽⁴⁾ قيل: آدم ومن بعده. (4) وقيل: الصف الأول في الصلاة والصف الآخر.⁽⁵⁾ وقيل: القرون الماضية وأمة محمد - صلى الله عليه وسلم. (6) ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ المتقدم والمتأخر ﴿إِنَّهُ وَحَكِيمٌ﴾ بالجزء على الأعمال ﴿عَلِيمٌ﴾⁽⁷⁾ بمقدار ما يستوجبون من الثواب. ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾⁽⁸⁾ وهو: الطين اليابس الذي يسمع له عند التقير صلصلة،⁽⁹⁾ أي: صوت. وقيل: هو الخزف الذي يصلصل.⁽¹⁰⁾ والحماة: جمع حماة، وهو: الطين المتغير المنتن، الذي يصرف إلى السواد.⁽¹¹⁾ والمسنون: المتغير المنتن أيضاً،⁽¹²⁾ كقوله تعالى: ﴿فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسْنَنَّ﴾⁽¹³⁾ أي: لم يتغير، وكان آدم صلوات الله عليه ترابا، فعجن التراب بالماء فصار طينا، ومضى زمان على الطين فصار حماء مسنونا، ثم صوره فترك حتى صار صلصالا وفخار، فمكث كذلك أربعين سنة، ثم

(1) سورة النبأ: 14

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 254).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 89).

(4) روي نحوه عن عكرمة، وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 90). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 254).

(5) وهو على ما ذكر في كتب الحديث والتفسير من فضيلة الصلاة في الصف الأول.

أخرجه أبو داؤد في سننه، والإمام أحمد في مسنده، انظر: سنن أبي داود، (ج: 1، ص: 151). كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم الحديث: 554 مسند أحمد ط الرسالة، (ج: 35، ص: 191). رقم الحديث: 21266

ومن حمل الآية على هذا القول فقد جعل السورة مكية الا هذه الآية، وهو قول الجرجاني موافق لما ذكر من سبب النزول - وهو ازدحام الصحابة للصف الأول والأجر عليها في الصلاة. انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 254). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 338). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج: 3، ص: 43). أسباب النزول ت الحميدان (ص: 276) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج: 2، ص: 51).

(6) قاله مجاهد، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2262)

(7) انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 269). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 217)

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ"

(9) قاله قتادة، انظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 12، ص: 79). (ص ل ص ل)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 11، ص: 382). (ص ل ص ل)، جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 95).

(10) قاله ابن عباس، وأبو اسحاق، انظر: العين، (ج: 7، ص: 84). (ص ل ص ل)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 11، ص: 382). (ص ل ص ل)، جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 96).

(11) العين، (ج: 3، ص: 312). (و أ ي)، المحكم والمحيط الأعظم، (ج: 3، ص: 411). (ح م أ)، المخصص، (ج: 3، ص: 40). (ح م أ)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 1، ص: 61). (ح م أ)، القاموس المحيط (ص: 38) (ح م أ).

(12) المخصص، (ج: 3، ص: 40).

(13) سورة البقرة: 259

نفخ فيه الروح بعد أربعين سنة فصار بشراً. (1) ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ وهو أب الجن. أي: من قبل
 آدم ﴿مِنْ نَّارِ السَّمُورِ﴾ وهي: نار صافية ليس لها دخان. (2) قيل: هي نار بين السماء الدنيا وبين
 الحجاب، وهي التي يكون منها الصواعق. (3) قال ابن عباس: السماء موج مكفوف ودونها حجاب والنار
 تكون بين السماء وبين الحجاب والشمس والقمر والنجوم في ذلك الموج يدور بها الفلك. (4) ﴿وَإِذْ قَالَ
 رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ أي: من طين ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾
 أي: سوت خلقه في الكمال ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ أي: ادخلت فيه روحاً من أرواحي، والأرواح
 كلها لله عزوجل، و صار بشراً ﴿فَفَعَّأَا لَهُ سَجِيدًا﴾ أي: خرّوا له على وجوهكم خاضعين.
 ﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ توكيد بعد توكيد. (5) يعني: الملائكة الذين كانوا سكان
 الأرض (6) ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ أي: إلا الذي صار إبليس بإبائه عن السجود، (7) أبى ﴿أَنْ يَكُونَ مَعَ
 السَّاجِدِينَ﴾ أي: لم يرد أن يكون مع الخاضعين لأدم. وإبليس لم يكن من جملة الملائكة، ولكنه من
 الجن، قال الله تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ (8) فهذا استثناء ليس من المذكور (9) كقوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَاهُمْ
 عَذُوبًا لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (10) ومعناه: ولكن إبليس أبى، و﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلاَّ
 تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ معناه أي شيء لك تنتفع في امتناعك عن سجوده (11) ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ
 لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ وَمِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ وفيه ثلاث عيوب: الظلمة، والسواد،

(1) انظر: مدارك التنزيل للنسفي، (ج:2، ص:188).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:428). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:255).

(3) روي نحوه عن أبي صالح، انظر: نظم الدرر للبقاعي، (ج:11، ص:52). والكشف والبيان للنعلي، (ج:5، ص:340).

(4) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (ج:3، ص:326).

(5) روي نحوه الخليل، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:179). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:255). والتفسير
 الوسيط للواحد، (ج:3، ص:45).

(6) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:1، ص:471). و1/502 معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:1، ص:
 109).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:182).

(8) سورة الكهف: 50

(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:179). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:255). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي
 زمنين، (ج:2، ص:384).

(10) سورة الشعراء: 77

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:101).

والننن. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى ﴿فَأَخْرَجَ مِنْهَا﴾ أي: من صورة الملائكة. (1) وقيل: من الأرض (2) وقيل: من الجنة (3) ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ ملعون مرجوم (4) ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ ثم النار أبد الأبدن (5) ﴿قَالَ﴾ إبليس: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ إجلبني ولا تمتني ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (٣٦) ﴿وَأَرَادَ أَنْ لَا يَمُوتَ﴾ بنفخة الصعق، (6) فأجابه الله: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٣٧) الموجلين، ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٣٨) نفخة الصعق فتموت مع من يموت من الملائكة (7) ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ أي: فأغوائك أيّاي، وإضلالك؛ (8) وهذا حلف من اللعين. (9) وقيل: كما خيبتني من رحمتك. (10) ﴿لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أزين لهم الشهوات واللذات (11) ﴿وَلَا غُورِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣٩) أضلّتهم عن الهدى جميعاً (12) ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٤٠) المعصومين (13) فإنه لا سبيل لي عليهم، ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٤١) يعني: الدين الإسلام وبيانه، والهداية إليه. (14) وقيل: هذا تهديد إلى

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:30). لطائف الإشارات للقسري، (ج:3، ص:263).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:255).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:30). لطائف الإشارات للقسري، (ج:3، ص:263).

(4) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:102).

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:385). وانظر: التحرير والتنوير، (ج:14، ص:47).

(6) قاله ابن عباس: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2264).

(7) روي نحوه عن السدي، انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:10، ص:90). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2264).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:256).

(9) معاني القرآن للأخفش، (ج:2، ص:412). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:4، ص:220).

(10) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3895) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:160).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:256).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:429). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:161).

(13) فسر الإمام الحاكمي على قراءة ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب وهي بكسر اللام في "المخلصين" والكلمة في المخطوط

بقراءته المفردة. وقرأه الباقر بن فتح اللام، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:256). وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس

(ص:218) القراءات وأثرها في علوم العربية، (ج:1، ص:523).

(14) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:140).

مَرَّمْكُمْ وَمَرَجَعَكُمْ. (1) وقرئ: صراطٌ عليٌّ مستقيم (2) يعني رفيع شريف (3) ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ أي: خواص عبادي (4) ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ حجة ومقدرة على أن تغويهم (5) ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾ أي: أطاعك ﴿مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (٤٢) وسلك طريقك فإن لك عليهم سبيل بالوسوسة. (6) ثم ذكر من كان أطاعه ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٤٣) أي: موعد الشيطان ومن اتبعه من الكفار. (7) ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ أي: لجهنم سبعة أطباق، وسبع دركات أسفل من طبق، يقتسمون الدرجات بقدر ما اجتمعوا من السيئات، (8) كما يقتسم أهل الجنة الدرجات بالطاعات، ﴿لِكُلِّ بَابٍ فِتْنَةٌ﴾ أي: لكل دركة من أهل النار ﴿جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (٤٤) أي: نصيب من الناس معلوم. قال معاذ: هي سبع دركات؛ المنافقون، واليهود والمشركون في الدرك الأسفل من النار، وهي الهاوية. والنصارى في الدركة التي تليها وهي الجحيم، والمجوس في الدركة الثالثة وهي سقر، والسابئون في الدركة الرابعة وهي الحطمة، ولذين أثروا طاعة المخلوقين على طاعة الله وكانت هيبته في الملوك أشد من هيبته من الله تعالى الدركة الخامسة وهي السعير، والفراعنة في الدركة السادسة وهي لطي، ومن أوبقته الذنوب من أهل التوحيد الذين يخرجون من النار بعد تعذيبهم الدركة السابعة وهي أعلى الدرجات واسمها جهنم، (9) ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (٤٥) أي: الذين يتقون الشرك؛ (10) في جنات وأثمار جارية ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ (٤٦) أي: قيل لهم ادخلوا الجنة مع سلامة من الآفات، آمنين من الموت (11) ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ﴾ أي:

(1) قاله الحسن، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:103). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:161). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:271).

(2) قرأه يعقوب والحسن كما في المبسوط والإنحاف، وذكره الفراء في تفسيره، وروى الطبري القراءة عن قيس بن عباد وابن سيرين وقتادة. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:104). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:89). والمبسوط في القراءات العشر (ص:260) المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:2، ص:3). إنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:346)

(3) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:69).

(4) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:271). وتفسير السمعاني، (ج:4، ص:330).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:105). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:81).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:256). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:19، ص:86).

(7) نقله الواحدي عن ابن عباس، التفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:45).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:105). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:385).

(9) روي نحوه عن الضحاك، وابن جريج، ولا يوجد عن معاذ رواية كما ذكره الإمام الحاكمي، انظر: الكشف والبيان للنعلي، (ج:5، ص:342). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:46). وتفسير البغوي، (ج:3، ص:59). زاد المسير في علم التفسير، (ج:2، ص:535). والتفسير الكبير للرازي، (ج:19، ص:146).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:444). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:257).

(11) الكشف والبيان للنعلي، (ج:5، ص:343).

ينزع ما في قلوبهم من غش وخيانة الذي كانوا عليها في الدنيا فصاروا متحابين⁽¹⁾ ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾^(٤٧) متزاوين، وقيل في التفسير: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه.⁽²⁾ ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي: في الجنة تعب ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾^(٤٨) أبدا. ﴿نَبِيٌّ عَبْدِي أَيُّ أَنَا الْعَفْوَурُ الرَّحِيمُ﴾^(٤٩) المتجاوز المتحنن على التائبين. ﴿وَأَنَّ عَذَابِي﴾ لمن لا يتوب⁽³⁾ ﴿هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾^(٥٠) قيل: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾⁽⁴⁾ بكت الصحابة أياماً حتى نزل قوله تعالى: ﴿نَبِيٌّ عَبْدِي أَيُّ أَنَا الْعَفْوَурُ الرَّحِيمُ﴾ لمن اعترف، و"عذاب أليم" على من اقتترف ﴿وَنَبَيْتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾^(٥١) جبريل، ومن معه من الملائكة ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ على زي البشر ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أسلمنا سلاماً، نصب على المصدر.⁽⁵⁾ فأجابهم عليكم السلام قوم منكرون،⁽⁶⁾ ثم ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ﴾^(٥٢) أي: خائفون. وذلك حين لم يأكلوا من طعامه ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ﴾ أي: لا تخف ﴿إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾ أي: بولادة غلام ﴿عَلِيمٍ﴾^(٥٣) في صغره، حليم في كبره.⁽⁷⁾ ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي الْكَبِيرُ﴾ وقد بلغت في حال آيست فيه من الولد⁽⁸⁾ ﴿فِيمَ تَبَشِّرُونَ﴾^(٥٤) بالصدق أم بالمزاح ﴿قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ لا بالمزاح ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَافِظِينَ﴾^(٥٥) الآيسين.⁽⁹⁾ ﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(٥٦) الذين لا يعرفون حقيقة قدرته. ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾^(٥٧) الخطب: الأمر والشأن،⁽¹⁰⁾ أي: هل لكم شأن غير بشارتي، ﴿قَالُوا﴾ نعم ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾^(٥٨) إلى قوم

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:430).

(2) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:110). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:5، ص:110).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:257). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:343).

(4) سورة الحجر: 43

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:180).

(6) بينه بما جاء في قوله تعالى: {قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّكْرُونَ} سورة الذاريات: 25

(7) كما في قوله تعالى: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} سورة الصافات: 101 وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:258). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:143).

(8) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:163).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:258). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:47).

(10) المحكم والمحيط الأعظم، (ج:5، ص:122). (خ ط ب)، وانظر: العين، (ج:4، ص:222). (خ ط ب)، تهذيب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:111). (خ ط ب)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (ج:1، ص:234). (خ ط ب)

لوط، لنهلكهم، قال إبراهيم إن فيها لوطا ابن أخي وابنتيه. (1) فأجابوا، وقالوا ﴿إِلَّا آءَالَ لُوطٍ﴾ أبنته زعورا وورثنا وإمرأة له أخرى غير الغابرة في الهلاك (2) ﴿إِنَّا لَمَجُوبُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٥٩) من العذاب، ﴿إِلَّا أَمْرَانَهُو﴾ واغلة (3) ﴿قَدَّرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (٦٠) الباقين في الهلاك. ثم خرجوا من عند إبراهيم، ودخلوا على لوط فلذلك قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٦١) ولم يعرفهم لوط، (4) ﴿قَالَ إِنَّا لَكُمْ قَوْمٌ مِّنْكُمْ مَّنْكَرُونَ﴾ (٦٢) لا يشبهون السفر، ولستم من أهل البلد (5) ﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (٦٣) يشكون؛ وهو العذاب. (6) ﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: بالخبر الصدق، وهو العذاب الكائن ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (٦٤) أن العذاب نازل بهم. (7) ﴿فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ أي: آخر الليل، (8) وقيل: بعد هزيع من الليل (9) ﴿وَاتَّبِعْ أَذْبَرَهُمْ﴾ أي: سر أنت خلفهم ﴿وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ حين سمعتم الوجبة ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (٦٥) أي: حيث أمركم الله. يعني إلى الحرم عن الضحاك. (10) وإلى الشام عن المقاتل. (11) وإلى صفر عن الكلبي؛ وهي قرية من قرياته لم يستعملوا الفاحشة. (12) ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ أي: أوحينا (13) إلى لوط بالعذاب النازل

(1) بينه بقوله تعالى: { قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا } سورة العنكبوت: 32

- (2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 259). ووقد مر تفصيل آل لوط ورأي الإمام الحاکمي فيه في تفسير سورة هود: 77
- (3) ذكر عامة المفسرين "واغلة" الاسم لإمرأة نوح-عليه السلام-، وقالوا اسم امرأة لوط "واهلة" وفي تنوير المقباس عكسه، ونحوه فسّر الإمام الحاکمي هنا. وقد اختلف المفسرون في تقديم اللام وتأخيرها في الإسمين، فالبعض أخروها كما ذكر، وآخرون منهم قدموه كما: "والعة" و"واهة"، ذكره الماوردي. انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 9، ص: 351). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 6، ص: 47). والوجيز للواحد (ص: 520) تفسير البغوي، (ج: 5، ص: 123). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 478)
- (4) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 115). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 259).
- (5) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 451).
- (6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 432). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 259).
- (7) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 115).
- (8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 4، ص: 182).
- (9) قال ابن عباس نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 430).
- (10) انظر: تفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 145).
- (11) وبه قال السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 433). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 427). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2269)
- (12) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 48). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 219) وانظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، (ج: 1، ص: 583).
- (13) تستعمل "قضيئنا" بإضافة "إلى" بمعنى "أوحينا" والعكس، وبه فسر الواحد وغيره، انظر: البسيط للواحد، (ج: 13، ص: 255). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 584). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 19، ص: 154).

﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ﴾ ودابر كل شيء أصله. (1) وقيل: "دابره" أي: آخرهم وعقب الرجل دابره (2) ﴿مُصْبِحِينَ﴾ (٦٦) منصوب على الحال. (3) أي: تهلكهم إلى آخرهم حين أصبحوا. ﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٦٧) يفرحون بعملهم القبيح (4) وبأضياف لوط (5) ﴿قَالَ﴾ لوط ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي﴾ أضيافني ﴿فَلَا تَقْضُحُونَ﴾ (٦٨) بالتعريض لهم، والفضيحة: ظهور السيئة الذي يلزم بها العار. (6) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اخشوه ﴿وَلَا تُخْزُونَ﴾ (٦٩) أي: لا تخجلون (7) ﴿قَالُوا أَوْ لِمَ نَنْهَكَ عَنِ ضِيَاةِ﴾ (8) ﴿الْعَالَمِينَ﴾ (٧٠) من الغرباء ﴿قَالَ﴾ لوط ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ أي: بنات أمي ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ﴾ (٧١) فتزوجوا بهم، وقد تقدم تفسيره. (9) ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٢) أي: بحياتك يا محمد ومدة بقائك إنهم لفي جهالتهم يترددون ويتحيرون. (10) أقسم الله تعالى بعمر رسوله وهذه رتبته ومنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغها أحد من خلق الله تعالى (11) ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ﴾ أي: صيحة جبريل ﴿مُشْرِقِينَ﴾ (٧٣) عند طلوع الشمس، (12) وهو نصب على الحال (13) أي: تلك

(1) قاله الأصمعي، انظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 14، ص: 79).

(2) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 14، ص: 79). (د ب ر)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 4، ص: 268). (د ب ر)، شمس العلوم ودواء

كلام العرب من الكلوم، (ج: 4، ص: 2019) (د ب ر) تاج العروس، (ج: 11، ص: 268). (د ب ر)

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 182). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 243).

(4) التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 3، ص: 48). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 219)

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 433). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 117). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 388).

(6) لسان العرب لابن منظور، (ج: 2، ص: 545). (ف ض ح)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج: 2، ص: 475). (ف ض ح)

(ح)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 261) (ف ض ح) وبه قال الواحدى، والسمعاني من المتقدمين والرازي وأبو السعود من المتأخرين: تفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 145). والبسيط للواحدى، (ج: 12، ص: 628). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 19، ص: 155).

(7) وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 5، ص: 85).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 346). لطائف الإشارات للقسيري، (ج: 2، ص: 276).

(9) روي نحوه عن السدي وبه قال مقاتل والزجاج وغيرهما، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 433). جامع البيان للطبري، (ج: 15، ص: 415). و، (ج: 17، ص: 117). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 183).

(10) في تفسير آية (هود: 78)

(11) تفسير التستري (ص: 88) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 118).

(12) روي نحوه عن ابن عباس واختاره الزجاج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 118). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 183).

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 433).

(14) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 119). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 244). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 5، ص: 346).

الحالة. ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا﴾ أي: عالي البنيان أسفل، فما كان في أعلاه صيره في أسفله وما كان أسفل البنيان صار أعلاه⁽¹⁾ ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ أي: على مسافرتهم، ومن شد منهم في البلاد. ⁽²⁾ وقد تقسم تفسيره السجّيل في سورة هود⁽³⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما صنع بهم ﴿لآيَاتٍ﴾ عبرات ﴿لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾⁽⁴⁾ المعترين. ﴿وَأَنَّهَا﴾ يعني قريات لوط ﴿لِّسَبِيلِ مُقِيمٍ﴾⁽⁵⁾ أي: يمر عليها أهل مكة إذا سافروا. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾⁽⁶⁾ وإن كان أصحاب الأيكة ظالمين⁽⁷⁾ وهم قوم شعيب، و"الأيكة" الشجرة. ⁽⁸⁾ وقيل: الغيضة لظالمين. ⁽⁹⁾ أي: الكافرين، ﴿فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمُ﴾ أهلكتناهم بالعذاب ﴿وَأَنَّهُمَا﴾ أي: قريات لوط وأماكن شعيب ﴿لِيَأْمُرَ مُبِينٍ﴾⁽¹⁰⁾ لطريق واضح، ⁽¹¹⁾ وقيل: مكتوب في اللوح المحفوظ ما فعل بهما⁽¹²⁾ ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ﴾⁽¹³⁾ يعني به: قوم صالح، والحجر موضع بوادي القرى كذبوا صالحا وسائر الأنبياء⁽¹⁴⁾ ﴿وَأَتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا﴾⁽¹⁵⁾ علاماتنا على الوحداية، ⁽¹⁶⁾ وقد أتاهم الناقة في زمن صالح⁽¹⁷⁾ ﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾⁽¹⁸⁾ بالجحود بها. ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ﴾ أي: ينقبون فيها⁽¹⁹⁾ ﴿يُوتًا﴾

(1) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:119). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3916)

(2) مروى نحوه عن ابن اسحاق وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:425). و، (ج:15، ص:426). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:70). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:165). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:183).

(3) تحت آية رقم: 82

(4) روي نحوه عن قتادة، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:120). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2270)

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:434). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:260).

(6) قاله قتادة، والسدي، ومقاتل، والخصيف، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:434). جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:566). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:9، ص:2811)

(7) قاله الضحاك، انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:2، ص:87). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:125). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:260).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:458). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:148).

(9) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:491). روح البيان، (ج:4، ص:482).

(10) قاله قتادة وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:435). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:126). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:458).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "آياتنا"

(12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:459). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3922)

(13) كما جاء في سورة القمر: ﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ﴾ سورة القمر: 27

(14) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:12، ص:8244) البحر المحيط في التفسير، (ج:6، ص:492).

ومخادع ﴿عَامِنِينَ﴾ (٨٢) أي: تسقط عليهم، (1) وقيل: آمنين من الموت بزعمهم. (2) ﴿فَأَخَذْتَهُمْ
الصَّيْحَةَ﴾ بالعذاب ﴿مُصْبِحِينَ﴾ (٨٣) أي: عند الصبح. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ أي: لم يغن عنهم، ولم
ينفعهم من العذاب الذي نزل بهم ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٨٤) من الكفر والتكذيب، (3) وقيل: ما يكسبون
من الأموال والبنيان في الجبال. (4) ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من الشمس،
والقمر، والنجوم وغيرها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٨٥) أي: لسان الحق وإلزام الحجة على الخلق، ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
كَائِنَةً لِلْجَزَاءِ﴾ ﴿فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (٨٥) أي: أعرض عنهم، وتجاوز عنهم بلا شتم، ولا ضرب،
ولكن تجاوزاً حسناً جميلاً، (5) نسختها آية السيف. (6) ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾ (٨٦) بخلقه من
يؤمن، ومن لا يؤمن. (7) قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ أي: سبع آيات، (8) أي:
ما يثنى في الصلاة - وهي فاتحة الكتاب. وقيل: السبع الطوال أولها البقرة ثم ما بعدها إلى السبع، (9) وقيل:
هي جميع القرآن سميت مثاني لأنه ثنى فيها الأخبار والأمثال والحكم، (10) ثم قال: ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾
﴿٨٧﴾ أي: الشريف العظيم قدره. ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي: لا تنظرن بعين الرغبة (11) ﴿إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا
بِهِ﴾ أي: أعطيناها ﴿أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ (12) مثلاً في النعم، يعني: لا تنظرن إلى ما أعطيناها للكافرين من

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:435). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:169). غريب القرآن لابن قتيبة ت سعيد
اللحام (ص: 204)

(2) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:127). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3923) لطائف الإشارات للقشيري،
(ج:2، ص:278).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:436). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:261).

(4) انظر: الكشف للزمخشري، (ج:2، ص:587).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:128). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:261).

(6) قاله قتادة، ومجاهد، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:436). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:128). والكشف والبيان
للثعلبي، (ج:5، ص:347).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:261).

(8) قاله علي بن أبي طالب، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 161)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:185).

(9) قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد، وانظر: تفسير مجاهد (ص: 418) تفسير سفيان الثوري (ص: 161) جامع البيان للطبري، (ج:17،
ص:128). و، (ج:17، ص:129). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:186). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:8، ص:2693)

(10) روي نحوه عن مجاهد والضحاك، تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:462). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:262).
والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3925)

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:262). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:52).

(12) قاله مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:141). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:186).

الأموال فما أعطيناك خير مما أعطيناهم، ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على كفار قومك إن لم يؤمنوا. (1)

﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ﴾ لئن جانبك وأحسن خلقك (2) مع ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) وَقُلْ ﴿لَهُمْ﴾ ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ (٨٩) الرسول المخوف. ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ (٩٠) أي: أخوفكم من العذاب، كما أنزلنا عليهم هم قوم أقسموا عقاب مكة، وهم ستة عشر رجلا على كل عقبة أربعة رجل، حتى إذا جاء أحد يريد الإسلام منعه، ويقول بعضهم: هو ساحر، وبعضهم هو: شاعر، وبعضهم يقول: كذاب ومجنون، فأنزل الله على كل رجل نوع عذاب فأهلكه. (3) ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (٩١) أي: عضوه كما عضوا الجزور، إن في قوافيهم القول ولم يجتمعوا على شيء؛ (4) لأن بعضهم قال: هو سحر وبعضهم قالوا: أساطير الأولين وبعضهم قالوا: شعر. وأصل عضين: عضه وجمعه عضين، كما يقال: عزة وجمعه عزين. وثبة وجمعه ثبين في محل الكسر. وقيل: يراد به السحر لأن العاضة في كلام العرب الساحر، وقيل: للساحر العاضة والعضية البهتان العظيم والسحر العضة بالهاء. (5) وكان خمسة من المقتسمين رؤساؤهم الوليد بن المغيرة في بطن مكة يقول هو ساحر، وعقبة بن أبي معيط في عقبة يقول هو مجنون، والعاص بن وائل في عقبة أخرى يقول هو كاهن، والأسد بن عبد يغوث في عقبة أخرى يقول هو شاعر، والأسود بن حنظلة على عقبة أخرى يقول هو كذاب. (6) قال الله تعالى ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَأْتِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢) يعني هؤلاء الخمسة والذين اتبعوهم وأطاعوهم. ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٣) يقولون على رسول الله الكذب، ويعرضون عن قول: "لا إله إلا الله". (7) ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ أظهر امرك بمكة يا محمد، وافرق

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:262). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:391).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:19، ص:411).

(3) روي نحوه عن عطاء بن رباح، وقتادة وابن زيد، باختلاف عدد المقتسمين، انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:1، ص:90). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:58). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:145). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:465).

(4) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:1، ص:90).

(5) تذيب اللغة للأزهري، (ج:3، ص:44). (ع ض ه)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:6، ص:2240) (ع ض ه)، الفرق بين الضاد والطاء في كتاب الله عز وجل وفي المشهور من الكلام (ص:42) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج:7، ص:4589) (ع ض ه) تاج العروس، (ج:36، ص:444). (ع ض ه)، روي نحوه عن مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص:419)

(6) روي نحوه عن عطاء بن رباح، وقتادة وابن زيد، انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:1، ص:90). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:58). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:145). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:465).

(7) رواه الترمذي عن أنس بن مالك، والبخاري في صحيحه، انظر: صحيح البخاري، (ج:1، ص:14). كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، وسنن الترمذي ت شاكر، (ج:5، ص:298). أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة الحجر، رقم الحديث: 3126 تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:260). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:150).

بين الحق والباطل،⁽¹⁾ وامض على ما أمرت من تبليغ الرسالة،⁽²⁾ فلما بلغ الرسالة واستقبله كفار مكة بالأذى والتكذيب قال: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٩٤) أعراض الإهانة،⁽³⁾ ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾^(٩٥) أي: رفعنا عنك مؤنتهم وأذاهم يا محمد، أما الوليد بن المغيرة مرّ على بنال فتعلق سهم بردائه فأراد يقنيه فأصاب عرقا في عقبة فجعل ينزف منه الدم حتى مات، والعاص بن وائل نزل عن ناقه للبول في بعض الأودية فلزعته الحية فانتفخ حتى مات، والأسود بن عبد يغوث تعد تحت الشجرة فجاء ملك فجعل يضرب راسه على الشجرة حتى تناثر الدماغ من أنفه وهو يستغيث من عبده وعبده يقول ما أرى أحدا، فعلى من أنصرك. حتى قتله الله كذلك، والأسود بن حنظلة أصابه السموم فأسود لونه فهرب إلى منزله عطشا فلما بلغ باب داره راؤا إلى سود وجهه فأنكروه ولم يفتحوا له الباب فمات عطشا، وعقبة ابن أبي معيط قتله الله يوم بدر بالسيف وكان ذلك يوم واحد إلا هلاك عقبة، وكل يقول قتلي رب محمد⁽⁴⁾ ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾^(٩٦) حين ينزل بهم العذاب. ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ إِضْيُقُ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾^(٩٧) يؤذونك، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: صل بأمر ربك،⁽⁵⁾ ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾^(٩٨) المصلين، ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ﴾ اطعه ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٩٩) وهو الموت، فإن عند الموت يعاين الخير اليقين.⁽⁶⁾ قال عبد الحميد الحكيم: بلغنا عن أبي ابن كعب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من قرأ سورة الحجر أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنسار والمستهزئين برسول الله -صلى الله عليه وسلم.⁽⁷⁾

(1) قاله ابن عيسى، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:174).

(2) روي نحوه عن ابن عباس والكلبي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:151). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:263). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:392).

(3) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:175).

(4) روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:262). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:154).

(5) تفسير التستري (ص: 89) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:469). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:264).

(6) تفسير مجاهد (ص: 419) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:440). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2274).

(7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:5، ص:330). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:38).

الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:15، ص:426). والحكم على الإسناد: موضوع مختلق، نبه أئمة الحديث على ذلك. رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 156، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 390 - 391. فضائل القرآن للمستغفري، (ج:2، ص:779).

والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 26)

الفصل الحادي عشر: "سورة النحل" دراسة وتحقيق

سورة النحل مكية بعضها مدنية وهي مائة وعشرون وثمان آياته ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عزوجل: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ أي: دنا أمر الله بعذاب أهل مكة⁽¹⁾ والأمر هو العذاب كقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ﴾⁽²⁾ "فلما جاء أمرنا نجينا هودا،⁽³⁾ وصالحا،⁽⁴⁾ وشعيبا،⁽⁵⁾ وقيل: دنا قيام الساعة وكانوا يستبظون العذاب وقيام الساعة فأخبرهم الله أنه بمنزله ما قد أتى فلا تستعجلوا في طلبه،⁽⁶⁾ وقيل: أتى أمر الله بالنصرة والفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم⁽⁷⁾ ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ﴾ أي: تنزيها له، وبرائة عن السوء.⁽⁸⁾ وهو إلا استعجال من صفات العاجز والخائف ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁹⁾ أن يقال له شريك في الملك. ﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾⁽⁹⁾ أي: الوحي من اللوح المحفوظ إلى إسرافيل، ومن إسرافيل إلى جبريل، ومن جبريل إلى الرسل،⁽¹⁰⁾ فلذلك قوله: ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ قال مجاهد: الروح خلق ليسوا من الملائكة، ولا تراهم الملائكة، والروح النفس الهاوية أي: يحييها البدن.⁽¹¹⁾ وقيل: بالروح أي: بالنبوة⁽¹²⁾ ﴿أَنۢ أَنذَرُوا﴾ من لم يجبكم بالتوحيد ﴿أَنَّهُۥ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾⁽¹³⁾ وحدوني وأطيعوني في جميع ما أمركم به. ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ ولم يخلقها باطلاً ﴿تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽¹⁴⁾ مع غيره. ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

(1) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:162).

(2) في المخطوط "فلما جاء" إلى قوله تعالى: { حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ } سورة هود: 40

(3) إشارة إلى قوله تعالى: { وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ } سورة هود: 58

(4) إشارة إلى قوله تعالى: { فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ } سورة هود: 66

(5) إشارة إلى قوله تعالى: { وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ } سورة هود: 94

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:189). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 73)

(7) قاله ابن جريج النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:178).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:189).

(9) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "من أمره"

(10) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:50).

(11) ونحوه روي عن ابن عباس، انظر: تفسير مجاهد (ص: 696) تفسير عبد الرزاق، (ج:3، ص:385).

(12) قاله مجاهد وسفيان الثوري، والحسن، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 164) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:166). والهداية

لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3948)

(13) فسره على قول قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:166). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:266).

قيل: أراد به أبي بن خلف المكذب بالبعث⁽¹⁾ ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾⁽²⁾ جدل بالباطل وذلك أنه أخذ عظما باليا وقال من يحيي هذا؟⁽³⁾ وقيل: هو في عامة الكفار.⁽⁴⁾ ثم ذكر نعمه على خلقه فقال: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ أي: لمتاعكم. و"الأنعام" نصب على أنه مفعول بفعل مؤخر وهو الخلق⁽⁵⁾ ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾ أي: يدفئكم من الحر، والبرد⁽⁶⁾ ﴿وَمَنْفَعٌ﴾ في أوبارها وأصوافها وجلودها ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ من لحومها قد أباح لكم أكلها.⁽⁷⁾ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ أي: في الأنعام جمال مفخر ﴿حِينَ تُرْجَوْنَ﴾⁽⁸⁾ من الرعي إلى منازلكم بالمساء ﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ أي: ترسلونها إلى الرعي أول النهار.⁽⁹⁾ ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ قيل: أبدانكم،⁽¹⁰⁾ وقيل: أمتعنتكم⁽¹¹⁾ ﴿إِلَى بَلَدٍ﴾ من البلدان،⁽¹²⁾ قال عكرمة: إلى مكة⁽¹³⁾ ﴿لَتَرْكَبُنَّ بِطَنِيَّ﴾ لو تكلفتم بلوغه⁽¹⁴⁾ ﴿إِلَّا لِابْتِغَاءِ الْأَنْفُسِ﴾ أي: بجهدا في المشقة والتعب ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ بهذه النعم وغيرها،⁽¹⁵⁾ وقيل: لا تختص بهذه الآية مكة لأن السورة نزلت بمكة وهم فيها، فلا يحتاجون إلى الأنعام لأجل مكة. ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ أي: خلقها ﴿لَتَرْكَبُنَّ بِطَنِيَّ﴾ أي: خلقها

(1) وعليه يدل سبب نزولها، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:460). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:7). أسباب النزول ت الحميدان (ص: 278)

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "مبين"

(3) فسره بقوله تعالى: { قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } سورة يس: 78

(4) اختاره الطبري بقوله: "وعنى بالإنسان: جميع الناس، أخرج بلفظ الواحد، وهو في معنى الجمع." جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:167).

(5) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:190). إعراب القرآن وبيانه، (ج:5، ص:272).

(6) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:191). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3951)

(7) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:167). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:460).

(8) كتب في نص القرآني: 'ترجوها' مكان 'ترجحون'

(9) قاله الحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:51). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:169). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:266).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:487). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3952)

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:266).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:266). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3952)

(13) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:170). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2277) والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:7).

(14) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:191).

(15) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3954)

منظراً حسناً لكم، لأن الراكب أزين من الماشي،⁽¹⁾ ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٨) أي: ما لم يسمه لكم من سائر الخلق. وقال ابن عباس، قال النبي -صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق أرضاً بيضاء مثل الدنيا ثلاثون مرة، مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله تعالى يعصى في الأرض، قالوا: يا رسول الله أهم من ولد آدم؟ قال هم لا يعلمون أن الله تعالى خلق آدم، قالوا: يا رسول الله فأين إبليس عنهم، قال: لا يعلمون أن الله تعالى خلق إبليس، ثم تلى قوله تعالى: "ويخلق ما لا تعلمون".⁽²⁾ ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ أي: هداية من اهتدى، وقيل: على الله تبيين الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين⁽³⁾ ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ أي: من السبيل ما هو مائل إلى الأديان المختلفة⁽⁴⁾ ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٩) هو الذي أنزل من السماء ماءً^(٥) وهو المطر ﴿لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ﴾ تشربونه ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ ينبت منه، وكذلك الكلاء⁽⁵⁾ ﴿فِيهِ تُسَيَّمُونَ﴾^(١٠) ترعون فيه أنعامكم.⁽⁶⁾ والنبت يسمى شجراً⁽⁷⁾ ﴿يُؤْتِي لَكُمْ بِهِ﴾ أي: بذلك الماء ﴿الزَّرْعَ﴾ الحنطة وسائر الحبوب⁽⁸⁾ ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ﴾ أي: الكرم ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ ينبت الله بالماء ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في خلق الأرض والمطر والأشجار ﴿لآيَةً﴾ أي: عبرة ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١١) في توحيد الله وعجائبه. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:478).

(2) لم أظفر على الحديث بهذه الألفاظ في كتب الحديث، ولكن ذكره الإمام الغزالي في كتابه جواهر القرآن، والسمرقندي وغيره.. انظر: جواهر القرآن، جواهر القرآن أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، المحقق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا القباني، الناشر: دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة: الثانية، 1406 هـ - 1986 م، (ص: 27) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:267). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:162). تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، المؤلفون: العراقي (725 - 806 هـ)، ابن السبكي (727 - 771 هـ)، الزبيدي (1145 - 1205 هـ)، استخراج: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد (1374 هـ - ؟)، الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1987 م (ج:6، ص:2459).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:192).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:175). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:9).

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 242) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:192). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:58).

(6) قاله عكرمة، ابن عباس مثله: انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:461). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:53). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:178).

(7) قاله الزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:192). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:58).

(8) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:22، ص:334). و، (ج:24، ص:226).

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ ﴿١٢﴾ أي: جعلهن جاريات (1) ﴿يَأْمُرُونَ﴾ بأمره إلى أوقاتها ﴿إِنَّ﴾ في ذلك لآيةٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ عن الله أمره. ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: خلق فيها ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ أجناسه، (2) نصب على الحال. (3) يعني: من بين أبيض وأحمر وأخضر وأصفر (4) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ يتعظون. ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ لكم، حتى ركبتم ظهوره مع أهواله وأمواجه (5) ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ وهو ما صيد من السمك، ولفظه البحر (6) ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ أي: يلبسها نساءكم ويتحلين به من اللؤلؤ والمرجان (7) ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ﴾ يعني السفن ﴿مَوَازِرَ فِيهِ﴾ جوارين على وجه الماء، مقبلة ومدبرة، (8) و"المخر" الشق، وهو أن تشق السفن الماء بحاجيها، ويقال للسباح ماخر لأنه يشق الماء. (9) ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: يطلبوا من رزق الله - عز وجل - بالتجارة (10) ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٤﴾ نعماء الله تعالى. ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ يعني: الجبال الثوابت، (11) خلقها في الأرض ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أي: كراهة أن تميد بكم، (12) وقيل: منعها أن تميد بكم، (13) وقيل: أن

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 521). وانظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 127). وراجع: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 179).

(2) المحرر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 383).

(3) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 11). وتفسير البغوي، (ج: 5، ص: 12).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 4، ص: 350).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 397).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 461).

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 180).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 461). جامع البيان للطبري، (ج: 20، ص: 450).

(9) مقاييس اللغة لابن فارس، (ج: 5، ص: 303). (م خ ر)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 10، ص: 479). (م خ ر) تاج العروس،

(ج: 14، ص: 91). (م خ ر) وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 4، ص: 266).

(10) روي نحوه عن مجاهد، والسدي، وبه فسر السمرقندي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 55). جامع البيان للطبري، (ج: 17،

ص: 182). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2279) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 268).

(11) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 183).

(12) قاله القتيبي، والزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 4، ص: 195). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 268).

(13) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 242)

لا تدور بكم. (1) والميد: الميل (2) ﴿وَأَنْهَرَا﴾ أي: جعل في الأرض أنهارا سائلة، (3) ﴿وَسُبُلًا﴾ أي: بين فيها طرقا في السهل والجبل ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (4) أي: تعرفون الطرق في أسفاركم إلى مقاصدكم. وقوله: ﴿وَعَلَّمْتِ﴾ قيل: هو الجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل، (4) حتى ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (5) في الطرق البعيدة بالجبال وفي البر والبحر، بالنجوم وهو: الفرقدان، والشعري، وبنات النعش، والجدي؛ الذي لا يزول عن مكانه مهتدي به المسافر. (5) ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ يعني: من يخلق هذه الأشياء الذي وصفها كمن لا يخلق شيئا لا أرضاً ولا سماءً ولا برا ولا بحرا ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (6) أفلا تتعظون بما تسمعون، فتعبدوا من تحب عبادته. (6) ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ معناه: إن تريدوا أن تحصوا نعم الله عليكم؛ من الأسماع، والأبصار، وسائر النعم، لا تقدروا على أحصائها. (7) وقيل: لا تحصوها لا تقدروا على شكرها (8) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ متجاوز بتأخير العذاب، (9) رحيم بكم. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ﴾ أي: تضمرون ﴿وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ (10) تظهرون. ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: تعبدون من دون الله، وهي؛ الأصنام (10) ﴿لَا

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 183). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 268). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 2، ص: 397).

(2) مختار الصحاح للرازي (ص: 301) (م ي د)، والفروق اللغوية للعسكري (ص: 215) (م ي د)

(3) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 461).

(4) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 185). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2279)

(5) قاله الكلبي ومقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 462). وانظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 12). غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 602).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 269).

(7) روي نحوه عن الكلبي وأبو العالية، وبه فسر القشيري، وإمام الطبري فسر بالوجهين، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 16). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 183). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 489). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 290). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 119).

(8) روي نحوه عن الحسن، تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 56). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 186).

(9) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 462).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 490). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 269).

يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أي: ينحتون،⁽¹⁾ وقيل: هم مخلوقون.⁽²⁾ ﴿أَمْوَاتٌ﴾ لا روح فيها⁽³⁾ ﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ تأكيد للكلام بإدعائه المعنى⁽⁴⁾ بغير اللفظ الأول⁽⁵⁾ كقوله ﴿فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾⁽⁶⁾ وقول المفسرين: أموات لا روح فيها مجاز، لأن الحي لا يكون حيا بالروح في الروح في نفسه حي ولا روح فيه، والله عزوجل حي بلا روح⁽⁷⁾ ومعناه أنه جماد لا يتكلم، ولا يعقل، ولا يعلم البعث، ووقته، والله تعالى مقيم الساعة في لمح البصر فكيف يكون ذلك العاجز شريكاً لهذي القادر وهو معنى قوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾⁽⁸⁾ متى يحشرون من قبورهم،⁽⁸⁾ وقيل: أراد به المشركين، لأن منهم من أنكر البعث، ومنهم من أقرّ به ولا يعلم وقته، ويستعجل به،⁽⁹⁾ وقد قال الله تعالى ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾⁽¹⁰⁾ ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا﴾⁽¹¹⁾ والحي من حي بالعلم، والميت من مات بالجهل، وسمي الكفار موتى لجهلهم بأنفسهم ورحمهم.⁽¹²⁾ ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ يا أهل مكة ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّكْرَرَةٌ﴾ وحدانية الله تعالى⁽¹³⁾ ﴿وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ﴾⁽¹⁴⁾ عن الإيمان. ﴿لَا جَرَمَ﴾ في معنى القسم أي: معناه حقاً،⁽¹⁵⁾ وقيل: لا رد لقولهم، وجرم أي:

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:463).

(2) انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:59). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:165).

(3) قاله قتادة، وبه فسر مقاتل، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:57).

(4) يمكن أن يراد به "إعادة المعنى" لأن السياق يدل عليه، ولكن في المخطوط "إدعائه"

(5) انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج:2، ص:415). والوجيز للواحدى (ص:603) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:165). والحجة للقرآن السبعة، (ج:5، ص:96). إعراب القرآن وبيانه، (ج:5، ص:284).

(6) سورة يوسف: 77

(7) انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:39). غرائب التفسير للكرمانى، (ج:1، ص:603). والمحزر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:386).

(8) قاله ابن عباس، انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3970) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:59). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:165).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:188). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:491).

(10) سورة الشورى: 18

(11) سورة ص: 16

(12) قاله نحوه سهل التستري، انظر: تفسير التستري (ص:90)

(13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:463).

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:269).

(15) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:463). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:2، ص:219). وانظر: المفردات للراغب، (ص:

وجب. (1) وقيل: لا شك أنه حق (2) ﴿أَبَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي: ما يسرون من عداوة رسوله، وما يعلنون له من الشتم والأذى. (3) وقال الشيخ أبو سهل: يعني جرم أي: كسب (4) يعني: لا يكسب إثمًا من ادعى أن الله واحد يعلم ما يسرون وما يعلنون. ﴿إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ (١٣) عن التوحيد. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَادَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٤) وأراد به: المقتسمين، (5) كانوا يقولون ما يقوله محمد أساطير الأولين، أباطيلهم، وكذبهم ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: يستوجبوا عقوبة أنفسهم ﴿وَمِنَ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ يعني: أوزار من كفر بقولهم بغير علم كان لهم ﴿الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (١٥) ألا بنس ما يحملون. "ألا" بمعنى أعلم. (6) قال عبد الحميد الحاكمي -غفر الله له ذنوبه- بلغنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال أيما داع دعي إلى الهدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعي إلى الضلال فاتبع فله مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. (7) ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (١٦) أي: من قبل كفار مكة، قال مقاتل: هو عمرو بن كنعان الذي بنى الصرح ببابل طوله في السماء خمسة ألف ذراع وخمسون ذراعا وعرضه ثلاثة آلاف ذراع يتناول بزعمه لعنه الله إله السماء (8) ﴿فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ أي: خرب الله الصرح من الأساس، (9) لأنه أتاه جبريل في صورة شيخ،

(1) مر تفصيله سابقا في سورة هود تحت آية رقم: 22 وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:288). و، (ج:17، ص:232). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:194).

(2) قاله الكلبي، ومقاتل والطبري وغيرهما، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:278). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:288). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:45). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:144).

وانظر: العين، (ج:6، ص:119). (ج ر م)، و القاموس المحيط (ص: 1087) (ج ر م)

(3) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 222)

(4) جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:288). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:207).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:463). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:270). وانظر: الكشاف للزجاج، (ج:2، ص:601).

(6) لسان العرب لابن منظور، (ج:15، ص:434). (ألا)، تاج العروس، (ج:40، ص:377). (ألا)

(7) صحيح مسلم، (ج:4، ص:2060)، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم الحديث: 2674. وأخرجه ابن ماجة في سننه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، رقم الحديث: 205، وفي معناه: "من سن في الإسلام سنة... الخ" أخرجه مسلم في صحيحه، صحيح مسلم، (ج:4، ص:2059)، كتاب العلم، باب

من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم الحديث: 1017

(8) وكذا روي عن ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:465). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:193).

(9) الكشاف والبيان للعلوي، (ج:6، ص:14).

فقال لنمرود: ما تريد أن تصنع؟ فقال: أريد أن أصعد إلى السماء، فأغلب عليها كما غلبت على الأرض، فقال جبريل: أتدري كم بينك وبين السماء؟ قال: كم؟ قال: هو مسيرة خمس مائة عام، وغلظها كذلك، ثم التي يليها كذلك، وغلظها كذلك إلى السابع، فأبى أن يترك البناء وهو يزيد، فصاح جبريل صيحة، طار بها رأس الصرح إلى البحر، ووقعت البقية عليهم، وقد قطعه الله من وجه الأساس. (1) ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٦٦) ﴿لَأَنَّهُمْ كَانُوا آمَنُونَ مِنْ خَرَابِ الصَّرْحِ.﴾ (2) ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِنُهُمْ﴾ أي: يعذبهم ﴿وَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ﴾ أي: يخالفون أنبياءكم لقبههم، (3) وقيل: يحاربوني سيبلهم (4) ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ وهم الملائكة، (5) وقيل: الأنبياء (6) ﴿إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٧) يعني العذاب والشدة لهم. ﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ بقبض أرواحهم ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ نصب على الحال، وسقوط النون للإضافة. (7) وظلمهم شركهم برهم (8) ﴿فَالْقَوْمَ النَّسَامَ﴾ يعني استسلموا للملائكة انقيادا (9) ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ يعني يقولون كنا من أهل التوحيد، ولم نكن من المشركين. (10) فردد عليهم الملائكة (11) ﴿بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٨) من الشرك. (12) وهاهنا انقطع الكلام. ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي: يقول لهم خزنة النار "ادخلوا دركات النار" ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:465).

(2) قاله السدي، وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:192). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3977) النكت والعيون للماوردي، (ج:5، ص:123).

(3) قاله ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2282) البسيط للواحد، (ج:13، ص:48).

(4) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:60). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3979).

(5) قاله السدي، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:466). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:10، ص:3161).

(6) الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:602). وتفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل، (ج:1، ص:425). مدارك التنزيل للنسفي، (ج:2، ص:210).

(7) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:2، ص:94). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:14). وتفسير البغوي، (ج:5، ص:16).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:271).

(9) روي نحوه عن عكرمة وبه فسر مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:466). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:195).

(10) فسره بما جاء في سورة الأنعام من فتنهم يوم القيامة حين سألهم الله عن آلهتهم: { قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } سورة الأنعام: 23

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:466).

(12) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:60). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:271). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:61).

دائمين، ﴿فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾⁽¹⁾ عن توحيد الله تعالى. ⁽¹⁾ ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ يعني: أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا على شعاب مكة، لمعارضة المقتسمين إذا قيل لهم "ماذا أنزل ربكم على محمد" ⁽²⁾ ﴿قَالُوا خَيْرًا﴾ يعني: أنزل كتابا يأمر فيه بالخير، وينهى عن الشر. انتصب قوله ⁽³⁾: "خيراً" في جواب هذا السؤال، وارتفع قوله: "أساطير الأولين" ⁽⁴⁾ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ وحدوا ربهم ⁽⁵⁾ ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي: جنة جزاؤهم ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ أي: الجنة خير مما أعطى المشركين في الدنيا ⁽⁶⁾ ﴿وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾⁽⁷⁾ الموحدون الجنة. ثم وصف دار المتقين فقال: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ أي: دار الإقامة ﴿يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ أي: يتمنون، ويشتهون، ⁽⁷⁾ ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾⁽⁸⁾ أي: مثل هذا يثيب الله المتقين الموحدون. ⁽⁸⁾ ثم نعتهم فقال: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ يقبضون أرواحهم ﴿طَيِّبِينَ﴾ أي: طاهرين عن الشرك، ⁽⁹⁾ نصب على الحال، ⁽¹⁰⁾ وهو حال الموفى. وقيل: طيبين من طابت أبدانهم وأرواحهم بملازمة الخدمة وترك الشهوات، ⁽¹¹⁾ ﴿يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي: يقول لهم القهارمة ⁽¹²⁾ من الملائكة، والحفظة عند أبواب الجنة: "سلام عليكم" على وجه الدعاء، أي: السلامة

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:466). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:61).

(2) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:184). وانظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:5، ص:110).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:197). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:15). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:40).

(4) سورة النحل: 24

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:272).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:467). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:197).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:198). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:9، ص:364). وتفسير السمعي، (ج:5، ص:246).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:272).

(9) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:295). والوجيز للواحدى (ص: 605)

(10) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:250).

(11) روي نحوه عن مجاهد، البسيط للواحدى، (ج:13، ص:53).

(12) القهارمة: القَهْرمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه. والقهرمان: لفظة فارسية معناها: الوكيل، أو أمين الدخل والخرج، جمعه:

قهارمة. انظر: "تهذيب اللغة" 6/ 502، مادة: (قهرم). "الوافي"، و"معجم وسيط للغة العربية" لعبد الله البستاني: 523.

والسعادة عليكم وسلمكم الله من الآفات وسلام عليكم (1) ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾﴾
ثم يمشون بين أيديهم إلى منازلهم. ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: ما ينتظرون هؤلاء
الكفرة في كفرهم إلا إتيان الملائكة لقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه (2) ﴿أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ وهو
عذاب يوم بدر (3) ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ تربصوا في ريبهم كما يتربصون، فأهلكهم الله،
﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ لعقوبته إياهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ بالشرك. ﴿فَأَصَابَهُمْ
سَيِّئَاتٌ مَاعْمَلُوا﴾ أي: عقوبات ما اكتسبوا ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ نزل، (4) ودارهم (5) ووجب عليهم عقوبة
استهزائهم برسلمهم (6) ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ﴿أن لا نعبد غيره
﴿مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ مثل البحرة،
والسائبة وغيرها. (7) ولكنه شاء وأمرنا به. لم يفرقوا بين الأمر والمشية لجهلهم. (8) وقيل: إنما قالوا ذلك
استهزاء (9) ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ تكديماً ﴿فَهَلْ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾﴾
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴿لام لقد للقسم، أي: أرسلنا إلى كل أمة رسولا﴾ ﴿أَنْ
أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: أمرهم بتوحيد الله (10) ﴿وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أتركوا عبادة الأوثان والكهان (11)

وانظر: صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني، (ج:2، ص:279). باب ذكر خزائنها وقهارمة سكانها، حديث: 441

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:198). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:499).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:14).

(3) قاله يحيى بن سلام، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:62). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:273). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:14).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:273). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:15).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:468).

(6) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:63).

(7) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:63). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:16).

(8) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:171). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:296). وانظر: الكشف للزمخشري، (ج:2، ص:604).

(9) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:501). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:273). والوجيز للواحدي (ص: 606)

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:468).

(11) انظر: المحكم والمحيط الأعظم، (ج:6، ص:43). (ط و غ)، لسان العرب لابن منظور، (ج:8، ص:444). (ط و غ) وانظر:

تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:468).

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ﴾ إلى دينه ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ بما كتب في اللوح المحفوظ⁽¹⁾ ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافروا ﴿فَانظُرُوا﴾ واعتبروا ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ حتى تعلموا فكيف أبادهم الله بكفرهم، وكيف صنعوا وما صنع بهم.⁽²⁾ ثم عزي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ﴾ أي: على إسلام عمك أبي طالب.⁽³⁾ والحرص: هو تنازع النفس على ميل المراد،⁽⁴⁾ وقيل: طلب الشيء بالجهد⁽⁵⁾ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ﴾ أي: من كتبه الله شقياً، ضالاً، لا يهديه أبداً. وقرئ "لا يُهْدِي من يضل" بضم الياء من يهدى وفتح الدال، وبضم الياء من يضل وكسر الضاد،⁽⁶⁾ ومعناه من أضله الله فلا هادي له ولا يهديه أحد⁽⁷⁾ ﴿وَمَا لَهُمْ مِّن تَّصْرِينَ﴾ يمنعونهم من عذاب الله.⁽⁸⁾ ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ ومن حلف بالله فقد جهد في يمينه،⁽⁹⁾ وكان حلفهم أن قالوا: ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾ أي: لا يحييهم بعد الموت.⁽¹⁰⁾ فرد الله عليهم كلامهم بقوله ﴿بَلَىٰ وَعَدَّاءِ عَلَيْهِ حَقًّا﴾ أي: وعد الله، وذلك وعداً صدقاً، وأوجب على نفسه البعث للجزاء⁽¹¹⁾ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنهم مبعوثون. ﴿لِيَبَيِّنَ لَهُمُ﴾ أي: يبيّنهم لا محالة ليعرفهم⁽¹²⁾ ﴿الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾

(1) تفسير البغوي، (ج:3، ص:79). وانظر: الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية، (ج:1، ص:426).

(2) روي نحوه عن ابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:7، ص:229).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:503).

(4) المحكم والمحيط الأعظم، (ج:3، ص:145). (ح ر ص)، تاج العروس، (ج:17، ص:510). (ح ر ص)

(5) تفسير السمعي، (ج:3، ص:172). والتفسير الكبير للرازي، (ج:20، ص:205). و، (ج:18، ص:519).

(6) فقد قرأه ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر { لا يهدي } برفع الياء وفتح الدال، وقرأ عاصم وحمة والكسائي { لا يهدي } بفتح الياء وكسر الدال، ولم يختلفوا في { يضل } أنها مرفوعة الياء مكسورة الضاد. انظر: السبعة في القراءات (ص: 372)، الحجة في القراءات السبع (ص: 210)، معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:79). والحجة للقراء السبعة المبسوط في القراءات العشر (ص: 263)، (ج:5، ص:64). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:198). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:274).

(7) روي نحوه عن عكرمة، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2283) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:503).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:469). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:274).

(9) روي نحوه عن مجاهد، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:8، ص:2624)

(10) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:203).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:469). والمحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:393). وانظر: باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، (ج:1، ص:621).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:469).

من الدين⁽¹⁾ ويشكون في البعث⁽²⁾ ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بعد الموت ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾⁽³⁾ ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ﴾ مرة واحدة⁽⁴⁾ ﴿فَيَكُونُ﴾⁽⁵⁾ أي: "فهو يكون" فهذا رفع، وقد ينصب النون؛ لأنه جواب الأمر بالفاء.⁽⁵⁾ ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ أي: في طاعة الله ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أي: أوذوا وعذبوا بمكة وهم أسرا أهل مكة سنة نفر بلال بن أبي رباح 'المؤذن' مولى أبي بكر، وعمار بن ياسر مولى أبي حذيفة بن المغيرة المخزوم، وصهيب بن سنان الرومي مولى عبد الله بن جدعان، وخباب ابن الأرت مولى ثابت ابن أمار الزهري، وعائش وجبير مولى قريش كانت قريش وجملة أهل مكة يعذبونهم ليرجعوا عن الإسلام فنبوا على دينهم وصبروا على البلاء وهربوا وهاجروا فنزلت الآية فيهم⁽⁶⁾ والآية مدنية ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي: لنوفقهم على العمل الصالح والنصر على العدو.⁽⁷⁾ ومن قرأ "لننوبئهم"⁽⁸⁾ معناه لنرينهم المدينة⁽⁹⁾ ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾⁽¹⁰⁾ أي: ثواب الآخرة أكثر وأفضل.⁽¹¹⁾ ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾⁽¹²⁾ ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على طاعة الله، وأذى الكفار⁽¹²⁾ ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾⁽¹³⁾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾⁽¹³⁾ نزلت في أبي جهل، وأصحابه -لعنهم الله- إذ قالوا: "هلا بعث الله إلينا

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:506). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:274). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:224)

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:469). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:204).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:204).

(4) فسر الإمام الحكيم بقوله تعالى: { وَمَا أَفْرُنًا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمَجٍ بِالْبَصَرِ } سورة القمر: 50، وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:469). وتفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:4، ص:571). وانظر: تفسير البغوي، (ج:7، ص:436).

(5) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:198).

(6) روي نحوه عن الكلبي، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:469). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:65). أسباب النزول الحميدان (ص:279)

(7) قاله الحسن، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:65).

(8) قرأه حمزة والكسائي "لننوبئهم" بالباء، والباقون {لننوبئهم} بالباء. انظر: السبعة في القراءات (ص:502) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:318).

(9) قاله الشعبي، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:206).

(10) كتب في نص القرآني 'ولأجر الآخرة أكثر' بدلا من 'ولأجر الآخرة أكبر'

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:341).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:274). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:20، ص:209).

(13) كتب في نص القرآني 'رجالا يوحى إليهم' بدلا من 'رجالا نوحى إليهم'

ملكا رسولا⁽¹⁾ فأنزل الله الآية. يعني: ما أرسلنا قبلك إلا مثلك رجلا يوحى إليهم آدميا ولم يكن ملكا⁽²⁾ ﴿فَسَتَلَوْا أَهْلَ الدِّكْرِ﴾ يعني أهل التوراة يا أهل مكة⁽³⁾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ بِالْبَيْتِ وَالزُّبَيْرِ ﴿التي أنت بها الأنبياء﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ ﴿القرآن﴾ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴿من الحلال والحرام﴾⁽⁴⁾ ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿فَمَا مِنْ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ أي: أشركوا بالله⁽⁵⁾ ﴿أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ كما خسف بقربات لوط وقارون⁽⁶⁾ ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ فجأة. ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ﴾ بالتجار في البلاد والأسفار⁽⁷⁾ ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ فائتين حينئذ من العذاب.⁽⁸⁾ ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ أي: تنقص وخوف أن يهلك بلدة بعد بلدة أو قرية بعد قرية فيخوف الباقين بالهلاك.⁽⁹⁾ و"التخوف" في اللغة التنقص⁽¹⁰⁾ كما قال الشاعر:

تخوف السير منها تامكا قرذا... كما تخوف عود النبعة السفن⁽¹¹⁾

معناه: ينقص السير من النافذ سنامها، وكان متلبدا سمينا كما ينقص العود النبعة؛ وهو شجر صلب، والسفن من آلات النجارين ينحت به.⁽¹²⁾ يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أدري ما التخوف حتى سمعت هذا البيت، وقيل: لرجل من العرب ما فعلت بدينك قال قد تخوفته، أي: نقصته.⁽¹³⁾ ومعنى الآية: أنه إذا أخذ قوما بالعذاب أو الجوع أو الخوف يخاف به من يليه، فرمما تضروا إلى الله وتابوا وأمنوا

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:470).

(2) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3999).

(3) قاله ابن عباس، ومجاهد؛ انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:208). وهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:3999).

(4) رواه ابن أبي حاتم عن السدي ومجاهد، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2289) الوجيز للواحدى (ص:607).

(5) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:470). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:212). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:275).

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:201). وهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4003) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:64). والتفسير الكبير للرازي، (ج:20، ص:212).

(7) روي عن ابن عباس، وقتادة، والحسن نحوه، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:66). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:213).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:275). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:64). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:175).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:511).

(10) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:242). (خ و ف) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:4، ص:1359) (خ و ف) المحكم والمحيط الأعظم، (ج:5، ص:308). (خ و ف) أساس البلاغة للزمخشري، (ج:1، ص:270). (خ و ف)

(11) والشعر لابن مقبل. الكنز اللغوي في اللسان العربي (ص:31) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:242).

(12) لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:209). (س ف ن) المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج:2، ص:1028) (س ف ن)، وانظر: البسيط للواحدى، (ج:14، ص:86).

(13) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:214). والكشف والبيان للتعلي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:51).

خوفاً من ذلك فإن لم يفعلوا أهلكهم الله فكان أخذاً على التخوف، ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (٤٧) حين رخص بالتوبة للمذنبين. ﴿أَوْ لَمَّ يَرَوْا﴾ أي: لم يعتبروا ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ من الأشياء؛ من الشجر، والطير، والجبال، والوحش ﴿يَتَفَيَّؤُا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ أي: تنقلب ظلالة يمناً ويسرة في مشرقها ومغربها ﴿سُجِّدَ لِلَّهِ﴾ وسجودها لله صلواتها (1) ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨) أي: خاضعون ذليلون صاغرون مجبورون. (2) قال الحسن: أما ظلك فيسجد لله، وأما أنت فلا تسجد، فبئس ما صنعت. (3) ﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ أي: الخلق الذي يدب على وجه الأرض. عموم أريد به الخصوص (4) ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ أيضاً يسجدون، ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٩) عن السجود. (5) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ قاهراً عليهم، غالباً على أمرهم، بائناً من مخلوقاته (6) ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٥٠) لا يعصون الله طرفة عين. (7) ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِينَ اثْنَيْنِ﴾ (٥١) إِيَّاهُ وَاللَّهَ وَاحِدٌ (8) ذكر اثنين تأكيداً (9) أي: لا تتخذوا اثنين إلهين، لأن الذي يدخل تحت العدد فليس بإله، والله تعالى واحد لا من جهة العدد، لأن الواحد لا يدخل في جملة العدد بل هو منقوع عن العدد، والأعداد وإن كان يتبدأ من الواحد، ولكن الواحد منفرد عن الأعداد، لأن الواحد ليس بعدد في نفسه، حتى يصير اثنين والعدد لا يكون عدداً حتى يكون الواحد معه. فإذا تكرر الواحد خرج عن حد الوحدانية. والدليل المحسوس أن الواحد منفرد عن العدد، أنك لو ضربت الواحد في عدد حوسب المعدود،

(1) قاله الضحاك، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2285).

(2) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير مجي بن سلام، (ج: 1، ص: 67). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 513).

(3) النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 191). والحجة للقراء السبعة، (ج: 5، ص: 70). والمفردات للراغب، (ص: 536) التفسير الكبير للرازي، (ج: 20، ص: 216).

(4) وظاهر الكلام يدل على أنه تخصيص ويراد به العموم، أي: والله يسجد ما في السماوات والأرض من مخلوقه. وبه قال عامة المفسرين، ورغم ذلك قال بعضهم بالتعميم يراد به الخصوص، والإمام الحاكمي منهم. فبينوا أوجه عدة لتقوية قوله "بال تخصيص"، فمنهم من فرق بين قوله "سجداً لله"، و"الله يسجد"، فأولهم لمن لا يعقل ويسجدون وهم صاغرون، والثاني للعقلاء، ويسجدون وهم خاضعون مطيعون، قال الماتريدي حيث خص "الدابة" ببني آدم في تفسير سورة الفاطر: 45. وخصه الثعلبي بكل من يموت بقوله: "الدابة من يدب عليها كل حيوان يموت" انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 8، ص: 500). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 21). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 80). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 20، ص: 218). وتفسير ابن عرفة النسخة الكاملة، (ج: 3، ص: 24).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 472).

(6) انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 65). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 82).

(7) فسره بقوله تعالى: { لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ } سورة التحريم: 6 وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 276). وتفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 8، ص: 168).

(8) سقط من النص القرآني "إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ"

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 204). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 251). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 177).

ولا يحاسب الواحد، فالواحد إذا ضرب في الواحد فهو واحد، وإذا ضرب في اثنين كان اثنين، في الثلث
ثلث، والواحد في العشرة عشرة، فكلما ضربته في العدد انفرد عن العدد، والعدد في العدد بخلافه، فالإثنين
في الإثنين أربعة، والثلاث في الثلاث تسعة، فيحاسب العددان. فتأمل فيه فإنه جيد كي لا تظن وحدانية
الله من العدد، (1) ﴿فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ﴾ أي: خافون ولا تخافوا غيري. (2) ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
﴿ من الخلق والعجائب ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾ له الإسلام والتوحيد دائماً. (3) وقيل: له الطاعة، وإن كان
فيه الوصب رضي به العبد أو لم يرض (4) ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ أي: تخشون وتعبدون. (5) ﴿وَمَا
بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: ما أطاعكم من صحة جسم، وسعة في الرزق، وكثرة المال والولد؛ كلها من
الله (6) ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ والشدة في البر والبحر ﴿فَإِيَّاهِ تَجْعُرُونَ﴾ تضجون رافعا بها صوتكم
بالاستغاثة (7) ﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ﴾ أي: رفع عنكم الضر، والشدة (8) ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ
بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ الأصنام، ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ لام الصيرورة، والعاقبة. (9) يعني: ليكفروا
بما أعطينا من الصحة والجسم ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ أيها الكفرة. حول الكلام من المغايبة إلى المخاطبة. (10) ومعناه
: "قل لهم فتمتعوا في دنياكم" ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما ينزل بكم من العذاب. (11) ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا
لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا﴾ أي: مشاركة ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من الحرث، والأنعام يعني: للأصنام ﴿تَاللَّهِ لَتَسْلُنَنَّ
﴿ يوم القيامة ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ يعني: إن إفتراءكم على الله تسألون، سؤال تويخ وتقرير،

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:1، ص:609).

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:68). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:277).

(3) روي نحوه عن مجاهد، وسفيان، تفسير مجاهد (ص: 422) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:472). وتفسير سفيان الثوري
(ص: 165)

(4) روي نحوه عن قتادة، به قال الزجاج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:222). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3،
ص:203).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:472). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:68). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:277).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:204).

(7) قاله ابن قتيبة، غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 243) وانظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:22). والنكت
والعيون للماوردي، (ج:3، ص:193). وتفسير البغوي، (ج:5، ص:24).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:225).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:205). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:179). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3،
ص:401). إعراب القرآن وبيانه، (ج:5، ص:319).

(10) معاني القرآن للأخفش، (ج:2، ص:475). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:4، ص:186).

(11) البسيط للواحد، (ج:13، ص:88).

لإلزام الحجة⁽¹⁾ ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ أي: يصفون له البنات بزعمهم وهم الملائكة⁽²⁾ ﴿سُبْحَانَهُ﴾ تنزيها له ﴿وَلَهُمْ مَا لَيْسَتْ لَهُنَّ﴾ يعني: البنين.⁽³⁾ كقوله: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبُنُونَ﴾⁽⁴⁾ ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ﴾ أي: صار وجهه ﴿مُسْوَدًّا﴾ متغيرا من حاله⁽⁵⁾ ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾⁽⁶⁾ يتردد الحزن في قلبه، وهو يكتمه.⁽⁶⁾ ﴿يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ﴾ يستخفى من أهل ملته⁽⁷⁾ ﴿مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ أي: من حزن ما أخبره به، مؤامر نفسه، ويشاورها ﴿أَيْمِسُّكُمْ عَلَىٰ هُونٍ﴾ أي: يحفظ ما بشر به على هوان ومشقة وهو استعمالها في الاحتطاب واسترعا الأنعام ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ أي: يدفنه حيا⁽⁸⁾ ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: يقضون؛ الذكر لأنفسهم والله الأنتى.⁽⁹⁾ ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ﴾ "المثل" هو الصفة،⁽¹⁰⁾ و"مثل السوء" أي: جزاء السوء وهو النار⁽¹¹⁾ ﴿وَاللَّهُ أَمْثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ أي: الصفة العليا وهو قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁽¹²⁾ ولا مثل، وقيل: لهم "مثل السوء" أي: جزاء السوء.⁽¹³⁾ "ولله المثل العليا" كلمة "لا إله إلا الله"⁽¹⁴⁾ ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ في سلطانه ﴿الْحَكِيمُ﴾⁽¹⁵⁾ حكم أن له المثل الأعلى ولهم المثل السوء. ﴿وَلَوْ يُوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمُ﴾ "الناس" من تقدم ذكره أي: لو يؤاخذهم بشركهم⁽¹⁵⁾ ﴿مَاتَرَكَ عَلَيْهَا﴾ أي: على وجه الأرض⁽¹⁶⁾

- (1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:205). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:406). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4016).
- (2) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:70). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:205).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:474). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:227).
- (4) سورة الطور: 39
- (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:474).
- (6) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:227). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:278).
- (7) الكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:612).
- (8) روي نحوه عن قتادة، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:70). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:206).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:474). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:278).
- (10) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج:2، ص:563). (م ث ل)، وانظر: تفسير السمعي، (ج:3، ص:181).
- (11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:519). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:278).
- (12) سورة الشورى: 11
- (13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:519). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:278).
- (14) قاله ابن عباس وقتادة؛ جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:230). والكشاف والبيان للعللي، (ج:6، ص:23).
- (15) كما في وصايا لقمان لابنه: { وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } سورة لقمان: 13
- (16) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:230).

﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ لأنه إذا أخذهم بظلمهم لم يمهلمهم إلى منتهي آجالهم، وإنما دخلت الأرض في هذه الكناية لأن الدابة لا تدب إلا على وجه الأرض. (1) وقيل: ذكر الناس عامة وأراد به ظلم جميع الناس، وفيه إشارة أن الناس لهم ظلمة، فيحتمل أن المراد منه أن الظالم إذا أظلم وأعلن بظلمه، وسكت عنه من رآه، صار شريكاً له في الظلم، وعوقب لأجله. وإلى هذا أشار أبو بكر -رضي الله عنه- قال، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ألا وإن الناس إذا رأوا ظالم فلم يأخذوا على يديه أو رأوا منكراً فلم يغيروه عنهم أعمهم الله بعقاب. (2) ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ انقضاء آجالهم ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ قبل الأجل. ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ أي: يصفون الله البنات ويكرهون ذلك لأنفسهم (3) ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ﴾ أي: يقولون بألسنتهم الكذب. وقرئ "ألسنتهم الكذب" بضم الكاف والذال والباء وهو صفة الألسنة (4) كما يقال صبور وصبر ورسول ورسول ﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ يقولون كذباً أن لهم الحسنى أي: الجنة إن كانت كائنة، (5) والذكور من الولد في الدنيا، (6) ﴿لَا جَرَمَ﴾ قسم بمعنى حقاً. (7) أي: حقاً ﴿أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ (8) متروكون، منسيون في النار، (9) وقيل: معجلون إلى النار. (10) ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ كما أرسلناك إلى هذه الأمة ﴿فَزَيْنَ لَّهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي: قبح أعمالهم ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:206). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:278).

(2) رواه ابن ماجه والترمذي وابو داؤد في سننهم بألفاظ غيره، وقال الإمام الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح." انظر: الترمذي في سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (ج:2، ص:1327) حديث رقم: 4005. و سنن الترمذي ت شاكر، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، رقم الحديث: 3057. وكتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، رقم الحديث: 2168. سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، حديث رقم: 4338. وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:148).

(3) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:70). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:231).

(4) وهي قراءة معاذ بن جبل كما في المحتسب والدر المصون، وبه قرأ ابن أبي عبيدة، والرَّعْفَرَانِي، والباقون بفتح الكاف والباء وكسر الذال. انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:2، ص:11). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 585) الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 585) وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:107). مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج:1، ص:421). والدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ج:7، ص:247).

(5) قاله الحسن، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:71).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:231). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:279).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:475).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط كلمة "أن" الأولى

(9) قاله سعيد بن جببر، ومجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 422) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:232). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2288)

(10) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:234). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:207).

أَيُّومَ ﴿ أَي: قريتهم في الدنيا،⁽¹⁾ يتولى إضلالهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ في الآخرة. بين الله تعالى أن كفر هؤلاء القوم ليس ببدع ولكن يتبعون سنين الكفار من قبل ولكلي الفريقين عذاب أليم. ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴿ أي: لم ينزل عليك القرآن ﴿ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ﴿ يعني لكفار مكة⁽²⁾ ﴿ الَّذِي أَحْتَلَفُوا فِيهِ ﴿ من أمر الدين ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿⁽³⁾ به. ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿ يعني مطراً ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ يعني شقها فأحياها بالنبات⁽³⁾ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴿ المطر والنبات⁽⁴⁾ ﴿ لآيَةً ﴿ أي: عبرة ﴿ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿⁽⁵⁾ يفهمون مواعظه⁽⁵⁾ ﴿ وَإِنَّ لِكُفْرِي الْآتِعْمَ لِعِبْرَةٍ ﴿⁽⁶⁾ إن اعتبرتم، وطريق العبرة أنا ﴿ تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴿ ولم يقول "مما في بطونها" لانه كناية إلى النعم، معناه لكم في الأنعام نعماً، نسقيكم مما في نطونه. ﴿⁽⁶⁾ كقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ﴿⁽⁷⁾ يعني منها حجراً. ولأن اللبن يكون في البعض لا الكل،⁽⁸⁾ ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿⁽⁹⁾ انظروا إلى قدرته حيث خلصت اللبن من الغرث والدم، ونسقيكم. ومن عجائب قدرتي فيه أنه لم يغير بين الفرث طيب الشراب، ولم يغير حمرة الدم بياض اللبن، ثم قال: لبنا خالصاً من الفرث والدم سائغاً للشاربين ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ﴿ رزقناكم ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴿ ولم يقل منها ولا منهما، ومعناه أعطاكم من ثمار الكروم والنخيل ما تتخذون منه سكرًا. ﴿⁽⁹⁾ قيل: هو الخمر ونزلت الآية، قبل تحريمها بمكة.⁽¹⁰⁾ وقيل: هو النبيذ والعصير، والرزق الحسن

- (1) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:235). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:524). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4025).
- (2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:475).
- (3) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:183). وانظر ما قاله الطبري في تفسير الجاثية آية 5 جامع البيان للطبري، (ج:22، ص:61).
- (4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:475).
- (5) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:4، ص:580).
- (6) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:238). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:209).
- (7) سورة البقرة: 74
- (8) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:240).
- (9) وهو وجه الثاني عند السمرقندي، في رجوع الضمير. بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:280).
- (10) قاله ابن عباس، وروي نحوه عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين، وغيرهم. انظر: تفسير التستري (ص: 91) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:242). والي، (ج:17، ص:243). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2288) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:529).

الزبيب. (1) قيل: الثمار والخل والدبس (2) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ لأنه لو تركتها نبأ صار مرأً، طبختها بنار القليظ فصار حلوا. (3) ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٦٧) ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ "الوحي" على وجوه، الوحي: الإشارة كقوله تعالى في قصة زكريا ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (4) أي: أشار. والوحي: التسخير أيضا كقوله تعالى في صفة الأرض: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ (5) أي: سخرها. وأشار إليها بالتسخير. والوحي: هو إلقاء مرادٍ في نفس الحيوان، كوحي النحل وغيرها وهو قوله ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (6) أي: ألهمها وألقى في نفسها حتى تمر على ما طبع عليها. ووحى الله إلى الأنبياء كأنه إشارة إلى الرسل بواسطة جبريل. (7) ﴿أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ مسكنا ظاهراً لوضع العسل ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ أي: اتخذي من أجواف الشجر مسكنا ظاهراً أيضا (8) ﴿وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٦٨) أي: ما يهيء لك بنوا آدم، وبينى لك من الكوارات. (9) أشار إلى هذه الأشياء الثلاثة الحجر والشجر والعريش لأنها أظهر للعسل وأبقى، لأن التراب يفسده. وأمرها باتخاذ المسكن قبل الأكل إشارة إلى بني آدم أن يطلب لصدقته قبل أدائه موضعا طاهرا كيلا يفسد عليه صدقته (10) ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ من الأنوار والثمار ما يصلح لك ﴿فَاسْأَلِيكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾ أدخلي في طريق الله التي سهلها لك في الجبال، وفي خلل الأشجار؛ سد الله للآدميين. (11) "ذلالاً" نصب على الحال. (12) ثم رجع من خطاب النحل إلى الحكاية ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ من بين أصفر وأحمر وأبيض وأخضر وذلك أفضلها ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾

(1) روي نحوه عن الشعبي ومجاهد، وعندهما الآية غير منسوخة وبه قال الطبري. انظر: جزء فيه تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي (ص: 96) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 245).

(2) وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب، وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصارتها. تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 4، ص: 581).

والتفسير الكبير للرازي، (ج: 20، ص: 235). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 226)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 280). واللباب في علوم الكتاب، (ج: 12، ص: 108).

(4) سورة مريم: 11

(5) سورة الزلزلة: 5

(6) سورة النحل: 68

(7) انظر: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 491) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص: 622) تفسير

الستري (ص: 89)

(8) تفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 185). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 618).

(9) المفردات للراغب، (ص: 729) (كور) وانظر: اللباب في علوم الكتاب، (ج: 16، ص: 473).

(10) وهو تفسير إشاري ذكره مع بيان معنى الحقيقي، وهو مقبول عند المفسرين.

(11) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 210).

(12) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 249). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4034) درج الدرر في تفسير الآي

والسور ط الفكر، (ج: 2، ص: 190).

﴿ أي: في الشراب شفا لبعض الناس، لا كلهم؛ لأن صاحب البلغم ينفعه ولكن صاحب الصفراء يضره. (1) كقوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (2) يعني به رسول الله وحده. وقيل: معناه في القرآن شفاء للناس (3) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٦٩) في أمر الله. ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ فِي بطن أمهاتكم أطواراً﴾ ﴿ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ﴾ عند انقضاء آجالكم (4) ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ إلى الهرم (5) ﴿لَكِنِّي لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ أي: لا يعقل بعد عقله شيئاً (6) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بخلقه ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿عَلَى تَحْوِيلِهِمْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ﴾ (7) ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ أي: فضل المالك على المملوك في الرزق، أي في المال والخدم ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَأْيِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ (8) أي: لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المالك والمملوك سواء. (9) وهذا مثل ضربه الله عزوجل لأن المالك لا يجعل مملوكه في ملكه سواء، فكيف تقولون أن الأصنام شركاء الله عزوجل في ربوبيته (10) ﴿أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٧١) يجوزون من الله مالا يجوزون من أنفسهم. ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾ أي: من جنسكم نساء؛ (11) لمنافعكم ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ من نسائكم ﴿بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ ولداً، وولد الولد. (12) وقيل: هم الخدم (13) ﴿وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ اللذيذات ﴿أَفِيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ يعني: بالأصنام. (14) وقيل:

(1) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:20، ص:238). واللباب في علوم الكتاب، (ج:12، ص:113).

(2) سورة النساء: 54

(3) وهو قول مجاهد، فعنده تم الكلام عند قوله تعالى: "مختلف ألوانه". وابتدأ من "فيه شفاء للناس". جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:250). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:211). والتفسير الكبير للرازي، (ج:20، ص:238).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:477). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:281).

(5) قاله ابن زيد ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:477). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:29).

(6) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:74). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:251). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:281).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:281).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ"

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:212).

(10) روي نحوه عن ابن عباس، وبه قال مجاهد ولكن لفظه لفظ العطاء الخراساني كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:252). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2291) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:282).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:212).

(12) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:257). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:282).

(13) قاله مجاهد، والقتبي. انظر: تفسير مجاهد (ص:423) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:538).

(14) قاله ابن عباس، انظر: الكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:31). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:282).

بالشيطان يؤمنون⁽¹⁾ ﴿وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ قيل: بالطيبات ﴿هُمْ يَكْفُرُونَ﴾^(٢) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا⁽²⁾ أي: لا يقدر أن يرزقهم ﴿مِنَ السَّمَوَاتِ﴾ بالمطر، و ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ بالنبات⁽³⁾ ﴿شَيْئًا﴾ أي: رزقاً، وهذا مصدر جاء على خلاف صدره⁽⁴⁾ ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾^(٣) أي: لا يقدرون ذلك. ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾^٤ أي: لا تصفوا لله أشكالا وأشباها⁽⁵⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا شَبِيهَ لَهُ، وَلَا وَلَدَ﴾⁽⁶⁾ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٦) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا^(٧) أي: وصف صفة عبد مملوك ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ وهو الكافر، ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ وهو المؤمن ﴿فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ﴾^٥ أي: لا يستوي الذي يسميه المملوك العاجز، المؤمن الذي يقدر على الانفاق يقدم لنفسه ما شاء⁽⁷⁾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٧) يعني الحمد لله على غناه من خلقه وقدرته على المنع والأعطاء. ثم قال ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾⁽⁸⁾ وهو الأخرس، لا يسمع ولا يعقل ولا ينطق⁽⁹⁾ ﴿وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ أي: عيال على من يتولاه.⁽¹⁰⁾ هذا مثل ضربه الله للصنم لا يسمعه ولا يبصر ولا ينطق وهو كلٌّ على عابده ولا ينفعه ولا يضره⁽¹¹⁾ ﴿أَيُّنَمَا يُوجِّهُهُ لَأَيَّاتٍ بَخِيرٍ﴾⁽¹²⁾ أي: يدعوه من ليل أو نهارٍ لدفع ضربه أو جر نفعٍ لا ينفعه بشيء⁽¹³⁾ ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ وهو الله

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:478). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:76).

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "هم" الأول من "هم يكفرون"

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:478). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:259).

(4) درج الدرر في تفسير الآي والصور ط الحكمة، (ج:3، ص:1077) المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:409). واللباب في علوم الكتاب، (ج:12، ص:121).

(5) قاله السدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:77). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:31).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:540).

(7) فسر الإمام الحاکمي الآية على ما قاله ابن عباس، ومجاهد، وبما فسره مقاتل وغيرهم انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:478). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:261).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ"

(9) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:262).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:479).

(11) وهو على قول قتادة ومجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:263).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ"

(13) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:479).

تعالى؛ يدعوا الخلق إلى توحيده وعبادته⁽¹⁾ ﴿وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٧٦) ﴿يَهْدِي الْخَلْقَ إِلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ﴾⁽²⁾ ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما غاب عن أهل السماوات وأهل الأرض.⁽³⁾ قال مقاتل: سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فنزلت الآية⁽⁴⁾ ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصْرِ﴾ أي: أمره لقيام الساعة كلمح البصر.⁽⁵⁾ وهو: طرف العين، لا شيء أسرع منه، لأنه قوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾⁽⁶⁾ ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ بل هو أقرب من طرف البصر⁽⁷⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٧٧) من إقامة الساعة، والبعث وغيره.⁽⁸⁾ ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ صغاراً ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ فعلمكم الله بعد الجهل⁽⁹⁾ ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ﴾ لتسمعوا ﴿وَالْأَبْصَرَ﴾ لتبصروا ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لتفقهوا به ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٧٨) الله على نعمه.⁽¹⁰⁾ ثم زاد في البرهان فقال: ﴿الَّذِينَ يَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ﴾ أي: في حال سخرتها وطيرانها ﴿فِي جَوِّ السَّمَاءِ﴾ ما بين السماء والأرض ولذلك السكاك واللوح يرفع اللام، والهوى يجمع الكل،⁽¹¹⁾ ﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ﴾ يعني: الطير. ما يحفظهن ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ في حالة القبض والبسط،⁽¹²⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٧٩) ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

(1) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:262).

(2) روي نحوه عن الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:283). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:32).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:264).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:479).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:264). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:284).

(6) سورة الأنعام: 73

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:479). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:78). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:274).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:214).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:544). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:284).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:480). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:265).

(11) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:265). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:284).

(12) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:214). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4057) الباب في علوم

الكتاب، (ج:12، ص:130).

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:480). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:284). والوجيز للواحدي (ص:614) تفسير

السمعي، (ج:3، ص:191).

سَكَنًا ﴿١﴾ تسكنون منها ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ أي: فساطيط وخباء قباباً⁽¹⁾ ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ أي: تحدونها خفيفاً، ويخف عليكم حملها ﴿يَوْمَ ظَعَنَ كُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ والظعن: الارتحال من بقعة إلى بقعة.⁽²⁾ "ويوم إقامتكم" سكونكم، يخف عليكم ذلك في الحالين. ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ أي: أصواف الغنم، وأوبار الإبل، وأشعار المعز؛⁽³⁾ تتخذون ﴿أَثْنًا﴾ لمتاع البيت. (4) قيل: "الأثاث" جميع المال⁽⁵⁾ ﴿وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ﴾ أي: وقت غير موقت إلى أن تبلى وتفنى.⁽⁶⁾ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ يعني: من بيوت المدر، والأشجار تستظلون⁽⁷⁾ ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ أي: غيرانا،⁽⁸⁾ وأسرابا حتى يكنكم ولستكنوا فيه ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ﴾ يعني: القمص من القطن والكتان⁽⁹⁾ ﴿تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ وتدفع عنكم البرد، ولكن ذكر الحر دون البرد اكتفاءً بأحدهما عنهما.⁽¹⁰⁾ ﴿وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ كل ما يلبس لدفع الأذى.⁽¹¹⁾ قيل: له "سرابيل"، وأراد به الدرع، يتقون بها في الحروب عن العدو.⁽¹²⁾ ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ فيما بقي، كما فعل من قبل ﴿لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُونَ﴾

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:480). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:267).

(2) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:2، ص:180). (ظ ع ن) مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:3، ص:465). (ظ ع ن) لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:270). (ظ ع ن)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:480). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:215).

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 247) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:285). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:413). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:15، ص:120). (أ ث ث)، مختار الصحاح للرازي (ص: 13) (أ ث ث) لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:111). (أ ث ث)

(5) قاله ابن عباس، ومجاهد وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:267). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:96). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:15، ص:120). (أ ث ث)، مختار الصحاح للرازي (ص: 13) (أ ث ث) لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:111). (أ ث ث)

(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:480). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:76).

(7) انظر: الكشف والبيان للعلوي، (ج:6، ص:34).

(8) قاله قتادة، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:80). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:269).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:481).

(10) غرائب التفسير للكرماني، (ج:1، ص:615).

(11) لسان العرب لابن منظور، (ج:11، ص:335). (س ر ب ل)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج:1، ص:272). (س ر ب ل)

(12) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:215). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4061) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:192).

لكي تخلصوا لله بالتوحيد⁽¹⁾. وقيل: تدخلون في السلامة من بأس العدو.⁽²⁾ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: أعرضوا
﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾⁽³⁾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴿بأنها من الله جل جلاله﴾ ثُمَّ
يُنْكِرُونَهَا ﴿بإضافتهم ذلك إلى الأصنام بقولهم "أن الأصنام شفعاؤنا"⁽³⁾. وقيل: يعرفون نعمة الله
يعني "حمدا" ثم ينكرونها يعني ينكرون رسالته.⁽⁴⁾ ﴿وَأَكْثَرُهُمْ﴾ بهذه النعمة ﴿الْكَافِرُونَ﴾⁽⁴⁾
قيل: من كل ألف واحد مؤمن، والباقي كافر. ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ أذكر لمن
أنكر هذه النعمة يوم نحشر من جماعة نبيا يشهد عليه بالبلاغ⁽⁵⁾ ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في
الاعتذار والرجوع إلى الدنيا⁽⁶⁾ ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾⁽⁶⁾ أي: يسترضون. معناه لا يكلفون عملا
يرضى به ربهم والآخرة ليست بدار العمل.⁽⁷⁾ ﴿وَإِذْ آرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ﴾ أي: الكفار، ﴿فَلَا
يُخَفِّفُ عَنْهُمْ﴾ طرفة عين ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾⁽⁸⁾ أي: يؤجلون.⁽⁸⁾ ﴿وَإِذْ آرَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا
شُرَكَاءَهُمْ﴾ أي: أصنامهم ومعبودهم في الآخرة ﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا
نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾^ط أرباباً ونعبدهم، أخبر الله عزوجل أنهم كانوا إذا صادقوا الأصنام استراخوا إلى الإحالة
عليها، وظنوا أن ذلك ينجيهم من العذاب ﴿فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمْ أَلْقُوا لَكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾⁽⁸⁾ يعني:
قالت لهم الأصنام: إنكم لكاذبون. يعني: قالت لهم الأصنام إنكم لكاذبون في اتخاذكم الأصنام إيانا معبوداً،
ونحن لا نستحق العبادة.⁽⁹⁾ وقيل: إنكم كاذبون في قولكم لأننا لا ندعوكم إلى العبادة وما شعرنا بعبادتكم
إيانا.⁽¹⁰⁾ ﴿وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ﴾^ط فحينئذ استسلم العابد والمعبود لله -عزوجل- وانقادوا

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:481).

(2) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:80). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:270).

(3) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:285). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:35). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4064).

(4) فسره بقوله تعالى في ما فعل أهل الكتاب: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} سورة البقرة: 146 وبه فسر الزجاج وروي نحوه عن السدي، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:216). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:35).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:482). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:81). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:274).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:286).

(7) انظر: الكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:36).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:286).

(9) انظر الوجه الأول عند السمعاني: الوجيز للواحد (ص:616) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:194).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:275). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:36).

لمعرفة الله بالوحدانية،⁽¹⁾ وأقبلوا إلى العدو، وإلى ما صنعوا، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ أي: بطل عنهم ﴿مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾⁽²⁾ من عبادة الأصنام. ثم ذكر عقوبتهم فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الناس مع كفرهم ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ قال ابن عباس: خمسة أثمار من صفر مذاب، يسيل من تحت العرش عليهم ثلاثة على مقدار الليل، وإثنان على مقدار النهار،⁽³⁾ وقد تقدم تفسير زيادة العذاب في سورة إبراهيم⁽⁴⁾ ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ﴾⁽⁸⁸⁾ وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴿5﴾ نبيًا يشهد ﴿عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا﴾⁽⁶⁾ أي: مزكيا ﴿عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ على أمتك الكافر والمؤمن ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: بيانا إلى كل ما يحتاجون إلى بيانه من الحلال والحرام⁽⁷⁾ ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ﴾ هدى من الضلالة، ورحمة من العذاب،⁽⁸⁾ وبشرى ﴿لِّلْمُسْلِمِينَ﴾⁽⁸⁹⁾ المخلصين لله بالتوحيد. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ قال الضحاك: العدل: شهادة أن لا إله إلا الله،⁽⁹⁾ والإحسان: الصلاة والصيام والزكاة والحج،⁽¹⁰⁾ ﴿وَآيَاتِي ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ يعني: صلة القرابة وأن قطعوا،⁽¹¹⁾ ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:286).

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:82). وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:553).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:482). وتفسير التستري (ص: 92) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2297) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:286).

(4) انظر ما قاله الإمام الحكيم في تفسير آية ﴿وَمَنْ وَرَّاهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ سورة إبراهيم: 17

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ"

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ"

(7) روي نحوه عن مجاهد وبه قال ابن سلام، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:83). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:278).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:483).

(9) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:195).

(10) روي عن ابن عباس نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:279). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:9، ص:3085) درج

الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:192).

(11) فسره على ما روى الإمام الترمذي بسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمة وصلها»: وقال الإمام الترمذي، "هذا حديث حسن صحيح" سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم:

وَالْمُنْكَرِ ﴿الفحشاء: المعاصي، (1) والمنكر: ما يتناكر الناس فيما بينهم (2) ﴿وَالْبَغْيِ﴾ هو الظلم. (3)
قال أهل الإشارة: العدل لا يستطيعه أحد سوى الأنبياء، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ (4) فلما لم يستطع أحد العدل بين المرأتين، كيف يستطيع العدل في أوامر الله ونواهيها. (5)
والإحسان : هو الإستقامة على الطاعة إلى الموت على رؤية المنة من الله؛ (6) وهو أن تعبد الله كأنك
تراه. (7) والفحشاء: الاستهانة بالشريعة. (8) والمنكر: الإصرار على الذنوب بعد الإرتكاب، (9) ﴿يَعْظُمُ
﴿ بلطف أدب، وينهاكم بأحسن تنبيه ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تتعظون وتنتهون. ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ اتّمو الحلف بالوفاء إذا حلفتم ﴿وَلَا تَقْضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾
وتسديدها (10) ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ﴾ على ما قال الفريقان (11) ﴿كَفِيلًا﴾ أي: شهيداً
﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ﴾ من الخير والشر. ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ في نقض العهد ﴿كَالَّتِي
نَقَضْتِ غَزْلَهَا﴾ قيل: المرأة من قريش تسمى رابطة، كانت تغزل الصوف والقطن ثم تجلس فتنقض ما
غزلت (12) ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾ أي: إحكام وقتل ﴿أَنْكَثًا﴾ أي: إنقاضاً (13) واحداها نكث، (14)

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:483). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:83).

(2) انظر: أساس البلاغة للزمخشري، (ج:2، ص:303). (ن ك ر)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (ج:3، ص:2280) (ن ك ر) وانظر:
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المرید إلى مقام التوحيد، (ج:2، ص:167).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:280). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:560). وتفسير السمعاني، (ج:3،
ص:196).

(4) سورة النساء: 129

(5) انظر: روح البيان، (ج:10، ص:30).

(6) وانظر: تحذیب اللغة للأزهري، (ج:4، ص:184). (ح س ن) لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:116). (ح س ن) موسوعة
فقه القلوب، (ج:1، ص:786). و، (ج:2، ص:1842)

(7) فسرهما أجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لأسئلة جبريل. انظر: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله
عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، (ج:1، ص:19). رقم الحديث : 50
وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:559). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:196).

(8) روح البيان، (ج:5، ص:72).

(9) روح البيان، (ج:5، ص:72).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:111).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:289).

(12) روي نحوه عن السدي وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:484). جامع البيان للطبري، (ج:17،
ص:283).

(13) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:285).

(14) تحذیب اللغة للأزهري، (ج:10، ص:104). (ن ك ث). ولسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:197). (ن ك ث). والمعجم
الوسيط، (ج:2، ص:951). (ن ك ث)

وهكذا كان دأبها وكانت حمقاء،⁽¹⁾ فضر بها الله لأهل مكة مثلاً في نقض العهد ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ﴾ أي: عهودكم. معناه: لا تكونوا متخزين أيمانكم ﴿دَخَلَا بَيْنَكُمْ﴾ أي: غلا وخيانة ومكراً.⁽²⁾ أي: لا تحذعوا الناس بإيمانكم. والدخل: ما أدخل في الشيء على فساد.⁽³⁾ معناه: لا تغدروا⁽⁴⁾ ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ معناه لا تكونوا جماعة أزيد من جماعة فغدروهم لكثرة⁽⁵⁾ ﴿إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ﴾ يختبرك بالوفاء والنقص،⁽⁶⁾ والقلة والكثرة⁽⁷⁾ ﴿وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر البعث⁽⁸⁾ والدين.⁽⁹⁾ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: على ملة الإسلام⁽¹⁰⁾ ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فينور قلبه للإيمان لمن كان أهلاً ﴿وَلَتَسْتَلْنَ﴾ يوم القيامة لا محالة ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا الوفاء والنقص،⁽¹¹⁾ والكفر والإيمان.⁽¹²⁾ ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ أي: دغلاً وخديعة⁽¹³⁾ ﴿فَتَرِلَّ قَدَمٌ

- (1) روي نحوه عن السدي وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:484). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:283).
- (2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:217). وتأويل مشكل القرآن (ص:223) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:564).
- (3) لسان العرب لابن منظور، (ج:11، ص:241). (د خ ل)، القاموس المحيط (ص:998) (د خ ل)، المعجم الوسيط، (ج:1، ص:275). (د خ ل)،
- (4) قاله الفراء: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:113). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:286). . وانظر: وتهديب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:122). (د خ ل)
- (5) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:85). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:113).
- (6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:485). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:287). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:39).
- (7) روي نحوه عن سعيد بن جبير، وبه قال ابن سلام، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:86). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2300)
- (8) التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:80).
- (9) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:485). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:289). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:229)
- (10) روي نحوه عن سعيد بن جبير، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:485). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2300) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:289).
- (11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:289).
- (12) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:230)
- (13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:564). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:289). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:80).

بَعْدَتْبُوتَهَا ﴿ نَخَوْفَهُمْ ﴾⁽¹⁾ بِإِنْقِلَابِ الْأَمْرِ وَالِدَوْلَةِ عَنْهُمْ ﴿ وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ ﴾ أي: العقوبة⁽²⁾ ﴿ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: بصدكم عن وفاء العهد⁽³⁾ ورددتم الناس عن طاعة الله⁽⁴⁾ ﴿ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾^(٩٤) فِي الْآخِرَةِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَالسَّعَةِ لَدِينِهِ.⁽⁵⁾ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ أي: لا تختاروا بنقض عهد الله عرضًا يسيرًا،⁽⁶⁾ ﴿ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الثَّوَابِ لِلْمُوفِينَ بِالْعَهْدِ ﴿ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ وأفضل من عرض الدنيا وما فيها للناقضين⁽⁷⁾ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾^(٩٥) وَتَصَدُقُونَ بِثَوَابِ اللَّهِ.⁽⁸⁾ ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ﴾ أي: يفتنى ويذهب ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾^(٩٦) دَائِمٌ لَا يَزُولُ ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾⁽⁹⁾ عَلَى الْوَفَاءِ⁽¹⁰⁾ ﴿ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾^(٩٦) مِنْ تَرْكِ الْعَذْرِ. وَالآيَةُ نَزَلَتْ فِي كِنْدَةَ وَمَرَادٌ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ حَتَّى كَلَّ الظَّهْرَ، فَلَمَّا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ، أَمَرَ قَيْسُ بْنُ مَعْدِيكَرْبٍ قَوْمَهُ بِالْجِهَازِ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا قَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَجْلِ شَهْرٌ، فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَبْلُغُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجْلِ بِيَوْمٍ، وَسَارَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا هُوَ يَوْمَ انْقِضَاءِ فِيهِ الْأَجْلِ فَقَتَلُوهُ وَهَزَمُوا قَوْمَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا... ﴾^(١١) الْآيَةَ.⁽¹¹⁾ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾^ص يَعْنِي جَعَلْنَاهُ قَنُوعًا بِمَا أُوتِيَ مِنْ

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:566).

(2) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:259).

(3) انظر: الوجيز للواحدى (ص: 618) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:199).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:485). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:290).

(5) روي نحوه عن بريدة وبه قال الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:288).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:290). والكشاف للزخشري، (ج:2، ص:632).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:485). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:289).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:290). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 230)

(9) وفي المخطوط "وليجزين" على المغايبة

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:485). والكشاف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:40).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:486). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:289).

الدنيا وإن قل⁽¹⁾. وقيل: الرزق الحلال،⁽²⁾ وقيل: الجنة عن قتادة⁽³⁾ ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ أي: ننبهم في الآخرة⁽⁴⁾ ﴿أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٩٧) في الدنيا، من الإيمان والطاعة، ويعفوا عن سيئاته. ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ يعني اردت أن تقرأ القرآن ﴿فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^(٩٨) أي: استعد به وتوفيقه من شر الشيطان الرجيم الملعون ﴿إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾ وحجة وقوة⁽⁵⁾ ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٩٩) أي: يفوضون أمرهم إلى الله.⁽⁶⁾ ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ أي: يطيعونه،⁽⁷⁾ لأن من أطاع أحدا فقد تولاه⁽⁸⁾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾^(١٠٠) أي: يشركون بالله لأجل الكذب. ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ معناه إذا نسخنا آية فيها شدة وصعوبة بآية ألين منها ويكون العمل بها أسهل⁽⁹⁾ ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ من النسخ والمنسوخ، وما فيه مصالح العباد⁽¹⁰⁾ ﴿قَالُوا﴾ يعني أهل مكة ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ على الله، تأمرنا ثم تنهانا عنه⁽¹¹⁾ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١١) أن الله أنزل ذلك.⁽¹²⁾ ﴿قُلْ﴾ أنت يا محمد ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: جبريل الطاهر نزل جميع القرآن من الله

-
- (1) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:88). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:277). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:289). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:81).
- (2) روي نحوه عن علي -رضي الله عنه- وعن الحسن، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:290).
- (3) وأيضاً قاله مجاهد وفسر الزجاج على قولهم. انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:88). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:290). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:218).
- (4) قاله ابن عباس، ويحيى بن سلام. تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:88). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:277). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:293).
- (5) روي نحوه عن مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 425) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:294).
- (6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:571).
- (7) قاله مجاهد، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:486). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:294).
- (8) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:291).
- (9) روي نحوه عن الحسن وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:486). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:90).
- (10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:572). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:84).
- (11) قاله ابن زيد، والسدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:297). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2302).
- (12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:487).

عزوجل ناسخه ومنسوخه (1) ﴿بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: ليطمئن قلوب المؤمنين (2) ويستيقنوا بما فيه من الثواب والعقاب (3) ﴿وَهُدَىٰ وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ أي: القرآن هادياً ومبشراً للموحدين. ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُو﴾ أي: يعلم محمدا - صلى الله عليه وسلم ﴿بَشَرًا﴾ عاش ويسار وكانا غلامين يهوديين قد أسلما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستروح بكلامهما من أذى الكفار فقال الكافرون أما يعلمه عايش ويسار. (4) وفي رواية جبر ويسار، (5) ثم قال ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ﴾ أي: لغة جبر ويسار لغة عبرية أو سريانية أو رومي (6) ﴿وَهَذَا﴾ القرآن ﴿لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ لغة تعرفها العرب، فالعربي كيف يتعلم من العجمي مثل هذا! ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ إلى الحجة، وقيل: إلى دينه ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ثم نفى الكذب عن رسوله، فقال: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ يعني بالقرآن وبمحمد ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ﴾ على الله، لا محمد - صلى الله عليه وسلم. (7) ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ نزلت في عبد الله بن أبي سرح ارتد بعد الإيمان، (8) وقيل: نزلت في عمار بن ياسر عذبه الكفار حتى كفر بالله بلسانه. (9) المعنى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ، ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ وَ

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:292). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4086)

(2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 230)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:487).

(4) فسر الجمهور من المفسرين اسم أحدهما ب يسار، واختلفوا في اسم الآخر، فالطبري قال أنه بلعام، وفي رواية عنده عن ابن اسحاق والسمرقندي وغيرهما قالوا بأنه: جبر، وذكر الطبري رواية عن عكرمة وعند الزجاج و السمعاني هو: عايش، والواحد في الوسيط بانه: يعيش، انظر: تفسير مجاهد (ص: 426) تفسير الطبري، (ج:17، ص:298). و، (ج:17، ص:300). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:292). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:84). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:202).

(5) قاله عبد الله بن مسلم الحضرمي، انظر: تفسير مجاهد (ص: 426) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:300). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:292). أسباب النزول الحميدان (ص: 281)

(6) انظر: تفسير مجاهد (ص: 426) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:14، ص:367). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:292).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:302).

(8) روي نحوه عن الحسن البصري، انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:3، ص:76). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:308). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:293).

(9) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:92). وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:2، ص:8). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2304)

مُطْمِئِينَ بِالْإِيمَانِ ﴿ مثل عمار بن ياسر. وكان جبر رجلاً يهودياً سمع رسول الله يقرأ سورة يوسف فاتاه وأسلم، فضربوه حتى عاد إلى اليهودية. (1) فالله تعالى أطلق الغضب على المرتدين، ثم استثنى من كان قلبه ثابتاً على الإيمان، فقال إلا من أكره، وقلبه مطمئن بالإيمان خالصاً مقرأً لله بالوحدانية، فإنه خارج من هذه الشريطة، وعلى المرتدين لساناً وقلباً (2) ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكُمْ ﴿٣﴾ العذاب. ﴿بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا﴾ اختاروا (4) ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: حب حياة الدنيا ﴿عَلَى﴾ حياة ﴿الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾﴾ من لم يكن أهلاً. (5) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾ عمّا يراد بهم. ﴿لَا جَرَمَ﴾ أي: لا بد (6) ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾﴾ المغبونون. (7) وقيل: لا جرم حقاً وجب عليهم العذاب. (8) ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة إلى المدينة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوا﴾ أي: عذبوا على الإسلام (9) ﴿ثُمَّ جَاهَدُوا﴾ في سبيل الله ﴿وَصَبَرُوا﴾ على ما أصابهم لوجه الله، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ (10) الفتنة ﴿لَغَفُورٌ﴾ لما سلف من ذنوبهم ﴿رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾﴾ بهم بعد التوبة. ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُّجَدِّلٌ عَنْ نَفْسِهَا﴾ أي: تخاصم وتدافع وهو يوم القيامة. (11) وقيل: تخاصم

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:489). و، (ج:2، ص:319). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:46).

(2) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:293). والوجيز للواحدى (ص: 620)

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ"

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:489). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:93). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:305).

(5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 231)

(6) الزاهر في معاني كلمات الناس، (ج:1، ص:272). وتهذيب اللغة للأزهري، (ج:11، ص:46). (ج ر م)، الصحاح تاج اللغة

وصحاح العربية، (ج:5، ص:1886) (ج ر م)، وانظر؛ معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:8). جامع البيان للطبري، (ج:15، ص:289).

وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:582).

(7) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 183)

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:489). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:294).

(9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4096)

(10) وفي المخطوط في نص القراني "من بعد هذه" وهي خطأ من الناسخ.

(11) روي نحوه عن ابن عباس، وبه قال الجرجاني، انظر: درج الدرر في تفسير الآي والصور ط الحكمة، (ج:3، ص:1081) بحر العلوم

للسمرقندي، (ج:2، ص:294). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:48). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:205).

مع نفسها⁽¹⁾ ﴿وَتُوفِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ من خيرٍ أو شرٍّ⁽²⁾ ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽³⁾ بنقصان الحسنات وزيادة من سيئاتهم. ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ أي: مثل أهل قرية ﴿كَانَتْ عَامِنَةً﴾ وهم أهل مكة⁽⁴⁾ امنون من أعدائهم وأن تغيروا عليهم ﴿مُطْمَئِنَّةً﴾ من القتل والسي⁽⁵⁾ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا﴾ كثيرا واسعا⁽⁶⁾ ﴿مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ وناحية ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ التي أنعم الله عليهم، وهو القرآن، ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام⁽⁷⁾ ﴿فَإِذْ فَهَا لِلَّهِ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ أي: عذبهم بدعاء رسول الله سبع سنين بالقحط والخوف من سريا رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ⁽⁸⁾ وإنما سمي الجوع لباسا لأنه شملهم جملة كما يشمل الثوب من لبسه⁽⁹⁾. ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁽¹⁰⁾ أي: بكفراهم النعمة. وهذه الآية مدنية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم بعد ما يحول عنهم، فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعل سنينهم كسني يوسف فقحطوا حتى أكلوا الجيف والعظام البالية، ثم بعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان، وقالوا يا محمد عاديت الرجال، فما بال النساء والصبيان؛ قد هلكوا. فرحمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعث إليهم الطعام وأغاثهم الله برحمته رسول الله كما أخذهم بدعائه،⁽¹⁰⁾ فقالوا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾⁽¹¹⁾

(1) كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا جَاءَهُمْ لِمُ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ﴾ سورة فصلت: 21

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 308).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 583). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 294).

(4) قاله مجاهد، وقتادة، انظر: تفسير مجاهد (ص: 426) تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 277).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 490). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 309).

(6) قاله القتبي وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 309). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 585).

والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4101) وانظر: لسان العرب لابن منظور، (ج: 3، ص: 180). (ر غ د)

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 311). وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس (ص: 231)

(8) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 311).

(9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 6، ص: 585). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4102)

(10) فسره على ما أخرجه إمام مسلم في صحيحه، انظر: صحيح مسلم، (ج: 4، ص: 2155) كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان، حديث رقم: 2798، وكتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، رقم الحديث: 675.

جامع البيان للطبري، (ج: 7، ص: 201).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط آية: " {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ} سورة النحل: 113"

بعد ما ذُفتم عذاب الجوع ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ بالإيمان بنبيه⁽¹⁾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾^(١١٤) إن كنتم تريدون بتحريم ما حرمتكم رضا الله، فإن رضي الله في تحليل ما حلل، وتحريم ما حرم. وأراد به تحليل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.⁽²⁾ ثم بين المحرمات فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ عند الذبيحة ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحْرَمَاتِ﴾ ﴿غَيْرِ بَاغٍ﴾ أي: طالب لها⁽³⁾ ﴿وَلَا عَادٍ﴾ أي: لا يتعدى من سدّ الحلة⁽⁴⁾ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١١٥) وقد تقدم تفسيره.⁽⁵⁾ ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ﴾ أي: لما تصفه ألسنتكم بالكذب ﴿هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ من البحيرة وغيرها⁽⁶⁾ ﴿لِتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ أنه أمر به⁽⁷⁾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾^(١١٦) أبداً. ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ معيشتهم في الدنيا يسيرة، ومفعلتها قليلة⁽⁸⁾ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١١٧) في الآخرة. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: مالوا عن الإسلام⁽⁹⁾ ﴿حَرَمْنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ من الشحوم وغيرها، وهو في سورة الأنفال في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ... الخ﴾⁽¹⁰⁾ ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بالتحريم عليهم⁽¹¹⁾ ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(١١٨) بمعصيتهم ربه.⁽¹²⁾ ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ﴾ مع هذا كله ﴿لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ قيل: ركوب الذنب من صاحبه جهالة علم أنه ذنب أو لم يعلم⁽¹³⁾ وقال الضحاك: من عمل بمعصية فهو جاهل لا محالة، لأنه خاطر بنفسه فلا

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:586).

(2) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:313). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:295).

(3) تفسير السمعي، (ج:3، ص:207). والمفردات للراغب، (ص:137) (ب غ ي)

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:149). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:114).

(5) فسره في سورة المائدة تحت قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ } سورة المائدة: 3 وفي الانعام تحت قوله تعالى: { فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } سورة الأنعام: 145

(6) قاله مجاهد، تفسير مجاهد (ص: 426) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:315). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2306)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:491).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:295). وانظر: الكشف للزحاشري، (ج:2، ص:641).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:1، ص:208). والبسيط للواحدي، (ج:2، ص:608).

(10) سورة الأنعام: 146

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:492). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:315).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:315). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:89).

(13) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:492). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:97). بحر

العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:296).

يدري أيعفر له أم لا؟⁽¹⁾ ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ توبة نصوحاً⁽²⁾ ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ عملهم بالتوبة ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١١٩) غفور لما سلف من ذنوبهم، رحيم بهم فيما بقي من أعمارهم. ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ اجتمع فيه من الخير ما يكون في أمة،⁽³⁾ وقيل: إماما يقتدى به⁽⁴⁾ ﴿قَانِتًا لِلَّهِ﴾ مطيعاً⁽⁵⁾ ﴿حَنِيفًا﴾ مائلاً إلى الحق مخلصاً⁽⁶⁾ ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١٢٠) أي: ممن يعبد الأصنام. ⁽⁷⁾ ﴿شَاكِرًا لِنِعْمِهِ﴾ لنعمائه ﴿أَجْتَبَاهُ﴾ اختاره ربه بالخلة⁽⁸⁾ ﴿وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١٢١) إلى الدين والنبوة.⁽⁹⁾ ﴿وَعَايَنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ الثناء الحسن⁽¹⁰⁾ ﴿وَوَاتَّاهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾^(١٢٢) أي: مع المرسلين. ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾^(١٢٣) أي: استقم على دين إبراهيم حنيفاً تاركاً لكل دين⁽¹¹⁾ ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١٢٤) أي: لم يكن على ملة اليهودية والنصرانية ممن أشركوا بالله⁽¹²⁾ ﴿إِنَّمَا جَعَلُ السَّبْتِ عَلَى الَّذِينَ ائْتَفَقُوا فِيهِ﴾ يعني اليهود، ألزم عليهم تعظيم السبت، وتحريم العمل فيها، واختلافهم أنهم أمروا بالجمعة، فقالوا نريد السبت لأنه آخر يوم فرغ فيه من خلق السماوات والأرض. فكره موسى مخالفتهم. فقال يا رب إن قومي أبوا إلا السبت فاجعله عليهم. أي: شدد عليهم في ذلك، ثم جاء عيسى قومه بالجمعة، فقالوا لا نريد ذلك، واختاروا يوم الأحد، فأعطى الله الجمعة لأمة محمد وحرّموا فضيلتها،⁽¹³⁾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمُ

(1) انظر الوجه الثاني عند الماتريدي: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:589).

(2) فسر بقوله تعالى: { تَابُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا } سورة التحريم: 8

(3) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:49).

(4) قاله السدي وقتادة، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:492). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:97). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:316).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:316).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:222).

(7) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:219). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:209).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:316). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4111).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:492). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:296).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:493). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:592). والوجيز للواحدي (ص:623)

(11) انظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:5، ص:149).

(12) فسر بقوله تعالى: { مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } سورة آل عمران: 67

(13) قاله الكلبي، وبه فسر مقاتل والزجاج، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:493). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:223). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:297). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:51).

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ على أنبياء الله. ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ يعني: أَدْعُ النَّاسَ إِلَى دِينِ اللَّهِ بِالْقُرْآنِ (1) ﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ أي: لَيْسَ مِنَ الْقَوْلِ (2) ﴿وَجَدِّ لَهُمْ﴾ أي: تَأْمُرُهُمْ ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ولا تكن فظًا غليظ القلب (3) ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ﴾ أي: أَعْرَضَ ﴿عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (4) ﴿وَأَنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ﴾ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى عمه حمزة قتيلا وقد مثل بكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال والله لئن ظفرت بهم لأمثلن بثلاثين منهم مكانه، وروي بسبعين، فنزلت ﴿وَأَنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ﴾ أي: جازهم بقدر ما عملوا من الجناية ولا تجاوزوا (4) ﴿وَلَيْنَ صَبْرَتْمْ﴾ فلم تعاقبوا ﴿لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (5) ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (5) بتوفيق الله (6) ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على الكفار إن لم دخلوا في دينك، (7) وقيل: لا تحزن على الشهداء لأن الله أنزلهم منازلهم (8) ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (9) وذكر في موضع آخر ﴿وَلَا تَكُنْ﴾ (9) بإثبات النون لأن حذفها وإثباتها قريبتان، لأن النون يخفى في الخيشوم، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ وخذوه وأطاعوا له، معينهم وناصرهم، ويدفع عنهم بأس العدو (10) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ

(1) قاله الحسن، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:321). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:594). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:2، ص:423).

(2) فسره بقوله تعالى في أمره لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وهو قوله تعالى: { فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَآ } سورة طه: 44 وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:595).

(3) فسره بقوله تعالى: { فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } سورة آل عمران: 159 وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:223).

(4) روى فيه الترمذي والحاكم في مستدركه بسندهما عن أبي بن كعب، وقال الحاكم هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والذهبي علق عليه وقال: صحيح. انظر: سنن الترمذي ت شاكر، (ج:5، ص:299). أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النحل، رقم الحديث: 3129 المستدرک على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة النحل، رقم الحديث: 3368، (ج:2، ص:391).

(5) في المخطوط نص القرآني "فهو خير" مكان "لهو خير"

(6) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:325). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:598). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:52).

(7) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:100). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:298).

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:599). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:91).

(9) سورة النمل: 70

(10) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:224). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:53).

مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ بالعمل فيما بينهم وبين ربهم. (1) قال عبد الحميد الحاكمي -غفر الله له ذنوبه- بلغنا عن أبي بن كعب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال من قرأ سورة النحل لا يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات في يوم تلاها كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية. (2)

(1) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:92).

(2) أخرجه التعلي والواحدى، بسندهما، وفي سنده أبو سليمان سلام بن سليم المدائني، وهو متروك. وهارون بن كثير، وهو مجهول. وانظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:55). فضائل القرآن للمستغفري، (ج:2، ص:779). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص:26)

الفصل: الثاني عشر: "سورة بني إسرائيل" دراسة وتحقيق

مكية كلها، وقال ابن عباس غير قوله ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ...إِلَى قَوْلِهِ: نَصِيرًا﴾⁽¹⁾ نزلت بالمدينة وهي مائة وإحدى عشر آية في الكوفي، وعشر آيات في المدني والبصري.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عز وجل ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ نصب على المصدر معناه سبح لله سبحانه،⁽²⁾ والأصح أنه نصب على التعجب والتهويل،⁽³⁾ كقوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾⁽⁴⁾ وأصل التسبيح التعظيم لله وتنزيهه عن ما يليق بصفته ويراه له من السوء،⁽⁵⁾ المعنى تباعد الله عن السوء وتنزهه. أي: "أسرى بعبده" ﴿لَيْلًا﴾ أي: سير عبده ليلاً ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يعني مكة، والحرم كله مسجد ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ بيت المقدس ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ بإجراء الأضفار، وانبات الأشجار، وإخراج الثمرات،⁽⁶⁾ ﴿لِنُرِيَهُ وَمِنْ آيَاتِنَا﴾ يعني: البراق والملائكة والنبين والجنة والنار وما فيها من العجائب⁽⁷⁾ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لمقالة قريش حين كذبه⁽⁸⁾ ﴿الْبَصِيرُ﴾ بهم وبعقابهم. وقصة المعراج طويلة، وذكر عجائبها كثيرة، وعلى الإختصار ما روت أم هاني؛ أخت علي بن أبي طالب، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء في بيتي ذات ليلة، وصليت معه، ثم تركته على مصلاه، ونمت فما انتبهت إلا بتنبهه إياي وقت الغداة، فقال قومي، فإني رأيت عجبا، فقلت:

(1) أي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئْنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرْكَبُونَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ سورة الإسراء: 73 - 75

(2) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:329). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:225). والبسيط للواحد، (ج:13، ص:246).

(3) قاله الأعشي، وعليه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:513). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:54). وانظر لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:471). (س ب ح)

(4) سورة يس: 30

(5) فسره بما أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على السؤال عنه بقوله: «هو تنزيه الله عن كل سوء»، كما رواه الإمام الحاکم في مستدركه وغيره بطريق عن طلحة بن عبيد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وقال الإمام الحاکم "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وانظر: انظر: المستدرک على الصحيحين للحاکم، (ج:1، ص:680). رقم الحديث: 1848، كتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح والذكر، والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:54). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:264). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:5، ص:209). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:212). والبسيط للواحد، (ج:22، ص:106). لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:473). (س ب ح)

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:351). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:225). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:55).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:516).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:352). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 233)

يارسول الله كل أمرك عجب، فما رأيت؟ قال: كنت جالساً على مصلاي هذا إذا جاءني جبريل، فقال: اخرج، فخرجت فإذا أنا بملك واقف على الباب، ومعه دابة بيضاء، فوق الحمار ودون البغل. فقال لي: اركب، فركبت، فكلما نزلت في وادٍ طالت يداها، وقصرت رجلاها، وإذا صعدت جبلاً طالت رجلاها وقصرت يداها، وكان خطوها مد بصرها حتى ذهبت بي إلى بيت المقدس. فرأيت إبراهيم وموسى وعيسى مع نفر من الأنبياء، فأممتهم، وصلوا خلفي. ثم رأيت ما رأيت، وقصّ القصة، ثم صليت معك الغدا، ثم خرج. فقلت إلى أين يارسول الله؟ فقال أخبر قريشاً بما رأيت. فقلت: إذا يكذبوك يا رسول الله؟ فقال: لا بد من التبليغ، فخرج، وأخبرهم بما رأى، فمن بين مكذب، ومن بين واضع يده على راسه من بين حاثي التراب على وجهه. ثم قالوا: أن لنا في طريق الشام إبلاً فأخبر بخبرهم، فقال يقدم عليكم العير يوم كذا، مع إشراق الشمس، يقدمها جمل أزرق، فخرجوا ذلك اليوم ينتظرون، فإذا قائل يقول: طلعت الشمس، والآخر يقول: أقبلت العير يقدمها جمل أورق، فغلب عليهم الشقاء فلم يؤمنوا، وإنما سمي المسجد الأقصى لأنه ليس وراءه إذ ذاك مسجد. (1) ثم قال ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ معناه: أسرينا بمحمد إلى المعراج، وأتينا موسى الكتاب يعني التوراة جملة واحدة (2) ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: جعلناه دليلاً وهادياً من الضلالة (3) ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا﴾ أمرناهم ألا يتخذوا ﴿مِن دُونِي وَكَيْلًا﴾ أي: ربّاً، (4) وقيل: لا يتوكلوا على غيري. (5) ﴿ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (6) شاكراً لإنعام الله. يعني: نوحا كان يشكر حين يأكل ويشرب ويمجده، حين يفرغ ويذكره، حين يقوم ويقعد وبكل خطوة يخطوها (7) ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: أخبرناهم وبيننا

(1) رواه أبو يعلى الموصلي، في معجمه، انظر: معجم أبي يعلى الموصلي (ص: 42)، رقم الحديث: 10. ورواه البزار بسنده في البحر الزخار، بسنده عن شداد بن أوس، مسند البزار = البحر الزخار، (ج: 8، ص: 409). رقم الحديث: 3484 وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 520). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 226). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 226).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 300).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 520). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 300).

(4) قاله الكلبي والتستري، انظر: تفسير التستري (ص: 52) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 300). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 12). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 227).

(5) قاله الزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 226). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج: 3، ص: 96).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: " إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا "

(7) قاله مقاتل، ونحوه روي عن سفيان الثوري وعن سعيد بن مسعود، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 520). وتفسير سفيان الثوري (ص: 168) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 354).

إعلاماً. (1) والقضاء: فصل الأمر على إحكام، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته، (2) قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ﴾
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (3) أي: خلقهن تامةً. ومعناه: أعلمناهم بالحجة الظاهرة، ﴿لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾
 أي: في أرض المقدس تفسدون فساداً ظاهراً، وتطغون طغياناً عظيماً وتحيرا شديداً، فتهلكون بذلك، قال
 مقاتل: كان بين الهلاكين مائتان وعشر سنين (4) ﴿وَلَتَعْلَنَ عُلوًا كَبِيرًا﴾ (5) أي: عتواً شديداً. (5)
 والعتو: الجرأة على المعصية. (6) وهذا أمر أخبر الله به أنه كائن فيهم لا محالة. ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 أُولَئِهِمَا﴾ أي: وعد أولى المرتين، وإنزال أول العذابين ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ﴾ أي: سلطنا عليكم (7) ﴿عِبَادَ النَّارِ﴾ (8) عبيداً من عبادنا ﴿أُولَىٰ بِأَسْ شَدِيدٍ﴾ ذوا قتال وشدة في الحرب؛ وهو بخت نصر
 وأصحابه، فقتل منهم مائتي ألف وسبعين ألف وسبى إثني وسبعين ألفاً وذهب بهم إلى بابل، واحرق
 التوراة، وخرّب بيت المقدس، وألقى فيه الجيف عقوبة لهم بقتلهم، يحيى بن زكريا، (9) ونشرهم زكريا
 بالمنشار (10) ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ طافوا خلال الديار، ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه. (11) فقال
 نبينهم أرمياً أي رب أي القرى يأمن عقوبتك وأي العباد يأمنون صطوتك بعد بني اسرائيل سلطت عليهم
 أعدائك عبدة النيران، حتى قتلوهم وخرّبوا بيتك المعمور، فأوحى الله تعالى إليه: يا أرميا إن من عصاني
 فلا يستنكرن نعمتي، إنما سلطت عليهم شرار عبادي لهوانهم عليّ، ثم قال: يا أرميا إني اشكوا إليك بني

(1) روي نحوه عن ابن عباس، وابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 356). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 227). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 301).

(2) مجمل اللغة لابن فارس (ص: 757) (ق ض ي) وانظر للمزيد، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 276)، باب الأفضية، ومقاييس اللغة لابن فارس، (ج: 5، ص: 99). (ق ض ي)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 15، ص: 186). (ق ض ي)، وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 2، ص: 542).

(3) سورة فصلت: 12

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 521).

(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 69). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 3، ص: 1089)

(6) انظر: العين، (ج: 2، ص: 226). (ع ت و)، المفردات للراغب، (ص: 546) (ع ت و)

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 302). والوجيز للواحد (ص: 628)

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "لنا"

(9) روى نحوه عن مجاهد، وعن ابن زيد، تفسير مجاهد (ص: 428) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 521). وتفسير ابن المنذر، (ج: 1، ص: 153). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 357).

(10) روى نحوه عن ابن اسحاق في رواية طويلة، وفي رواية أخرى عنه أن نبي الله زكريا -على نبينا وعليه السلام- لم يقتل بل توفى، والشهيد شعياء بن أمصيا نبي الله. انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 117). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 362). (ج: 17، ص: 365).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 227). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 97). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 11، ص: 96). (ج و س)، ولسان العرب لابن منظور، (ج: 6، ص: 43). (ج و س)، تاج العروس، (ج: 15، ص: 518). (ج و

اسرائيل، كنت لهم كالداعي الشفيق اجنبهم العدة حتى صاروا كباشا ينطح بعضهم بعضا فيا ويلهم ثم يا ويلهم⁽¹⁾ ثم قال ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ كائناً موضع الشر، في اللوح المحفوظ ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: الدولة والظهور على أعدائكم.⁽²⁾ وذلك أن بخت نصر مات،⁽³⁾ وقام ابنه مقامه، وبقي أهل بيت المقدس ببابل ألف شهر، وكان فضة عذير ظهر بها، فلما مات بخت نصر ظهر رجل من أهل همدان يقال له كورش،⁽⁴⁾ وقيل: لورش، غزاهم وقهرهم وقتل بخت نصر،⁽⁵⁾ وسكن في الدار وتزوج امرأة من بني اسرائيل فسألته المرأة أن يرد قومه إلى أرضهم فردهم إلى المقدس، وبنى المسجد بعد خرابه،⁽⁶⁾ فذلك قوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾، ﴿وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ﴾ أي: أكثرنا أموالكم وأولادكم ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرِ نَفِيرًا﴾ أي: عددا ورجالا مما كنتم من المرة الأولى.⁽⁷⁾ ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنُتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ يعني إن أطعتم الله فتوابه لأنفسكم ولا تهلكوا⁽⁸⁾ ﴿وَإِنْ أَسَاءْتُمْ﴾ أي: عصيتم ﴿فَلَهَا﴾ أي: مضرتها عليكم.⁽⁹⁾ وقيل: لها الخوف والرجاء ولها رب غفور، وسبيل إلى التوبة فعادوا، وعصو ثانية فسلط الله عليهم ططوس بن اسطيانوس فقتلهم كما قتلهم بخت نصر وهو ملك أرض نينوى ورئيس الروم،⁽¹⁰⁾ وهو قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ أي: وقت آخر الفسادين والهلاكين⁽¹¹⁾ ﴿لَيْسَتْ أُولُوجُوهِكُمْ﴾ أي: ليسوا وجوهكم، أي: يسودها تقييحا. وقرئ "لنسا وجوهكم" فكان الفعل مضافا إلى الله أي: نسوا نحن وجوهكم. وقرئ "ليسوا" أي: ليسوا هؤلاء القوم وجوهكم⁽¹²⁾ ﴿وَلْيَدْخُلُوا

(1) قد وجدت ذكر نبي الله أرمياء في تفسير الآية، وما ذكره الإمام الحاکمي من مكالمته أو وحي الله إليه ما وجد، وخاصة كلمة "أشكوا

إليك" لا يلبق نسبته إلى الله وسبحانه إلا بتأويل، والوجه فيه أن يكون "أشكوا إليك" في معنى إخبار عن نعمه-سبحانه-عليهم، وإلا هو

الغني عن كفر نعمه من العالمين، كما في قوله تعالى: { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } سورة آل عمران: 97

(2) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:228). والوجيز للواحد (ص:628)

(3) وهي رأي الكلبي، انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:201).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:521).

(5) روي نحوه عن حذيفة بن اليمان، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:69).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:301).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:522). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:8).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:522).

(9) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:85). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4146) الوجيز للواحد (ص:

628)

(10) انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:201).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:522).

(12) قرأه حمزة وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: ليسوا بالياء على المغايبة، ونصب الواو معه. وقرأ الكسائي لئسوا بالنون، فيكون الفعل

لله تعالى كما بينه الإمام الحاکمي. وقرأ الباقر لئسوا بالياء، وضم الواو بلفظ الجماعة. انظر: الحجة في القراءات السبع (ص:214) المكرر

أَلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿١﴾ بالتخريب فيخربونها ففعل بهم الندم كما فعل بخت نصر⁽¹⁾ ﴿وَلِيَتَّبِعُوا﴾ أي: ليهلكوا ويفسدوا ويفرقوا قومكم⁽²⁾ ﴿مَا عَلَوْا أَي: غلبوا. ﴿تَتَّبِعُوا﴾ (3) أي: في حال علوهم.⁽⁴⁾ والتتبير: التفريق، والتكسير، يقال لكل شيء متكسر من الذهب والفضة والحديد والزجاج تبر. (5) ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ بعد هاتين المرتين، ويردكم إلى أرض المقدسة بعد تفريقكم في البلاد⁽⁶⁾ ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا﴾ أي: عدتم إلى المعصية بعد هاتين المرتين عدنا عليكم بالعذاب⁽⁷⁾ وقيل: إن عدتم أي تكذيب محمد، عدنا عليكم بالكفارات والجلاء والقتل والجزية⁽⁸⁾ ويقال البعوث على ظلمهم وأهلاكهم في المرة الأولى جالوت فقتله داود،⁽⁹⁾ وقال سعيد بن جبير: سنحاريب،⁽¹⁰⁾ وقيل: العمالقة.⁽¹¹⁾ وقوله: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا﴾ قيل: إنهم عصوا ثالثا فبعث الله عليهم ططوس بن اسبسيانوس الرومي فأهلكهم وخرب البيت، فلم يزل خراباً إلى وقت عمر بن الخطاب ثم عادوا إلى العصيان في زمن المؤمنين فأذلمهم الله بالجزية،⁽¹²⁾ ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ (8) ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ يعني: إلى الطريقة التي هي أصوب، وهو توحيد الله تعالى،⁽¹⁴⁾

في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر (ص: 217) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص: 355) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 228). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 302). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 85).

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 522).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 302).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "تتبيراً"

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 228). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 302).

(5) تذيب اللغة للأزهري، (ج: 14، ص: 197). (ت ب ر)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج: 2، ص: 600). (ت ب ر)، والمحکم والمحيط الأعظم، (ج: 9، ص: 481). (ت ب ر)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 4، ص: 88). (ت ب ر)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 228). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 302).

(6) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 302).

(7) روي نحوه عن ابن عباس، وبه قال التستري، تفسير التستري (ص: 94) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 86).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 302). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 221).

(9) قاله ابن عباس وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 366). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 229). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 219).

(10) روي نحوه عن ابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 358). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 71).

(11) قاله الحسن، النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 229). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 219).

(12) قاله الحسن، وروي نحوه عن قتادة، تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 118).

(13) قاله قتادة، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 523). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 390). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 11).

(14) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 119). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 229).

﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (٩) ﴿ثواباً عظيماً وهي الجنة. (1)﴾
 ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: وبشرهم إن الذين لا يؤمنون من أعدائهم بالآخرة (2) ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١٠) ﴿في الآخرة. ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ وهو النضر بن الحارث كان يدعو على نفسه بالهلاك واللعنة والخزي، (3) وهو قوله: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ... الآية﴾ (4) وقيل: يدعو على نفسه شيئاً يزعم أنه خير ولكنه شر، (5) وقيل: الآية عامة لأن الإنسان إذا غضب ربما يدعو على نفسه وولده بالهلاك (6) ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (١١) ﴿مستعجلاً في الدعاء. ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ﴾ يدلان على أن خالقهما واحد، فلليل ظلمة، وللنهار ضوء بإختلافهما يعرف الأوقات والآجال، ولو كان ليلاً سرمداً لم يعرف الشهر والسنة (7) ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ وهو ما تراه في القمر من السواد، (8) قيل: ذهب من نوره ثلاثة أجزاء مما كان فيه، وذلك بمسح جبريل بجناحه عليه، (9) ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ مضيئة يبصر بها ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ لتطلبوا في النهار رزقاً من ربكم بالتجارة وغيرها (10) ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي: حساب الشهور، (11) ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ من إتيان الليل والنهار والأيام والساعات وما تحتاجون إليه ﴿فَصَلِّنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ (١٢) أي: بيّناه تبيناً. ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَهُ لِرَمَلَةٍ طَرَبَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ وإنما ذكر الطائر لأن العرب كان تشتم وتتمنن بالطائر فذكر الله تعالى

(1) قاله ابن جريج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 393).

(2) انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 3، ص: 98).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 524). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 303). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4153)

(4) سورة الأنفال: 32

(5) روي نحوه عن الحسن، وبه قال يحيى بن سلام، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 119). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 13).

(6) قاله ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 393). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 229). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2319)

(7) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 15). و تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 5، ص: 49). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 395). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 230).

(8) قاله مجاهد وابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 524). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 120). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 396).

(9) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 303). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 224). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج: 2، ص: 207).

(10) فسره بما في قوله تعالى: { وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا } سورة النبأ: 11، وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 395).

(11) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 120). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 304).

لفظاً يستعملونه بينهم والمراد به -والله أعلم- أن كل إنسان قلدها أجله ورزقه وعمله وسعادته وشقاوته وإنما سمي طائراً لأنه طار لكل إنسان حظه إليه، وألزمه الله تعالى ما قدره له في سابق علمه (1) ﴿وَنُحِجُّ لَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. نظر ذلك العمل يومئذ (2) ﴿كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ (١٣) لا ختم عليه، مكتوب بإسمه الذي يعرف به. ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ أي: قيل له: اقرأ كتابك ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا﴾ (١٤) أي: محاسباً ومشاهداً. نصب على التمييز (3) لأن الله تعالى يختم على أفواه الكفرة، فنطق جوارحهم بما عملوا، فتشهد عليهم بشركه وتكذيبه. (4) ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ (١٥) أي: من آمن، فقد آمن لنفسه وله ثوابه ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ أي: كفر ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ (١٦) أي: عليه عقوبة كفره (5) ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (١٧) أي: لا تحمل حاملة خطيئة غيرها، قريباً كان أو بعيداً ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ (١٨) أهل قرية ﴿حَتَّىٰ نَبْعَثَ﴾ (١٩) إليهم ﴿رَسُولًا﴾ (٢٠) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ﴿أَيُّهَا قَرْيَةُ﴾ (٢١) أي: أهل قرية (6) ﴿أَمْرًا مُتَرَفِّهًا﴾ (٢٢) بلا مد يعني: أمرنا جبارتها ورؤسائها بالطاعة ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ (٢٣) أي: عصوا وخرجوا عن أمر الله. (7) وقرئ: "أمرنا" بالمد أي: كثرنا، يقال أمر الله قوما فأمرؤا، أي: كثروا. و قرئ "أمرنا" بالتشديد، أي: سلطنا وجعلناهم أمراء فخرجوا عن طاعة الله عزوجل (8) ﴿فَقَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ (٢٤) أي: كلمة العذاب وجبت عليهم بفسقهم (9) ﴿فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (٢٥) أي: أهلكتها حينئذ إهلاكاً (10) مؤكدة بالمصدر. والدمار: الهلاك. (11) ﴿وَكَمْ

(1) قاله الحسن، وروي نحوه عن ابن عباس، وقتادة. انظر: تفسير مجاهد (ص: 429) تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 293). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 398). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2320)

(2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 234)

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 231). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 15).

(4) كما في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ سورة يس: 65 وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 525).

(5) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 402).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 305). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 227).

(7) تفسير السمعي، (ج: 3، ص: 228). وانظر: إيجاز البيان عن معاني القرآن، (ج: 2، ص: 497). واللباب في علوم الكتاب، (ج: 12، ص: 238).

(8) وفي الكلمة قراءات، وهي: روى عن نافع "أمرنا" ممدودة مثل: أمنا، وروى عن أبي عمرو {أمرنا} مشددة الميم، وقرأ الباقر (أمرنا) بتخفيف الميم وقصر الألف. انظر: السبعة في القراءات (ص: 379)، المبسوط في القراءات العشر (ص: 268) الحجة في القراءات السبع (ص: 214)، معاني القراءات للأزهري، (ج: 2، ص: 90). وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 253) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 231).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 526). والوجيز للواحد (ص: 630)

(10) الكشف والبيان للتلعلي، (ج: 6، ص: 90).

(11) مختار الصحاح للرازي (ص: 107)، (د م ر)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج: 1، ص: 199). (د م ر)

أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ عالماً لهم، وينفره بهلاكهم. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ أي: من كان يريد من الفجار لعمله عاجل ثواب الدنيا نرايه للناس (1) ﴿عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا﴾ من عرض الدنيا ﴿مَانَشَاءُ﴾ مقدار ما يشاء ﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾ أي: نجعله ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ﴾ (2) في الآخرة، أي: خلقنا وهيئنا له ﴿يَصَلِّهَا﴾ يدخلها ﴿مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (18) أي: ملوماً مطروداً مبعداً من رحمة الله تعالى. (3) ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ بعمله، يعني: الجنة وثوابها ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ أي: عمل للآخرة عملها (4) ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ مصدق في إيمانه، مخلص في عمله ﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَتْ سَعِيهِمْ مَشْكُورًا﴾ (19) أي: عملهم مقبولاً، يثابون عليه. (5) ثم قال: ﴿كُلًّا نُمِدُّ﴾ أي: نعطي ونجعله مدداً ﴿هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ﴾ يعني: كلا الفريقين: المؤمن والكافر، يرزقهما جميعاً ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ أي: رزقه (6) ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (20) ممنوعاً من البر والفاجر. (7) ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ في الدرجات، في الدنيا والآخرة (8) ﴿وَاللَّآخِرَةُ﴾ أي: ثواب الآخرة ﴿أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ﴾ من ثواب الدنيا، ﴿وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (21) ﴿لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمراد أمته. (9) وقيل: نزلت حين دعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ملة آبائه (10) ﴿فَتَقَعَدَ مَذْمُومًا﴾ أي: ممقناً ﴿مُخَذَّوْلًا﴾

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:233). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:10، ص:6581)

(2) 'له جهنم' حذف كلمة 'له'

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:233). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:101).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:526). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:410).

(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:91). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:229).

(6) قاله السدي، والحسن، وبه فسر مقاتل وابن سلام، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:526). وتفسير يحيى بن سلام،

(ج:1، ص:125). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2322) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:233).

(7) قاله ابن جريج وابن زيد، ونحوه روي عن الحسن، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:411). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7،

ص:2322)

(8) قاله قتادة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2323)

(9) روي نحوه عن قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:412). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:24). بحر

العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:312).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:527).

﴿٢٢﴾ متروكاً، لا ينصرك أحد. (1) ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ أمر ربك، (2) وأوصى ربك (3) ﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاَهُ وَبِأُولِيَّيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي: برأ، وعظفا بهما، وعليهما (4) ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ يعني: فمن بقى له، والداه، أو أحديهما حتى يبلغ حال الكبر، والهزم؛ فرض عليه المطامهما والخضوع لهما وتليين القول وتحسين الكلام وكل ما فيه يعني الكرامة والخضوع. والنون في يبلغان ليس بنون التثنية، ولكن نون التوكيد وكان ذلك للتنبية، فمن حقها السقوط لأنه مجزوم بالشرط، وعلامة التثنية هي الألف، فقد جمعهما الله في قوله "يبلغان" ثم عطف عليهما قوله: "أحدهما أو كلاهما" والتاويل فيه: إما يبلغان عندك الكبر إحداهما قبل الآخر، أو كلاهما معاً، لان بلوغهما الكبر والمرض معاً أثقل من بلوغ أحدهما. ومن أراً "يبلغن" بغير الألف فالمراد إحداهم، والنون للتوكيد أيضاً (5) كقوله: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ﴾ (6) ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ﴾ (7) ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ﴾ وفيه ست لغات: بالخفض منوناً، وغير منون، وبالرفع منوناً وغير منون، وبالنصب منوناً وغير منون، وفيه لغة سابعة أُفٌ. (8) وقيل "أف" بالسكون. (9) ومعناه: لا تقل لهم عند معالجتهم ووجود ما تأديت منهما كلمة فيها أدنى تبرم. (10) أي: لا تقل إقذاراً و تننا. والأف: وسخ الظفر ويقال للشيء الحقيير "أف" والتف وسخ الأذن والمراد به الاستقذار بالشيء المكروه (11) ﴿وَلَا تَهَرَّهْمَا﴾ أي: لا تصيح بهما (12) ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿وَقَرَّمَا﴾

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:412). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:306).

(2) قاله ابن عباس، وقتادة، وابن أبي نجیح، والزجاج، تفسير مجاهد (ص: 430) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:295). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:413). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:233). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:102).

(3) وهو على حرف ابن مسعود -رضي الله عنهما- كما رواه قتادة عنه، وبه قال السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:527). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:126). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:413).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:306).

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر {يبلغن} على واحد، وقرأ حمزة والكسائي {يبلغن} على اثنين. انظر: السبعة في القراءات (ص: 379) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:92). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:414). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:234). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:269).

(6) سورة الأنفال: 58

(7) سورة الإسراء: 28

(8) الحجة في القراءات السبع (ص: 215) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:234). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:270).

(9) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:3، ص:289). والدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ج:7، ص:341).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:234). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:17).

(11) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:15، ص:423). (أ ف ف)، الغريين في القرآن والحديث، (ج:1، ص:81). (أ ف ف)، لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:7). (أ ف ف)، تاج العروس، (ج:23، ص:21). (أ ف ف)

(12) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:234). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:140).

وأكرمهما. (1) ﴿وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ هذه عبارة عن التواضع، ولين الجانب، والخضوع. (2) أي: بالغ في التواضع لهما، (3) ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ عليهما، وكن رحيمًا بهما ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمَهُمَا﴾ إن كانا مسلمين، (4) وإن كانا كافرين قل: ربّ اهديهما ﴿كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (٢٤) معناه: الق الرحمة في قلبي لهما كما ربّيتني ورحماني صغيراً وعدياني طفلاً (5) ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ أي: قلوبكم من الحب والبغض لهما (6) ﴿إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ﴾ بارّين بهما ﴿فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ (٢٥) ﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ من صلة القرابة (7) ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ حقّه من الصدقة (8) ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ حقّه من الضيافة (9) ﴿وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا﴾ (٢٦) ولا تسرف في الإنفاق. (10) وقيل: لا تنفق في غير طاعة الله. (11) ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ المنفقين في غير طاعة الله أعوان الشياطين يفعلون بأمره (12) ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (٢٧) في نعمه جاحدا له. (13) ﴿وَإِذَا تَعَرَّضْنَا عَنْهُمْ﴾ إن عرضت عن الفقراء وصل "ما" بكلمة الشرط لتأكيد الشرط (14) ﴿أَبْغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ (1)

(1) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 270).

(2) انظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، (ج: 3، ص: 564). أحكام القرآن للجصاص ت فمحاوي، (ج: 5، ص: 20). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 11، ص: 385).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 235). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج: 2، ص: 210).

(4) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 127). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 31). وانظر: اللباب في علوم الكتاب، (ج: 12، ص: 261).

(5) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 307).

(6) روي نحوه عن السدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 128). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 235)

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 528). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 427).

(8) أيضا

(9) أيضا

(10) روي نحوه عن السدي، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 235). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2326) غريب القرآن للسجستاني (ص: 163) تفسير السمعي، (ج: 3، ص: 235).

(11) روي نحوه عن ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 435) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 428). معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 144). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 235). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 308). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 235).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 308). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 96).

(13) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 430). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4183) البسيط للواحدي، (ج: 13، ص: 314).

(14) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 369). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 662). زاد المسير في علم التفسير، (ج: 2، ص: 147). فتح القدير للشوكاني، (ج: 3، ص: 263).

﴿(1) أي: انتظار رزق من غنيمة ترجوها، (2) أو قدوم مال غائب تنتظره، (3) وأعرضت عنهم في الحال حياءً﴾ (4) ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ ولا تجمع عليهم الحرمان والقول العسور ولكن عدتهم حسنة، (5) ثم علم رسول الله وجه الإنفاق ليكون سنة في أمته فقال: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ وهذا مثل، ومعناه: النهي عن البخل، لأن من غلّت يده لا يقدر على بسطها إلا بالإعطاء. (6) وفي الآية شبهة من جهة اللغة، لأن العرب لا يقول لفلان جعل يده مغلولة، ورجله مقيدة، وجعل رأسه متوجا، ولكن يقول: فلان على يده وقيد رجله، وتوج رأسه. وهاهنا ذكر بلفظ الجعل لأن "الجعل والفعل" يردان في الكلام لدوام الفعل، (7) كقوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ (8) أي: مداوما عليها، (9) وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (10) أي: يداومون على إعطاء الزكاة. (11) وقال: ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (12) أي: داموا على هجره، فهاهنا نهي عن مداومة الإمساك، وفيه دليل أن الإمساك جائز في بعض المواضع إذا كان في الإعطاء عيلة للمعطي، وليس له ما يدفع به حاجته. (13) ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ أي: لا تعطي جميع ما عندك مرة واحدة (14) ﴿فَتَقَعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (15) والمحسور: هو

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط، "ترجوها"

(2) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 20، ص: 328). والحق أن الآية عند الأمام الحاكمي مكية - كما بينه في افتتاح السورة - وبدأ أمر الغنيمة بعد الهجرة، فالقول بما لم يظهر وقتئذ، وهو "انتظار الغنيمة"، من حيث عموم الآية يمكن تفسيره بهذا المعنى ولكن التخصيص به مرجوح وبعيد.

(3) روي نحوه عن عكرمة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 431). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 270).

(4) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 430). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 308). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 16، ص: 325).

(5) انظر: البسيط للواحددي، (ج: 13، ص: 315).

(6) روي نحوه عن ابن عباس وبه قال الحسن، انظر: مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 375). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 433). و، (ج: 17، ص: 434). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2327)

(7) قال نحوه الإمام البقاعي، انظر: البسيط للواحددي، (ج: 12، ص: 491). و، (ج: 13، ص: 318). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج: 5، ص: 22). وانظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: 459) المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج: 1، ص: 316). لسان العرب لابن منظور، (ج: 11، ص: 529). (ف ع ل)

(8) سورة إبراهيم: 40

(9) انظر: التحرير والتنوير، (ج: 13، ص: 244).

(10) سورة المؤمنون: 4

(11) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 5، ص: 462). والتفسير المظهر، (ج: 6، ص: 364).

(12) سورة الفرقان: 30

(13) انظر: أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج: 5، ص: 325).

(14) انظر: مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 375).

الذي بلغ الغاية في التعب. (1) يلومك سائر الفقراء إذا أتوك، فلم يجدوا عندك شيئاً. معناه بقيت ملوماً يلومك الفقراء محسورا مقطوعاً عن الإعطاء. (2) ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يوسع على من يشاء ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: يقتر (3) ﴿إِنَّهُ وَكَانَ﴾ بصلاح ﴿بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ يعلم الذي يصلح له البسط فيبسط، والذي يصلح له القدر فيقتر عليه. (4) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أي: لا تدفنوا أبناءكم (5) تحت التراب أحياء ﴿خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ مخافة الفقر (6) ﴿مَنْ نَزَّوْهُمْ﴾ يعني أولادكم ﴿وَأَيَّاكُمْ إِنْ قَتَلَهُمْ كَانَتْ خِطَاءً كَبِيرًا﴾ أي: ذنبا عظيما عند الله تعالى، والخطأ لا يكون إلا تعمداً إلى خلاف الصواب، والخطأ قد يكون غير عمد. (7) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ أي: الزنا قبيح من الفعل، (8) وإنما قال: "ولا تقربوا" ولم يقل: "ولا تزنوا" لأنه حذرکم عن القرب إلى الفعل بمقدمات حقيقة الفعل، وهو: النظر والكلام والتمنى والاستمتاع، (9) كقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ (10) ﴿وَسَاءَ

- (1) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج:3، ص:1444) (ح س ر)، لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:188). (ح س ر)، تاج العروس، (ج:11، ص:18). (ح س ر)، وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:236).
- (2) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:433). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2326) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:146).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:529). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:132). معاني القرآن للفرأ، (ج:2، ص:62).
- (4) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:435). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:309).
- (5) وخصه المفسرون بقوله تعالى: { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . } سورة التكويد: 8، 9 وأرادوا بالأولاد "الإناث"، واستدلوا عليه بعادة العرب بأنهم كانوا يقتلون الإناث من أولادهم وكانوا يدفنونهن إحياء. وذهب بعض المفسرين إلى عموم اللفظ أي "الأولاد" إناثهم وذكرهم، بما رواه البخاري بسنده في البيعة العقبية في قوله صلى الله عليه وسلم: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم... الخ. وما رواه الإمام مسلم في صحيحه حيث سُئل عن الرسول بأعظم الذنوب بعد الشرك، فقال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». وما ورد في المخطوط من تخصيص القول بـ"أبنائكم" الذكور فهو خطأ من الناسخ، كتبه بدلا من "بناتكم" أو "إناثكم". انظر للمزيد: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: علامة الإيمان حب الأنصار، (ج:1، ص:12). رقم الحديث: 18، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقيح الذنوب، وبيان أعظمها بعده، رقم الحديث: 86، (ج:1، ص:90). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:132). انظر: مجاز القرآن، (ج:1، ص:375). والنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، (ج:2، ص:128).
- (6) قاله ابن عباس، ومجاهد وغيرهما. انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 113) تفسير مجاهد (ص: 436) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:529).
- (7) كتاب الأفعال، (ج:1، ص:317). (خ ط ء)، وتهذيب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:207). (خ ط ء) معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: 220) وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:436). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:3، ص:193). والبسيط للواحد، (ج:4، ص:536).
- (8) انظر: أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:24). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:237).
- (9) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:39). وتفسير الراغب الأصفهاني، (ج:1، ص:152). وتفسير ابن كثير ت سلامة، (ج:5، ص:72).
- (10) سورة البقرة: 35

سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ أي: بئس المسلك الزنا. (1) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ^ط معناه: إلا بالقصاص، أو الردة، أو الزنا وهو ثيب (2) ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ نصب على الحال، (3) أي: عمدا بغير جرم (4) ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِهِ سُلْطٰنًا﴾ أي: لولي المقتول حجة، (5) فقتل القاتل ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ ^ط خطاب لولي، أي: لا يقتل غير القاتل، ولا يقتل القاتل بأنواع العذاب. (6) ومن قرأ باليا نهي الغائب (7) ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ أي: ولي المقتول كان معاناً على قتل القاتل وليه. (8) ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وهو أن يتجر فيه الربح له والزيادة عليه. (9) وقيل: بالقرض ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ ^ج مبلغ الرجال، ويؤنس منه الرشد (10) ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ أي: اتموا العهود فيما بينكم، وبين الله وبين الناس (11) ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ والعهد لا يسأل، ولكن ناقض العهد يسأل عن نقضه، ويطالب بحقه. (12) والسؤال والطلب من الله عذاب. ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ لكم وغيركم

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:366). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:310). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:237).

(2) فسرهما بما روى الإمام البخاري بسنده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم، في تحريم الدم قائلا: " لا يجل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة " صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس... الخ، رقم الحديث: 6878. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، رقم 1676

(3) مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج:1، ص:431).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:439).

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:237). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:41). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:271). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:310).

(6) روي نحوه عن طلق بن حبيب، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:530). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:441). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:41).

(7) أشار إلى القراءات في الكلمة، فيآليات قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم، وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر "فلا تسرف" بالتاء جزماً. انظر: السبعة في القراءات (ص:380) الحجة في القراءات السبع (ص:217) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:94). والحجة للقراء السبعة، (ج:5، ص:99). والمبسوط في القراءات العشر (ص:269)

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:310). أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية، (ج:3، ص:197).

(9) روي نحوه عن مجاهد، والسدي. جامع البيان للطبري، (ج:12، ص:221). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:5، ص:1419)

تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:43).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:305). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:27). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:3، ص:2241)

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:311).

(12) روي نحوه عن سعيد بن جبير. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:444). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2330)

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَيْسَ الْمُسْتَقِيمِ﴾ أي: بالميزان العدل⁽¹⁾ ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: ذلك الوفاء بالعهد، وإتمام الكيل والوزن، خير من البخس والنقص⁽²⁾ ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: مرجعا وعاقبة.⁽³⁾ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: لا تتبعن لسانك من القول الذي ليس له به علم، أي: لا تقل ما لا تعلم.⁽⁴⁾ يقال قفوت الشيء إذا تبعت اثره والقرب، يقال: قفاني فلان، أي: كذب علي ورماني بالبهتان،⁽⁵⁾ قال مقاتل: يقول الله تعالى يا ابن آدم لا ترمني بالشرك فإنك ليس لك علم بأن لي شريكا⁽⁶⁾ ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ﴾ مهما استمعت إلى شيء، أو نظرت إلى شيء، أو عزمت على شيء⁽⁷⁾ ﴿كُلُّ أُولَئِكَ﴾ الذي ذكرت ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا﴾ صاحبه يُسئل عن حسّ الأذن، وحسّ العين. وقيل: إن الفؤاد حسّ الأدب.^د ثم أمر الخلق بالتواضع، فقال: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: بطراً وتكبراً⁽⁸⁾ ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ ولا تقطعها مثل الملائكة⁽⁹⁾ ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ﴾ تحاذي ﴿الْجِبَالَ﴾ الشوامخ ﴿طُولًا﴾⁽¹⁰⁾ وقيل: لن تخرق الأرض كما خرقها قوم، ولن تبلغ الجبال طولاً كما بلغها عاج بن عنق أو عوج بن عنق، وقد بلغك ما أصابهم. ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ أي: خطيئة ومعصية وإثماً.⁽¹⁰⁾ ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر والنهي،⁽¹¹⁾ وقيل: القرآن⁽¹²⁾ ﴿وَمِمَّا أَوْحَى

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:530). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:311).

(2) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:445). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:44). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:311).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:311). باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، (ج:1، ص:376).

(4) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:447). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2331).

(5) العين، (ج:5، ص:221). (ق ف و)، الزاهر في معاني كلمات الناس، (ج:1، ص:366). وتحذيب اللغة للأزهري، (ج:9، ص:249). (ق ف ي)، لسان العرب لابن منظور، (ج:15، ص:194). (ق ف ي).

(6) وأصله أنه قول ابن عباس، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:530). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:447).

(7) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:272). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:311). وانظر: الكشف للزمخشري، (ج:2، ص:667). والتفسير الكبير للرازي، (ج:20، ص:341).

(8) المحكم والمحيط الأعظم، (ج:3، ص:341). (م رج)، القاموس المحيط (ص:241) (م رج)، تاج العروس، (ج:7، ص:113). (م رج)، وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:435). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:47).

(9) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:47).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:240). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:311). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:22).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:531). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:452). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:312).

(12) قاله ابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:452). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:48).

إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿٣٩﴾ مَّا فِيهِ صَوَابُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ أَي: لَا تَصِفْ، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ ﴿فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ ﴿٣٩﴾ أَي: مَذْمُومًا مَطْرُودًا مَبْعُدًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (1) هَذِهِ كَلِمَاتُ خُطَابِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ. (2) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ قَوْلِهِ: "وَقَضَى رَبُّكَ" إِلَى هَاهُنَا ثَمَانِيَةَ عَشْرَ آيَةٍ فِي الْوَحْيِ مَوْسَى عَشْرَ آيَاتٍ. (3) ﴿أَفَأَصْفِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ﴾ أَي: يَخْتَارِكُمْ بِالدُّكُورِ مِنَ الْأَوْلَادِ (4) ﴿وَأَتَّخِذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا﴾ بِنَاتًا لِنَفْسِهِ ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾ مَنكَرًا. (5) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ أَي: بَيَّنَّا (6) ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ وَكُرِّرْنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فِيهِ مِنْ كُلِّ مِثْلِ (7) ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ أَي: يَتَعَذَّبُوا بِأَمْثَالِ الْقُرْآنِ وَعَجَائِبِهِ ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ ﴿٤١﴾ (8) وَتَبَاعِدًا مِنَ الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ (9) ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ (10) أَي: زَعَمُونَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ، فَتَكُونُ الْمَلَائِكَةُ بِزَعْمِهِمْ آلِهَةٌ لِأَنَّ وَلَدَ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ، (11) ﴿إِذَا لَابَتَّغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ يَعْنِي لَطَلَبُوا إِلَى خَالِقِ الْعَرْشِ طَرِيقًا لِيُغْلِبُوهُ وَيَقْهَرُوهُ، وَيَكُونُوا كَهَيْئَتِهِ، فَيَقْصِدُوا إِلَى مَغَازِئِهِ. (12) ثُمَّ نَزَّ نَفْسَهُ فَقَالَ: ﴿سَبِّحْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ﴾ يَعْنِي: هُوَ أَعْلَى، وَأَعْظَمُ، وَأَنْزَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (13) ﴿عُلُوقًا﴾

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:241).

(2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:48). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:306). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:108). أسرار التكرار في القرآن = البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 164)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:306). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:101). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4207)

(4) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:452). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4207)

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:312). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4208)

(6) مجاز القرآن، (ج:1، ص:390). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:241). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:50).

(7) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:244).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَمَا يَزِيدُهُمْ"

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:532). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:50). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:312). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 237)

(10) وفي المخطوط 'تقولون' بدلا من 'يقولون'، و"تقولون" قرأه نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر، وقرأه ابن كثير وحفص بالياء. السبعة في القراءات (ص: 381) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:95). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:241).

(11) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:532).

(12) روي نحوه عن سعيد بن جبيرة وعن ابن عباس في رواية عطاء، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:532). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:52). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:312). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:159). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:101). والبسيط للواحدي، (ج:13، ص:343).

(13) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:532). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:52).

كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ ولم يقل تعالياً⁽¹⁾ كما قال تعالى لأن هذا مصدر جاء على خلاف الصدر، كقوله: ﴿وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾⁽²⁾ وقوله: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾⁽³⁾ ولم يقل بتقبل حسن⁽⁴⁾. ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ﴾ يعني: الأرضون السبع ومن فيهن ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ في السماوات والأرضين من الخلائق من الجن⁽⁵⁾ والإنس والطير والهوام والوحش.⁽⁶⁾ أي: تنزه له عن مقالة الكفرة. ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ أي: ما من شيء إلا يذكر الله - عزوجل - بتوفيقه وأمره.⁽⁷⁾ وقيل: يسبحه.⁽⁸⁾ وقيل: يسبحه ويحمده لأن الخلق ثلاثة أنواع فالمخاطبون يسبحون بأمره، وسائر الحيوان يسبح بإلهامه، والجمادات يسبحون بالجبر والإختيار لها، فصرير الباب تسبيح، وصليل السلاح عند الاستعمال تسبيح،⁽⁹⁾ وقوله: "وإن من شيء" أراد به بعض الشيء،⁽¹⁰⁾ لأن الأشياء كلها لا تسبيح لها، ولأن الاعراض والصفات لا تسبيح لها والتسبيح نفسه لا يسبح. وقال بعض أهل العلم: "ما من شيء إلا" فيه دليل على أن الله خالقه، وأنه حكيم بريء من صفات السوء فذاك تسبيحه.⁽¹¹⁾ ثم قال: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ أي: لا تفهمون ﴿إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ أي: حلِيمًا لا يعاقبهم على أضافة الولد إليه، وغفورًا يغفر لهم إن تابوا.⁽¹²⁾ ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾

(1) معاني القرآن للأخفش، (ج:2، ص:424).

(2) سورة المزمل: 8

(3) سورة آل عمران: 37

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:1، ص:401). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:8، ص:261). والبسيط للواحدى،

(ج:5، ص:198). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:1، ص:72). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:273). والكشف

والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:344).

(5) في المخطوط "الحق" والسياق يدل على أنه الجن، لأنه بعده ذكر أنواع من مخلوق الله.

(6) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:455).

البسيط للواحدى، (ج:13، ص:344).

(7) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:532). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:512).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:23، ص:165). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:313).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:242). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:52). والنكت الدالة على البيان في

أنواع العلوم والأحكام، (ج:2، ص:165).

(10) روي نحوه عن الحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:138).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:242). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:273).

(12) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:456). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:313).

أي: ساتراً، وهو الطبع الذي على قلوبهم، (1) كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ (2) جمع كنان، وهو ما ستر، "أن يفقهوه" أي: كراهة أن يفهموه. (3) قال ابن عباس: كان أبو جهل وأبو لهب وامراته أم جميلة وأبو سفيان وحوطب والنضر بن الحارث جالسون يسمعون كلام رسول الله إذا كلم أصحابه، فقال النضر ذات يوم: ما أدري ما يقوله محمد، غير أنني أرى حركة كفتيه، وقال أبو سفيان: أنني أرى بعض ما يقوله حقاً، وقال أبو جهل: هو مجنون، قال أبو لهب: هو كاهن، وقال حويطب: هو شاعر، فأنزل الله تعالى "وإذا قرأت القرآن" (4) في صلاتك في دار الندوة "جعلنا بينك" وبين الكفرة "حجاباً مستوراً" لا يدرك ما تأتي به من الحكمة، (5) ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ كيلاً يسمعون، ولا ينتفعوا بالقرآن، لأن بهم صمم (6) ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ أي: بالوحدانية، كقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ (7) وقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (8) وأشباهاها ﴿وَلَوْ أَعْلَىٰ أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا﴾ (9) أي: نافرين. (9) يعني: رجعوا عن استماع كلامك وإجابتك. ﴿مَنْ أَعْلَمَ بِمَا لَيْسَتَّمَعُونَ بِهِ﴾ وهو الوليد بن المغيرة، وأصحابه استمعوا إلى قراءة رسول الله في دار الندوة، (10) ويريدون به الطعن والتكذيب (11) ﴿إِذِ لَيْسَتَّمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ مُجَوِّا﴾ يتناجون فيما بينهم يقولون ساحر وكذاب

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:242). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:54). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:160).

(2) سورة الأنعام: 25

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:2، ص:236). و، (ج:3، ص:243). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:7). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4215)

(4) روى يحيى بن سلام نحوه، والطبري عن مجاهد: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:533). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:139). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:460). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:243). ذكره الواحدي في الوسيط عن السدي، والرازي عن ابن عباس نحوه. ولكن يظهر ما روى ابن أبي حاتم عن أسماء بنت أبي بكر أنه ليس بسبب النزول للآية، ولكنه تلاوت ما قد نزل قبله لاستنثار، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:10، ص:3472) التفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:110). والتفسير الكبير للرازي، (ج:20، ص:349).

(5) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:29). والبسيط للواحدي، (ج:13، ص:349).

(6) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:194). مجاز القرآن، (ج:1، ص:189). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:458).

(7) سورة آل عمران: 62

(8) سورة محمد: 19

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:243). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:56). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:246).

(10) تفسير مجاهد (ص: 436) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:534).

(11) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:56).

ومجنون⁽¹⁾ ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾ الكافرون ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾^(٤٧) مسلوب العقل،
مخدوعاً⁽²⁾ ﴿أَنْظِرْ﴾ يا محمد ﴿كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ وصفوا لك الأشياء من الكلام، يقول
بعضهم: ساحر، ويقول بعضهم: شاعر، ويقول بعضهم: كاهن ﴿فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾^(٤٨)
إلى الهدى. ⁽³⁾ ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا﴾ بالية، ⁽⁴⁾ ﴿وَرَفَّتَا﴾ متفرقة كالتراب، ⁽⁵⁾ والرفات كل شيء
رفت أي: حطم وكسر ⁽⁶⁾ ﴿أَلَمْ نَأْتِ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾^(٤٩) أي: مجدداً. ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ
حَدِيدًا﴾^(٥٠) يعني: لو كنتم بمنزلة الحجارة أو الحديد لمتم ثم أحياكم الله، ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي
صُدُورِكُمْ﴾^(٥١) يعني: الموت الذي هو أكبر في صوركم، لأماتكم الله ثم أحياكم ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا
﴿مَنْ يَحِينَا﴾^(٥٢) ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ﴾ أي: خلقكم من غير شيء أول مرة، ⁽⁷⁾ ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ
إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ سيحركون رؤسهم استهزاءً وتعجباً. ⁽⁸⁾ والإنغاض: تحريك الرأس ⁽⁹⁾ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى
هُوَ﴾^(٥٣) أي: متى حينه ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾^(٥٤) لأن كل ما هو آتٍ قريبٌ. ⁽¹⁰⁾ ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ

- (1) روي نحوه عن قتادة، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:460). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:56).
(2) لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:349). (س ح ر)، وانظر: بحر العلوم للمسمرقندي، (ج:2، ص:314). والتفسير الوسيط
للواحد، (ج:3، ص:111).
(3) روي نحوه عن محمد بن اسحاق، وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:462). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:8،
ص:2665)
(4) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:462). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:57). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي،
(ج:6، ص:4297)
(5) روي نحوه عن مجاهد، تفسير مجاهد (ص:437) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:552).
(6) جمهرة اللغة، (ج:1، ص:393). (ر ف ت) المخصص، (ج:4، ص:31). لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:34). (ر ف
ت) تاج العروس، (ج:4، ص:526). (ر ف ت)، وانظر: مجاز القرآن، (ج:1، ص:382).
(7) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:535). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:463). والهداية لمكي بن أبي طالب
المالكي، (ج:6، ص:4221)
(8) قاله ابن عباس، وعطاء، وقاتدة، تفسير مجاهد (ص:437) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:141). جامع البيان للطبري، (ج:17،
ص:466). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:57). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:359).
(9) العين، (ج:4، ص:367). (ن غ ض)، المحكم والمحيط الأعظم، (ج:5، ص:407). (ن غ ض) أساس البلاغة للزمخشري، (ج:2،
ص:288). (ن غ ض) مختار الصحاح للرازي (ص:315) (ن غ ض)
(10) الفروق اللغوية للعسكري (ص:94) ومعجم اللغة العربية المعاصرة، (ج:1، ص:59). انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1،
ص:141). معاني القرآن للنحاس، (ج:2، ص:527). بحر العلوم للمسمرقندي، (ج:2، ص:315). والنكت والعيون للماوردي، (ج:2،
ص:197).

﴿إِسْرَافِيلُ مِنْ قُبُورِكُمْ﴾⁽¹⁾ ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾ قال أبو سهل: يجيبونه وله الحمد على كل حال.⁽²⁾ وسعيد بن جبیر: يخرجون من قبورهم يسبحون الله، ويحمدونه.⁽³⁾ وقيل: تجيبونه بأمره⁽⁴⁾ ﴿وَتُظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾⁽⁵⁾ تحسبون ما لبثتم في قبوركم إلا قليلاً، وبعض المتكلمين يطلون بهذه الآية عذاب القبر لأن مدة العذاب لا ترى قليلاً، وعلى قول غاية العلماء يرفع العذاب عنهم ما بين النفختين، فنسوا العذب في البرزخ.⁽⁵⁾ ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: يأمرهم بما أمر الله، وينهوا عما نهى عنه،⁽⁶⁾ وقيل: يقولوا للكفار ألطف القول، ولكنه يخاطب عمر وأصحابه في بدء الإسلام⁽⁷⁾ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ يغري بين المؤمنين والكافرين⁽⁸⁾ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ﴾ لابن آدم⁽⁹⁾ ﴿عَدُوًّا مُّبِينًا﴾⁽¹⁰⁾ ظاهراً عداوته،⁽¹⁰⁾ ويجري منهم مجرى الدم.⁽¹¹⁾ نسخت الآية بآية السيف.⁽¹²⁾ ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ وأعرف بحالكم ﴿إِن يَشَاءِ رَحِمَكُمُ﴾ فيدخلكم في الإسلام يأهل مكة، ﴿أَوْ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:535). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:141). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:315).

(2) رجحه الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:469).

(3) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2334) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:60). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4223)

(4) قاله ابن عباس، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:535). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:468). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2333)

(5) روي نحوه عن السدي، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:60). و، (ج:7، ص:61). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1108) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:315).

(6) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:142). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:25).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:535). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:107). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:249).

(8) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4224) وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:535). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:62). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:361).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:469).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:62). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:316). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:249).

(11) فسرهما في الحديث، انظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، (ج:3، ص:50). رقم الحديث،

(12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:82). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:107). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:249). أحكام القرآن لابن الفرس، (ج:3، ص:66). والحق أن الآية لا نسخ فيها، بل يمكن العمل بها في أمور الدعوة إلى الله وكذا في المعاملات الحياة اليومية مع المسلمين وغيرهم، لأن المسلمين أمروا بتحسين خطاب المشركين في الآية قبل الأمر بقتالهم، والمشركين الذين لا يقاتلون أو هم أهل الخلف فيجوز تحسين الخطاب بهم. انظر: تفسير البغوي، (ج:5، ص:99).

إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ﴿١﴾ فيميتكم على الشرك (١) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ حافظا. وصارت منسوخة أيضا (٢) ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الخلق ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ فضل إبراهيم بالخلة، وموسى بالتكليم، ومحمدا بالإصطفاء والمحبة (٣) ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا﴾ كتابة مائة وخمسون سورة فيها ثناء الله وحمده ليس فيه حكم ولا حد (٤) ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي﴾ أي: قل لأهل مكة ادعوا أصنامكم، ليكشفوا الضر الذي نزل بكم من القحط ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ أي: دفع القحط عنكم (٥) ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾ نزلت في قوم من خزاعة، كانوا يعبدون الملائكة. (٦) قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ يعني الملائكة ﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ أي: يطلبون إلى الله القربة بعبادتهم (٧) ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ مغفرته ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ وينبغي أن يكون خوف المؤمن ورجاؤه متساويين، لا يرجح أحدهما. (٨) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا. (٩) ﴿إِنَّ

(1) قاله ابن جريج كما روى الطبري وبه فسر مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 536). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 142). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 469). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 107). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 366).

(2) وقائلون بنسخها نسخوها بآية السيف، انظر: الناسخ والمنسوخ للمقري (ص: 116) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 16، ص: 362). والذين قالوا بعدم نسخها فسروا كلمة "وكيلا" معناه كفيلا بمدائتهم وقادرا على إصلاح قلوبهم.

(3) روي نحوه عن قتادة، وابن جريج. جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 470). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2334) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 316).

(4) قاله قتادة، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 536). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 142). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 470). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2335) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 26).

(5) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم - دعا على قريش فنزل القحط على أهل مكة، رواه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، (ج: 2، ص: 26). أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، رقم الحديث: 1007. وانظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 107). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 112).

(6) وهم من بنو مليح، حي من خزاعة، عبدوا الجن والملائكة، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 316). والكشاف للزمخشري، (ج: 3، ص: 136). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 22، ص: 187). من التحرير والتنوير، (ج: 22، ص: 222).

(7) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 537). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 474).

(8) تفسير التستري (ص: 95)

(9) مصنف ابن أبي شيبة، (ج: 7، ص: 178). رقم: 35123، شعب الإيمان، كتاب الرجاء من الله تعالى، رقم: 993، (ج: 2، ص: 327). وتفسير التستري (ص: 95) وذكره السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص: 169)، وقال لا أصل له. وهو قول المطرف كما يظهر بما رواه البيهقي وغيره أنه أثر من السلف، وبه قال الزركشي في كتابه: التذكرة في الأحاديث المشتهرة = اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (ص: 136) والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 555)

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ أي: هو مخوف لا يأمن منه أحد، فاحذروا من ذلك، واطلبوا الزلفة من الله. (1) ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ بالموت، ﴿أَوْ مَعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بالسيف والزلازل والأمراض (2) ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ الحكم ﴿فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ ﴿٥٨﴾ في اللوح المحفوظ. (3) ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ "أن" الأولى في محل نصب، والثانية في محل الرفع (4)، وذلك حين قالوا: "لو لا أنزل عليه آية من ربه" معناه: لم يمنعنا عن إرسال الآيات إلا بتكذيب الماضين من الأمم، ووجوب الهلاك عليهم، والله أحر عذاب هذه الأمة إلى القيامة، (5) وقد أعطى رسوله من الدلالة ما يكفيهم الاستدلال به. (6) ﴿وَعَاتَيْنَا شُؤْمَ الثَّاقَةِ مَبْصِرَةً﴾ أي: حجة بينه من الله، تبصرهم ﴿فَطَلَمُوا بِهَا﴾ أي: جحدوا بأنها من الله (7) ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ ﴿٥٩﴾ لمن هلك، ولمن بقى بعدهم. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ ﴿٦٠﴾ علماء. (8) أي: علم بمن يؤمن، وبمن لا يؤمن، وكلهم في قبضته. (9) يفتح عليكم مكة ويمنعك منهم حتى تبلغ رسالات الله (10) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (11) ليلة المعراج في اليقظة إلا ابتلاءً لأهل مكة أبي جهل وأصحابه، حتى كذبوا فيما رأيت، وهذا قول عامة أهل التفسير. (12) وقال ابن عباس: هي رؤيا نوم رأى

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:537). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:317).

(2) روى طبري نحوه عن مجاهد، وبه فسر الفراء، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:126). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:475). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:317).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:537). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:476).

(4) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:126). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:247).

(5) كما في قوله تعالى: ﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ﴾ سورة القمر: 46

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:247). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:70). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:167).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:538). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:145). وتأويل مشكل القرآن (ص:258)

(8) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:277)

(9) روي نحوه عن مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص:438) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2335)

(10) قاله قتادة، وروي نحوه عن الحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:145). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:301).

جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:479). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2335)

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ"

(12) روي نحوه عن قال سعيد بن جبيرة ومجاهد وعكرمة والضحاك مسروق، انظر: تفسير مجاهد (ص:438) تفسير مقاتل بن سليمان،

(ج:2، ص:538). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:146). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:483). معاني القرآن للنحاس،

(ج:4، ص:168). ونحوه روى الإمام البخاري عن ابن عباس بسنده، انظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا

الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ سورة الإسراء: 60، رقم: 4716

ها رسول الله في المنام أنه سيدخل مكة، ويظفر عليهم. (1) كما قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ
الرُّؤْيَا﴾ (2) ثم قال ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَاعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ معناه وما ذكرنا الشجرة في القرآن وهي: شجرة
الزقوم إلا فتنة، ابتلاء للناس، ابتلاء لأهل مكة. ومن تلك قول ابن الزبيري أن محمد يخوفكم بالزقوم كثر
الله في بيوتكم منه قالوا له ما هو قال بلغه نقص أهل اليمن تمر زبد فرجع أبو جهل إلى منزلة وقال لجارية
له ثمانية زعمينا، يا جارية يختبرها في ذلك، فأنت الجارية بتمر وزبد، حتى فشى ذلك في المشركين أن محمدا
يخوفنا بأكل الزبد والتمر، فهذه ابتلاهم بالزقوم حتى تمادوا في كفرهم فاخبرهم الله أن ليس كما ظننتم ولكن
الزقوم ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ . طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ (3) في القبح، محشوة الحيات،
مملوءة سما فكيف يشبه التمر والزبد. (4) وقيل: ابتلاهم أن قالوا: النار تأكل الشجر فكيف يثبت فيها
الشجر، ولكن قيل: الشجرة من جنس النار، ولا تأكلها، كما في الكلاب والحيات والعقارب والزبانية. (5)
﴿وَنُحُوفُهُمْ﴾ أي: نحدرهم ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (6) أي: عتوا عظيماً. ﴿وَإِذْ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ "إذ" من حروف الزوائد، (7) ويكون بمعنى حين ومتى. ومعناه: وقلنا
للملائكة الذين كانوا في الأرض بوحي أو إلهام اسجدوا لآدم (8) ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ
لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ (9) في حال كونه طيناً. (9) استفهام بمعنى الإنكار. (10) ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ﴾ أي:
أخبرني. كما يقال: رأيت، والكاف لا معنى له إلا تأكيد الخطاب (11) معناه: أخبرني عن ﴿هَذَا الَّذِي
كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ وهو محذوف الجواب، والدلالة الحال، لأي شيء فضلته عليّ وقد خلقته من طين

(1) انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 302). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 483). والقول عن الطبري مرجوح وبه قال
الواحد في البسيط، لأن تلك الرؤيا كانت في المدينة، والآية مكية.

(2) سورة الفتح: 27

(3) سورة الصافات: 64 - 65

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 539). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 3، ص: 143). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير،
(ج: 22، ص: 350).

(5) روي عن قتادة والحسن نحوه، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 303). وتأويل مشكل القرآن (ص: 49) جامع البيان للطبري،
(ج: 17، ص: 485). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 248).

(6) تفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 256).

(7) مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 37). فهم القرآن (ص: 489)

(8) أيضا

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 249). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 277). والبسيط للواحد، (ج: 13،
ص: 384).

(10) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 147). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 29).

(11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 249). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 384). وتفسير السمعاني، (ج: 3،
ص: 257).

وخلقتني من نار⁽¹⁾ ﴿لَيْنَ آخَرَتَيْنِ﴾ أي: أبقتني ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾⁽²⁾ أي: لا يستولين على ذريته وأولاده. وقال أبو سهل معناه: لا حذر احناكهم وأقودنهم إلى المعاصي إلا قليلا من المعصومين من عبادك وأوليائك.⁽³⁾ ﴿قَالَ﴾ الله تعالى ﴿أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ أي: من أطاعك من ذرية آدم في معصيتي⁽⁴⁾ ﴿فِي إِنْ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ﴾ مكافاتكم ﴿جَزَاءَ مَوْفُورًا﴾⁽⁵⁾ تاماً. ﴿وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ وهذا أمر التوبيخ، معناه: استدعهم استدعاء يستخفهم إلى اجابتك بصوتك أي: دعائك.⁽⁶⁾ وقيل: صوت المزامير،⁽⁷⁾ وذلك أن أولاد هابيل كانوا على رأس الجبل، وأولاد قابيل أنزلهم آدم في أسفل الجبل، وكانوا جسانا ذوات جمال، فلم يقدر إبليس الجمع بينهما، فهيتاً المزامير وقام في وسط الجبل، وضرب بها فصعد أولاد قابيل من الأسفل، وانحدر أولاد هابيل من الأعلى، فالتقوا فواقعوا الزنا، وكان أول زنا ظهر في الدنيا. ﴿وَأَجَلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ أي: أجمع عليهم ما قدرت عليه من مكائذك، أمر وعيد.⁽⁸⁾ وجاء في التفسير: أن خيله: كل خيل تسعى في معصية الله، رجله: كل ماش في معصية الله.⁽⁹⁾ وأصل الجلبة: شدة الصوت.⁽¹⁰⁾ والرجل: جمع راجل، كما يقال: مسافر وسفر، وشارب وشرب.⁽¹¹⁾ وقوله: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ فمشاركة الأموال أن يقولوا: هذا لله وهذا لشركائنا من البحيرة والسائبة، وبعض المزروع وغير

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:249). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:29). والبسيط للواحد، (ج:13، ص:384).

(2) روى نحوه عن ابن عباس والكلبي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:147). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:489).

(3) ما وجد قول أبو سهل في تفسير الآية، ولكن روي نحوه عن ابن عباس، وبه فسر الفراء والسمرقندي، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:127). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:319). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:115).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:539). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:490).

(5) المفردات للراغب، (ص:877) (و ف ر) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج:11، ص:7236) (و ف ر)

(6) قاله قتادة، وبه فسر الطبري، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:303). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:490).

(7) قاله مجاهد، والحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:148). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:250). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2337)

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:250).

(9) قاله ابن عباس، ومجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:540). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:148). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:492). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:250).

(10) العين، (ج:7، ص:81). جمهرة اللغة، (ج:1، ص:270). (ج ل ب)، معجم ديوان الأدب، (ج:1، ص:234). وتاج العروس، (ج:26، ص:362). (ل ق ق)

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:492). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:30). والمختصب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:2، ص:22). والبسيط للواحد، (ج:13، ص:393).

ذلك مشاركتهم الأولاد أن يسمون أولادهم عبد يغوث وعبد مناة وعبد العزى،⁽¹⁾ وقيل: شركة الأموال مكاسب الحرام، وشركة الأولاد الزنا.⁽²⁾ ثم قال: ﴿وَعِدَّهُمْ^٤﴾ أي: أدعهم إلى طاعتك بمواعيدك الغرور أن لا جنة ولا نار ولا بعث،⁽³⁾ ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا^{٦٥}﴾ أي: لا يمنهم بمثل هذه الأماني إلا غروراً، لا حقيقة لها ولا يقال. كيف يجوز من حكمة الحكيم إطلاق المعصية لإبليس؟ لأننا نقول الأمر إذا تقدمه نهي أو تأخر عنه وعيد فهو بمعنى التهديد والوعيد.⁽⁴⁾ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ^{٥٩}﴾ أي: أهل صفوتي ليس لك عليهم سلطان. أي: قدرة على الإضلال⁽⁵⁾ ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ﴾ يا محمد ﴿وَكَيْلًا^{٦٥}﴾ أي: رباً وحافظاً ومانعاً.⁽⁶⁾ ثم ذكر منته فقال: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْسِلُ لَكُمْ^٤﴾ أي: يسوق⁽⁷⁾ ﴿الْفُلُوكَ﴾ يعني السفن ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ لأجلكم، ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ^٤﴾ من رزقه في التجارات⁽⁸⁾ ﴿إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{٦٦}﴾ حيث لم يغرقكم في الماء. ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ أي: الشدة ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ عند تعاصف الرياح، وتلاطم الأمواج⁽⁹⁾ ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ^٤﴾ أي: ضل عن ألسنتكم ذكر من تدعونه إليها إلا ذكر الله، فإنكم لا تدعون عند الشدة إلا إله السماء⁽¹⁰⁾ ﴿فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ^٤﴾ عن دعائه خالصا، وتركتم ذلك ﴿وَكَانَ

(1) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 493). و، (ج: 17، ص: 495). معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 173). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 320).

(2) روي نحوه عن ابن عباس، ومجاهد، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 148). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2337) (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 540).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 251). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 77). معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 173).

(5) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 81). والانتصار للقرآن للباقلاني، (ج: 2، ص: 645).

(6) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4245) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 489)

(7) غريب الحديث لإبراهيم الحري، (ج: 1، ص: 168). (ز ج و) تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب (ص: 152) (ز ج و)، وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 540). معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 174).

(8) قاله مجاهد والسدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 55). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 496). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 9، ص: 3003) التفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 117).

(9) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 278). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4246) لطائف الإشارات للقسيري، (ج: 3، ص: 136).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 541). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 320). وسقت من المخطوط كلمة "إلا" من "إلا إله السماء" ويدل عليه استثناء في نص الآية وبما فسره الإمام الحاکمي.

الْإِنْسَانَ كُفُورًا ﴿٦٧﴾ بالنعيم. يعني: بالإنسان الكافر هاهنا. (1) ثم خَوْفَهُمْ فقال: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ﴾ إذا خرجتم من البحر إلى الساحل ﴿أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ يعني يغور بكم إلى أسفل الأرضين (2) ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ أي: حجارة من السماء، كما أرسل إلى قوم لوط وأصحاب الفيل (3) ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ (4) يمنعكم من عذابه. (5) ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ﴾ من عذاب الله ﴿أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ﴾ أي: في البحر ﴿تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ﴾ أي: ريحاً كاسراً للسفن (6) ﴿فَيَعْرِقْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ بنعمته ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ﴾ (7) بما فعلنا بكم ﴿تَبِيعًا﴾ (٦٩) يتبعنا وينكر علينا ما فعلنا بكم. أو طالباً يطلبنا يثأركم. (8) والتببيع: هو الطلب (9) ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ قيل: تأكلهم بأيديهم والبهائم يأكل بأفواهها، (10) وقيل: بالعقل والتمييز، (11) وقيل: بالضحك، وقيل: بكونهم منتصبى القامة والدواب والروابع كلها منكبة. (12) وقيل: يجعل الأنبياء والرسل منهم (13) ﴿وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ في البحر على دواب من لحم ودم وأشياء رطبة، وفي البحر على

(1) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:149). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:251). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:31).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:321). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:390).

(3) وأما قوم لوط فجاء ذكره في قوله تعالى: { فَلَمَّا جَاءَ أُمَّرُنَا جَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ } سورة هود: 82 وأم أصحاب الفيل جاء ذكرهم في سورة الفيل: { تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ } سورة الفيل: 4 وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:498). وانظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:3، ص:146).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "لكم"

(5) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4247)

(6) العين، (ج:5، ص:66). (ق ص ف) مختار الصحاح للرازي (ص:255) (ق ص ف)، لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:283). (ق ص ف)، تاج العروس، (ج:24، ص:264). (ق ص ف)

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "به"

(8) مجاز القرآن، (ج:1، ص:385). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:259) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:499).

(9) تاج العروس، (ج:20، ص:383). (ت ب ع)

(10) قال ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:542). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:501). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2339)

وفي الباب حديث رواه الديلمى عن جابر، وهى: "ولقد كرمتنا بني آدم: الكرامة الأكل بالأصابع". كشف الخفاء ت هندأوي، (ج:2، ص:423).

(11) قاله الضحاك، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:252). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:176). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:321).

(12) قاله عطاء، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:252). والبسيط للواحدى، (ج:13، ص:402).

(13) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:115).

سفن وهي خشب يابسة⁽¹⁾ ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ من لباب كل شيء، ومخه، ورزق سائر الحيوان من القشر والتبن⁽²⁾ ﴿وَفَضَّلْنَا هُمْ﴾ أي: شرفناهم وسودناهم ﴿عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁽³⁾ نصب على المصدر، يعني على جميع أهل الأرض، وأكثر الملائكة.⁽³⁾ ويجوز أن يقال في العموم أن بني آدم أفضل من الملائكة، ولا يجوز أن يقال لكل واحدٍ هو أفضل من جبريل. ويجوز أن يقال: محمد أفضل من جبريل.⁽⁴⁾ ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ﴾ أي: أذكر يوم ندعوا كل أناس ﴿بِأَيِّ مِلَّةٍ هُمْ﴾ قيل: برسولهم الذي كانوا يأتون به فيدعى كل أمة بأتباع نبيهم فيعطى كتابهم فيأخذونها بأيامهم ثم يدعى بأتباع الشيطان فيقدمون فيعطى كتابهم فيأخذونها بشمائلهم.⁽⁵⁾ وقيل: أمامه كتاب عمله.⁽⁶⁾ وقيل: بدينهم الذي كانوا يدينون به.⁽⁷⁾ وقيل: بعمله الذي كان يعمله في الدنيا يقال ابن فلان ابن فلان المعصى وابن فلان ابن بلان المزكي وفلان ابن فلان الغازي والحاجي، حتى ينتهي إلى النمام والفاسق والخمار والقامر، فانظر أيها اللبيب إلى نفسك واختر لها اسما لا تفتضح في الجمع الأكبر حتى تدعى،⁽⁸⁾ ﴿فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَيَمِينَهُ فَأُوْتِيَكَ يَقْرَأُ وَن كِتَابَهُمْ﴾ أي: ما في كتابهم ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾⁽⁹⁾ أي: لا تنقص من حسناتهم قدر الفتيل.⁽⁹⁾ ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى﴾ أي: من كان في الدنيا أعمى عن رؤية هذه النعم، ولا يعرف أنها من الله⁽¹⁰⁾ ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ أي: هو في نعم الآخر أشد عمى بقلبه ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾⁽¹⁰⁾ وقيل: من ضل في دار الدنيا حتى لم يتفكر في أرضي والسماوي

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:542). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:501). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:321).

(2) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:86). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:321).

(3) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:279).

(4) وأكثر أهل السنة على هذا القول، وهذا الرأي موافق بقول ابن عباس حيث قال: «فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وأشباههم منهم» وبه قال الكلبي. انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:321). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:115). ورجحه السمعاني، وبه فسر البغوي. انظر: تفسير السمعاني، (ج:3، ص:263). وتفسير البغوي، (ج:3، ص:145). والتفسير الكبير للرازي، (ج:2، ص:430).

(5) روي نحوه عن ابن عباس، مجاهد، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:502). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:502).

(6) قول الحسن، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:542). وتأويل مشكل القرآن (ص:254)

(7) غريب القرآن للسجستاني (ص:99) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:88). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص:29)

(8) وهو في الحقيقة تفصيل للقول الثاني.

(9) قاله ابن عباس، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص:152) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:309). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:2، ص:1353) البسيط للواحدي، (ج:13، ص:414).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:542).

وما فيهما من الشمس والقمر والنجوم والعجائب والجبال والرياح والليل والنهار ولم يستدل بها أنّ لها ربا فهو في الآخرة أعمى. (1) أي: هو عن أمر الآخرة أجهل حيث كذب بالبعث؛ أضل سبيلا : أخطأ طريقا. (2) ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ نَا إِلَيْكَ﴾ قال الأخفش: أنهم أرادوا فتنتك حتى يصرفوك عن القرآن، (3) جعل "أن" الخفيفة عوضاً عن الثقيلة، وقال: غيره "أن" بمعنى ما، واللام بمعنى "إلا" معناه ما كادوا إلا ليفتنونك، يستزلونك عن الذي أوحينا إليك، يعني: جماعة ثقيف حين أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا ندخل في دينك حتى تعطينا خصلاً نفتخر بهنّ على العرب، وهو أن لا نعش ولا نجش ولا نجب، وكل ربا لنا فهو لنا، وكل ربا علينا فهو موضوع، وإن نتمتع باللات، وكانت اللات في الجاهلية إسمها طاغية الكبرى إلا المول الموقوفة عليها، فسألوا التمتع بالطاغية والعزى سنة، ولا تكسرها ولا نكسرها بأيدينا عند رأس الحول، وأن وادي الطائف كحرمة وادي مكة، لن يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، فإن سألت قريش لم فعلت ذلك، فقل أمرني ربي بذلك، وجاءوا بكتائبهم، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله أن لا يحروا ولا يعشروا ولا يجبوا فلم يكتب الكتاب قيل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه ولا ركوع ولا سجود، وأما ما لا يكسر الأصنام بأيديهم فذلك لكم، وأما التمتع بالطاغية لا أمتعكم. ومن المحال أن نعبد في بلدة إيهين فالحوى عليه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا للكاتب: اكتب ولا تجبوا، والكاتب ينظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام عمر وسل سيفه، ثم قال اسعدكم يا معشر ثقيف قلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسعد الله قلوبكم ناراً، وقبوركم ناراً، وبيتكم ناراً، قالوا يابن الخطاب: إنا لسنا أتيناك نكلم، إنا نكلم محمداً، فأنزل الله هذه الآية: (4) ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ لِيَفْتَرُوا عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾ ما لم تقله، وإذا لو فعلت ما أرادوا (5) ﴿لِيَفْتَرُوا عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾ وإذا لا تتخذوك

(1) روي نحوه عن ابن عباس، وقتادة، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:151). والبسيط للواحد، (ج:13، ص:414). وأخرجه أبو

الشيخ الأصبهاني، في العظمة، باب الأمر بالتفكير في آيات الله عز وجل وقدرته وملكه وسلطانه وعظمته ووحدانيته، رقم: 26

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:542). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:90).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:322). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:118).

(4) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، حديث رقم (17913)، ورواه أبو داود في "سننه"، في كتاب الخراج، باب: ما جاء في خبر الطائف،

حديث رقم (3028)، و البيهقي في "دلائل النبوة"، باب: قدوم وفد ثقيف وهم أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق

ما قال، حديث رقم (2050)، روى الطبري عن ابن عباس رواية في وفد ثقيف ومسألتهم بالتأخير في بعض ما أمر الله تعالى لسنة، وقال

السمعاني هذا قول معروف، والطبري لم يقر بأي سبب من الأسباب الواردة تحت الآية. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:542).

بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:322). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:119). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:265).

وتفسير البغوي، (ج:3، ص:147).

(5) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:151). معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:274). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:

خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ مصافيا محبًا. (1) ثم ذكر منته فقال: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ﴾ أي: قرناك على الصواب وعصمناك عن الزيغ (2) ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ قال الحسن: قاربت بانتمهم بذلك عن غير عزم، فكان الركون: بمعنى الهم، (3) والهم: حديث النفس، (4) والعبد غير مأخوذ بحديث النفس (5) ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ يعني لو أذنت لهم ما سألوا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. (6) يعني: ضعف عذاب الحياة وضعف حيات الممات، وذلك أن يسلب عنه حلاوة الأنس في الدنيا، لأن من كان له حلاوة الأنس، فيسلب عنه، فهو أشد عقوبة عليه. وأما ضعف عذاب الممات: هو القطيعة في العقبي لأن القطيعة للموصلين أشد عقوبة من عقوبة من لم يترج الوصال. ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ ﴿٧٥﴾ مانعا من عذاب نزل بك. (7) ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: يستخفون بك ويحملوك على الخفة (8) ﴿لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ أي: أرض المدينة إلى الشام، وهو أن يهود المدينة قالوا: يا محمد أنت نبي؟ قال: نعم. قالوا: إن أرض الأنبياء أرض الشام، فإن كنت نبياً فتحول إليه، والله يمنعك الناس إن كنت نبياً، فخرج رسول الله من المدينة، ونزل بذي الحليفة، ليجمع أصحابه، فنزلت الآية. (9) وقيل: الآية مكية، وأراد إخراج أهل مكة إياه من مكة. (10) ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:544).

(2)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:544). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:92). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:92).

(4) انظر: أساس البلاغة للزمخشري، (ج:2، ص:380). (ه م م مختار الصحاح للرازي (ص: 328) (ه م م)

(5) انظر: تفسير البغوي، (ج:3، ص:147). إيجاز البيان عن معاني القرآن، (ج:2، ص:506).

(6) وروى الوآحدي عن ابن عباس وابن الجوزي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوماً، ولكنه تخوف لأئمة، لئلا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه. البسيط للواحد، (ج:13، ص:421). زاد المسير في علم التفسير، (ج:3، ص:43). والبسيط للواحد، (ج:13، ص:421).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:545). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:509).

(8) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:129). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:510).

(9) قاله نحوه ابن عباس، والكلبي وسليمان التيمي، وبه فسر مقاتل ويحيى بن سلام، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:545). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:152). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:129). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:510). والكشف والبيان للتعليبي، (ج:6، ص:119). والنكت والعيون للماوريدي، (ج:3، ص:261).

ولكن هذا القول مرجوح بسببين: السبب الأول: كما ذكره الإمام الحاكمي في وجه آخر أن الآية مكية، -وبه قال الإمام الحاكمي في افتتاح السورة- والذي ذكره هنا من أمر اليهود هو في المدينة، والسبب الثاني: وهو: لماذا يأخذ الرسول لا ينطق عن الهوى يأخذ بما قاله اليهود بلا التفات. ورجحه الطبري بقوله: أن قوله (تعالى): في سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره إياهم، ولم يجر لليهود قبل ذلك ذكر. جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:511). أسباب النزول ت الحميدان (ص: 290)

(10) قاله قتادة ومجاهد، والحسن، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:307). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:510). أسباب النزول ت الحميدان (ص: 290)

خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ ﴿١﴾ مده يسيرة، ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا﴾ أي: كسنة من قد أرسلنا ﴿قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ ﴿٢﴾ إذا فعلت أمهم بهم. يعني: سنتنا فيما خلت من الأنبياء أن قومهم إذا قتلوهم أو اخرجوهم من بين أظهرهم عذبوا قريباً ﴿٣﴾ ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ ﴿٧٧﴾ وتبديلاً. ﴿٣﴾ ثم أمر رسوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ دلوكها: ميلها عند الزوال، ﴿٤﴾ والمراد به: صلاة العشي: الظهر والعصر. ﴿٥﴾ وقوله: إلى غسق الليل أي: مع غسق الليل، وهو المغرب والعشاء. ﴿٦﴾ والغسق: الظلمة ﴿٧﴾ ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ وإنما سماه قرآناً لتخصيصها بطول القراءة. ﴿٨﴾ فقد دخل في الآية الصلوات الخمس، ﴿٩﴾ ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ﴿٧٨﴾ يشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار، لأن ملائكة النهار تنزل عند الفجر انفجار الصبح وملائكة الليل ترجع عند الفراغ من صلاة الفجر، إذا قرب طلوع الشمس. ثم يمكث ملائكة النهار إلى صلاة العصر. ﴿١٠﴾ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ أي: أسهر. ﴿١١﴾ والتهجد: دفع النوم بالتكلف. ﴿١٢﴾ "نافلة لك" في زيادة وفضيلة، تناجي بها محبوبك في وقت خلواتك، ﴿١٣﴾ ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ﴿٧٩﴾ أي: واجب على

- (1) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ سورة الأحزاب: 62 وانظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:120).
- (2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:545). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:512).
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:324). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:120).
- (4) قاله ابن عباس، وابن عمر، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:514). وانظر: العين، (ج:5، ص:329). (د ل ك)
- (5) قاله يحيى بن سلام وروي نحوه عن الربيع بن أنس، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:153). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:8، ص:2704) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:182). والأزمة وتلبية الجاهلية (ص: 17)
- (6) قاله الحسن، ومحمد بن كعب، وبه فسر مقاتل والفراء، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:546). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:129). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:3، ص:350). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:182).
- (7) أساس البلاغة للزمخشري، (ج:1، ص:702). (غ س ق)، ومختار الصحاح للرازي (ص: 227) (غ س ق)، تاج العروس، (ج:26، ص:249). (غ س ق)
- (8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:324).
- (9) قاله الحسن، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:546). والنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، (ج:1، ص:606). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:3، ص:350).
- (10) فسر به با روى البخاري بسنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انظر: صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم الحديث: 555، (ج:1، ص:115). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:546). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:154). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:129). مجاز القرآن، (ج:1، ص:388).
- (11) مجاز القرآن، (ج:1، ص:389). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 260) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:523).
- معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:256).
- (12) التعريفات الفقهية (ص: 65)
- (13) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:364).

ربك⁽¹⁾ أن يبعثك المقام الذي يحمذك فيه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة،⁽²⁾ خص الله تعالى بالنافلة نبيه في الليالي، ليعطيه محل الشفاعة.⁽³⁾ ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ أي: أدخل مدخل آمن، وأخرجني مخرج آمن حين أخرجتني من مكة، وأدخلتني المدينة.⁽⁴⁾ وقيل: أدخلني المدينة على عز وشرف على برغم اليهود والمنافقين، وإذا أخرجتني من المدينة لفتح مكة فأخرجتني مخرج صدق، أي: شرف وعز على رغم المشركين.⁽⁵⁾ ﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ حتى تغلب مشارق الأرض ومغاربها،⁽⁶⁾ فأجاب الله دعاه وعصمه⁽⁷⁾ وأظهر دينه.⁽⁸⁾ ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ أي: ظهر الإسلام،⁽⁹⁾ والقرآن.⁽¹⁰⁾ وبطل الشرك والأصنام،⁽¹¹⁾ ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ليس له بقاء عند مقابلة الحق.⁽¹²⁾ قال الكلبي: لما فتح رسول الله مكة دخل البيت، وفيه ثلاث مائة وستون صنماً مصفوفه، صنم لكل فريق يحالهم ويبد رسول الله محصرة، يأتي الصنم فيطعن بمحصرتة في عينه أو بطنه ثم يقول: جاء الحق وزهق الباطل، فجعل الصنم ينكب لوجهه، وأهل مكة

- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 546). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 526). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 444). وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج: 1، ص: 451). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 2، ص: 181).
- (2) فسر على ما روي البخاري بسنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صحيحه، انظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجْمُودًا} سورة الإسراء: 79، رقم الحديث: 4718، وروى عبد الرزاق بسنده عن علي بن الحسين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه، والطبري بسنده عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 313). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 529). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2342) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 98). معاني القرآن للنحاس، (ج: 5، ص: 375). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 123). والوجيز للواحد (ص: 644)
- (3) انظر: التفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 122). وتفسير ابن رجب الحنبلي، (ج: 2، ص: 183).
- (4) قاله الضحاك، جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 535).
- (5) قاله قتادة، والحسن، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 546). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 157). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 533). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 99). والقولان لا منافاة بينهما في الحقيقة، وثانيهما تفصيل الأول، أو مبين حاله.
- (6) روى الطبري في معناه رواية عن الحسن، جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 536).
- (7) كما وعد الله في قوله: { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } سورة المائدة: 67
- (8) وهذا الوعد قد ذكر في سورة المائدة، {فَإِنَّ جَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِيُونَ} سورة المائدة: 56 وكذا ورد في سورة التوبة {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} سورة التوبة: 33
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 547). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 100). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 326).
- (10) وهو قول مجاهد، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 158). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 537).
- (11) قاله ابن جريج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 537).
- (12) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 5، ص: 112).

يتعجبون، والكفار يقولون ما أسحره⁽¹⁾ ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ "من" زائدة،⁽²⁾ المعنى: أنزلنا القرآن شفاء لمن آمن به من عوارض الشك والشبهة في الدين⁽³⁾ ﴿وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ من الله، إذ هداهم به إلى الفوز العظيم ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ﴾ المشركين من أهل أمثال القرآن وعجائبه ﴿إِلَّا خَسَارًا﴾ أي: غبنا في الآخرة وهلاكًا.⁽⁴⁾ ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ أي: وسعنا عليه الرزق،⁽⁵⁾ ﴿أَعْرَضَ﴾ عن سلوكنا ﴿وَنَكَّابِجَانِيهِ﴾ تباعد عن طاعة الله،⁽⁶⁾ ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ الفاقة والمشقة ﴿كَانَ يَتُوسَّأُ﴾ أي: صار يؤسأ من الفرج، قنوطاً من الرحمة.⁽⁷⁾ ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ الشاكلة الطريقة وفي هذا الموضع الذي يعني كل من المؤمنين والكافرين يعمل على دينه، ومذهبه.⁽⁸⁾ أشار إلى كلاً يعمل على ما يليق به، فالمؤمن يليق بدينه شكر النعمة، والكافر يليق بطريقته كفران النعمة، والله تعالى يليق بفضله الإنعام والرحمة لمن يستحقه. فطريق ذوا شواكل إذا كان له شعب، والواحد منها شاكلة،⁽⁹⁾ ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ أي: أصوب ديناً.⁽¹⁰⁾ ﴿وَمَسَّ لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ الذي يحيى به الإنسان، ويموت بمفارقتة ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أي: بتدبير ربي يخرج ويدخل في الجسم.

- (1) روى البخاري بسنده نحوه عن ابن مسعود ولكنه مختصر، وبه قال مقاتل، واللفظ للثعلبي، انظر: صحيح البخاري كتاب المظالم والغضب، باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تحرق الزقاق، فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبروا، أو ما لا ينتفع بخشبه، (ج:3، ص:136). رقم الحديث: 2478 تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:547). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:313). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:538). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:326). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:459). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:271).
- (2) انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:187). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4275) البسيط للواحد، (ج:13، ص:452).
- (3) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:281). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4275) التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:123). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:272).
- (4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:326). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:240)
- (5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:103). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:272).
- (6) جامع البيان للطبري، (ج:21، ص:491). والنكت والعيون للماوردي، (ج:5، ص:188). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1120)
- (7) مجاز القرآن، (ج:1، ص:389). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:129).
- (8) روي نحوه عن قتادة، وعن ابن زيد. انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:159). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:541). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:37).
- (9) الجيم، (ج:2، ص:137). (ش ك ل) المنجد في اللغة (ص:232) (ش ك ل) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:10، ص:15). (ش ك ل) لسان العرب لابن منظور، (ج:11، ص:357). (ش ك ل)
- وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:257). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:164). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:129).
- (10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:326).

(1) وقال أهل الأعراب: الروح جسم رقيق، هو أي: على بنية حيوانية في كل جزء، ومنه حياة. (2) وقال المفسر الكبير: الروح من المتروك الذي لا يصح النص عليه، لأمر من الحكمة تقتضيه منها، أنه ليس إلى معرفتها حاجة، فينبغي للعالم الحاذق أن يؤكل ما في نفسه وعقله من قوة الاستدلال، على معرفة الروح، إلى ما فيه من الرياضة على استخراج الفائدة. (3) وقال ابن عباس: في الإنسان روح ونفس؛ فالنفس التي بها التميز والكلام، والروح هي التي يكون بها الغطيط والنفس، فإذا نام العبد خرجت نفسه وبقيت روحه، وإذا مات خرجا جميعاً. (4) وقال معاذ بن جبل: الروح خلق عظيم؛ لم يخلق الله شيئاً وأعظم منه إلا العرش، وهو على صورة الإنسان له إثنان وسبعون لساناً، في إثنين وسبعين فماً، كل لسان فيه ينطق بإثنين وسبعين لغة، يستتر الملائكة بأجنحتها دونه مخافة أن يحترقوا من نوره، ونور ما يسبح الله به، فإذا سبح الله وقُدس خرج ذلك النور منه، فيخلق من ذلك النور ملائكة، يقال لهم الروحانيون، وهو رئيس الملائكة. فكانت الملائكة يوم القيامة كلها صفا والروح صفا. (5) وقيل: الروح هو القرآن سمي روحاً لأن الروح سبب حياة النفوس والقرآن سبب حياة القلوب. (6) ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) والله تعالى لم يعط علم الروح أحداً من العباد. (7) ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَرْبِّتَنَّهُنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (8) عزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية حتى يصبر على أذى قومه، معناه: لو شئنا لمحونا من القلوب والكتب ما أنزلنا إليك، حتى لا يوجد له أثر. (9) معناه: إني قادر على أن أمنعك عن حفظ القرآن كما منعتك علم الروح، (10) ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا﴾ (11) لنفسك يردده إليك ﴿عَلَيْنَا وَكَيْلًا﴾ (٨٦) أي: ناصرًا ومعينًا.

(1)

(2) روي عن قتادة نحوه، انظر: أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:33).

(3) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:34).

(4) التصاريح لتفسير القرآن مما اشبهت أسماءه وتصرفت معانيه (ص: 297) تفسير الإمام الشافعي، (ج:2، ص:756). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:454). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:23، ص:69).

(5) روي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه، وعن السدي باختلاف تعداد الملائكة، انظر؛ تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:547). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:160). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:544). غريب القرآن للسجستاني (ص: 244) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:189).

(6) روي نحوه عن الحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:161). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:258). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:16، ص:470).

(7) نقله الواحدي عن الفراء، انظر: البسيط للواحدي، (ج:13، ص:470).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ"

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:548). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:161). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:258). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:39).

(10) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني، (ج:1، ص:528). والتفسير الكبير للرازي، (ج:21، ص:405). واللباب في علوم الكتاب، (ج:12، ص:380).

(11) 'ثم لا تجد لنفسك'

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾^(٤) معناه: ولكن رحمة من ربك دبر أمرك، فأعطاك ما تحتاج إليه من القرآن، ومنعك ما لا تحتاج إليه من علم الروح، فاشكر هذه النعمة^(١) ﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾^(٥٧) حيث اخارك لرسالته،^(٢) وفضلك على الأولين والآخرين. ﴿قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾ أي: قل لأهل مكة أو اجتمعتم جميعاً وأعان بعضهم بعضاً^(٣) ﴿عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ في نظمه وعجائبه^(٤) ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾^(٥٨) أي: لو كان بعض الجن لبعض الإنس أو بعض الإنس لبعض الجن معيناً عليه، لأنه لا مثل له في الاختصار، وجمع الكبير من المعاني في القليل من لفظه. نزلت هذه الآية جواباً لقول النضر بن الحارث حيث قال: لو نشاء لاتينا بمثل هذا.^(٥) وإيصال الآية بما قبلها أن لا تحزن إن لم يعلمك الله علم الروح، فقد أعطاك القرآن الذي هو صفته.^(٦) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي من كل عجب تخويفاً وتوعيداً أو تحريماً وتحليلاً، والأصول المثبتة حتى يستنبط العلماء منها^(٧) ﴿فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾^(٥٩) أي: ثباتاً على الكفر.^(٨) ﴿وَقَالُوا﴾ يعني: قريش ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾ أي: لن نصدقك^(٩) ﴿حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾^(٦٠) عيوناً جارئة.^(١٠) ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾^(٦١) يعني وسط الجنة. ﴿أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 548). وتفسير السمعاني، (ج: 4، ص: 163). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 241)

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 161). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 546). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4283)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 549).

(4) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 109). أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج: 5، ص: 34). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 328).

(5) لا يوجد في كتب التي ذكرت أسباب النزول حول الآية إلا ما ذكره الثعلبي، ولكنه لم يذكر اسم القائل، فقد أورده بتعميم القائل، بقوله: "حين قال الكفار". الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 132).

(6) وهو على قول الحسن، تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 161).

(7) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 328). درة التنزيل وغرة التأويل، (ج: 1، ص: 860). وانظر: البسيط للواحدي، (ج: 13، ص: 340). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 161). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 241)

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 328). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 241)

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 233). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 161).

(10) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة، (ج: 5، ص: 120).

(11) 'الأهار خلا لا تفجيراً' بدلا 'خلالها تفجيراً'

﴿كَسَفًا﴾ بتسكين السين⁽¹⁾ أي: قطعاً من العذاب.⁽²⁾ وقال عبد الله بن أبي أمية: والذي يُحلف به لا أؤمن بك حتى تشيّد سلماً إلى السماء، فتصعد إليه، ونحن ننظر، فتأتي بأربعة من الملائكة، يشهدون لك بأنك رسول الله، وقد أرسلك إلينا. ثم لا أدري بعد ذلك أؤمن بك أو لا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا...﴾ الآية⁽³⁾ ﴿أَوْتَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ قَبِيلًا﴾⁽⁴⁾ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رُّحُوفٍ ﴿(4)﴾ أي: من ذهب⁽⁵⁾ ﴿أَوْ تَرَقَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ﴾⁽⁶⁾ أنه بعثك رسولا إلينا ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ أي: معاذ الله أن ادعي شيئاً مما سألتموني⁽⁶⁾ ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾⁽⁷⁾ يعني: ما كنت إلا بشراً. ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ أي: لم يمنع أهل مكة عن الإيمان ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ البيان في القرآن⁽⁷⁾ ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ أي: إلا مقاتلهم ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾⁽⁸⁾ فموضع "أن يؤمنوا" في الأعراب نصب، وموضع "أن قالوا" رفع، وحرف "إن"، "إذا" اصل بالفعل المستقبل كان بمعنى المصدر، ومعناه: ما منعهم الإيمان إلا قولهم "أبعث الله بشراً رسولاً"⁽⁸⁾ وحقيقة المعنى أي: ليس هناك نقصان في الأدلة والبيان والحجج والآيات التي تلزمهم الإيمان بأنه رسول الله إلا هذه مقاتلهم الحسيد يحسدونه. وقال الضحاك: ازدرو به لفقره ويتمه⁽⁹⁾

(1) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمة والكسائي، انظر: السبعة، ص 385، وإعراب القراءات السبع وعللها، (ج:1، ص:382). وعلل القراءات، (ج:1، ص:329). والحجة للقراء، (ج:5، ص:119). والمبسوط في القراءات، ص:231، والتيسير، ص:141. وانظر: البسيط للواحد، (ج:13، ص:477).

(2) فسره على قول مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:550). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:5، ص:67).

(3) أسباب النزول ت الحميدان (ص:294) وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:233). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:555).

(4) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ قَبِيلًا"

(5) العين، (ج:4، ص:338). (ز خ ر ف) المنجد في اللغة (ص:219) (ز خ ر ف) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:271). (ز خ ر ف)

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:554). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:135). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:369).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:551). والتصاريح لتفسير القرآن مما اشبهت أسماءه وتصرفت معانيه (ص:100) الوجيز للواحد (ص:648)

(8) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:284). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:136).

(9) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:820). والبسيط للواحد، (ج:22، ص:377).

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُونَ﴾ على أقدامهم (1) ﴿مُطْمَئِنِّينَ﴾ ساكنين في الأرض، (2)
 ﴿لَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا﴾ من جنسهم (3) ﴿رَسُولًا﴾ ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
 وَبَيْنَكُمْ﴾ لأنهم كانوا يقولون من يشهد أنك رسول الله؟ فأجابه الله به، (4) ثم قال ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
 خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (٩٦) أي: عالم يعلمهم وجزائهم (5) ﴿وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ أي: على الهدى،
 والصواب، (6) يعني: من أرشده الله لدينه فهو المرشد والراشد ﴿وَمَن يُضِلِّ﴾ مَن يخذله فلا يوفقه لدينه (7)
 ﴿فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ﴾ أي: أعواناً يمنعونهم من عذابه ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
 وُجُوهِهِمْ عُمِيَآءَ﴾ عن الحجة، ﴿وَبُكْمًا﴾ لا يتكلمون بالحجة ﴿وَصُمًّا﴾ لا يسمعون خيراً (8) ﴿
 مَّا أُولَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ أي: مستقرهم ومثواهم النار، ﴿كَلَّمَآخَبَتٍ﴾ سكن لهب نارها، (9) ﴿زِدْنَهُمْ
 سَعِيرًا﴾ (٩٧) جددنا لهم وقوداً، وأعدناهم خلقاً جديداً تعمل فيهم (10) ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب ﴿جَزَاءُ لَهُمْ
 بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ كتابنا ورسولنا ﴿وَقَالُوا أءَاكُنَّا عِظَمًا وَرُفْتًا﴾ أي: تراباً (11) ﴿أءَنَّا
 لَمَبْعُوثُونَ﴾ بعد الموت (12) ﴿خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (٩٨) كما يزعم محمد هذا لا يكون أبداً. (13) قال الله

(1) انظر: الكشاف للزحشي، (ج:2، ص:694).

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:164). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:114). وانظر: الكشاف للزحشي، (ج:2، ص:694).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:261). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:114). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:196). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:274).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:261). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:196). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:329).

(5) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:559).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:330).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:559). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:116).

(8) فسر الإمام الحكيم هذه الكلمات الثلاثة على قول ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:560). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:197). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:136).

(9) الغريبين في القرآن والحديث، (ج:2، ص:531). (خ ب ت)، المحكم والمحيط الأعظم، (ج:5، ص:309). (خ ب ت)، لسان العرب لابن منظور، (ج:14، ص:223). (خ ب ت)، تاج العروس، (ج:37، ص:533). (خ ب ت).

(10) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:552). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:561).

(11) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص:437) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:552). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:140).

(12) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:562). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:330).

(13) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:242)

تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (1) بعجائبها ﴿قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ ثانياً، كما خلقهم بآء (2) ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ﴾ أي: هلاكهم في الدنيا ﴿أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ إن عذابهم وموتهم كائن ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ (3) وهم أهل مكة، يعني: جحوداً. (3) ﴿قُلْ لَوْ أَنَّم تَمَلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ أي: مفاتيح رحمة ربي من الرزق والمطر (4) ﴿إِذَا لَأَمَسْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أي: امتنعتم من النفقة مخافة الفقر (5) ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ (6) على نفسه وعياله، (6) أي: بخيلاً مخافة الفقر. (7) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ اليد، والعصا والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقيل: التاسع هو: الطمس، (8) وقيل: الحجر، (9) وقيل: البحر (10) ﴿فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ﴾ موسى بمصر، قيل: الخطاب لرسول الله، (11) وقيل: سل يا أيها المنكر لرسالة محمد هل كان كذلك، لأن رسول الله لم يكن يعرف هذه الآيات قبل نزولها عليه (12) ﴿فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا لَئِيْمٌ مُّسْحُورًا﴾ (13) أي: ساحراً مفعول بمعنى الفاعل. (13) وقيل: مخدوعاً، (14) أجابه موسى و﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعي الآيات التي أتيتك بها

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وَالْأَرْضَ"

(2) البسيط للواحد، (ج: 13، ص: 488).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 562). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 137).

(4) روي نحوه عن السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 553). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 42).

بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 330). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 491).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 330).

(6) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج: 2، ص: 786). (ق ت ر) لسان العرب لابن منظور، (ج: 5، ص: 71). (ق ت ر)

(7) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 563).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 553).

(9) روي نحوه عن محمد بن كعب، جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 565). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 262).

(10) هذا عند ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 564).

(11) نسبه الواحدي إلى ابن عباس، وأورده الطبري بدون نسبة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 567). وتفسير القرآن العزيز

لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 43). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 494).

(12) معاني القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 316).

(13) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 568). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 138). والبسيط للواحد، (ج: 13،

ص: 495).

(14) قاله مجاهد، وابن قتيب، انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 256) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 285).

بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 314).

أنزلها الله (1) ﴿بَصَائِرٍ﴾ عبراً للخلق (2) ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ﴾ أي: أعلمك ﴿يَفِرْعَوْنَ مَثْبُورًا﴾ (3) مهلكاً، (3) وقيل: ملعوناً. (4) والثبور في اللغة هو المنع يعني: ممنوعاً عن الخير (5) ﴿فَأَرَادَ﴾ فرعون ﴿أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: يستخفهم (6) من أرض أردن وفلسطين، (7) وقيل: يستزلهم من أرض مصر (8) ﴿فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾ من مجموعته ﴿جَمِيعًا﴾ (9) ﴿وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ﴾ أي: بعد هلاك فرعون ﴿لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَلْأَسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾ أي: أرض المقدسة من الأردن وفلسطين (9) ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ﴾ البعث بعد الموت ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ (10) مختلطين لا يتعارفون، (10) أي: لا يكلم بعضهم بعضاً. وقيل: "الفيفا" جميعاً. (11) واللفيف: الجماعات من قبائل شتى. (12) وقال بعض المفسرين: اسكنوا الأردن أرض مصر، وأن موسى صلوات الله عليه رجع إلى مصر بعد هلاك فرعون بثلاثة أيام، وبني قارون بما قصره، وفيه عبد العجل، وقتل عاميل وكان التوبة والقتل بمصر، ومنه خرج إلى الجبل، فأعطى الألواح ثم خرجوا بعد ذلك متوجهين إلى الشام، فلما رجعت الجواسيس بأخبار من في الأرض المقدسة، جنبوا وأبوا دخولها، فحبسهم الله تعالى في تلك المفازى أربعين سنة، حتى مات من كان متزكياً والآخرين تداركوا، ومات فيها هارون، ثم بعده موسى، ومضى أمر التيه بعد موت موسى بأربعة أشهر وخرج بهم من التيه يوشع بن نون، وقد بقى هو وكالوب بن يوفنا من رجال بني إسرائيل، فأول مدينة استقبلتهم من أرض

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:553). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:165).

(2) البسيط للواحد، (ج:13، ص:496).

(3) قاله قتادة، انظر: تفسير مجاهد (ص: 442) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:166). مجاز القرآن، (ج:1، ص:392). غريب القرآن لابن قتيبة ت سعيد اللحام (ص: 221) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:285).

(4) قاله ابن عباس والكلبي، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:553). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:166). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:570).

(5) تذيب اللغة للأزهري، (ج:15، ص:59). (ث ب ر)، تاج العروس، (ج:10، ص:307). (ث ب ر)، لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:99). (ث ب ر)، وانظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:15، ص:108). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:132). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:233).

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 262) غريب القرآن لابن قتيبة ت سعيد اللحام (ص: 222) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:332).

(7) نقل بعض من نص عبارة الآية التالية في هذا المكان 'فإذا جاء وعد الآخرة'

(8) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 242)

(9) قاله ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:332). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1130) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 242)

(10) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:572).

(11) قاله ابن عباس ومجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:572). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 262)

(12) المحكم والمحيط الأعظم، (ج:10، ص:362). (ل ف ف)، لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:318). (ل ف ف)، تاج العروس، (ج:24، ص:371). (ل ف ف) وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:263).

المقدسة فتحها الله عليهم وأمرهم أن يدخلوا الباب سجدا فعصوا ودخلوها زحفا استهزاء فأخذهم الرجز فمات منهم سبعون ألفاً في ثلاثة أيام⁽¹⁾ ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: القرآن ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَا﴾ أي: بالبيان والصدق ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾⁽²⁾ مبشراً لمن أجابك بالجنة ونذيراً لمن لم يجيبك بالنار⁽³⁾ ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ﴾ بالتشديد،⁽³⁾ أي: أنزلناه مفرقا، ويعني بالتخفيف: ⁽⁴⁾ بينا فيه الحلال والحرام فرقنا بينهما⁽⁵⁾ ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ أي: مهل،⁽⁶⁾ ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾⁽⁷⁾ متفرقا من أوله إلى آخره في عشرين سنة، وهذا على قول من يقول أن الله أوحى إلى رسوله و، هو ابن إثنين وأربعين سنة وهو في صدر من السنة الثالثة، ومكث بمكة بعد الوحي عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وهذا أصل الأقاويل عند أهل التفسير.⁽⁷⁾ وبعضهم قالوا أوحى إليه، وهو ابن أربعين سنة فكان مدة الوحي ثلاث وعشرين سنة⁽⁸⁾ ﴿قُلْ ءَأَمِنُوا بِهِ ءَوْ لَا تَتُؤْمِنُونَ﴾ خرج الكلام على لفظ الإباحة، والمراد: التهديد،⁽⁹⁾ معناه إن آمنتم أو لم تؤمنوا ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾⁽¹⁰⁾ من مؤمنى أهل التوراة⁽¹¹⁾ ﴿إِذَا يَتْلَى عَلَيْهِمْ﴾⁽¹²⁾

(1) المحرر الوجيز لابن عطية، (ج:1، ص:148).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:554). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:573). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:332).

(3) قرأه علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب "رضي الله عنهم" والشعبي والحسن وأبي رجاء وقتادة وحميد وعمرو بن فائد وعمر بن ذر وأبي عمرو. ومشدد ابن مفسم، وقتادة، والزعفراني، وابن مخصن، وحميد، والواقدي عن أبي عمرو والقورسي عن أبي جعفر، وأبان عن غاصم، والشافعي عن ابن كثير، والباقون خفيف، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:2، ص:23). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص:589) معاني القرآن للقرء، (ج:2، ص:133). فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص:368) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:573). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:332). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:44).

(4) وفي المخطوط "بالتشديد" وهو خلاف الحقيقة كأنه وقع الناسخ في الخطأ، لأن ما يدل عليه تفسير الكلمة بعده هو على قراءة بالتخفيف. وانظر للمزيد: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:573). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:44).

(5) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:167). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:286).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:332). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:140).

(7) روي نحوه عن ابن عباس وقتادة، وبه قال مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:555). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:574).

(8) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:167). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:140).

(9) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:140). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:280). والبسيط للواحدي، (ج:13، ص:505).

(10) كتب الفاء قبل 'إن' في نص القرآني في صورة 'فإن'

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:555). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:167). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:579). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:332). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:140).

(12) كتب 'تلى' مكان 'يتلى'

آيات القرآن، (1) ﴿يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ ﴿١٠٧﴾ يقعون على وجوههم خاضعين لله تعالى. (2) ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾ مما أكرمنا برؤية نبيه، والاستمتاع من آياته، فكم من مشتتهين للقاء رسوله ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ ﴿١٠٨﴾ أي: قد كان وعد ربنا فيما وعد في التوراة والإنجيل يأتي باعث رسولا عربيا حرميا يهامنا راكب الجمل مفعولاً، (3) أي: كائناً ﴿وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَجُكُونَ﴾ أي: باكين ﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ مما سمعوا من القرآن، ﴿خُشُوعًا﴾ ﴿١٠٩﴾ وتواضعاً في دينهم، لربهم عز ذكره. (4) ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ وذلك أن ذكر اسم الرحمن في القرآن كان قليلاً حتى أسلم ابن سلام وأصحابه ساؤهم ذلك لأن ذكر الرحمن في التوراة كثير، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فنزل "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن" (5) ﴿أَيَّامًا تَدْعُونَ﴾ فبأي اسم دعوتوه الله الرحمن الرحيم ﴿فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ يعني الصفات العليا (6) ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ يعني لا تجهر بالقرآن في صلاتك، لأن الكفار كانوا يؤذونه عند الجهر، ﴿وَلَا تَخَافَتْ بِهَا﴾ لأن من خلفك لا يسمع المخافتة، (7) ﴿وَأَبْتَعُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ أي: اسلك بين الجهر والمخافة مسلكاً مقدار ما تسمع أصحابك. فلما هاجر إلى المدينة نسخت الآية بآية القتال. (8) ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ الحمد لله إضافة النعمة إلى مواليتها،

(1) رجحه الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 579).

(2) روي نحوه عن ابن عباس، وقتادة، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 555). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 167). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 577).

(3) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 286).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 555). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 579). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 140).

(5) قاله السدي، بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 333).

وجعله سبباً لنزول الآية بعيداً لأن الآية مكية ومسلمة أهل الكتاب أسلموا بالمدينة، ولكن جعل الآية جواب النبي على سؤالهم بعد نزولها لا ينكره أحد.

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 333). وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس (ص: 243)

(7) فهم القرآن (ص: 257) أحكام القرآن لابن الفرس، (ج: 3، ص: 265).

(8) وهو قول ابن عباس، وقال الزهري في الناس والمنسوخ بأنه قوله تعالى منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ {الأعراف: 205}. والناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن المنسوب للزهري (ص: 30) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 552) أحكام القرآن لابن الفرس، (ج: 3، ص: 265).

النسخ عند المتقدمين والمتأخرين مختلف ويمكن أن يقال أنها منسوخة عند المتقدمين حسب تعريفهم ولا عند المتأخرين والقول بنسخ الآية مرجوح، والآية محكمة والذين قالوا بأحكامها أرادوا بالصلاة "الدعاء" (قاله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما رواه سفيان الثوري)، أو الحكم باقي وتأويله فلا تجهر بصلاة النهار ولا تخافت بصلاة الليل. انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 175) أحكام القرآن لابن الفرس، (ج: 3، ص: 266).

والإقرار له بما فأمّر رسول الله أن يقول لأمته أن المنعم على الخلق هو الله الواحد الذي لم يتخذ ولدا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ أي: ليس له ولد يرث ملكه ولم يكن له في الملك شريك يعاذه⁽¹⁾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُؤَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ﴾ أي: ليس له ولي من أهل الذل وهم اليهود والنصارى.⁽²⁾ وقيل: لم يتعزز بأخذ من خلقه من ذل أصابه⁽³⁾ ﴿وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا﴾ أي: عظمه تعظيما.⁽⁴⁾ قال عبد الحميد الحاكمي بلغنا عن أبي بن كعب، قال، قال رسول الله -صلى الله عليه- من قرأ سورة إسرائيل فيرق قلبه عند ذكر الوالدين أعطي قنطارين في الجنة والقنطار ألف ألف أوقية ومائتا أوقية منها خير من الدنيا وما فيها.⁽⁵⁾

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:131).

(2) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:333). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:282).

(3) قاله السدي، انظر: التصاريف لتفسير القرآن مما اشبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص: 235) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:169). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص: 493)

(4) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:208). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:333). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:46).

(5) فضائل القرآن للمستغفري، (ج:2، ص:779). والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء، (ج:1، ص:169). وقال الشريبي عنه: فحديث موضوع. انظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، (ج:2، ص:347).

الفصل الثالث عشر: "الكهف" دراسة وتحقيق

سورة الكهف مكية كلها وهي مائة وخمس آيات في المدني، واحد عشر آية في البصري ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله عزوجل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ أي: الشكر، والألوهية، والثناء لله عزوجل الذي أنزل القرآن من اللوح المحفوظ على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، قيما مستقيماً (1) ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۗ قِيَمًا﴾ واللام زائدة، ومعناه "لم يجعله عوجاً" (2) ولم يقل: "ولم ينزله معوجاً"، أي: مخالفاً للتوراة والإنجيل بل هو موافق لهما في التوحيد، وبعض الشرائع. (3) والعوج في الكلام: هو العدول عن طريق الاستقامة والفساد. (4) ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ أي: أنزلنا لينذر محمد الناس بأساً شديداً أي: يخوفهم بالعذاب الشديد (5) ﴿مَنْ لَدُنْهُ﴾ أي: من عنده، (6) ﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: يفرحهم بما وعدهم الله في الآخرة من الثواب، وهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصفهم، فقال: ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ من الصلاة والصيام ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ يعلمون بأن لهم ثواباً كريماً في الجنة، (7) ﴿مَكِينٍ فِيهِ أَبَدًا﴾ أي: دائمين في الآخرة، مقيمين في ثواب عملهم، نصب على الحال، (8) ﴿وَيُنذِرَ﴾ بالقرآن (9) ﴿الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ عيسى

(1) فسره على التقديم والتأخير، فقدم "قيما" وآخر "ولم يجعل له عوجاً" كما روي عن ابن عباس، ومجاهد، وعن الضحاك، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 171). وتأويل مشكل القرآن (ص: 130) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 591). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2344)

(2) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 133). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 3، ص: 1136)

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 334). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 243)

(4) مجمع بحار الأنوار، (ج: 3، ص: 694). (ع و ج) تاج العروس، (ج: 6، ص: 121). (ع و ج)

(5) قاله السدي وأورده الواحدي عن ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2344) البسيط للواحدي، (ج: 13، ص: 520).

(6) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 593).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 573).

(8) معاني القرآن للأخفش، (ج: 2، ص: 427). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 595). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 268).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 334).

وعزير والملائكة. (1) ﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ أي: بما قالوا ﴿مِنْ عَالِمٍ﴾ أي: بيان وحجة (2) ﴿وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ الذي مضوا على منهاجهم؛ (3) وهو الشرك. ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً﴾ أي: كبرت تلك الكلمة، كلمة (4) ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ ذكر الأفواه تأكيداً ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ أي: ما يقولون إلا زورا. (5) ثم عزى رسوله ليصير ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ﴾ أي: تريد أن تقتل نفسك أسفاً على آثارك، أي: بعدهم (6) ﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ أي: القرآن (7) و﴿أَسْفَاً﴾ منصوب لأنه مصدر في موضع الحال. (8) ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ أي: خلقنا جميع ما على وجه الأرض (9) من الزخارف وزينةً وبهجة للأرض. (10) فلو قيل: أي زينة للأرض في الذباب والحيات وما أشبهها؟ قلنا هذا لبعض الأشياء لا كلها. وقد يذكر كل شيء، ويراد بعضه؛ قال الله تعالى: تدمر ﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ (11) وقوله تعالى: ﴿فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (12) وقل في قصة بلقيس: ﴿وَأُوْتِيَتْ

(1) كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ سورة التوبة: 30 وقوله تعالى في جعلهم الملائكة بنات الله: ﴿فَاسْتَفْتَيْهِنَّ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ وَهُنَّ الْبَنَاتُ﴾ سورة الصفات: 149 وكما مرّ في سورة بني اسرائيل ذكر بنو مليح من خزاعة الذين جعلوا الملائكة بنات الله تحت قوله تعالى: ﴿أَفَأَصْنَعُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ سورة الإسراء: 40. وانظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 1، ص: 278). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 573). والبسيط للواحدي، (ج: 13، ص: 533).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 334). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 243)

(3) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 595).

(4) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 134). معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 213).

(5) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 135).

(6) قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 597). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 268). معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 214). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 48).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 573). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 172). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 268).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 268). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 289). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 335). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 48).

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 598).

(10) انظر: الكشف للزمخشري، (ج: 2، ص: 704). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 7، ص: 140). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 5، ص: 204).

(11) سورة الأحقاف: 25

(12) سورة الأنعام: 44 وفي المخطوط "بركات" في نص القرآني وهو خطأ من الناسخ، كتابه مكان "أبواب"

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} (1) والمراد بعضه، (2) ولأن هذا أزين في باب الدلائل، لا في باب المنظر، لأن إنسانا لو استدل بما وضع الله في الأفعي من السم في رأسه وذنبه والترياق في متيه على تثبت الصانع وتوحيده، وتزين به مجلسه. ﴿لِنَبِّأَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (٧) أي: أزهده في هذه الزخارف (3) وقيل: أيهم أكثر شكرا لنا إذا نظروا إلى صنيعنا (4) ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا﴾ أي: على الأرض من الوهم ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ (٨) أي: تراباً أملس، لا نبات فيها (5) ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ﴾ معناه: أحسبت وظننت أن الفتية من أصحاب الكهف ﴿وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ فأحسبهم كذلك، فإن أمرهم عجب. وقال الكلبي: هم عجب وعجائب السماوات والأرض أعجب، (6) وقيل: هم عجب وما أطلعتك عليه من الغيب أعجب. (7) قال الجنيد: لا تعجب فإن شأنك أعجب من شأنهم، حيث أسرى بك في ليلة من مضجعتك إلى سدرة المنتهى، ثم قاب قوسين أو أدنى، ثم رددت إلى مضجعتك قبل إنقضاء الليلة. (8) وأما "الرقيم" فقيل: هو اسم الوادي، (9) وقيل: الكتاب الذي كتب فيه شأنهم، (10) وقال سعيد ابن جبير: هو اسم كلبهم، (11) وقيل: اسم الجبل الذي فيه الغار، (12) وقيل: لوح كتب فيه أساميتهم ووضع

(1) سورة النمل: 23

(2) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4325)

(3) روي نحوه عن سفيان الثوري والحسن وأبي اسحاق، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2345) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:145). والبسيط للواحد، (ج:13، ص:529).

(4) روي نحوه عن الضحاك، انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:2، ص:459). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1136)

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:574). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:335). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:145). وانظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المذهب، (ج:1، ص:43).

(6) روي نحوه عن مجاهد، وقتادة، وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:601). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:270). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:336).

(7) روي نحوه عن ابن عباس، وعن قتادة في قول ثابن، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:574). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:173). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:601). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:139).

(8) مر ذكر الاسراء في سورة بني اسرائيل وأهل مكة أنكروا وقوعه.

(9) قاله قتادة، عن ابن عباس بطريق العوفي، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:173). مجاز القرآن، (ج:1، ص:394). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:602). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2346)

(10) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:574). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:603). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2346)

(11) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:139). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:287). ونسبه النحاس إلى أنس بن مالك، انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:217).

(12) روي عن ابن عباس في رواية عن جريج، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:603). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:269).

في خزائن الملوك. (1) ثم بين القصة فقال: ﴿إِذْ أَوْىءُ الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ أي: صاروا إليه، وجعلوه مأوى. (2) والفتية: جمع فتى، قيل: سماهم فتية لأنهم آمنوا بلا واسطة وقاموا إلى الله بإسقاط العلائق (3) ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ اعطنا من فضلك رحمةً تثبتنا على ديننا (4) ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ أي: سبب لنا من أمرنا الذي نحن فيه رشداً وصواباً، مقرب إليك، ويزلف لديك، (5) وقيل: اجعل لنا من أمرنا مخرجاً. (6) قال ابن عباس: كان بمدينة الروم ملك ظهر عليها يقال له دقيانوس وسمي أرضهم أقسوس فكان يدعوهم إلى عبادة الأوثان. فمن كفر بالله تركه، ومن أبى الدخول في دينه، قتله. فهدى الله تعالى شاباً من أهل المدينة فكان يدعوهم سراً إلى الله تعالى، حتى تابعه سبعة أغلمة فأخبر الملك خبرهم، فهربوا منه. ولم يظفر الملك بهم. ومروا بغلام راعي معه كلب واسم الكلب قطمير. وكان لونه أدعس. وقيل: أدعس وهو لون بين اللونين فدعوه إلى أمرهم، فأتبعهم وأتبعه كلبه، حتى أتوا غار الكهف، فبعثوا واحداً إلى السوق ليشتري لهم طعاماً. فرجع وأخبرهم بأن الملك والناس في طلبهم فأكلوا ما أتاهاهم ولم يشبعوا ثم ناموا على جوعهم. (7) ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ﴾ بالنوم، ثلاثمائة وتسع سنين. (8) فجاء الملك مجموعة وزلوا أثار أقدامهم داخلين فدخلوا الكهف، فأعمى الله عليهم آثارهم، وامر الملك بأن يسدوا عليهم باب الكهف، حتى لو كانوا فيه يموتون، قال الله تعالى: "فضربنا على آذانهم" ﴿فِي الْكَهْفِ﴾ أي: أمناهم فيه ﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾ أي: ذات عدد، ومنعناهم عن السمع لأن

(1) روي عن سعيد بن جبیر، وعن مجاهد، ورجحه الطبري، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 134). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 602). و، (ج: 17، ص: 604). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2346).

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 270). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 336).

(3) تفسير التستري (ص: 97) الكشف والبيان للتعلي، (ج: 6، ص: 158).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 336). وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس (ص: 244).

(5) انظر: الكشف والبيان للتعلي، (ج: 6، ص: 157). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 137).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 149). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 336). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 3، ص: 1138).

(7) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 336). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 3، ص: 1138).

(8) كما في قوله تعالى: ﴿وَلْيَبُوءُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ سورة الكهف: 25 وانظر؛ تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 576). معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 135). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 271).

النائم إذا سمع ينتبه. (1) ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ أيقظناهم من نومهم (2) ﴿لِنَعْلَمَ﴾ أي: لنميز ﴿أَيُّ الْحَزِينِينَ﴾ أي: الفريقين ﴿أَحْصَى﴾ المؤمنين أو الكافرين (3) ﴿لِمَا لَبِثُوا أَمْدًا﴾ (١٣) أي: ملكتهم في الغار. و"أمدًا" نصب على التمييز، (4) وكان في زمنهم رجالان مسلمان يكتمان إيمانهما من دقيانوس أخذوا لوح رصاص وكتبا فيه اسم الفتية، وأسماء آباؤهم، وفرارهم من دقيانوس بسبب إيمانهم، وألرقاه داخل الكهف. (5) فلما بعثهم الله استيقظوا على الجوع الذي كانوا عليه ناموا، فأقبلوا في تدبير الطعام، قال الله تعالى ﴿مَنْ نَقِصْ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي: خيرهم بالصدق ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (١٣) أي: يقيناً وبصيرةً من أمر دينهم (6) ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي: حفظناهم على الإيمان، (7) وألمناهم الصبر، (8) ﴿إِذْ قَامُوا﴾ في بلدهم، يترددون حين خرجوا من عند الملك ﴿فَقَالُوا﴾ ﴿فِيمَا بَيْنَهُمْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فكيف ننظر إلى شيء دونه، ونسكن إلى من سواه ﴿لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ غيره، ولو قلنا ذلك أو فعلنا ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا﴾ (١٤) جوراً وكذباً. (9) ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾ (10) أي: هلا يأتون على ما يقولون بحجة بينة أن غير الله الهة (11) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:271). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:220). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:336).

(2) إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:290). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:336). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:137).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:576). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:173).

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج:1، ص:438). والبسيط للواحدي، (ج:13، ص:543). والنكت في القرآن الكريم (ص:303)

(5) روي عن مجاهد في رواية طويلة رواه الطبري، وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:574). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:609). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:337).

(6) تفسير التستري (ص:97) جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:615).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:576). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:174).

(8) مجاز القرآن، (ج:1، ص:394). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:615). غريب القرآن للسجستاني (ص:239)

(9) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:174). وتأويل مشكل القرآن (ص:241) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:340). وانظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج:6، ص:3322)

(10) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ"

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:577). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:174).

﴿١٥﴾ اختلق عى الله باطلا. ثم قال بعضهم لبعض: ﴿وَإِذْ أَعْتَرَزْتُمْهُمَّ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ أي: اعتزلتم منهم، وعبادة معبودهم، ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ فلم تعتزلوه، وإنما استثنوا الله تعالى لأنهم ظنوا أن فيهم من يعبد الله كعبادتهم، ولأن الكافر يعبد الله في الضراء إن لم يعبد في السراء ولكن يشركون معه الأصنام (1) ﴿فَأَوْرَأَ إِلَى الْكَهْفِ﴾ أي: اجعلوا الكهف مأواكم (2) ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: ينشئ لكم، ويوسع عليكم ربكم من رزقه (3) ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا﴾ (١٦) أي: يبين لكم في أمركم الذي ابتليتكم به رشدًا ونجاةً. (4) وقيل: شيئًا يرتفقون به. (5) ويجوز فتح الميم وكسره والفاء مفتوحة لا غير. (6) ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ﴾ بالغداة ﴿تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ أي: تماثل. (7) قال الكلبي: كان باب الغار نحو بنات النعش في أرض الروم، لم تصبهم الشمس إذا طلعت، تماثل عن كهفهم (8) ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَزَبَتْ تُقْرِضُهُمْ﴾ أي: تعدل عنهم وتتركهم (9) ﴿ذَاتَ الشَّمَالِ﴾، لأنها تطلع عن يمين الغار وتغرب عن يساره، فلا تؤذيهم بحرهما وسمومها. (10) وقال بعض أهل التفسير: ليس فيما ذكر كبير فائدة وكرامة ولكن معناه أن الشمس كانت تطلع بجذاء باب الغار ولا يدخله شعاعها بل تزور عنها أي: تميل. قال أهل الإشارة: أن الشمس امتنعت عن أنوارهم ولو اطلع من نورهم مقدار ذرة أكسفها، وذهب بنورها. (11)

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:144). غرائب التفسير للكرمانى، (ج:1، ص:653).

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:272).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:577). والتصاريح لتفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه وتصرفت معانيه (ص:137) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:272).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:340).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:577). مجاز القرآن، (ج:1، ص:395). معاني القرآن للأخفش، (ج:2، ص:428).

(6) فالأزهري في معاني القراءات، والنيسابوري في المبسوط روي القراء بكسر الفاء خلافا ما قاله الإمام الحاكيمى، فما وري عن القراء يؤخذ ويترك سواء، وفي قال في المبسوط: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر، والأعشى والبرجمي عن أبي بكر، ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا﴾ سورة 16 بفتح الميم وكسر الفاء. وقرأ الباقر ﴿مَرْفَاقًا﴾ بكسر الميم وفتح الفاء. انظر: معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:106). والمبسوط في القراءات العشر (ص:276) حجة القراءات (ص:412) كتاب فيه لغات القرآن (ص:85) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:136). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4340)

(7) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:577). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:174). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:264)

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:273). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:146). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:340).

(9) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص:446) مجاز القرآن، (ج:1، ص:396). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:621).

(10) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:620). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:340).

(11) انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:383).

﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: متسع من الغار ينالهم نسيم الريح ويدفع عنهم غمة الغار⁽¹⁾ ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: عجائب صنعته،⁽²⁾ ولطفه بعباده المؤمنين⁽³⁾ ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ أرشده، ﴿وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا﴾ يدلّه على الصواب، وينور قلبه للتوحيد. ﴿وَتَحَسَّبُ هُمْ﴾ يا محمد لو رأيتهم⁽⁴⁾ ﴿أَيْقَاطُ وَهُمْ رُقُودٌ﴾ أي: ينام غير منتبهين. وقيل: لكثرة تقلبهم يظن من رآهم إيقاطا. ﴿وَتَقَلَّبُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ كيلا تأكل الأرض لحومهم،⁽⁵⁾ ﴿وَكَلَّبَهُمْ بَسِطُ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ﴾ بفناء الباب،⁽⁶⁾ ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ في ذلك الوقت وقبل اليوم، ﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا﴾ أي: هربت منهم من هول ما دخلك منهم، ﴿وَكَلَّمْتَهُمْ رُعْبًا﴾ أي: امتلأت رعباً. قال الضحاك: لافتتاح أعينهم، والنفس الذي يخرج منهم.⁽⁷⁾ وقيل: لأنهم في حالة الوجود، وقد أحاط بهم الهيبة من الله، وأهل الدنيا كلهم في حال العدم، والفناء فمن كان في حالة الفناء، لا يمكنه الإطلاع على من كان في حالة الوجود، ولأن الحق أفناهم عنهم، وأبقاهم به، فبقوا مع الحق في ميدان عظمتهم، فمن نظر إليهم من حيث الفناء هرب منهم، ولا يستطيع النظر إليهم.⁽⁸⁾ وقيل: "لو اطلعت عليهم" فالخطاب له والمراد غيره.⁽⁹⁾ معناه: أيها السائل منهم لو اطلعت عليهم لوليت مهم فرارا. ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾ أي: كما ناموا، كذلك أيقظناهم، وفيهم بقية الجوع، ﴿لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ ليتحدثوا فيما بينهم، ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ رئيسهم مكسلينا⁽¹⁰⁾ ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ﴾ في هذا المكان نياماً، ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ لأنهم نظروا إلى الشمس، وقد قاربت للغروب، فلذلك قالوا بعض يوم،⁽¹¹⁾ فلما نظروا إلى الباب وجدوه على غير الهيئة التي دخلوه،⁽¹²⁾ ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ

(1) تأويل مشكل القرآن (ص: 15) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 340). والانتصار للقرآن للباقلاني، (ج: 2، ص: 798).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 578).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 340). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 556).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 578).

(5) قاله الضحاك، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 578). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 341).

(6) قاله ابن عباس، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2353).

(7) انظر الوجه الثاني عند الجصاص، أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج: 5، ص: 40).

(8) انظر: تفسير التستري (ص: 97).

(9) لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 386). غرائب التفسير للكرماني، (ج: 1، ص: 654). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 708).

(10) وهو كبيرهم سناً، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 579). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 161).

(11) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 175). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 17، ص: 75).

(12) ويظهر بما رواه الطبري أنه رأى فتى منهم عند ما خرج لشراء الطعام. انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 605).

بِمَا لَبِثْتُمْ ﴿١﴾ وإنما قال ذلك رئيسهم،⁽¹⁾ وقيل: لم يعرفوا الوقت لأنهم كانوا مع المحبوب، وقد شغلهم ذكر المحبوب عن ذكر الزمان، لأن ألف سنة مع الحبيب ساعة، وساعة في غيبة الحبيب ألف سنة⁽²⁾ ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ قیل: أن أصحاب دقيانوس لما سدوا بالغار قبض الله رجلا حتى هدمها وبنا على باب الغار خطيرة لغنمه، فقالوا عند ذلك: "ربكم أعلم بما لبثتم"،⁽³⁾ ثم بعثوا إلى المدينة بدراهمهم، وكانت الدراهم مثل أخفاف الإبل⁽⁴⁾ ﴿فَلْيَنْظُرِ آيُهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ أطيّب،⁽⁵⁾ أي: أحل ذبيحة لأن أكثرهم كان مجوسا.⁽⁶⁾ وقيل: كانوا يذبحون الخنازير⁽⁷⁾ ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بَرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ أي: يتوارى في المشي،⁽⁸⁾ ويرفق في الشراء⁽⁹⁾ ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾^(١٩) أي: لا يعلم الرسول أحداً بمكانكم.⁽¹⁰⁾ ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي: يظفروا بكم ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾ بالحجارة⁽¹¹⁾ ﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾ أي: يرجعوكم في ملتهم الشرك ﴿وَلَنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾^(٢٠) إن رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا أبداً⁽¹²⁾ ﴿وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: كما هم على حالتهم، أطلعنا عليهم الملك المسلم،⁽¹³⁾ ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي:

ليعلم الذين يكذبون بالبعث أن البعث حق⁽¹⁴⁾ ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَأَرْبَبٌ فِيهَا﴾ وذلك أن يملخوا صاحب لهم، ذهب بالدراهم إلى خباز ليشتري خبزا، فقال له الخباز: من أين لك هذه الدراهم؟ فقال بعث أمس شيئا من مالي، وأخذت هذه الدراهم، فقال: تستهزئ بي، وهذه دراهم ضربت منذ أكثر من ثلاثمائة سنة، في زمن دقيانوس. أنت وجدت كثرًا، فإن جعلت لي فيه نصيبًا، وإلا رفعتك إلى الملك. وكان لهم ملك

(1) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 17، ص: 75). والبسيط للواحد، (ج: 13، ص: 566).

(2) انظر: لطائف الإشارات للقسيري، (ج: 2، ص: 386).

(3) رواه الطبري عن وهب بن منبه بسنده، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 326). جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 605). و، (ج: 17، ص: 627).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 341). والمحزر الوجيز لابن عطية، (ج: 3، ص: 505).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 579).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 276).

(7) قاله ابن عباس، إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 292).

(8) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 162). والوجيز للواحد (ص: 656)

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 639). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 152).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 579). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 342).

(11) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 176). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 53).

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 342). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 141).

(13) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 153).

(14) روي نحوه عن قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 640).

يقال له: "يستفاد" مسلما. وقيل: كان مجوسيا عادلا فأخذه، وجرّه إلى الملك، فسأله الملك عن حاله، فأخبره بحاله وحال أصحابه؛ أنهم فرّوا من دقيانوس وظنوا أنهم ما مكثوا في الغار إلا بعض اليوم، فأخبر العلماء الملك بما كان من حال الفتية في زمن دقيانوس، وهرّبهم، فركب الملك في أناس حتى إنتهوا إلى باب الكهف، فقال يملیخا أنا أسبقكم كيلا يظنوا أنّ هذا عسكر دقيانوس، فلا يخافون منكم. فدخل عليهم وأخبرهم بحال البلد، وإتيان الملك. فسألوا الله تعالى أن يميتهم من ساعته، وأن يعميهم عن رؤيتهم، فاستجاب الله دعاءهم. (1) وقيل: أن الملك قد بلغ إليهم وآهم، وكلمهم فشكر الله الملك على قوم هلكوا في زمن دقيانوس، ثم أحياهم الله في زمانه، وحاسبوا ذلك فكان ثلاث مائة وتسع سنين، فلم يبق مع الملك أحد من الكفار إلا أسلم فبينما هو يحدثهم إذا ماتو فبنوا على باب الكهف مسجدا. (2) فذلك قوله تعالى ﴿إِذِ تَنْزَعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ القول فيما بينهم ﴿فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا﴾ أي: كنيسة، (3) وإنما قال ذلك المجوس ﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ أي: بحالهم وقصتهم ولم يكونوا مجوسا ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ﴾ أي: الملك المسلم مع المسلمين (4) ﴿لَنْ نَخْذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ فبنوا على باب غارهم مسجدا، يصلى فيه. (5) وتم الكلام ﴿سَيَقُولُونَ﴾ يا محمد في زمانك أي: أهل الكتاب (6) يقولون هم ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كُتُبُهُمْ﴾ ذكر الكلب مع أوليائه. كما روي في الخبر أن الملائكة إذا رجعوا من مجلس العلم والذكر يقول الله تعالى: ما ذا تركتم عبادي، قالوا يسألون الجنة، فقال أعطيتها لهم، ثم ذكر استعاذتهم عن النار فقال اشهدوا أي حرمتها عليهم. ﴿وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُتُبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ أي: قالوا قولاً بالظن، وليس له حقيقة (7) ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُتُبُهُمْ﴾

(1) روي نحوه عن وهب بن منبه في رواية طويلة رواها عبد الرزاق والطبري، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:325). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:630).

(2) روي نحوه عن ابن اسحاق في رواية طويلة رواه الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:635). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:17، ص:47).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:342). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4350) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 245)

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:580).

(5) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2349)

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:580). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:178).

(7) قاله السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:580). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:178). مجاز القرآن، (ج:1، ص:398).

يعني يقول الفرقة الثالثة: هم سبعة وثامنهم كلبهم، وهم الملكائبة،⁽¹⁾ دخل الواو في الثمانية للتصديق.⁽²⁾ وقيل: واو الثمانية ومعنى الكلام يقولون سبعة تم الكلام، ثم قال مبتدئا وثامنهم قلبهم على أن الحساب قد بلغ منتهاه،⁽³⁾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ﴾ أي: لا يعلم عددهم ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾^ق من الناس، وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث أخبره الله بعددهم، وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم. ثم قال لرسول الله ﴿فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَهْرًا﴾ أي: لا تناظر ولا تجادل نصارى نجران في عددهم إلا مراء ظاهراً، أي: أخبرهم بما أخبرناك ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾^ق أي: لا تسأل أحدا من نصارى نجران ولا غيرهم من قصة أصحاب الكهف فيرتابوا في أمرك.⁽⁴⁾ وعن ابن عباس أسماء أصحاب الكهف: مكسلمينا، وبليخا، ومرطويس، ونوالس، وساربيونس، وكفسوايلط، وتطيونس سوس، وفيها روايات مختلفة. وقيل مرتويس اسم الراعي والله أعلم.⁽⁵⁾ ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِيْشَأِيَّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾^ق ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ معناه إلا مع "إن شاء الله" ﴿وَأَذْكُرُّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ معناه: إذا نسيت ثم ذكرته بعد الكلام، فاذكر ربك، وقل "إن شاء الله".⁽⁶⁾ وقيل: إذا نسيت غير الله فاذكره لأن ذكر الله وذكر غيره لا يجتمعان.⁽⁷⁾ ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّيَ﴾⁽⁸⁾ أي: ينصرتي ويرشدني ﴿لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾

(1) روي نحوه عن قتادة: جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:644). بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:342).

والملكائبة/ الملكائبة أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم، واستولى عليها، ومعظم الروم ملكائبة، قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح، وتدرعت بناسوته، وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل، وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك. ويسمون اليوم الروم الكاثوليك. انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، هامش رقم (1)، (ج:7، ص:42).

(2) وروي نحوه عن ابن عباس، أسرار التكرار في القرآن = البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 169) غرائب التفسير للكرمانى، (ج:1، ص:656).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:580). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:277). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:162). أسرار التكرار في القرآن = البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 168)

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:580). معاني القرآن للفرء، (ج:2، ص:138). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:642). بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:343). والبسيط للواحدى، (ج:13، ص:581).

(5) انظر: بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:343). بحر العلوم للسميرقندي، (ج:2، ص:343).

(6) قاله ابن عباس والحسن وروي نحوه عن الكلبي، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:581). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:330). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:645). والمعجم الأوسط، رقم الحديث: 930، (ج:1، ص:285).

معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:278). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2355)

(7) انظر: لطائف الإشارات للقسيري، (ج:2، ص:390).

(8) حذف من النص القرآني 'أن يهديني'

﴿٢٤﴾ أي: أسرع من هذا الميعاد الذي وعدت. (1) وذلك أن الكفار سألوا رسول الله عن ذي القرنين وأصحاب الكهف والروح، فقال: سأخبركم غداً، ولم يقل "إن شاء الله" فامتنع عنه جبريل ثلاثة أيام، ويروى خمسة عشر يوماً، ويروى أربعين يوماً حتى شمتت الكفار بذلك، وقالوا إن رب محمد قد قلاه، ثم نزل جبريل، يقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء أني فاعل إلا أن يشاء الله الآية ثم أخبره بالقصة. (2)

﴿وَلِبَثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (3) رقوداً. وأراد بالسنين التفسير، لأن ذلك بالسنين لا بالشهور والأيام. (4) وقيل: هو جمع السنين على العدد الذي في المائة، لأن المائة وإن كان لفظها لفظاً لواحد فإنها مشتملة على أعداد كثيرة، ولذلك جمعه على السنين. (5) وقيل: نزلت ولبثوا في كهفهم ثلاثة مائة ثم نزلت بعدها سنين، لأنهم قالوا: أي ثلاث مائة شهوراً أو أياماً أو أعوام، فأزال الشبهة بالسنين. (6) ثم قالوا أما الثلاث مائة فقد عرفناها وأما التسع فلا نعرف، فقال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ منكم، أخبرني بما أخبرتم، ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: علم ما غاب فيهما من المخلوقين، ﴿أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمَعُ﴾ أي: ما أبصره وما أسمعهم وبغيرهم، (7) لأن بعض الجهال يقولون في صفاته لا يسمع ولا يبصر إنما يعلم فقط، ﴿مَا لَهُمْ﴾ أي: لكفار مكة ﴿مَنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) من خلقه. وقرئ "ولا تشرك" على النهي خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أي: لا تشرك في عبادته. (8) ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ أي: اقرأ عليهم ما أنزل

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 581). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 159). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 343). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 159).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 645). معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 3، ص: 270). والبسيط للواحد، (ج: 24، ص: 103). وانظر: فتح الباري لابن حجر، (ج: 8، ص: 710).

(3) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "وازدادوا تسعاً"

(4) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 138). معاني القرآن للأخفش، (ج: 2، ص: 429).

(5) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 650). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 293).

(6) قاله الضحاک، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 180). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 266) جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 648). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2356)

(7) قاله قتادة وابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 17، ص: 650). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2356)

(8) قرأه ابن عامر بالتاء جزماً، والباقون بالياء والرفع، انظر: السبعة في القراءات (ص: 390) الحجة في القراءات السبع (ص: 223) معاني القراءات للأزهري، (ج: 2، ص: 109). والحجة للقراء السبعة، (ج: 5، ص: 141). وانظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 180). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 344).

عليك⁽¹⁾ ﴿مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ واختصك به، على أهل مكة ﴿لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ أي: لما وعد وأوعد في الدنيا والآخرة،⁽²⁾ كقوله " ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾⁽³⁾ وقيل: "لا مغير لما وعدك من النصر"⁽⁴⁾ ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾⁽⁵⁾ أي: لن تجد من عذاب الله ملجأ، ومحزرا⁽⁵⁾ ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ أي: احبس نفسك مع الذين يصلون الصلوات الخمس⁽⁶⁾ ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ أي: يطلبون رضاه ولا يقصدون بعبادتهم إلا إياه، مثل: سلمان وصهيب وعمار وغيرهم من الفقراء⁽⁷⁾ وقد ذكرنا قصتهم في سورة الأنعام⁽⁸⁾ ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ أي: لا تتجاوز بالنظر عنهم إلى غيرهم من أهل مكة⁽⁹⁾ ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وزهرتها ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أي: أخلينا قلبه من التوحيد والتصديق⁽¹⁰⁾ ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ بعبادة الأصنام⁽¹¹⁾ ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾⁽¹²⁾ أي: كان قوله افراطاً،⁽¹²⁾ وقيل: باطلاً،⁽¹³⁾ وقيل: ندما

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:344).

(2) قاله الحسن، وبه فسر الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:651). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:162). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 420) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:165).

(3) سورة ق: 29

(4) وهو قوله تعالى: "لَنَنْصُرَنَّ رُسُلَنَا" سورة غافر: 51 وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:585). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:477).

(5) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:4، ص:465). غريب القرآن للسجستاني (ص: 444) النكت والعيون للماوردي، (ج:6، ص:121). والبسيط للواحدي، (ج:22، ص:325).

(6) قاله مجاهد، وإبراهيم، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:331). جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:383). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:230).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:582).

(8) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِرُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ سورة الأنعام: 52

(9) روي نحوه عن ابن عباس، وعن ابن زيد، انظر: مجاز القرآن، (ج:1، ص:398). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:6). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:57).

(10) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: أسباب النزول ت الحميدان (ص: 298) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:12، ص:647). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:146).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:344). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 246)

(12) قاله ابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:9). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:166).

(13) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:166).

عليه،⁽¹⁾ وقيل: هلاكاً.⁽²⁾ وهو قول عيينة بن حصن إنا رؤس إن نسلم يسلم الناس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمد لله الذي جعل من أمي من أمري الله بالصبر معهم على ذكره.⁽³⁾ ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَم﴾ أي: القرآن حق من ربكم،⁽⁴⁾ وقيل: التوحيد⁽⁵⁾ ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ ليس بأمر ولا تحيير، ولكن خرج مخرج الوعيد،⁽⁶⁾ يعنى: تبيننا ثواب المؤمن وعقاب الكافر وليختر المرء نفسه ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ أي: أعددنا وهياناً لهم ناراً⁽⁷⁾ ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ أي: النار صار عليهم مثل السرادق المحيط بهم.⁽⁸⁾ وقيل: دخانها.⁽⁹⁾ وجاء في الحديث: أنه يخرج من جهنم لسان من نار فيحيط بالكفار فيكونون فيها حتى يفرغ من الحساب ثم يوجهون إلى جهنم.⁽¹⁰⁾ ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا﴾ وذلك أنهم ينادون العطش العطش بعد ما يغلى الزقوم في بطونهم، يغاثوا ﴿بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ كدورته ككدورة الزيت، وحرارته كالصفر الذائب، فإذا هوى به إلى فمه ليشربه، انضج جلدة وجهه، فتسقط في الإناء،⁽¹¹⁾ فذلك قوله ﴿يَشْوَى الْوُجُوهُ بِسَّسِ الشَّرَابِ﴾ المهل ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا﴾⁽¹²⁾ بسست المتكأ النار.⁽¹³⁾ نصب على التمييز.⁽¹³⁾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

- (1) قاله أبو عبيدة، انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 266) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 8).
- (2) روي نحوه عن خباب بن الأرت، انظر: سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، أبواب الزهد، باب مجالسة الفقراء، (ج: 5، ص: 241). رقم الحديث: 4127، وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 9).
- (3) وأصله حديث خباب بن الأرت، رواه ابن ماجه وحديث أبو سعيد الخدري، رواه أبو داؤد في سننه. وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات. انظر: سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، أبواب الزهد، باب مجالسة الفقراء، (ج: 5، ص: 241). رقم الحديث: 4127، سنن أبي داود، كتاب العلم، باب في القصص، رقم الحديث: 3666، (ج: 3، ص: 323). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 1، ص: 563). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 6). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2357).
- (4) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 583). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 182).
- (5) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 166). والوجيز للواحدي (ص: 659) والتحرير والتنوير، (ج: 15، ص: 307).
- (6) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 182). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 281).
- (7) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 167). والبسيط للواحدي، (ج: 13، ص: 604).
- (8) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 11). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 345).
- (9) روي نحوه عن الكلبي، انظر: تفسير عبد الزقاق، (ج: 2، ص: 332). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 11).
- (10) أخرج الترمذي في معناه عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، انظر: سنن الترمذي ت بشار، كتاب أبواب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة النار، (ج: 4، ص: 282). رقم الحديث: 2574.
- (11) روي نحوه عن سعيد بن جبير والكلبي والسدي وروى عكرمة، عن ابن عباس مثله، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 14). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 345). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 17، ص: 120).
- (12) قاله السدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2359) وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 9، ص: 102). (ر ف ق)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 10، ص: 119). (ر ف ق)
- (13) انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج: 2، ص: 427). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 282).

الصِّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أي: لا نبتل ثواب إيمانهم. (1) ثم بين ثوابهم فقال: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أي: جنة إقامة في دار الرحمن (2) ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا﴾ في الجنة، ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ في يد كل واحد منهم ثلاثين أقبلة من ذهب وفضة ولؤلؤ (3) ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ والسندس: مارق من الديداج أفضرة، (4) والاستبرق الثخين من الديداج (5) شوق الله إليه العباد ﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا﴾ أي: ناعمين في الجنة (6) ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ السرر في المجال (7) ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ﴾ الجنة ﴿وَحَسُنَتْ مَرْتَفَعًا﴾ (٣١) أي: متقلبا ومصيرا. ﴿وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ﴾ أي: صف لأهل مكة- إذا أنكروا نبوتك- صفة رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما مسلم والآخر كافر؛ يقال للمسلم يهودا وللکافر أبوقطروس، ورثا من أبيهما مائة دينار، فقسماه، فأنفق المسلم نصيبه في طاعة الله والصدقة، والکافر اشترى به جنات وغلما. (8) فذلك قوله: ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ﴾ وكروم (9) ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾ أي: حفظنا بنخل ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: الجنتين ﴿زُرْعًا﴾ ﴿كُلَّتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهُمَا﴾ أي: ثمرها ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي: لم ينقص من الثمر

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 16، ص: 151). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 345).

(2) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 264)

(3) كأنه جمع بين آيات القرآن التي ذكر فيها أنواع الأساور، فأساور ذهب ولؤلؤ مذكورة في قوله تعالى: ﴿يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا﴾ سورة الحج: 23 وجاء ذكر أساور من فضة في قوله تعالى: ﴿وَلُحْلُؤًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ سورة الإنسان: 21 وفي عدد الأساور اختلفت الروايات، فذكر مقاتل ثلاث روايات، وكذا في رواية أخبار مكة للفاكهي عن جابر بن عبد الله، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 4، ص: 532). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 184). وأخبار مكة للفاكهي، (ج: 2، ص: 130). رقم الحديث: 1306، الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين (ص: 162)

(4) لسان العرب لابن منظور، (ج: 6، ص: 107). (س ن د س) القاموس المحيط (ص: 551) (س ن د س)، وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج: 2، ص: 787).

(5) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 8، ص: 307). (ب ر ق) مختار الصحاح للرازي (ص: 33) (ب ر ق)، وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج: 2، ص: 787).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 3، ص: 527). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 495)

(7) قاله ابن عباس، انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 1، ص: 136). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 2، ص: 814). مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 401).

وفي المخطوط "سرر في الخللخال" وهو غير صحيح لأن الخللخال لا تكون منه السرر، بل هي تلبس في الرجل أو القدم للزينة.

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 584). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 346).

تعددت آراء المفسرين في أسماء الرجلين وعهدهما وكذا في تعيين ما ورث لهما أبوهما.

(9) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 22).

شيئا⁽¹⁾ ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَافَهُمَا نَهْرًا﴾ (٣٣) وَكَانَ لَهُ وَثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ ﴿أي: لأخيه حين أنفق ماله، واحتاج إلى شيء فسأله،⁽²⁾ فقال له ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ أي: يراجعه الكلام: أنت أنفقت على الفقراء، وأنا اشتريت به ما ينفعني ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا﴾ (٣٤) وهو غلماؤه،⁽³⁾ أي: أكثر تبعاً ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ أخذ بيد أخيه المسلم ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ أي: كافر بربه⁽⁴⁾ ﴿قَالَ﴾ لأخيه ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ (٣٥) أي: لا تهلك هذه الجنة أبداً،⁽⁵⁾ ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ أي: القيامة كائنة؛⁽⁶⁾ كما تزعم أنت ﴿وَالَّذِينَ﴾ كانت كما تقول و﴿رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ أي: رب العالمين ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (٣٦) أي: خيرا من هذه الجنة موضعا. ﴿قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ﴾ أخوه المؤمن، ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ يعيظه، ويرجع الكلام، ويجاوبه⁽⁷⁾ ﴿أَكْفَرْتَ﴾ يا أخي ﴿بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ أي: من آدم ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ قطرة ماء من صلب والدك ﴿ثُمَّ سَوَّيْنَاكَ رَجُلًا﴾ (٣٧) أي: سوى خلقك مستوياً معتدلاً.⁽⁸⁾ ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ معناه: لكن أنا أقول هو الله ربي.⁽⁹⁾ وقرئ: "لكن"، ومعناه ظاهر. ومن قرأ "لكننا" في الأصل "لكن أنا" فطرحت الهمزة، والتقت نونان، فأدغم أحدهما في الآخر.⁽¹⁰⁾ وفي "أنا ثلاث لغات: "أنا" بإثبات الألف في الآخر، وهو ضعيف. وأن بغير ألف، وهو جيد. وأن بسكون النون، وهو ضعيف أيضاً. واخترنا في هذه الآية "لكننا" بالألف لأن الهمزة لما سقت

(1) قاله قتادة والسدي، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:585). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:185).

(2) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:347). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:62).

(3) نقل نحوه الثعلبي عن قتادة، والواحد في البسيط عن ابن عباس، الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:170). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:14).

(4) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:185).

(5) قاله السدي تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:585). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2362).

(6) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:17، ص:136).

(7) انظر: البسيط للواحد، (ج:14، ص:13).

(8) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:23). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:171). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4383).

(9) معاني القرآن للقرطبي، (ج:2، ص:144). مجاز القرآن، (ج:1، ص:403). وتفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:1، ص:124).

(10) قرأ ابن عامر ونافع في إحدى الروايتين لكنا بالألف وتشديد النون. وقرأ الباقر لکن. انظر: الحجة في القراءات السبع (ص:224) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:110). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:347).

أثبتت في آخرها الألف للوقف. (1) ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ من خلقه. ثم وعظه فقال ﴿وَلَوْلَا﴾ أي: هلا ﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ يقال: أن "ما" في موضع الرفع، معناه: الأمر ما شاء الله، (2) وقيل: في موضع النصب معناه: أي شيء شاء الله، (3) وقيل: ما شاء الله كأن، وهو محذوف الجواب. (4) ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ لا قوة إلا بالله، أي: هذه كلها بقوة الله ومشيتته، (5) ولا قوة لأحد على إخراج هذه الأشجار وتسميره، ﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ يعني: إذا رأيتني أقل منك مالا وولدا، فهلا قلت لا قوة إلا بالله. (6) ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي﴾ أي: رجوت من ربي ﴿أَن يُؤْتِيَنِي﴾ في الآخرة (7) ﴿خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾ هذه، ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ قيل: بردا، (8) وقيل: عذابا، (9) وقيل: ناراً، (10) والحسبان: ما يرمى به (11) ﴿فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلْفًا﴾ أي: ترابا زلقا، لا تثبت قدما، ولا تثبت شجرا. (12) ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَهَا غَوْرًا﴾ غائرا في الأرض يقال: ماء غورٌ ومياه غورٌ (13) ﴿فَلَنْ

- (1) انظر: حجة القراءات (ص: 417) المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج: 2، ص: 29). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 288). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 287).
- (2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 288). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 723).
- (3) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 295). إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 295).
- (4) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 2، ص: 295). والكشاف للزمخشري، (ج: 2، ص: 723).
- (5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 347). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج: 3، ص: 149). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 247)
- (6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 586). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج: 3، ص: 149).
- (7) قاله ابن عباس، انظرت: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 187). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 289). والبسيط للواحدى، (ج: 14، ص: 23).
- (8) وهو بلغة حمير، انظر: لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم (ص: 8، بتقييم الشاملة آليا) اللغات في القرآن (ص: 35) البسيط للواحدى، (ج: 14، ص: 24).
- (9) روي نحوه عن السدي، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 586). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 187).
- (10) قاله ابن عباس، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 167)
- (11) تمذيب اللغة للأزهري، (ج: 4، ص: 192). (ح س ب)
- (12) قال الحسن، وبه فسر الطبري، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 187). مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 403). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 26).
- (13) كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: 416) الغريبين في القرآن والحديث، (ج: 4، ص: 1393) وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 145). مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 403). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 267) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 26). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 289).

تَسْتَطِيعُ لَهُ وَطَلَبًا ﴿٤١﴾ أي: لا تقدر أن ترد الماء إلى بستانك بحيلة، لا بالرشاء ولا بالدلاء،⁽¹⁾ فصدق الله ظنه وأعطاه مأموله ﴿وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ﴾ أهلك ما فيها من الشجر والتمر، وأحاط عذاب الله بها⁽²⁾ ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾ أي: تصفق إحدى يديه على الأخرى ندماً⁽³⁾ ﴿عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي: حيطانها قائمة لا سقوف عليها.⁽⁴⁾ وقيل: سقطت جدرانها وسقط بعد ذلك عرشها.⁽⁵⁾ وقيل: خاوة أشجارها من عروقها لأن أرضها تزلزلت فتقلعت الأشجار ساقطة أعاليها على أسافلها.⁽⁶⁾ ﴿وَيَقُولُ﴾ يعني: في الآخرة⁽⁷⁾ ﴿يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ وِفْئَةٌ﴾ أي: جماعة⁽⁸⁾ ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ في عمارة بستانه ﴿وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾ بنفسه،⁽⁹⁾ ويقول: يوم القيامة يا ليتني الآية وفيها تقديم وتأخير ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ أي: السلطان والحكم لله يوم القيامة لا ينازعه أحد في ملكه.⁽¹⁰⁾ والولاية بالكسر الإمارة، والولاية بالفتح النصر، يعني: هناك يتبين نصره أولياء الله،⁽¹¹⁾ ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا﴾ أي: مثيباً ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ أي: خير من أعقب من العاقبة.⁽¹²⁾ ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: صف للكفار، وبين لهم شبه الحياة الدنيا، وبقاء الخلق فيها⁽¹³⁾

- (1) قاله الكلبي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:187). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:348). والبسيط للواحدى، (ج:14، ص:27).
- (2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:289). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:173).
- (3) قاله قتادة، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:587). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:27). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2363) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:348).
- (4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:290). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:247). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:65).
- (5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:172).
- (6) فسر على قول السدي، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2363) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:188).
- (7) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:188). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:348).
- (8) روي نحوه عن قتادة، وبه فسر الطبري، جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:27). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:172).
- (9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:290). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:173). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:348).
- (10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:348).
- (11) لسان العرب لابن منظور، (ج:15، ص:407). (و ل ي)، وانظر: غريب القرآن للسجستاني (ص: 480) وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:174). والحجة للقراء السبعة، (ج:5، ص:150).
- (12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:348). وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس (ص: 248)
- (13) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:587). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:30). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:173).

﴿كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ وهو المطر الذي يكثر به النبات، ﴿فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ أي: اختلط الماء بالحبوب؛ فنبت وحسنت واخضرت وأخذت الأرض زخرفها،⁽¹⁾ فبعث الله عليها آفة من السماء والهواء⁽²⁾ ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾ أي: صار النبات مهشوماً، يابساً، مكسوراً⁽³⁾ ﴿تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ في كل وجه، أي: لفته في كل جانب، فكذلك حال بني آدم؛ يُولدون، وينشئون، ويشيبون، ويهرمون، فيموتون. وكذلك حال الدنيا في فنائها، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من إنشاء الخلق وفنائهم وبعثهم وأحيائهم⁽⁴⁾ ﴿مُقْتَدِرًا﴾ ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: حسننها، وغرورها، لا بقاء لها، كما لا بقاء للنبات، ﴿وَالْبَلَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ﴾ وهو ثواب الصلوات الخمس عن الكلبي.⁽⁵⁾ وثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عن مقاتل.⁽⁶⁾ وقيل: جميع الطاعات لله تعالى،⁽⁷⁾ ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ من هذه الدنية الغرارة⁽⁸⁾ ﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ أي: خير ما يؤمل العبد.⁽⁹⁾ ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾⁽¹⁰⁾ يعني: أذكر يوم نزيل الجبال عن وجه الأرض، ونسيرها كما يسير السحاب الريح⁽¹¹⁾

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:291). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:66).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:349).

(3) تذيب اللغة للأزهري، (ج:6، ص:60). (هـ ش م)، لسان العرب لابن منظور، (ج:12، ص:612). (هـ ش م)، المعجم الوسيط، (ج:2، ص:986).

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:291). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:176). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:349).

(5) وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبيرة وغيرهم، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:146). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:31).

(6) وأصله قول عثمان بن عفان وعلي-رضي الله عنهما- كما رواه يحيى بن سلام والطبري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:588). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:189). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:32).

(7) روي نحوه عن قتادة وعن ابن زيد، واختاره الطبري. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:35). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:292). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2365).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:349).

(9) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:31). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:177). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:189).

(10) وفي المخطوط "نسيير الجبال" بالتاء مع الضمة، ونصب الياء، "الجبال" رفعاً، على قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وقرأ الباقون: نسيير بالنون ونصب اللام. انظر: السبعة في القراءات (ص: 393) الحجة في القراءات السبع (ص: 225) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:112). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:349). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:175).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:349). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:175).

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ أي: ظاهرة من تحت الجبال. (1) وقيل: خالية من الكنوز والأموال، (2) وقيل: ينكسر على ما وجه الأرض من البناء والشجر حتى لو وضعت جوزة بالمشرق لآراها الذي بالمغرب، عن ابن عباس. (3) قال ابن عطاء: دل الحق على إظهار جبروته تمام قدرته، ليتأهب العبد لذلك الموقف، ويصلح بسرّه وعلايته لخطاب ذلك المشهد وجوابه. ثم قال ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ جميعا على تلك الأرض ﴿فَلَمَّا نُبَذْتُمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ غير محشور. أي: لم نترك (4) والغدر: ترك الوفاء. (5) ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا﴾ قياماً للمحاسبة، بارزين لله لا يجب أحد أحدًا (6) ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ أي: نقول لهم: جئتمونا عراة (7) ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ في الدنيا في بطون أمهاتكم، (8) ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ﴾ في الدنيا، ﴿أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ﴾ في القيامة ﴿مَّوْعِدًا﴾ يتجمعون فيه. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ يعني: الكتب توضع في الأيمان والشمائل، (9) ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ يومئذ ﴿مُشْفِقِينَ﴾ أي: خائفين (10) ﴿مِمَّا فِيهِ﴾ أي: في الكتاب عن السيئات (11) ﴿وَيَقُولُونَ﴾ حينئذ وينوحون ﴿يَوَيْلَ لَنَا﴾ أي نداء متنا ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ﴾ الذي فيه أعمالنا ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً﴾ لا يدع صغيرة ﴿وَلَا كَبِيرَةً﴾ من أعمالنا ﴿إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ علينا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك، (12) قال فضيل:

(1) قاله الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:36).

(2) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:349). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:311). إيجاز البيان عن معاني القرآن، (ج:2، ص:523).

(3) روي نحوه عن قتادة، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:588). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:36). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:179).

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:292). ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن (ص:326)

(5) مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:4، ص:413). (غ د ر)، مختار الصحاح للرازي (ص:225) (غ د ر)

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:292). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:251). والكشاف للزمخشري، (ج:2، ص:726).

(7) قاله ابن عباس، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:190). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:292). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:545). وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، (ج:4، ص:1254)

(8) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:11، ص:543). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:180).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:3، ص:194). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:248)

(10) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:191). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:38). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:180).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:589).

(12) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2365) الكشاف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:175).

صحوا من الصغار قبل الكبار، ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾^ق أي: سيجدون ما عملوا من الخير والشر مكتوبا في ديوانهم. قال أهل الإشارة: هذه أشد آية في القرآن لأنهم إن نظروا إلى المخافات كان فيها المهالك، وإن نظروا إلى الموافقات فهي مشوبة بالرياء والسمعة والشهوات، ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾^(٤٩) أي: لا يعاقبهم بغير جرم كان منهم.^(١) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ سجدة التحية^(٢) ﴿فَسَجَدُوا﴾ كلهم ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ قيل "كان من الجن"، من الجن، ولم يكن من الملائكة، ولكن كان رئيسهم، لأن إبليس كان كثيراً ما يتعبد في الأرض، حتى اغترت بطاعته الملائكة الذين كانوا سكان الأرض، فسألوا الله أن يجعله منهم، ففعل. فحملوه معهم إلى السماء، فكان يتجول من السماء إلى السماء حتى قتل الجن نبيا لهم، فبعث الله تعالى إبليس مع الملائكة حتى أحلو الجن من الجن إلى جزائر البحور، وأطراف الأرض، فبقى هو مع الملائكة، فتناوله خطاب الملائكة.^(٣) وقيل: كانت الملائكة خزن؛ الجنان ورئيسهم إبليس هبطوا إلى الأرض فسموا كلهم الجن، واشتق اسمهم من الجنة.^(٤) وعن قتادة: يقال له الجن لأنه جنّ عن طاعة الله،^(٥) وقيل: كان من الجن، والجن قبيلة من الملائكة، كان إبليس منهم.^(٦) قال عبد الحميد الحاكمي -تجاوز الله عن سيئاته- قد شرطت في مقدمة هذا الكتاب: أن لا أذكر كلمة تلقاء نفسي، ولكن في هذه الكلمة تحائل لي حرف طعاني الطبع إلى ذكره واستغفر الله عن جميع ما لا يرضى به وتلك المخيلة: أن الله تعالى نسبه إلى الجن والجن اشتقاقه في اللغة من الإجتنان والإجتنان هو الاستتار فيحتمل أن يكون لإبليس في ذلك اليوم درجة كان يستتر من الملائكة بحيث يراهم ولا يرونه كما أن الملائكة يرونا ولا نراهم، فحين ما ورد الخطاب بالسجود أقبلت الملائكة للسجود فاستتر عنهم إبليس ولم يسجد معهم فسمي جناً لإجتنانه حين أبى السجود. فهذا ما يخيل لي، والعلم عند الله، ولا نداخل على أهل التفسير وقد ذكرنا فيما قدم أنّ الروح طائفة من عباد الله وهم في الأخفاء من

(1) البسيط للواحد، (ج:14، ص:44).

(2) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:1، ص:37). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:43). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:3، ص:222).

(3) روى بعضه عن شهر بن حوشب، كما رواه الطبري وابن أبي حاتم والبعض يوجد عند مقاتل وغيره، وغير منقول من السلف فلا يوجد في كتب التفسير خاصة قوله: "فكان يتجول من السماء إلى السماء حتى قتل الجن نبيا لهم". ف "قتل الجن بعضهم بعضاً" يوجد ذكره عند ابن عطية، ولكن "نبيا لهم" لا يوجد عنده. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:96). و، (ج:4، ص:521). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:42). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2366).

(4) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:40). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:176).

(5) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:191). جامع البيان للطبري، (ج:1، ص:505).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:589). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:191). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:335).

الملائكة، كاختفاء الملائكة منّا فكذلك إبليس لا يبعد أن يكون مثلهم. (1) وقوله ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أي: خرج عن طاعته (2) ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ﴾ يا أولاد آدم ﴿وَذُرِّيَّتَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ مِنْ دُونِي﴾ في معصيتي ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ يدعونكم إلى الكفر بالله ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ أي: بئس البديل إبليس عن الله تعالى للظالمين (3) ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعني: الملائكة، (4) وقيل: إبليس وذريته؛ (5) ما احضرتهم حين خلقتها مستعينا بهم ﴿وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ ولا عند خلق أنفسهم؛ ولأنهم لم يكونوا شيئاً فكوتتهم ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتَّخِذُوا الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ الاعتضاد: التقوي وطلب المعونة. (6) أي: لم احتج إلى عون الشياطين على حفظ المملكة، فكيف يتخذونهم أولياء من دوني. (7) ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ﴾ (8) أي: يقول الله تعالى للمشركين ادعوا شركائي (9) ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أنهم لي شركاء، ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ أي: سيدعوهم شاؤا وأبوا، ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ في نفع ولا ضرر (10) ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ (11) أي: بين الكفار، ومعبوديهم ملكا وادي في جهنم. (11) ﴿وَرَاءَ الْمَجْرُمُونَ﴾

- (1) قال نحوه ابن قتيبة في غريب القرآن والطبري في تفسيره ولكنهما لم يخصا استتاره عن الملائكة، والإمام الحاكمي خصّ استتاره من الملائكة حين سجدا لأدم. انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 21) جامع البيان للطبري، (ج: 1، ص: 505).
- (2) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 43). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 294).
- (3) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 589). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 294).
- (4) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 192). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 183). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 69).
- (5) روي نحوه عن السدي وبه فسر الطبري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 589). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 45). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2367).
- (6) تحذيب اللغة للأزهري، (ج: 1، ص: 287). (ع ض د)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 3، ص: 293). (ع ض د)، تاج العروس، (ج: 8، ص: 389). (ع ض د)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 294).
- (7) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 45). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 183).
- (8) وفي المخطوط "ويوم نقول" على قراءة حمزة، وقرأ الباقون بالياء. السبعة في القراءات (ص: 393) الحجة في القراءات السبع (ص: 225) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 351). والكشف والبيان للعلوي، (ج: 6، ص: 177).
- (9) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 45).
- (10) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 21، ص: 474). روح البيان، (ج: 5، ص: 258).
- (11) قاله أنس بن مالك، ومجاهد، وقتادة، وبه فسر مقاتل وابن سلام، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 590). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 192). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 46).

النَّارَ فَظَنُّوا ﴿١﴾ أيقنوا ﴿١﴾ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ﴿٢﴾ داخلوها ﴿٢﴾ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٣﴾ ينصرفون إليه. ﴿٣﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ﴿٤﴾ أي: بينا ﴿٤﴾ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ ﴿٥﴾ من أهل مكة، ﴿٥﴾ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴿٦﴾ أي: بيان ﴿٦﴾ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ﴿٧﴾ أي: الكافر، ﴿٧﴾ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٨﴾ بالباطل. ﴿٨﴾ نزلت في أمية بن خلف. ﴿٩﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى ﴿١٠﴾ أي: القرآن؛ على لسان محمد ﴿١١﴾ ﴿١١﴾ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴿١٢﴾ أي: ما منعهم أن يستغفروا ربهم ويتوبوا من شركهم ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾ يعني: الإتيان سنتنا في الأولين الماضين بإهلاكهم، وإنزال العذاب عليهم، فهم ينظرون ذلك، ﴿١٥﴾ ﴿١٥﴾ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿١٦﴾ معاينة بالسيف. ﴿١٦﴾ بالكسر يكون عياناً، وبالضم مقابلة. ﴿١٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ﴿١٨﴾ بالجنة، ﴿١٨﴾ وَمُنذِرِينَ ﴿١٩﴾ بالنار، ﴿١٩﴾ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ ﴿٢٠﴾ بعبادة الأوثان، ولأنهم يقولون للرسول: "ما أنتم إلا بشر مثلنا" ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴿٢٢﴾ ليبتلوا بجدلهم القرآن والإسلام ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي ﴿٢٤﴾ أي: كتي ورسلي، ﴿٢٤﴾ وَمَا أَنْذَرُوا ﴿٢٥﴾ من العذاب ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ هُزُورًا ﴿٢٧﴾ سخرية. ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴿٢٩﴾ أي: من أظلم على نفسه وأجرأ على خالقه ممن وعظ بالقرآن ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴿٣٢﴾ وكفر بها، يعني: بالآيات ﴿٣٢﴾

- (1) تأويل مشكل القرآن (ص: 119) جامع البيان للطبري، (ج: 1، ص: 19). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 295).
- (2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 590). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 48). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 184).
- (3) فسر بقوله تعالى التالي: { وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ } سورة الكهف: 56
- (4) انظر؛ بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 351). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 178).
- (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 590). والبسيط للواحدي، (ج: 13، ص: 484).
- (6) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 49).
- (7) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 351). الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 178).
- (8) أحال الإمام الحاكمي إلى ما اختلفوا في ضم القاف وكسرها، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر { قبلا } بكسر القاف وقرأ عاصم وحزرة والكسائي { قبلا } بضمها. انظر: معاني السبعة في القراءات (ص: 393) القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 296).
- (9) فسر بقوله تعالى: { مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا } سورة يس: 15 وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 591).
- (10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 352).
- (11) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 51). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 187).
- (12) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 591). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 187). وتفسير السمعاني، (ج: 4، ص: 252).

وَنَسِي مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴿٥٦﴾ أي: ذنوبه التي أسلفت يدها، (1) ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ أي: ظلمات معاصيهم صارت حجبا على قلوبهم، ﴿أَن يَفْقَهُوهُ﴾ كيلا يفقهوا القرآن (2) ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ بسوء أعمالهم، كيلا يسمعوا الوعظ ﴿وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ متابعة الإسلام (3) ﴿فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ ﴿٥٧﴾ وهم قوم من المشركين، أيس الله نبيه من إيمانهم، وعلم أنهم يموتون على الكفر. (4) ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ﴾ لمن تاب من الشرك، ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أي: صاحب الرحمة بتأخير العذاب عنهم، والتحنن عليهم، (5) ﴿لَوْ يُوَازِحُهُمْ﴾ أي: يعاقبهم ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ في كفرهم ﴿لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ أي: أسرع عذابهم في الدنيا ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ﴾ أجل لعذابهم وهو: القيامة (6) ﴿لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْجِدًا﴾ ﴿٥٨﴾ ملجأ يلجئون إليه. (7) ﴿وَتِلْكَ الْأَقْرَىٰ أَهْدَاكَ نَهْمًا لِّمَا ظَلَمُوا﴾ أقاموا على الشرك (8) ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ ﴿٥٩﴾ أي: لعذابهم. وإن قرئت بضم الميم وفتح اللام، يعني: لإهلاكنا إياهم. (9) ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ﴾ يوشع بن نون، يعني: لتلميذه (10) ﴿لَا أَبْرَحُ﴾ عن السير، أي: لا أزال أسير في طلب الخضر، وأداوم على المشي (11) ﴿حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي:

(1) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:194).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:591). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:179).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:352).

(4) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:194). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:297). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:70).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:592). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:352). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 249)

(6) كما في قوله تعالى: ﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ﴾ سورة القمر: 46 وهو مروى عن السدي، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2369) التفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:155). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:189).

(7) قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:194). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:53).

(8) قاله السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:592). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:194).

(9) قرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر {لمهلكهم} بفتح الميم واللام الثانية، وروى حفص عنه {لمهلكهم} بكسر اللام، وقرأ الباقون {لمهلكهم} بضم الميم وفتح اللام، انظر: السبعة في القراءات (ص: 393) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:114). والمبسوط في

القراءات العشر (ص: 279) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:148). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:352).

(10) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:353). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:5، ص:231).

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:55). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:298).

مجمع ماء البحرين، بحر فارس والروم⁽¹⁾ ﴿أَوْ أَمْضَى حُقُبًا﴾ أسير في طلبه سنة كاملة بلغه قيس. (2) وقيل: دهرًا،⁽³⁾ وقال ابن عباس: سبعون سنة،⁽⁴⁾ وقيل: ثمانون سنة. (5) قيل: أن موسى لما أعطي التوراة تفكر يوماً في كبر ما أعطاه الله من العلم، وظن أنه ليس أحد أعلم منه، قيل: له أن الله عبدا يسكن جزائر البحور أعلم منك. هو أخضر، فقال موسى: كيف لي بلقائه؟ فأمر بأن يأخذ حوتا مالحا، ويجعله في مكمل ليقوت به. وكان جبريل أخبره أنك تجد الخضر في موضع مجمع البحرين، حين يجي فيه الميت. فلما بلغا مجمع البحرين نام موسى -صلوات الله وسلامه عليه- ويحيى يوشع، فحاجه البول فوجد عيناً تسمى عين الحياة، ولم يعرفها. فتوضأ يوشع من تلك العين، ووضع المكمل على الأرض، وقد أكلا بعض الحوت، فانضح من ماء وضوئه على الحوت فحيى بإذن الله. ثم وثب في الماء فجعل يضرب بذنبه الماء، فلا يضرب بذنبه شيئاً من الماء إلا ييس. فقام يوشع ليخبر موسى فنسي أن يخبره. فمضيا يومهما حتى صليا الظهر من الغد، ثم جاع موسى، فطلب من يوشع الغداء، فتذكر يوشع حال الحوت فأخبره. (6) فذلك قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ أضاف النسيان منهما، والنسيان من يوشع،⁽⁷⁾ كقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾⁽⁸⁾ ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ أخذ مسلكاً ومذهباً

(1) قاله قتادة، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:195). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:336). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:55).

(2) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:154). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:56).

وانظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص:60)

(3) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:592). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:269) تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2376)

(4) روي عن مجاهد أيضاً، انظر: تفسير مجاهد (ص:449) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:195). غريب القرآن للسجستاني (ص:200)

(5) روي نحوه عن ابن عمر، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:592). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:56). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:300). وانظر: العين، (ج:3، ص:53). (ح ق ب)،

(6) ذكره المفسرون بتغيير يسير، وروى نحوه الإمام البخاري في صحيحه، وهو تفسير على ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، انظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، (ج:4، ص:156). رقم الحديث: 3400 و 3401، وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:592). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:195). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:67).

(7) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:154). جامع البيان للطبري، (ج:4، ص:572). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:191).

(8) سورة الرحمن: 22

يسرب فيه،⁽¹⁾ وقيل: جمد طريقه في البحر فكان كالسرب ينظر إليه يوشع.⁽²⁾ ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ ذلك المكان ﴿قَالَ لِفَتَاهُ﴾ يوشع، ﴿ءَاتَا غَدَاةَنَا﴾ أي: آتنا بالطعام نتغدى⁽³⁾ ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾⁽⁴⁾ تعباً ومشقة⁽⁴⁾ ﴿قَالَ﴾ يوشع ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يعني: أرايت أن تصغي إلى كلامي، مخاطبة التلميذ لأستاذه ﴿إِذْ أَوْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ حين انتهينا إلى شاطئ البحر عند الصخرة⁽⁵⁾ ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ أي: نسيت أن أذكر قصة الحوت معك⁽⁶⁾ ﴿وَمَا أَنَسِدْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ لك ﴿وَأَتَّخِذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾⁽⁷⁾ أي: عجبت عجباً. وقيل: معناه: "اتخذ سبيله في البحر" تم الكلام، فأجابه موسى وقال: "عجباً" كأنه قال أعجب عجباً⁽⁸⁾ ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ﴾ أي: ذلك الذي نطلبه من العلامة، وهو: "إحياء الميت"⁽⁹⁾ ﴿فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا﴾ أي: على طريقهما الذي جاء ﴿قَصَصًا﴾⁽¹⁰⁾ يقصان الأثر لئلا يعدلا عن الطريق،⁽¹⁰⁾ فإذا بلغا إلى تلك الصخرة ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ أعطيناه النبوة تفضلاً منا⁽¹¹⁾ ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾⁽¹²⁾ يعمل به، وبما كشفنا له من علم الغيب، واسم الخضر "اليسع ابن عميل"، سمي

(1) قاله مجاهد، مجاز القرآن، (ج:1، ص:409). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:269) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:58).

(2) معاني القرآن للفرء، (ج:2، ص:154). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:71).

(3) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:60). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:17، ص:194). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:323).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:60). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:191). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:354).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:594).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:354). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:182).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:300). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:182).

(8) قاله مجاهد، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:594). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:60).

(9) انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:406). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:80).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:300).

(11) وهذا على قول عكرمة، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:594). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2377) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:325). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:81).

والحق على أنه كان ولياً من أولياء الله، أعطاه الله من علمه ما شاء، وأكرم عليه بالكرامة، وألهم إليه ما شاء. وانظر لمن قال بولايته، وأدلتهم: التفسير الكبير للرازي، (ج:21، ص:481).

(12) وفي المخطوط في النص القرآني: "تعلمناه"

"اليسع" لأنه وسع علمه ست سماوات، وست أرضين. (1) وسمي "خضرا" لأنه إذا صلى في مكان أخضر ما حوله. (2) فأتيه من خلفه وسلما عليه فأنكر الخضر السلام بأرضه، فانصرف فرأى موسى فعرفه، فقال: يا نبي بني إسرائيل فقال: موسى وما يدريك ذلك فقال أدراي الذي ذلك علي. (3) ﴿قَالَ لَهُ وَمُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ﴾ ألا أصحابك (4) ﴿عَلَى أَنْ تَعْلَمَنَّ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ (٦٦) أي: ما علمك من خير صواب، (5) ﴿قَالَ﴾ الخضر: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٦٧) لأنك ترى ممي أشياء تنكرها، ولا يسع للأنبياء أن يروا منكرا إلا يغيروه (6) ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى﴾ (7) علم ﴿مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (٦٨) أي: لا تقدر أن تصبر على شيء لم يحط علمك به، لأنك ترى الأحكام وأنا أرى صاحب الأحكام (8) ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ لا أسئلك عن شيء حتى تحدثني به ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (٦٩) فيما أمرتني به ونهيتني عنه. (9) ﴿قَالَ﴾ له الخضر ﴿فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ أصنعه (10) ﴿حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (٧٠) أي: أخبرك بخبره (11) ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾ أي: ثقبها الخضر، (12) فلم يصبر موسى على ذلك ﴿قَالَ أَحْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ أي: أردت بكسر السفينة إغراق أهلها ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ (٧١) أي: بأمر منك. (13)

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:594). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:325).

(2) وهو تفسير على ما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، انظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، (ج:4، ص:156). رقم الحديث: 3402

(3) والرواية المذكورة في كتب التفسير، ألا سقط رد السلام على موسى من خضر في تفسير الإمام الحكيم. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:594). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:197). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:354).

(4) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:355). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:408). وتفسير البغوي، (ج:5، ص:189).

(5) انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، (ج:10، ص:445). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:141). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:183).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:301). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:195). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:355).

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "على"

(8) قوله: "لأنك ترى الأحكام وأنا أرى صاحب الأحكام" ظاهره يناهني مرتبة نبي، إلا أن نأول بأنك ترى الأحكام ظاهره وبه أمرت.

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:595).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:69).

(11) المرجع السابق

(12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:355). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:250)

(13) قاله مجاهد، وبه فسر مقاتل والطبري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:595). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:72).

(72). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2378)

وقيل: عجباً. (1) قال قائل: وعد موسى أن يصبر عليه، ولا يسأله عن شيء فعله، ولا يعصي أمره. فكيف خالف؟ قلنا: وعد له شيئين استثنى أحدهما، ولم يستثن الآخر. وفي ما استثناه ولم يؤف ما لم يصله بالاستثناء لأنه قال: "سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا" و قد صبر حيث لم يأخذ على يد الخضر، ثم قال: "وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا" وأمره قوله "فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ" ولم يستثن عليه موسى فلم يوفق لذلك. (2) ﴿قَالَ﴾ له الخضر ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿٧٢﴾. فرأى موسى أن ذلك الخرق لم يضرب بالسفينة ﴿قَالَ لَا تَأْخِذْ بِمَا نَسِيتُ﴾ أي: لا تعاقبني بما غفلت، (3) وقيل: بما تركت من عهدك، (4) وقيل: بما نسيت؛ (5) وإنه لم ينس ذلك في الحقيقة، وهو من معارضة الكلام، أراد أن يهمه أنه نسي (6) ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ ﴿٧٣﴾ أي: لا تكلفني عسرا من أمري. (7) والإرهاق: والتعب والشدة، يقول عاملني باليسر، لا بالعسر، والإرهاق: الإغشاء في التعجيل. (8) ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيََا غُلَامًا﴾ أي: فتي بالغاً يسمى "خشنود" بين قريتين، وأبوه من عظماء أهلها، ﴿فَقَتَلَهُ﴾ الخضر، بالحجر، عن مقاتل. فلم يصبر موسى على ذلك المنكر، (9) ﴿قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ (10) طاهرة من الذنب، (11) ﴿بِغَيْرِ

- (1) قاله قتادة، انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 269) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 72). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2378).
- (2) لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 408).
- (3) روي نحوه عن أبي بن كعب، النكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 327).
- (4) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 74). والبسيط للواحدي، (ج: 14، ص: 87).
- (5) روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم أنه نسي في الأولى، انظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، (ج: 4، ص: 156). رقم الحديث: 3402.
- (6) قاله أبي بن كعب، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 155). وتأويل مشكل القرآن (ص: 165).
- (7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 596). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 356). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 6، ص: 4429).
- (8) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 5، ص: 259). (ر ه ق) القاموس المحيط (ص: 889) (ر ه ق) وانظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 197). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 6، ص: 42).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 596).
- (10) وفي المخطوط "زكية" إشارة إلى اهتمام الإمام بالقراءات، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو "زكية" بألف، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي {زكية} بغير ألف مع التشديد. انظر: السبعة في القراءات (ص: 395) الحجة في القراءات السبع (ص: 227) معاني القراءات للأزهري، (ج: 2، ص: 115). والحجة للقراء السبعة، (ج: 6، ص: 374). والمبسوط في القراءات العشر (ص: 280) وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 356). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 184).
- (11) معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 271). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 356). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 17، ص: 212). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 1، ص: 574).

نَقِيسٍ ﴿ أَي: بغير أن استوجب القصاص (1) ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ ﴿ له الخضر، ثانياً: ﴿الرُّ
 أَقْلَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ ﴿ موسى ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا
 تُصَدِّقْنِي ﴿ من المصاحبة، "ولا تصحبي"، (2) أي: لا تستتبعني ولا تصحبي علمك ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي
 عُذْرًا ﴿٧٦﴾ أَي: صرتَ عندي حينئذٍ معذوراً وبالغت في إبداء العذر، (3) لأن إبداء العذر ثلاث مرّات.
 و"لدن" من الأصل ساكنة النون فإذا أضفتها إلى نفسك ردت نوناً آخر، وأدغمت أحدهما في الآخر،
 حتى يسلم سكون النون الأصلية، كما تقول "عن" زيد بسكون النون، فإذا أضفت إلى نفسك "عني"
 مشددة ليسلم لك السكون في النون الأصلية، (4) وقرئ من "لديني" بالتخفيف، (5) ولا يقال عني بالتخفيف
 أبداً لأن لذن ثلاثة أحرف وليس بناقض، و"عن" ناقصه لأنها حرفان. (6) ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ
 قَرْيَةٍ ﴿ وهي "أنطاكية" عن الكلبي، (7) و"أيله" عن قتادة، (8) و"باجروان" عن الضحاك (9)
 ﴿أَسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا ﴿ طلبا طعاماً يأكلانه ﴿فَأَبَوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ﴿ أَي: يطعموهما أو يؤووهما، (10)
 قيل: لم يسألا منهم طعاماً ولكن نزلا فيهم كما ينزل أبناء السبيل، لم يشتريا طعاماً، ولم يرهما القوم أكلاً
 وشراباً، ولم يكن معهما طعام، فلما أصبحا خرجا جائعين، (11) ﴿فَوَجَدَا فِيهَا ﴿ في القرية ﴿جِدَارًا

(1) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:75). غريب القرآن للسجستاني (ص: 252) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4431)

(2) وهي قراءة شاذة كما ذكره الزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:303).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:597). وتأويل مشكل القرآن (ص: 297)

(4) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:76). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:303). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:302). معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:116).

(5) قرأه أبو جعفر ونافع وأبو بكر عن عاصم، انظر: السبعة في القراءات (ص: 396) المبسوط في القراءات العشر (ص: 281)

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:76). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:303). إعراب القرآن للنحاس، (ج:2، ص:302).

(7) به قال ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:597). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2379) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:272). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:330).

(8) وبه قال ابن سيرين، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:78). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2379) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:330).

(9) وكذا قال السدي، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2379) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:330).

(10) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:597).

(11) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:357).

(12) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "فيها"

يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ^ط ﴿١﴾ و"الإرادة" من مجاز الكلام معناه قرب أن ينكسر،⁽²⁾ فمسحه الخضر بيده فاستقام الجدار و﴿قَالَ﴾ له موسى ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ﴿٧٧﴾ أي: أخذت على إصلاح هذا الجدار طعاماً نأكله، فعملت مجانا لقوم أبوا ضيافتنا.⁽³⁾ ﴿قَالَ﴾ له الخضر ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ ﴿٤﴾ أي: هذا وقت الفراق⁽⁴⁾ ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٧٨﴾⁽⁵⁾ أي: سكوتا. "والتأويل" ما يؤل إليه معناه في العاقبة⁽⁶⁾ ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ التي خرقتها ﴿فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ﴾ أي: الفقراء موقوفة عليهم يؤاجرون بها⁽⁷⁾ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ بها ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ وينتفعون بغلتها ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾⁽⁸⁾ يعني: قدامهم ملك؛⁽⁹⁾ اسمه الجندل⁽¹⁰⁾ ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ صالحة ﴿غَضَبًا﴾ ﴿٧٩﴾ فأردت أن أعيبها، كيلا يأخذ، فلما جاوز الملك عنهم ولم يرغب في السفينة المعيبة أصلحها الخضر. ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ صالحين ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا﴾ قيل: خشينا قول الخضر. و"الخشية" من الله تعالى الكراهة ومن العباد الخوف.⁽¹¹⁾ "أن يرهقهما" أي: يحملهما على الباطل ويكلفهما⁽¹²⁾ ﴿طَغَيْنَا وَكُفْرًا﴾ ﴿٨٠﴾ أي: تكبرا وكفرا. قيل: كان الغلام لصا عاتيا؛ يقتل

(1) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "أقامه"

(2) انظر: مجاز القرآن، (ج:1، ص:410). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:273). والنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، (ج:2، ص:33). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:357).

(3) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:597). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:81).

(4) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:331). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:111).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "عليه صبراً"

(6) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص:107) (أ و ل)، مقياس اللغة لابن فارس، (ج:1، ص:162). (أ و ل)، وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:597). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:199). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:82).

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:357). وتفسير البغوي، (ج:5، ص:194).

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط "فأردت أن أعيبها" من مكنها وأخره إلى نهاية الآية.

(9) تأويل مشكل القرآن (ص:120) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:83). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:305).

(10) قال الكلبي نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:598). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:187). وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (ج:6، ص:210). فتح الباري لابن حجر، (ج:8، ص:420).

(11) مختار الصحاح للرازي (ص:91) (خ ش ي)، ولسان العرب لابن منظور، (ج:14، ص:228). (خ ش ي) وانظر: معاني القرآن للأخفش، (ج:2، ص:433). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:85). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:305). والهداية

لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4440)

(12) روي عن سعيد بن جبير نحوه. انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2380) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4440)

ويسرق، ويجيء بسرقة إلى أبويه فإذا جاء الطلب كاد أبواه يخلفان أنه لم يفعل من ذلك شيئاً. (1) ﴿فَأَرَدْنَا﴾
 ﴿اللَّهُ﴾ ﴿أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ﴾ أي: يرزقهما بدله ولداً خيراً منه ﴿زَكَاةً﴾ طهارةً في الذنوب
 والأخلاق الرديئة، وأتقى وأورع وأبين صالحاً. (2) والزكاة هو الصلاح (3) ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ ﴿رَحْمَةً وَعَطْفًا﴾
 على والديه، وأوصل رحماً منه. (4) والرحمة والرحم: القرابة. (5) قال الكلبي: فولدت أم الغلام المقتول جارية
 فتزوجتها نبي من الأنبياء فولدت نبياً فهدى الله على يديه أمة من الأمم. (6) ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ﴾
 ﴿لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ﴾ في هذه البلدة، إسم أحدهما أصرم والآخر صريم (7) ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ﴾
 أي: تحت الجدار ﴿كَزُّهُمَا﴾ وهو صحف علم، ليس بفضة ولا ذهب عن ابن عباس، (8) [وعن]
 الحسن: كان لوحاً من ذهب فيها حكم (9) قتادة وعكرمة كنز مال (10) أنس بن مالك عن رسول الله صلى
 الله عليه وسلم قال كان تحت الجدار لوحاً من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن
 بالمولوت كيف يفرح، وعجبت من أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت من أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها
 كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله أحمد رسول الله. (11) ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ ممن كان يصحني ابن

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:598). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4440)

(2) انظر: البسيط للواحدى، (ج:14، ص:91). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:5، ص:238).
 روح البيان، (ج:5، ص:285).

(3) تذيب اللغة للأزهري، (ج:10، ص:175). (ز ك و)، لسان العرب لابن منظور، (ج:14، ص:358). (ز ك و)، وانظر: معاني
 القرآن للفراء، (ج:2، ص:157). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:280).

(4) قاله القتيبي، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:201).

(5) تذيب اللغة للأزهري، (ج:5، ص:30). (ر ح م)، مختار الصحاح للرازي (ص:120) (ر ح م)، لسان العرب لابن منظور، (ج:12،
 ص:231). (ر ح م) وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:87). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:305).

(6) وكذا روي عن عطية، وعن عمرو بن قيس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:86). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7،
 ص:2380) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:280). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:358).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:599). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:203).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:599). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:89).

(9) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:336).

(10) والقول عند الطبري راجح لأنه كان معروف عند العرب ما يكنز من المال، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:90). بحر
 العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:358). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:188).

(11) هذا عند الماوردي، ولكن بعد رجوع إلى كتب الحديث يظهر أنه أثر من الصحابة والتابعين، وليس بقول النبي ﷺ، فيمكن معده من
 المرفوع، فرواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والطبراني في "الدعاء" عن ابن عباس. وكذا روى الطبري والثعلبي
 في تفسيرهما عن الحسن، انظر: شعب الإيمان، باب: القدر خيره وشره من الله، رقم الحديث: 209، (ج:1، ص:386). والدعاء للطبراني
 (ص:466) وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:51). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:89). والكشف والبيان للثعلبي،
 (ج:6، ص:188). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:336). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1158)

عباس. كان موحدًا ذا أمانة⁽¹⁾ وإسمه كاسح⁽²⁾ ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ أي: الحلم والكمال والرأي، أي: مبلغ الرجال،⁽³⁾ والجدار على حاله ﴿وَيَسْتَخْرِجَاكَ نَزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: أمرت أن أفعل ما فعلتُ رحمةً من ربك ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ وَعَنَّ أَمْرِي﴾ أي: لم أفعل ذلك برأي مَنِّي⁽⁴⁾ ﴿ذَلِكَ﴾ الذي أخبرتك ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ أي: لم تصبر على المسألة فيه. قال في قصة السفينة: "أردتُ أن أعيبتها"، وفي قتل الغلام: "فأردنا أن يبدلها"، وفي إقامة الجدار: "فأراد ربك أن يبلغنا؛ لأن كسر السفينة عيب أضاف العيب إلى نفسه، وفي قتل الغلام أضاف إرادة القتل إلى نفسه وإرادة التبديل إلى الله تعالى كقوله: ﴿وَإِذَا مَرَضْتُمْ فَهُوَ يَشْفِين﴾⁽⁵⁾ وفي بلوغ الأشد أضاف إلى الله تعالى خاصة لأنه إحسان كله.⁽⁶⁾ قال عبد الحميد الحاکمي -غفر الله له- بلغنا عن عبد الله بن سلام أنه قال: أوصى الخضر موسى عند مفارقتة وقال: يا صاحب العلم! أن المحدث أقل ملالة من المستمع، فإذا حدثت فلا تمل جليسك. واعلم بأنك لا تكون عالماً حتى تكون متواضعاً للناس، وتذلل لرأيك. وتعلم أن العلم قد يكون عند من هو دونك. واعلم أن ما نفعلك ممّا كرهت خير مما أحببت وضررك. فاحذر الجاهل فيما علمت، فإنك لن تنال العلم بما جهلت.⁽⁷⁾ والسر الإشارة في هذه القصة أراد الله تعالى أن ينبه موسى على ذكر ثلاثة أشياء من غير تصريح وإرساله ليكون التعريض في التنبيه على ذكرها أحسن وهو أنه كانت لله لديه كرامة غفل عنها موسى وعن معرفتها، وكانت له زلة قد نسيها، وكانت له عند الله طاعة ويدا لم يعمل على توفيقها إياه شكراً كما ينبغي، فنبهه الله على ذكر هذه الخصال بطريق الإشارة بفعل الخضر أولها أنّ الله تعالى حفظه في حال طفولته وضعفه في ذلك التابوت في الماء الذي القته فيه أمه، ولم يرق فلما قصد الخضر خرق السفينة خاف موسى هلاك نفسه واعترض على الخضر، أشار الخضر إليه أن الذي حفظك طفلاً صغيراً في التابوت في البحر أليس بقادر على حفظك في هذه السفينة وفيها

(1) كذا روي عن السدي، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:599). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1،

ص:200). والوجه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 285)

(2) تفسير البغوي، (ج:5، ص:196). والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (ج:6، ص:214).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:359).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:91).

(5) سورة الشعراء: 80

(6) انظر: أسرار التكرار في القرآن = البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 170) غرائب التفسير للكرمانلي، (ج:1، ص:676). والمحور

الوجيز لابن عطية، (ج:3، ص:537). وتفسير ابن جزري = التسهيل لعلوم التنزيل، (ج:1، ص:473).

(7) روى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بعض ما أوصى الخضر موسى، انظر:

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميزا به من الأخلاق الشريفة، رقم

الحديث: 44، (ج:1، ص:94).

س مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ت حسين أسد، كتاب العلم، باب وصية أهل العلم، رقم الحديث: 552، (ج:2، ص:283).

الملاحون والسباحون، ولما قتل موسى رجلا من القبط، ثم قتل الخضر الغلم فأنكر عليه موسى، وقال "لقد جئت شيئا نكرا" أشار إليه الخضر أن قتل هذا الغلام ليس بأعظم من قتل القبطي بغير جرم، ولما سعى الخضر الجدار قال له موسى "لو شئت لتخذت عليه أجرا" أشار إليه الخضر وقال: إنك لم تأخذ أجرا من بنتي شعيب حين سقيتهما وكنت جائعا فكيف آخذ أنا الأجر، وقال أيضا: أن السفينة إشارة إلى القلب وهو قلب العارف لأن الله تعالى يجر قلوب العارفين إلى نفسه قال الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ﴾ (1) وقال الخضر: "وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا" يعني: سفينة صالحة يعني يسلب الحق قلوب أوليائه ويحميها ثم نقب السفينة ليعلم أن القلب إذا لم يكن خالصا لله تعالى طاهرا عن العيوب، خالياً عن الغل والغش وحب الشهوات لا يصلح لله تعالى كالسفينة المعيبة لا تصلح للملك، وقيل: أنه كنى بلا ملك عن إبليس وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني إبليس يأخذ رصدا للقلوب فإذا وجد قلبا فيه هم الدنيا والحرص والأمل غصبه واستولى عليه فوجب أن تكسر هذه السفينة بخلوها عن اللذات والشهوات كيلا يستعمل في حب الدنيا ولا يطمع فيها إبليس فتبقى خالصة لله تعالى يقول الله عزوجل أنا عند المنكسرة قلوبهم وأم الغلام الذي قتل فهو الهوى ينبغي أن يقتل الهوى قبل أن يصير عاتيا ويجعل صاحبه عاصيا وكان أبواه مؤمنين أشار إلى الروح والعقل يدعوان العبد إلى الطاعة لا محالة فحين ما أفرط العبد في المعصية صار الروح والعقل مغلوبين كما أشار إليه الخضر فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الجدار الذي سواه الخضر إشارة إلى النفس فإذا مالت النفس إلى الهوى قربت للسقوط والهلاك فوجب على العاقل أن يسويها لأن تحت هذا الجدار كنز للغلامين اليتيمين وذلك الكنز هو المعرفة والغلامان يتيمان الروح والعقل لأنهما نزلا في النفس نزول الغريبين اليتيمين المنقطعين عن الأبوين لأنهما من الجواهر العلوية وليست النفس من جنسهما فإذا مالت النفس إلى الشهوات سقطت وطمع الشيطان فيه حتى يأخذ كنزه فوجب أن يسوى حتى يحال بين الشيطان وبين كنزه وقوله ركبا في السفينة خرقها بغير ألف ثم قال لقيها غلاما فقتله بالفاء ثم قال أتيا أهل القرية استطعما أهلها بغير الفاء وذكر ... إذا في الكلمات الثلاث قيل لأن خرق السفينة والاستطعام لم يكن للمجازاة فعل ماض ولا مستقبل فلم يجب فيه التروي والانتظار وأما قتل الغلام مجازاة فعل منتظر وهو قوله فخشينا أن يرهقهما فوجب التروي في المجازاة والله أعلم. قوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَيْنِ﴾ ^ط سألته قريش لمساورة ذي القرنين، (2) واسمه اسكندر بن قيصر وسمي بذلك لأنه قد أتى قريتي الشمس في المشرق والمغرب. (3) وقيل: لأنه كان في رأسه مثل

(1) سورة الأنفال: ٢٤

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:160).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:599). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2382) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:308).

القرنين. (1) وقيل: كان على رأسه ذؤبتان من الشعر فكان ذلك قرناه (2) ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (٨٣) ثم بين، وقال: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: مكناه مشارق الأرض ومغاربها ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ (٨٤) أي: علما؛ يوصله إلى حيث يريد في أقطار الأرض، (3) وكل شيء يوصل العبد إلى مراده وحاجته يقال له سبب (4) ﴿فَاتَّبَعْ سَبَبًا﴾ (٨٥) أي: أخذ طريقا يسلك فيه، ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَعْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ في عين الماء، (5) والحمية: فعلة من الحمأة؛ وهو الطين الأسود المنتن، (6) وقرئ: "حامية" أي: عين جارية، (7) ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا﴾ العين الماء التي تغرب فيها الشمس ﴿قَوْمًا﴾ مؤمنين وكافرين (8) ﴿فَلَنَأْيُذًا الْقَرِينَيْنِ﴾ ألهمناه عن الكلبي، (9) وأوحينا إليه عن مقاتل، (10) واختلفوا في نبوته (11) ﴿إِنَّمَا أَنْ تَعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ (٨٦) أي: افعل أحد الأمرين إن شئت قتلت الكفار، وإن شئت مننت عليهم ولا تقتلهم. (12) ﴿قَالَ﴾ ذو القرنين ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 359).

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 308). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 190). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 212).

(3) قاله الزجاج، وأصله من قوله ابن عباس، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 308).

وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 1، ص: 4). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 94). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2382).

(4) الكليات (ص: 495) (السبب)، مختار الصحاح للرازي (ص: 140) (س ب ب).

(5) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 95).

(6) العين، (ج: 3، ص: 312). (ح م و)، المحكم والمحيط الأعظم، (ج: 3، ص: 411). (ح م ء)، المخصص، (ج: 3، ص: 40). (ح م

ء) لسان العرب لابن منظور، (ج: 1، ص: 61). (ح م ء)، وانظر: مجاز القرآن، (ج: 1، ص: 413). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 202). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 360).

(7) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو {حمفة} وكذلك عاصم في رواية حفص مهموزة بغير ألف وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائي {حامية} بألف غير مهموزة- انظر: السبعة في القراءات (ص: 398)، الحجة في القراءات السبع (ص: 230) معاني القراءات

للأزهري، (ج: 2، ص: 121). وانظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2383) الحجة في القراءات السبع (ص: 230)

(8) قاله الكلبي: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 360). والبحر المحيط في التفسير، (ج: 7، ص: 221).

(9) وأصله ما قاله ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 360).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 600).

(11) روى الإمام الحاكمي اختلاف السلف في المسألة بدون ذكر القائلين، وقد روي عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وجمعة من الصحابة: «أن ذا القرنين كان رجلاً صالحاً...»، فقد روي عن عكرمة وعن مجاهد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه كان "نبياً". انظر:

تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 207). جامع البيان للطبري، (ج: 19، ص: 233). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2382)

معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 283). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 359).

(12) روي نحوه عن الحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 202). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 360).

أي: كفر ﴿فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ﴾ عذاباً عاجلاً ﴿ثُمَّ يَرْدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ إلى يرجع إلى ربه ﴿فَيَعَذِّبُهُ وَعَذَابًا تُكْرَهُ﴾ شديداً ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ﴾ الجنة في الآخرة من قرأ "جزاء" منوناً، ومن قرأ على الأضافة، معناه: ثواب الأحسن، وأضاف الجزئ إلى الحسنى (1) ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ نَائِسِرًا﴾ أي: أعدده خيراً عن الله تعالى، وأبشره في معاده بالتحف منه. (2) قال الضحاك: سار ذو القرنين إلى مغرب الشمس ووجد مدينة يقال لها "جابلسا" (3) لها ألف ألف باب على كل باب ألف ألف حرس فإذا انتهت الشمس إلى جابلسا عن مغيبها والعين التي تغيب فيها تصايحوا فرقا منها، فتغيب في تلك العين. (4) نادى منادي من السماء: "يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً" فلم يرد الإجابة أربعين يوماً متفكراً، ثم أجاب فقال: "أما من ظلم فسوف نعذبه" ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ أخذ طريقاً، ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ مدينة جابلسا لها ألف ألف باب على كل باب ألف ألف حارس، ليس بينهم وبين الشمس ستر، (5) وهو قوله: ﴿وَجَدَهَا تَطَّلَعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا﴾ أي: لم [يكن] بها شجر ولا جبل ولا بناء؛ لأن أرضهم لم يثبت عليها بناء، فكانوا إذا طلعت الشمس يغورون في الماء وفي الأسراب وإذا غربت تصرفوا. (6) يقال لها "تأريس، وتأويل ومَنَسِك"، (7) وروي في بعض الحديث: أن رجلاً أتاهم فلما طلعت الشمس سمع صلصلة فغشي عليه فرقاً منها فأفاق وهم يمسحونه بدهن، فلما طلعت الشمس إذا هي على الماء كهيئة الزيت، وإذا طرف الماء كهيئة الفسطاط وأنهم كانوا

(1) قرأه ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وأبو عمرو {فله جزاء الحسنى} مضافاً مرفوعاً، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم {جزاء الحسنى} منوناً منصوباً. انظر: السبعة في القراءات (ص: 398) الحجة في القراءات السبع (ص: 230) معاني القراءات للأزهري، (ج: 2، ص: 121). وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 159). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 98). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 360).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 600).

(3) اختلفت أسماء المدينة، ب "جابلسا" و"جابلسا" وهو بالمغرب، وبالمشرق مدينة "جابلسا"، فالمدينتان بالمشرق والمغرب ورد ذكرهما في كتب السلف، كما ذكرهما الإمام أحمد وروي الطبراني عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما)، والآجري عن معمر، ذكر الإمام الحسن بن علي معنى إسمين جابرس وجابلق: المشرق والمغرب. انظر: المسالك والممالك لابن خرداذبة (ص: 21) معجم البلدان، (ج: 2، ص: 90). فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، (ج: 2، ص: 769). والمعجم الكبير للطبراني رقم الحديث: 2748، (ج: 3، ص: 87). وتهديب اللغة للأزهري، (ج: 9، ص: 286).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 4، ص: 476). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2384) غرائب التفسير للكرمانى، (ج: 1، ص: 678).

(5) وانظر: معجم البلدان، (ج: 2، ص: 91). وتهديب اللغة للأزهري، (ج: 9، ص: 286).

(6) قاله قتادة، والحسن، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 600). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 203).

معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 159). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 346). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2386)

(7) قاله الكلبي، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 192). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 340).

يصطادون السمك، فيطرحونه على الصخر فينضج،⁽¹⁾ فقلوه ﴿كَذَلِكَ﴾ ^ط أي: كذلك القبيل الذين كانوا عند مغرب الشمس،⁽²⁾ وقيل: بلغ إلى مطلع الشمس كما بلغ إلى مغربها⁽³⁾ ﴿وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ ^{٩١} أي: علما بما عنده من حاضر أمره وغائبه، وسره وجهه. ﴿شُرَّاتَبَعَ سَبَبًا﴾ ^{٩٢} أخذ طريقا بالبا ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ يعني: الموضع الذي فيه السدان اليوم، قيل: ما كان خلفه فهو شد بالضم مثل: الجبال، وما كان من عمل الناس سد بالفتح،⁽⁴⁾ وقيل: هما لغتان⁽⁵⁾ ﴿وَجَدَمِن دُونِهِمَا﴾ أي: دون السدين ﴿فَوَمَا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ ^{٩٣} أي: لا يفهمون كلاما غير كلامهم ولسانهم⁽⁶⁾ ﴿قَالُوا﴾ ⁽⁷⁾ على لسان الترجمان⁽⁸⁾ ﴿يَبْدَأُ الْقَرَيْنَيْنِ إِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾ يعنون: أولادهما، ويأجوج ومأجوج أخوان من أولاد يافث ابن نوح.⁽⁹⁾ قال كعب الأخبار هم من صلب آدم لأنه -صلى الله عليه وسلم- نام فاحتلم ثم استيقظ وقد فاهتم لأجل نطفته التي ضاعت، فخلق الله منها ولدين يأجوج ومأجوج⁽¹⁰⁾ ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ يخرجون أيام الربيع ولا يدعون شيئا من الحصر إلا أكلوه، ولا وجدوا شيئا يابسا إلا حملوه وأدخلوه أرضهم، ويقتلون المسلمين⁽¹¹⁾ ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ هل نعطيك مالا ﴿عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ ^{٩٤} قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ أي: ملكني الله، وقد أعطاني من المال خيرا مما تعطونني من الجعل، وقيل: ما يمكنني الله من الثواب على ما عملت خيرا مما تعدونني؛⁽¹²⁾

(1) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:192). وتفسير القرطبي، (ج:11، ص:54).

(2) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:309).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:100). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:207). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:361).

(4) قاله عكرمة، انظر: مجاز القرآن، (ج:1، ص:414). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:102).

(5) قاله الكسائي: انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:292). والحجة في القراءات السبع (ص:231) حجة القراءات (ص:431)

(6) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:103). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:208).

(7) كتب 'قال' بدلا 'قالوا'

(8) انظر: حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي، (ج:6، ص:134). روح البيان، (ج:5، ص:297).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:601). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:361). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:341).

(10) رواه الثعلبي، وفيه نظر لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يمتثلون، وكذلك هو مخالف لقوله تعالى في بيان خلق الناس: {يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} سورة الحجرات: 13

(11) روي نحوه عن الكلبي، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:193). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:144).

(12) روي نحوه عن ابن عباس، وعن قتادة، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:346). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:112).

لأن الأجر على عمل الله خيرٌ باقٍ، والجعل في الدنيا مال فان⁽¹⁾ ﴿فَاعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ﴾ أي: رجال ذوى عدد، (2) وآلة السد، (3) ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ سدا. والردم: أشد الحجاب. (4) ثم فسر الآلة؛ فقال: ﴿ءَاتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ﴾ أي: قطع الحديد ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ أي: ناحيتي الجبل، أي: جانباه ﴿قَالَ أَنْفُخُوا﴾ عليه قيل: أنه وضع الحطب بين الجبلين، ثم شيع عليه الحديد، ثم شيع الحطب على الحديد، ثم الحديد على الحطب هكذا حتى إذا ساوى بين الصدفين، ثم أمر بالنار فأرسلت عليه ونفخ فيها (5) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾ صار كلها ﴿نَارًا﴾ ثم ﴿قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ وهو النحاس المذاب، فجعلت النار تأكل الحطب، ويجرى القطر فيأخذ مكان الحطب حتى لزق الحديد بالنحاس فصار سدا. (6) قال الله تعالى: ﴿فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ أي: ما قدروا أن يعلوا فوق السد من إرتفاعه، (7) ﴿وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نُقْبًا﴾ من أسفله. (8) وهم أكثر من أهل الأرض أضعافا مضاعفة. (9) وهذا السد من قربي بحر الروم، وارتفاعه مقدار مائتي ذراع وعرضه خمسون ذراعاً، كلها من حديد ونحاس. (10) ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي لَخَرَجُوهُمْ عِندَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ﴾ جعله دكاً، أي: دكاً، نصب

(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:362).

(2) قاله السدي، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:204). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2388) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:81).

(3) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:362). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:342).

(4) لسان العرب لابن منظور، (ج:12، ص:236). (ردم)، وبه قال ابن عباس، وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:113). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:311). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:81).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:208).

(6) قاله الزجاج والماتريدي، وروي نحوه عن ابن عباس، والسدي، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:311). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:208). وانظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:204). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:346). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:116). والوجيز للواحدي (ص:672)

(7) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:205). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:312).

(8) قاله قتادة، جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:117). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:205).

(9) روي نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، انظر: تفسير مجاهد (ص:474)، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:207).

(10) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:344).

على المصدر،⁽¹⁾ وقرئ: "ذكاء" مستوية،⁽²⁾ ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ﴾ لخروجهم وغلبتهم أهل الأرض ولا خلف لوعده. ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ قيل: لا يموت الرجل حتى يولد من صلبه ألف رجل ذكر، فإذا جاء وعد خروجهم عند اقتراب الساعة، خرجوا مقدمتهم بالشام، وساقهم بخراسان، يمرون ببحيرة طرية؛ فيشرها أولهم، ثم يمر عليها آخروهم؛ فيقولون: قد كان هاهنا يوماً ماءً فيكثرون حتى نميلن الأرض منهم، ويمرون بالبحور فيأكلون ما في جوفه، ويبس لهم البحور، ويأكلون ما في الأرض من كل شيء، وتهرب الناس منهم. ولا يقدرن على المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد طور سيناء، ولا يرون على الأرض غيرهم ظاهراً، فيقولون: قتلنا أهل الأرض، وبقي أهل السماء، فيرمون بسهامهم نحو السماء؛ فتصيب سهامهم الطير فترجع مخضبة بالدماء ويقولون: قد قتلنا أهل السماء، ثم يبعث الله عليهم دودة تسمى "النعف" تدخل أذانهم، فتقتلهم فتتن الأرض جيفهم، ثم يرسل الله عليهم السماء أربعين يوماً حتى تحتمل السيل جيفهم، فيردهم إلى البحر، ويعود البحر كما كان،⁽³⁾ ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْنَاهُمْ مَجْمَعًا﴾ لا تغادر منهم أحداً.⁽⁴⁾ ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ أي: كشفنا الغطاء عنهم حتى يروا جهنم قبل دخولهم فيها ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي﴾ أي: عين قلوبهم في غطاء عن توحيدي،⁽⁵⁾ ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ أي: استماع كلام محمد لبغضهم إيّاه.⁽⁶⁾ ﴿الْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ يعني لا تحسبن الكافرين أنّ أوليائي يعبدون

(1) مجاز القرآن، (ج:1، ص:416). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2539) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2540) معاني القراءات للأزهري، (ج:1، ص:422).

(2) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر {جعله دكاً} منونة مقصورة في الكهف وقرأ عاصم {ذكاء} ممدودة غير منونة وقرأ حمزة والكسائي كذلك. انظر: السبعة في القراءات (ص:293) الحجة في القراءات السبع (ص:163) معاني القراءات للأزهري، (ج:1، ص:422).

وانظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:205). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:363). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:82).

(3) روى الإمام مسلم في صحيحه في معناه، رواه نعيم بن حماد عن كعب وعن غيره في كتاب الفتن، وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب وعن كعب في معناه، واللفظ لرواية كعب وما رواه يحيى بن سلام، انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم الحديث: 2937، (ج:4، ص:2247).

الفتن لنعيم بن حماد، باب خروج يأجوج ومأجوج، (ج:2، ص:584). رقم الحديث: 1633، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:208). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:342). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:392). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:109). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2390).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:603).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:364).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:313). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:364). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:200).

معي شيئاً، لأن الكفار كانوا يدعونهم إلى الشرك،⁽¹⁾ وقيل: أفيظن الكافرون أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء من دوني وكيف يطمعون في نصره من أهلكه⁽²⁾ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾^(١١٣) أي: منزلاً. ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾^(١١٣) يعني: الخاسرين في عملهم، ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: بطلت أعمالهم فيها⁽³⁾ ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(١١٤) في عبادتهم، واجتهادهم، وظنهم كاذب. ⁽⁴⁾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ بمحمد⁽⁵⁾ ﴿وَلِقَائِهِ﴾ البعث بعد الموت⁽⁶⁾ ﴿فَحَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ﴾ التي يرجون ثوابها ﴿فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ أي: ميزاناً؛ لأنه لا وزن لعملهم.⁽⁷⁾ ﴿ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَتَلْخُذُوا بآيَاتِي﴾ أي: القرآن ﴿وَرُسُلِي﴾ محمداً وغيره ﴿هُزُوا﴾^(١١٦) يهزون بهم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾^(١١٧) والفرديوس البستان بالرومية،⁽⁸⁾ وقيل: بالعربية،⁽⁹⁾ ونزلاً: منزلاً ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾^(١١٨)

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:364).

(2) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:200). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4477).

(3) التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص:347) معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:299).

(4) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:213). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4479).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:364).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:604).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:129).

(8) قاله مجاهد بأنه أصله "الرومية"، وهو قول الزجاج، وكان معروفاً عند العرب ومستعملاً كما يدل عليه أشعار العرب. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:604). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:394). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:231). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:315). وتهذيب اللغة للأزهري، (ج:13، ص:104). (ف ر د س)، لسان العرب لابن منظور، (ج:6، ص:163). (ف ر د س)

(9) وهو قول الفراء، وأهل اللغة استدلوا من أشعار العرب، فذكر أبو بكر الأنباري قول حسان بن الثابت:

(وإن ثواب الله كلُّ مؤخِّدٍ ... جنانٌ من الفردوس فيها يُخلَّدُ)

وقول عبد الله بن رواحة:

(إنهم عند ربهم في جنانٍ ... يشربون الرحيق والسلسبيل)

(في جنان الفردوس ليس يخافون ... خروجاً منها ولا تحويلاً)

ونقل الأزدي قول أمية بن الصلت:

كانت قنارلنا إذ ذاك ظاهرةً ... فيها الفراديسُ والفومانُ والبصلُ

وبعد رجوع إلى الكتب يُقال بأن كلمة "فردوس" وفاق بين اللغات ومعروف عند العرب وغيرها، ونقل الجواليقي في كتابه "المعرب" استعمالها في لغات العالم القديمة كالفارسية، والرومية والسريانية، واليونانية. ومحقق "المعرب" أورد استعمالها بالفرنسية، والأنكليزية والإيطالية والألمانية وغيرها من لغات العالم..

أي: لا يطلبون عنها الإنزال والخروج. (1) ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَفْدَكَلِمَتُ رَبِّي﴾ وذلك حين قالت اليهود عند نزول هذه الآية: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" وقوله: "من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً"، قالوا: يا محمد إن كتابك ينقض بعضه بعضاً؛ فنزلت الآية تكذيباً لهم. (2) "لو كان البحر مداد الكلمات ربي" أي: علم ربي، (3) لنفذ البحر، أي: نشف البحر قبل تفاد علم ربي، ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (4) أي: مثل هذه البحور السبعة مدداً؛ نصب على التمييز (4) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي: آدمي مثلكم ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ من الله عزوجل ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ لا شريك له؛ فوحدوه ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ أي: يخاف معاقبة ربه عند الحساب في الآخرة ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ خالصاً ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (5) أي: لا يرائي بعمله أحداً. (5) قال ابن المبارك من أراد النظر إلى الله تعالى فليعمل عملاً صالحاً ولا يخبر به أحداً. (6) وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأي ينسب يوم القيامة إلى أربعة أسماء؛ يا غادر يا فاجر يا كافر يا منافق بطل عملك وحبط أجرك. (7) قال عبد الحميد الحاكمي: بلغنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حفظ من سورة الكهف عشر آيات من أولها ومن آخرها لم تضره فتنة الدجال إن أدركته، ومن قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون؛ فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام عصمه الله تعالى من فتنته. (8)

انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:231). والمنجد في اللغة (ص: 290) الزاهر في معاني كلمات الناس، (ج:1، ص:503). والغريبين في القرآن والحديث، (ج:5، ص:1427) مختار الصحاح للرازي (ص: 236) العرب من كلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبو منصور الجواليقي (540هـ)، ط: دار القلم، دمشق، 1990م، ص: 470-471

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:6، ص:446). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:3، ص:207).
 (2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:605). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:365).
 (3) قاله مجاهد، انظر: معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:302).
 (4) معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج:3، ص:316). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:174).
 (5) روي نحوه عن مجاهد، وعن سعيد بن جبير، سفيان الثوري، والتستري، انظر: تفسير التستري (ص: 98) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:135). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:303).

(6) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، (ج:3، ص:565). والرقم: 895
 (7) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، (ج:1، ص:260). رقم الحديث: 400، وانظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:4، ص:2719)

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:366). فضائل القرآن للمستغفري، (ج:2، ص:779). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 26) والأصل في حفظ الآيات المذكورة حديث أبي الدرداء أخرجه مسلم في صحيحه، انظر: صحيح مسلم، (ج:1، ص:555). كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب: باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، رقم الحديث: 809. و سنن أبي داود، (ج:4، ص:117). كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم الحديث: 4323، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ج:3، ص:377). كتاب فضائل القرآن، باب تعليم القرآن وفضله، رقم الحديث: 6022، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، (ج:1، ص:124). رقم الحديث: 476

الفصل الرابع عشر: "سورة مريم" دراسة وتحقيق

سورة مريم مكية وهي ثمان وسبعون آية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

قوله عز وجل ﴿كَهَيْعَصَ ۝١﴾ قيل خمسة أسماء من أسماء الله جليلة عظيمة؛ الكاف كافي لخلقها، وإلها هادي لهم، الياء يحي ويميت، العين عالم ببرئته، الصاد صادق بما وعدهم.⁽¹⁾ وقال أبو سهل الأثمري -رحمه الله- معناه: بسم الله الرحمن الرحيم الكافي الهادي الأمين العليم الصادق.⁽²⁾ كلها في موضع خفض نسقا على الإسم السابق. وقيل: أنه قسم وجوابه ما كان لله أن يتخذ من ولد، كأنه أقسم بكفايته وهدايته ويمنه وعلوه وصدقه.⁽³⁾ ومعنى قوله "يا" أي: يد الله معك، ويحتمل أن يكون من اسم الله وهو: "الحي القيوم".⁽⁴⁾ وعن محمد بن الحنفية، سأله عبد الرحمن ابن مسعود العبدى عن تفسير "كهيعص"، فقال: لو أخبرتك بتفسيره لمشيت على الماء ولم جور قدمتك،⁽⁵⁾ وقيل: أنها اسم الله الأعظم،⁽⁶⁾ ﴿ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَرَبَّهُ ۝٢﴾ أي: هذا الذي نتلوا عليك ذكر رحمة ربك عبده ﴿زَكَرِيَّا ۝٣﴾ بالرحمة ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۝٤﴾ أي: دعا أسمع أذنه، ولم يسمع غيره مخافة قول الناس "أنظروا إلى هذا الشيخ يطلب ولد وقد كبر"⁽⁷⁾ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ أي: يا سيدي كبرث وضعفت عظامي بعد قوتها⁽⁸⁾ ﴿وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أي: غلب البياض السوداء. و"شيبا" نصب على التمييز.⁽⁹⁾ ولم يذكر شعر اللحية لأنه من الرأس،⁽¹⁰⁾ ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٥﴾ أي: كنت

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:620). و تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:218).

(2) وأصله قول ابن عباس "باسم الله الكافي..." كما ذكره السمرقندي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:367).

(3) روى الطبري نحوه عن ابن عباس في رواية أخرى، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:141). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:318). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2396).

(4) انظر: الكشف والبيان للعلوي، (ج:6، ص:205).

(5) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:1، ص:59). وكشف الأسرار المخفية، للعلامة عمر بن مسعود بن ساعد المنذري/السليفي (ت: 1160هـ)، المكتبة الفلكية، بيروت-لبنان، ط:2003م، ص 583

(6) روي نحوه عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- انظر: تفسير التستري (ص: 25) أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:

(7) حكى ابن الأثير نحوه عن الكلبي، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:219). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:419). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:188).

(8) قاله قتادة والحسن نحوه، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:214). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:143).

(9) قاله أبو إسحاق والزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:319). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:4).

(10) انظر: التحرير والتنوير، (ج:16، ص:64).

مستجاب الدعوة؛ إذا دعوتك؛ فأجبت دعائي هذا. (1) ومعنى: "شقياً" أي: خائباً، (2) وقيل: لم أكن بترك دعائك شقياً؛ لأن من ترك قرع بابه خاب وشقى. ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ والخوف بمعنى: العلم، معناه: علمت من ورثتي وبنى أعمامي أن لا يصلحوا لمكاني ووراثه علمي. والموالي: العصابة؛ (3) لأن الأنبياء لا يورثون. (4) وقيل: حملة على ذلك طبع البشرية كيلا يرثه غير ولده، (5) وقرئ "إني خفت الموالي من ورائي" (6) أي: ذهبت وقلت (7) ﴿وَكَانَتْ أُمَّرَأَتِي عَاقِرًا﴾ أي: صارت عاقراً لا تلد (8) ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ أي: ولداً؛ (9) لأن مثلي لا يكون له ولد إلا أن تهبه برحمك ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ قرئ بالجزم على معنى جواب الأمر، وبالرفع؛ لأنه صفة للمولى. (10) معناه: وليا الذي يرثني. قال مجاهد. (11) يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. (12) وإنما سأل ولداً صالحاً لأنه سماه ولياً، وغير الصالح لا يكون ولياً للأنبياء (13) ﴿وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ تأكيد لسؤال الصلاحية. يعني: اجعله مطيعاً؛ فجاءه جبريل وهو قائم في المحراب وقال: ﴿يَنْزَكِرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾ أي: بولادة غلام ﴿أَسْمُهُ يَجِيءُ﴾ لأنه يجي به رحم أمه (14) ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:620). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:161).

(2) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:2، ص:264). وانظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل، (ج:2، ص:1159) (ش ق و)
(3) قاله ابن عباس، مجاهد، وقتادة، وأبو صالح، والسدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:620). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2397) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:45).

(4) فسره بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة" انظر: صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة»، رقم الحديث: 6727. وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»، رقم الحديث: 1758

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 272) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:368). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:206).

(6) وهي قراءة شاذة، بنصب الحاء وتشديد الفاء وكسر التاء "خَفَّتْ"، انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:4). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:368).

(7) قاله ابن وهب، وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:3، ص:63). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:161). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:206).

(8) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 254)

(9) الت تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:620). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:214).

(10) فقرأه ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمة برفعهما، وقرأ أبو عمرو والكسائي جزماً فيهما. السبعة في القراءات (ص: 407) الحجة في القراءات السبع (ص: 235)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:320).

(11) تفسير مجاهد (ص: 453) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:146).

(12) قاله أبو صالح، وسفيان الثوري، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 181) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:145).

(13) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:320).

(14) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:369). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:420).

قَبْلَ سَمِيًّا ﴿٧﴾ أي: لم يسم أحد من الناس ولده بهذا الإسم قبله،⁽¹⁾ ﴿قَالَ﴾ زكريا ﴿رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَكَانَتْ أُمْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ لا تحمل، ولم يقل "عاقرة" لأنه أراد شخصا عاقراً؛ لأن العقر يستوي فيه الذكر والأنثى، يقال رجل عافر وإمراة عاقرة،⁽²⁾ ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ أي: يئساً.⁽³⁾ وأصله العتو: وهو المبالغة والحد في الكبر، والكفر، والفساد، والعتي والعتو مصدران.⁽⁴⁾ وكان هذا القول منه على وجه تعظيم قدرة الله، وقال الحسن على وجه الاستخبار، أي: في هذه الحالة يكون أم تصبرني شاباً؟ من هذه المرأة أو من إمراة أخرى؟⁽⁵⁾ ﴿قَالَ﴾ له جبريل: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كما قلت ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ يكون لك ذلك في حال الكبر⁽⁶⁾ و﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ﴾ سهل⁽⁷⁾ ﴿وَقَدْ خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ موجوداً. ﴿قَالَ﴾ زكريا ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ أي: بين لي علامة، أعرف بها إذا اشتملت على حمل ﴿قَالَ﴾ له جبريل ﴿آيَاتِكَ أَتُكَلِّمُ النَّاسَ﴾⁽⁸⁾ علامة ذلك أنك تقرب إمراةك في طهر وحبلت، فإنك تصب ولا تطيق الكلام ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾⁽⁹⁾ نصب على الحال. يعني: أنت سوي صحيح ما بك خرس⁽¹⁰⁾ ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ بني اسرائيل ﴿مِنَ الْمُحْرَابِ﴾ يوماً متغير اللون، فقالوا: ما لك يا زكريا؟⁽¹¹⁾ ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أي: أشار

(1) قاله قتادة، وزيد بن أسلم والسدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:148).

(2) انظر: مجاز القرآن، (ج:2، ص:2). والمفردات للراغب، (ص:577) (ع ق ر)

(3) قاله الكلبي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:215).

(4) قاله أبو عبيدة، مجاز القرآن، (ج:2، ص:2). غريب القرآن للسجستاني (ص:343) وانظر: الإبانة في اللغة العربية، (ج:3، ص:492). والكليات (ص:598) (ع ت و)، تاج العروس، (ج:38، ص:534). (ع ت و)

(5) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:222). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:369). لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:421).

(6) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:151). والتفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:177).

(7) تأويل مشكل القرآن (ص:221) وانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:6، ص:2218) (ه و ن)، أساس البلاغة للزمخشري، (ج:2، ص:383). (ه و ن)، مختار الصحاح للرازي (ص:329) (ه و ن)

(8) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "إِنَّكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ"

(9) معاني القرآن للأخفش، (ج:2، ص:438). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:321). مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج:2، ص:450).

(10) قاله ابن عباس وقتادة، وبه فسر مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:622). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:216). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:151).

(11) الكشف والبيان للعليني، ط دار التفسير، (ج:17، ص:340). وانظر: تفسير البغوي، (ج:3، ص:227).

بعينه أو بيده⁽¹⁾ ﴿أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾⁽¹¹⁾ أي: صلوا لله صلوة الغداة والظهر والعصر،⁽²⁾ وعرف آية الولد ﴿يَكْحَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾⁽¹²⁾ معناه: وهبنا له يحيى، ثم قلنا له بعد البلوغ: خذ التوراة بجد، وقوة النفس، وقوة القلب وواظب عليها، واعمل بما فيها.⁽³⁾ ثم اثنى عليه فقال: ﴿وَعَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾⁽¹³⁾ أعطيناه النبوة والكتاب صغيراً عن الكلبي.⁽⁴⁾ وقيل: العلم والفهم وهو ابن ثلاث سنين.⁽⁵⁾ ومن حكمته أن الصبيان دعوه إلى اللعب فقال ما للعب خلقنا.⁽⁶⁾ ﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾⁽¹⁴⁾ أي: رحمة وعطفاً؛ رحماً به أبويه ﴿وَزَكَاةً﴾⁽¹⁵⁾ أي: صدقة؛ تصدق الله عليهما⁽⁷⁾ ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾⁽¹⁶⁾ مطيعاً مسلماً،⁽⁸⁾ ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾⁽¹⁷⁾ أي: باراً بهما مطيعاً لهما ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾⁽¹⁸⁾ متكبراً على عباد الله، عاصياً في الله.⁽⁹⁾ ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ﴾⁽¹⁹⁾ ثناء من الله تعالى على يحيى⁽¹⁰⁾ ﴿يَوْمَ وُلِدَ﴾⁽²⁰⁾ من بطن أمه ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾⁽²¹⁾ وأذكر في الكتاب مريم إذ أنبتت⁽²²⁾ أي: نحت⁽¹¹⁾ ﴿مِنَ أَهْلِهَا﴾⁽²³⁾ وانفردت، أي: جلست نبذة، أي: ناحية⁽¹²⁾ ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾⁽²⁴⁾ مما يلي المشرق من دارهم.⁽¹³⁾ ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾⁽²⁵⁾ أي: سترت لتغتسل فيه عن الحيض⁽¹⁴⁾

- (1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:622). وتأويل مشكل القرآن (ص:267) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:153).
(2) انظر ما قاله الطبري في بيان معنى البكرة والعشي، تحت آية: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ سورة الإنسان: 26 والسمرقندي تحتها. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:24، ص:116). و بحر العلوم للسمرقندي، (ج:3، ص:529).
(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:622). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:216). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:89). وتفرد القشيري بذكر قوة القلب من جملة المفسرين من السلف. انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:422).
(4) كذا روي عن قتادة، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:223). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:282).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:622).
(6) قاله معمر، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:217). وتفسير عبد الرزاق، (ج:1، ص:391). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:155). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2400).
(7) قاله الكلبي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:217). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:224).
(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:622). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:208).
(9) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:218). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:160).
(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:225). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:205).
(11) الغربيين في القرآن والحديث، (ج:6، ص:1799) (ن ب ذ)، أساس البلاغة للزمخشري، (ج:2، ص:241). (ن ب ذ)، مختار الصحاح للرازي (ص:303) (ن ب ذ)، وانظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:162).
(12) وانظر: مجاز القرآن، (ج:2، ص:3). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:162). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:322). غريب القرآن للسجستاني (ص:108).
(13) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:163). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:371). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:91).
(14) روي نحوه عن السدي، جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:163). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:209).

﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ جبريل؛ (1) فدخل عليها. وقيل: قوله "روحنا" أي: روح عيسى (2) ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧) لم ينقص. قيل: تمثل جبريل لمريم على صورة شاب أمرد جعد فلما رآته حسبته آدميا. (3) ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾ أي: من شرك ﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ (١٨) مطيعاً مخلصاً لله تعالى؛ لأن خلوة النساء الأجنبية مع الأتقياء حرام، والتقي يخوف بالله لا بغيره. (4) وقيل: التقي اسم رجل في زمانها ظنت أنه هو. (5) ﴿قَالَ﴾ جبريل: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ أرسلني إليك، ﴿لَأَهَبَ لَكَ﴾ أي: أكون سبباً فيما يريد الله من هبة غلام لك، أي: ليهب الله لك (6) ﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (١٩) طاهراً من العيب. (7) ﴿قَالَتْ﴾ مريم: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَمٌ﴾ أي: كيف يكون لي ولد ﴿وَلَمْ يَمَسَّ سِنِي بَشَرًا﴾ أي: لم يقربني آدمي، ولم يكن لي زوج يباشري (8) ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢٠) زانية. (9) ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ﴾ إنك تلدين غلاماً من غير فحل، (10) وقال ربك ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ صَّا^ب وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ عبرة لبني إسرائيل، (11) ﴿وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ لمن آمن به، ﴿وَكَانَ﴾ كون عيسى من غير أب ﴿أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ (٢١) مكتوباً في اللوح وسابقاً في علم الله. (12) وقيل: معلوماً لمن قرأ الكتب. فلأنت لجبريل فنفخ فيها، فحملت بعيسى. قال مقاتل: حملته مريم في ساعة، وصور في ساعة، ووضعت في ساعة حين زالت الشمس من ذلك اليوم. وكانت بنت ثلاث عشر سنة وقد حاضت حيضتين. (13) وقال الضحاك: حملته كما تحمل النساء في المشيمة والروح ووضعت كما تضع النساء وكان

(1) قاله قتادة، وابن جريج، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:623). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:218). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:163).

(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:322). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:209).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:623). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:209).

(4) روي نحوه عن السدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:164).

(5) قاله قن عباس ووهب بن منبه، انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4510) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:363).

(6) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:163). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:164). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:371).

(7) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:164). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:228).

(8) قاله السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:276). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:219). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:371).

(9) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:219). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:165).

(10) قاله ابن عباس والسدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:165). والبسيط للواحيدي، (ج:14، ص:216).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:624). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:371).

(12) قاله السدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:219). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:323).

(13) قال ابن عباس نحوه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:624). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:371).

مولد بقوطه.⁽¹⁾ وقال الكلبي: دنا منها جبريل فمد جيبيها بإصبعه ونفخ في الجيب وصلت تلك النفخة إلى بطنها فحملت فلما استبان حملها تنحت لولادتها إلى مكان قصي حيث لا يعلم بها زكريا حياء منه وخوفا من الناس.⁽²⁾ وقيل: حملته بفيها ووضعت بفيها. وقيل: وضعت بثمانية أشهر ولا يعيش المولود بثمانية أشهر.⁽³⁾ وقيل: كان يوسف ابن يعقوب ابن ماثان ابن عمها وكانت مريم سميت له فأتاها واحتملها وهرب من الملك وقد أراد قتلها فلما أخرجها إلى الصحراء أراد أن يقتلها حمية فتمثل له جبريل وقال يا يوسف لا تقتلها فإن هذا الولد من روح القدس.⁽⁴⁾ فذلك قوله ﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾^(٢٢) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ أَي: جاء بها الطلق⁽⁵⁾ ﴿إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ﴾ ابن عباس: كانت نخلة ليس عليها سعف،⁽⁶⁾ وكان تحتها النزال، فلما اشتد عليها لولادة ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ اليوم حياء من الناس،⁽⁷⁾ ومعناه: لو خيرت بين الموت وبين هذا الحال لاخترت الموت⁽⁸⁾ ﴿وَكَنتُ نَسِيًّا مَنَسِيًّا﴾^(٢٣) والنسي في كلام العرب: كل شيء مطروح لقله قيمته وحفارته فينسى،⁽⁹⁾ أي: يترك. ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي: من أسفل الجبل فيكون المنادي جبريل إذا قرئ بكسر "مِن" ⁽¹⁰⁾ وإن قرئ بفتح الميم "مَنْ تَحْتِهَا" فيكون المنادي عيسى،⁽¹¹⁾ ﴿أَلَا تَحْزَنِي﴾ وذلك حين تمت

(1) قاله الحسن ووهب بن منبه، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:371).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:624). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:229).

(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:324). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:371). درج الدرر في تفسير الآي والسورط الحكيمة، (ج:3، ص:1170).

(4) قاله الكلبي، ولكن هو ليس بيوسف بن يعقوب - النبي على نبينا وعليهما السلام - بل هو يوسف النجار. انظر: الكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:210). والتفسير الكبير للرازي، (ج:21، ص:524).

(5) تذيب اللغة للأزهري، (ج:7، ص:57). (م خ ض)، مختار الصحاح للرازي (ص:291) (م خ ض) وانظر: الكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:210).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:624). والكشف والبيان للنعلي، (ج:6، ص:210).

(7) قاله السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:624). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:171).

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:324). معاني القرآن للنحاس، (ج:4، ص:323). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:221).

(9) تذيب اللغة للأزهري، (ج:13، ص:56). (ن س ي)، لسان العرب لابن منظور، (ج:15، ص:324). (ن س ي)

(10) قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب {مَنْ تَحْتِهَا} بفتح الميم والتاء وقرأ الباقون {مَنْ تَحْتِهَا} بكسر الميم. انظر: الحجة في القراءات السبع (ص:237)، معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:133). حجة القراءات (ص:441) المبسوط في القراءات العشر (ص:288) ومن التفاسير ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:624). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:325). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:372).

(11) فسر به مجاهد، والحسن، ورجحه الطبري، انظر: تفسير مجاهد (ص:455) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:356). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2405) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:372).

الموت ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾^(١) يعني ولداً سرياً؛ وهو عيسى؛ عن الحسن.^(١) وقيل: السري النهر الصغير.^(٢) ﴿وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ أي حركي أصل النخلة^(٣) ﴿تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾^(٤) كأنه مجنى باليد. وقال مقاتل: يعني بالجني: ما رطبت من البسر وكانت شجرة يابسة فاخضرت وهي تنظر، ثم حملت الرطب ونضجت وهي تنظر.^(٤) ﴿فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقرِي عَيْنًا﴾^(٥) طيبي نفساً بولدك الطاهر^(٦) ﴿فَأَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ كسرت الياء علامة للمؤنث، ولو كان للمذكر لكان تَرَيْنَ بنصب الياء؛ كما أنك لو قلت لتضربن للمذكر قلت للمؤنث لتضربن وكان في الأصل فأما تَرَيْنَ فطرحت الهمزة وحولت حركتها إلى الراء وكسرت الياء لإجماع الساكنين وهما الياء والنون^(٧) ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ أي: أشيري إلى ذلك. وصوماً يعني: صمتاً^(٨) ﴿فَلَنْ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾^(٩) آدمياً. ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾^(١٠) يعني: تحمل عيسى إلى قومها بني إسرائيل في حجرها ملفوف في الخرق؛ بعد ما تعالت من نفاسها، فاستقبلها رهطها باكين^(٩) و﴿قَالُوا يَا كَمْرَبُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾^(١١) أي: منكراً عظيماً.^(١٠) ﴿يَأْخُذَ هَارُونَ﴾ يا شبه هارون في الخير، وهارون كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل، وكان معرفاً بالزهد؛ حتى يسمى الناس أبنائهم بإسمه؛ فإذا مات صلى عليه

(1) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: 345) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 174). لسان العرب لابن منظور، (ج: 14، ص: 380). (س ر ي)

(2) روي نحوه عن ابن عباس وعن مجاهد، وهو قول جميع أهل اللغة، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 116)، تفسير مجاهد (ص: 455) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 13، ص: 39). (س ر ي) ولسان العرب لابن منظور، (ج: 14، ص: 380). (س ر ي)

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 625). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 178). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 372).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 625).

(5) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: " وَقرِي عَيْنًا "

(6) معاني القرآن للفرأ، (ج: 2، ص: 166). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 177).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 326). و327، المختص في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج: 2، ص: 42). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 233).

(8) قاله قبن عباس وقتاده: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 625). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 221). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 357). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 235).

(9) روي نحوه عن السدي وبه فسر مقاتل. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 625). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4528)

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 373). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 212). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 237).

أربعون رجل يسمى هارون؛ فنسبها إليه لورعها. (1) ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوَاءً﴾ أي: زانٍ ﴿وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا﴾ (٢٨) فاجرة، فمن اقتديت؟ ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ إلى عيسى في حجرها، أي: كلّمه حتى يخبركم بحاله، (2) ﴿قَالُوا﴾ لها ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ (٢٩) أي: هو صبي رضيع في الحجر. (3) وكلمة 'كَانَ' لغو في الكلام؛ (4) كقوله " هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا" (5) وقال: "﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾" (6). قيل: نهض عيسى على مرفقه الأيسر ورفع بسبائه اليمنى يشير بها إلى السماء (7) و﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ فأول كلمة قالها ردُّ على النصارى (8) ﴿ءَاتَنِي الْكِتَابَ﴾ في بطن أمي الإنجيل (9) ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (٣٠) بعد خروجي من بطن أمي، ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ معلماً للخير، ومؤدباً وذا بركة (10) ﴿إِنِّي مَا كُنْتُ﴾ من أرض الله وبلاده، (11) وقيل: وصف نفسه بالبركة لأن ولد الزنا شؤم فقال لست بولد الزنا لأني مبارك، ﴿وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (٣١) في الدنيا، والزكاة: أراد به طهارة نفسه بالصلاح لأنه لم يجب عليه الزكاة. (12) ﴿وَبِرًّا بَوَالِدَيْ﴾ (13) أي: جعلني باراً لطيفاً بها لا عاقاً (14) ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ (٣٢) أي: سفاكاً للدم ولا خائباً

- (1) روي نحوه عن قتادة، وبه قال ابن سيرين، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:222). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:186). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:213).
- (2) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:175).
- (3) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:373). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:239).
- (4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:328). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:11). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:17، ص:371).
- (5) سورة الإسراء: 93
- (6) سورة آل عمران: 110
- (7) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:328).
- (8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:626). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:373).
- (9) قاله أنس بن مالك وابن عباس، والحسن، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2408) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:373). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:290).
- (10) روي نحوه عن سفيان الثوري، وعن مجاهد، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:223). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:191).
- (11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:626).
- (12) قاله ابو اسحاق والطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:191). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:11).
- (13) كتب في نص القرآني 'بوالدي' والصحيح 'بوالدي'
- (14) قاله العوام بن حوشب وأبو رجاء الهروي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:192). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2408)

من الخير. (1) ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ﴾ أي: السلامة من الله لي يوم ولدت ﴿وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٣٣) للحساب، والجزاء. السلام والسلامة: التخلص من الآفات. (2) أي: سلمني الله من الآفات ومن كل سوءٍ حيًّا وميتًا ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ أي: ذلك الذي قال: إني عبد الله عيسى ابن مريم ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ أي: خبر عيسى الذي قال: إني عبد الله خير صدق. (3) وإضافة القول إلى الحق بمنزلة قوله ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ﴾ (4) ﴿الَّذِي فِيهِ يَمَتَّرُونَ﴾ (٣٤) يشكون في أمره. يعني: النصراري يقولون: أن المسيح ابن الله أو شريكه (5) ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ أي: ماجاز له أن يتخذ ولدا. (6) وكلمة "من" للتأكيد النفي (7) ﴿سُبْحٰنَهُ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ أراد أمضي أمر يكون عمله كونه ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ﴾ (٣٥) كما أراد كون عيسى بلا أب فكان، (8) ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ (9) معناه: لأن الله ربي وربكم، خالقي وخالقكم. وقرئ بالكسر "وإنَّ الله ربي وربكم" معطوف على قول عيسى "إني عبد الله وأن الله ربي وربكم". (10) ثم سكن عيسى الذي تكلم، ولم يتكلم حتى بلغ المبلغ الذي يتكلم فيه الصبيان. (11) قوله: ﴿فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٣٦) أي: هذا الإسلام طريق واضح. ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ اختلف النصراري في الدين فيما بينهم. سموأ أحزابا لأنهم تحزبوا في عيسى. أي: يفرقوا -إبتداء النصرانية من كذب -قال ابن عباس: لما رفع عيسى إلى السماء اختارت بنوا

(1) ينظر الوجه الثالث عند الماوردي، النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:371).

(2) تذيب اللغة للأزهري، (ج:12، ص:310). (س ل م) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:5، ص:1952) (س ل م)

(3) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:193). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:374).

(4) سورة الواقعة: 95

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:627). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:329). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:374).

(6) لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:428). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:246).

(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:329). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:12). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:95). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:246).

(8) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:223).

(9) وفي المخطوط "وأنَّ الله" وهو على قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو {وأن الله} بنصب الألف، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي {وإن الله} خفضا. انظر: السبعة في القراءات (ص: 410) الحجة في القراءات السبع (ص: 238)، الحجة للقراء السبعة، (ج:5، ص:202). والمبسوط في القراءات العشر (ص: 289)

(10) ينظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:12). والحجة للقراء السبعة، (ج:5، ص:202). والمكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني (ص: 127)

(11) قاله ابن عباس، وعمرو بن ميمون، ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:627). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:233). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:213). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:244).

إسرائيل أربعة من فقهاءهم فقالوا ما تقولون في عيسى؟ فقال الأول منهم: هو الله؛ نزل من السماء، وخلق ما خلق، وأحيا ما أحيا، ثم صعد إلى السماء، فأتبعه قوم من المار يعقوبية. وقال الثاني: هو ابن الله، صعد إلى السماء، وأتبعه على ذلك قوم من النسطورية. وقال الثالث: أن أقول الله إليه، وعيسى إله وأمه إله، وأتبعه على ذلك قوم من الملكائية. وقالوا للرابع قل؛ فقال: هو عبد الله ورسوله، وأتبعه على ذلك المؤمنون، ثم قال هذا العالم للثلاثة أنشدكم بالله هل كان عيسى يطعم؟ فقالوا: نعم. فقال: إن الله لا يطعم. ثم قال: هل كان ينام؟ فقالوا: نعم. فقال: إن الله لا ينام، فظهرت حجة أهل الحق على أهل الباطل، ثم قاتلهم أهل الباطل، فقتلوا المؤمنين، وظهرت اليعقوبية في ذلك الوقت. (1) ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في عيسى (2) ﴿مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٣٧) حين ما تبرأ منهم عيسى. ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ أي: ما أسمعهم، وما أبصرهم يوم القيامة، أن عيسى لم يكن على ما وصفوه، (3) ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ أي: القيامة ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٣٨) أي: خطأ بين في الدنيا وهم اليهود والنصارى. (4) ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ أي: خوفهم بيوم الندامة حين تزر جهنم زفرة، (5) وعلقت القلوب بالحناجر، ويذبح الموت بين الجنة والنار (6) ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ في الدنيا (7) ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٩) بالبعث ولا بالله وبأنبيائه. ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ أي: نقهر الخلائق بالموت، ويبقى الأرض ميراثاً؛ (8) لأن ما بقي عن الميت فهو ميراث (9) ﴿وَالَّذِينَ يَرْجِعُونَ﴾ (٤٠) بعد الموت. ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (٤١) الصديق: هو المبالغ في الصدق (10)

(1) روي عن قتادة نحوه، تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:358). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:198). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2408).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:628).

(3) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:375).

(4) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:225). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:375). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:293).

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن كعب. مصنف ابن أبي شيبة، (ج:7، ص:48). كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما أعد لأهل النار وشدته، رقم الحديث: 34118.

(6) فسره على ما روى الإمام البخاري بسنده عن النبي ﷺ في ذبح الموت. انظر: صحيح البخاري، (ج:6، ص:93). كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {وأنذرهم يوم الحسرة} سورة مريم: 39، رقم الحديث: 4730. و

(7) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:226). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:331).

(8) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:202). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:237). والكشف والبيان للعللي، (ج:6، ص:216).

(9) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:15، ص:85). (و ر ث) لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:111). (و ر ث) القاموس المحيط (ص:164) (إ ر ث) وانظر: تفسير الإمام الشافعي، (ج:2، ص:543).

(10) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:202). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:331).

أي: موحد الله مخبراً عن دلائل وحدانيته. (1) وقيل: صديقاً قبل الوحي نبياً بعد الوحي (2) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ﴾ دعائك، ﴿وَلَا يَبْصُرُ﴾ عبادتك، ﴿وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (٤٢) لا يدفع
ما نزل بك من البلاء. (3) ﴿يَتَأْتِبِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ يعني: الوحي من الله عز وجل (4)
﴿فَاتَّبِعْنِي﴾ أجبني إلى ما أدعوك ﴿أَهْدِكَ﴾ أي: أعرفك وأرشدك ﴿صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (٤٣) مستويًا.
﴿يَتَأْتِبِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ أي: لا تطعه في معصية الرحمن (5) ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ
عَصِيًّا﴾ (٤٤) (6) حين أبي عن السجود لآدم. (7) ﴿يَتَأْتِبِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ
﴾ عبادتك الأصنام ﴿فَتَكُونَنَّ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (٤٥) شريكاً في العذاب (8) ﴿قَالَ﴾ أبوه: ﴿أَرَاغِبُ
أَنْتَ عَنْ ءِالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ أثارك أنت عبادة آلهتي (9) ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ﴾ أي: إن لم
تمتنع عن مقاتلتك لأسبئك وأرميتك بالعبث عن الضحاك. (10) وبالجملة عن الحسن، (11) ﴿وَأَهْجُرْنِي
مَلِيًّا﴾ (٤٦) مدة مديدة. (12) ﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ﴾ ودعتك. (13) وقيل: هداك الله للإسلام
وسلمك، (14) ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ أي: أشفع لك إلى ربي بالدعاء حتى يتوب عليك ﴿إِنَّهُ
كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ (٤٧) باراً لطيفاً عودني الإجابة إذا دعوته. (15) ﴿وَأَعْتَزِلْكُمْ﴾ أي: أهجركم ﴿وَمَا

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:331).

(2) انظر: تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل، (ج:1، ص:481).

(3) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:203).

(4) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:226). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:332).

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:332). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:376). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:217).

(6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "للرحمن"

(7) انظر: روح البيان، (ج:5، ص:336).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:630). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:239). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:376).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:376). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:217).

(10) وبه قال السدي، وابن جريج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:205). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:332).

(11) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:227). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:374).

(12) لسان العرب لابن منظور، (ج:15، ص:291). (م ل ي)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج:2، ص:580). (م ل ل) وانظر: التحرير والتنوير، (ج:16، ص:120).

(13) قاله ابن بحر، انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4549) النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:374).

(14) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:376).

(15) قاله مجاهد والكلبي، انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 274) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:333). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:217).

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي ﴿٤٨﴾ أي: أوحده ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيحًا ﴿٤٨﴾﴾
 خائباً. (1) ﴿فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ﴾ جانبهم ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: جانب أصنامهم ﴿وَهَبْنَا لَهُ
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ من إسحق ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾﴾ أكرمناهم بالنبوة. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ
 رَحْمَتِنَا﴾ أي: نعمتنا المال والولد (2) ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾﴾ أكرمناهم بالثناء الحسن،
 رفيعاً ذكرهم إلى يوم القيامة. (3)

﴿وَأَذْكُرِي فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾﴾ أخلص الله بالعمل، ﴿وَوَدَّيْنَهُ مِنْ
 جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ من يمين موسى، (4) أي: أسمعناه النداء بذلك المكان ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾﴾ أي:
 كلمناه من قريب. (5) وقيل قربناه تقريباً. (6) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾﴾ حتى كان شريكاً
 في نبوته، وزيراً له؛ (7) لأنه سأل الله تعالى حيث قال: ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ (8) فأجابته الله تعالى إلى ذلك
 فسماه "هبة" ﴿وَأَذْكُرِي فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ موفياً بالعهد، متحداً للوعد إذا
 وعدوا. ذلك أنه جلس على رأس طريق سنةً منتظراً لرجل وعده أن يمكث له، (9) ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
 ﴿٥٤﴾﴾ مخبراً عن الله عزوجل. ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ﴾ أي: قومه (10) ﴿بِالصَّلَاةِ﴾ أي: بإتمام الصلاة، وإيتاء

- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:630). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:241).
 (2) نسب الثعلبي هذا القول إلى الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:377). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:218).
 (3) روي نحوه ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:630). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:228). جامع البيان
 للطبري، (ج:18، ص:208).
 (4) قاله مجاهد، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:2، ص:590). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:243).
 (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:631).
 (6) قاله ابن عباس. انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:210). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:333).
 (7) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:2، ص:840). والنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، (ج:4، ص:109).
 (8) سورة طه: 32

(9) والمدة التي ذكرها الإمام الحاكمي هي طويلة، فسر بما يجيى بن سلام حسب رواية عن أبان العطار، وصاحب الهداية إلى بلوغ النهاية
 والواحد في البسيط، وذكرنا بأن الشيطان تمثل بالرجل ووعدته وأخبره جبريل بعد سنة بحقيقة الأمر. ولو تأملنا الرواية نجد أن الشيطان خدعه
 مدة طويلة وأخبار جبريل بعده طعن في النبوة من ناحية؛ وبلداً أن الرواية بعيدة عن الواقعة. والذي يوافق الحق هو ما وعد بأبيه-إبراهيم-،
 كما جاء في القرآن: ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة الصافات: 102 وبه قال القشيري. لأن الذبح
 أشد من الإنتظار في الطريق، والثناء يكون على ما هو أشد وأثقل على النفس تحمله.

ولو سلمنا أنه إشارة إلى المدة التي انتظر لرجل فقول مقاتل، والطبري وغيرها بأنه مكث من يوم إلى ثلاثة أيام وانتظر لوفاء وعده ينظر قريب
 للحق. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:631). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:229). جامع البيان للطبري، (ج:18،
 ص:211). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4554) البسيط للواحد، (ج:14، ص:265).
 (10) فسر به مقاتل وقال: ذلك حرف ابن مسعود، ونسبه الواحد إلى ابن عباس. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:631).
 معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:333). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:219). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:266).

﴿وَالزُّكُوَّةُ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝﴾ أي: صالحاً زكياً. قيل: هو إسماعيل بن إبراهيم. (1) وقيل: هو إسماعيل بن هلقانا. (2) ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ﴾ لأمتك خبر ﴿إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ في المقال والفعال ﴿يَبِيًّا ۝﴾ نبي عن الله عزوجل ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝﴾ في السماء الرابعة عن مجاهد. (3) والجنة عن زيد بن أسلم، (4) وفيه قصة طويلة لا يحتمل الكتاب ذكره. وقيل: هو في السماء السابعة يعرض عليه أرواح الصديقين. (5) وقيل: قوله "رفعناه مكانا عليا" في القدر والمنزلة، وهو ميت تصلى عليه الملائكة عن الضحاك. (6) ﴿أُولَئِكَ﴾ يعني إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وسائر الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ بالرسالة والنبوة الذي خلقهم ﴿مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ﴾ وهو إدريس ونوح ﴿وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ أي: من ذريته؛ لأن جميع العالم من أولاده الثلاثة (7) ﴿وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ يعني: ولده إسحق، وولد لإسحق يعقوب، وولد ليعقوب الأسباط؛ فذلك قوله "ومن ذرية إبراهيم" ﴿وَأَسْرَأَيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا﴾ أي: عرفناهم ديننا وعبادتنا، ﴿وَأَجْتَبَيْنَا﴾ اخترناهم للنبوة (8) ﴿إِذَاتُنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ﴾ كلام الله ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝﴾ أي: ساجدين باكين، نصب على الحال. (9) ﴿وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ أي: بقى بعد الأنبياء بقيات رذال، يقال في الرداءة خلف، وفي الصلاح خلف صدق. (10) يعني به: أولاد سوء ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ الخمس، وأخروها عن وقتها. (1)

(1) وهو قول أكثر أهل العلم وقرينته أن الله يذكره لهداية أهل مكة وابن إبراهيم أقرهم وأفهم لهم لبناء الكعبة مع أبيه إبراهيم على نبينا وعليهما السلام . انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:631). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:229). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:244).

(2) وهو من عهد جالوت. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:1، ص:205). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:162).

(3) روي عن الإمام مسلم في صحيحه في باب الإسراء برسول الله ﷺ، ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد في مصنفه . انظر: صحيح مسلم، (ج:1، ص:145). كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلاة، رقم الحديث: 162، مصنف ابن أبي شيبة، (ج:6، ص:341). رقم الحديث: 31884

(4) انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:170).

(5) انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج:2، ص:80). والبحر المحييط في التفسير، (ج:7، ص:276).

(6) والطبري رواه عن كعب، وبه فسر مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:631). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:212).

(7) أي: حام، وسام ويافث، انظر ما رواه الطبري عن قتادة: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:114). جامع البيان للطبري، (ج:17، ص:353).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:632). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:230).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:335). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:15). مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج:2، ص:456).

(10) انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:170). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:335). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:380).

وقتها. (1) وقيل: تركوها (2) ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾^ص يعني: الخمر والزنا. (3) وقيل: استحلوا نكاح الأخوات من الأب. (4) وقيل: بالبناء المشيد وركوب الذلول واللباس المشهور واليوم على المنثور وهم فسقة هذه الأمة. (5) ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾^{هـ} وادي في جهنم. (6) وقيل: مجازة الغي. (7) ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ بعد التوبة ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾^و أي: لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً. ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ نصب على البدل من قوله "يدخلون" (8) ﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ﴾^ز عبادته وبالعيب عنهم، ﴿إِنَّهُ وَكَانَ وَعْدُهُ وَمَأْتِيًّا﴾^ح أي: آتياً جائياً؛ مفعول بمعنى الفاعل. (10) ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ أي: خلفاً وباطلاً ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾^ط ما يسلم بعضهم على بعض؛ وهو اسم جامع لكل خير. (11) وقيل: يقول بعضهم لبعض أسلم من الآفات. (12) وقيل: هو استثناء على تكرير الفعل الأول؛ معناه: لا يسمعون فيها لغواً ولا يسمعون إلا سلاماً تسلم الملائكة عليهم أو بعضهم بعضاً. (13) ﴿وَلَهُمْ فِيهَا بَكْرَةٌ وَعَشِيًّا﴾^ط أي: على مقدار البكرة والعشي؛ لأنه ليس هناك بكرة ولكن خوطبوا بما عقلوا. (14) ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ أي: نزل فيها من

- (1) قاله عمر بن عبد العزيز والقاسم بن مخيمه، وسفيان الثوري، ومقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 632). وتفسير سفيان الثوري (ص: 186) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 215). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2412)
- (2) قاله القرظي، وابن وهب: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 2، ص: 72). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 216). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2412)
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 380).
- (4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 632). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 230).
- (5) نقل الثعلبي عن علي بن أبي طالب نحوه، انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 221).
- (6) قاله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما ورواه الإمام الحاکم في مستدرکه عنه، واختاره سفيان الثوري. انظر: المستدرک على الصحيحين للحاکم، (ج: 2، ص: 406). كتاب التفسير، باب سورة مريم، حديث رقم: 3418. وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 632). وتفسير سفيان الثوري (ص: 187) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 230).
- (7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 336). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 380).
- (8) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 15). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 274).
- (9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 633).
- (10) تأويل مشكل القرآن (ص: 181)، و غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 274) معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 342). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 381).
- (11) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 337). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 381).
- (12) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 9، ص: 492).
- (13) قاله أبو عبيدة؛ مجاز القرآن، (ج: 2، ص: 8). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 220). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 222).
- (14) قاله وسفيان الثوري، والحسن ولفظه لفظ الزجاج، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 633). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 221). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 337). وانظر: صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني، (ج: 2، ص: 61).

عبيدنا ﴿مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (١٣) ﴿من الشرك والكبائر والفواحش. (1) وقيل: من كان موحداً﴾ (2) ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ روي: أن جبريل احتبس من النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوماً حين ترك الاستثناء؛ حتى قالت اليهود: إن محمداً قد أطفأ الله نوره، فلما هبط جبريل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما حبسك عني يا جبريل، فقال جبريل: "وما نتنزل إلا بأمر ربك". (3) أي: ما ينزل بالوحي إليك إلا بأمر ربك ﴿لَهُ وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾ من أمر الدنيا، ﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾ من الآخرة، ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ بين النفختين (4) ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (١٤) أي: ما نسيك ربك كما زعمت قريش، (5) ولكن تأخر الوحي. ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ خالقهما وخالق ما فيهما من الخلق، وخالق ما بينهما ﴿فَاعْبُدْهُ﴾ (6) وحده ﴿وَأَصْطِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ احبس نفسك على طاعته (7) ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (١٥) أي: ليس أحد يسمي الله سواه. (8) وقيل: معناه لا مثل له. (9) ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ المكذب بالبعث أبي بن خلف؛ عن ابن عباس (10) ﴿إِنِّي دَامِمْتُ﴾ أي: إذا مت و"ما" زائدة (11) ﴿لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ (١٦) من القبر. ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ أي: لا يتفكر الكافر ابتداءً خلقه ﴿أَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَكَلَّمْتُكَ شَيْئًا﴾ (١٧) ثم أقسم بنفسه ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾ على رغمتهم ﴿وَالشَّيْطِينَ﴾

(1) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 222).

(2) قاله داود بن أبي هند، وإبراهيم بن عرفة، تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2414)، الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4565)

(3) روي ابن أبي حاتم عن عكرمة؛ وأصله في كتب الحديث كما روى البخاري في سبب نزول الآية عن ابن عباس، ولكنه لم يذكر المدة فقد ذكر ابن حجر المدة في شرحه. انظر: صحيح البخاري، (ج: 6، ص: 94). كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا﴾ سورة مريم: 64، رقم الحديث: 4731. انظر: فتح الباري لابن حجر، (ج: 8، ص: 429). وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 633). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2414)

(4) وهو تفسير ربيع وأبو العالية للكلمة الثلاثة؛ انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 222).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 633). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 337).

(6) وفي المخطوط 'فاعبده' بواو الجمع وهو وقعة من الناسخ لأنه فسر ب "وحده" على المفرد.

(7) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 226). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 250). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4568)

(8) روي نحوه عن الحسن وبه فسر مقاتل وفيه وقول عن ابن عباس كما روي عن ابن أبي حاتم في تسمية الرحمن، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 634). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 234). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2414)

(9) قاله ابن عباس، ومجاهد، انظر؛ مجاز القرآن، (ج: 2، ص: 9). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 226). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2414)

(10) ذكره الواحدي في أسباب النزول، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 634). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 234). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 382). أسباب النزول ت الحميدان (ص: 301)

(11) انظر: إعراب القرآن وبيانه، (ج: 6، ص: 131).

أي: نحشر الشياطين الذين أغروهم ﴿ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ﴿٦٨﴾ جميعاً عن الكلبي. (1)
وقيل: جثاة على ركبهم. (2) ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ أي: لنخرجن بالنداء من كل جماعة
﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ ﴿٦٩﴾ كفراً وتكبراً؛ (3) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعتياء أهل
مكة أبو جهل؛ وهو أول من يساق من أهل مكة إلى النار. (4) ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا
صَلِيًّا﴾ ﴿٧٠﴾ أي: دخولاً وهم القادة في الكفر. (5) ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ أي: ما منكم أحد إلا
داخلها؛ المؤمن والكافر. والشبهة في هذه الآية أن الله تعالى قال في آية أخرى ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (6) وذكر الورد هاهنا عاماً، قيل: أراد به الكفار؛ لأن الكافر والميم
للخطاب والخطاب للكافر. (7) وقيل: أن العالم كلهم يردونها، ولكن أهل الطاعات لا يشعرون بورودها. (8)
وقيل: أراد به الممر على الصراط، (9) والممر تعبير عن الورد، والورد عن الممر. كقوله تعالى ﴿وَلَمَّا وَرَدَ
مَاءَ مَدْيَنَ﴾ (10) أي: مرّ عليه. والأنبياء وأولياء الله لا يدخلون النار لقوله تعالى ﴿لَا يَسْمَعُونَ
حَسِيصَهَا﴾ (11) وهو قول الحسن وقتادة. (12) قال الأزهري (13): والورد الإشراف على الشيء من غير
دخول. (14) قال زهير:

-
- (1) وأصله قول ابن عباس كما رواه الطبري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:634). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:235). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:228).
- (2) رواه يحيى بن سلام عن قتادة، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:235).
- (3) تفسير مجاهد (ص:457)
- (4) وهو قول ابن عباس، والزبخشري أورد نحوه عنه. وليس بحديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انظر: الكشف للزبخشري، (ج:3، ص:385). وتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج:6، ص:302).
- (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:635). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:252).
- (6) سورة الأنبياء: 101
- (7) وهو على قول ابن عباس وعكرمة، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:341). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:232).
- (8) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:341). ولطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:438).
- (9) قاله ابن مسعود، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:237). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:232).
- (10) سورة القصص: 23
- (11) سورة الأنبياء: 102
- (12) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:238). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:253).
- (13) هو أبو منصور: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللغوي الشافعي، الملقب بالأزهري، ولادة في سنة 282هـ بمصر خراسان، ووفاته سنة 370 هـ من علماء اللغة العربية، عاش في العصر العباسي. من كتبه "تهذيب اللغة"، و"غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء"، و"معاني القراءات للأزهري"، و"فوائد منقولة من تفسير للمزني". (انظر: الوفيات، ج:1، ص:501 وإرشاد الأريب ج:6، ص:297، الأعلام للزركلي، (ج:5، ص:311).
- (14) انظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:14، ص:117). (و ر د)، وغرائب التفسير للكرماني، (ج:2، ص:705).

فلما وردن الماء زُرْقاً جمامه... ووضعن عصي الحاضر المتخيم⁽¹⁾

﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾^(٧١) أي: واجباً قضاءه في اللوح المحفوظ⁽²⁾ ﴿ثُمَّ نَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الذين وحدوا الله ﴿وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا﴾^(٧٢) جميعاً ﴿وَإِذَا تَنَالَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ﴾ قال الذين كفروا ﴿نَضْرِبُ النَّارَ وَالْحَارِثَ وَغَيْرَهُ﴾⁽³⁾ ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من الصحابة ﴿أَيُّ الْقَرِيبِينَ﴾ نحن أم أنتم ﴿حَيْرٌ مَّقَامًا﴾ أي: منزلاً ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾^(٧٣) أي: مجلساً⁽⁴⁾ ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ﴾ أي: أهل زمان ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا﴾ متاعاً ﴿وَرِيًّا﴾^(٧٤) منزلاً. والرئي الإرتواء⁽⁵⁾ من النعمة أيضاً بلا همزة.⁽⁶⁾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ﴾ في الجهالة وخبره ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ في ضلالته. لام الأمر دخل في الكلام للتأكيد؛ كأنه يأمر نفسه.⁽⁷⁾ ومعناه: مد له الرحمن مدداً وينبغي أن يكون ذلك. ونظيره قوله: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾⁽⁸⁾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَائِدَةً مِّنَ الْعَدَابِ﴾ القتل ببدر⁽⁹⁾ ﴿وَأَمَّا السَّاعَةَ﴾ القيامة ﴿فَسَيَعْمُونَ﴾ حينئذٍ ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ يعني: شر منزلة ﴿وَأَصْعَفُ جُنْدًا﴾^(٧٥) هم أم المؤمنون؟⁽¹⁰⁾ ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾^(١١) يعني: أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زادهم بصيرة.⁽¹¹⁾ وقيل:

(1) انظر: معلقه زهير في كتاب: جمهرة أشعار العرب (ص: 159)

(2) فسر نحوه ابن عباس ولكن اللفظ لمقاتل، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 193) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 636).

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 636).

(4) قاله ابن عباس ومجاهد، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 40) تفسير مجاهد (ص: 458) تفسير سفيان الثوري (ص: 188)

(5) الرواء، بالضم والمد: المنظر الحسن. لسان العرب لابن منظور، (ج: 14، ص: 348). (ر و أ)

(6) قرأ نافع (برواية إسماعيل بن جعفر وقالون والمسيبي والأصمعي عن نافع) وابن عامر ورياً بتشديد الياء بغير همز، وقرأ الباقون مع نافع (عن ابن جمار وورش وأبو بكر بن أبي أويس بالهمز بين الراء والياء) وروياً بالهمز بغير تشديد. انظر: السبعة في القراءات (ص: 411) الحجة في القراءات السبع (ص: 239) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 385).

معاني القراءات للأزهري، (ج: 2، ص: 138). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 250).

(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 343). معاني القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 353).

(8) سورة العنكبوت: 12

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 637). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 258)

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 637). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 240).

(11) تفسير التستري (ص: 100) إعراب القرآن للنحاس، (ج: 4، ص: 122).

يزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدىً بالناسخ⁽¹⁾ ﴿وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ﴾ يعني: الصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها⁽²⁾ ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ من مشركي أهل مكة وأموالهم الذي يفتخروا بها،⁽³⁾ ﴿ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾^(٧٦) أي: عاقبة. وقد فسرناه في سورة الكهف.⁽⁴⁾ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ نزلت في: عاص بن وائل وكان خباب بن الأرت قتيلاً⁽⁵⁾ في الجاهلية، وكان يعمل للعاص ويؤخر أجرته إلى الموسم؛ فلما أسلم تقاضاه؛ فقال له العاص: ما عندي ما أقضى دينك، وقال خباب لا أفارقك حتى تعطيني ديني. فقال العاص: لستم تزعمون أن في الجنة ذهباً؟ فقال: نعم. فقال: فأخزني حتى أقضيك هناك، والله لو كان كما تقولون فإننا أفضل منك حظاً فيها، فأنزل الله تعالى "أفرايت الذي كفر بآياتنا".⁽⁶⁾ يعني: القرآن وما فيه من الثواب والعقاب ﴿وَقَالَ لَا تُؤْتِيَنَّ مَالًا وَلَا وُلْدًا﴾^(٧٧) في الجنة. ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾ أي: نظر في اللوح المحفوظ⁽⁷⁾ ﴿أَمْ آتَّخَذَ﴾ بما قال ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾^(٧٨) وقيل: أن اعتقد بالتوحيد عند الله عهداً يجب وفاؤه.⁽⁸⁾ ﴿كَلَّا﴾ ردع وتنبية.⁽⁹⁾ أي: لا اتخاذه عهد ولا اطلاع غيب، ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ من الكذب، أن يكتبه الملائكة الحفظة بعلم⁽¹⁰⁾ ﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا﴾^(٧٩) أي: نزيد له من العذاب زيادة. ﴿وَنَزِّنُ لَهُ مَا يَقُولُ﴾ قال أبو سهل: تحوي ماله فنخرجه منه عند الممات⁽¹¹⁾ ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾^(٨٠) ليس معه من ماله قليل ولا كثير.⁽¹²⁾ ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾^(٨١) أنصاراً وشفعاءً وأعاوناً.⁽¹³⁾ ﴿كَلَّا﴾ أي: لا

(1) قاله الفراء والطبري، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:171). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:244). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:171).

(2) وهو على قول ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:35). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:292).

(3) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:244). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:309).

(4) ينظر تفسير الآية: { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً } سورة الكهف: 46

(5) هو: الحداد، أصل يدل على إصلاح وتزيين. من ذلك القين: الحداد، لأنه يصلح الأشياء ويلمها؛ وجمعه قيون. وفنت الشيء أقينه فينا: لمته. مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:5، ص:45). (ق ي ن)، لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:350). (ق ي ن)

(6) انظر: أسباب النزول ت الحميدان (ص:302)، والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:229). وفي سبب النزول رواية عند البخاري عن خباب بإضافة. انظر: صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، رقم الحديث: 2275

(7) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:386).

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:638). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:386).

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:345). وانظر: الكشاف للزمخشري، (ج:3، ص:40).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:638). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:248).

(11) لم أعر على نسبة القول إلى القائل، ولكن ينظر الوجه الأول عند الماوردي، النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:388).

(12) قاله ابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:249).

(13) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:171). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:345).

يشفعون ولا ينصرون ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ الأصنام يتبرؤون منهم، والملائكة وعزير وعيسى كذلك، (1) ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (٨٢) أي: عواناً على هلاكهم. (2) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ﴾ أي: خليناهم وإياهم. (3) والإرسال: التسليط أيضاً. (4) ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ تُوَزُّهُمْ آزًّا﴾ (٨٣) أي: توزعهم إلى المعاصي إزعاجاً، وتغريهم اغراء على المعاصي. (5) ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ بالعقوبة يا محمد ﴿إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ (٨٤) أي: يعد عليهم الليالي والأيام. (6) وقيل: يعد أنفاسهم إلى مماتهم. (7) ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾ من الشرك والكبائر ﴿إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًّا﴾ (٨٥) أي: ركبناً مكرمين؛ يؤتون بنوق عليها، رحال من ذهب، وأزقتها الزبرجد، منظوم بالدر والياقوت، فيحملون عليها فتطير بهم إلى الجنة. (8) وفدأً نصب على الحال، (9) ﴿وَلَسَوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًّا﴾ (٨٦) أي: عطاشاً، ولا يردون أبداً. (10) ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ﴾ وهذا جواب قوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (11) يشفع لهم. يعني: الملائكة والنبيون لا يملكون أن يشفعوا لأحد ﴿إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (٨٧)

(1) انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:6، ص:4067)

(2) قاله ابن عباس ومجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:250). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:345).

(3) قاله الزجاج والأزهري، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:345). وتهديب اللغة للأزهري، (ج:12، ص:274). والحجة للقرآن السبعة، (ج:3، ص:241). والمفردات للراغب، (ص:353) (ر س ل)

(4) انظر: المعجم الوسيط، (ج:1، ص:344). (ر س ل)، وقاله أبو اسحاق، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:345). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:386). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:218).

(5) جمع الإمام الحاکمي قولين لقتادة والضحاك؛ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:639). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:244). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:172). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:252).

(6) قاله الفراء، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:172). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:275)

(7) روي نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:639). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:244). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:253).

(8) روي ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن أبي طالب بتغيير يسير والإمام الحاکم في مستدرکه وقال "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". انظر: مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث: 34014. المستدرک على الصحيحين للحاکم، كتاب العلم، حديث رقم: 3425

(9) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4592)

(10) وهو على لغة قريش، وقاله أبو هريرة، وابن عباس، والحسن، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:639). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:245). لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم (ص:8) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:255). والبسيط للواحد، (ج:14، ص:332).

(11) سورة مريم: 81

يقول: "لا إله إلا الله." (1) وقيل: إلا من قدم عملاً صالحاً. (2) ﴿وَقَالُوا﴾ يعني: اليهود والنصارى قالوا (3) ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ (88) عزيزاً وعيسى. (4) ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ (89) أي: قل لهم أتيتهم بشيء عظيم منكر. (5) ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾ أي: من عظم ما قُلتُم، (6) ﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ أي تشقق (7) ﴿وَنَخْرُ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ أي: تسقط الجبال كسراً. (8) ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ (91) أي: لقبح هذا القول وفساده. قال عبد الحميد الحاکمي: بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه، قال من قرأ "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً... إلى آخر الآية" (9) استغفرت له السماوات والأرض والجبال؛ كما كادت تنفطر من قبح قولهم "اتخذ الله ولداً". وروي: أنه لم يكن في الأرض نبت إلا لأولاد ابن آدم، فهو نفع حتى قالوا: "الله ولد" اقشعرت الأرض وشاك الشجر. ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ (92) لأن اتخاذ الولد للتكثر والانتصار؛ والله تعالى مستغني عن ذلك. واتخاذ الخليل لا يدل على إتخاذ الولد، لا أحدنا لغوا قال: إني أحب فرسي لا نستنكر عليه، ولو قال: اتخذت فرسي ولداً، يستدعي الجنسية. (10) ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (93) أي: يقرون له بالعبودية والله بالوحدانية يومئذ ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ﴾ أي: علمهم. وقيل: سماهم في اللوح المحفوظ

(1) قاله ابن عباس، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:639). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:172). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:255).

(2) قاله قتادة، وابن جريج، وسفيان الثوري، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:243). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 275) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:387).

(3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:387).

(4) قاله ابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:539). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:388). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:197).

(5) قاله ابن عباس واختاره أبو عبيدة والطبري، انظر: مجاز القرآن، (ج:1، ص:409). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:257). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:346).

(6) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:258).

(7) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:258). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:20).

(8) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:5، ص:232). (ه د د)، مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:6، ص:7). (ه د د) وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:173). والبسيط للواحدى، (ج:14، ص:336).

(9) وهو آخر سورة بني إسرائيل: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ سورة الإسراء: 111

(10) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:330). وتفسير السمعاني، (ج:2، ص:395).

﴿وَعَدَّاهُمْ عَذَابًا﴾ أي: عرف عددهم. (1) ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ أي: كل أهل السماوات والأرض يأتونه يوم القيامة فرداً ليس معهم شيء من دنياهم. (2) ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ أي: يجعل محبتهم في قلوب المؤمنين ليجبوهم. (3) وقيل: يحبهم ويحبهم إلى عباده (4) ﴿فَاتَمَّا لَيْسَ رَنَّهُ بِلِسَانِكَ﴾ يعني: هَوَاتَا القرآن على لسانك حتى قرأته وحفظته (5) ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ عن الشرك والفواحش (6) ﴿وَتُنذِرَ بِهِ﴾ أي: تخوف بالقرآن ﴿قَوْمًا لَّدَا﴾ أي: أرشدنا الخصومة بالباطل. (7) ﴿وَكُرِّهَ أَهْلَكَ نَاقِبَاتِهِمْ﴾ أي: قبل أهل مكة ﴿مِّن قَرْنٍ﴾ بالعذاب ﴿هَلْ تُحْسِنُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ أي: هل ترى وتعلم منهم أحداً، والاحساس: الرؤية والعلم (8) ﴿أَو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ أي: صوتاً. والركز: الصوت الخفي عن الزجاج. (9) قال عبد الحميد الحاکمي - عفى الله عنه - بلغنا عن أبي بن كعب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر بعدد من صدق زكريا ويحيى ومريم وعبدى وموسى وهارون وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وإدريس وبعدد من كذب بهم وبعدد من دعا لله ولداً وبعدد من وحّد الله عزوجل. (10)

- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:640). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:261). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:388).
- (2) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:640). والبسيط للواحدى، (ج:14، ص:339).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:640). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:262). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:346).
- (4) وهو على ما روى الإمام مسلم بسنده عن النبي ﷺ "إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل... انظر: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: إذا أحب عبداً حبه لعباده، رقم الحديث: 2637. وبه فسر مجاهد، والسدي. انظر: تفسير مجاهد (ص: 459) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:249).
- (5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:264). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:388).
- (6) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 259)
- (7) وهو قول الكلبي كما نسبه الواحدى إليه، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:2، ص:640). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:388). والبسيط للواحدى، (ج:14، ص:341).
- (8) تذيب اللغة للأزهري، (ج:3، ص:263). (ح س س) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (ج:3، ص:1293) (ح س س)، لسان العرب لابن منظور، (ج:6، ص:50). (ح س س)، وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج:1، ص:216).
- (9) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ج:3، ص:880). (ر ك ز)، الغريبين في القرآن والحديث، (ج:3، ص:772). (ر ك ز) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:265). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:347). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:109). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:17، ص:477).
- (10) ورواه رواه الثعلبي في "تفسيره"، (ج:6، ص:205). بسنده بطريق سلام بن سليم المدائني، عن هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي أمامة عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر حسنة بعدد من

الفصل الخامس عشر: "سورة طه" دراسة وتحقيق

سورة طه مكية كلها. وهي مائة وخمس وثلاثون آية في الكوفي وأربع في المدني وأيتان في البصري.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

قوله عزوجل ﴿طه ١﴾ ﴿١﴾ اختلفوا في تفسيره؛ في الخبر أن رسول الله - صلى الله عليه و- سلم كان يجهد نفسه في طاعة الله حتى كان يعلق رجله في الصلاة؛ فكان يقوم على صدور قدميه. (1) ويروى أنه كان يقوم بأحدى رجله؛ فأنزل الله تعالى "طه". (2) أي: "يا رجل" في لغة نبطية غربت. (3) ومن قرأ "طاها" فهو من "الوطي". أي: طيء الأرض على قدميك. (4) وقيل: طه من الوطي؛ لأن الأمر منه حرف واحد كما يؤمر من وبي يفي فيوصل الهاء به للوقف فيصير طه كما يقال من الوفاة. (5) وقيل: أن طه تنصب الحرفين معناه: يا رجل. (6) وقال الشاعر:

إن السفاهة طه من خلالتكم... لا قدس الله أرواح الملاعين (7)

وقيل: قسم أقسم بإسمين الطاهر والهادي. (8) قيل: اسمان لله تعالى. (9) وقيل: للنبي صلى الله عليه وسلم. (10)

صدّق بركرتاً وكذب به، ويحيى ومريم وعيسى وموسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل عشر حسنات، ويعدد من دعا لله ولداً، ويعدد من لم يدع له ولداً.

فهذا حديث باطل موضوع، هارون بن كثير هذا قال ابن عدي: "شيخ ليس بمعروف روى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي كعب وفيه فضائل القرآن سورة حدث عنه بذلك سلام الطويل". "لسان الميزان"، (ج:6، ص:181). وسلام الطويل متهم، قال ابن حبان في "المجروحين"، (ج:1، ص:339): "يُؤَيَّرُ عَنِ الثَّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ كَأَنَّهُ كَانَ الْمُعْتَمَدَ لَهَا". وقد ذكر هذا الحديث القاقجي في "اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع" (ص:196).

(1) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص:460)

(2) أخرجه الواحدي بطريق ضحاك في أسباب النزول، انظر: أسباب النزول ت الحميدان (ص:303)

(3) قاله ابن عباس بطريق عكرمة، وسعيد بن جبير. انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:251). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:266). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2415) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:5، ص:231). (طه) لسان العرب لابن منظور، (ج:13، ص:512). (طه)

(4) تاج العروس، (ج:1، ص:492). (و ط ه)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:349). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:319).

(5) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:236).

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:349).

(7) الشعر موجود في كتب السلب بدون نسبة، وتغيير يسير في "لا بارك الله" مكان "لا قدس الله"، ولم أقف على اسم القائل. انظر: الإبانة في اللغة العربية، (ج:3، ص:423). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:269). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:236).

(8) الإبانة في اللغة العربية، (ج:3، ص:423).

(9) روى الطبري عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:268). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:266).

(10) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:237). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:319). غرائب التفسير للكرماني، (ج:2، ص:709).

وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:22، ص:6).

والله أعلم بسر كلامه. ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ (٢) أي: لتعب (1) ﴿إِلَّا تَذَكَّرَ﴾ يعني نزلناه تذكيراً (2) ﴿لِمَنْ يَخْشَى﴾ (٣) الله فيوحده. ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ أي: أنزلناه تنزيلاً من خلق الأرض ﴿وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ (٤) فالعليا والعلی؛ مثل: الكبرى والكبرى، وقيل: الكبر جمع كبرى، والعلی جمع علیا (3). قوله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٥) قال: كان العرب يقولون لا نعرف الرحمن فقال الله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" (4) يعني: اسمه على العرش فكيف لا تعرفونه؟ ثم قال استوى ﴿لَهُ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: استوت عظمته على بريته. (5) وقيل: استوى على العرش، أي: على وقهر واستولى؛ وهو فوق العرش بالغبلة باينا عن مخلوقاته، بلا كيف. (6) وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن هذه الآية، فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإقرار به واجب، والسؤال عنه بدعة. (7) ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ (٦) أي تحت الأرضين السفلى؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه: بسطت الأرض على الماء، والماء على الحوت، والحوت على الصخرة، والصخرة بين قرني الثور، والثور على الثرى، ولا يعلم تحته إلا الله عزوجل (8) ﴿وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ﴾ أي: تُعلن به ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ (٧) أي: ما أسره الإنسان إلى غيره، وما أخفاه من ضميره. (9) وقيل: يعلم

(1) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:266). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4606)

(2) تفسير السمعاني، (ج:3، ص:319).

(3) مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:4، ص:116). (ع ل و)، لسان العرب لابن منظور، (ج:15، ص:90). (ع ل و)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:350). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:270).

(4) وقولهم مروى في قصة كتابة الصلح معهم - يدل على انكارهم بالرحمن - حين قال سهيل: أما الرحمن، فوالله ما أدري ما هو. صحيح البخاري، (ج:3، ص:193). كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم الحديث: 2731. وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:4، ص:195). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:93).

(5) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:3، ص:33).

(6) انظر: تفسير الإمام الشافعي، (ج:3، ص:1063) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:350). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:126).

(7) وأصله قول أم سلمة زوج النبي ﷺ كما رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة. وكذلك اشتهر بنسبته إلى الإمام مالك. وأما مسألة نسبته إلى ابن عباس فلم يعثر عليه الباحث. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، المحقق: نشأت بن كمال المصري، دار البصيرة - الإسكندرية سنة النشر: 1422 - 2001، ج:1، جزء: 2، ص:327، موطأ مالك الأعظمي، (ج:1، ص:253).

(8) روي عن ابن عباس كما يظهر من التفاسير، وروى الشيخ الأصبهاني بسنده عن ابن عمر نحوه في كتابه العظمة مرفوعاً إلى النبي ﷺ نحوه، وفيه كلام من أهل العلم خاصة من علماء الحديث - وقال الذهبي في تعليقه على المستدرک: "بل منكر". انظر: المستدرک على الصحيحين للحاكم، (ج:4، ص:636). والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، (ج:4، ص:1384) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:390). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4612)

(9) قاله الحسن الكشاف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:238). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4614)

ما تعمل وما أنت عامل. (1) ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ ﴿٨﴾ أي: هو الذي يتأله إليه العباد، له الأسماء الحسان؛ وإنما قال: "الحسنى" لأنه تانيث الأحسن (2) ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ ﴿٩﴾ أي: قد بلغك قصة موسى ﴿إِذْ رَأَانَا﴾ من بعيد وهو نور ظنه ناراً (3) ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ اقيموا هاهنا ﴿إِنِّي آنستُ ناراً﴾ أي: أبصرتها ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ أي: شعلة من النار في رأس الحطب ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ ﴿١٠﴾ أي: هادياً؛ ناب الهدى عن الهادي كما ناب الكذب عن المكذوب في قوله "بَدِمَ كَذِبٌ" (4) أي: مكذوب (5) ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ أي: قرب من النار ﴿نُودِيَ يَمْوَسَىٰ﴾ ﴿١١﴾ إني أنا ربك قال الكلبي: رأى ناراً بيضاء تتوقد من شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها، وسمع تسبيح الملائكة جعل يتعجب منها فنودي من العرش يا موسى إني أنا ربك خالقك (6) ﴿فَأَخََعَ نَعْلَيْكَ﴾ وطاء الأرض بقدميك تواضعا لربك. (7) قيل: أمر بخلع النعلين ليصل بركة الوادي المقدس إلى قدميه عن الحسن وابن جريج. (8) وقيل كان نعلاه من جلد حمار ميت عن الكلبي، (9) ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ﴿١٢﴾ أي: المطهر واسمه طوى. (10) وقيل: طوى اسم الوادي (11) ﴿وَأَنَا آخَرْتُكَ﴾ اصطفتك للنبوة من بين خلقي ﴿فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ ﴿١٣﴾ إليك أي:

(1) قاله ابن عباس، ورجحه الطبري، جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 274). و، (ج: 18، ص: 272). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2416)

(2) انظر: التفسير الوسيط للواحدى، (ج: 3، ص: 201). وتفسير السمعاني، (ج: 5، ص: 411).

(3) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 22). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 253). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 276).

(4) سورة يوسف: 18

(5) فسر به مجاهد، والسدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 254). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 277).

(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 22). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 390). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 239).

(7) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 271).

(8) وهو كذلك قول الطبري الراجح. انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 279). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 240).

(9) وأصله ما روى الإمام مالك عن كتب الأجباء، انظر: موطأ مالك ت الأعظمي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الإلتعال، رقم الحديث: 3396، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 22).

(10) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 280).

(11) الإختلاف يرجع إلى مسألة تعين الكلمة من حيث كونه ينصرف أم لا ووردت القراءة فقال الأزهري نقلا عن أبي إسحاق: "طوى اسم الوادي وهو مذكر، سمي بمذكر على فعل نحو حطم وصرود ومن لم ينونه ترك صرفه من جهتين إحداهما أن يكون معدولا عن طاو، فيصير مثل عمر المعدول عن عامر، فلا ينصرف، كما لا ينصرف عمر، والجهة الأخرى أن يكون اسما للبقعة، وإذا كسر فنون طوى فهو مثل معى. ومن لم ينون جعله اسما للبقعة." وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب الحضرمي طوى. وقرأ الكسائي وعاصم وحمة وابن عامر: طوى منونا.

اعمل بما تؤمر وتنهى. (1) ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ توكيد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ وحدي، وأطعني ﴿وَأَقِمِ
 الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ قيل معناه: بذكره وتسيحي وتمجيد. (2) وقيل: أقم الصلاة لأذكرك. (3)
 وقيل: إذا نسيت الصلاة ثم تذكرها فأقمها. (4) ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ أي: أكتمها. (5)
 قال ابن الأنباري: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها وهو قول أبي ابن كعب وسعيد بن الجبير
 ومجاهد وهو اللفظ قرأه أبي بن كعب، ذكره القتيبي في مشكلة تأويله. (6) أريد أخفيها من قبلي، (7) كقوله:
 ﴿تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي﴾ (8) أي: غيبي وقبلي ولا أعلم ما في نفسك في غيبك وقبلك. وقرئ أكاد أخفيها
 بفتح الألف. أي: أظهرها لكثرة ما ذكرت من صفتها؛ فنقول قائل الساعة مخفية فما معنى قوله "أخفيها"
 فيقال معناه: أخفيها على من مضى، فأخفيها على من بقى. (9) وقيل: أكاد مطروح، والمعنى أخفيها
 أصلا ولا أظهرها أبدا. (10) كقوله: ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكْدُ يَرَاهَا﴾ (11) معناه لم يرها ﴿لِتُجْزَى كُلُّ
 نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ (12) تعمل في الدنيا. ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا﴾ أي: لا يصرفك عن الإيمان بالساعة (12)

- وبه قال الفراء في معاني القرآن. انظر: تحذیب اللغة للأزهري، (ج: 14، ص: 35). (ط و ي)، مختار الصحاح للرازي (ص: 194) (ط و
 ي)، تفسير عبد الرزاق، (ج: 3، ص: 388). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 280). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 391).
 وانظر لاختلاف القراءات: السبعة في القراءات (ص: 671)
- (1) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 283). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 391). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 371).
 (2) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج: 5، ص: 49). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 3، ص: 1195)
 (3) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 461)
- (4) فسر على ما روي عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" انظر: صحيح البخاري
 كتاب مواقيت الصلاة « باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم الحديث: 597. وانظر: تفسير يحيى بن سلام،
 (ج: 1، ص: 255).
- (5) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 287).
- (6) تفسير مجاهد (ص: 461) البسيط للواحد، (ج: 14، ص: 372). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 256). وتأويل مشكل
 القرآن (ص: 24) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 287). وانظر: تأويل مشكل القرآن (ص: 24)
 وهي القراءة شاذة بإضافة "من نفسي". كما قال الموصلي في المحتسب، انظر: المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج: 2،
 ص: 48). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 392).
- (7) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 291). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4624)
- (8) سورة المائدة: 116
- (9) هذا القول على قراءة الحسن وسعيد بن جبیر، انظر: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 392) ومعاني القرآن
 للفراء، (ج: 2، ص: 176). معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 3، ص: 352). والكشف والبيان للتعلي، (ج: 6، ص: 241).
- (10) وهو وقول ابن عباس، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 1، ص: 143). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 274).
- (11) سورة النور: 40
- (12) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 24). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 256). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2،
 ص: 392).

﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ أي: بقيامها ﴿وَأَتَّبَعَهُ وَهُوَ فَتَرَدَّى﴾ (١٦) أي: تملك إن فعلت ذلك في النار. (1) ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ (١٧) قيل: هذا سؤال أيناس وإذهاب وحشة لأن الله عزوجل علم بها (2) ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا﴾ أي: اعتمد عليها إذا أعميت (3) ﴿وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ أي: أضرب بها أغصان الشجر؛ لتتناثر ورقها فترعاها غنمي (4) ﴿وَلِي فِيهَا مَعَارِبٌ أُخْرَى﴾ (١٨) أي: حوائج أخرى. وذلك أنه كان يأخذ الغنم بالمجن (5) الذي كان على رأسها وإذا قصر رشة تعلق رشة في ذلك المجن، (6) وكان في أسفلها عكازة (7) يضرب بها السباع، وتارة يلقي عليها كساة فيستظل بها. (8) ﴿قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى﴾ (١٩) ﴿فَأَلْقَاهَا فِإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ (٢٠) تمشي وترفع رأسها، وتأخذ الحجارة والشجر فتقذفه في جوفها ففزع موسى منها؛ (9) ﴿قَالَ﴾ الله تعالى ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (٢١) ومعناه: سنحوّلها عصا كما كانت والسيرة: الهية (10) ﴿وَأَضْمَمَ يَدَكَ﴾ اليمنى ﴿إِلَى جَنَاحِكَ﴾ الأيسر. والجناح: الإبط (11) ﴿تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ﴾

- (1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:24). مجاز القرآن، (ج:2، ص:17). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:353).
- (2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:392). وانظر: التفسير الكبير للرازي، (ج:22، ص:25). ة
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:392). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:241).
- أصله: (ع ي ي) كما قال الأزهرى في التهذيب: عبي فلان بياء بين بالأمر إذا عجز عنه... ويقال في المشي: أعميت إعياء. قال: وتكلمت حتى عيبت عيا. وإذا أرادوا علاج شيء فعجزوا يقال: عيبت وأنا عبي. تهذيب اللغة للأزهري، (ج:3، ص:165). (ع ي ي)
- (4) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:256). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:177). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:292).
- (5) حجن: يدل على ميل. فالحجن اعوجاج الخشبة وغيرها. والمجن: خشبة أو عصا معقفة الرأس. مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:2، ص:141). والقاموس المحيط (ص:1188)
- (6) قال أنس بن مالك نحوه، انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2420)
- (7) العكازة: عصا في أسفلها زج يتوكأ عليها الرجل، وجمعها عكاكيز وعكازات. تهذيب اللغة للأزهري، (ج:1، ص:196). (ع ك ز)، ومختار الصحاح للرازي (ص:216) (ع ك ز)
- (8) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:256). غرائب التفسير للكرماني، (ج:2، ص:714).
- (9) روى نحوه الطبري عن ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:295). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2420) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:393).
- (10) انظر: لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:390). (س ي ر) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج:1، ص:299). (س ي ر)، وانظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:257). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:355).
- (11) القاموس المحيط (ص:216) (ج ن ح) وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:178). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:355).

سُوِّءَ ﴿٢٢﴾ من غير برص، لها شعاع كشعاع الشمس يضيء بها الوادي، (1) ﴿ءَايَةً أُخْرَىٰ لِّئُرِيكَ مِن
 ءَايَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿٢٣﴾﴾ أي: العظمى؛ وآياته كلها كبيرة ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾﴾ يعني إذهب
 إليه برسالتي إنه كفر وتكبر وعلا بإدعاء الربوبية. (2) ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾﴾ وسع لي قلبي؛
 كيلا أخاف فرعون، وكان في قلبه منه هيبة من حال صغره. (3) وقيل: كي اجترئ على عدوك، (4) ﴿
 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾﴾ أي: سهل عليّ هذا الأمر الذي بعثني إليك (5) ﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾﴾
 وكان في لسانه رتة لما وضع النار على لسانه في صغره حين أخذ لحية فرعون وهو مشهور. (6) ﴿يَفْقَهُوْا
 قَوْلِي ﴿٢٨﴾﴾ أي: يفهموا ما أقول لهم. ﴿وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾﴾ هَرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِ
 أَزْرِي ﴿٣١﴾﴾ أي: قوّ به ظهري ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾﴾ أي: في النبوة. (7) وقرئ "اشدد" بنصب الألف
 خبراً من نفسه. (8) ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾﴾ أي: نصلي لك آناء الليل والنهار،
 ونذكرك باللسان. (9) ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾﴾ أي: كنت في الأزل عالماً بضعفنا، وقوة عدوك. (10)
 فأجاب الله تعالى دعوته وأعطاه ما طلب ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾﴾ أي: ما سألت
 لنفسك ولأخيك ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾﴾ أي: أكرمناك بكرامة لم تسألها منا. (11) ثم بين

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:25). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:393). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4629)

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:393). وانظر: البسيط للواحد، (ج:2، ص:175).

(3) انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:257). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:393).

(4) قاله ابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:299).

(5) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:299). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:277). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4630)

(6) قاله ابن عباس، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:26). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:178). غريب القرآن لابن قتيبة
 ت أحمد صقر (ص: 278) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:243).

(7) إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:27). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:17، ص:526). والتفسير الوسيط
 للواحد، (ج:3، ص:205).

(8) قرأه ابن عامر بفتح الألف وقرأ الباقون {أخي اشدد} بوصل الألف. معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:356). بحر العلوم
 للسمرقندي، (ج:2، ص:394). حجة القراءات (ص: 452) الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 443)

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:26). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:258). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:394).

(10) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:279).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:394).

ذلك فقال: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ﴾ (٣٨) أي: ألهناها الهاماً. (١) وقوله: "يوحى" لترتيب رأس الآية ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ (٢) في نيل مصر (٣) ﴿فَلْيَلْقَاهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ أخرج الكلام مخرج الأمر ومعناه الجزاء. (٤) كقوله: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (٥) ومعناه: ليلقه اليم على شاطئ البحر؛ فذهبت أمه إلى الرجل المؤمن من آل فرعون وهو "خربيل البحار" (٦) فأنجز لها تابوتاً وألقته في التابوت في الماء. (٧) ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَكَ﴾ أي: لموسى وهو فرعون ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ في قلوب عبادي، فلم يرك أحد في صباك إلا أحببك (٨) ﴿وَلْيَضْحَكْ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ أي: لتربى بمنظر مني؛ (٩) فانطلق الماء به إلى فرصة آل فرعون (١٠) وكانت الحواري ليستقين فأخبرت آسية بإتيان تابوت في الماء؛ فأتت وأمرت بأخذه؛ فرأت صبي وحسنه، وأوقع الله قلبه حبّه فقالت لفرعون: لا تقتله حتى نربيه، فيكون لنا ولداً، فلا يدري أحد إلا إنا ولدناه. فتركه فرعون طلبوا له خيراً، فلم يقبل ثدي أحد، حتى دخلت عليهم؛ (١١) فذلك قوله: ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾ أي: إمرة ترضعه، وقد قتل ولدها، وإنها تحب أن ترضع ولداً، قالوا نعم؛ فانطلقت وأنت بأم موسى فأعطته الثدي فقبلها. (١٢) وهو قوله ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ بطيب نفسها برجوعك إليها (١٣) ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾

(1) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 259). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 302).

(2) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "فأقذفيه في اليم"

(3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 27).

(4) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 179). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 302). والكشف والبيان للتلعلي، (ج: 6، ص: 244).

(5) سورة مريم: 75

(6) وهو خربيل بن صابوث - كما ذكره مقاتل وغيره - وهو المؤمن من آل فرعون. تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 27).

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 27).

(8) وهو قول ابن زيد كما رواه المارودي، ونسبه الواحدي إلى ابن عباس، انظر: الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4635) النكت والعيون للمارودي، (ج: 3، ص: 402). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 2، ص: 456). والبسيط للواحدي، (ج: 14، ص: 396).

(9) قاله أبو عمران الجوني، وأبو عبيدة، وأبن قتيبة. انظر: مجاز القرآن، (ج: 2، ص: 19). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:

278) تفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2422)

(10) الفرصة: الشرب والنوبة؛ والماء يكون بين القوم. اسم من تفرص القوم الماء القليل، لكل منهم نوبة فيقال يا فلان جاءت فرصتك أي نوبتك ووقت الذي تستقي فيه، فيسارع له وانهز الفرصة أي شمر لها مبادراً والجمع فرص مثل غرفة وغرف. لسان العرب لابن منظور، (ج: 7، ص: 64). والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ج: 2، ص: 468). والمعجم الوسيط، (ج: 1، ص: 360).

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 303). والكشف والبيان للتلعلي، (ج: 6، ص: 244).

(12) الكشف والبيان للتلعلي، (ج: 7، ص: 238). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 525).

(13) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 395). وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 261)

لفراقك ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾ من القبط، وغمك قتله مخافة القصاص (1) ﴿فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ أي: خلصناك من كل بلية إخلاصاً. (2) وقيل: ابتليناك بلاءً بعد بلاءٍ (3) ﴿فَلَبِثْتَ مِسِينًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ وهو عشر سنين عند أحبابك (4) ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ﴾ أي: وافق مجيئك في هذه الليلة تكليم إياك في علمي. (5) وقيل: جئت على موعدٍ وقضاءٍ قضيتة في الأزل، (6) ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ اخترتك لرسالتي، واتخذتك ولياً من بين عبادي. ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي﴾ باليد العصا ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ أي: لا تضعفا ولا تفثرا عن ذكرني. (7) ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ أي: عصى الله تعالى وعلى وتكبر. ﴿فَقُولَا لَهُ وَقُولَا لِنِسَاءِ﴾ أي: مرآة بوحدانية الله تعالى وهو قوله: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكِيَ . وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَنَحَّسِي﴾ (8) وقال أبو سهل: كتيابه وقولا: "أيها الملك أبو الوليد" (9) ﴿لَعَلَّهُ يُتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ "لعل" حرف ترجي وطمع؛ إذهبا على رجائكما وطمعكما، وعلم الله من وراء ذلك. (10) وقال أبو معاذ النحوي (11): لعل هاهنا على الوجوب؛ والله ما خرج من

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:27).

(2) وهو على ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:310). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2423) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، (ج:5، ص:52).

(3) قاله قتادة، والسدي، والكلبي. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:27). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:260).

(4) جاء تفصيل مكته عليه السلام في مدين في سورة القصص، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَمَّمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ سورة القصص: 27

(5) قاله ابن عباس، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:179). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:357). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:399).

(6) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:399). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:399).

(7) قاله ابن عباس ومجاهد، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 45) تفسير مجاهد (ص: 462) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:179).

(8) سورة النازعات: 18، 19

(9) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:180). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:405). غرائب التفسير للكرماني، (ج:2، ص:717).

(10) قاله السيوي: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:180). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:1، ص:98). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:1، ص:98). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:400).

(11) هو: الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي-مولى باهلة: روى عن عبد الله بن المبارك وعبيد بن سليم روى عنه محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأهل بلده، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، ذكر ذلك الحاكم بن البيع في «تاريخ نيسابور». قال الأزهرى: ولأبي معاذ كتاب في القرآن حسن. وقد روى عنه الأزهرى في «كتاب التهذيب» فأكثر، وذكره محمد بن حبان في «تاريخ الثقات» في الطبقة الرابعة بمثل ذلك سواء. انظر: معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، (ج:5، ص:2177) الوافي بالوفيات، (ج:24، ص:28).

الدنيا حتى تذکر وخشي حين لم ينفعه التذكرة والخشية. (1) قال يحي معاذ (2): هذا لطفك بمن يقول "أنا إله" فكيف لطفك بمن يقول أنت إله. (3) ﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا﴾ أي: يجعل علينا بالعذاب أو القتل قبل أداء الرسالة (4) ﴿أَوْ أَنْ يَطَّغَى﴾ (٤٥) يتكبر ولا يستمع كلامنا ﴿قَالَ لَا تَخَافَا﴾ واحداً من الأمرين ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ بالعون ودفع بأس العدو ﴿أَسْمِعْ وَارْأَيْ﴾ (٤٦) أسمع ما يقول لكما، وأرى ما يصنع بكما. (5) ﴿فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ فإن أجبت إلى ما ندعوك إليه وإلا ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ لنذهب بهم إلى أرض المقدسة (6) ﴿وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ أي: لا تستعملهم استعمال العبيد (7) ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ﴾ فصدقنا؛ والآية "العصا واليد" (8) فإن لم تصدقنا فيما نقول لك ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتَّبَعَ الْهُدَى﴾ (٤٧) أي: السلامة لمن أطاع الله، ورجب في الإسلام. (9) يعني: من أطاع الله فقد سلم من العذاب. ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (٤٨) أي: كذب الرسل، وأعرض عن الإيمان بالله. (10) ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ (٤٩) خاطب الواحد بلفظ الإثنين لأن العرب تستغنى الواحد عن ذكر الإثنين؛ كقول: ﴿سَرَّابِيلٌ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ (11)

(1) وكذا روي عن الحسن، وعن أبي بكر الوراق، انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:283). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:245).

(2) هو: أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ، أحد علماء أهل السنة والجماعة أحد رجال الطريقة، وصفه الذهبي بأنه: "من كبار المشايخ له كلام جيد ومواعظ مشهورة". خرج إلى بلخ وأقام فيها، ثم رجع إلى نيسابور ومات فيها يوم 16 جمادى الأولى سنة 258 هـ. له لسان في الرجاء خصوصاً وكلام في المعرفة. انظر: وفيات الأعيان، (ج:6، ص:165). سير أعلام النبلاء ط الرسالة، (ج:13، ص:15). طبقات الأولياء ص321، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، 1/ 272

(3) التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:208). روح البيان، (ج:5، ص:389).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:28). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:314). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:283). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:13، ص:226). (ف ر ط)

(5) تفسير التستري (ص: 103) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:315). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:401).

(6) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:284).

(7) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:29).

(8) قاله الحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:261).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:401). والوجيز للواحد، (ص:696)

(10) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:246). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4648) البسيط للواحد، (ج:14، ص:413).

(11) سورة النحل: 81

يعني الحر والبرد. ولأن الواحد يخاطب خطاب الإثنين؛ (1) كقوله لملك: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (2) وقوله: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ (3) ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ﴾ يعني: أعطى كل شيء شكله، لأنه جعله زوج كل واحد من جنسه، ﴿ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿هُدًى﴾ هداة إلى إتيانه ليتم النفع وينتشر النسل. (4) وقيل: أعطى كل شيء صورته ثم هداة إلى معيشته. (5) فأجابه فرعون ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ ﴿٥١﴾ الذين ماتوا قبلنا وسلوكوا طريقنا؟ فرد موسى علم ذلك إلى الله ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ وإنه مع ذلك مكتوب في الكتاب، (6) كقوله: ﴿وَمَا يَعْرُزُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (7)، ثم قال إلا ﴿فِي كِتَابٍ﴾ مبين. يعني: يعلمه الله وهو مكتوب أيضاً ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ ﴿٥٦﴾ قيل: لا يخفى على ربي موضع الكتاب. (8) وقال السدي: لا يغفل ربي عن شيء ولا ينساه. (9) ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي: فراشاً مناماً ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ أي: بين لكم فيها طرقاً (10) ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هاهنا وقف، ثم استأنف الكلام بإخبار عن نفسه (11) ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ ﴿٥٣﴾ أي: أصنافاً من النبات الأصفر والأبيض والأحمر والأخضر. (12) ﴿كُلُوا﴾ من نبات الأرض من لبها وحبوبها (13) ﴿وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ من

(1) ومعاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:180). وتأويل مشكل القرآن (ص: 177) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:316). وانظر: مفتاح العلوم (ص: 311) والأفراح في شرح تلخيص المفتاح، (ج:1، ص:293). أساليب بلاغية (ص: 286)

(2) سورة ق: 24

(3) سورة طه: 117

(4) وهو على قول الكلبي، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:262). والطبري = جامع البيان ت شاكر، (ج:18، ص:316). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:285).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:29). والتصاريح لتفسير القرآن مما اشتهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص: 103)

(6) قاله قتادة، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:29). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:262). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:318).

(7) سورة يونس: 61

(8) قاله مجاهد، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:402). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:334).

(9) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:402). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:418).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:30).

(11) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:320). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4651) البحر المحيط في التفسير، (ج:7، ص:342).

(12) الكشف والبيان للعليني، ط دار التفسير، (ج:17، ص:546).

(13) انظر: ؛ جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:321).

كلا الأرض وقسورها. (1) لفظ أمر معناه الخبر؛ أي: تأكلون وتزرعون (2) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ﴾ وعبرات ﴿لِأُولِي النُّهَى﴾ (3) ذوي العقول من أهل التوحيد. ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ لأن آدم خلق من أديم الأرض (4) ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ بعد الموت ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ﴾ يوم القيامة ﴿تَارَةً أُخْرَى﴾ ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ﴾ أي: فرعون ﴿ءَايَاتِنَا كُلَّهَا﴾ يعني الآيات التسع في مدة مديدة (5) ﴿فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ ﴿وَأَنْ يَصَدَّقَ بِهَا﴾ ﴿قَالَ﴾ فرعون ﴿أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا﴾ أرض مصر ﴿بِسِحْرِكَ﴾ وخداك (6) ﴿يَكْفُرُ بِهَا﴾ ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ﴾ أي: مثل ما جئتنا به ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ ﴿بَيْنَ لَنَا وَقْتًا﴾ ﴿لَا نُخْلِفُهُ وَنَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانُ سَوِيٍّ﴾ مكان عدل وإنصاف؛ لا تجاوز مكاناً سوى المكان الموعد. (7) ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ قيل: هو يوم عيد لهم في كل سنة مرة. الضحاك يوم السبت. (8) ابن عباس يوم عاشوراء. (9) ﴿وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ صُحَى﴾ للموعد. ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ﴾ عن الحق. (10) وقيل: رجع إلى أهله (11) ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى﴾ للموعد. وكيده سحرته؛ (12) فلما حضروا ﴿قَالَ لَهُمُ مُوسَى﴾ أي: للسحرة ﴿وَيْلَكُمْ﴾ ينصب على الدعاء أي: ألزمكم الله

(1) البسيط للواحد، (ج: 14، ص: 422).

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 402). والمحزر الوجيز لابن عطية، (ج: 4، ص: 48). انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 262)

(3) قاله الحسن، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 30). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 291). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 286).

(4) فسرته على ما قال الحسن، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 263).

(5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 30). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 264).

(6) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 4، ص: 170). (س ح ر)، لسان العرب لابن منظور، (ج: 4، ص: 349). (س ح ر)، انظر: تفسير التستري (ص: 82) جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 19).

(7) قاله مجاهد، تفسير مجاهد (ص: 463) جامع البيان للطبري، (ج: 6، ص: 487).

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 263). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 409).

(9) روي عنه بطريق سعيد بن جبير، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 360). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 288). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 398). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 403). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 409).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 31). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 325).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 403). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 434).

(12) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 265). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 325).

الويل⁽¹⁾ ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بدأهم بالموعظة ﴿فَيَسْحَتَكُمْ﴾ أي: يهلككم⁽²⁾ ﴿بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ أَفْتَرَى﴾⁽³⁾ أي: خسر وهلك من اختلق على الله. ﴿فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ أي: تشاوروا السحرة فيما بينهم⁽³⁾ ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾⁽⁴⁾ وقالوا فيما بينهم إن غلبنا موسى آمنا به عن ابن عباس⁽⁴⁾. وقال الضحاك: نجواهم فيما كانوا فيه من السحر⁽⁵⁾. وقيل: لما تشاوروا فيما بينهم فظن لذلك فرعون فصاح بهم ما ذا تقولون⁽⁶⁾ ﴿قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ﴾ يعني موسى وهارون. و"هذان" حقها من الإعراب النصب بكلمة "إن"؛⁽⁷⁾ لكن هذا على لغة بني الحارث بن كعب⁽⁸⁾ وختعم⁽⁹⁾ وقال الشاعر:

أَيِّ قَلُوصٍ رَاكِبٍ تَرَاهَا... شَالُوا عَلَيْنَهِنَّ فَشُلُّ عَلاهَا
إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا... قَدْ بَلَّغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا⁽¹⁰⁾

- (1) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي، (ج:2، ص:805). إعراب القرآن وبيانه، (ج:6، ص:206). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4655) التفسير الوسيط للواحد، (ج:3، ص:211). والتحرير والتنوير، (ج:1، ص:576).
- (2) تهذيب اللغة للأزهري، (ج:4، ص:167). (س ح ت)، لسان العرب لابن منظور، (ج:2، ص:41). (س ح ت) وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:31). مجاز القرآن، (ج:2، ص:20).
- (3) البسيط للواحد، (ج:14، ص:436). وتفسير البغوي، (ج:3، ص:266).
- (4) وكذا قال قتادة والكلبي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:265). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:361).
- (5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:31). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:280) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص:71).
- (6) قاله وهب بن منبه، وانظر الوجه الرابع عند الماوردي: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:327). والنكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:411).
- (7) انظر: مجاز القرآن، (ج:2، ص:21). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:184). شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، (ج:1، ص:50).
- (8) هم: بنو الحارث - بطن من مذحج من القحطانية، وهم بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، ومالك هو مذحج. كان له من الولد كعب وربيعة، وأمهما هند بنت النخع بن عمرو، ومنهم الحجل بن حزن. وديارهم بنواحي نجران من المين مجاورين فيها بنو ذهل بن عمرو ومزيقيا، وكانت بنجران لجرمهم، فلما خرجت الأزدي من اليمن مروا بهم فكان بينهم حروب، وأقام من أقام في جوارهم من بني نصر بن الأزدي وبني ذهل بن مزيقيا وفيهم الرياسة بنجران. قال بن عبد البر: ومن بني الحارث هؤلاء بشير الحارثي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا بك ما اسمك قال أكبر قال له بل أنت بشير. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص:49)
- (9) هم: بنو خثعم بن أمار بن إراش، فهو أخو بجيلة، وكان الخثعم من الولد: خلف، وأمهم: عاتكة بنت ربيعة بن نزار. وبلاذ خثعم مع إخوتهم بجيلة بسروات اليمن والحجاز إلى تبالة، وقد افترقوا أيضاً أيام الفتح الإسلامي فلم يبق منهم في مواطنهم إلا قليل. وبجيلة وختعم بلادهم بلاد خير وزرع وفواكه، وأكثر ميرة مكة من الحنطة والشعير وغيرها من بلادهم، ويأتون أيام الحج بالعقيق. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص:86) قلائد الجمال في التعريف بقبائل عرب الزمان (ص:104)
- (10) والشعر لرؤية بن العجاج. انظر: مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤية بن العجاج، رؤية بن العجاج، دار ابن قتيبة للطباعة - الكويت، ص 168

ويقال أن "إن" بمعنى "نعم"،⁽¹⁾ وقال الشاعر :

وَيُقْلَنُ شَيْبٌ قَدْ عَلَا...كَ وَقَدْ كَبُرَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ⁽²⁾

أي: نعم، ودخل الهاء للسكوت والتنفس، فمعنى الكلام: نعم هذان ساحران وهو قول الزجاج.⁽³⁾ ويروى أن إعرابيا سأل عبد الله بن زبير فلم يعطه، فقال لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال ابن الزبير: إن وصاحبه الزبير، أي: نعم.⁽⁴⁾ وقرئ: إن هذين لساحران.⁽⁵⁾ ﴿يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا

﴿وَيَذَّهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى﴾ العدل. والطريقة يراد بها: الدين.⁽⁶⁾ وقد يراد بها : الرجال أيضاً، يقال: هؤلاء طريقة قومهم ونظيرة قومهم ونظورة قومهم؛ أي: أشرافهم.⁽⁷⁾ وقال بعضهم إنما إختاروا "هذان" بالألف لأن كلمة هذا اسم ضعيف لأنه قائم على حرفين: الذال والألف الذي هو حرف العلة؛ وأما الهاء فحرف نداء وليس من الإسم في شيء، فلا يمكن في حال التنثية إسقاط الألف الأصلية. فأسقطوا ألف التنثية وجعلوا النون عوضاً عنه، إذا لا يمكن الجمع بين الألفين، فكان النون هاهنا علماً للتنثية في هذا الإسم خاصة، ولا يقاس عليه غيره. ولهذا لا تسقط في حال الإضافة. قال الله تعالى: ﴿فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾⁽⁸⁾ أثبت النون مع الإضافة؛ ولو لم تكن النون علماً للتنثية لحذفها،

- (1) انظر: مجاز القرآن، (ج:2، ص:22). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:32). معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:151).
- (2) والشعر لابن قيس الرقيات، انظر: ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، لعبد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح: د/ محمد يوسف نجم، دار الصادر - بيروت، ص 66
- (3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:361). وتفسير السمعي، (ج:3، ص:338).
- (4) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:251).
- (5) وقرأ أبو عمرو وحده (إن هذين) مشددة النون في (إن) و(هذين) بالياء. وفي القراء التي ذكرها الإمام الحاكمي سابقاً ففيه وجوه وإليك البيان:
- فقرأ ابن عامر ونافع وحزمة والكسائي: (إن هذان) مشددة النون في (إن)، و(هذان) بألف خفيفة النون من هذان. وقرأ ابن كثير (إن هذان) بتشديد نون (هذان) وتخفيف نون (إن).
- واختلف عن عاصم فروى أبو بكر (إن هذان) نون (إن) مشددة.
- وروى حفص عن عاصم (إن) ساكنة النون وهي مثل قراءة ابن كثير، وهذان خفيفة. انظر: معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:149).
- والحجة للقراء السبعة، (ج:5، ص:229). انظر: مجاز القرآن، (ج:2، ص:21). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:329). والمصاحف لابن أبي داود (ص: 259) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:149).
- إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:30).
- (6) قاله ابن عباس، ومجاهد، انظر: مجاز القرآن، (ج:2، ص:23). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 280) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:331).
- (7) قال به ابن زيد. انظر: تهذيب اللغة للأزهري، (ج:9، ص:10). (ط ر ق) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:31). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:185). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 280) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:331).
- (8) سورة القصص: 32

لقوله تعالى: ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾⁽¹⁾ وقال: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾⁽²⁾ ولو حذفها لوقع الإشتباه بين التشبية والواحد. ولا يثنى بالياء في النصب والجر لأن الياء تعاقب الألف في التشبية، ولا تعاقب النون. وهذا الألف ليس بعلم للرفع حتى يسقط، فإذا لم يكن الألف علماً للرفع لم يكن الياء علماً للنصب والجر فترك التشبية في جميع الوجوه بالألف، كما نزلوا على حالها كلمة "الذين" بالياء في جميع الوجوه⁽³⁾ والله أعلم. ﴿فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ﴾ يقول: أعزموا على كيدكم مجمعين ولا تختلفوا⁽⁴⁾ ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الصَّفَا﴾ أي: الموضع الذي يجتمعون فيه لعيدكم صافين⁽⁵⁾ ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى﴾⁽⁶⁾ أي: غلب صاحبه. ﴿قَالُوا﴾ يعني: السحرة قالوا لموسى ﴿يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ﴾⁽⁷⁾ عصاك ﴿وَأِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾ أنت تلقي أم نحن أولاً ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿بَلْ الْقَوْمُ﴾ أنتم حتى أنظر الى ماذا يصير سحرهم فآلقوها ﴿فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ﴾ أي: يخيل إلى موسى ﴿أَنَّهُ تَسْعَىٰ﴾ حين رأى الجبال والعصى تسعى ولم تسع في الحقيقة⁽⁸⁾ ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ﴾ أي: وجد خوفاً في نفسه حين رأى الجبال والعصى تسعى ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾⁽⁹⁾ أي: أنت الغالب لهم. قال: إنما خاف موسى لأن الجبال والعصى يخيل إليه أنها تسعى ولها نفخ كنفخ الأفاغر⁽⁹⁾ ﴿وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ أي: عصاك ﴿تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا﴾ أي: تلتقم ما صنعوا أو تتلعق كل العصى والجبال لقمة⁽¹⁰⁾ فآلقها وألتقت جميع ذلك بلقمة في طرفة عين، ورفع رأسها فوق رؤس الناس مائلة رأسها؛ فأزدحم الناس فرقاً

(1) سورة الكهف: 80

(2) سورة النساء: 11

(3) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص: 42) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 329). والبسيط للواحد، (ج: 6، ص: 383). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 444).

(4) قاله الفراء والأزهري، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 185). وتهديب اللغة للأزهري، (ج: 1، ص: 254). والحجة في القراءات السبع (ص: 244)

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 365). غريب القرآن للسجستاني (ص: 299)

(6) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 334). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4666)

(7) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "بموسى"

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 32). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 334). و، (ج: 18، ص: 336).

(9) أصله من فغر، يقال: فغر الرجل فاه يفرغه فغراً إذا فتحه وشحاه. تهديب اللغة للأزهري، (ج: 8، ص: 112). (ف غ ر)، ولسان العرب لابن منظور، (ج: 5، ص: 59). (ف غ ر)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 366). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 334). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 4، ص: 169).

(10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 32). وانظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 29).

منها، فقتل يومئذ خمسون وعشرون ألف رجل. (1) وقيل: ماتوا فرقا (2) ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرٍ﴾ (ص) أي: عمل ساحر (3) ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (٦٦) (4) أي: لا ينجو ولا يظفر ولا يسعد. (5) ﴿قَالَ قُلِّبُ السَّحَرَةُ سُجَّدًا﴾ إذا رأوا كرامة الله لموسى وبطلان سحرهم سجدوا لله. وكانوا خمسة عشر ألفاً. (6) ومن سرعة سجودهم سميت فعلهم "إلقاء" كأنهم دفعوا في أفقيتهم (7). وقيل: كانوا سبعين ألفاً. (8) فأخذ موسى عصاه فصارت إلى حالها عصا و﴿قَالُوا﴾ السحرة ﴿ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ (٧٠) قَالَ ﴿لَهُمْ فِرْعَوْنُ: ﴿ءَأَمَّنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَأَذَنَ لَكُمْ﴾ بالإيمان ﴿إِنَّهُ وَلِكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ (ص) أي: رئيسكم ومعلمكم ﴿فَلَا قُطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ كما يفعل بقطاع الطريق (9) ﴿وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ أي: على جذوعها (10) ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ﴾ على وجه التهديد ﴿أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (٧١) ﴿أَي: أَدُومَ عَذَابًا أَنَا أَمْ رَبُّ مُوسَى.﴾ (11) ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ﴾ أي: لم نختر طاعتك على طاعة الله بعد ما رأينا الحجة، ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ أقسموا برهم عزوجل؛ (12) ﴿فَأَقْضِ

- (1) قاله وهب بن منبه، ونحوه روي عن ابن عباس والسدي، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 17). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 5، ص: 1532) الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 4، ص: 267).
- (2) تفسير البغوي، (ج: 2، ص: 220).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 32).
- (4) 'حين أتى' بدلا من 'حيث أتى'. يفهم بعد مراجعة المخطوط أن الناسخ كتبه خطأ. وبعد الرجوع إلى كتب تفسير التي تهتم بوجوه القراءة في الكلمات نجد حرف ابن مسعود "أين أتى". انظر: معاني القرآن للأخفش، (ج: 2، ص: 444). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 337). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 293). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4669) البحر المحيط في التفسير، (ج: 7، ص: 357). مختار الصحاح للرازي (ص: 85).
- (5) قاله ابن عباس وفسر الطبري نحوه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 337). والتفسير الوسيط للواحد، (ج: 3، ص: 214).
- (6) قاله وهب بن منبه، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 335).
- (7) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 293). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 405). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 22، ص: 75).
- (8) روي عن ابن عباس بطريق عطاء، وبه قال عكرمة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 13، ص: 26). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 4، ص: 2489) البسيط للواحد، (ج: 14، ص: 457).
- (9) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 294).
- (10) قاله السدي، انظر: التصاريف لتفسير القرآن مما اشبهت أسماءه وتصرفت معانيه (ص: 226) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 267). معاني القرآن للفراء، (ج: 1، ص: 324).
- (11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 33). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 340). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 405).
- (12) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 406). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 253).

مَا أَنْتَ قَاصٍ ﴿٧٢﴾ أَصْنَعُ مَا أَنْتَ صَانِعٌ ﴿١﴾ ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿٧٢﴾ انتصب "الحياة" بسقوط حرف الصفة وهي "في"، يعنون الدنيا فانية منقضية. (2) أي: لا سلطان لك علينا بعد القتل والموت، وعذاب الآخرة باقية ونعيمها دائمة. ﴿إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا﴾ إنه واحد لا شريك له، ﴿لِيَعْفِرَ لَنَا﴾ ربنا ﴿خَطِينَنَا﴾ أي: شركنا (3) ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ أي: يغفر ما أكرهتنا عليه ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ لَنَا مِنْكَ﴾ ﴿وَأَبْقَى﴾ عذاباً. ﴿إِنَّهُ وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ أي: مشركاً (5) ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ أي: لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة يستلذ بها. (6) ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ مع إيمانهم ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ (7) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ أي: هذا ثواب من آمن وصدق بالرسول؛ كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء برة. (8) ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ إذهب بهم ليلا وأدج من أرض مصر، (9) ﴿فَأَضْرِبْ لَهُمُ﴾ أي: بين لهم ﴿طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ أي: ذا بيس نعته بالمصدر (10) ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ الغرق. (11) ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ أي: أتباعه ﴿فَغَشِيَهُمُ مِنَ الْيَمِّ مَا

(1) قاله ابن عباس، وجميع المفسرين بقول الواحددي، انظر: مجاز القرآن، (ج: 2، ص: 24). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 341). والبسيط للواحددي، (ج: 14، ص: 466).

(2) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج: 3، ص: 35).

(3) قاله ابن عباس، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 406). والبسيط للواحددي، (ج: 14، ص: 466).

(4) قاله محمد بن إسحاق، التفسير الوسيط للواحددي، (ج: 3، ص: 215).

(5) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 267).

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 34). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 5، ص: 316).

(7) قاله مسروق، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. انظر: و مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنة، باب ما ذكر في الجنة وما فيها مما أعد لأهلها، رقم الحديث: 33959، (ج: 7، ص: 28). وتفسير سفيان الثوري (ص: 280) تفسير عبد الرزاق، (ج: 3، ص: 273). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 448) جامع البيان للطبري، (ج: 1، ص: 384).

(8) قاله ابن عباس، وقتادة، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 2، ص: 55). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 86). جامع البيان للطبري، (ج: 6، ص: 533).

(9) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 34). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 268).

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 369). وتفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل، (ج: 2، ص: 11).

(11) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 34). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 268).

عَشِيْرُهُمْ ﴿٧٨﴾ أصابهم من اليم ما أصابهم،⁽¹⁾ وقيل: علاهم ما علاهم.⁽²⁾ ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾ ﴿٧٩﴾ أي: دعاهم إلى الضلال وقد وعدهم الإرشاد؛ حيث قال: ﴿وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾⁽³⁾ وما هداهم.⁽⁴⁾ وقيل: عرضهم على الغرق وما هداهم سبيل النجاة. ﴿يَلْبَسِيْ اِسْرَائِيْلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ﴾ فرعون وقومه، ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ يعني به: السبعين الذين اختارهم موسى للطور لإعطاء التوراة.⁽⁵⁾ والأيمن: اليمين موسى عن مقاتل، ويمين الجبل عن الكلبي⁽⁶⁾ ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ﴾ في التيه وتقدم تفسيرهما⁽⁷⁾ ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي: قلنا لكم: كلوا ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ أي: لا تعصوا بأن ترفعوا للغد⁽⁸⁾ ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ أي: ينزل عليكم سخطي، ﴿وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي﴾ أي: من وجب عليه عذابي ﴿فَقَدْ هَوَىٰ﴾ ﴿٨١﴾ أي: هلك.⁽⁹⁾ ﴿وَإِنِّي لَعَقَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ من الصلوات والصيام ﴿ثُمَّ أَهْتَدَىٰ﴾ ﴿٨٢﴾ أي: عرف أن لها ثواباً.⁽¹⁰⁾ وقيل: اهتدى استقام على السنة.⁽¹¹⁾ فلما سار موسى بالسبعين إلى جبل عجل شوقاً إلى ربه وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه، خاطبه ربه فقال: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ﴾ ﴿٨٣﴾ أي: ما حملك على قدومك قبلهم ﴿قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي﴾ يأتون بعدي ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ ﴿٨٤﴾ أي: سبقت إليك لشدة إشتياقي إلى تحفك وكراماتك

(1) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 407). والوجيز للواحدي (ص: 701)

(2) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 407).

(3) سورة غافر: 29

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 34).

(5) ذكر تفصيله تحت آية: {وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} سورة الأعراف: 155 المذكور سابقاً.

(6) ينظر تفسير الإمام الحاکمي للتفصيل تحت آية: {وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} سورة مريم: 52 المذكور سابقاً.

(7) انظر للتفصيل لوحة رقم: 7 و96، من المخطوط تحت آية: {الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ} سورة البقرة: 57، وسورة الأعراف: 160

(8) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 35). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 407). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 1، ص: 201).

(9) قاله السدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 270). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 3، ص: 370).

(10) قاله الشعبي، وسفيان الثوري، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 36). وتفسير سفيان الثوري (ص: 195) تفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 378).

(11) قاله ابن عباس، والربيع بن أنس، جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 348). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج: 7، ص: 2430) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 407).

لترضى ما نويته وقصدت إليه. (1) وقيل: سبقت إليك لتزداد عنى رضاً. (2) ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدَفَتْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ فيه قولان؛ الأول: أهلكنا قومك بعبادة العجل وألزمناهم الآثام. (3) والثاني: أهلكناهم مجازاة لقولهم (4): ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا هُمْ آلِهَةٌ﴾ (5) " والمعنى: ابتليناهم بعد انطلاقتك إلى الجبل. ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ (٨٥) أغواهم؛ لأنه كان سبياً لضلالتهم ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ أي: حزينا حزعا (6) ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ أَحْسَنًا﴾ أي: صدقاً وهو أربعون يوماً لاعطاء التوراة (7) ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾ أفجاوز الأجل؛ فصنعتم ما صنعتم (8) ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: يجب عليكم عذاب ربكم فصنعتم ذلك ﴿فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾ (٨٦) الذي قلت لكم: لا تحدثوا بعدي حدثاً حتى أرجع إليكم، ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا﴾ (9) وعدك إن قرئ بالضم، والمملك بالكسر ما حوته اليد (10) ﴿حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ (11) أي: أحمالا من حلي القوم. يعني: آل فرعون، ﴿فَقَدَفْنَاهَا﴾ طرحناها في النار (12) وكان ذلك الحلي أخذوا من آل فرعون حين طرحهم الماء إلى الساحل. (13) وقيل: سماها أوزار لأن الغنيمة حرام عليهم، (14) وهو جمع وزر. ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ القبضة التي أخذها من أثر الرسول كما ألقينا فإذا خلص الذهب صورة السامري وألقى عليه القبضة في أنف العجل، وقيل: في فيه،

(1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:299).

(2) قاله ابن زيد وبه فسر الطبري، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:349). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:408).

(3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:299).

(4) قاله الواحدي، البسيط للواحدي، (ج:14، ص:489).

(5) سورة الأعراف: 138

(6) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:257).

(7) جاء الوعد في قوله تعالى: { وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فِئَمٍ مِّمَّاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً } سورة الأعراف: 142

(8) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:265)

(9) وفي المخطوط نص القرآني كلمة "بمَلِكِنَا" مكتوب بكسر الميم على قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وقرأ نافع وعاصم {بمَلِكِنَا} مفتوحة الميم. وكذلك روى القطعي عن عبيد عن هرون عن أبي عمرو وقرأ حمزة والكسائي {بمَلِكِنَا} بضم الميم. انظر: السبعة في القراءات (ص:423) معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:157).

(10) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:371). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:408). معاني القراءات للأزهري، (ج:2، ص:157).

(11) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ"

(12) قاله مجاهد، تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:37). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:353).

(13) قاله الزجاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:372). والبسيط للواحدي، (ج:14، ص:495).

(14) قاله السدي، انظر: التفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:218). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:348).

ودبره حيي وخار⁽¹⁾ فذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي﴾⁽²⁾ وقال مجاهد: كان العجل مشبكا وكان الخوار حفيف الريح⁽³⁾ ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ﴾ من النار، ﴿عِجَالًا﴾ صغيراً ﴿جَسَدًا﴾ أي: مجسداً ﴿لِلَّهِ وَخُورًا﴾ وليس فيه روح⁽⁴⁾ ﴿فَقَالُوا﴾⁽⁵⁾ السامري⁽⁶⁾ ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ فعبده؛ وكان كذب من غاية جهلهم وعبده لأنه ليس في خوار العجل المجمعول من ذهب ما يوجب العبادة، لأن العجاجيل التي يخور أكثر من أن تحصى⁽⁷⁾ ﴿فَنَسِيَ﴾⁽⁸⁾ قيل: هذا قول السامري أي: هو إله موسى فنسي. أي: أخطأ الطريق فوقع موسى في الطريق وألهه في طريق آخر.⁽⁸⁾ وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما معنى قوله "فنسي" أي: فكفر السامري وهذا قول الله.⁽⁹⁾ وقال: نسيان السامري كفر، ونسيان آدم ترك ونسيان يوشع أمر الحوت نسيان.⁽¹⁰⁾ وقيل: نسي ما كان عليه من الإيمان فنافق⁽¹¹⁾ ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ الأيْرَجُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾⁽¹²⁾ قرئ: "يرجع" بالضم؛ ومعناه: أنه لا يرجع.⁽¹³⁾ وقرئ بالنصب؛ لكلمة "أن". ومعناه لا يرد عليهم كلاما.⁽¹⁴⁾ ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ﴾ قدوم موسى ﴿يَلْقَوْمَ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾ أي: ابتليتكم خوار العجل⁽¹⁵⁾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمْ

(1) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:189).

(2) سورة طه: 96

(3) تفسير مجاهد (ص: 465) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:273). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:362).

(4) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:38). غريب القرآن للسجستاني (ص: 346) إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:38). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:257).

(5) وفي النص القرآني 'فقال السامري' بدلا من 'فقالوا هذا'

(6) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:38).

(7) انظر: البحر المحيط في التفسير، (ج:7، ص:369).

(8) قاله قتادة والسدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:273). وتفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:375). جامع البيان للطبري، (ج:2، ص:65).

(9) انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:356). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1203)

(10) تأويل مشكل القرآن (ص: 271) تفسير التستري (ص: 28) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:356). درج الدرر في تفسير

الآي والسور ط الحكمة، (ج:3، ص:1203) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 469)

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:45). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4686)

(12) جزء الآية مسقوطة من نص المخطوط: "وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا"

(13) مجاز القرآن، (ج:2، ص:24). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:123).

(14) وهي قراءة أبو حيوة، والرَّعْفَرَايِي، وابن صبيح، وأبان، والشافعي، وهو الاختيار نصب بأن، الباقون بالرفع وهي قراءة أبي حيوة، انظر:

إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:39). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 599)

(15) قاله السدي، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:39). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:273). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:358).

الرَّحْمَنُ ﴿ الَّذِي رَحِمَكُمْ وَنَجَاكُمْ مِنْ سِحْرَةِ فِرْعَوْنَ وَمِنْ غُرُقٍ ۚ فَاتَّبِعُونِي ۙ أَسْلِكُوا طَرِيقِي ۙ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۙ ﴾ (٩٠) وارتكوا عبادة العجل. ﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ۙ ﴾ أي: لا نزال نعبده مقيمين⁽¹⁾ ﴿ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ (٩١) فإن تركنا عليه عبدناه، وإن نهانا انتهينا، فلما رجع موسى وراهم على عبادة العجل، غضب وألقى الألواح وانكسرت وصعدت عامة الكلام التي فيها إلى السماء، ثم أعيدت في لوحين من بزرجدة.⁽²⁾ وقيل: من ياقوتة حمراء عشرة أذرع على طول قامة موسى⁽³⁾ و﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ ﴾ بعبادة العجل، ﴿ أَلَا تَتَّبِعُنَّ ﴾ أي: ما دعاك إلى أن لا تتبعني⁽⁴⁾ ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۙ ﴾ (٩٢) تركت وصيتي؛ لأنه أوصاه ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾ (٥) الآية، فأخذ موسى صلاة الدين وتخير في محبة الله وبغض عبادة غيره حتى صار كالسكران⁽⁶⁾ وأخذ بلحية هارون ورأسه يجره إليه ليلتقته على الأرض فيخبطه⁽⁷⁾ و﴿ قَالَ ﴾ له هارون: ﴿ يَبْنَؤُمَّ ﴾ إنما رفقته بهذه الكلمة ليتخلص عن بطشه عن ابن عباس.⁽⁸⁾ وقوله "يا ابن أم" بالكسر على الإضافة، وبالنصب على أنهما إسمان صيرا إسما واحداً.⁽⁹⁾ ﴿ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۙ ﴾ إن تركت مناجزتهم⁽¹⁰⁾ ﴿ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَحْزَابًا فَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ﴾ تقول فرقت بين بني إسرائيل بعد اجتماعهم⁽¹¹⁾ ﴿ وَلَمْ

(1) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 358). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 302). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 410).

(2) جامع البيان للطبري، (ج: 2، ص: 62). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج: 1، ص: 329).

(3) قاله الكلبي، انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 1، ص: 549). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، (ج: 2، ص: 802). وراجع للمزيد ما فسره تحت آية: ﴿ قَالَ يَسْمَا خَلْفْتُهُمْ مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْفَى الْأَلْوَاخِ ﴾ سورة الأعراف: 150

(4) انظر: التفسير الكبير للرازي، (ج: 22، ص: 93).

(5) سورة الأعراف: 142

(6) هذه الأعمال ظهرت من نبي الله موسى في حالة الغضب لا غير، كما مر سابقاً في قوله تعالى: ﴿ غَضَبًا أُسِفًا ﴾ سورة طه: 86. فما كان حاله بينه الله تعالى فلا نرى حاجة إلى نسبة السكران للنبي التي لا يليق لمرتبته.

(7) الخبط معناه: الضرب كما في الصحاح: الخبط: البعير الأرض بيده ضربها. وخطب الشجرة ضربها بالعصا ليسقط ورقها. مختار الصحاح للرازي (ص: 87)

(8) انظر: الكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 258). لطائف الإشارات للقشيري، (ج: 1، ص: 573). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 420).

(9) وهما قراءتان في الكلمة؛ فقرأ "يا ابن أم" بنصب الميم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وابن عامر (يا ابن أم) بكسر الميم. الحجة للقراء السبعة، (ج: 5، ص: 248). والسبعة في القراءات (ص: 423) وانظر: مجاز القرآن، (ج: 2، ص: 25). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 410).

(10) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 265)

(11) روى الطبري نحوه عن ابن جريج وعن ابن عباس وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 39). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 360). والكشف والبيان للثعلبي، (ج: 6، ص: 258).

تَرَقَّبَ قَوْلِي ﴿٩٤﴾ ولم تحفظ وصيتي. (1) وقيل: لم تقبل وصيتي، فترك موسى هارونَ وأقبل على السامريِّ
و﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ ﴿٩٥﴾ أي شيء حملك على ما صنعت. (2) ﴿قَالَ﴾ السامري:
﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ (3) يعني: أثر جبريل من البصر. (4) وقيل: علمت بما لم تعلموا به من
البصارة؛ (5) يقال بصر الرجل إذا علم (6) ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾ أي: كفاً من التراب ﴿مِنْ أَثَرِ
الرَّسُولِ﴾ أي: أثر حافر فرس جبريل. (7) القبضة: مليء الكف والقبضة بالصاد ما يؤخذ من أطراف
الأصابع. (8) ﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ في العجل (9) ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ ﴿٩٦﴾ أي: زينت؛ وألقى
في فكري حين سمعت قومك إذا عبروا البحر (10) و﴿أَتَوَّا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مَوْسَى
اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ (11) فلا تلمني ولهم ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ﴾
ما عشت ﴿أَنْ تَقُولَ لِمَسَاسٍ﴾ وحرمة مخالطة السامري عقوبة له؛ لأنه في حيرانة كان يدور ويهيم في
البرية مع الوحش، ويصيح ويقول "لا مساس". (12) وقيل: أن موسى قصد قتله، فزجره جبريل عن ذلك،
لأنه كان رجلاً سخياً مضيافاً منفقاً على الناس وخاف موسى أن لو تركه يضل بني إسرائيل مرة أخرى
فأوحى الله تعالى إليه: إني أبتليه بوساوس لا يخالط الناس ولا يخالطونه، فبتلى بالوساوس. (13) وأصل

- (1) روى الطبري نحوه عن ابن جريج وعن ابن عباس وبه قال مقاتل، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:39). جامع البيان
للطبري، (ج:18، ص:360). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:258).
- (2) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:303). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:410). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار
التفسير، (ج:18، ص:50).
- (3) 'تبصروا به' على قراءة حمزة والكسائي بالياء على معنى المخاطبة، وقرأ الباقر بالياء على معنى المغايبه. انظر: السبعة في القراءات (ص:
424) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:410).
- (4) انظر: النكت والعيون للماوردي، (ج:3، ص:422). والمفردات للراغب، (ص:127) (ب ص ر)
- (5) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:40). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:124).
- (6) تمهيد اللغة للأزهري، (ج:12، ص:123). (ب ص ر) ومختار الصحاح للرازي (ص:35)
- (7) قاله ابن عباس، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:360).
- (8) تمهيد اللغة للأزهري، (ج:8، ص:272). (ق ب ض)، لسان العرب لابن منظور، (ج:7، ص:68). (ق ب ص) وبه روي عن
مجاهد انظر: تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2433)
- (9) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:274). غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص:281)
- (10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:304). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:258).
- (11) سورة الأعراف: 138
- (12) فسره على قول قتادة: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:377). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4693) النكت
والعيون للماوردي، (ج:3، ص:423). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:220).
- (13) انظر: بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:410). والكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:258).

الوسواس قيل من ذلك الوقت.⁽¹⁾ وقيل: بقيت منهم بقية يشبهون اليهود وسيستون السبت، ويقرؤون التوراة يغضهم اليهود وهم يغضون اليهود؛ ويقولون لا مساس وراثه عن السامري، وموطنهم الأردن وفلسطين.⁽²⁾ ﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَهُوَ النَّارُ فِي الْآخِرَةِ لَا يَخْلَفُ اللَّهُ وَعَدَهُ﴾ ﴿وَأَنْظُرْ إِلَىٰ آلِ الْهَيْكَلِ﴾ ﴿الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ وأصله: ظلت ولكن حذف اللام لثقل التضعيف والكسر؛ لأن الكسر أصل الحركات، وبقيت الظاء على فتحها.⁽³⁾ ومعناه: أقمت على عبادته⁽⁴⁾ ﴿لَتَحْرِقَنَّوهُ﴾ بالنار مرة بعد مرة.⁽⁵⁾ وقرئ لتحرقه بنصب النون، ورفع الراء لنبرذته بالميرد⁽⁶⁾ ﴿ثُمَّ لَنَسِيفَنَّهُ وَفِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ لنذرينه في البحر ذرواً.⁽⁷⁾ جاء في الخبر أن موسى حرق العجل ونسفه في البحر وأمرهم أن يشربوا من ماء البحر فمن عبد العجل أسودت شفته ومن لم يعبد لم يضر.⁽⁸⁾ ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي: يعلم كل شيء وأحاط علمه به؛ وهذه لفظة عجيبة في الفصاحة.⁽⁹⁾ وقد انتهى قصة بني إسرائيل. ثم قال ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ من الأمم السابقة كما قصصنا هذا عليك يا محمد ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ أي: علما. وقيل: شرفا.⁽¹⁰⁾ ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ أي: كفر بالقرآن ولم يشكره⁽¹¹⁾ ﴿فَإِنَّهُ يُحْمَلُ يَوْمَ

(1) قاله على قول السمرقندي ولكنه خلاف لظاهر القرآن ثبت أن إبليس وسوس إلى آدم، كما ورد في قوله تعالى: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دُمْ هَلْ أَذُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْجَنَّةِ وَمُلْكُ لَا يَبْلُغُ} سورة طه: 120

(2) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:275). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج:3، ص:125).
(3) العين، (ج:8، ص:149). (ظ ل ل)، وتحذيب اللغة للأزهري، (ج:14، ص:256). وتحذيب اللغة للأزهري، (ج:14، ص:256).
(ظ ل ل)، وانظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:190). مجاز القرآن، (ج:2، ص:28). معاني القرآن وإعرابه للزجاج، (ج:3، ص:375). والتفسير الوسيط للواحدي، (ج:3، ص:220). وتفسير البغوي، (ج:3، ص:636).

(4) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:364).

(5) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:411).

(6) وهو على قراءة علي ابن أبي طالب وابن عباس -رضي الله عنهم- والحسن وعمرو بن فائد: "لَتَحْرِقَنَّوهُ". انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (ج:2، ص:58). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص:599) غرائب التفسير للكرمانلي، (ج:2، ص:729).

(7) مجاز القرآن، (ج:2، ص:28). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:366).

(8) روي نحوه عن الكلبي والسدي، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:276). جامع البيان للطبري، (ج:2، ص:74). درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، (ج:1، ص:200).

(9) البسيط للواحدي، (ج:14، ص:515).

(10) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:307). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معترلي (ص:223)

(11) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:41).

أَلْفَيْمَةً وَزُرًّا ﴿١١٠﴾ أي: يستوجب إنثماً. (1) ﴿حَلِيدِينَ فِيهِ﴾ أي: في الوزر وعذابه ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ
 أَلْفَيْمَةٍ حَمَلًا ﴿١١١﴾ على أعناقهم. ﴿يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ نفخ القيام والبعث ﴿وَنَحْشُرُ
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١١٢﴾ مزركة العيون، سود الوجوه. (2) وقيل: زرقا أي: عطاشا؛ لأن سواد أعينهم
 يتغير من شدة العطش. (3) وقيل: عميا. (4) ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: يتسارون بينهم كلاما خفيا في
 الموقف (5) ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١١٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا
 يَوْمًا ﴿١١٤﴾ (6) والكل كذبوا ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ وإنما سأله وفد ثقيف كيف تكون الجبال يوم
 القيامة؟ (7) ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١١٥﴾﴾ أي: يصير الجبال كاهلباً المنثور، يذريها الرب تذرية. (8)
 وقيل: يقلعها قلعا من أماكنها (9) ﴿فَيَذَرُهَا﴾ يعني: الأرض ﴿قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١١٦﴾﴾ مستويا (10) ﴿
 لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١١٧﴾﴾ لا حفصاً ولا رفعا. (11) والنسف: القلع؛ يقال نسف البعير النبت
 إذا قلعه بأصله. (12) ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ أي: يجيبون إسرافيل حين ينفخ في الصور من صخرة
 بيت المقدس (13) ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾ أي: لا تقدر أن يتعوجوا عن سمت الداعي، ولا يميلون يمينا ولا شمالاً

- (1) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 466) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 277). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 368).
 (2) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 532) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 278).
 (3) انظر: معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 191). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 369).
 (4) غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (ص: 282) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 369).
 (5) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 278). قاله قتادة، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 369).
 (6) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا . نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا"
 (7) قاله مقاتل ورواه الواحدي عن ابن عباس ونحوه فسر البغوي وأبو السعود. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 41). بحر
 العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 412). والبسيط للواحدي، (ج: 14، ص: 521). وتفسير البغوي، (ج: 5، ص: 294). وتنوير المقباس
 من تفسير ابن عباس (ص: 266) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ج: 6، ص: 42).
 (8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 412). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 275).
 (9) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 191). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 371). غريب القرآن للسجستاني (ص: 515)
 (10) قاله ابن عباس، ومجاهد، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 42) تفسير مجاهد (ص: 466) تفسير
 سفيان الثوري (ص: 196)
 (11) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 466) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 41). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1،
 ص: 280).
 (12) تهذيب اللغة للأزهري، (ج: 13، ص: 7). (ن س ف)، مقاييس اللغة لابن فارس، (ج: 5، ص: 419). (ن س ف) لسان العرب
 لابن منظور، (ج: 9، ص: 328). (ن س ف)
 (13) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 41). والكشف والبيان للعللي، (ج: 6، ص: 261). وتفسير السمعي، (ج: 3، ص: 355).

﴿وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي: ذلت وسكنت لهيبته الأصوات (1) ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٨) يعني: كلاما خفيا (2) وقيل: نفس الأفواه (3) ووطء الأقدام. (4) ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ﴾ أي: أمر ﴿أَلَهُ الرَّحْمَنُ﴾ بالشفاعة لمن شاء من الآدميين والأنبياء والملائكة والصالحين ﴿وَرَضِيَ لَهُ وَقَوْلًا﴾ (١٩) أي: لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله؛ وهو قول: لا إله إلا الله مخلصا. (5) ثم ذكر ضعف الملائكة حين قال الكفار و﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (6). فقال ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: قبل خلقهم، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ما يكون وما كان بعد خلقهم (7) ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِمْ عِلْمًا﴾ (١٣) أي: الملائكة لا يحيطون بشيء من علم الله فيما مضى، وبقي ومتى قيام الساعة. (8) ﴿وَعَنْتِ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ أي: خضعت واستسلمت خضوع الأسير في يد المالك القاهر ويقال للأسير عان. (9) وقيل: هو وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود، (10) ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ (١١) أي: خسر من حملا شركا. (11) وقيل: خسر من حمل ذنب غيره بما ظلمه (12) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ يعني: الصالحات من زيادة وصله ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بالتوحيد ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ (١٣) (13) في

(1) قاله مجاهد، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:412). وانظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:1، ص:600).

(2) مجاز القرآن، (ج:2، ص:30). والقاموس المحيط (ص:581) (ه م س)

(3) روي في معناه عن مجاهد، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:375).

(4) والمعنين عند ابن عباس وبه قال الحسن، انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص:184) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:42). وتفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:280).

(5) قاله ابن عباس، والكلبي، بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:413). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4701) البسيط للواحدي، (ج:14، ص:530).

(6) سورة الزمر: 3

(7) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:42). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:311).

(8) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:311). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4701)

(9) مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص:168) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:281).

(10) قاله طلق بن حبيب، انظر: معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:192). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:378). وتهديب اللغة للأزهري، (ج:3، ص:134). (ع ن ي)، مقاييس اللغة لابن فارس، (ج:4، ص:146). (ع ن ي)

(11) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:42). وتفسير سفيان الثوري (ص:196) تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:377).

(12) انظر: تفسير سفيان الثوري (ص:196) الهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج:7، ص:4703)

(13) جزء الآية مسقوط من نص المخطوط: "ولا هضما"

- الآخرة. والظلم: هو الزيادة في السيئات على ما عمله، والهضم: النقصان من الحسنات⁽¹⁾ ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ بلغة العرب ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ﴾ أي: بينا ﴿مِنْ﴾ الأخبار و﴿الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الشرك ﴿أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ﴾ الوعيد ﴿ذِكْرًا﴾^(١١٣) يذكرون العذاب فينزعون عن المعاصي.
- (2) ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ أي: تعظم الله عن الشرك والولد من أن يظلم أحدا⁽³⁾ ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ أي: لا تسأل إنزاله من قبل أن يأتيك وحيه⁽⁴⁾ وقيل: كان جبريل إذا فرغ من الآية كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ قبل أن ينتهي جبريل آخره مخافة النسان فنهاه الله عزوجل عن ذلك،⁽⁵⁾ ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ أي: فهما وحفظا للقرآن.⁽⁶⁾
- ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ﴾ وفي الجنة بأن لا يأكل الشجرة⁽⁷⁾ ﴿فَنَسِيَ﴾ أي: ترك عهدنا،⁽⁸⁾ فلا تكن أنت يا محمد مثله ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(١١٥) والعزم: الإرادة المتقدمة لتوطين النفس على الفعل.⁽⁹⁾ أي: لم نجد له على ذلك صرمة وحزما ولكن لم يكن له بد من الأكل لأنه مخلوق للأرض.⁽¹⁰⁾
- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾^(١١٦) عن السجود ﴿فَقُلْنَا
-
- (1) روي في معناها نحوه عن علي بن أبي طالب وعن قتادة وسفيان الثوري في تفسير كلمتين، والهضم في هذا المعنى عند الهذيل: انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 197) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 282). معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 193). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 377). لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم (ص: 8)، ومعجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: 557)
- (2) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 381). معاني القرآن وإعراجه للزجاج، (ج: 3، ص: 379).
- (3) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 413). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 5012)
- (4) روي عن سعد بن أبي وقاص في معناه، وروي عن السدي نحوه في قضائه صلى الله عليه وسلم مسألة لطم الرجل امرأته. انظر: شرح مشكل الآثار، (ج: 4، ص: 134). رقم الأثر: 1492، وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب، (ج: 2، ص: 41). والتصاريف لتفسير القرآن مما اشتهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص: 343)، تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 283).
- (5) لباب النقول (ص: 132) المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، (ج: 2، ص: 1056) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 283).
- (6) انظر: الكشف والبيان للتعليبي، (ج: 6، ص: 262).
- (7) كما في قوله تعالى: { تَقْرَبْنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ } سورة البقرة: 35
- (8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 43).
- (9) معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: 356)، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، (ج: 1، ص: 140). وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، (ج: 1، ص: 135). و تفسير ابن فورك، (ج: 1، ص: 453). والبسيط للواحد، (ج: 14، ص: 543). وتفسير السمعاني، (ج: 3، ص: 358). وتفسير البغوي، (ج: 3، ص: 277).
- (10) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 193).

يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ ﴿١١٧﴾ أي: لا يملككما على عمل يستوجبان الإخراج من الجنة⁽¹⁾ ﴿فَتَشَقَّىٰ﴾ أي: تتعب بعمل كفيك، ولا تأكل إلا الأكيد بعد أنعم الجنة.⁽²⁾ قال ابن عباس: لما أخرج آدم من الجنة أوحى الله تعالى الأرض حرام عليك أن تطعمي آدم من نباتك إلا برسوخ الجبين⁽³⁾ ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ﴾ أي: في الجنة ولا تعرى من اللباس. قيل: كيف وقد عرى من لباس الجنة بعد أكل الشجرة والله تعالى نفى عنه العرى في الجنة؟ والجواب: أن حقيقة العرى: بدو العورة في عين الناظر، وقد بدأ عورتها في عينها لا في عين غيرها، قال الله تعالى ﴿فَبَدَّتْ لهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾⁽⁴⁾ ولم تر عورتها غيرها⁽⁵⁾ ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ﴾ أي: لا تعطش ﴿فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾ أي: لا يصيبك حرّ الشمس وضررها لأنك في ظل الجنة⁽⁶⁾ ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ في أكل الشجرة ﴿قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾ إذا أكلت منها بقيت في الجنة مخلداً⁽⁷⁾ ﴿وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ﴾ أي: لا يبئد ولا ينقطع.⁽⁸⁾ ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾ آدم وحواء ﴿فَبَدَّتْ لهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ رأى كل واحد منهما عورة صاحبه ﴿وَوَطَّفَقَا﴾ أي: عمداً⁽⁹⁾ ﴿يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا﴾ أي: يلزقان عليهما⁽¹⁰⁾ ﴿مِنَ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ أي: ترك أمر الله، ولم يصب ما أراد، وخاب عما طلب، وهو: الخلود.⁽¹¹⁾ قال الواسطي⁽¹²⁾: أظهر خلافا

(1) انظر: إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:41).

(2) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:43). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:415). والكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج:18، ص:70).

(3) روي في معناه عن سعيد بن جبير، انظر: جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:385).

(4) سورة طه: 121

(5) وعليه فسر القشيري، والسمعاني؛ انظر: لطائف الإشارات للقشيري، (ج:2، ص:484). وتفسير السمعاني، (ج:3، ص:360).

(6) قاله ابن عباس وعكرمة، انظر: تفسير عبد الرزاق، (ج:2، ص:379). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:387).

(7) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:284). جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:387).

(8) الكشف والبيان للثعلبي، (ج:6، ص:264). وتفسير البغوي، (ج:3، ص:277).

(9) وهو بلغة غسان، انظر: لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم، الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، مكتبة المعارف-الرياض، (ص:5)، اللغات في القرآن (ص:27) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:1، ص:507).

(10) مختار الصحاح للرازي (ص:91) (خ ص ف)، لسان العرب لابن منظور، (ج:9، ص:72). (خ ص ف)، المعجم الوسيط، (ج:1، ص:238). (خ ص ف)، وتفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:44). معاني القرآن للنحاس، (ج:3، ص:22).

(11) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:415). وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس (ص:267)

(12) هو محمد بن موسى الواسطي. أبو بكر: متصوف، من كبار أتباع (الجنيد). فرغاني الأصل اليوم من بلد أوزبكستان. من أهل واسط. دخل خراسان، وأقام بمرو الداخل تحت إمارة تركمانستان فمات بها سنة 331هـ. قالوا: لم يتكلم أحد مثله في أصول التصوف. انظر: طبقات

ثم أدركه الإجتباة ليعلم أن العصيان لا يؤثر في الإجتباة، فزال عنه مذلة العصيان بالاجتباة،⁽¹⁾ قوله: ﴿ثُمَّ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ﴾ اختاره لرسالته ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ من ذنبه ﴿وَهَدَىٰ﴾^(١٢٢) هداة للتوبة. ﴿قَالَ﴾
 أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ انزلا من الجنة آدم وحواء⁽²⁾ ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ أي: مههما يأتيكم مني كتاب أو رسول يا ذرية آدم⁽³⁾ ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ أي: آمن بكتابي
 ورسلي ﴿فَلَا يَضِلُّ﴾ في الدنيا ﴿وَلَا يَشْقَى﴾ في الآخرة.⁽⁴⁾ ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ أي: من أعرض عن كتابي ورسلي فلم يؤمن جعلت له معيشة. والضنك: هو الضيق قال ابن عباس: يضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدى إليها.⁽⁵⁾ وقيل: هو عذاب القبر⁽⁶⁾ ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾^(١٢٤) عن الحججة لا حجة له عند الله تعالى.⁽⁷⁾ ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾
 ضالاً بلا حجة ﴿وَقَدْ كُنْتُ﴾ في الدنيا ﴿بَصِيرًا﴾^(١٢٥) في مجاورتي واحتجاجي. وقيل: يخرج الكافر من القبر بصيراً فإذا سبق إلى المحشر عمي، قال: "رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً عند خروجي من القبر."⁽⁸⁾ ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا﴾ كتبنا ورسلنا فلم تؤمن بها⁽⁹⁾ ﴿فَنَسِيْتَهَا﴾ أي: تركتها
 ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى﴾^(١٢٦) أي: تترك في النار⁽¹⁰⁾. وقيل: الآية نزلت فيمن تعلم القرآن ثم تركه حتى

الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي، ص 232-235، دار الكتب العلمية، ط 2003. معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»، (ج: 2، ص: 642).

- (1) انظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 317). وروح البيان، (ج: 5، ص: 440).
- (2) جامع البيان للطبري، (ج: 2، ص: 429). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4710).
- (3) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 44). وتفسير التستري (ص: 103).
- (4) قاله ابن عباس، انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: 197) تفسير التستري (ص: 103) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 389).
- (5) انظر: مسائل نافع بن الأزرق = غريب القرآن في شعر العرب (ص: 169) و صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة طه، (ج: 6، ص: 95). والتفسير الكبير للرازي، (ج: 22، ص: 111).
- طرتفسير سفيان الثوري (ص: 197)
- (6) قاله أبو سعيد الخدري، ومجاهد، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الجنائز، باب فتنة القبر، رقم الحديث: 6741، وتفسير مجاهد (ص: 467) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 286).
- (7) قاله مجاهد، انظر: تفسير مجاهد (ص: 468) معاني القرآن للفراء، (ج: 2، ص: 194). وتفسير عبد الرزاق، (ج: 2، ص: 380).
- (8) روي نحوه عن ابن عباس وعن مجاهد في رواية عن ابن جريج، انظر: جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 395). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 318). والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 339) الكشف والبيان للثعلبي، ط دار التفسير، (ج: 18، ص: 81).
- (9) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 290). جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 396). بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 416).
- (10) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 45). وتفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 290).

نسي ولم يعمل به. (1) ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي﴾ أي: نعاقب ﴿مَنْ أَسْرَفَ﴾ أي: أشرك بالله (2) ﴿وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْتَقَى﴾ (١٢٧) ﴿وَأُدْوَمَ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا﴾ (3) ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ أفلم نبين لقومك (4) ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ يَمْشُونَ في منازلهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٢٨) ليحذروا من مثل عقوباتهم. (5) ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بتأخير العذاب عن أمتك إلى أجل مسمى وهو القيامة ﴿لَكَانَ لِرِزْمًا﴾ أي: العذاب كان لازماً لهم، على التقديم والتأخير لموافقة أواخر الآيات. (6) ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ (١٢٩) ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ فيك من التكذيب والتسخير ويرمونك بالجنون (7) ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: صلِّ بأمر ربك وتوفيقه ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ صلاة الفجر ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ الظهر والعصر ﴿وَمِنْ عَائِنَايَ اللَّيْلِ﴾ ساعاته ﴿فَسَبِّحْ﴾ له وهو المغرب والعشاء (8) ﴿وَأَطْرَافِ النَّهَارِ﴾ قال أبو سهل: أراد صلاة التطوع ركعتين أو أربعاً أو ستاً وتمامها إثنا عشر ركعة ومن صلاها بنى له بيت في الجنة أوسع من الدنيا. (9) قال المفسر الكبير: لم يقرن الله تعالى التطوع بالفريضة في موضع القرآن إلا هاهنا ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ (١٣٠) أي: لتصير في الآخرة راضياً، بما تعطى من الشفاعة والكرامة في الجنة. (10) ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي: لا

(1) وهو ليس بسبب النزول بل هو الوجه المستنبط من ظاهر مفهوم الآية، قد اختاره المفسرون وعلماء التربية والذين يحنون الأبناء على حفظ القرآن ومراقبته وفي محافظة حفظ القرآن وردت الأحاديث عن النبي ﷺ: «ما من امرئ يقرأ القرآن، ثم ينساه، إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدم»، انظر: سنن أبي داود، كتاب تفرغ أبواب الوتر، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه، رقم الحديث: 1474، مسند أحمد مجازاً، (ج: 37، ص: 120). رقم الحديث: 22456، وبحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 416).

(2) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 290). جامع البيان للطبري، (ج: 8، ص: 449).

(3) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 397). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4715).

(4) قاله قتادة، انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (ج: 3، ص: 45). والتصاريح لتفسير القرآن مما اشبهت أسماءه وتصرفت معانيه (ص: 46) تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 291).

(5) جامع البيان للطبري، (ج: 18، ص: 397). والهداية لمكي بن أبي طالب المالكي، (ج: 7، ص: 4716).

(6) قاله تفسير مجاهد (ص: 468)

(7)

(8) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج: 7، ص: 321). وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 137).

(9) أصله حديث النبي ﷺ أخرجه الإمام مسلم، انظر: صحيح مسلم، (ج: 1، ص: 503). كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراجعة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، حديث رقم: 728. وبه قال الحسن، وانظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج: 1، ص: 293).

وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، (ج: 3، ص: 137). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 432).

(10) بحر العلوم للسمرقندي، (ج: 2، ص: 417). والكشف والبيان للعلفي، ط دار التفسير، (ج: 18، ص: 85). والنكت والعيون للماوردي، (ج: 3، ص: 433).

تنظر بعينيك ﴿إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ أي: أعطينا من المال رجالاً منهم؛ يعني: أهل مكة⁽¹⁾
﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أيها من زهرة الدنيا وغرورها. والزهرة: الزينة⁽²⁾ ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ أي: متعناهم
لنختبرهم به، ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ﴾ في الآخرة ﴿خَيْرٌ﴾ وأفضل ﴿وَأَبْقَى﴾ وأدوم مما أعطينا كفار مكة⁽³⁾.
﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ أي: أمتك بالصلاة الخمس⁽⁴⁾ ﴿وَأَصْطِرِّ عَلَيْهَا﴾ على أداؤها بتمامها،⁽⁵⁾
﴿لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ أي: لا نأمرك أن تكتسب وتنفق على عيالك ونفسك⁽⁶⁾ ﴿تَحْنُ تَرْزُقُكَ﴾ وعيالك،
﴿وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ أي: الجنة للمتقين؛ أقام الفعل مقام الفاعل⁽⁷⁾ ﴿وَقَالُوا﴾ يعني: الكفار
﴿لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ علامة لنبوته⁽⁸⁾ ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾
﴿أَي: بيان ما في التوراة والإنجيل من بعثه وصفته،⁽⁹⁾ ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاَهُمْ بِعَذَابٍ﴾ في الدنيا ﴿مِنْ
قَبْلِهِ﴾ أي: نزول القرآن وإرسال محمد، ﴿لَقَالُوا﴾ عند نزول العذاب ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا
رَسُولًا فَتَنْصِبْ أَيْتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْزِلَ وَنَخْزِي﴾ قال الضحاك: من قبل أن نقتل بيدر ونعذب
يوم القيامة، والآن قد آتاهم الرسول والكتاب وذهبت حجتهم⁽¹⁰⁾ ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ﴾ أي: كلا الفريقين
منتظر لهلاك أصحابه⁽¹¹⁾ ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ أنتم هلاكنا ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ إذا نزل العذاب بكم، ﴿مَنْ
أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ أي: الدين المرضي نحن أم أنتم؛ وهذا منحصر من ضل عن الطريق، ﴿وَمَنْ

(1) تفسير مقاتل بن سليمان، (ج:3، ص:46).

(2) لسان العرب لابن منظور، (ج:4، ص:332). (ز ه ر)، تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:294). معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:196). مجاز القرآن، (ج:2، ص:33).

(3) روي عن السدي نحوه، تفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2442) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:417).

(4) روي نحوه عن قتادة، انظر: تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:295). وتفسير لابن أبي حاتم، (ج:7، ص:2442).

(5) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:323).

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ت سعيد اللحام (ص: 241)

(7) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:295). وتأويلات أهل السنة، للماتريدي، (ج:7، ص:323).

(8) بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:418).

(9) ﴿النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُجِدُّونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ سورة الأعراف: 157 .

وانظر: تفسير مجاهد (ص: 468) جامع البيان للطبري، (ج:18، ص:406). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:43).

(10) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 268) روح البيان، (ج:5، ص:450).

(11) تفسير يحيى بن سلام، (ج:1، ص:296). بحر العلوم للسمرقندي، (ج:2، ص:418).

أَهْتَدَى ﴿١٣٥﴾ أي: خرج من الضلالة. (1) قال عبد الحميد الحاكمي -رحمه الله- بلغنا عن أبي بن كعب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار. (2)

(1) معاني القرآن للفراء، (ج:2، ص:197). إعراب القرآن للنحاس، (ج:3، ص:44). والتفسير الوسيط للواحدى، (ج:3، ص:228).

(2) انظر: فضائل القرآن للمستغفري، (ج:2، ص:779). والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 36)

الخاتمة

- الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فبعد أن استفرغت من تسويد أبحاث هذه الرسالة أوجز جملة من النتائج التالية عن المؤلف والجزء المحقق للمخطوط:
- إن المؤلف -رحمه الله- عاش نهاية عصر التدوين تقريباً فكان وفاته سنة 514هـ وقد عدّ من أجل المفسرين في زمانه كما يدل عليه ذكره في كتب الأعلام.
 - وأؤكد ما سبق في التمهيد ودراسة وتحقيق المخطوط من أن الإمام الحاكمي يعد من أئمة الفسیر، له منهجه الخاص في تفسير وله طريقته التي أثر بها فيمن جاء بعده على مرّ العصور، على اختلاف بينهم في مدى التأثير وتوعيته، وكيفيته. فعلى سبيل المثال نجد هذا النوع من التفاسير الموجزة عند الإمامين السيوطي والمحلي في كتابهما المسمى "تفسير الجلالين" مما يدلنا دلالة واضحة أن الإمام الحاكمي -رحمه الله- قد تبوأ منزلة رفيعة بين أهل العلم بالتفسير عن جدارة واستحقاق، وقد ظهر ذلك جلياً في الجزء المحقق عندي.
 - هذه النسخة تعدّ من نسخة وحيدة لتفسير القرآن المسمى بـ "تلخيص الدرر" لعبد الحميد الحاكمي، وهي أحفظ وأسلم النسخ من المزق والنقص .
 - وقد ضاع من تراث المسلمين كثير من المخطوطات، ونوع آخر من التراث انتقله أهل الغرب واستفادوا منه، ونحن أحقّ منهم بدراسة وتحقيق هذا التراث العلمي.
 - تفسير "تلخيص الدرر" للإمام عبد الحميد الحاكمي إضافة علمية لكونه من أهم كتب التفسير حيث جمع فيه المؤلف -رغم وجازة الكتاب- القراءات، والتفسير والحديث والفقّه وأسباب النزول.
 - إن كتابه وسط بين كتب التفسير، من حيث الإطناب والإيجاز.
 - وقد ظهر لي أيضاً من خلال التحقيق أن كتاب الإمام الحاكمي يعد ثروة علمية غزيرة في مجالات متعددة، فهو يحتوي على كم هائل من الأقوال الماثورة، والأعلام والرجال، وقد بيّن الإمام الحاكمي ذلك في خطبة كتابه كمنهجه لتفسير القرآن الكريم، وهو التزم به خلال بيان مراد الله تعالى في آيات الكتاب الحكيم، حيث ذكر المعاني بالإيجاز والاختصار.

- ولو قلنا بالقول الفصل في مكانة كتابه بين الرواية والدراية يمكن اعتباره من التفاسير التي اهتمت بالرواية ولكن لا يروي الألفاظ بل ينقل المفاهيم والمعاني. وهذه الطريقة تدل على أن الإمام الحاكمي كان يملك عقلية المفسر الناضجة، التي تقدر على الاستقاء من مصادر التفسير المأثور، للوصول إلى الحق المنشود، وتعد هذه النقطة من الإيجابيات الكثيرة للتفسير ونتيجة من نتائج التحقيق تسجل هنا.
- ولو حكمنا على ما أوجب على نفسه من عدم ورود "الرأي من نفسه" في التفسير نجد تفسيره موافقا لما وضع من منهجه. وعندما خرج من منهجه اعترف بأنه خالف لما أوجب على نفسه.⁽¹⁾
- بعد دراسة التفسير يظهر بأنه اختار من ألفاظ ما هي أزين عنده وأنه ما اكتفى بجمع ما روي عن السلف في التفسير. واختار من الأقوال أحسنها ورغم ذلك أورد في بعض الأماكن أقوالاً لم يرجحها وترك الباب القارئ مفتوحاً لكي يتأمل في تفسيره ويخلص منه الدرر حسب ثقافته العلمية. وبما أنه اراد الاختصار في تفسيره لذا اكتفى بالقول وحذف القائل. وهذا يعد كذلك من ملاحظات على التفسير بأنه لم يذكر الترجيح بين الأقوال.
- إن كتابه جاء حافلاً بالعلوم القرآنية المتعلقة بكتاب الله تعالى من تفسير، وقراءات، وأسباب النزول وناسخ ومنسوخ، وإعراب واحكام ونكات بلاغية وتعليقات علمية مفيدة.
- كما تميز تفسيره بكثرة ما استشهد المؤلف من الآثار والأقوال التفسيرية والنقول عن أئمة اللغة. وكثرة إيراده للقراءات وتوجيهها، مع وسعه في ذلك بالقراءات الشاذة. كما يستشهد بالشعر وكل من أخذ عنه يعد من فحول الشعراء الذين يعتد بشهرهم كما يدل عليه مصادره ومراجعته.
- ومع هذه المزايا وجدنا بعض الملاحظات علمية-عفا الله عنا وعنه- وهذا لا يقل من قيمة كتابه العلمية وأهميته بين المفسرين ولا يمنع أهل العلم من أن يستفيدوا من فوائده، وتحقيقاته. وهي:
 - يكثر الروايات في فضائل السور ومن ضمنها المقبول والمردود.
 - أنه يخوض في الإسرائيليات في ما ذكر قصص الأنبياء -على نبينا وعليه السلام.
 - أنه يكثر في بيان الناسخ والمنسوخ.

(1) وللتفصيل ينظر: صفحة رقم 477-478 لهذا البحث

التوصيات:

بعد اطلاعنا على مميزات هذا التفسير يمكن أن نوصي الباحثين بدراسة الجانب الإشاري المتميز من هذا التفسير كما يوصي بالإهتمام بطباعة هذا السفر القرآني من كليتنا أصول الدين في قسمه المؤقر قسم التفسير وعلوم القرآن لكي يتوفر التفسير بين أهل العلم ويحصل المقصود الأول من الدراسة ألا وهو الحفاظ على المخطوط من الضياع.

هذا، وأسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا والمسلمين، من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فهرس الآيات

رقم المسلسل	الآية	عزو الآية	رقم الصفحة
سورة البقرة (02)			
1	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾	سورة البقرة: 16	229
2	﴿فَمَا رَاحَتْ بِجَارْتُهُمْ﴾	سورة البقرة: 16	321
3	﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾	سورة البقرة: 35	434
4	﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾	سورة البقرة: 55	136
5	﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾	سورة البقرة: 56	141
6	﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾	سورة البقرة: 74	405
7	﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	سورة البقرة: 94	136
8	﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾	سورة البقرة: 95	136
9	﴿فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾	سورة البقرة: 259	376
سورة آل عمران (03)			
10	﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾	سورة آل عمران: 7	67
11	﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾	سورة آل عمران: 37	438
12	﴿وَأَنْبِئِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾	سورة آل عمران: 49	319
13	﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾	سورة آل عمران: 62	440
14	﴿كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾	سورة آل عمران: 110	509
سورة النساء (04)			
15	﴿نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ...﴾	سورة النساء: 140	60
16	﴿أَرَأَيْتُمْ اللَّهَ جَهْرَةً﴾	سورة النساء: 153	141
سورة المائدة (05)			
17	﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾	سورة المائدة: 4	459
18	﴿إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾	سورة المائدة: 24	136
19	﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾	سورة المائدة: 67	95
20	﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾	سورة المائدة: 116	526
سورة الأنعام (06) إلى سورة طه (20)			

لا يخلو صفحة من صفحات البحث من آيات سورة الأنعام إلى سورة طه		
سورة الأنبياء (21)		
265	سورة الأنبياء: 10	﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾
141	سورة الأنبياء: 35	﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾
306	سورة الأنبياء: 63	﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾
45	سورة الأنبياء: 96	﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾
517	سورة الأنبياء: 101	﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهُ..﴾
517	سورة الأنبياء: 102	﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾
سورة الحج (22)		
336	سورة الحج: 30	﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾
سورة المؤمنون (23)		
334	سورة المؤمنون: 4	﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾
37	سورة المؤمنون: 20	﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾
سورة النور (24)		
526	سورة النور: 40	﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ يَرَاهَا﴾
375	سورة النور: 45	﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ ...﴾
سورة الفرقان (25)		
434	سورة الفرقان: 30	﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾
43	سورة الفرقان: 41	﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾
سورة الشعراء (26)		
378	سورة الشعراء: 77	﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾
493	سورة الشعراء: 80	﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾
سورة النمل (27)		
148	سورة النمل: 18	﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾
306	سورة النمل: 18	﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا ..﴾
421	سورة النمل: 70	﴿وَلَا تَكُنْ﴾
سورة القصص (28)		
517	سورة القصص: 23	﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾
535	سورة القصص: 32	﴿فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾

سورة العنكبوت (29)		
41	﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾	سورة العنكبوت: 12
سورة لقمان (31)		
42	﴿أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾	سورة لقمان: 34
سورة سبأ (34)		
43	﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِيلَيسُ ظَنَّهُ﴾	سورة سبأ: 20
سورة يس (36)		
44	﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾	36 سورة يس: 30
سورة الصافات (37)		
45	﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ . طَلْعُهَا..﴾	سورة الصافات: 64 - 65
سورة ص (38)		
46	﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا لَنَا قَطَنًا﴾	سورة ص: 16
سورة الزمر (39)		
47	﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾	سورة الزمر: 3
48	﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾	سورة الزمر: 16
سورة غافر (40)		
49	﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾	سورة غافر: 18
50	﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾	سورة غافر: 29
سورة فصلت (41)		
51	﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾	سورة فصلت: 12
سورة الشورى (42)		
52	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾	سورة الشورى: 11
53	﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾	سورة الشورى: 18
54	﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ..﴾	سورة الشورى: 20
سورة الزخرف (43)		
55	﴿نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُبُّكَ﴾	سورة الزخرف: 77
56	﴿فَذَرَهُمْ يَبْهُؤُوا وَيُلْعَبُوا﴾	سورة الزخرف: 83
سورة الأحقاف (46)		
57	﴿وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾	سورة الأحقاف: 29

سورة محمد (47)			
439	سورة محمد: 19	﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾	58
سورة الفتح (48)			
444	سورة الفتح: 27	﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا﴾	59
سورة ق (50)			
532	سورة ق: 24	﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾	60
474	سورة ق: 29	﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾	61
353	سورة ق: 29	﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾	62
سورة الطور (52)			
351	سورة الطور: 30	﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾	63
402	سورة الطور: 39	﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾	64
سورة الرحمن (55)			
486	سورة الرحمن: 22	﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾	65
سورة الواقعة (56)			
148	سورة الواقعة: 27	﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾	66
149	سورة الواقعة: 41	﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾	67
510	سورة الواقعة: 95	﴿إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾	68
سورة الحديد (57)			
56	سورة الحديد: 23	﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾	69
56	سورة الحديد: 23	﴿كَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾	70
سورة الحشر (59)			
90	سورة الحشر: 2	﴿فَأَنذَرْتَهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾	71
سورة التحريم (66)			
67	سورة التحريم: 6	﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾	72
سورة الحاقة (69)			
286	سورة الحاقة: 7	﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾	73
136	سورة الحاقة: 27	﴿يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾	74
سورة نوح (71)			
182	سورة نوح: 26	﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾	75

سورة المزمل (73)			
438	سورة المزمل: 8	﴿وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾	76
سورة المرسلات (77)			
298	سورة المرسلات: 16 - 18	﴿أَمْ نُحْيِيكَ الْأُولِينَ . ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ ...﴾	77
سورة النبأ (78)			
376	سورة النبأ: 14	﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾	78
136	سورة النبأ: 40	﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾	79
سورة النازعات (79)			
530	سورة النازعات: 18، 19	﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ..﴾	80
سورة الانفطار (82)			
62	سورة الانفطار: 19	﴿الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾	81
سورة الطارق (86)			
301	سورة الطارق: 4	﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾	82
سورة الزلزال (99)			
405	سورة الزلزلة: 5	﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾	83
سورة قريش (106)			
178	سورة قريش: 4	﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾	84
سورة المسد (111)			
297	سورة المسد: 1	﴿تَبَّتْ يَدَا﴾	85
سورة الإخلاص (112)			
345	سورة الإخلاص: 1	﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾	86

فهرس الأحاديث

رقم الصفحة	طرف الحديث	رقم المسلسل
372	إذا خرج العصاة من النار وبقي الكفار تمنوا أن لو كانوا مسلمين	1.
449	أما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه	2.
188	أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا بأن يقرأ على أهل الجمع بمنأى..	3.
389	إن الله تعالى خلق أرضاً بيضاء مثل الدنيا ثلاثون مرة...	4.
257	إن من عباد الله ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء...	5.
184	أين الدنانير التي دفعت إلى أم الفضل ليلة خرجت إلى بدر...	6.
196	أيها المهاجرين إليّ، أين أصحاب الصفة...	7.
355	من قرأ سورة الرعد اعطي من الأجر بوزن كل سحاب مضيء...	8.
237	شفاعتي يتوسلون بها إلى ربكم...	9.
298	شيتني سورة هود والواقعة والمرسلات...	10.
203	صدقني حين كذبتني الناس...	11.
339	علموا أرقام سورة يوسف فأبما مسلم قرأها وعلمها أهله...	12.
225	فقال رسول الله ما أمرت بشيء...	13.
230	قام على قبر أمه يستغفر لها فإذا جبريل وضع يده على صدره...	14.
493	كان تحت الجدار لوحاً من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم..	15.
424	كنت جالساً على مصلاي هذا إذا جاءني جبريل...	16.
201	لقد رأيت جنادة بن عوف يجر قميصه في النار...	17.
246	للذين أحسنوا وهم أهل لا إله إلا الله، الحسنى الجنة...	18.
344	اللهم أكفني عامراً واهد بي بني عامر...	19.
183	لو نزل العذاب لتجاً منه عمر بن الخطاب...	20.
442	لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا...	21.
516	ما حبسك عني يا جبريل...	22.
501	المراي ينسب يوم القيامة إلى أربعة أسماء...	23.
55	مفاتيح الغيب خمسة...	24.
19,501	من حفظ من سورة الكهف عشر آيات من أولها ...	25.

371	من قرأ سورة إبراهيم أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من26
462	من قرأ سورة إسرائيل فيرق قلبه عند ذكر الوالدين أعطي قنطارين...	.27
159	من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى بينه وبين إبليس سترا28
186	من قرأ سورة الأنفال والتوبة فأنا له شفيع، وشهيد يوم القيامة...	.29
386، 29	من قرأ سورة الحجر أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين...	.30
422	من قرأ سورة النحل لا يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار31
552	من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار...	.32
522	من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر بعدد من صدق زكريا ويحيى33
305	من قرأ سورة هود أعطي من الأجر بعدد من صدق نوحا34
268	من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من35
421	والله لمن ظفرت بهم لأمثلن بثلاثين منهم مكانه...	.36

فهرس الأشعار

رقم الصفحة	الشعر	رقم المسلسل
351	ألم يبأس الأقبوام أني أنا ابنه.... وإن كنت عن أرض العشيرة نائياً	.1
538	أَيَّ قَلُوصِ رَاكِبٍ تَرَاهَا... شَالُوا عَلَيَّهِنَّ فَشُلَّ عَلَاهَا	.2
399	تخوف السير منها تامكا قرذاً... كما تخوف عود النبعة السفن	.3
332	فالليث أسى على هالك ... وأسأل نعمة ما لها	.4
521	فلما وردن الماء زرقاً جمامه... وضعن عصي الحاضر المتخيم	.5
539	ويقلن شيب قد عالا...ك وقد كبرت فقلت إنه	.6
527	إن السفاهة طه من خلائقكم... لا قدس الله أرواح الملاعين	.7

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- 1. الأزمنة وتلبية الجاهلية، محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، الشهير بقطرب (المتوفى: 206هـ)، المحقق: د حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، 1405 هـ - 1985 م
- 2. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م
- 3. أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الإصلاح - الدمام، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م
- 4. الاستيعاب في بيان الأسباب «أول موسوعة علمية حديثة محققة في أسباب نزول آي القرآن الكريم»، سليم بن عيد الهلالي (و) محمد بن موسى آل نصر، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1425 هـ
- 5. أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرمانى، ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 505هـ)، المحقق: عبد القادر أحمد عطا، دار النشر: دار الفضيلة،
- 6. إعجاز القرآن للباقلاني، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (المتوفى: 403هـ)، المحقق: السيد أحمد صقر، الناشر: دار المعارف - مصر، الطبعة: الخامسة، 1997م
- 7. إعراب القرآن للباقولي -، علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن نور الدين جامع العلوم الأصفهاني الباقولي (المتوفى: نحو 543هـ)، تحقيق ودراسة: إبراهيم الإياري، الناشر: دارالكتاب المصري - القاهرة، الطبعة: الرابعة - 1420 هـ
- 8. إعراب القرآن للنحاس، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)، الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ

9. إعراب القرآن وبيانه، المؤلف: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوفى: 1403هـ)، الناشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية، (دار اليمامة - دمشق - بيروت) الطبعة: الرابعة، 1415 هـ
10. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685هـ)، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ
11. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 978هـ)، المحقق: يحيى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 1424م-2004هـ
12. البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: 1420 هـ
13. البسيط للواحدي، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ
14. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي (المتوفى: 1205هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية
15. تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002 م
16. تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ)، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
17. تأويلات أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333هـ)، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م

18. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: 1984 هـ
19. التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام - بيروت، الطبعة: الأولى - 1416هـ
20. التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: 200هـ)، حققته: هند شلبي، الناشر: الشركة التونسية للتوزيع، عام النشر: 1979 م
21. تصحيح التصحيح وتحرير التحريف، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى: 764هـ)، تحقيق: السيد الشرقاوي، راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987م
22. تفسير ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803هـ)، المحقق: جلال الأسيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 2008 م
23. تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1422 هـ
24. تفسير ابن فورك، محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر (المتوفى: 406هـ)، دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندويش (ماجستير)، الناشر: جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية
25. تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 982هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
26. تفسير أحكام القرآن، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي» (المتوفى: 597 هـ)، تحقيق د/ طه بن علي بو سريح وغيره، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م

27. تفسير الإمام ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803هـ)، المحقق: د. حسن المناعي، الناشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية - تونس، الطبعة: الأولى، 1986 م
28. تفسير الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفران (رسالة دكتوراه)، الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1427 - 2006 م
29. التَّفْسِيرُ البَسِيطُ، الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ
30. تفسير التستري، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري (المتوفى: 283هـ)، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1423 هـ
31. تفسير الثوري، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (المتوفى: 161هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1403 هـ 1983 م
32. تفسير الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: 502هـ)، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني وغيره، الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطا، الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999
33. تفسير القرآن العظيم - تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420 هـ - 1999 م
34. تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ)، المحقق: ميكلوش موراني، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 2003 م
35. تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م

36. التفسير المظهري، محمد ثناء الله، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية - باكستان، الطبعة: 1412 هـ
37. التفسير النبوي مُقَدِّمَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ مَعَ دِرَاسَةٍ حَدِيثِيَّةٍ لِأَحَادِيثِ التَّفْسِيرِ النَّبَوِيِّ الصَّرِيحِ، خالد بن عبد العزيز الباتلي، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م
38. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، الناشر: دار طوق النجاة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
39. تفسير عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، سنة 1419 هـ
40. تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (المتوفى: 104هـ)، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1989 م
41. تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (المتوفى: 150هـ)، المحقق: عبد الله محمود شحاته، الناشر: دار إحياء التراث - بيروت، الطبعة: الأولى - 1423 هـ -
42. تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة (المتوفى: 200هـ)، تحقيق: الدكتورة هند شليبي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الأولى، 1425 هـ - 2004 م
43. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (المتوفى: 68هـ)، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: 817هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان
44. تهذيب اللغة للأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الأولى، 2001 م
45. جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م

46. الجامع الصغير وزيادته، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)
47. حاشية الشَّهابِ عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ، الْمُسَمَّاةُ: عِنَايَةُ الْقَاضِي وَكِفَايَةُ الرَّاضِي عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)، دار النشر: دار صادر - بيروت
48. حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي 403هـ)، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني، الناشر: دار الرسالة
49. الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله (المتوفى: 370هـ)، المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الناشر: دار الشروق - بيروت الطبعة: الرابعة، 1401 هـ
50. الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت
51. دَرْجُ الدُّرِّ فِي تَفْسِيرِ الْآيِ وَالسُّورِ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 471هـ)، دراسة وتحقيق: وليد بن أحمد بن صالح الحُسَيْنِ وشاركه الباحثين، الناشر: مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م
52. الروايات التفسيرية في فتح الباري، عبد المجيد الشيخ عبد الباري، رسالة دكتوراة.. قال مؤلفها: عزمت على جمع تلك الروايات في مكان واحد وترتيبها وتخرجها وبيان درجتها من الصحة، الناشر: وقف السلام الخيري، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2006 م
53. روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَّلَامِي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى 1422 - 2001 م
54. روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوئي، المولى أبو الفداء (المتوفى: 1127هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت
55. سنن الترمذي، الجامع الكبير -، محمد بن عيسى بن سَورَةَ بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، سنة النشر: 1998 م
56. السنن، لأبي داؤد سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مُحَمَّد كَامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م

57. السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 213هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 1375هـ - 1955 م
58. شرح الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجبائي، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1402 هـ - 1982 م
59. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ - 1987 م
60. صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ
61. الصحيح المسند من أسباب النزول، مُقبِلُ بنُ هَادِي بنِ مُقبِلِ بنِ قَائِدَةَ الهَمْدَانِي الوَادِعِي (المتوفى: 1422هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة، 1408هـ - 1987 م
62. صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
63. صفة الجنة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)، المحقق: علي رضا عبد الله، الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا،
64. عبد الله بن الحسين بن حسنون، أبو أحمد السامري (المتوفى: 386هـ)، بإسناده: إلى ابن عباس، تحقيق ونشره: صلاح الدين المنجد، الناشر: مطبعة الرسالة، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1365 هـ - 1946 م
65. غرائب القرآن و رغائب الفرقان، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 850هـ)، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

66. غريب القرآن في شعر العرب - مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس - رضي الله عنه وعن أبيه، عن الصحابي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس (المتوفى: 68هـ) - رضي الله عنهما
67. غريب القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ)، المحقق: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)، السنة: 1398 هـ - 1978 م
68. الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (المتوفى 401 هـ)، تحقيق ودراسة: أحمد فريد الزبيدي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م
69. الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)، تحقيق وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر
70. تفسير القرآن العظيم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ
71. فضائل القرآن للقاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ)، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، الناشر: دار ابن كثير (دمشق - بيروت)، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م
72. فضائل القرآن، المستغفري - أبو العباس جعفر بن محمد (المتوفى: 432هـ)، تحقيق: أحمد بن فارس السلولم، ط: دار ابن حزم، الأولى، 2008 م
73. فهم القرآن ومعانيه، الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله (المتوفى: 243هـ)، المحقق: حسين القوتلي، الناشر: دار الكندي، دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية، 1398
74. الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، نعمة الله بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان (المتوفى: 920هـ)، الناشر: دار ركايب للنشر - الغورية، مصر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م

75. القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: 817هـ)، تحقيق: إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م
76. الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، المغربي، يوسف بن علي أبو القاسم الهذلي اليشكري (المتوفى: 465هـ)، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، ط: مؤسسة سما للتوزيع والنشر، الأولى، 1428 هـ - 2007 م
77. كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1403 هـ - 1983 م
78. كتاب السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: 324هـ)، المحقق: شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف - مصر، الطبعة: الثانية، 1400 هـ
79. كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال،
80. كتاب الفتن، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي (المتوفى: 228هـ)، المحقق: سمير أمين الزهيري الناشر: مكتبة التوحيد - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1412
81. كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (المتوفى: 316هـ)، المحقق: محمد بن عبده، الناشر: الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م
82. كتاب تفسير القرآن، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319هـ)، تحقيق وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد، دار النشر: دار المآثر - المدينة النبوية، الطبعة: الأولى 1423 هـ، 2002 م
83. كتاب فيه لغات القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: 207هـ)، ضبطه وصححه: جابر بن عبد الله السريع، عام النشر: 1435 هـ
84. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1407 هـ،
85. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي (المتوفى: 427 هـ)، تحقيق: عدد من الباحثين تحت أشرف: د. صلاح باعثمان، د. حسن الغزالي، أ. د. زيد مهارش،

- أ. د. أمين باشه، الناشر: دار التفسير، جدة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1436 هـ - 2015 م
86. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: 427هـ)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1422، هـ - 2002 م
87. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ)، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت
88. اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ)، الناشر: دار صادر - بيروت
89. اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ)، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م
90. التفسير المظهر، المظهري، محمد ثناء الله، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية - باكستان، الطبعة: 1412 هـ
91. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ - 1964 م
92. لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، -
93. لطائف الإشارات = تفسير القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 465هـ)، المحقق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، الطبعة: الثالثة
94. المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري، أبو بكر (المتوفى: 381هـ)، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق، عام النشر: 1981 م
95. مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (المتوفى: 209هـ)، المحقق: محمد فواد سرگين، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة: 1381 هـ

96. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دارُ المأمون لِلتُّراثِ
97. المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ) الناشر: وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الطبعة: 1420هـ-1999م
98. المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية، خالد بن سليمان المزيني، الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، (1427 هـ - 2006 م)
99. المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458هـ]، المحقق: عبد الحميد هندراوي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م
100. المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 458هـ)، المحقق: خليل إبراهيم جفال، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1417هـ 1996م
101. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م
102. مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437هـ)، المحقق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، 1405
103. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت،
104. معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 510هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1420 هـ
105. معاني القرآن للأخفش، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط (المتوفى: 215هـ)، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1411 هـ - 1990 م

106. معاني القراءات، معاني القراءات للأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، الناشر: مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1991 م
107. معاني القرآن للفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: 207هـ)، المحقق: أحمد يوسف النجاشي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشليبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر، الطبعة: الأولى
108. معاني القرآن وإعراجه للزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 311هـ)، المحقق: عبد الجليل عبده شليبي، الناشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م
109. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (مؤصل بيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها)، د. محمد حسن حسن جبل، الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة، الطبعة: الأولى، 2010 م.
110. معجم الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم»، الطبعة: الأولى، 1412هـ،
111. معجم المفسرين - من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، عادل نويهض، قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيخ حسن خالد، الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 1409 هـ - 1988 م
112. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة
113. مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي (المتوفى: 387هـ)، المحقق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي
114. مفاتيح الغيب - التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ

115. المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: 502هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ
116. مقاييس اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399 هـ - 1979 م.
117. موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، المؤلف: أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين، الناشر: دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة - المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م
118. الناسخ والمنسوخ، قتادة بن دعامة بن قنادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري (المتوفى: 117هـ)، المحقق: حاتم صالح الضامن، كلية الآداب - جامعة بغداد، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418 هـ / 1998 م
119. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399 هـ - 1979 م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي
120. الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)، تحقيق وعلق عليه: محمد عثمان، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
121. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى، 1415 هـ
122. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وغيرهم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م

فهرس الموضوعات

1	Abstract	.1
4	كلمة الشكر والتقدير	.2
6	المقدمة	.3
7	أهمية المخطوط في الدراسات القرآنية التفسيرية	.4
8	أسباب اختيار الموضوع	.5
10	الدراسات السابقة	.6
10	منهج البحث	.7
10	خطوات البحث	.8
13	تقسيم المشروع	.9
13	خطة البحث	.10
17	التمهيد	.11
17	أولاً: نبذة عن حياة الإمام الحاكمي وتوثيق التفسير إلى المؤلف	.12
18	ثانياً: التعريف بالنسخة وتوثيقه إلى المؤلف	.13
22	صوّر المخطوط	.14
26	ثالثاً: منهج الإمام الحاكمي في "تلخيص الدرر"	.15
تفسير تلخيص الدرر للإمام عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي (المتوفى 514هـ) (من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة طه/ من لوحة 74 إلى 189) تحقيق ودراسة		
35	الفصل الأول: "سورة الأنعام" دراسة وتحقيق	.16
95	الفصل الثاني: "سورة الأعراف" دراسة وتحقيق	.17
160	الفصل الثالث: "سورة الأنفال" دراسة وتحقيق	.18
188	الفصل الرابع: "سورة التوبة" دراسة وتحقيق	.19
237	الفصل الخامس: "سورة يونس" دراسة وتحقيق	.20

269	الفصل السادس: "سورة هود" دراسة وتحقيق	.21
305	الفصل السابع: "سورة يوسف" دراسة وتحقيق	.22
340	الفصل الثامن: "سورة الرعد" دراسة وتحقيق	.23
356	الفصل التاسع: "سورة إبراهيم" دراسة وتحقيق	.24
372	الفصل العاشر: "سورة الحجر" دراسة وتحقيق	.25
387	الفصل الحادي عشر: "سورة النحل" دراسة وتحقيق	.26
423	الفصل الثاني عشر: "سورة بني إسرائيل" دراسة وتحقيق	.27
463	الفصل الثالث عشر: "الكهف" دراسة وتحقيق	.28
502	الفصل الرابع عشر: "سورة مريم" دراسة وتحقيق	.29
523	الفصل الخامس عشر: "سورة طه" دراسة وتحقيق	.30
553	الخاتمة	.31
الفهارس العلمية		
556	فهرس الآيات	.32
561	فهرس الأحاديث	.33
563	فهرس الأشعار	.34
564	فهرس المصادر والمراجع	.35
577	فهرس الموضوعات	.36

المقدمة

وتشتمل على:

- أهمية المخطوط في الدراسات القرآنية التفسيرية
- أسباب اختيار الموضوع
- الدراسات السابقة
- منهج البحث
- خطوات البحث
- تقسيم المشروع
- خطة البحث

التمهيد

يشتمل على:

أولاً: نبذة عن حياة الإمام الحاكمي وتوثيق التفسير إلى المؤلف

ثانياً: التعريف بالنسخة وتوثيقه إلى المؤلف

ثالثاً: منهج الإمام الحاكمي في تفسيره "تلخيص الدرر"

الفصل الأول:
"سورة الأنعام" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثاني:
"سورة الأعراف" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثالث:
"سورة الأنفال" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الرابع:
"سورة التوبة" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الخامس:
"سورة يونس" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل السادس:
"سورة هود" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل السابع:
"سورة يوسف" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثامن:
"سورة الرعد" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل تاسع:
"سورة إبراهيم" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل العاشر:
"سورة الحجر" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

**الفصل الحادي عشر:
"سورة النحل" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي**

الفصل: الثاني عشر:
"سورة بني إسرائيل" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الثالث عشر:
"سورة الكهف" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

الفصل الرابع عشر:
"سورة مريم" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي

**الفصل الخامس عشر:
"سورة طه" دراسة وتحقيق
من تفسير تلخيص الدرر
للإمام عبد الحميد الحاكمي**

الخاتمة

الفهارس العلمية

أ- فهرس الآيات.

ب- فهرس الأحاديث.

ج- فهرس الأشعار

د- ثبت المصادر والمراجع

هـ- فهرس الموضوعات